

Actas

derechos
humanos

#CongresoDDHH24

+ cultura

VII Congreso sobre
Derechos Humanos

Valencia · 1 y 2 febrero 2024
en el Ilustre Colegio de Abogados
de Valencia

Organizan:

solidaridad y cultura transformadoras

Patrocinan:

GENERALITAT
VALENCIANA

Vicepresidència Segona y
Conselleria de Serveis Socials,
Igualtat y Vivenda

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICIS SOCIALS

derechoshumanos.mainei.org

Colaboran:

© Fundación Mainel
Plaza Porta de la Mar 6, 8. 46004 Valencia
<https://mainel.org>
fundacion@mainel.org

Edición: octubre 2024
ISBN: 978-84-95947-49-9

Esta publicación es exclusivamente digital.

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana y el Ajuntament de València. El contenido de la publicación es responsabilidad exclusiva de sus autores y no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat Valenciana o el Ajuntament de València.

Actas del VII Congreso Internacional sobre Derechos Humanos

Derechos Humanos y Cultura

Celebrado los días 1 y 2 de febrero de 2024 en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

Dirección académica: Vicente Bellver, Ángeles Solanes y Jorge Sebastián.

Comité organizador: Cristina Celda, María José Medialdea, Inmaculada Zarranz e Irene Aparicio.

Comité científico: Esther Alba, Vicente Bellver, Carola Calabuig, Jorge Sebastián, Ángeles Solanes y M^a Luisa Vázquez de Ágredos

Organizado por la Fundación Mainel y la Fundación Promoción Social

Con el patrocinio de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana y de la Concejalía de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de València

Y la colaboración de:

Índice de contenidos

Saluda	7
Cristina Celda Balaguer.....	7
Programa	8
Ponencias.....	10
Raquel Martínez-Gómez López. El lugar de la cultura en la agenda global.....	11
Ángeles Solanes. La construcción y el alcance jurídico del concepto de cultura	31
Jesús Prieto de Pedro. Nuevos modelos y paradigmas en derechos culturales.....	54
Vicente Bellver y José Luis Pérez Pont. La cultura, bien público, fin e instrumento de los Derechos Humanos	55
Isidro López Aparicio. La lucha por dignificar las profesiones de la cultura: el Estatuto del artista	56
Enrique Banús. ¿Qué cultura, para qué desarrollo?	61
Ana Sánchez. El patrimonio y la diversidad cultural en la Cooperación Española	76
María Luisa Vázquez de Ágredos. El patrimonio inmaterial, un elemento clave para la cooperación cultural.....	77
Comunicaciones	78
Estructura y grabación de las comunicaciones	79
Oksana Polyakova Nesterenko. Turismo sostenible, plurilingüe, cultural y la Agenda 2030	82
Antonio Quirós Fons. Límites culturales al derecho de la vida familiar de extranjeros en la Unión Europea	93
Elena Ariste Mur. Ser escuchado adecuadamente es un derecho humano. Cultura alternativa de comunicación: escucha activa – escuchar y responder con eficacia y empatía	107
Adolfo Conesa y Carmen Ventura. Derecho a una cultura accesible e inclusiva: el ejemplo del proyecto asociativo: Cultura es vida.....	124
Nuria Beneyto Florido y Ana Tomás Miralles. La diversidad cultural, como derecho humano, promocionando progreso económico y justicia social desde los oficios artísticos	129
Sara Candel Añón. La globalización de la cultura y su homogeneización: ¿Amenaza para los derechos humanos y las relaciones internacionales?.....	143

M ^a de los Ángeles Cavero Cavero y Gerardo Perigali Otero. Emigración, integración social, lengua materna y desarrollo cerebral	157
Maite Ibáñez Giménez. Derecho y acceso a la práctica cultural. Reto desde las administraciones.....	172
Felipe Antonio Rojas Román. El acceso a procesos culturales a jóvenes migrantes. Un caso práctico de la integración social: antología poética “Equipaje de mano”	184
Ana Strineka Bande. El reconocimiento del otro como presupuesto de la dignidad humana	204
Roberto Cruz Palmera. La protección penal de los derechos culturales en la legislación española. Una propuesta de revisión a propósito de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos	218
Patricia Plana de Juan. Los derechos culturales como individuales y colectivos	219
Marta Cantín Larumbe. La denuncia de vulneraciones de Derechos Humanos en la literatura: Criadas y Señoras	230
Lukas Romero Wenz. El derecho a la cultura como derecho de acceso a las tradiciones culturales: una reflexión chestertoniana.....	242
Lucía Aparicio Chofré y Julio Llop Tordera ¿Reescribir los cuentos clásicos? Un análisis desde la perspectiva del derecho humano a la cultura.....	255
Begoña Guzmán Sánchez. Los informes temáticos del Consejo de Derechos Humanos sobre derechos culturales: una oportunidad para clarificar, divulgar y promover su defensa desde lo local.....	272
Aitana Torró i Calabuig. Un enfoque cultural para frenar el cambio climático ¿Es posible imaginar otros mundos?	286
Dra. Ana Tomás Miralles y Asociación Colectiva ²⁷ . CAMI-N-ARTE de arte participativo: Proyecto transformador artístico en el medio rural.....	299
Nacho Hernández Moreno. Cultura y vulneración de Derechos Humanos: Mitos y violencias en el rechazo a personas desplazadas	311
Dra. Chele Esteve Sendra, Dr. Manuel Martínez Torán y Prof. Ricardo Moreno Cuesta. Renacimiento literario en cartón: Eloisa Cartonera y su revolución cultural.....	325
Dra. Susana Berrocal Díaz y Dra. M ^a Cristina Fernández González. Programas culturales e instituciones penitenciarias: una relación efectiva para la reinserción.....	349
Pablo Muruaga Herrero. Límites a la libertad de creación en la gastronomía: reflexiones sobre el caso Mugaritz	365

Prof. Octavio Irving Hernández Jiménez y Dra. Chele Esteve Sendra. Transformando realidades a través del arte: El impacto del proyecto Kcho Estudio Romerillo en la revitalización de la comunidad de Romerillo, Cuba.....	381
Rodolfo Marcone-Lo Presti. El barroco andino como expresión de desarrollo humano y cultural en el mestizaje latinoamericano en el s.XVII y s.XVIII y sus influencias hasta el día de hoy.....	396
Felicia Puerta Gómez y Estudiantes 2º Curso Grado BBAA.UPV. Arte, ApS y responsabilidad social. Experiencias de intervención social pro-DDHH en Valencia.....	409
Paola Alejandra Pineda Ramírez. Derecho Humano a la alimentación y desarrollo cultural de comunidades étnicas.....	429
Sarai Lucila Aponte Santaclara. Inclusión étnica en el contexto del patrimonio arqueológico	443

Saluda

Cristina Celda Balaguer

Directora de la Fundación Mainel

Definir la cultura es prácticamente una misión imposible. El concepto ha sufrido una evolución constante en su definición. Ya en 1952, Kroeber y Kluckhohn estimaban que solo en las ocho décadas precedentes se habían publicado más de 160 definiciones de cultura. Nosotros, para la preparación de este Congreso sobre Derechos Humanos y Cultura, hemos trabajado a partir de la proporcionada por la UNESCO: “Cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones.” Más allá de los debates conceptuales, sí nos parece posible afirmar que la cultura ya se va reconociendo como el cuarto pilar del desarrollo, añadiéndose a lo social, lo económico y lo medioambiental. Porque sin ella, el desarrollo no es sostenible y está incompleto.

El desarrollo humano no es algo meramente económico y tecnocrático. La cultura es fundamental para la defensa de una forma de vida en la que las personas, como seres sociales, son la prioridad. Reconocemos el papel de la cultura para hacernos personas más sabias, libres y felices. Porque “la vida sin cultura es mera supervivencia”, tal como afirman los ministros de Cultura de la UE en la Declaración de Cáceres, de septiembre de 2023.

Todo ello nos llevó a organizar este Congreso sobre Derechos Humanos, siguiendo la tradición de los seis anteriores, en este caso, de la mano de la Fundación Promoción Social. Agradecemos especialmente el apoyo de las entidades financiadoras: la Generalitat Valenciana y el Ajuntament de València. También agradecemos a organizadores, ponentes, comunicantes y asistentes su interés y entusiasmo por la temática, que se materializaron durante los días de celebración del Congreso, y ahora también en estas actas. Invitamos a sus lectores a profundizar en un tema que nos apasiona, y cuya importancia difícilmente puede ser sobreestimada.

Programa

VII Congreso sobre Derechos Humanos Valencia · 1 y 2 febrero 2024

PRESENCIAL U ONLINE

Necesaria inscripción previa.

Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Valencia
Plaza de Tetuán 16 · Valencia

Jueves, 1 de febrero de 2024

- 09:10h. **Inauguración**
- 09:30h. **El lugar de la cultura en la agenda global.**
Raquel Martínez-Gómez | Escritora. Consultora en derechos humanos y desarrollo sostenible.
- 10:30h. **La construcción y el alcance jurídico del concepto de cultura.**
Ángeles Solanes | Universitat de València, catedrática de Filosofía del Derecho y Política.
- 11:30h. Descanso
- 12:00h. **Nuevos modelos y paradigmas en derechos culturales.**
Jesús Prieto de Pedro | UNED, Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.
- 13:00h. **La cultura, bien público, fin e instrumento de los Derechos Humanos.**
Vicente Bellver | Catedrático de Filosofía del Derecho y Política. Universitat de València.
José Luis Pérez Pont | Crítico de arte y gestor cultural.
- 14:15h. Fin de la mañana
- 16:00h. **La lucha por dignificar las profesiones de la cultura: el Estatuto del artista.**
Isidro López-Aparicio | Artista visual. Presidente (2018-2020) de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales de España UNIÓN_AC.
- 17:00h. **Presentación de comunicaciones***
- 18:15h. Descanso
- 18:45h. **Presentación de comunicaciones***
- 20:00h. **Inauguración de la exposición de Isidro López Aparicio en el Centre Cultural La Nau.**
(C/ de la Universitat, 2, Valencia).

Viernes, 2 de febrero de 2024

- 09:00h. **Presentación de comunicaciones***
- 10:00h. **¿Qué cultura, para qué desarrollo?**
Enrique Banús | Profesor de la Facultad de Humanidades y director del Centro Cultural de la Universidad de Piura (Perú).
- 11:00h. Descanso
- 11:30h. **El patrimonio y la diversidad culturales en la Cooperación Española.**
Ana Sánchez | Departamento de Cooperación y Promoción Cultural, AECID.
- 12:30h. **El patrimonio inmaterial, un elemento clave para la cooperación cultural.**
María Luisa Vázquez de Ágredos | Universitat de València - Observatorio de Patrimonio Cultural y Aldea Global.
- 13:30h. Clausura

*Las comunicaciones versan sobre tres líneas temáticas:

- A. Derechos humanos culturales.
- B. Cultura y desarrollo: experiencias, propuestas, métricas...
- C. Innovación sociocultural.

Ponencias

Raquel Martínez-Gómez López.

El lugar de la cultura en la agenda global

Escritora. Consultora en derechos humanos y desarrollo sostenible

Accede a la grabación

Resumen

Es necesario que la cultura ocupe un papel central en la agenda global de desarrollo sostenible, no solo como una dimensión más, sino como el corazón del cambio social, económico y ambiental necesario. Las recientes declaraciones y conferencias muestran avances en este reconocimiento, pero el desafío es dismantelar los regímenes de poder que promueven un desarrollo desigual. La cultura debe ser un motor de transformación hacia un futuro inclusivo y sostenible.

Es un placer participar en esta VII Congreso sobre Derechos Humanos. Más si nos convoca una dimensión cultural que siempre hemos defendido como vital para contribuir a garantizar la justicia global o si lo prefieren, un desarrollo sostenible integral. Una cultura que debería ser el armazón del cambio de modelo productivo y social, así como favorecer un sistema internacional donde los derechos humanos estuvieran universalmente garantizados y donde se asumiera de manera más eficaz el cuidado de la naturaleza de la que depende nuestra propia supervivencia.

Decir que la cultura es el corazón del desarrollo sostenible parece ya insuficiente. La cultura es una de esas dimensiones complejas y complicadas de delimitar. Por eso parecería iluso pensar que detrás de todo este paradigma neoliberal e individualistas que ha imperado de facto en la agenda global no ha habido cultura, como no ha habido una ideología muy concreta, asentada en patrones patriarcales y postcolonialistas. Un paradigma que ha favorecido una educación incompleta, ha invertido más en guerra que en dividendos de paz, ha escuchado más a las élites económicas que a la ciudadanía, ha fomentado un entretenimiento que nos adormece y ha buscado uniformar una pluralidad humana mientras no se tenían miramientos para explotar codiciosamente los recursos naturales del planeta y extinguir a muchas especies con quienes lo compartimos.

La cultura puede ser un territorio de construcción masiva, pero, alimentado por el odio o la intolerancia, también puede serlo de destrucción masiva.

La cultura es aquello que nos hace seres humanos, la expresión de los valores de una sociedad. También, como reza la Declaración de Dublín de 2023, auspiciada por las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, es nuestra relación con la naturaleza, con el pasado, entre nosotros y con el cambio.

La Carta de Roma la describía como “un recurso común y renovable que nos pone en contacto a unos con otras, con el que aprendemos lo que nos puede unir y cómo abordar las diferencias en un espacio compartido”.

Almudena Hernando, en su libro “La Fantasía de la Individualidad”, escribe que “cada sociedad produce su propia verdad, que a su vez sostiene el poder que la rige”. Foucault lo denominó “régimen de verdad” (2020:27): “La verdad está ligada circularmente a los sistemas de poder que la producen y la mantienen, y a los efectos de poder que induce y que la acompañan” (1992:187, citado por Hernando). Por supuesto que sería más que razonable pensar que hay más que una verdad, pero también es cierto que hay verdades que se imponen como hegemónicas y que, a veces sin darnos cuenta, terminan enmarcando nuestra realidad.

Por eso quiero delimitar el concepto de cultura al que me voy a referir, y que es uno que, lejos de alimentar los preceptos de un modelo que nos arrastra a la extinción y a aumentar de manera dramática las brechas entre ricos y pobres (y otro sin fin de brechas que abona la desigualdad), aboga por un desarrollo sostenible, por la justicia global y una distribución del poder plural, que hace posible la garantía de los derechos humanos para todas las personas, incluidos los culturales. Recordando que la cultura tiene que estar en continuo movimiento, que tiene que cuestionar el poder, desviándonos de las inercias y creando imaginarios de otros futuros posibles

La cultura siempre estuvo ahí como un pilar fundamental que sostenía los engranajes de esa agenda global, otra cosa es que las políticas públicas o las prioridades de financiación no la tuvieran tan en cuenta y los organismos internacionales (excepto UNESCO) o los Estados antepusieran visiones donde predominaban los prismas económicos o de asistencia social.

Por eso hay que celebrar que en los últimos meses hayamos asistido al reconocimiento gubernamental del papel de la cultura en el desarrollo sostenible tras la petición de un objetivo cultura explícito en las futuras agendas de desarrollo en la Declaración MONDICACULT 2022, convocada por la UNESCO. Este ha sido un paso fundamental si tenemos en cuenta que el actual estatus casi marginal de la cultura en la agenda global de desarrollo es uno de los factores que impiden la apropiación y la consecución de los ODS. También en la Conferencia de ONU sobre el cambio climático (COP28), la cultura, ha sido objeto de una declaración sobre la importancia que tiene en el combate del cambio climático. Desde hacía años, las sucesivas COP, ya habían abierto una línea de trabajo que ahora queda reforzada.

Más adelante dejaré algunos apuntes para la reflexión sobre esa cultura y el poder transformador que tiene en la agenda global, pero antes es imprescindible hacer un diagnóstico de cómo afecta a ese tipo de cultura al que nos referimos las distintas dinámicas que se encuentran en el contexto internacional. Seguramente, para buena parte de las personas que hoy nos encontramos aquí, la agenda que hemos interiorizado en mayor medida tiene más que ver con los acuerdos entre países en el seno de las Naciones Unidas y su síntesis en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también sabemos que en el escenario internacional se mueven otras agendas mucho más poderosas, que empujan las clases dirigentes transnacionales (ruling class en inglés). Aunque es difícil esconder el impacto de estas otras agendas, a veces actúan disimuladamente para no hacer tan descarada esa lógica hegemónica del beneficio incontrolado.

GEOPOLÍTICA, INSTITUCIONES INTERNACIONALES Y GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS

Como la propia Fundación Mainel proclama en la descripción de estos encuentros: no bastan los instrumentos normativos para lograr que los derechos humanos sean efectivamente reconocidos y cumplidos. Es imprescindible crear una cultura nacional y supranacional, que involucre no solo a las instituciones públicas sino a todos los agentes sociales y a la ciudadanía. Es decir, aquí tenemos la primera pista de qué tipo de cultura hablamos: una que tiene que ser inclusiva y participativa.

Es una cultura que busca el bienestar general de la población mundial y el respeto a sus derechos humanos y que explora en los motivos que amenazan la sostenibilidad de la vida en el convulso contexto internacional. Se aboga por una cultura activa, propositiva, en movimiento que, más allá de comprender y analizar lo que sucede, genera un espacio propicio para el entendimiento y, si es necesario, se enfrenta a esas otras agendas codiciosas y egoístas.

Vivimos en un mundo interrelacionado donde la retórica del multilateralismo convive con decisiones de las élites mundiales y de grupos selectivos de países ricos. En este sentido, es pertinente que nos preguntemos si existió alguna vez un multilateralismo que no fuera pilotado por un grupo de países. Muchas veces se maquilló de multilateralismo decisiones que partían de un país o que contaban con el concierto de los países más poderosos en organizaciones creadas por occidente. Lo que parece claro es que la crisis del multilateralismo se agravó en los últimos años y que en los momentos más delicados el poder hegemónico ha impuesto simple y descaradamente sus reglas. Incluso hoy que puede apuntarse a que uno de los resultados de la guerra de Ucrania ha sido la autonomía del sur global respecto a occidente y la consolidación del bloque Rusia-China, cabría preguntarse cómo se reproducen las hegemonías y relaciones de poder entre los países llamados del sur.

Naciones Unidas cumplió su 75 aniversario en 2020. Desde su nacimiento, distintos momentos comprometieron su rol principal. La guerra de Irak, la llamada guerra contra el terror... Uno de los más llamativos lo estamos viviendo: la imposibilidad de frenar los ataques del gobierno genocida de Netanyahu a la población civil en Gaza. La vulneración total a cualquier derecho. Y van más de 26.000 personas asesinadas, más de diez mil niñas y niños. A ello se suma el hecho de que más de 130 personas que trabajan en ayuda humanitaria hayan sido asesinadas y que numerosos países hayan retirado las aportaciones a la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos, lo que la dejará con menos de la mitad de su presupuesto.

El número de periodistas palestinos muertos por ataques israelíes en la Franja de Gaza superó el número de periodistas asesinados en todo el mundo (109) en 2021 y 2022, con la subsecuente amenaza al derecho a la información de la población mundial. Recordemos que la información es un bien público que debe salvaguardarse, como recordaba la Declaración Windhoek+30, auspiciada por la Unesco en 2021¹ y que su acceso habilita también al resto de los derechos (UNESCO: 2023;3).²

Cuando preparaba esta conferencia se me ocurrió preguntarle a un amigo, alto funcionario de la UNESCO, cuál era para él la imagen que mejor retrataba esa crisis del multilateralismo y me respondió: “Es el pedido público del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para que el

¹ Esta declaración, que llevó por título “Information as a public Good” fue respaldada en la 41ª Conferencia General de la UNESCO.

² La meta del ODS 16.10 obliga a los países firmantes a “garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos internacionales”. Y, más específicamente, el indicador 16.10.2 se refiere al “número de países que adoptan y aplican garantías constitucionales, estatutarias y/o políticas para el acceso del público a la información”.

Secretario General de NNUU renunciara. Ni cuando se terminó la Sociedad de las Naciones se ha visto algo así”. Después le pregunté dónde quedaba la agenda de desarrollo sostenible en relación con otras agendas y me reconoció “que la agenda 2030, desafortunadamente, fue acaparada u obnubilada (en la acepción de nublar) por los problemas geopolíticos de los últimos cinco años...”. Él, que ha estado involucrado durante mucho tiempo en negociaciones multilaterales complicadas, siente esa creciente polarización.

Los intereses políticos, geoestratégicos y económicos presentes en la guerra de Ucrania también han sido demasiado poderosos frente a los buenos deseos de la agenda de desarrollo. EEUU y Rusia han mostrado una falta de voluntad para resolver el conflicto, sin dejar márgenes para que otros países lo intentasen. El resultado es la muerte de unas 400 mil personas entre los dos bandos en guerra y la falta de perspectivas de que ésta finalice pronto.

Todo apunta a que se acabaron los dividendos de paz y que resuenan de nuevo los tambores de la guerra. Quizás ya estemos ante el periodo con más conflictos abiertos desde la Segunda Guerra Mundial. La contienda hegemónica entre EEUU y China con apuestas equivocadas a favor de la militarización agrava más el deterioro ambiental y vuelve a situar la amenaza de guerra nuclear en el centro de la agenda internacional.

El presupuesto mundial para la guerra supone ya un 2.24 billones de dólares al año (Sipri: 2023)³, una cifra que pone la carne de gallina al compararla con, por ejemplo, otros esfuerzos monetarios que hacen los estados en el sistema multilateral.⁴

La deriva geopolítica de la política exterior y de defensa europeas – arrastrada en parte por la batalla por la hegemonía mundial de EEUU– ha debilitado el marco común de la frágil convivencia

³ De este total, Estados Unidos es responsable del 39% (801.000 millones \$).

⁴ El presupuesto total de Naciones Unidas para 2024 es de 3.590 millones de dólares.

internacional y ha abierto nuevas brechas en el ámbito de la coherencia de las políticas de desarrollo, lo que ha dejado de manifiesto la falta de autonomía estratégica de la UE respecto de EEUU en el terreno político militar, algo que mediatiza todas las demás políticas.

EEUU arrastró a buena parte de los países de la UE a invertir en gasto militar (hasta al menos el 2% del PIB en cada país) tras la cumbre de la OTAN de 2022. Recordemos que la organización ya había optado por una estrategia de intensificación bélica tras acordar o insinuar (Sarotte: 2019) que no iba a moverse ni un metro hacia el Este. Con esta apuesta por el rearme que en Alemania significó el mayor gasto en defensa desde la Segunda Guerra Mundial⁵, renuncia a invertir esos fondos en dividendos de paz para combatir las desigualdades o mejorar la convivencia entre países de la comunidad y vecinos.

Por otro lado, se generan ciertas incoherencias derivadas de la apuesta verde (Pacto Verde Europeo o Green Deal) dado el gran impacto ambiental de la industria militar. La industria militar en Europa tiene una huella de carbono anual equivalente a las emisiones de al menos 14 millones de automóviles, lo que corresponde a las emisiones totales de vehículos combinados de Portugal, Grecia y Noruega (Parkinson, S. y L. Cottrell, 2021). Las responsabilidades de este impacto ecológico por Estados miembros de la UE van en consonancia al gasto militar: Francia se sitúa a la cabeza, seguido de Alemania. España⁶ queda entre los seis principales países de la UE en gasto militar.⁷

Además, hay otra cuestión que choca frontalmente con la agenda de desarrollo y los ODS (especialmente en su ODS16): aquello que tiene que ver con la falta de transparencia. La seguridad nacional sigue siendo un ámbito donde más datos se ocultan. No hay que olvidar que la industria del armamento⁸ y de las tecnologías militares son un gran negocio con fuertes vínculos con los Estados, por ser estos sus clientes.

Anécdota: Mientras preparaba estas líneas el pasado sábado escuché en la BBC una entrevista a dos diplomáticas. Se dijo que una de las características de la diplomacia actual debería ser la transparencia, pero luego agregó: “Pero no en todos los temas, una no puede comunicar a la ciudadanía determinados temas vinculados a la seguridad y al comercio”. Saquen ustedes sus propias conclusiones.

⁵ Un fondo especial de 100.000 millones de euros aprobado en 2022 está siendo destinado a modernizar las fuerzas armadas del país teutón.

⁶ En la propuesta del gobierno de Presupuestos Generales del Estado Español para 2023, el presupuesto del Ministerio de Defensa se incrementó un 26,31 % con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en 2029. Pero la realidad es que estos presupuestos de 2023 ya superaron en 17 décimas el susodicho 2 % del PIB. La diferencia radica en el hecho de que hay partidas militares que no se encuentran enclavadas en el Ministerio de Defensa y están repartidas por otros ministerios (Ortega, coord., 2022).

⁷ Se calcula que el total de emisiones de gases de efecto invernadero de todo el sector militar de España es de unas 2.794 kilotoneladas de CO2 (Parkinson, S. Y L. Cottrell, 2021).

⁸ Conviene recordar los nombres de las diez corporaciones con ventas militares más altas con sede en la UE: Airbus, Leonardo, Thales, Dassault Aviation, Safran, Naval Group, Rheinmetall, MBDA, Saab y KNDS. En España, las compañías de tecnología militar con mayores emisiones son: Airbus/Trans-European, Navantia/Spain, Indra/Spain, Thales/France y ITP Aero/Spain (Parkinson, S. Y L. Cottrell (2021).

Gasto Militar de las seis naciones de la UE con mayor gasto

Summary of reported military GHG emissions and carbon footprint estimated by this study

EU nation	Military GHG emissions (reported) ^a MtCO ₂ e	Carbon footprint (estimated) ^b MtCO ₂ e
France	Not reported	8.38
Germany	0.75	4.53
Italy	0.34	2.13
Netherlands	0.15	1.25
Poland	Not reported	Insufficient data
Spain	0.45	2.79
EU total (27 nations)	4.52	24.83

^a 2018 figures as reported to UNFCCC, see Table 11.1 for more detail.

^b 2019 figures as estimated by this study.

Fuente: Parkinson, S. Y L. Cottrell (2021:11).

En medio de este conflicto hegemónico EEUU vende más gas a Europa, China puede comprarlo más barato a Rusia, la industria armamentística vive una época dorada –pero ha perjudicado a la mayoría de personas en el planeta, retrasando una lucha climática y ambiental que tendrá graves consecuencias para el futuro. Un ejemplo llamativo es en que la mayoría de los Estados miembros siguen sin alcanzar los compromisos pactados en el Acuerdo de París (ver gráfico, CAN, 2018).

Table 1.1 - Military expenditure of the EU's six largest spending nations (excluding the UK), 2018

Member state	Total expenditure ^a (€ bn)	% of GDP ^a	% of EU total military expenditure ^b (ex-UK)
France	42.7	1.81	25.5
Germany	42.1	1.26	21.9
Italy	21.7	1.23	13.6
Netherlands	9.5	1.21	5.6
Poland	9.9	2.02	5.0
Spain	11.2	0.93	6.3

^a NATO data¹⁷

^b Eurostat portal data¹⁸

Resumen de los Gases de Efecto Invernadero y huella de carbón repostados para el Estudio The Carbon Footprint of Europe's Military Sectors (2021)

Fuente: Parkinson, S. Y L. Cottrell (2021: 8).

En este contexto, la agenda de desarrollo sostenible se desdibuja. Y volvemos a mirar a la cultura como único instrumento posible para reforzar la buena gobernanza global o un sistema fiscal internacional que redistribuya la riqueza. Los compromisos para reducir el calentamiento del planeta parecen olvidarse todavía un poco más.⁹ Y ahora que son varias las regiones del mundo se permiten el lujo de ser tan codiciosas, los límites planetarios señalan que ya no sirven las recetas para el resfriado: que solo se puede atajar la neumonía si somos capaces de apostar por cambios radicales y de tratamiento de choque.

Dónde se sitúan los países UE en la lucha contra el cambio climático

Fuente: CAN (2018)

DERECHOS HUMANOS, ¿PARA QUIÉNES?

Además de ese fallido cumplimiento de la paz existe buena parte de la población mundial que se encuentra totalmente desprotegida en la garantía de sus derechos humanos. Si miramos los datos de asesinatos de defensoras de derechos en el mundo, casi la mitad de las 401 personas asesinadas (en 26 países) por defender los derechos humanos en 2022, estaban involucradas en la defensa de la tierra y medio ambiente, de acuerdo con el más reciente informe de la organización Front Line Defenders. Latinoamérica fue la región con el mayor número de violencias registradas. Colombia registró 186 personas, (de esas 88 eran líderes ambientales) y en México se asesinaron a 18 líderes indígenas).

⁹ Para más información se puede consultar el [Climate Action Tracker](#).

Vemos pues que, si bien la cultura de la que hablamos podría hacer mucho por la paz y el multilateralismo, no se logrará hasta que no se refuercen también los mecanismos de escucha e inclusión en la toma de decisiones de la sociedad civil organizada que defiende los derechos humanos, demanda prácticas e instrumentos más democráticos, pacifistas, feministas, antirracistas y decoloniales. La apuesta por otra cultura tiene que ser firme y decidida, tiene que ser real por un cambio inclusivo que salve el planeta y haga del escenario global un lugar donde distintas visiones puedan convivir.

Llegados a este punto empezamos a dimensionar dónde nos encontramos y quizás a dar razón a mi amigo de la UNESCO, cuando me decía que la agenda de desarrollo ha sido opacada, si no es que lo estuvo siempre. En cuestión de derechos, las distintas crisis: ecológica, social, económica o política, todas interrelacionadas y reforzadas mutuamente, están agravando la situación, apuntando a lo que podríamos denominar crisis civilizatoria. Edgar Morín lo llamaba policrisis en el artículo del domingo en El País (28 de enero de 2024).

Vivimos en un MUNDO ECODEPENDIENTE, pero la división entre las intenciones y la realidad es constante. Si bien la COP 28 publicó en sus conclusiones el reconocimiento de la necesidad de abandonar los combustibles fósiles y de iniciar la transición hacia las emisiones cero netas en 2050, a la vez que se creó un Fondo de Pérdidas y Daños para los países en desarrollo más afectados por la crisis climática, los países productores de petróleo ya tienen prevista para este 2024 una mayor demanda en el consumo de energías fósiles.

Vemos a los gobiernos nacionales, desde sus carteras de medioambiente, aumentar las regulaciones y políticas para promocionar nuevos hábitos, al tiempo que las empresas anuncian su compromiso con la sostenibilidad. Pero los problemas ambientales no hacen más que aumentar: sequía extrema en el cuerno de África, incendios incontenibles, contaminación marina por los desechos plásticos y por los combustibles fósiles vertidos, aumento en la demanda energética, pérdida de biodiversidad, cuencas de los ríos que se secan, incluyendo a los voladores de la Amazonía...

Asistimos al desbordamiento de los límites planetarios (IPCC, 2023). El Centro de Resiliencia de Estocolmo utiliza (Rockstrom et al., 2009; Steffen et al., 2011) un enfoque que trata de dar cuenta de las precondiciones para el desarrollo humano, basadas en el mantenimiento de los ciclos planetarios dentro de los límites que han proporcionado la estabilidad de los ecosistemas terrestres desde hace 11.700 años, durante el periodo geológico que denominamos Holoceno. En 2009, tres de los nueve ciclos se mostraban ya desbordados; a finales de 2021 son seis los ciclos que presentan datos por encima de los umbrales. Tan sólo el ciclo del ozono, parece controlado después de la prohibición del uso de gases de clorofluorcarbono (CFC) adoptada con el Protocolo de Montreal en 1992.

En el año 2000, Paul J. Crutzen, premio Nobel de química en 1995, populariza el término Antropoceno para subrayar la acción humana como principal productor de los cambios en los ecosistemas terrestres. A éste se suman otras denominaciones más precisas como Occidentaloceno (Christophe Bonneuil, 2013), o también Capitaloceno (Jason Moore, 2016), para referirnos al grupo de humanos de las sociedades occidentales que entendemos como desarrolladas o avanzadas. Pero incluso dentro de éstas, cabría diferenciar entre grupos de personas. En resumen, cuanto más exitosas hemos considerado a sociedades y países, mayores impactos y responsabilidad han mostrado en el desbordamiento de los ciclos planetarios.

CICLOS	PARAMETROS	LIMITE PROPUESTO	SITUACION ACTUAL	VALOR PREINDUSTRIAL	SINTESES EVALUACION
Cambio climático	Concentración de CO ₂ (ppm)	350	387	280	Límite desbordado ☹️
	Forzamiento radiactivo (vatios/m ²)	1	1,5	0	
Extinción biodiversidad	Ritmo de extinción (número de especies por millón de especies y año)	10	100	0,1-1	Límite desbordado ☹️
Ciclo nitrógeno + ciclo fósforo	N ₂ extraído de la atmósfera para uso humano (millones de toneladas al año)	35	121	0	Límite desbordado ☹️
	Cantidad de P que se incorpora a los océanos (millones de toneladas al año)	11	8,5-9,5	-1	
Ozono estratosférico	Concentración de ozono (Unidades Dobson)	276	283	290	Dentro de los límites ☺️
Acidificación océanos	Saturación media global de araginitas en aguas superficiales	2,75	2,90	3,44	Tendencia al desbordamiento ☹️
Agua dulce	Consumo de agua dulce por ser humano (km ³ anuales)	4.000	2.600	415	Tendencia al desbordamiento ☹️
Uso del suelo	Porcentaje mundial de tierras convertidas en cultivos	15	11,7	Bajo	Tendencia al desbordamiento ☹️
Contaminación atmosférica por aerosoles	Concentración de partículas en la atmósfera por regiones	Sin determinar			
Contaminación química	Sin determinar	Sin determinar			

Fuente: C. Folke, a partir de J. Rockström, *Planetary Boundaries*, con inclusión de síntesis de evaluación propia.

Los países de IDH muy alto (>0,800) pierden dicha condición a causa de los impactos medioambientales de sus políticas. Los países “desarrollados”, saben que emprender de manera radical un proceso de descarbonización de sus economías y modelos de desarrollo, les puede perjudicar en materia de competitividad mientras las reglas del juego no cambien para todos. Pero la cuestión latente es si los objetivos de descarbonización pueden alcanzarse sin modificar la actual distribución del poder internacional, sin un cambio de cultura. Recordemos que los modelos actuales de desarrollo siguen comportándose de manera ecocida y extractiva, que el 1% de la población más rica emite el doble de emisiones que la mitad más pobre de la población mundial, o que cerca del 78% de las emisiones de efectos invernadero son causadas por los países del G20 (UNEP, 2019).¹⁰

Crisis social

Las cifras de crecimiento de desigualdad mundial ya evidencian que buena parte de las políticas (o la ausencia de éstas) están beneficiando más a las grandes corporaciones y al gran capital que a la ciudadanía mundial.

Según el último informe de Oxfam (2024), desde 2020, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha duplicado. Durante el mismo período, la riqueza acumulada de cerca de 5000 millones de personas a nivel global se ha reducido. La ONGD advierte que, a este ritmo, se necesitarán 230 años para erradicar la pobreza; sin embargo, en tan solo 10 años, podríamos tener nuestro primer billonario.

¹⁰ El Parlamento Europeo respaldó la propuesta de la Comisión de incluir a la energía nuclear o el gas entre las energías verdes susceptibles de ayudas, lo que lleva a postergar la urgente tarea de frenar la pérdida de biodiversidad, frenar el deshielo polar o acabar con el exterminio de los bienes públicos globales como el agua. Ello no ha impedido que países como Alemania, pese a ser uno de los más dependientes de la energía rusa, hayan puesto fin a la energía nuclear durante el 2023. España, que en la votación también se opuso al etiquetado verde de dichas energías, no ha acelerado sus planes de cierre de las centrales que concluirá en 2031. En cambio, los gobiernos de Francia, Suecia, Polonia o Finlandia son firmes defensores de la energía nuclear mientras que los países de Europa del Este, por su parte, siguen dependiendo de la tecnología nuclear rusa, lo que ha complicado las sanciones por la guerra de Ucrania.

Huella de carbono por nivel de riqueza

Emisiones ligadas al consumo, según un informe de Oxfam

Una de las causas de este incremento de la desigualdad en la economía mundial es la enorme concentración de poder empresarial y monopolístico. Siete de las 10 empresas más grandes del mundo tienen un director general multimillonario, o a un multimillonario como su principal accionista. Esta excesiva concentración de la riqueza apunta a la explotación de sus trabajadoras, a la evasión de impuestos, a ignorar los costes ambientales de sus acciones, muchas veces en contextos donde se aboga por la privatización de los servicios públicos.

Quién está detrás de los Monopolios

Fuente: Oxfam (2024) DESIGUALDAD S.A. El poder empresarial y la fractura global: la urgencia de una acción pública transformadora.

Cuadro 4: Los hombres detrás de los monopolios

Los monopolios y los multimillonarios son dos caras de la misma moneda. Los multimillonarios pretenden niveles de enriquecimiento y poder monopolístico, como demuestran los ejemplos a continuación.

- 1. BERNARD ARNAULT**
 Bernard Arnault (patrimonio neto: 191.300 millones de dólares estadounidenses) es el más rico del mundo y preside Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), el imperio más grande del mundo, que concentra el 22% del mercado mundial del lujo.²⁶¹ Sus propiedades exclusivas en los Campos Elíseos,²⁶² sino también entidades de mayor medio de comunicación de Francia, Les Echos, y Le Parisien, un país de clases trabajadoras. LVMH ha sido multada por el organismo antimonopolístico por prácticas anticompetitivas.²⁶³
- 2. JEFF BEZOS**
 Jeff Bezos (patrimonio neto: 167.400 millones de dólares estadounidenses) es el fundador de Amazon, que ahora abarca desde la producción de series de televisión hasta el comercio electrónico y cultivando la dependencia de Amazon en todos los países para establecer precios.²⁶⁴
- 3. ALIKO DANGOTE**
 Aliko Dangote (patrimonio neto: 10.500 millones de dólares estadounidenses) es el más rico de África, ostenta un "cuasi monopolio" sobre el cemento en Nigeria así como en todo el continente.²⁶⁵ Dangote Cement ha disfrutado de algunos de los mayores beneficios del mundo en el cemento (45%), pagando un 1% de impuestos durante años.²⁶⁶ El Banco Mundial ha demostrado en el pasado que los precios del cemento en África son los más altos del mundo.²⁶⁷ Dangote está ahora expandiendo su imperio hacia la industria de los teléfonos inteligentes sobre un nuevo monopolio privado.²⁶⁸
- 4. JULIO POINCE LEROU**
 Julio Ponce Lerou (patrimonio neto: 2.500 millones de dólares estadounidenses) es el más rico de Chile y ex yerno del dictador chileno Augusto Pinochet, es co-fundador debido a su participación en SQM, la segunda empresa minera de litio más grande del mundo, privatizada por Pinochet en los años 1980. El Gobierno chileno tiene el control estatal sobre el litio.²⁶⁹
- 5. MASAYOSHI SON**
 Masayoshi Son (patrimonio neto: 22.500 millones de dólares estadounidenses) es el fundador de Inverciones Softbank, que ha sido descrito como "una máquina de hacer dinero".²⁷⁰ Las empresas de su propiedad se encuentran en Arm, que tiene una cuota de mercado del 100% en chips de teléfonos inteligentes.²⁷¹

Por otro lado, los flujos migratorios derivados en muchas ocasiones de los efectos de la insaciable necesidad de riqueza de las élites mundiales –llevando por ejemplo a territorios concretos casos de explotación de la naturaleza que atenta contra los medios de vida de dichas poblaciones–, pone en situación de estrés los precarios equilibrios de las democracias globales. La vulneración de los derechos de las personas migrantes es de los más flagrantes.

Si hablamos de igualdad entre mujeres y hombres, a pesar de los avances de los últimos años, los índices de violencia contra las mujeres y las políticas reaccionarias contra el feminismo. En este momento se necesitarían 131 años para conseguir el objetivo de alcanzar la igualdad plena. Como declaraba Nancy Fraser en una entrevista hablando del feminismo del 99%, necesitamos un nuevo sistema. Reemplazar este capitalismo neoliberal financiero y proceder a realizar cambios estructurales:

- en nuestra relación con la naturaleza
- un cambio en la relación entre producción y reproducción,
- entre el trabajo asalariado y la vida familiar...
- un cambio en sistema democrático (que sigue representando más a las oligarquías).

La economía real no sólo se ha reproducido como un sistema extractivo de recursos comunes para el disfrute de unos pocos privilegiados. También lo ha hecho asentado en un sistema de opresión sobre las mujeres. El feminismo ha ayudado a comprender cómo el patriarcado ha construido narrativas y creencias sociales basadas en la subordinación de la mujer y cómo la construcción de roles de género ha permitido desarrollar una ciencia económica y una política económica fundamentada en la invisibilización y la falta de reconocimiento de los cuidados. Estos, realizados mayoritariamente por mujeres, constituyen el imprescindible subsistema sobre el que la economía considerada real se ha reproducido y ha impedido de manera sistemática el ejercicio de los derechos de las mujeres. En definitiva, el patriarcado sigue siendo otro ámbito donde todavía queda por hacer muchas revoluciones culturales, ya que constituye un impedimento para que las sociedades puedan mutar hacia visiones más centradas en la reproducción y el cuidado de la vida.¹¹

Otras formas de injusticias asociadas con el racismo, el sexismo y la intolerancia son cuestiones que necesariamente tienen que abordarse en esa nueva cultura que queremos.

Crisis política

La creciente polarización política, muchas veces demasiado escorada a la extrema derecha, está conduciendo también al estrechamiento del espacio cívico, a la cooptación del poder político por parte del poder económico transnacional y al auge de propuestas racistas y antidemocráticas de organización social.

Este año 2024, en el que tendrán lugar más de 70 procesos electorales en todo el mundo (EEUU, la UE, India, Rusia, Venezuela, México y Senegal...), se vuelve a hablar del riesgo de la calidad de la democracia. Pero, aunque esta realidad puede tener distintos tipos de impacto, quizás tendemos a sobrevalorarlos en el mantenimiento o no de los equilibrios mundiales. Piensen por ejemplo en Biden apoyando un genocidio, gastando mucho más en armamento.

Las elecciones de 2024 decidirán también un nuevo parlamento en el que se tomarán decisiones sobre los avances en la agenda verde europea. Y, más preocupante que nunca, acecha el peligro de que emerjan propuestas políticas que cuestionen la igualdad de derechos entre todas las personas.

¹¹ Es cierto que siempre hubo amenazas que acompañaron a las olas del feminismo. Reacciones que trataron y tratan todavía hoy de negar la evidencias; otras que reaccionar violentamente –en el terreno simbólico, en el discurso político, en el social- ; o que crean discursos que hablan de los peligros de las demandas feministas. Por eso hoy –ante la cuarta ola feminista- se reacciona, como ya se reaccionó en las tres olas anteriores. Rosa Cobo dice que “tras la primera ola del feminismo ilustrado surgió la misoginia romántica del Romanticismo. La respuesta a la segunda ola fue el psicoanálisis (recuerden los cuentos de *The room 16* o *The yellow wallpaper*); a la tercera fueron Doris Day y Grace Kelly y la publicidad que reforzaba el estereotipo de mujer perfecta que prefiere quedarse en casa.

Crisis económica

Henos aquí pues, en un momento crítico para la humanidad y quizás, más que nunca, los Estados necesitan reaprender y desechar los preceptos de la vieja economía. El mantra de la competitividad y el crecimiento no servirá para poner fin a una crisis ambiental y climática cuyos efectos ya llevan tiempo dejándose sentir y que según los científicos será devastadora en los próximos años.¹² Como recordaba Yayo Herrero (Informe de Oxfam de 2022), las palabras más utilizadas por las y los gobernantes, como crecimiento, tecnología, infraestructura o competencia a veces lo único que hacen es profundizar el problema.

Como acabamos de ver, la “sostenibilidad de la vida” era un concepto que quedaba fuera de la economía real, pero que en el tímido cambio cultural que empieza a vislumbrarse vemos necesario, como se empieza a hablar de transiciones a nuevos modelos de producción y consumo o energéticos. Estos modelos volverán a ser un fracaso si en su conducción desoímos la importancia de contar con estructuras democráticas, que a su vez defiendan valores de justicia.

PARADIGMA DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN

La mera pervivencia de la cooperación para el desarrollo, tal como la concebimos hoy, es la constatación de que algo no funciona, de la ausencia de una gobernanza global, de la carencia de un sistema fiscal internacional que redistribuya la riqueza, de la falta de materialización de compromisos para reducir el calentamiento planeta, la pérdida de biodiversidad o que pongan freno al exterminio de otros bienes públicos globales.

Podemos decir que el sistema de cooperación internacional para el desarrollo en su conjunto vive en una profunda crisis de paradigma. Como estamos viendo, para entender qué lugar de prioridad juega la agenda de desarrollo sostenible y derechos humanos, y justicia social es importante un abordaje sistémico que tenga en cuenta todas las dinámicas que interactúan en los procesos que hemos entendido hasta ahora como procesos de desarrollo.

Como escribe Pablo Martínez Osés (Oxfam 2023): “Apelar como idea, y como meta de las políticas, al desarrollo sostenible tiene un importante valor comunicativo y sensibilizador, pero no resuelve la problemática de las prácticas, dado que en realidad no sabemos desarrollar sociedades de manera sostenible. Al menos no hemos sabido con la actual distribución del poder y en el marco del modelo económico neoliberal”.

Pero, además, solo con un abordaje cultural profundo, que contrarrestare las grandes deficiencias que las perspectivas exclusivamente económicas o técnicas se hicieron del desarrollo se va a poder avanzar. Numerosas instituciones internacionales y centros de pensamiento llevan ya algunos años

¹² Además de los datos del IPCC (2023) <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>, que recoge toda información disponible que aporta evidencia sobre el mismo, recientemente se publicó el informe de la World Meteorological Organization (WMO): <https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-annual-report-highlights-continuous-advance-of-climate-change>

procurando adaptarse al cambio de paradigma del desarrollo, construyendo diferentes herramientas para explicar qué debemos entender por desarrollo.¹³

Por ejemplo, en 2010 se ideó el IDH que añadía mediciones de desigualdad interna de los países; el Índice de Desigualdad de Género (IDG), que incorporaba mediciones de la brecha de género en tres dimensiones¹⁴, y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que incorporaba mediciones de pobreza y su intensidad en dimensiones diferentes de la renta. En 2014, el PNUD publica el Índice de Desarrollo y Género que desagrega los datos de los tres componentes tradicionales del IDH — longevidad, educación e ingresos per cápita— por género. En 2020, el PNUD publica por primera vez el IDH ajustado por presiones planetarias (PIDH). La medición de este ajuste recoge las emisiones de dióxido de carbono calculado según la producción de cada país, y la huella ecológica per cápita.¹⁵

En este sentido, valdría preguntarse si las ambiciones geoestratégicas de los nuevos planes de cooperación al desarrollo mundial favorecen el camino de la sostenibilidad y la reducción de las desigualdades o lo contrario: siguen coadyubando a que las élites y grandes empresas vean reforzada su competitividad mundial en unas relaciones de conflicto que, lejos de cerrar las brechas de desigualdad, las acrecienta ignorando otras formas inclusivas de enfrentar la actual crisis ecosocial.

La Felicidad Interior Bruta es otro de los indicadores que nació por oposición al Producto Interior Bruto busca una aproximación holística que tenga en cuenta la felicidad de la ciudadanía. Entre otros componentes incluye el buen uso del tiempo, la intensidad de las relaciones sociales, o la diversidad y capacidad de resiliencia ecológica. La FIB entiende que la felicidad se halla no sólo en la satisfacción de las necesidades materiales, sino también en la satisfacción de un tipo de necesidades inmateriales que se refieren a la libertad, la estabilidad emocional o psicológica y la identidad. La vitalidad de la comunidad de referencia y la participación en los ritos sociales y prácticas culturales cumplen la función de dar un sentido a la trayectoria vital de los individuos. La búsqueda de la realización personal y social del individuo está estrechamente ligada a la concepción sobre la felicidad. Esta felicidad habrá de encontrarse en las relaciones interpersonales, no en las posesiones materiales.¹⁶

¹³ El Índice de Desarrollo Humano (IDH) que publica el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde el año 1990 ha incorporado ajustes tratando de responder a preocupaciones que emergían y no estaban suficientemente reflejadas.

¹⁴ Salud reproductiva, mercado de trabajo y representación política.

¹⁵ Es, hasta hoy, la manera más adecuada de considerar la responsabilidad de cada país en dichos desbordamientos. Este factor de ajuste muestra con claridad que algunos de los países históricamente mejor situados en el IDH sufren un descenso en el PIDH de muchos puestos. Con los datos de 2021, por ejemplo, Australia desciende 87 puestos, Irlanda 58, Luxemburgo 73, Singapur 61, Estados Unidos 36 y Emiratos Árabes Unidos 105 (PNUD, 2022).

¹⁶<https://www.fuhem.es/2021/09/16/felicidad-interior-bruta-fib/#:~:text=la%20Felicidad%20Interior%20Bruta%2C%20por,o%20psicol%C3%B3gica%20y%20la%20identidad.>

<https://www.fuhem.es/2021/09/16/felicidad-interior-bruta-fib/>

El discurso de la cooperación para el desarrollo ha hecho algunos cambios de lenguaje, aunque se combinan con soluciones de un mundo unilateral que deja poco margen a una apuesta por una gobernanza global inclusiva. Baste como ejemplo que el Global Gateway se fraguara como consecuencia de una recomendación hecha en el seno del G7 para, supuestamente, superar las crisis sucesivas que atraviesa el planeta. Las recetas a los desafíos que enfrentamos como humanidad no pueden seguirse pensando y decidiendo por un grupo de países ricos ni la centralidad de la toma de decisiones puede seguir anclada en modelos que benefician más a las élites económicas-financieras que al bienestar de la totalidad de las personas, vivan en el país que vivan.

Sin duda, se debería reforzar su ambición cultural y sus mecanismos de acción colectiva y cooperativa con el objetivo de una mayor justicia climática, de género, económica y social.

LA CULTURA: PASOS EN LA AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Como reza la declaración de Dublín de la campaña #Culture2030Goal, “Un mayor reconocimiento del papel de la cultura es esencial si queremos ofrecer un nuevo paradigma de desarrollo inclusivo, centrado en las personas, pacífico y resiliente al clima, en consonancia con los principios básicos de sostenibilidad reconocidos mundialmente. Para ello, la cultura debe considerarse una cuestión política prioritaria, con su propio objetivo en la próxima agenda mundial para el desarrollo sostenible”.

También en la COP28, celebrada el pasado noviembre en Dubai, se consiguió un compromiso público para implicar a la cultura en la agenda de desarrollo global. Así, se publicó una declaración firmada por los ministros de cultura que participaron en los encuentros sectoriales. En ella queda referido el papel central de la cultura para que las ciudades sean lugares seguros, inclusivos resilientes y sostenibles, que fue reconocido en la reunión de Mondiacult 2022 (el anterior sobre Políticas culturales había sido en 1982). De esta manera, se quiere destacar el papel de las estrategias basadas

en el patrimonio cultural, las artes y las industrias culturales y creativas para alcanzar los objetivos del acuerdo de París.

Aunque ya ha quedado constancia de ese divorcio más o menos constante que encontremos en la agenda global entre las intenciones y la realidad, de momento existe un compromiso para que el papel de la cultura y el patrimonio cultural esté presente en las estrategias para la lucha contra el cambio climático; para impulsar la reducción de la huella de carbono del sector cultural, incluido el turismo cultural; para proteger los saberes tradicionales e incorporarlos a los planes de resiliencia de las comunidades o para proteger a los trabajadores de la cultura para que tengan unas condiciones de trabajo dignas que les permita esta contribución a la transición verde. También para incrementar la colaboración intersectorial para amplificar el impacto desde la cultura.

También se creó el Grupo de Amigos de acciones basadas en la cultura para la acción climática, una coalición informal en el seno de la Convención de Naciones Unidas por el Cambio Climático. Trabajarán para que en las agendas de la COP 29, que se celebrará en Bakú (Afganistán) este año y la COP30, que tendrá lugar en 2025 en Belem (Brasil) tengan presencia la cultura de una manera más patente.

En este marco, la protección de las personas que trabajan en los diferentes ámbitos de la cultura está siendo también una cuestión muy presente en la agenda internacional. En el ámbito europeo hay que mencionar la iniciativa legislativa promovida por el Parlamento Europeo en noviembre del año pasado para solicitar un marco legislativo de protección a los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Para ello solicitan a la Comisión Europea una directiva que determine unas condiciones justas para estas personas y su estatus laboral. También solicitan que los receptores de fondos europeos puedan garantizar que las y los artistas cuentan con remuneración, incluso durante el tiempo de ensayo. Desde noviembre, la Comisión dispone de tres meses para responder, en favor o en contra de la propuesta del PE. Hay que recordar que, en la UE, el sector cultural emplea a un 3,8% de la población activa y supone el 4,4% del PIB.

En la región iberoamericana, España ha impulsado una iniciativa a través de la AECID para que la OEI lleve a cabo el Estatuto Iberoamericano del Artista. Esto supone una colaboración para el intercambio de experiencias entre los 21 países de la región en los que España y Portugal tienen unos avances destacados. La intención es avanzar en compromisos para que las personas que se desempeñan en los diferentes ámbitos de la cultura vean reconocidas sus horas de trabajo y se puedan generar herramientas de protección durante los periodos de intermitencia.

Mondiacult 2022¹⁷ y la Declaración de Cáceres

Como saben, el resultado de Mondiacult 2022, fue la declaración de la cultura como bien público mundial, reivindicando así la incorporación con un objetivo propio a la agenda de desarrollo, que incluya el reconocimiento de los derechos culturales y la protección de los derechos económicos y sociales de los artistas, la libertad de expresión artística, la protección de los conocimientos ancestrales y del patrimonio cultural material e inmaterial.

La declaración de México derivó un año después en la asunción en el marco europeo del compromiso firmado por los ministros y ministras de cultura. La Declaración de Cáceres, con el impulso de la

¹⁷ Mondiacult 2025 tendrá lugar en Barcelona.

presidencia española del Consejo de la UE, reconoce la cultura como bien público esencial. Esto supone plantearse las políticas culturales desde un nuevo enfoque.

LA CULTURA Y LA IMPORTANCIA DEL RELATO UTÓPICO

Ya son muchas las autoras y autores que nos alertan sobre la posibilidad de que un exceso de fe en el conocimiento técnico nos conduzca a un dogmatismo tecnocrático y fanatismo. También vemos como las instituciones van respondiendo a la necesidad de regular la IA y otras tecnologías. 2024 será el año en el que la regulación de la IA (al menos en la UE y EEUU), será clave para la protección de los Derechos Humanos. En septiembre se firmará el Pacto Digital Mundial en el marco de la Cumbre del Futuro de Naciones Unidas. Este acuerdo supone una oportunidad para la protección de los derechos humanos en Internet, la regulación de la IA y la inclusión digital. En la UE en 2024 deberían empezar a aplicarse las leyes de mercados y servicios digitales (DSA y DMA) que comprometen a las grandes plataformas en la regulación de contenidos que se consideren dañinos para la sociedad. Además, en el marco del acuerdo de privacidad de datos entre EEUU y la UE, que entra en vigor también en 2024, las ONG tienen un papel fundamental para vigilar el respeto a la legalidad en estos intercambios transoceánicos de información.

Asistimos a un avance en la tecnología trepidante y las regulaciones están yendo más lenta de lo deseado. Por ello no es extraño que las distopías tecnológicas inunden la industria del entretenimiento en todos sus formatos. Y aquí la cultura debería cumplir un objetivo muy importante: (cito a Francisco Martorell en el libro "Contra la distopía"): "el de reinventar modalidades más óptimas de vivir" y "fabular sobre el mérito de disentir". Y sigue: "Si no imaginamos algo mejor, ya me explicarán cómo podrán los sucesores categorizarlo, demandarlo y, con suerte, alcanzarlo de facto (...)".

En la coyuntura actual necesitamos cimentar relatos de cambio social y cultural, donde el cuidado de todas las personas y de la naturaleza estén en el centro. Pensemos entonces hacia dónde queremos modificar esa realidad y seamos ambiciosas en nuestro relato utópico, porque si ponemos muchas cautelas y miedos, el futuro acabará pareciéndose demasiado al presente y así no hay utopía posible. Y tengamos en cuenta la necesidad de construir una utopía enraizada a cada territorio a partir de un diagnóstico de lo que son hoy nuestras sociedades y sistemas políticos, las limitaciones de los ecosistemas y todo tipo de desigualdades incluidas aquellas que perviven en un marco patriarcal.

Estas realidades, entre otras, deben ser el punto de partida para un relato donde será indispensable el fortalecimiento de los sistemas locales de producción sostenible de alimentos que cuiden la biodiversidad y la calidad de la tierra, el agua y el aire; de un patrón energético basado exclusivamente en el uso de energías renovables (y sin green washing); de un sistema político más transparente y participativo, con más políticas basadas en evidencias y que mire más allá del ciclo de cuatro años; de un transporte público sostenible que haga innecesario el uso del auto privado; que visualice ciudades donde los servicios estén integrados en cada barrio y donde se dé espacio a la vida natural y la salud de las personas, y se garanticen los derechos culturales; que avale la autonomía física, política y económica de las mujeres, sus derechos sexuales y reproductivos; que incluya la diversidad, a las jóvenes y a las personas mayores activas; que garantice el derecho a la vivienda frente a intereses mezquinos de los fondos buitres o de los acaparadores; que profundice en la arquitectura de una hacienda pública global y de una fiscalidad internacional que grave a las grandes empresas multinacionales y haga que paguen impuestos en los países donde se generan los

beneficios; que hablen de una mejor redistribución de la renta al interior de los países y entre países; que acabe con las terribles muertes de personas refugiadas y migrantes tratando de salir de la pobreza o de la violación de sus derechos; que, entre otras muchas cosas, mire la dimensión de diversidad humana sin tener que tipificar a cada ser. Deberíamos de estar en condiciones de escribir con cada uno de nuestros actos esta utopía dando sentido a esa palabra compartida en la acción de transformar a la que aludía Alfaro.

Es importante calibrar el valor de lo simbólico, y también de las ventajas pedagógicas que tiene la narrativa. Dice Martorell que “Denunciar el estado de las cosas mediante conceptos y argumentos recaba menos audiencia que hacerlo mediante imágenes y relatos”.¹⁸ Si algo puede hacer la cultura es “... estimular la acción política mediante la esperanza, escenificando cómo debería ser el mundo y avivando el anhelo de alcanzarlo...”. Y es una obligación pensar cómo queremos que sea el futuro. Pero tendremos que hacerlo poniendo en valor eso que está arraigado a nuestra naturaleza y que quizás jamás una máquina pueda imitar: volver a la emoción frente a una superidealización de la razón; dar importancia a la materialidad, al cuerpo frente a esa preponderancia absoluta de la mente. La arqueóloga Almudena Hernando se refiere a la identidad relacional, imprescindible para la supervivencia: “una identidad relacional que fue negada por los hombres en el mundo occidental a medida que iban desarrollando la individualidad”.

El individuo no puede concebirse al margen de la comunidad y la razón no puede existir al margen de la emoción. Este es uno de los combates mayores que desde la cultura también podemos hacer a ese marco neoliberal en el que es imposible que florezca una agenda de justicia global que dé cobijo al respeto a los derechos humanos de todas las personas.

LA COMUNIDAD Y LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Entre las maravillosas experiencias que he tenido trabajando en el ámbito de los derechos humanos, en 2022 la UNESCO me invitó a formar parte del equipo del proyecto Danzar en las brumas: Género y Juventudes en entornos desiguales de América Latina y Caribe. Quiero cerrar esta presentación con una imagen que visualiza de alguna manera cuál es el aporte de la cultura en esta agenda global, que, pese a todas sus esferas multinacionales, internacionales o supraestatales, se manifiesta cada día en los territorios y afecta de manera desigual a la vida de las personas. Algo muy importante que me hicieron comprender Michelle y Jisel, las jóvenes que compartieron sus relatos de vida conmigo es que, pese a todas las vulneraciones de los derechos humanos que experimentaron, había sido en la cultura de su comunidad y en la expresión artística (en este caso a través de baile) donde habían encontrado un espacio sanador. Las desigualdades que sufrieron desde que nacieron afectaron a su salud física y mental, y el baile les ayudó a expresarse, enfrentando los olvidos de la sociedad, de las familias... Ellas bailaban para expresar su descontento y con ello respondían sin resignación: era un gesto de resistencia y también de recuperación de la memoria (porque la pobreza material y social en la que crecieron tenía un ADN que se venía reproduciendo durante generaciones). Ellas entendían

¹⁸ Las utopías Mirando hacia atrás (Bellamy, 1888) y Qué hacer (Chernyshevski, 1863) contribuyeron a divulgar los ideales socialistas en EEUU y Rusia en mayor grado que El manifiesto comunista”. Y añade: “De igual modo, ninguna teoría surgida de los totalitarismos ni ninguna escrupulosa advertencia sobre la arrogancia científica o el terror tecnológico han calado tan profundamente en el imaginario colectivo del siglo XX como hicieron 1984 de Orwell o Un mundo feliz de Huxley” (2021: 63).

muy bien que el ser humano es un ser simbólico y complejo, y que las interacciones en las sociedades no son solo económicas...

Bueno, pues precisamente para eso está la cultura, no solo para ser el corazón del desarrollo sostenible, sino para alumbrar la “medianoche del siglo”. Espero que para enfrentar las crisis a las que me refería antes podamos estar tan a la altura como cuando Jissel y Michelle bailan.

Bibliografía:

- Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (2023), Declaración de Dublín. <https://agenda21culture.net/es/cumbre/cumbre-de-cultura-de-cglu-en-2023>
- Climate Action Network Europe (2018), Off target. Ranking of EU countries' ambition and progress in fighting climate change, Brussels.
- Front Line Defenders, Análisis Global 2022: https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/1535_fld_ga23_web.pdf.
- Hernando, Almudena (2020), La fantasía de la individualidad", Traficantes de sueños.
- Herrero, Yayo, "La catástrofe es no hacer nada", Cooperación internacional para la justicia global, Oxfam Intermón 2022.
- IPCC (2023) <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>
- Martínez Osés, Pablo, "Un cambio de paradigma que obliga a repensar la cooperación", Cooperación internacional para la justicia global, Oxfam Intermón 2023.
- Oxfam (2024), DESIGUALDAD S.A. El poder empresarial y la fractura global: la urgencia de una acción pública transformadora.
- Martorell, Francisco (2021), Contra la distopía. La caja B de un género de masas, La caja books.
- Morin, Édgar (2024), "La tecnología progresa, el pensamiento retrocede", El País (28 de enero de 2024).
- Ortega, Pere (coord.), El colosal aumento del presupuesto militar del Estado de 2023 (2022), Informe del Centre Delàs 58.
- Parkinson, S. Y L. Cottrell (2021), Under the rada. The Carbon Footprint of Europe's Military Sectors. A Scoping Study. The Left in the European Parliament, SGR y Conflict and Environment Observatory.
- Rodríguez Calles, Luis (2021), Felicidad Interior Bruta (FIB), en Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global (septiembre 2021).
- Rozenberg, Julie y Marianne Fay (2019), Beyond the Gap: How Countries Can Afford the Infrastructure They Need while Protecting the Planet, Washington DC. World Bank.
- Sarotte, Mary Elise (2019), "Rusia y la OTAM: ¿promesas rotas?", Política Exterior, nº 192.
- Stockholm International Peace Research Institute (2003), <https://www.sipri.org/sites/default/files/MILEX%20Press%20Release%20ESP.pdf>
- UNESCO, "Information as a public Good" (2023), 41ª Conferencia General.
- UNESCO, Declaración Windhoek+30, 2021
- UNESCO: "Danzar en las brumas", <http://danzarenlasbrumas.org/>
- World Meteorological Organization (WMO): <https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-annual-report-highlights-continuous-advance-of-climate-change>

La construcción y el alcance jurídico del concepto de cultura

Universitat de València, catedrática de Filosofía del Derecho y política

Accede a la grabación

Resumen

La cultura es diversa y dinámica, evolucionando con el tiempo y en interacción con otras culturas. Se manifiesta en diferentes dimensiones, como normas, costumbres y prácticas, y está influenciada por conflictos y tensiones internas y externas. La resistencia a la adaptación cultural puede surgir, especialmente cuando se percibe una amenaza a rasgos culturales distintivos. Una visión basada en derechos humanos es crucial para abordar y preservar la diversidad cultural y garantizar la libertad y la igualdad en el contexto cultural.

1. Introducción: una definición de cultura como punto de partida

El término cultura es especialmente discutido, de tal forma que, la pretensión de acercarse a una definición consensuada del mismo no es fácil. Además, como señala Bueno (2016: 57), la confusión objetiva entre las diferentes partes, momentos o componentes de la cultura es una de las condiciones que favorece el incremento del prestigio de la idea. Con todo, adoptar una noción de cultura es necesario para entender su alcance, especialmente en una dimensión tan poliédrica como la jurídica.

A los efectos que ahora interesan, desde el enfoque basado en los derechos humanos que es el que aquí se defiende, es posible acudir a las definiciones que en el ámbito internacional se han dado, por ejemplo, desde la UNESCO (1982), al considerar la cultura como “el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo”.

La cultura incluye también el patrimonio cultural como “materialidad en la que escribe sus valores y creencias y lo expresa de manera particular cargando de claves las formas, organizando el espacio al que pertenecen, otorgándole signos y significados, y creando un lenguaje sobre todas las cosas”. Desde las diferentes perspectivas se percibe la multiplicidad cultural y su diversidad que va más allá de las diferencias entre grupos étnicos. La cultura se relaciona directamente con el desarrollo humano y los ODS, pero no como una derivación accesoria del mismo, sino como parte del tejido de la sociedad y como una fuerza interna significativa para su crecimiento (AECID, 2020: 12-13).

Como acertadamente señala Martínez (1997: 174) existen distintas connotaciones radicalmente diferentes que se dan a esta noción de tal manera que el resultado es que, según el contexto social y lingüístico de que se trate, “este término y sus derivados pueden designar una multitud de hechos y

dimensiones de lo social: desde su sentido más antiguo y común, enraizado en la voz latina *cultus*, de realizaciones intelectuales y artísticas que implican un cultivo de las facultades más específicamente humanas, así como el del desarrollo de las mismas y la capacidad para entender y disfrutar de las realizaciones mencionadas”. Todo ello permite llegar “al concepto antropológico de cultura que comprende todos los hechos que configuran una forma de sociedad, desde los valores, normas de conducta y leyes hasta las costumbres, ritos, creencias, técnicas, arte, prácticas sexuales y un largo etcétera”.

Las múltiples definiciones de la noción de cultura, desde perspectivas distintas como la antropológica, sociológica, económica, filosófica y psicológica, como señala Parolari (2016: 41-45) siguiendo la propuesta de Kroeber y Kluckhohn, coinciden en identificar una compleja red conceptual que pone el énfasis en aspectos como, entre otros, el papel de las tradiciones y del patrimonio cultural, los patrones y valores de comportamiento, y los mecanismos que influyen en el individuo de tal forma que los más críticos con esta noción la cuestionan permanentemente. En lugar de insistir en la dificultad de conseguir una definición unánime, puede resultar útil entender la cultura como un instrumento para fomentar el diálogo entre los individuos a distintos niveles, en el ámbito social y económico, pero también en el jurídico cuando existen diferencias tomando como punto de partida la mencionada definición de la Unesco.

Desde esa perspectiva puede asumirse, por ejemplo, la propuesta de Benhabib (2006: 95) al afirmar que la visión de las culturas como totalidades claramente definibles es una visión externa, que genera coherencia para comprender y controlar, en cambio si se analiza desde un punto de vista interno, los participantes de la cultura experimentan sus tradiciones, historias, rituales, símbolos, herramientas y condiciones materiales de vida por medio de relatos compartidos y controvertidos que pueden ser rebatidos.

Asumir este enfoque de la cultura significa entenderla como un sistema de creencias, valores, costumbres y conductas, que los miembros de una sociedad utilizan (entre sí y en su interacción social), y que son transmitidos entre generaciones a través del aprendizaje. Por tanto, las diferentes culturas tienen características como su carácter histórico, complejo y dinámico. La historicidad implica que el transcurso del tiempo conlleva inevitables modificaciones, que impactan en todos los elementos que interactúan para la configuración de esta. Además, la cultura es dinámica, no solo en función del momento histórico, sino también del lugar geográfico, aunque exteriormente se insista en su estabilidad. Ese dinamismo influye también en que la cultura no sea homogénea en la medida en que se ve afectada por las diferentes interpretaciones y tensiones de los grupos que la conforman. Al mismo tiempo, una cultura interactúa continuamente con otras lo que, a su vez, genera elementos que podrían considerarse mestizos, los cuales se manifiestan con mayor o menor fuerza según las distintas relaciones de poder que exista entre las culturas que están en contacto (Malgesini y Giménez, 2000: 64).

Esta cultura que proporciona a sus miembros unas formas de vida significativas a través de distintas actividades humanas, incluyendo la vida social, educativa, religiosa, recreativa y económica, tanto en la esfera pública y como en la privada, es considerada por Kymlicka (1996: 50-62 y 111-112) como sinónimo de nación o pueblo. Se pone así el énfasis en entender que la cultura se relaciona con “una comunidad intergeneracional, más o menos completa institucionalmente, que ocupa un territorio o una patria determinada y comparte una lengua y una historia específica”. Ahora bien, como afirma también el mencionado autor, existen múltiples variantes en la coexistencia de distintas culturas, que permiten distinguir entre lo que denomina el pluriculturalismo nacional y el pluriculturalismo de tipo

étnico, religioso o puramente cultural. El primero surge a partir de la existencia de minorías nacionales o indígenas que aspiran bien a seguir siendo sociedades distintas respecto de la cultura mayoritaria de la que forman parte, bien a mantener diversas formas de autogobierno o bien que tengan la voluntad de construir un Estado independiente. En el segundo caso, la diversidad cultural aparece como consecuencia de procesos migratorios tanto individuales como familiares que van generando grupos basados en una identidad étnica o religiosa. Ello es compatible, con las sociedades multinacionales, poliétnicas y con los multinacionalismos basados en elementos identitarios étnicos o religiosos más complejos. Esto evidencia que en las sociedades contemporáneas la diversidad es tanto la causa como el resultado de la complejidad social, que no tiene que percibirse necesariamente como negativa, si no que más bien puede ser vista como connatural a la riqueza y variedad del ser humano.

Las distintas formas de vida se manifestarán en actuaciones y en la utilización de símbolos, supondrán también señas de identidad, a través de las cuales se identifica a un sujeto como miembro del grupo y a nivel individual. En ese sentido, la identidad cultural se configura desde lo social como una realidad intersubjetiva compartida por los individuos de una misma colectividad. Una de las formas más útiles para el análisis de la diversidad cultural es la de enfocar la cultura como un conjunto cambiante de discursos, relaciones de poder y procesos sociales, económicos y políticos, en lugar de como un catálogo fijo de creencias y prácticas (Villoro, 1998: 63-64). El papel de la cultura desde esa perspectiva será fundamental como factor causal en las desavenencias y conflictos, aparentemente irreconciliables, que pueden surgir tanto en el ámbito público como en el privado.

La interacción entre diferentes culturas es, precisamente, uno de los aspectos fundamentales en la transformación cultural, que influirá en la dimensión externa, para que una cultura minoritaria tenga que adaptarse a la mayoritaria, que es la que tendrá su proyección en el ordenamiento jurídico, siendo determinante el reflejo, en cuanto a percepción, que la primera tendrá sobre la segunda. Asimismo, existirá una influencia en la dimensión interna de cada uno de los individuos que configuran dicha cultura minoritaria.

Ahora bien, ello no significa que la transformación que se produce como resultado de la interacción sea fluida. Más bien, al contrario, la preocupación por proteger y preservar los rasgos diferenciales que caracteriza a los grupos culturales minoritarios hará que aparezca una permanente resistencia, más o menos conflictiva, en buena medida asociada a lo que en el marco del multiculturalismo Sen denominaba “conservadurismo cultural” (Sen, 2007: 151). Cuando mayor sea el aparente ataque de la cultura que se presenta como dominante, mayor será también la resistencia de la minoritaria especialmente en relación con aquellos aspectos que se consideren identificativos y, por tanto, irrenunciables.

Entre los diferentes factores que a nivel interno pueden influir en el cambio cultural destacan los conflictos entre diferentes grupos dentro de la sociedad, la presencia en las distintas culturas de elementos no relacionados que pueden percibirse como no compatibles, la forma de concebir la autonomía individual y los posibles desplazamientos entre el sistema simbólico y la estructura social. Todos estos elementos aparecen, en mayor o menor medida, cuando se analiza el concepto de cultura en su dimensión jurídica y deben abordarse, en mi opinión, desde el enfoque basado en derechos humanos para insistir en que la necesidad de preservar y garantizar ese conjunto de los rasgos distintivos a los que la cultura, o si se prefiere las culturas, apela, es también una cuestión de derechos.

2. Cultura, libertad e igualdad

La cultura, como recuerda la Unesco (1982) proporciona al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Nos hace seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos, de manera que es posible discernir los valores y efectuar opciones. Así el ser humano se expresa, “toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”. Por eso es evidente su conexión con los derechos humanos, y entre ellos, con la libertad y la igualdad. Si estos derechos, entendidos también como valores, no es posible el desarrollo de la cultura.

Las reflexiones acerca de la libertad y la igualdad como ya advertía Peces-Barba (1993: 36-37) se sitúan en esa encrucijada en la que se reúne la reflexión sobre la política y el derecho, la filosofía política y la jurídica, y las raíces de la filosofía moral imprescindibles para la comprensión de estos valores que en el paradigma de la modernidad van unidos a tres dimensiones. Así libertad e igualdad aparecen en el ámbito de la moralidad de manera que pueden concebirse como prolongación de la persona humana y su dignidad; se asumen por una determinada concepción del poder liberal, democrática y según el mencionado autor socialista; y se realizan en una idea del Estado de Derecho. Por ello, la libertad y la igualdad son valores morales, políticos y jurídicos.

En efecto, la libertad y la igualdad, en los modernos Estados democráticos de derecho, se articulan como pilares del ordenamiento jurídico en cuanto valores, principios, derechos y metaderechos que permiten la implementación y protección de otras libertades. En ese sentido, Ferrajoli (1997: 950) entiende que el derecho a la igualdad puede concebirse como un metaderecho con respecto tanto a la libertad garantizada por los derechos de libertad como a la fraternidad en relación con los derechos sociales. Tanto la libertad como la igualdad tienen en el lenguaje político significados emotivos positivos, aunque existan ideologías y doctrinas que concedan una mayor autoridad a la primera.

Como mantiene Bobbio (1993: 54-56) la libertad hace referencia a una cualidad o propiedad de la persona que se refiere a distintos aspectos entre ellos a la voluntad y a la acción, mientras que la igualdad se refiere a un cierto tipo de relación entre los entes que configuran la categoría abstracta de humanidad. Desde esta perspectiva puede entenderse que la libertad como valor, bien o fin a perseguir es tanto para el individuo como para un colectivo, mientras que la igualdad se considera como bien o fin para los componentes singulares de una totalidad tomando en consideración que los diferentes entes tienen un determinado tipo de relación entre sí. Esto es exactamente lo que ocurre cuando coexisten en un espacio diferente grupos culturales que aglutinan lengua, costumbres, tradiciones, religión, etc. distintos. En la medida en que la libertad es un valor que se predica del ser humano en cuanto individuo, las teorías favorables a la misma, liberales o libertarias, son individualistas de manera que la sociedad se presenta como una suma de individuos, pero no como una totalidad. En cambio, la igualdad se concibe como un valor del ser humano como ente que pertenece a una clase, la humana, por eso las teorías que propugna la igualdad ven en la sociedad una totalidad en la que van a ser fundamentales las relaciones que existan entre las diferentes partes, es decir, entre los distintos grupos que la integran. Por eso, el único nexo social y políticamente relevante entre libertad e igualdad, como destaca el mencionado autor italiano, se confronta cuando la libertad se considera como aquello en lo que los miembros de un determinado grupo social son o deben ser libres, de ahí la característica de los individuos que conforman el mismo de ser igualmente libres o iguales en la libertad.

Tiene razón Dworkin (1999: 380-389) cuando afirma que es costumbre describir los grandes

problemas sociales de la política interna, como los raciales, como conflictos entre las exigencias de la libertad y la igualdad, pero critica la libertad entendida en su opinión como licencia en autores como Berlín. Para Dworkin el concepto central no será el de libertad, sino el de igualdad en el sentido de que las cuestiones fundamentales harán referencia a cuáles son las desigualdades en bienes, oportunidades y libertades que se permiten en un Estado y el motivo de estas.

Como referente clásico en el análisis del tema de la libertad desde su versión liberal, Mill (1997: 81-87) insiste en analizar la libertad social o civil indagando acerca de la naturaleza y los límites del poder que puede ejercer legítimamente la sociedad sobre el individuo, lo cual considera que es una cuestión fundamental desde una perspectiva de futuro. Dicho autor apuesta por los derechos fundamentales, entendidos sobre todo como derechos de libertad o derechos-defensa frente al Estado de tal manera que destaca la relación, aunque general, entre el Estado constitucional y la protección de la libertad. Al mismo tiempo, Mill identifica la sociedad como factor de opresión. Tal y como recuerda Del Real (2014: 44), la defensa que realiza Mill de la individualidad de la persona y de su forma de vida es la base para la protección que propone de la resultante pluralidad y diversidad cultural y social.

Frente a la crítica al liberalismo en el sentido de que en la tensión entre los valores de libertad e igualdad otorga prioridad al primero por considerar que la idea de autonomía personal es antagónica con exigencias de apoyo solidario a los más necesitados, Vázquez (2006:158) responde que no hay tensión entre ambos si se admite que como valores responden a estructuras diferentes pero complementarias. La libertad es un valor sustantivo cuya extensión no depende de cómo esté distribuido entre diversos individuos, en cambio la igualdad es un valor adjetivo que se refiere a la distribución de algún otro valor. Como se indicaba anteriormente, es posible y deseable la combinación de ambos valores, en ese sentido, puede entenderse que “la justicia consiste en una distribución igualitaria de la libertad bajo el criterio de que las diferencias de autonomía pueden estar justificadas si la mayor autonomía de algunos sirve para incrementar la de los menos autónomos y no produce ningún efecto negativo en la de estos últimos”.

En sus múltiples significados, la libertad resulta imprescindible en el respeto y el reconocimiento de la diferencia, aunque desde este análisis se insiste especialmente en su dimensión material. En una primera acepción como libertad negativa como facultad de hacer o no hacer determinadas acciones sin ser obstaculizado por terceros. En esa línea Berlín (1998), a partir de la distinción de Constant entre dos formas de libertad, mantuvo que la libertad negativa consiste en poder actuar sin obstrucciones de otros, es la libertad como no interferencia. En este sentido, la libertad alude a la existencia de un ámbito de actuación no interferido por actos ajenos, por tanto, tampoco por normas. El Estado asume un deber de no intervenir cumpliendo una función garantista, con respecto a los titulares de las libertades; y, al mismo tiempo, represiva respecto a aquellos que pretendan impedir el ejercicio de esta libertad.

Otra proyección de la libertad apela a su dimensión positiva, es decir, a la posibilidad de participar en la designación y en el eventual control de los gobernantes y en la elaboración de las leyes. En la terminología de Berlín (1998: 229-231) consiste en el deseo por parte del individuo de ser su propio amo, alude a la voluntad de querer actuar, decidir, concebir fines y medios propios y realizarlos. Esta libertad alude a una concepción democrática de dicha noción en la medida en que incide en la idea de participación más que en la de abstención, a diferencia de la libertad negativa. Una de las cuestiones más controvertidas en esta distinción es acerca de la relación que puede establecerse entre las dos formas de libertad, ya que, para Berlín no puede mantenerse que ambas son coincidentes. Como expresamente sostiene este autor “la conexión que hay entre la democracia y la

libertad individual es mucho más débil que lo que les parece a muchos defensores de ambas. El deseo de ser gobernado por mí mismo o, en todo caso, de participar en el proceso por el que ha de ser controlada mi vida, puede ser tan profundo como el deseo de un ámbito libre de acción y, quizá, históricamente, más antiguo. Pero no es el deseo de la misma cosa. En efecto, es tan diferente que ha llevado en último término al gran conflicto ideológico que domina nuestro mundo. Pues esta concepción <positiva> de la libertad -no el estar libre de algo, sino el ser libre para algo, para llevar una determinada forma prescrita de vida-, es la que los defensores de la idea de libertad <negativa> consideran como algo que, a veces, no es mejor que el disfraz engañoso en pro de una brutal tiranía” (Berlín, 1998: 231).

En la teoría de Mill (1997: 98) el papel central que ocupa el principio de daño en la construcción podría llevar a concluir que defiende la libertad solo negativa, entendiendo que dicha posición abarca la protección de una esfera impenetrable por los poderes públicos y por los particulares. Sin embargo, Mill enuncia también algunos rasgos de la libertad en la línea de lo que Berlín llamó libertad positiva. En ese sentido afirma que “la libertad humana exige libertad en nuestros gustos y en la determinación de nuestros propios fines; libertad para trazar el plan de nuestra vida según nuestro propio carácter para obrar como queramos, sujetos a las consecuencias de nuestros actos”.

Ambas formas de libertad constituyen, según Hierro (2000: 351-375), posiciones normativas distintas pero que coexisten en el ejercicio de la autonomía individual, si bien en diferentes contextos. Tanto la libertad positiva como la negativa expresan y realizan el valor moral de la autonomía personal, en distintos contextos de decisión, por lo que la satisfacción de dicha autonomía requiere, conjuntamente, el reconocimiento de uno y otro tipo de libertad. Aunque la autonomía puede ejercerse en múltiples contextos, teniendo presente el límite de la libertad ajena, dicho ejercicio no es posible si nos encontramos en ámbitos en que las decisiones son interdependientes. En casos en los que es necesario exponer razones y decidir por criterios de mayoría, en caso de no alcanzar un consenso, la respuesta es la libertad positiva. Así, concluye este autor, la libertad como derecho humano conlleva un principio de conservación de la libertad general en virtud del cual solo han de someterse al escenario de la libertad positiva los ámbitos de acción de la persona que requieran decisiones interdependientes.

En tercer lugar, la libertad puede entenderse en su dimensión real o material, en virtud de la cual se es libre si se tiene (y en la medida en que se tiene) capacidad real para actuar de una determinada forma. Esta idea de libertad expresa la exigencia de que el Estado debe poner los medios que permitan, tanto a los individuos como a los grupos, dotar de contenido otras libertades.

La Unesco (1982) conecta estas nociones de libertad e igualdad, desde sus múltiples implicaciones y perspectivas, con las políticas culturales. En los apartados 27, 37 y 41 de la mencionada declaración de México, se señala que el desarrollo de la cultura es inseparable tanto de la independencia de los pueblos como de la libertad de la persona, de ahí que sea indispensable la libertad de pensamiento y de expresión para la actividad creadora del artista y del intelectual. Los medios modernos de comunicación deben facilitar información objetiva sobre las tendencias culturales en los diversos países, sin lesionar la libertad creadora y la identidad cultural de las naciones.

La cultura se considera también el fundamento necesario para un “desarrollo auténtico”. De tal manera que se exige que la sociedad realice un esfuerzo importante dirigido a planificar, administrar y financiar las actividades culturales. Para ello, “se han de tomar en consideración las necesidades y problemas de cada sociedad, sin menoscabo de asegurar la libertad necesaria para la creación cultural, tanto en su contenido como en su orientación”.

Por lo que se refiere a la igualdad, la misma Declaración en los apartados 9, 19 y 22 postula “la igualdad y dignidad de todas las culturas, así como el derecho de cada pueblo y de cada comunidad cultural a afirmar y preservar su identidad cultural, y a exigir su respeto”. Asimismo, conecta la cultura con la democracia en el sentido de abrir nuevos cauces por la vía de la igualdad de oportunidades. Igualmente, con la finalidad de garantizar la participación de todas las personas en la vida cultural, se señala la necesidad de combatir todo tipo de discriminaciones.

3. La coexistencia de diferentes culturas

La coexistencia de diferentes culturas en un Estado, con algunos valores o tradiciones distintos supone un reto a la efectiva implementación de los derechos humanos. Si como propone Parolari (2016: 12-18), desde la revisión del liberalismo político teorizado por Rawls, se asume que el liberalismo no es una doctrina éticamente neutral, surgen dos preguntas fundamentales para conseguir garantizar la libertad y la igualdad en sociedades multiculturales: por un lado, cómo puede un Estado liberal otorgar un reconocimiento jurídico efectivo y equitativo a los valores y tradiciones diferentes; y, por otro, en qué medida puede el Estado tolerar valores culturales y tradiciones que contrastan con los liberales.

Para afrontar la primera pregunta hay que insistir en la relación entre la igualdad jurídica y la protección de las diferencias, mientras que la segunda apela a los límites a la libertad de cada individuo en una sociedad pluralista. En opinión de la mencionada autora, el grado en que un Estado liberal puede tolerar valores culturales o tradiciones diferentes es una cuestión que, aun siendo diferente de la igual valoración jurídica de las diferencias culturales, es complementaria a ella. En la gestión de la diversidad concurren importantes retos cuando se afrontan casos en que los valores o las tradiciones de otras culturas contrastan con los que informan el ordenamiento jurídico del Estado en el que se encuentra el grupo minoritario, especialmente cuando la contradicción afecta a la ley penal estatal. Aunque los valores liberales de libertad y pluralismo requieren que se imponga el menor número posible de restricciones a las elecciones y estilos de vida de los individuos, las exigencias de una coexistencia ordenada y pacífica reclaman reglas mínimas válidas para todos. La medida de la tolerancia del Estado hacia diferentes valores y tradiciones marcará el límite dentro del cual, en una sociedad pluralista, cada individuo es, o puede ser, o debe tener garantizada la misma libertad para actuar de acuerdo con sus propios valores o a las tradiciones del propio grupo cultural. En esa noción de tolerancia estatal hacia culturas distintas de la mayoritaria, podría objetarse que se subsume una importante idea de desigualdad en la medida en que la cultura mayoritaria, la del Estado, es el punto de partida para limitar la libertad de los grupos minoritarios. Esa situación de aparente superioridad que hace que se tolere, en el sentido de soportar o admitir, podría ser criticable salvo que se entienda que los límites en la actuación de los individuos que pertenecen a esos grupos, como en el caso del mayoritario, son los mismos y se articulan en clave de derechos.

Sobre la controvertida noción de tolerancia, a los efectos que ahora interesa respecto a la garantía de la libertad y la igualdad en contextos multiculturales, puede convenirse con De Lucas (1996: 152-163) que no se tolera lo que es un derecho, esa misma expresión hace referencia a un mal menor, en aras de evitar otro mayor, lo cual no puede tener cabida en el espacio público en el que se necesitan principios sobre los que construir la convivencia y la conjugación de libertades y derechos. En la supuesta tolerancia con las prácticas culturales o con las religiosas de judíos o musulmanes, evangelistas con los católicos o con quienes defienden el ateísmo, si hay libertad reconocida como derecho no cabe tolerancia. Lo que debe reconocerse es la igualdad en el ejercicio de cualquiera de las expresiones de esa libertad, de ese derecho. En el contexto de nuestras Constituciones, hablar de

tolerar es reconocer que no se quiere tratar en condiciones de igualdad a los tolerados. Si las actuales democracias en sociedades multiculturales aseguran los derechos de los grupos minoritarios, no tiene sentido hablar de tolerancia. Con todo, no puede obviarse que la tolerancia, como concepto histórico, ha desempeñado una función positiva al permitir que conductas que no eran aceptadas por la mayoría, pero respecto a las cuales había argumentos para evitar castigarlas como delito, pudieran llegar a ser reconocidas como derechos. En ese paso intermedio la tolerancia desempeña un papel básico. Sin embargo, una vez que se consigue el reconocimiento en clave de derechos, nos situamos en el plano de la igualdad.

Desde propuestas como la de Ferrajoli (1999: 32) se presenta el respeto de los derechos fundamentales, en cuanto concreción nacional de los derechos humanos, como el límite a la libertad individual en las sociedades multiculturales. Ahora bien, para ello hay que partir de la definición teórica de derechos fundamentales que proporciona dicho autor y conectarla con la superación de lo que muy acertadamente considera el último factor de exclusión y discriminación que es el estatuto de ciudadanía, que supone “la última contradicción irresuelta con la proclamada universalidad de los derechos fundamentales”.

En este contexto al Estado le corresponde el deber de respetar, por ejemplo, libertades como la de expresión y la de pensamiento, conciencia y religión teniendo en cuenta las diferentes identidades individuales y grupales, siempre que el ejercicio de esta libertad no se traduzca en conductas que puedan ser consideradas como dañinas para los derechos fundamentales de los demás. Esta propuesta enlaza con la idea que ya sostenía Mill acerca de la libertad al afirmar que “la única libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro propio bien, por nuestro camino propio, en tanto no privemos a los demás del suyo o les impidamos esforzarse por conseguirlo. Cada uno es el guardián natural de su propia salud, sea física, mental o espiritual. La humanidad sale más gananciosa consistiendo a cada cual vivir a su manera que obligándole a vivir a la manera de los demás” (Mill, 1997: 69). Lo que ocurrirá en las sociedades multiculturales es que la misma noción de daño que va unida a la idea de la lesión de los derechos de los demás y que se invoca como límite, no es unívoca ni puede establecer sin atender connotaciones culturales.

Además, esta solución parece perfectamente coherente con la constitucionalización de los derechos fundamentales de aquellos Estados que cuentan con una constitución garantista como mantiene Ferrajoli (1999: 65-68) Precisamente con la constitucionalización de los derechos fundamentales, los Estados han intentado enfrentar el desafío que supone garantizar el pluralismo, articulando valores siempre en continuo contraste y tensión como la libertad y la igualdad. Sin embargo, como recuerda Parolari (2016: 71-72) el desafío de la diversidad cultural obliga dentro de la cultura de los derechos a repensarse a la luz de nuevos problemas y críticas, puesto que, las controversias tradicionales sobre la justificación de los derechos fundamentales, su identificación y su protección se reformulan en las modernas sociedades plurales. Por ello, en la medida que puede identificarse el límite a la libertad individual con respecto a los derechos fundamentales, el problema de hasta qué punto el Estado puede imponer legítimamente restricciones al ejercicio de la libertad individual de sujetos pertenecientes a diferentes culturas se relaciona, también, con la posible (re)definición del catálogo de derechos fundamentales y las modalidades de su protección.

Surgen múltiples interrogantes entorno a cómo articular el principio de igualdad jurídica respetando las diferencias, sobre todo si se toma en consideración la contrastada insuficiencia de la igualdad meramente formal. La conocida propuesta de Taylor (1993: 44-45 y 58-59), en su política del reconocimiento, insiste en el valor de la autenticidad y originalidad de las diferentes identidades

tanto en un plano íntimo como social. La ausencia de reconocimiento y de falso reconocimiento puede entenderse como un tipo de opresión que deforma y moldea la concepción que dichos seres humanos tienen de sí mismos. En ese sentido el reconocimiento igualitario es el adecuado en una sociedad democrática sana, porque su rechazo puede causar daños a aquellos a quienes se les niega, proyectando sobre otro una imagen de inferioridad que puede deformar, oprimir y ser internalizada.

Ese valor de las diferencias que lleva a su necesaria protección puede conjugarse de diferentes maneras atendiendo a distintos modelos legales de igualdad. Una propuesta solvente desde el respeto y garantía a los derechos fundamentales es la que plantea Ferrajoli (1999: 73-76) al proponer cuatro modelos de configuración jurídica de la diferencia. El primer modelo es el de la indiferencia jurídica de las diferencias, en el que estas se ignoran; en el segundo la diferenciación jurídica de las diferencias, se jerarquizan las diferentes identidades; y en el tercero, que es el modelo de homologación jurídica de las diferencias, todas resultan devaluadas en aras de una afirmación abstracta de igualdad de tal manera que acaban siendo reprimidas o violadas. El cuarto modelo es el de igual valoración jurídica de las diferencias y está basado en el principio normativo de igualdad de los derechos fundamentales con las correspondientes garantías que permiten asegurar su efectividad. La igualdad se concibe aquí como el derecho a la afirmación y la tutela de la identidad, de tal manera que las diferentes identidades pueden ser reconocidas y valorizadas en la misma medida en que “se piensen y se elaboren no solo las formulaciones normativas de los derechos sino también sus garantías de efectividad”. Este modelo de igualdad en los derechos fundamentales no puede ignorar las dificultades relacionadas con la noción de tales derechos, su fundamento, catálogo y, especialmente sus límites cuando tales derechos colisionan entre sí lo que requiere de respuestas complejas. En todo caso, ofrece una guía u orientación que permite iniciar una relación no conflictiva entre el principio de igualdad y la protección de las diferencias, que tendrá en todo caso múltiples matizaciones.

4. Modelos culturales y formas de organización social: la obsesión por la identidad

Conviene ahora insistir en los primeros problemas que pueden surgir a propósito de las inconsistencias entre los modelos culturales y las formas de organización social. Como recuerda Parolari (2016: 64), en la línea que explica Geertz, la cultura y el sistema social son distintos y pueden variar independientemente el uno del otro, aunque exista entre ellos una estrecha conexión. Si por alguna razón las formas de organización de una sociedad cambian rápida y profundamente, es posible que los modelos culturales no sean capaces de mantenerse al ritmo de los cambios sociales que están teniendo lugar, con lo cual se provocarán diferentes efectos disruptivos. Los individuos y grupos ya no pueden realizar la interpretación de los mecanismos de interacción social concreta a través de sus propios códigos culturales, o utilizar los significados, símbolos, creencias y valores en los términos a los que están de tal forma que surge una cierta desorientación que desemboca en tensiones. A esa desorientación se refiere también MacIntyre (1987: 276) cuando señala que hay acciones humanas que no sabemos cómo explicarlas, ni cómo caracterizarlas mínimamente como acción inteligible, en este punto la distinción entre lo humanamente imputable y lo meramente natural parece que no existe, el desconcierto se da cuando encontramos culturas distintas o estructuras sociales distintas dentro de nuestra cultura.

Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando las personas inmigrantes llegan a la sociedad receptora que cuenta con un sistema social diferente al de su cultura. Incluso cuando se imponga una política de invisibilización de la diferencia, que sería la propia de un modelo asimilacionista, no es posible la absoluta renuncia al bagaje cultural propio, aunque, a priori, no parezca compatible con la cultura

dominante. Es fundamental en este punto, como recuerda Nussbaum (2012: 85-90), la importancia de los discursos que insisten en los peligros que conllevan esas culturas minoritarias, los cuales acaban generando un cierto pánico moral a nivel social, como una especie de miedo que surge de fabricar el riesgo próximo que supone ese otro que representa una cultura diferente (Burchardt and Michalowski, 2015). Subyace aquí la idea del carácter homogéneo de la identidad occidental, y con él su distinción con los sistemas de valores y formas de vida de otras culturas, que es precisamente lo que permite trazar la frontera, que acaba siendo borrosa, entre nosotros y los otros. Como acertadamente apunta Benhabib (2006: 61) ni las culturas ni las sociedades, en sí mismas, son holísticas, sino que son sistemas de acción y tienen significados polivocales, descentrados y fracturados, que abarcan diferentes niveles.

Ante las posibles amenazas, se activan los marcadores primarios de identidad que van unidos en buena medida a la cultura. La identidad como construcción social es, igual que la cultura, cambiante. La identidad, en palabras de Taylor (1993: 54-55 y 60-61) “es quiénes somos y de dónde venimos”, esa identidad se negocia por medio del dialogo con los demás, de tal manera que el desarrollo del concepto moderno de la misma hace surgir la política de la diferencia.

En todo caso, como apunta Bauman (2005: 31-34), respecto a la identidad se suele diferir en su consistencia, ya que, el sujeto es consciente de que la pertenencia o la identidad son eminentemente negociables y revocables además de que muy pocos “estamos expuestos a una sola comunidad de ideas y principios”. En efecto, la identidad cultural no es única y excluyente, sino múltiple e incluyente. Así concurren como identidades complementarias la etnia, la lengua, la religión y la raza, al mismo tiempo que el sentido de la pertenencia a un Estado y la ciudadanía. Esta última categoría, además, abarca un espectro más amplio que incidirá en la desigualdad en derechos en el plano jurídico, desde su triple dimensión: como el estatus formal, tanto técnico como jurídico, que hace que el ciudadano frente al extranjero sea un sujeto privilegiado de derechos en la medida que tiene el pleno disfrute de todos ellos; la dimensión política, que otorga al ciudadano el título de poder, el de la soberanía, como miembro de la comunidad política; y el vínculo de identidad, de pertenencia y de reconocimiento, como miembro integrante de la comunidad política con autogobierno (de Lucas 2004: 207 y Asís, 2017).

Desde una perspectiva comunitaria, se llama la atención sobre el hecho de que la cultura es un componente importante en la formación de la identidad y en las elecciones de los individuos, pero se subestima la influencia de otros factores de índole económica, política e ideológica, que influyen también en la capacidad del individuo para reflexionar críticamente sobre los valores, creencias y tradiciones de su propia cultura, y con ello posicionarse al respecto. Este análisis considera que las culturas son entidades uniformes dentro de sí mismas, con características bien definidas y estables en el tiempo. En cambio, desde un punto de vista liberal, se entiende que los individuos mantienen su propia autonomía respecto al grupo cultural al que pertenecen, de tal forma que la identidad es el producto de las elecciones individuales y de la forma en que el individuo recupera su patrimonio cultural reinterpretándolo desde su propia experiencia y valores. A las críticas que recibe la postura liberal, Kymlicka (1989: 50-51) responde insistiendo en que desde dicha concepción no se exige que el individuo se conciba a sí mismo como separado de su contexto cultural y la red de relaciones a la que pertenece, sino que requiere que todos los aspectos y elementos de dicho contexto y de la red puedan ser sometidos a crítica (Sandel, 2000: 186-205 y Kymlicka: 1989, 50-51).

Cualquiera que sea la conexión ad intra de los sujetos con sus respectivos grupos culturales, y ad extra en la relación con otros, la identidad cultural hace referencia a ese conjunto de valores,

tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan como fundamento del sentimiento de pertenencia. La identidad aglutina una cierta compacidad interna, unos rasgos que la definen hacia el exterior y un cierto carácter de separación y distinción. Así, los grupos que participan de esos rasgos que difieren de los del resto de la población en un Estado, siendo numéricamente inferiores, mantienen, de forma más o menos explícita, un sentido de solidaridad dirigido hacia la preservación de su cultura, tradiciones, religión o lengua y participan de una voluntad de supervivencia de la identidad del grupo.

Cuando los grupos que se aglutinan en torno a una identidad de base cultural comparten espacio con otra colectividad numéricamente mayoritaria sustancialmente diferente surgen las posibles fricciones. De hecho, las diferentes culturas, en esa interrelación, si se sienten amenazadas intentarán afianzar aquellos elementos distintivos que les son propios. En las modernas sociedades multiculturales, la percepción de las diferencias y la preocupación por la preservación de la identidad ha adquirido una importancia tal que las personas tienden a verse a sí mismos y a los otros, desde la perspectiva de la identidad cultural con las diferencias que esta conlleva. La interpretación de la diversidad cultural y la forma de gestionarla se ha convertido así en una de las cuestiones fundamentales para evitar conflictos en la convivencia social. Los niveles de desconfianza existentes entre diferentes grupos, incluso de rechazo, potencia el que se relacione una determinada identidad cultural con factores determinantes de comportamiento socialmente peligrosos, que pueden incluso entrar en el ámbito de los ilícitos penales.

La percepción del otro como una amenaza ha dado lugar a lo que Remotti (2010: 11-12 y 136-137) denomina la “obsesión por la identidad” que dificulta un análisis adecuado de la cuestión del reconocimiento de las diferencias culturales básicamente por dos confusiones. En primer lugar, existe una confusión acerca de la distinción entre aquellos casos en los que las reivindicaciones para proteger la identidad cultural afectan a bienes y valores que, en último lugar, pueden considerarse sacrificables atiendo a las normas del sistema legal del Estado; y aquellos otros casos en que los que el reconocimiento de las diferencias culturales puede resultar realmente problemático debido a su posible conflicto con la protección de los derechos fundamentales y humanos recogidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

Un segundo equívoco se refiere al papel de las diferencias culturales para determinar o agravar cualquier conflicto social. La interacción de los factores culturales con otros de naturaleza ideológica, política, social y económica, a menudo se descuida o se representa de forma distorsionada, de tal manera que acaba siendo complicado diferenciar aquellos casos en los que la diversidad cultural de hecho es relevante, de aquellos en los que se hace referencia a la cultura y a la identidad de una manera errónea.

En relación con la construcción identitaria es también destacable que con ella se manifiesta la estratificación social. Como acertadamente recuerda Bauman (2005:86-90) en un extremo de la jerarquía global emergente están los que pueden componer y descomponer sus identidades, mientras que en el otro se encuentran aquellos a los que se les ha vedado el acceso a la elección de identidad, que ante la imposibilidad de decidir sus preferencias cargan con el lastre de identidades que otros les imponen, “identidades que estereotipan, que humillan, que deshumanizan, que estigmatizan...”. A esas personas a las que se les niega la posibilidad de reivindicar una identidad distinta de una clasificación impuesta, cuyas demandas no son escuchadas se las coloca, desde esa estratificación social, en una especie de identidad de clase inferior. En palabra de Bauman “el significado de “identidad de clase inferior” es ausencia de identidad; la desfiguración hasta la

anulación de la individualidad (...) se le arroja fuera del espacio social, donde se buscan, eligen, construyen, evalúan, confirman o refutan las identidades”.

Desde una dimensión estrictamente jurídica, tiene razón Del Real (2014:109-112) cuando señala que la identidad cultural puede ser entendida como un derecho en su versión individualista, de tal manera que se traduce en el derecho a la libertad cultural (podría añadirse en un sentido amplio en la línea que aquí se viene manteniendo) de la persona. Desde esta perspectiva, dentro del Estado de Derecho sería posible tener el derecho subjetivo a elegir, disfrutar y compartir la comunidad cultural, y al mismo tiempo a relacionarse con otras culturas. Desde esta perspectiva estaríamos ante un derecho generalizable a todos los sujetos, no solo de las minorías, aunque en mi opinión, especialmente importante para estas por los continuos ataques que en ese sentido han sufrido. Este derecho exigiría un reconocimiento positivo progresivo que alcanzaría tanto al ámbito de la libertad como al de la igualdad. Como derecho de libertad, la forma óptima para garantizarse sería la libertad negativa en cuanto no interferencia y podría concebirse como un derecho más concreto que se encuadra en el derecho más general de la libertad personal. En cambio, como derecho de igualdad, además de cómo libertad negativa debería garantizarse como libertad promocional y de participación, acudiendo a técnicas de promoción de la igualdad como la generalización, la equiparación y la diferenciación jurídicas para conseguir remover las situaciones de discriminación entre las personas en el ejercicio de su libertad. Esta versión individualista de la identidad cultural no supone borrar la dimensión colectiva de la misma, sino concebirla como un punto de llegada, es decir, como resultado colectivo final como consecuencia del ejercicio individual de la libertad cultural por parte de los diferentes sujetos que integran la comunidad.

5. La relevancia del factor cultural en la dimensión jurídica: ¿existe la defensa cultural?

Algunas cuestiones que pueden generar problemas en la convivencia entre culturas son aquellas que relacionan la cultura y la identidad, en los términos indicados, con la autonomía individual. Es determinante la medida en que la cultura del grupo y la identidad asociada al mismo condiciona la autonomía de una persona de tal manera que, en esa propia definición de su identidad asociada a la del colectivo, la cultura puede llegar a limitar la autonomía del sujeto al predeterminar, en buena medida, sus elecciones.

En este intenso debate sobre la relación existente entre cultura, identidad y autonomía individual, de nuevo la discusión entre comunitarista y liberales aporta algunas reflexiones fundamentales. Desde el punto de vista de la concepción comunitaria, en la pluralidad de sus posibles formulaciones, no existe un sujeto abstracto, distinto de los propios fines y atributos, sino que cada individuo está situado e incrustado en un contexto social y cultural, en una comunidad, que determina la constitución de su identidad. Por eso, MacIntyre (1987: 3) propone la construcción de nuevas comunidades desde las que sea posible definir al individuo no solo como ser libre para construir su vida, sino enraizado previamente en una forma de vida que le dé sentido, como vida en común con los otros. La postura comunitarista critica la concepción liberal de la autonomía, por entender que no toman en cuenta que las creencias, los valores y las preferencias individuales están determinadas por numerosas condiciones culturales.

La relación entre la cultura, la identidad y la autonomía individual es relevante cuando se trata de confrontaciones que ponen en tela de juicio el respeto y ejercicio de derechos humanos como, por ejemplo, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, pero adquiere un carácter especialmente importante cuando se apela a la denominada defensa cultural.

La denominada defensa cultural, especialmente desarrollada en el ámbito anglosajón (como cultural defense o defence), como señala Mancini (2016: 69-70) hace referencia a las estrategias defensivas utilizadas para preguntar, desde la defensa, o posiblemente otorgar, por el juez, una reducción o exclusión de la pena atendiendo a la motivación cultural que empujó al acusado a llevar a cabo un determinado acto. El recurso a esta figura ha proliferado especialmente en el ámbito penal, en concreto, en el debate de los años ochenta en Estados Unidos sobre delitos motivados desde la perspectiva cultural y su posible defensa en esa línea, extendiéndose posteriormente a Europa. Así, se ha evidenciado el impacto progresivo del factor cultural en la jurisprudencia penal que conlleva, en ocasiones, la aplicación de sanciones distintas a las que se hubieran aplicado si el acusado no hubiese sido miembro de una minoría cultural.

Surgen en este punto múltiples desafíos en la dimensión jurídica que hacen referencia, por una parte, a la idea de que los destinatarios de las normas son iguales ante la ley, de tal manera que esa igualdad debería ser concebida como relativa y no absoluta. Además, por otro lado, en lo relativo a la concepción de la norma pueden existir dificultades interpretativas, especialmente si el destinatario proviene de un ordenamiento jurídico distinto a aquel en que está y, por tanto, inspirado por pautas culturales diferentes. Podrían también surgir problemas si el destinatario de la norma, sin pertenecer a un ordenamiento jurídico distinto, tiene patrones normativos y valoraciones distintas debido a una especial socialización o a un desarrollo extremadamente aislado de la sociedad mayoritaria. La coexistencia de culturas distintas, con valores y patrones diferentes, la segregación y la falta de identificación de grupos respecto a la identidad cultural mayoritaria, y el control de esta en la toma de decisiones por parte del Estado hacen que surjan conflictos entre la minoría y la mayoría.

El problema de la valoración de los factores culturales podría evitarse si estos se tomaran en consideración en el momento de la creación legislativa. Buena parte de los conflictos surgen porque las normas aplicables siguen estrictamente las pautas de una determinada cultura, la mayoritaria. Si se consiguiera incorporar en la discusión legislativa y en la toma de decisiones representantes de grupos que detenten una identidad cultural diversa el resultado normativo posiblemente sería más plural. Como recuerda Castillo (2014: 245-248) cuanto más diversa y amplia sea la gama de los representantes de estas minorías a nivel legislativo, más representativo será el proceso de creación de la normativa vinculante. Esta sería una forma de evitar las críticas relativas a la inclusión de la diversidad cultural y de las minorías étnicas que coexisten bajo un mismo sistema de normas y podría salvar el problema de las valoraciones culturales. Con ello, quizás se conseguiría también una mejor socialización y recepción de estas y, desde luego, dotaría a las normas de una mayor legitimidad democrática.

Delimitar el ámbito de actuación de la cultural defence resulta extremadamente complicado en el contexto penal. En ese sentido, pueden darse el caso de que la ausencia de dolo no se deba al conflicto cognitivo entre categorías distintas, sino a la identificación de los hechos cuando el autor coincide con las categorías mayoritarias, pero apela a la ausencia de dolo por un error en la asignación de un hecho a una determinada categoría. Así, por ejemplo, De Maglie (2006: 218 y 219) recoge diferentes casos entre ellos el asunto Mou, en el que un refugiado laosiano fue acusado de secuestro y violación de su pareja. El acusado se defendió indicando que había realizado un tipo de matrimonio que, de acuerdo con una tradición hmong, se podía considerar una fuga por amor (zij poj niam). Dicha práctica contempla que la mujer oponga una falsa resistencia para que el hombre no desista, pareciendo así más fuerte y viril, pero en este caso la resistencia fue real. Junto al mencionado asunto, De Maglie documenta otros muy interesantes de los Tribunales de los Estados Unidos en los que se

utilizan estrategias de defensa para mitigar o evitar la pena imponible a personas que pertenecían a minorías étnicas o culturales y que habían cometido un delito por motivos relacionados con el vínculo que mantenían con su comunidad de origen. Entre ellos, por ejemplo, el caso Kimura, en el que una mujer japonesa mató a sus dos hijos menores en un intento de suicidio por motivos de honor; el caso Chen, de violencia de un hombre de origen chino contra su pareja: el caso Kargar, sobre un hombre de origen afgano que fue sorprendido besando los órganos genitales de su hijo recién nacido como gesto de bienvenida propio de su cultura; y el caso Saeturn, protagonizado por personas de Laos que tenían en su poder importantes cantidades de opio para utilizarlas, por los miembros de la familia, en prácticas curativas propias de su etnia.

En concreto en el mencionado asunto Mou, De Maglie señala que puede apelarse a una defensa cultural cognitiva porque el trasfondo cultural del autor le impide entender que su comportamiento no se ajusta a las leyes del Estado de acogida, sin embargo, puede considerarse también que en este caso la cultura le induce a interpretar de modo erróneo los hechos, pero no la comprensión de su ilicitud. Este tipo de procesos se han desarrollado bajo una presión social importante del grupo de referencia y con cierta disponibilidad de la comunidad mayoritaria a aceptar la disminución del rigor punitivo creando categorías jurídicas como mental insanity, duress o mistake of law, que utilizadas como mecanismo de defensa llevan a la idea de la defensa cultural.

Hay posturas que entienden que la defensa cultural, aunque sea complicada, puede resultar un instrumento útil para garantizar el reconocimiento y la protección de diferencias culturales, tanto para sugerir, que la misma se formalice en el derecho sustantivo y procesal, como para asegurar una justicia sustancial que, en contextos multiculturales, la neutralidad del derecho penal no puede asegurar. Desde la dimensión jurídica, los antecedentes culturales podrían incluirse dentro de los aspectos subjetivos que permiten al juez considerar los hechos para entender completamente el significado de la conducta del acusado y hacer posible la eventual imposición de la sanción sin que esta supusiera un trato desigual (Pastore, 2013: 99).

6. Error de prohibición e ignorancia de la ley

Esta posición plantea múltiples interrogantes acerca de si el Derecho en una sociedad plural debe introducir criterios diferenciados en atención a la diversidad cultural de destinatarios del ordenamiento jurídico; o, por el contrario, la aplicación e interpretación de las normas deben obedecer a criterios preventivos con indiferencia de sus destinatarios. Ciertamente si nos encontramos en sociedades polarizadas, los diferentes códigos de conducta vinculados a la conducta y a la identidad, puede llevar a los destinatarios de las normas jurídicas a actuar en contra de lo previsto en ellas, por una falta de comprensión o por una internalización deficitaria de las mismas, de tal forma que entonces podría apelarse a la existencia de un posible error de prohibición como causa exculpatória.

El error de prohibición puede entenderse como la falta de comprensión de la ilicitud penal de un hecho debido a un error o ignorancia sobre su prohibición. En este caso a una persona no le es exigible actuar conforme a derecho, ya que, no sabe o no conoce que está actuando antijurídicamente. Por ello, dicho error excluye o atenúa la reprochabilidad del hecho en cuestión, puesto que el autor no tuvo conciencia de la criminalidad de su conducta. Es decir, no puede entenderse que hay posibilidad de motivación, que permita considerar al autor de un hecho como responsable, si se da la situación de desconocimiento o error sobre la norma penal porque no es atribuible a un sujeto la comisión de un delito si este no podía evitar no conocer dicha norma y por lo tanto no ha tenido la oportunidad de ser motivado por la misma. Pueden darse casos en los que

no es posible la motivación por parte de la norma debido a un desconocimiento de esta, o bien supuestos en los que existe un conflicto entre la motivación que surge de la norma cultural y de la norma penal del ordenamiento jurídico, que se presupone conocida para que haya conflicto. En el Código Penal español, por ejemplo, el artículo 14 señala: “1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente. 2. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su apreciación. 3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados”.

Incluso en estos supuestos una parte de la doctrina plantea la posibilidad de aplicar el régimen sobre la ignorancia de la ley. Desde esta perspectiva se entiende que la ignorancia de la ley constituiría un marco adecuado para casos de delito culturalmente motivado, ya que, existen más posibilidades de caer en un error sobre el precepto por parte del autor cuando se trata de sujetos que, como ocurre por ejemplo en el caso de los inmigrantes, llevan poco tiempo en el Estado de acogida que tiene un régimen jurídico diferente para el hecho cometido respecto a su país de origen. Si estos sujetos viven casi exclusivamente en contacto con miembros de su comunidad de origen, sin hablar la lengua y ni conocer las costumbres de su actual lugar de residencia y sin siquiera han tenido tiempo para completar un proceso efectivo de integración, es más que probable que desconozcan la norma aplicable (Basile, 2010: 391-407 y Monge 2008:111-115).

Este tipo de interpretaciones plantean múltiples interrogantes que obligan a volver sobre la cuestión inicial acerca de la necesidad de tomar en consideración la cultura como un aspecto relevante en la motivación de determinados delitos. Desde ese punto de vista, Renteln (2005: 62) entiende que no hay necesidad de considerar la cultura como un aspecto social específico que el juez pueda tener en cuenta, como otros como el género, la edad, las condiciones sociales y familiares o el estado mental. Ciertamente resultaría difícil de justificar la relevancia de la motivación para determinadas minorías culturales, y no a todas las personas que forman parte del grupo mayoritario. Por otra parte, si se contemplase dicha opción habría que prestar especial atención al tipo de formación específica que necesitarían tener los jueces para poder manejar la herramienta de la defensa cultural. Los jueces, como recuerda Zagrebelsky (1997: 153), tienen una gran responsabilidad en el Estado constitucional en la medida en que son los garantes de la complejidad estructural del Derecho, es decir, “los garantes de la necesaria y dúctil coexistencia entre ley, derechos y justicia”.

Es importante tener en cuenta que evidenciar los problemas que la defensa cultural puede conllevar no significa cuestionar el derecho a la cultura de los grupos minoritarios. En esa línea, Renteln (2010: 797-798) considera que no debería haber ninguna restricción sobre quién puede invocar el derecho a la cultura, no se debe suponer, por ejemplo, que las personas inmigrantes renuncian a sus derechos culturales simplemente porque cruzan las fronteras. Si el derecho a la cultura es un derecho humano, no tiene sentido limitarlo a grupos particulares.

Si se admitiera que el juez debe tomar en consideración las valoraciones culturales específicas debería ponderar las valoraciones culturales diferenciadas; realizar dicha ponderación negativa o positivamente, de tal manera que las valoraciones podrían ser desestimadas por no considerarlas pertinentes y decisivas para el caso concreto justificando esa decisión; y se evaluaría la cosmovisión particular desde la igualdad en términos de igualdad relativa (Castillo, 2014: 264).

Esa misma objeción respecto a la necesaria formación que deberían tener los jueces para tomar en cuenta la cultura como aspecto social específico, habría que trasladarla también a otros agentes que intervienen en el proceso, entre ellos, por ejemplo, los testigos. Podría discutirse acerca del papel desempeñado por los denominados testigos expertos que fueran llamados por la defensa para dar una descripción acerca de una determinada práctica o tradición de la cultura en cuestión. Surgen múltiples interrogantes entorno a esta figura y especialmente a la fiabilidad y autoridad que podría darse en sede judicial a la información que aportaran, ya que, durante el proceso es difícil determinar cuáles son en realidad las costumbres, tradiciones y valores del grupo cultural del individuo (Foblets and Renteln, 2009).

Además, como acertadamente apunta Mancini (2016: 70) sería problemático determinar si se siguió la regla cultural en cuestión, puesto que, las personas están ubicadas de forma diferente dentro de un grupo de tal manera que pueden estar en desacuerdo con los significados atribuidos a la realidad por la mayoría de los miembros del mismo grupo. Tendría que tomarse igualmente en consideración que, si como se ha señalado anteriormente, las culturas son dinámicas y heterogéneas sería difícil determinar a cuál se regresa.

Es obvio, también, que los sujetos que pertenezcan a un determinado grupo minoritario en la realización de determinados hechos pueden invocar la influencia de su cultura de una manera instrumental, con independencia del condicionamiento real que puedan haber sufrido. Phillips (2003: 513) mantiene que el acusado puede apelar en su defensa a prácticas que en realidad han sido abandonadas desde hace tiempo o impugnadas incluso dentro de su propio grupo cultural de origen. De igual manera, es posible que personas que ya forman parte del grupo del Estado receptor y que, por tanto, se han adaptado a las prácticas culturales de este, redescubran el vínculo con su cultura de origen solo cuando este les pueda ser útil para sus intereses en un determinado momento. La defensa cultural puede, por tanto, utilizarse desde una dimensión oportunista, ya que, en buena medida es difícil de delimitar las prácticas que pueden considerarse como habituales, incluso imprescindibles, dentro de un determinado grupo. De nuevo, todos estos interrogantes nos reconducen al punto de partida acerca de las cuestiones más generales relacionadas con los problemas que surgen a partir del concepto de cultura y la relación entre esta y cada una de las personas que integran un determinado grupo. De ahí que la mencionada autora apueste, no solo en su crítica a la defensa cultural, por establecer un nuevo concepto de multiculturalismo “sin cultura” (Phillips, 2007: 80).

El factor cultural tomado en consideración en el ámbito judicial podría también jugar en contra del acusado. Si en algunos casos este parámetro conduce a una mayor tolerancia, en otros, los jueces parecen aplicar penas más severas atendiendo al mismo. Ciertamente, como recuerda Mancini (2016: 70) se advierte una tendencia peligrosa respecto del “lugar” de la cultura en el derecho penal sustantivo, por ejemplo, en casos en los que se castiga de forma específica una práctica que se define como cultural y asociada a las tradiciones de una minoría, como ocurre en la sanción penal de la mutilación genital femenina.

En otros supuestos como los crímenes de honor o el matrimonio de conveniencia, forzado e infantil, la ponderación de las valoraciones culturales diferenciadas, más allá del error de prohibición, exige una profunda reflexión que no puede eludir, en todo caso, la responsabilidad estatal que recae en materia de socialización de las normas penales como contrapartida al error de prohibición. En efecto, el Estado tiene una obligación de socialización de las normas, que va más allá de la estricta publicidad, y requiere que esta sea efectiva y tangible.

7. A modo de conclusión: el papel de la cultura para fortalecer la unidad en la diferencia

En las diferentes cuestiones analizadas, persiste la cuestión fundamental en la relación entre cultura, identidad y autonomía individual, que como magistralmente señala Bauman (2005: 94) no es otra que “cómo plantear la unidad en (¿a pesar de?) la diferencia y de cómo preservar la diferencia en (¿a pesar de?) la unidad.”. Este es uno de los mayores retos para la gestión de la diversidad y la preservación de la cultura.

Las sociedades modernas están marcadas por una diversidad profunda en la que la cultura juega un papel central. La diversidad no es más que es el resultado de la presencia de individuos y grupos que reclaman el reconocimiento institucional de las consecuencias normativas de los marcadores primarios de identidad, tales como la lengua, la religión, las tradiciones, los valores y las prácticas. Esta diversidad no es nueva, pero ahora tiene como característico el hecho de que han ido generando una especie de lo que Baumann (2001: 151-162) denomina una red elástica entrecruzada de identificaciones circunstanciales y de identidades mutables. En los contextos reales de interacción cotidiana se ha ido evidenciando que existe una conciencia multirrelacional que, en ocasiones, acude al discurso de la cultura deificada y distintiva y, en otros casos, al discurso de la convergencia. El potenciar una u otra de estas posibilidades se basa en criterios de carácter contextual y pragmático que hacen que la convivencia pueda ser precaria y contingente, aunque ello no supone necesariamente renunciar a la posibilidad de algún tipo de consenso entre culturas aparentemente muy diversas.

Precisamente, desde las observaciones de los teóricos sociales y en el intento de buscar pautas de convivencia pacífica, o si se prefiere de cohesión social, es fundamental la perspectiva de los derechos humanos a la que se ha hecho referencia. En ese sentido, la gestión de la diversidad desde una dimensión política y social, pero también jurídica, exige interpretar los derechos humanos como mecanismo de protección de la diversidad cultural y de la cohesión social. Para ello es necesario optar por medidas y técnicas de gestión de la diversidad que sean aplicadas en clave inclusiva y plural, atendiendo a cuatro principios básicos: igualdad y no discriminación, responsabilidad pública, participación y corresponsabilidad social, y prevención de los potenciales conflictos que puedan surgir generados por la diversidad (Solanes, 2018).

Las políticas basadas en la negación de la pluralidad han tenido resultados tan perversos como cuestionar la unidad de los Estados nacionales asentados sobre las estructuras políticas ajenas a los valores y las culturas minoritarias, la represión de la diferencia por medio de la exclusión de los desiguales del grupo culturalmente dominante, e intervenciones de carácter represivo amparadas en el orden público. En el ámbito jurídico, las soluciones ofrecidas desde un enfoque no pluralista para no reconocer e incluso criminalizar los comportamientos diferentes oscilan desde la defensa del estricto principio de legalidad formalista, la defensa del orden público o la protección de los derechos individuales desde el inmovilismo. Los problemas más graves en un contexto multicultural se producen cuando se recurre al derecho penal como única opción válida, ya que, supone, activar un modelo de exclusión social que pone de manifiesto los límites del ordenamiento jurídico y apuesta por hacer frente a procesos sociales de extraordinaria complejidad con instrumentos jurídicos hipersimplificados.

El impacto negativo de este afán criminalizador o estigmatizador despliega efectos en la gestión de las relaciones intergrupales y además fomenta una mayor opacidad intragrupal de los colectivos minoritarios, que se ven abocados a experimentar procesos colectivos de victimización, resistencia y clandestinidad de las prácticas que se consideran como diferentes. El control de los riesgos o las

potenciales amenazas es una cuestión que preferentemente se aborda desde la abstracción y la generalidad de la ley, y en menor medida judicialmente quizás también porque, en el fondo, existe un cierto temor a la posibilidad de tener que realizar una ponderación de los respectivos valores y derechos que entran en conflicto, teniendo que justificar la necesidad de que ceda alguno de ellos frente a otro considerado igualmente valioso.

Es en este punto en el que Benhabib (2006: 9-10) llama la atención, de modo acertado, sobre el fracaso para cuestionar el significado de la identidad cultural y la existencia de un normativismo prematuro que da lugar a la implementación de políticas improvisadas que corren el riesgo de solidificar las diferencias ya existentes entre los grupos. Esa idea de cultura estática y cerrada, que ya se cuestionó al abordar esta discutida noción, hace que surjan problemas para la teoría y la práctica democráticas como, por ejemplo, la dificultad para conciliar el respeto a las culturas con la autonomía individual, la compatibilidad entre universalismo y particularismo o la posibilidad del diálogo intercultural. Para afrontar estos problemas, la mencionada autora propone articular un modelo democrático deliberativo que permita la máxima controversia cultural dentro de la esfera pública. Esta idea, huyendo del esencialismo, encaja con la concepción de las culturas como creaciones “a partir de diálogos complejos con otras culturas”, de tal manera que la complejidad interna y el carácter controvertido son inherentes a toda cultura.

Ello no significa admitir que las propuestas de las diferentes culturas van a ser ilimitadas y tomadas en todo caso en consideración, tal como se planteaba a propósito de la defensa cultural. Más bien al contrario, en ese modelo democrático deliberativo existen restricciones significativas derivadas de la protección superior de lo que puede considerarse un cuerpo mínimo de valores compartidos o, en la terminología de Habermas (1999: 94-97) el denominado patriotismo constitucional. Dicho patriotismo constitucional persigue como medio de cohesión “articular la unidad de la cultura política en la multiplicidad de subculturas y formas de vida”. Esta propuesta trata de generar vínculos de lealtad a partir del reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, pero también incluyendo las particularidades históricas.

En este sentido, el acento está en la adhesión a los fundamentos de un régimen político democrático como condiciones más idóneas para estrechar la cohesión entre los diversos grupos culturales y consolidar una cultura política de la tolerancia que posibilite la coexistencia intercultural. Para ello, es fundamental la diferenciación entre la adscripción cultural de los diferentes ciudadanos y grupos y los principios políticos que han de ser compartidos por todos, esto es, entre nación, como comunidad de origen étnico-cultural, que además puede ser múltiple dentro de un mismo Estado, y la cultura política ciudadana (la lealtad a los principios e instituciones que instauran las condiciones de convivencia entre las diferentes formas de vida) como un mínimo común denominador. Esto es la apuesta por fórmulas democráticas de integración ciudadana y de convivencia interétnica basadas en la no imposición, en el respeto a la diversidad y en una valoración del pluralismo cultural como un derecho inalienable de los ciudadanos.

Así, en ocasiones, los grupos buscan el reconocimiento de este derecho propio para imponer restricciones internas tendentes a preservar la identidad del grupo y su cohesión, aun sacrificando los derechos individuales de las personas pertenecientes al mismo. Los grupos culturales minoritarios, étnicos, religiosos, etc., podrían imponer a sus miembros sus prácticas y normas tradicionales, así se avanzaría en el desarrollo de los derechos de autogobierno de dichos grupos culturales mediante el reconocimiento de sistemas específicos de aplicación de su derecho, basados en la existencia de órganos y procedimientos específicos de resolución de conflictos. Sería posible

también imponer las sanciones necesarias para mantener las estructuras y las prácticas culturales, sociales y religiosas propias del grupo. Este es un peligro que no debe desestimarse, de ahí que haya que mostrar un cierto escepticismo ante estas restricciones. Frente a la posición de Kymlicka (1989: 112-117) puede cuestionarse que al abordar las identidades nacionales y etnoculturales, equipara el concepto de cultura con las formas institucionales de cultura, lo que denomina una “cultura societal” (que se manifiesta en las instituciones públicas, en la educación, la administración, etcétera) y entiende que tan solo pueden justificarse las demandas de derechos diferenciados llevadas a cabo por las minorías nacionales, no por los grupos etnoculturales.

Benhabib (2006: 37 y 117) sustenta su acertada crítica insistiendo en que este planteamiento reduce las culturas a una consideración estática y delimitable a partir de criterios objetivistas, como la concentración territorial o la viabilidad de una cultura societaria. De hecho, la propia distinción entre minorías nacionales (en cuanto concentradas en un territorio y que dan lugar a Estados multinacionales) y grupos etnoculturales (que se van formando a partir de la inmigración) es dinámica, y por sí misma es insuficiente para diferenciar entre las reivindicaciones por el reconocimiento y las aspiraciones de agrupaciones humanas diferentes. Si se asume, como propone esta autora, que cada cultura supone tanto conflicto y controversia, como diálogo puede compartirse la idea de que “la política de la identidad y la política de la diferencia se ven afectadas por la paradoja de querer preservar la pureza de lo impuro, la inmutabilidad de lo histórico y el carácter fundamental de lo contingente”.

En la dimensión jurídica, el reconocimiento de la diferencia no tiene por qué considerarse como contrario a la igualdad si se sigue la propuesta ya expuesta de Ferrajoli (1999: 79 y 83) en su cuarto modelo de igual valoración jurídica de las diferencias. En él la igualdad legal se configura como igualdad en los derechos fundamentales, esta igualdad jurídica no solo da lugar a la aprobación de las diferencias, sino que tiene como objetivo protegerlas y conservarlas. Así puede entenderse, en sintonía con la teoría del mencionado autor, que derechos fundamentales, y específicamente los derechos de libertad permitan garantizar el igual valor de todas las diferencias personales empezando por las culturales, que hacen a cada persona un individuo diferente del resto y de cada individuo una persona igual a los demás. De acuerdo con su planteamiento puede asumirse que existe una asimetría entre igualdad y diferencia. En ese sentido la igualdad es un término normativo que exige que los sujetos y grupos diferentes sean respetados y tratados como iguales, lo cual supone que, como norma, es necesario observarla y sancionarla. En cambio, la diferencia es un término descriptivo, puesto que se da de hecho entre personas, entre los sujetos hay diferencias que deben ser tuteladas, respetadas y garantizadas atendiendo al principio de igualdad. Cuando se ignora la diferencia lo que se hace es vulnerar la igualdad que está conectada a los derechos fundamentales, tanto a los de libertad, en cuanto derechos al igual respeto de todas las diferencias, cuando a derechos sociales en relación con la reducción de las desigualdades.

Esta concepción de la igualdad, tanto en su dimensión formal como sustantiva, puede ser atacada a causa de las múltiples discriminaciones con las que es posible lesionar los derechos fundamentales, y también sometida a tensión cuando estos concurren entre sí. Se trata, sin duda, de una igualdad de carácter complejo y plural compatible con el valor de la diferencia.

La apuesta por el modelo pluralista desde el reconocimiento de la diferencia puede permitir gestionar la convivencia multicultural para convertirla en intercultural, esto es, el paso de la mera coexistencia a la mutua interacción.

El mínimo común denominador irrenunciable hace referencia a la necesidad de que exista un acuerdo de que la ley debe acatarse, y alcanzar un entendimiento común de lo que es la ley y de cómo puede cambiarse. Siempre que se respete el ordenamiento jurídico, no se debería esperar la renuncia a la cultura, la identidad o la religión que no es la mayoritaria. Por ello, se insiste en que es preciso adoptar medidas especiales para que los miembros de los grupos desfavorecidos o marginados gocen de una verdadera igualdad de oportunidades, y también deben desplegarse esfuerzos para que los miembros de diferentes grupos culturales, religiosos o étnicos interactúen.

Al mismo tiempo, hay que responder a las declaraciones públicas que tienden a construir o a reforzar los prejuicios públicos contra los miembros de cualquier grupo, en particular miembros de minorías, inmigrantes o personas de origen migrante reciente. Esto no es más que la simple propuesta de respeto a postulados básicos del Estado democrático de Derecho, tales como el imperio de la ley y la defensa de los derechos y libertades fundamentales.

En ese sentido tiene razón Zagrebelsky (1997: 13) cuando señala que, en las actuales sociedades pluralistas, marcadas por una diversidad de grupos sociales con intereses, ideologías y proyectos diferentes, sin que ninguno tenga la fuerza suficiente para ser exclusivo y dominante de manera que pueda establecer la base material de la soberanía nacional en el sentido en que se hacía en el pasado, la Constitución debe articular las condiciones de posibilidad que permitan un proyecto predeterminado de vida en común. A partir de la Constitución, vista como punto de partida en la medida en que representa la legitimidad para cada uno de los sectores sociales, es posible iniciar una competición para imprimir al Estado una orientación u otra dentro de las posibilidades que ofrezca el compromiso constitucional.

La diversidad cultural es, desde una dimensión normativa y axiológica, una cuestión compleja de difícil tratamiento en un contexto que exige un equilibrio elemental entre la inamovilidad de normas de las sociedades de recepción y la adaptación de estas a otras actividades o costumbres. Quizás, la respuesta normativa más respetuosa con las culturas, o si se prefiere desde la interculturalidad, reside en no decantarse por la neutralidad más radical, ni por el intervencionismo no respetuoso con la autonomía individual, sino en hallar en la aplicación de la ley puntos de equilibrio coherentes con la complejidad de la diversidad desde ese reconocimiento y representación que toda cultura (que no necesariamente el conjunto de sus prácticas) merece.

Bibliografía

- AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Guía de la AECID para la transversalización de la diversidad cultural, Manuales Cooperación Española, 2020.
- ASÍS ROIG, R. de, “Algunos de los retos del constitucionalismo del siglo XXI: especial atención a los Derechos Humanos”, en PAREJO ALFONSO, L. J. y VIDA FERNÁNDEZ, J. (coord.), Los retos del Estado y la Administración en el siglo XXI. Libro homenaje al profesor Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo, Tomo 1, vol. I, Tirant lo Blanch, València, 2017, pp. 409-422.
- BASILE, F., Immigrazione e reati culturalmente motivati, Giuffrè, Milán, 2010.
- BAUMAN, Z., Identidad, Losada, Madrid, 2005.
- BAUMANN, G., El enigma multicultural. Un replanteamiento de las identidades nacionales, étnicas y religiosas, Paidós, Barcelona, 2001.
- BENHABIB, S., Las reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la era global, Katz, Buenos Aires, 2006.
- BERLIN, I., Cuatro ensayos sobre la libertad, Alianza, Madrid, 1998.
- BOBBIO, N., Igualdad y Libertad, Paidós Ibérica, Barcelona, 1993.
- BUENO, G., El mito de la cultura, Pentalfa Ediciones, Oviedo, 2016.
- BURCHARDT, M. and MICHALOWSKI, I., After integration. Islam, conviviality and contentious politics in Europe, Springer Vs, Wiesbaden, 2015.
- CASTILLO ARA, A., “La ponderación de las valoraciones culturales en el error de prohibición”, Revista de Derecho, vol. XXVII, nº 2, diciembre 2014, pp. 243-267.
- DE LUCAS, J., “Tolerancia y Derecho ¿tiene sentido hablar de la tolerancia como principio jurídico?, Isegoría, nº 14, 1996, pp. 152-163.
- DE LUCAS, J., “Ciudadanía: la jaula de hierro para la integración de los inmigrantes”, en AUBARELL SOLDUGA, G. y ZAPATA-BARRERO, R. (eds.), Inmigración y procesos de cambio. Europa y el Mediterráneo en el contexto global, Icaria, Barcelona, 2004, pp. 215-236.
- DE MAGLIE, C., “Società multiculturali e Diritto penale: la cultural defense”, en DOLCINI, E. y PALIERO, C. E. (coord.), Studi in Onore di Giorgio Marinucci, tomo I, Giuffrè, 2006, pp. 215-237.
- DEL REAL ALCALÁ, J. A., El derecho a la identidad cultural ¿Derecho de la persona o derecho de los pueblos?, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014.
- DWORKIN, R., Los derechos en serio, Ariel, Barcelona, 1999.
- FERRAJOLI, L., Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid, 1997.
- FERRAJOLI, L., Derechos y Garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, 1999.
- FOBLETS, M. C. and RENTELN, A. D. (eds.), Multicultural Jurisprudence. Comparative Perspectives on the Cultural Defense, Hart Publishing, Portland, 2009.
- HABERMAS, J., La inclusión del otro. Estudios de teoría política, Paidós, Barcelona, 1999.
- HIERRO, L., “¿Qué derechos tenemos?”, Doxa, nº 23, 2000, p. 351-375.

- KYMLICKA, W., *Liberalism, Community, and Culture*, Oxford University Press, Oxford, 1989.
- KYMLICKA, W., *Ciudadanía multicultural*, Paidós Ibérica, Barcelona, 1996.
- MACINTYRE, A., *Tras la virtud*, Crítica, Barcelona, 1987.
- MALGESINI, G. y GIMÉNEZ, C., *Guía de conceptos sobre migraciones: racismo e interculturalidad*, Ediciones Catarata, Madrid, 2000.
- MANCINI, L., "Reati "culturalmente motivati", concetto di cultura e diritti delle donne", *notizie di POLITEIA*, XXXII, 124, 2016, pp. 69-81.
- MARTÍNEZ SAHUQUILLO, I., "Los dos conceptos de cultura: entre la oposición y la confusión", *REIS*, 79/97, 1997, pp. 173-196.
- MILL, J. S., *Sobre la libertad*, Alianza, Madrid, 1997.
- MONGE FERNÁNDEZ, A., *El extranjero frente al derecho penal: el error cultural y su incidencia en la culpabilidad*, Bosch, Barcelona, 2008.
- NUSSBAUM, M. C., *The new religious intolerance: overcoming the politics of fear in an anxious age*, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 2012.
- PAROLARI, P., *Culture, Diritto, Diritti. Diversità culturale e diritti fondamentali negli stati costituzionali di diritto*, Giappichelli Editore, Torino, 2016.
- PASTORE, B., "Reati culturalmente motivati e valutazione probatoria", *Ragion pratica*, 40, 2013, pp. 97-104.
- PECES-BARBA, G., "Introducción. La figura y el pensamiento de Norberto Bobbio", en BOBBIO, N., *Igualdad y Libertad*, Paidós Ibérica, Barcelona, 1993.
- PHILLIPS, A., "When Culture means Gender: issue of cultural defence in the English Courts, *The Modern Law Review*, 66, 2003, pp. 510-531.
- PHILLIPS, A., *Multiculturalism without Culture*, Princeton University Press, Princeton, 2007.
- REMOTTI, F., *L'ossessione identitaria*, Laterza, Roma, 2010.
- RENTELN, A. D., "The Use and Abuse of the Cultural Defense", *Canadian Journal of Law and Society*, 20 (1), 2005, pp. 47-67.
- RENTELN, A. D., "The cultural defense: challenging the monocultural paradigm", in FLOBETS, M. C., GAUDREAU-DESBIENS, J. F. and RENTE LN, A.D. (eds.), *Cultural diversity and the Law. State responses from around the world*, Bruylant, Bruxelles, 2010, pp. 791-817.
- SANDEL, M., *El liberalismo y los límites de la justicia*, Gedisa, Barcelona, 2000,
- SEN, A., *Identidad y violencia: la ilusión del destino*, Katz, Buenos Aires, Madrid, 2007.
- SOLANES, A., *Derechos y Culturas: Los retos de la diversidad en el espacio público y privado*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
- TAYLOR, CH., *El multiculturalismo y la política del reconocimiento*, Fondo de Cultura Económica, México, 1993.
- UNESCO, *Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales*, México, 1982.

VÁZQUEZ, R., Entre la libertad y la igualdad. Introducción a la Filosofía del Derecho, Trotta, Madrid, 2006.

VILLORO, L., Estado plural, pluralidad de culturas, Paidós, México, 1998.

ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil. Leyes, derechos, justicia, Trotta, Madrid, 1997.

Jesús Prieto de Pedro.
Nuevos modelos y paradigmas en derechos culturales
UNED, Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales

[Accede a la grabación](#)

Vicente Bellver y José Luis Pérez Pont.
La cultura, bien público, fin e instrumento de los Derechos Humanos

Catedrático de Filosofía del Derecho y Política. Universidad de Valencia

Crítico de arte y gestor cultural

[Accede a la grabación](#)

Isidro López Aparicio.

La lucha por dignificar las profesiones de la cultura: el Estatuto del artista

Artista visual y presidente (2018-2020) de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales de España

Accede a la grabación

Resumen

Desde el siglo XVII, con el caso de El Greco, hasta los intentos actuales, los artistas han enfrentado dificultades para que su trabajo sea valorado y recompensado adecuadamente. El texto subraya los desafíos actuales para que los artistas puedan vivir de su oficio, proponiendo un marco legal que contemple su realidad laboral, el Estatuto del Artista, y medidas que favorezcan la conciliación cultural.

La lucha por dignificar las profesiones de la cultura: Conciliación cultural y el Estatuto del Artista

La lucha por los derechos profesionales de los artistas tiene un largo historial. Un ejemplo ilustrativo es el famoso pleito de Doménikos Theotokópoulos contra el alcabalero de Illescas a principios del siglo XVII. El Greco, recibió el encargo de realizar el retablo de la capilla mayor de la Iglesia del Hospital de la Caridad de Illescas y al finalizarlo se le exigió el pago del impuesto que gravaba las compraventas en un 10% sobre la transacción. El Greco, se enfrentó a la batalla legal por no tener que pagar la alcabala, pues consideraba la actividad artística exenta de tal tributo, de aquí que lo defendiera ante el Consejo de Hacienda de Felipe III. Finalmente, logró su objetivo y este caso sirvió de precedente para que otros artistas, como el caso de Vicente Carducho y otros pintores asentados en Madrid que lo utilizaran como base para sus propias reivindicaciones. Pero su lucha no fue sólo por este ámbito fiscal sino por conseguir el justo precio que merecían sus obras y la dignificación del trabajo como artista.

Paradójicamente, ésta y otras acciones han sido luchas puntuales y los avances hacia la profesionalización del arte durante los siglos precedente han sido escasos. Podemos incluso decir que se han perdido muchos logros, ya que no se han consolidado, sino que la falta de comprensión del trabajo artístico ha sido una constante. Incluso podemos hablar de retrocesos en los logros, pues en épocas pasadas donde las actividades artísticas se organizaban y gestionaban con criterios específicos de los gremios por lo menos existían parámetros concretos, en los que se pagaba por una obra, según el tamaño, el número de personajes, la calidad de los pigmentos, etc. Hoy en día, la creación artística, a menudo vista como algo placentero y nacido de la inspiración personal, ha encontrado una enorme desvinculación de los pagos por el trabajo artístico. En muchos casos se considera que la visibilidad y difusión del arte son suficientes para satisfacer el “ego” del artista, relegando la práctica profesional del arte a un ámbito repleto de subjetividad en los

comportamientos del sector. Es verdaderamente triste seguir argumentando que, en una exposición, cobran los montadores, los transportistas, el del seguro, los vigilantes de sala, etc. Todos como debe de ser reciben un pago, mientras que, en muchos casos el artista no cobra. También hay que decir, que la falta de profesionalización parte de los mismos artistas, y no me refiero al aceptar el no cobrar pues, esto es debido principalmente por la precariedad en la que se vive, que implica admitir cualquier condición laboral y sobre todo porque la propia estructura existente coacciona cualquier otra opción. Pero si es genérico el error entre los artistas de confundir el concepto por el que exige un pago, pidiendo un honorario. Pues un honorario está vinculado a un servicio que realiza sin constituir una relación laboral formal, y que en muchos casos existe y tiene relación con el trabajo que lleva a cabo. Pero en la mayoría de las ocasiones no media un trabajo, sino que lo sucede es una cesión de una obra para ser expuesta, por lo que el concepto por el que tendría que cobrar son los derechos de exposición pública de su obra.

Los primeros datos que dispongo de reuniones entre asociaciones de artistas y el Ministerio de Cultura en defensa de estos derechos y reclamando un Estatuto del Artista se remontan a 1977 (Ballester, J.M, Diario16.15/11/1977). Correspondía en ese momento a la Asociación Sindical de artistas plásticos, pero no hubo ningún avance ni acuerdo. Son muchos años de reivindicación para que los pasos que se han dado hayan sido tan mínimos. Realmente solo en estos últimos cinco años se han dado algunos pasos en este sentido, aunque han sido más que insuficientes y principalmente orientados a actividades artísticas vinculadas a las industrias del espectáculo.

El Estatuto del Artista, tal como se aborda en España, parece una utopía imposible de concretar. Esta denominación incluye no solo a los artistas, sino también a los intérpretes y a todos los trabajadores del ámbito cultural, desde montadores hasta gestores. La complejidad se incrementa al considerar la diversidad de actividades artísticas que abarca, desde el cine hasta la poesía, y desde la danza hasta el cómic. Este amplio abanico de realidades, todas dignas de atención y análisis, hace imposible legislar o generar una fiscalidad que abarque este inmenso magma de posibilidades. Las diferencias en la situación laboral entre un bailarín y un escritor son abismales; las duraciones de sus carreras profesionales son totalmente diferentes, así como los riesgos físicos y las formas de contrato.

Durante estos años de intensa actividad, donde se han analizado aspectos fiscales y legales, desde la Unión de Artistas Contemporáneos de España (UNIÓN AC) he coordinado una propuesta extensa que desarrolla todos los aspectos implicados. Sin embargo, la atomización del problema, en vez de simplificarlo, lo hace imposible de resolver. De aquí la importancia de abordarlo de una manera global y específica para los artistas o, mejor dicho, para los creadores, y en concreto para los artistas visuales, aunque es extensible a otros creadores como los escritores, compositores musicales, coreógrafos, etc. Que claramente es diferente de los intérpretes, que son contratados por empresas, como es el caso de los actores o los músicos, o de los trabajadores de la cultura que en muchos casos incluso constituyen empresas como el caso de la logística o montaje de exposiciones y/o espectáculos. De aquí el que los creadores tengan unas características particulares en su desarrollo profesional, y que teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla, me ha llevado a denominar mi propuesta como "Conciliación Cultural".

Para que esta sea una propuesta realista necesitamos una concreción ideológica y conceptual para que pueda ser legislada. Los artistas queremos pagar impuestos, queremos ser autónomos, pagar IVA, y contribuir a la construcción colectiva de la sociedad del bienestar, pero de una forma que responda a nuestra realidad.

Tenemos el problema de la deconstrucción de tópicos sociales y un imaginario que ha guiado las decisiones respecto a los artistas. Es necesario mostrar la cruda realidad que vive el colectivo de los artistas, lo cual requiere datos fiables y actualizados. De aquí que desde mi grupo de investigación HUM654 dirigiera los primeros estudios estadísticos que teniendo a los artistas como eje central aportara datos sobre los que generar propuestas realistas.

El artista profesional en España es una excepción. Legislar sobre un concepto de artista que tiene ingresos suficientes para vivir del arte y mantener una vida laboral de 50 años en España sería un error, ya que legislaríamos para una ínfima minoría. Hay que tener en cuenta que escasamente un 2,7 % de los artistas visuales en España han podido aportar una cuota de autónomos durante el tiempo suficiente como para tener una pensión contributiva. O sea, un 97,3 % si esta propuesta, estaría totalmente al margen de las medidas que se están teniendo en cuenta en la actualidad en el desarrollo del Estatuto del Artista.

La realidad del artista contemporáneo español es que tiene que compatibilizar su actividad artística con otras que le permitan sobrevivir. El problema está en que estas otras actividades pueden impedir que pueda mantener sus procesos creativos. Por eso, es necesaria una legislación que permita la conciliación laboral con la actividad artística.

La necesidad de conciliar la actividad laboral con la creación artística es una realidad acuciante para el colectivo de artistas en España. La precariedad laboral, la intermitencia de ingresos y la falta de reconocimiento profesional son algunos de los obstáculos que enfrentan los creadores en su desarrollo profesional. En este contexto, la elaboración de un estatuto que permita la conciliación entre ambas esferas se convierte en una herramienta fundamental para la dignificación de las profesiones artísticas.

Factores a considerar

Para desarrollar una propuesta coherente en este sentido, es necesario tomar en cuenta diversos aspectos que caracterizan la realidad laboral de los artistas:

- No extrapolación de situaciones internacionales: Si bien las experiencias internacionales pueden servir como ejemplos y referencias, es fundamental considerar las particularidades del contexto español para evitar soluciones inadecuadas.
- Longevidad de las carreras profesionales: La creación artística implica un proceso de desarrollo continuo a lo largo de la vida del artista. Es necesario considerar la duración de las carreras profesionales en lugar de enfocarse únicamente en éxitos efímeros.
- Compatibilización con otros trabajos: La realidad económica de muchos artistas obliga a compatibilizar su actividad creativa con otros trabajos. Es necesario incentivar la contratación de artistas en el ámbito cultural y artístico, así como la creación de programas que fomenten su participación en proyectos para diferentes grupos poblacionales.
- Proyección internacional: El estatuto debe contemplar medidas que impulsen la proyección internacional de los artistas españoles, abriendo oportunidades de difusión y colaboración en el extranjero.
- Enfoque horizontal y vertical: El estatuto debe abordarse desde una perspectiva multidimensional, considerando tanto la relación vertical con el Estado y los gobiernos, como

la interacción horizontal con galerías, museos, marchantes, entidades aseguradoras y otros actores del sector cultural.

- Transversalidad de las demandas: Es necesario reconocer la transversalidad de las demandas de los artistas, que abarcan diversos ministerios y áreas de gobierno. Se requiere una visión coordinada y transversal para abordar estas demandas de manera efectiva.
- Contratación pública: La contratación pública debe incluir criterios profesionales para la selección de artistas en proyectos y eventos culturales.
- Estructura de arbitraje: Es necesario establecer una estructura de arbitraje especializada en la resolución de conflictos vinculados al ámbito artístico.
- Derechos de autor: La protección y el reconocimiento de los derechos de autor son fundamentales para garantizar la retribución justa de los artistas por su trabajo creativo.
- El 2% Cultural: La asignación del 2% del presupuesto público a actividades culturales debe realizarse de manera transparente y eficiente, asegurando que los recursos lleguen directamente a los creadores.
- Ley de Mecenazgo: El 20 de diciembre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, y cuya entrada en vigor fue el pasado 1 de enero de 2024, procediendo a la modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. Esta ha sido una buena noticia, y parece osado pedir ya una revisión, pero el dinamismo del sector y su diversidad hace necesario un seguimiento, un análisis de la repercusión real de esta ley y una actualización y mejora que sobre todo reconozca las aportaciones de los propios artistas a la actividad cultural.
- Autonomía en la toma de decisiones: Es necesario evitar la injerencia política en la toma de decisiones vinculadas al arte contemporáneo, preservando la autonomía y la libertad de creación de los artistas.
- Libertad de creación y expresión: La libertad de creación y expresión es un derecho fundamental que debe ser garantizado y protegido en el estatuto.
- Bolsa de especialistas: si existiera una bolsa de especialistas del sector artístico realizada de forma independiente y sin una pretensión urgente, sino constituida desde la reflexión profesional, sería fundamental para asesorar y participar en los espacios de toma de decisión relacionados con la política cultural.

Ejes fundamentales de la propuesta

La propuesta de "Conciliación cultural" se sustenta en dos ejes fundamentales:

- Intermitencia y fluctuabilidad de ingresos: Reconocimiento de la intermitencia y fluctuabilidad de los ingresos de los artistas, estableciendo medidas de apoyo y mecanismos de protección social adecuados a esta realidad.
- Tiempo de creación/investigación como periodo laboral activo: Reconocimiento del tiempo dedicado a la creación e investigación como un periodo laboral activo, incluso en ausencia de ingresos, considerando los costes asociados a este proceso.

Conclusiones

La implementación de la desgravación fiscal para los gastos de investigación, producción y difusión de la creación artística contemporánea, así como la posibilidad de facturar cualquier actividad profesional derivada de la actividad creativa, son medidas esenciales para la profesionalización del arte. La elaboración de un estatuto que permita la conciliación laboral con la actividad artística, tomando en cuenta los factores y ejes fundamentales mencionados que se basan en la “Conciliación cultural” es un paso crucial para la dignificación de las profesiones artísticas y el desarrollo sostenible del sector cultural en España.

Enrique Banús. ¿Qué cultura, para qué desarrollo?

Profesor de la Facultad de Humanidades y director del Centro Cultural de la Universidad de Piura
(Perú)

Accede a la grabación

Resumen

La ponencia aborda la relación entre los conceptos de "cultura" y "desarrollo", señalando que para diseñar proyectos culturales que realmente impulsen el desarrollo, es necesario comprender qué significan ambos términos y cómo se relacionan.

El desafío de enlazar dos conceptos evocadores y no precisos

Es un tópico deplorar (o alabar) que en la educación secundaria se está dejando de lado la memoria. Existe el mito de que generaciones anteriores aprendíamos de memoria poemas y más poemas. Y aunque, en cierta ocasión me encontré en Piura a un taxista -de un muy modesto vehículo- con el que recité, a petición de él, enterito el largo monólogo de Segismundo de "La vida es sueño", lo cierto es que en la memoria quedan más retazos que poemas enteros. De la fábula del "burro flautista", por ejemplo, queda sólo aquella frase que todo el mundo conoce: "Y sonó la flauta por casualidad".

Pues bien, si no se quiere que en proyectos de desarrollo en que están involucrados temas culturales suene la flauta por casualidad, se impone preguntarse por el significado de "cultura" y el de "desarrollo" y la relación entre ellos; parece concluyente que sólo se llegará a proyectos culturales que contribuyan realmente al desarrollo si se sabe de qué cultura y qué desarrollo se está hablando.

No vamos a caer en la tentación de iniciar esa reflexión intentando definir cultura. Quizá baste con indicar que se va a utilizar, con cierta confusión entre ellos, en tres sentidos muy anclados en la comprensión general: como sinónimo de las artes, del patrimonio y de ciertos conocimientos que solemos subsumir bajo "cultura general". Pero también aletea ese sentido amplio de cultura que menciona la UNESCO en la única definición de este término que ha dado en sus casi 80 años de vida y según la cual cultura es "el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias."¹⁹

Obviamente, estas determinaciones del concepto no dan respuesta a la pregunta planteada sobre qué cultura es la que contribuye a qué desarrollo. Vamos a intentar una respuesta basándonos no en elucubraciones filosóficas, sino en posicionamientos internacionales, centrándonos -puesto que no

¹⁹ Aparece en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2 de noviembre de 2001.

se puede abarcar todo el material- en documentos internacionales sobre políticas culturales y más concretamente, en torno a conferencias internacionales sobre cultura²⁰ y algunos documentos más. Por su condición, estos documentos presuponen un cierto consenso, una aceptación a nivel internacional. Es una limitación, ciertamente, y el estudio se tendría que complementar, por ejemplo, analizando las menciones a la cultura en los documentos sobre desarrollo. Pero este corpus presenta a lo largo de las décadas diferentes modos en que se relacionan “cultura” y “desarrollo”.

La relación entre cultura y desarrollo en documentos internacionales

Las referencias a los documentos se van a presentar como si resultara de ellos una sucesión de argumentaciones que van modificándose, como si formaran una sucesión cronológica. Ciertamente, hay una cierta evolución a lo largo de la historia. Pero no se debe suponer una línea argumentativa precisa. De una parte, porque no es propio de los documentos internacionales un carácter académico con definiciones precisas; y también porque los diferentes planteamientos se superponen, reaparecen en otros momentos, se mezclan. Pero, con la simplificación del caso, se podrían considerar las siguientes fases:

Planteamiento 1: ¿Choque?

En la primera conferencia internacional sobre cultura del año 1970 no se plantea un choque entre ambas dimensiones. Pero alguna publicación académica²¹ recoge una cita de años anteriores y de otro organismo de Naciones Unidas como “testimonio estrella” de que las dos categorías se ven en una contradicción y que es la cultura la que deberá sacrificarse en pro del progreso. Se trata de una frase en un documento del Comité Económico y Social de Naciones Unidas. Dice así: “Hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas; las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos de casta, credo y raza deben romperse; y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda.”²²

El asunto con esta cita es más complejo, pues al acudir a la fuente inglesa se comprueba se trata de un párrafo en un informe de reuniones de expertos y de comités intergubernamentales²³. Sólo alguna delegación presenta esa postura, rebatida sin embargo por otras delegaciones²⁴.

La versión en inglés da a entender que no fue ese debate en torno al desarrollo el único en que la cultura jugó un papel. Cuando -de forma muy acorde con los tópicos de la época- se establece una relación entre el crecimiento de la población y la falta de desarrollo, se menciona que los expertos -

²⁰ Cuatro son las conferencias internacionales sobre políticas culturales convocadas por la UNESCO: Venecia 1970, México 1982, Estocolmo 1998 y otra vez México 2022. En las notas sucesivas se darán los datos completos de cada una de ellas.

²¹ La he encontrado -en castellano, aunque con referencia al original en inglés- en Escobar, Arturo: 1998. La invención del tercer mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo, Bogotá, Norma: 20. También en La cultura como finalidad del desarrollo. Documento para el Seminario de Expertos en Políticas Culturales. Organización de Estados Americanos OEA. Vancouver, Canadá, marzo 18 y 19 de 2002.

²² United Nations. (1951). Measures for the economic development of under-developed countries. New York, p. I.

²³ “The following is a summary of the experts' report (a) and of the debates in the Commission, the Committee and the Council (b). It is intended to inform readers briefly of the numerous problems raised and of the divergencies of opinion which revealed themselves”.

²⁴ “The necessity for underdeveloped countries to adopt a radical change in their way of life was particularly stressed by the Australian member of the Commission. He pointed out that development in other countries had largely been due to the progressive application of scientific methods, coupled with a highly materialistic philosophy and a gradual repudiation of social and religious customs which would have made any real progress impossible. [...] This view was rejected by the Indian representative, who argued that colonial rule and not philosophical or religious prejudices had been the cause of economic backwardness in many countries”.

no de forma oficial- recomiendan buscar modos de reducir las tasas de fertilidad de modo acorde con cada cultura²⁵. La conclusión del silogismo es clara.

El documento es de 1951 y, aunque la visión de que el progreso exige sacrificios culturales no encuentra consenso en esa época, no cabe duda de que existe una cierta tensión entre ambas magnitudes.

Planteamiento 2: Respeto a la cultura

Pero también antes de las conferencias internacionales sobre cultura, ya en el ámbito de la UNESCO, concretamente de su *Asamblea General*, tenemos un documento importante en que se exige un nítido respeto por las culturas. Se trata de la *Declaración sobre los Principios de la Cooperación Cultural Internacional*, del año 1966, en la que se afirma no sólo que “todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su propia cultura”, sino también: “Toda cultura tiene una dignidad y un valor que deben ser respetados y protegidos.”

No se trata de un documento específicamente relacionado con el desarrollo y no se puede suponer que sólo con ello se vaya a establecer una nueva consideración de la cultura en las políticas de desarrollo, pero sí expresa una creciente consideración internacional hacia los aspectos culturales, con la que una postura como la indicada anteriormente sería incompatible.

Planteamiento 3: Instrumento de desarrollo

La dicotomía será superada *de facto*, porque a partir de un determinado momento se articulan numerosos proyectos en los que la cultura se utiliza como instrumento de desarrollo. Según la página web de la AECID, “la concepción de la cultura como herramienta de desarrollo nace de la idea de desarrollo humano surgida en la década de los noventa. En virtud de este nuevo concepto, la visión cuantitativa del desarrollo de los pueblos se complementa y enriquece desde una visión cualitativa, en la que se amplían las dimensiones definitorias del mismo, incluyendo el factor cultural.”²⁶

No tengo clara ni la relación causa-efecto ni la cronología tal como la presenta AECID. Y he escuchado otras explicaciones de por qué ya a partir de los ochenta esta conexión inicia una senda de éxito y tendría que ver -resumiendo mucho- más bien con la multiplicación de responsables de políticas culturales consecuentes a la descentralización. En efecto, sobre todo a partir de los 80 y el inicio de los años 90 se dan procesos de descentralización en muchos países, también de competencias en cultura. Con ello, aparecen muchos nuevos responsables e interlocutores en los niveles regional y local. En ese contexto, es necesario argumentar desde una lógica más abierta, que incluye afinar la visión para el imparto de la cultura en el desarrollo. Desde luego, esta nueva visión ha dado lugar a publicaciones y sobre todo a una multitud de proyectos, e incluso al requerimiento en muchas convocatorias para acceder a fondos y subvenciones culturales, de que todo proyecto que se presente tenga objetivos sociales inmediatos²⁷.

²⁵ “Nevertheless, though there were parts of Africa, Latin America and the Middle East and some islands of South-East Asia where population growth might raise the average standard of living, most underdeveloped regions are overpopulated. [...] The experts suggest (though not formally in one of their numbered recommendations) that ‘thought be given to discovering ways and means, which are consistent with the values and culture of each of the peoples concerned, of speeding up the reduction of fertility rates’ (Paragraph 146 of report).”

²⁶ <http://www.aecid.es/ES/cultura/cultura-y-desarrollo>

²⁷ Dos ejemplos recientes: en el Fondo de la Embajadora [de Estados Unidos] 2024 para la Preservación del Patrimonio Cultural [en el Perú] se dice: “Los proyectos presentados deben estar relacionados con la conservación y protección del patrimonio cultural material o

La capacidad de la cultura de ser instrumento de desarrollo se ha planteado, en la academia y en la acción, en muchos niveles:

a) desarrollo económico y del empleo

Desde finales del siglo XX se publican estudios que -con modelos sofisticados- calculan el aporte de la cultura a la economía de un país (o de una región). Los estudios académicos alimentan multitud de páginas informativas, con resultados no siempre coincidentes, cosa lógica si se tienen en cuenta las dificultades metodológicas para realizar esas estimaciones²⁸. Si se quieren ejemplos, se puede mencionar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que define Economía Creativa como “conjunto de actividades que permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales con un valor determinado dado su contenido de propiedad intelectual²⁹”. En el mundo, según datos del BID, representan alrededor del 3.1% de la economía mundial y el 6,2% del empleo global³⁰.

La Comisión Europea ha realizado esa tarea en varias ocasiones para la Unión Europea³¹; algunos gobiernos y también instituciones académicas lo han calculado para sus respectivos países³². E incluso algunos pocos estudios apuntan hacia un cálculo no sólo de la inversión pública, sino también de la inversión en cultura de los hogares, factor muy relevante dentro de la vertiente económica de la cultura.³³

También se conocen cálculos sobre la relevancia de la cultura para el empleo. Para el Perú, un reporte de investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Perú “concluye que las industrias basadas en derechos de autor habrían generado 595.500 mil puestos de trabajo en el 2005, el 4,5% del empleo nacional.”³⁴

inmaterial del Perú, priorizando el impacto del proyecto en la comunidad local y la región y su importancia para generar puestos de trabajo, ofrecer capacitación técnica, atender alguna problemática social y/o preparar un plan ante posibles desastres naturales que pongan en riesgo el patrimonio cultural.” Entre los criterios para el Premio Nacional de Dramaturgia, incluido en los Estímulos para la cultura 2024 del Ministerio en el Perú aparece como uno de los criterios: “La obra aborda temas que son pertinentes y relevantes para el contexto actual y sociocultural”.

²⁸ Sobre los diferentes métodos se encuentra una buena, aunque compleja presentación en: Measuring the Economic Benefits of Arts and Culture, Practical Guidance on Research Methodologies for Arts and Cultural Organisations. Arts Council England, 2016 https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Measuring_the_economic_benefits_of_arts_and_culture.pdf. Más información en Gonzalo Sánchez Gardey: Impacto económico de la cultura. Metodologías. En: Universidad de Cádiz: Manual Atalaya: Apoyo a la gestión cultural, 2014; <https://atalayagestioncultural.uca.es/>

²⁹ Se encuentra esta definición en <https://blogs.iadb.org/cultura-arte-creatividad/es/9-recursos-gratuitos-para-conocer-a-fondo-la-economia-naranja/> y otras páginas del BID.

³⁰ Eliana Prada-Martin Inthamoussu: “La importancia de los datos en las industrias culturales y creativas”, 21.3.2023, <https://blogs.iadb.org/cultura-arte-creatividad/es/strongula-importancia-de-los-datos-en-las-industrias-culturales-y-creativas-u-strong/>

³¹ El informe más reciente es *Measuring the Cultural and Creative Sectors in the EU*, del año 2022: <https://www.measuring-ccs.eu/the-measuring-ccs-consortium-publishes-the-final-report/>

³² Para España, uno de los primeros fue García Gracia, María Isabel & Encinar del Pozo, María Isabel & Muñoz Pérez, Félix-Fernando: *La industria de la cultura y el ocio en España: su aportación al PIB*, Madrid: Fundación Autor, 1997.

³³ El gasto en cultura de los hogares (cine, teatro, conciertos, entre otros), por ejemplo, en el Perú alcanzó el 1.56% del gasto total (PIB). Datos para el 2014 según la UNESCO (“Ministerio de Cultura presenta los Indicadores UNESCO de la Cultura para el Desarrollo en el Perú a especialistas y líderes de opinión”, Ministerio de Cultura, Perú, 18.12.2014, <https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/46708-ministerio-de-cultura-presenta-los-indicadores-unesco-de-la-cultura-para-el-desarrollo-en-el-peru-a-especialistas-y-lideres-de-opinion>).

³⁴ Santiago Alfaro: “Zoom al empleo cultural: pandemia y desigualdad”, en: Ojo público, 20 mayo 2020, <https://ojo-publico.com/1820/zoom-al-empleo-cultural-pandemia-y-desigualdad>. Junto a este informe, Alfaro menciona otra investigación, del Ministerio de Cultura, junto con la UNESCO, con una metodología diferente, que llega a una estimación del 3.3% del empleo total.

Caben ya pocas dudas de que efectivamente, por aporte al Producto Interior Bruto, a la creación y el mantenimiento del empleo, y por el aporte económico indirecto a otros sectores, por el turismo cultural y sus efectos, la cultura es un factor relevante en la macro y la microeconomía.

b) recuperación de ciudades industriales en declive

Tampoco se duda ya del retorno de la inversión en cultura en efectos sociales positivos. Conocemos, por ejemplo, casos de ciudades cuya recuperación, no sólo económica, sino también social e incluso psicológica -en autoestima y prestigio-, ha pendido primordialmente de su “reinvención” como ciudad cultural. Además de la conocidísima y estudiada “guggenheimización” de Bilbao, Glasgow -ciudad con una problemática similar- es otro caso digno de estudio. Como Bilbao, fue ciudad reciamente orgullosa de ser el motor de la economía en un territorio concreto, Escocia en este caso, potencia económica basada en la industria, una industria que va quedando obsoleta y deja de ser competitiva. En los años 1970 y 80 sufre un desmantelamiento, también porque la normativa comunitaria prohíbe seguir subvencionando esa producción. Glasgow apuesta por una reconversión económica hacia el sector servicios³⁵, con la cultura muy en primer lugar. Por ejemplo, el impacto de ese desmantelamiento en la percepción de la ciudad se aminora con una iniciativa que convierte espacios que quedan abandonados en lugares ciudadanos³⁶. Junto a eso, atrae grandes eventos culturales.

c) transformación de zonas complejas de la ciudad

El paradigma para este rubro es la famosa Comuna Trece en Medellín, hace años lugar de habituales balaceras entre clanes de la droga rivales, con la intervención posterior también de los paramilitares y hoy atracción turística con sus murales de autor, sus centenares de microemprendimientos, gastronómicos en muchos casos, sus grupos de música y danza y algún que otro museo o galería. Confluyen en este caso acciones políticas de diferentes áreas, partiendo de la intuición de un alcalde de la ciudad que lleva, en primer lugar, a resolver la accesibilidad con unas escaleras eléctricas. A un plan integral se suma también lo artístico, que contribuye sustancialmente a la “nueva vida” de la comuna.

d) desarrollo rural

De Escocia conocemos un ambicioso proyecto, que se ha mantenido durante bastantes años y que utiliza la cultura para responder a otra problemática social en muchos lugares: la fuga rural y el consecuente asentamiento precario en ciudades ya antes conglomeradas. Como una convocatoria para proyectos concursables, el gobierno lanzó la iniciativa Rural Development for Scotland; ya en el

³⁵ “Deindustrialisation took place rapidly in the 1970s and 1980s, as most of the traditional industries drastically shrank or were completely closed down. A new service-oriented economy emerged to replace traditional heavy industries.” http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Scotland

³⁶ EUROCITIES member Glasgow has been chosen for the City to City Barcelona FAD award 2013 in recognition of its ‘Stalled Spaces’ initiative which sees citizens recuperate temporarily vacant plots of land for new urban uses. <http://euocities.eu/euocities/news/Glasgow-wins-urban-transformation-award-WSPO-987BC4> Examples of such uses include: green gym/ play space/ outdoor exercise, pop up sculpture, exhibition space, outdoor education, arts project, event space, urban beach, pop up park, growing space, or any innovative idea. The project has brought over 12 Hectares of land into temporary use in the past year.

lanzamiento se mencionan aspectos culturales y en efecto, muchos de los proyectos seleccionados incluyen o se refieren prioritaria –si no exclusivamente– a temas culturales³⁷.

e) integración e inclusión

Hay numerosísima bibliografía de cómo la actividad cultural y artística contribuye al desarrollo de la persona, de cómo contribuye a la inclusión de migrantes, personas privadas de libertad o con circunstancias especiales³⁸.

f) desarrollo de actitudes y capacidades personales

Junto a este tipo de proyectos “macro” se encuentran numerosísimos ejemplos de proyectos “micro”, por así decir, en que la cultura-las artes, específicamente- aparecen como inductoras de desarrollo social o, al menos, como solucionadoras de situaciones sociales desfavorables. En muchos casos inciden en formar actitudes cuyo déficit se considera inhibitorio precisamente del desarrollo. Se presentan a continuación dos ejemplos de lugares y entornos muy diferentes, pero con algunos elementos en común.

El proyecto Sinfonía por el Perú es bien conocido en el país. A iniciativa del tenor Juan Diego Flórez, inspirado por las orquestas infantiles y juveniles en Venezuela, se creó una fundación de la cual nacen núcleos musicales (orquestas y coros) en muchos lugares del Perú, unidos por el hecho de su escaso desarrollo³⁹. Quienes se forman en uno de los núcleos adquieren una buena educación musical activa: aprenden a tocar un instrumento o a cantar en un coro y, a través de ello, mejoran en una serie de actitudes y hábitos con los cuales van a poder mejorar su situación y desarrollarse más allá de lo que sería posible sin esa formación complementaria. Como se indica en su página web: “En muy poco tiempo, a través del poder de la música, los participantes demuestran mayor autoestima, mayor tenacidad para alcanzar metas, mayor creatividad y mejores formas de convivir en sociedad”⁴⁰. Los resultados de muchos proyectos son similares. Sinfonía por el Perú tuvo el acierto de encargar a una empresa especializada una medición de impacto, por así decir.

Se realizó un estudio comparado de diversos parámetros en un grupo, buscado al azar, de niños y adolescentes que participan desde al menos 6 meses en Sinfonía por el Perú, y en otro grupo, de control, con niños y adolescentes, en edades y situaciones similares, que no participan en el proyecto⁴¹. Los resultados son extraordinariamente convincentes, con una reducción considerable de los factores negativos y una mejora en las capacidades que pueden promover el desarrollo de la

³⁷ Para la *Rural Development Strategy for Scotland for the period 2007-13* se señalan diferentes objetivos, algunos de carácter primordialmente cultural como “Safeguard and enhance landscapes and the historic environment”, “Distinct cultural and historic identity (significant sites, ancient woodlands, monuments and rural buildings)” o “Use of environmental heritage assets and the historic environment sustainably to promote appropriate economic, recreational and educational objectives”. El programa tuvo su continuación en el *National Rural Network (Connecting Rural Scotland - Promoting Rural Growth 2014-2020)*, que apoyó numerosos proyectos de carácter patrimonial, referentes a las artes escénicas y musicales, artes visuales, etc.

³⁸ Baste mencionar rápidamente algún ejemplo en cada categoría. Así, dentro del Programa Europa Creativa se encuentran proyectos como *Delyramus: Developing Audiences: Music, Luthiers and Mental Health* o *Migratory Music Manifesto*. Del Perú se conoce una iniciativa dentro del Programa Orquestando, de grabar videos musicales con reclusos. En Berlín funciona desde hace más de 30 años el *RambaZamba Theater* con intérpretes con síndrome de Down. Los ejemplos se pueden multiplicar casi indefinidamente.

³⁹ Según su página web, éste es el propósito de Sinfonía por el Perú: “Sinfonía por el Perú fue fundada por el tenor peruano Juan Diego Flórez en beneficio de los niños y niñas del Perú que viven en situación de riesgo.”

⁴⁰ <http://www.sinfoniaporelperu.org/es/nosotros>

⁴¹ <http://www.sinfoniaporelperu.org/sites/sinfonia2.cleverclouds.im/files/Resultados-Grade-esp.pdf>

persona⁴². La evaluación se repitió años después, constatándose que eran resultados sostenibles, también en aquellos que habían abandonado la práctica musical en Sinfonía.

En un contexto muy diferente, se crea en 2010 en una colaboración entre entidades alemanas y surafricanas: Umculo, “a Xhosa word which means both art music and reconciliation”. En una apuesta que parece audaz se pretende “to offer musical development opportunities through international partnerships to South Africa’s existing education structures, with a focus on the voice and music theatre”. Con alumnos en edad escolar, se presentan en Suráfrica y con jóvenes de aquel país al principio óperas barrocas-luego también otras experiencias de teatro musical- “bringing together the infrastructure and skills of the European opera world with the potential, spirit and talent of young South Africans”. Aquí, los objetivos se centran en la adquisición de capacidades que se consideran imprescindibles para un desarrollo de país: “Through choral singing, young South Africans learn social responsibility and teamwork. Through music theatre, these young people can be guided through creative expression and awareness to a self determined future.” Resumiendo: “[Umculo] is a vision of hope for South Africa built on the extraordinary music talent and optimism of a young community at risk”.⁴³

Resumiendo: un repaso aleatorio a la bibliografía muestra que “la Educación por el Arte promueve el desarrollo y logro de competencias y habilidades motoras, cognitivas, afectivas y volitivas [...]. La Educación por el Arte, forma actitudes y valores para la vida y promueve el desarrollo integral de la personalidad del individuo, orientado a su realización personal-social”⁴⁴. Hay abundante evidencia de cómo “pintar, dibujar, tocar un instrumento musical, modelar, cantar... son actividades básicas para el desarrollo biológico, educativo y emocional de los niños. Pero son, además, una necesidad espiritual. A través de ellas aprenden a explorar el medio que los rodea, adquieren conciencia de sí mismos y de los demás.”⁴⁵ De cómo “el arte nos permite desarrollar nuestra inteligencia emocional”⁴⁶, de cómo en los niños “estimula el pensamiento divergente, la originalidad y la independencia intelectual”⁴⁷ y promueve “sentimientos de confianza y seguridad en ellos.”⁴⁸ Una web especializada presenta una lista de 9 beneficios del arte para los niños y niñas⁴⁹. Sabemos que “el teatro ayuda al desarrollo personal, actuando como una herramienta de control de la ansiedad y logrando una desinhibición

⁴² Por citar sólo algunos aspectos de la Investigación del Impacto de Sinfonía por el Perú realizada en el año 2018 por Grupo de Análisis para el Desarrollo – GRADE: descendieron la agresividad en un 29% y en el ámbito familiar en el ámbito familiar el trabajo para conseguir fondos para la familia un 90%, la violencia psicológica un 46% y la violencia física un 26%, mientras mejoraban la perseverancia un 19%, la creatividad un 20% y la autoeficacia escolar un 34%. Véase <http://www.sinfoniaporelperu.org/es#impacto>

⁴³ Todas las citas de <http://umculo.org/>

⁴⁴ Hugo Sánchez Carlessi: Arte, creatividad y desarrollo humano, en: *Tradicón*, Revista de la Universidad Ricardo Palma, Segunda época. 2017 N° 17 pp. 18-24.

⁴⁵ C. P.: “La importancia del arte en el desarrollo del niño. El arte no es un lujo”, en Con mis hijos (<https://www.conmishijos.com/educacion/aprendizaje/la-importancia-del-arte-en-el-desarrollo-del-nino/>). Esta web está se está refiriendo a una publicación en Nature sobre la “investigación realizada en colegios públicos de Rhode Island en la que se mostraban los resultados de una hora adicional de música y artes plásticas sobre niños de entre cinco y siete años que iban retrasados en casi todas las materias con respecto a sus compañeros de clase”.

⁴⁶ María Belén Pazmiño: El arte en el desarrollo emocional, en *Revista Para el Aula* – IDEA - Edición N° 29 (2019).

⁴⁷ Barrios Rodríguez, Adriana Alexandra Pinzón, Yoli Mayerly: “El arte como instrumento para el desarrollo de las habilidades comunicativas. Trabajo para optar el título de especialista en Arte en los procesos de aprendizaje”. Fundación Universitaria Los Libertadores. Bogotá D.C., septiembre de 2016.

⁴⁸ Socorro Martín del Campo Ramírez: “El papel de la educación artística en el desarrollo integral del educando” en: *Educación* (Guadalajara, Jal.) (1982), pág. 23.

⁴⁹ Cuaderno de Valores: “9 beneficios del arte para los niños y niñas”, en: Cuaderno de Valores, el blog de Educo, 21.4.2020, <https://www.educo.org/blog/9-beneficios-del-arte-para-los-ninos-y-ninas>

que aumenta la seguridad de uno mismo”⁵⁰, y que la marinera, un baile típico del norte del Perú, aporta a la psicomotricidad⁵¹.

Es una colectánea casi casual-no es área de mi especialidad- de citas y referencias de tesis, artículos y otras publicaciones... que se podrían ampliar de forma considerable.

En general, en toda esta parte se han presentado simplemente casos de un abanico que se podría alargar considerablemente, de proyectos asentados en muchos lugares del mundo y en rubros muy diferentes, que pueden también tener que ver con la artesanía y la mejora de las condiciones de vida de los artesanos, con el aprovechamiento del patrimonio cultural para el turismo, con las narrativas de prevención o superación del conflicto, con la recuperación de espacios públicos, con la integración de poblaciones migrantes, con proyectos que faciliten la reinserción de población presidiaria y tantos otros ámbitos. En realidad, es un terreno ya consolidado y fértil para su aplicación a contextos diferentes, siempre con el denominador común de ver cómo la cultura es un instrumento eficaz para el desarrollo económico, social y de la calidad de vida.

Planteamiento 4: Crítica y superación

Siendo esto algo extraordinariamente positivo, tiene limitaciones. Y la crítica aparece en algunos posicionamientos de personas o entidades que trabajan precisamente esa agenda de cultura y desarrollo: “Los asuntos culturales muy a menudo se integran como instrumentos para favorecer los objetivos de otros sectores de desarrollo, en lugar de como pilares fundamentales de la estrategia” – se dice en un documento de la Agenda 21 para la Cultura, crítico con los Objetivos de Desarrollo del Milenio⁵². Resuena incluso en documentos internacionales. En el relevante informe Nuestra diversidad creativa, situado al final del Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural y *ad portas* de la Conferencia internacional de Estocolmo, se incluye la rotunda sentencia: “La cultura no es (...) un instrumento del progreso material: es el fin y el objetivo del desarrollo”⁵³, sentencia que no ha tenido, en mi opinión, la recepción que se merece y que hubiera llevado a un nuevo planteamiento en muchas políticas culturales y de desarrollo.

Planteamiento 5: Integración

En diferentes documentos se va expresando a lo largo de los años una creciente sensibilidad hacia una integración de la cultura en los diferentes planteamientos de desarrollo, sensibilidad que se

⁵⁰ Politécnica: “**Beneficios del teatro para el desarrollo personal**”, en: Weblog de la Universidad Politécnica de Madrid, <https://www.upm.es/e-politecnica/?p=6258>

⁵¹ Gonzalo Stefano Velasquez Borja: “Análisis de la enseñanza de la marinera norteña para el fortalecimiento del área motora de la psicomotricidad”. Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Educación, Arte y Cultura, especialidad de Folklore, con Mención en Danza, Lima 2021.

⁵² *Rol de la cultura en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)*; <https://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/es/odm-spa.pdf>

⁵³ Comisión Mundial sobre Cultura y Desarrollo: Nuestra diversidad creativa, París: UNESCO, 1997.

expresa como “*dimensión cultural del desarrollo*”⁵⁴, perspectiva cultural en las políticas económicas y sociales⁵⁵ o integración de los factores culturales en los objetivos de desarrollo⁵⁶.

También se manifiesta una cierta crítica porque se ha descuidado esa inclusión de la cultura en las reflexiones sobre desarrollo. Así, en el prólogo de Javier Pérez de Cuéllar al relevante Informe *Nuestra diversidad creativa*, que se mencionará más adelante en detalle, hablando de cómo se ha superado la visión meramente económica de desarrollo, término que parecía sinónimo de crecimiento cuantitativo, escribe: “Era evidente que había que trascender la economía [...]. La búsqueda de otros criterios llevó al PNUD a formular la noción de desarrollo humano, ‘un proceso encaminado a aumentar las opciones de las personas’ [...]. Aunque la dimensión cultural estaba implícita en este concepto, no se planteó expresamente [...]. El siguiente paso en la reformulación del desarrollo debía consistir en incorporar elementos culturales a las estrategias amplias de desarrollo y preparar un programa de acción más eficaz”⁵⁷.

En la misma línea incide la Conferencia intergubernamental sobre políticas culturales para el desarrollo, celebrada en Estocolmo del 30 de marzo al 2 de abril de 1998: “Toda política para el desarrollo debe ser profundamente sensible a la cultura misma”. Su documento final pide que el gobierno y la sociedad civil colaboren de forma más estrecha para conseguir “políticas culturales que estén integradas en las estrategias del desarrollo”⁵⁸. Lo expresaba con claridad la UNESCO en unas páginas web desaparecidas ahora, pero muy citadas: se trata de “anclar la cultura en todas las políticas de desarrollo” y de “situar la cultura en el núcleo del desarrollo”⁵⁹.

Planteamiento 6: Desarrollo cultural

A finales de los años 80 y hasta 1997 se da un hecho que supone un hito para este tema que estamos tratando: Naciones Unidas convoca el *Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural (1988-1997)*. Se trata de un término que podría ser clave y marcar la senda para muchos proyectos de cooperación si no fuera porque al menos en los documentos internacionales no se encuentra una definición clara y convincente, aunque sí algunas -tampoco muchas- aproximaciones. Al final del Decenio se presenta un importante informe, redactado por una comisión que se creó para tal efecto, en cuyo prólogo, escrito por el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar, se afirma claramente que las iniciativas de desarrollo habían fracasado con frecuencia “porque en muchos proyectos [de desarrollo] se había subestimado la importancia del factor humano, la compleja trama de relaciones y creencias, valores y motivaciones que es la médula de una cultura”⁶⁰.

La verdad es que, si bien se asocia comúnmente esta noción de “desarrollo cultural” al periodo marcado por ese decenio y luego a la Conferencia de Estocolmo, su historia en documentos internacionales es más amplia, con una primera mención -al menos en lo que yo he encontrado- ya

⁵⁴ Conferencia Intergubernamental sobre los Aspectos Institucionales, Administrativos y Financieros de las Políticas Culturales, Venecia, 1970.

⁵⁵ El *Informe Final* de la *Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales en Asia*, celebrada en Yogyakarta en 1973 anima a los Estados “a formular sus objetivos económicos y sociales en una perspectiva cultural más amplia”.

⁵⁶ *Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT)*, México 1982: “Sólo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de los factores culturales en las estrategias para alcanzarlo”.

⁵⁷ Comisión Mundial sobre Cultura y Desarrollo: *Nuestra diversidad creativa*, París: UNESCO, 1999.

⁵⁸ Plan de Acción sobre las Políticas para el Desarrollo (Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo).

⁵⁹ <http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/culture-and-development/>

⁶⁰ Comisión Mundial sobre Cultura y Desarrollo: *Nuestra diversidad creativa*, París: UNESCO, 1999.

en la primera reunión intergubernamental sobre políticas culturales, convocada en 1970 por la UNESCO en Venecia. La Conferencia “recomienda que los Estados Miembros dediquen una proporción adecuada de sus presupuestos nacionales al desarrollo cultural”⁶¹. La Conferencia se suele recordar porque incluye esa recomendación a los gobiernos de prever un porcentaje del presupuesto a la política cultural, pero ha pasado más desapercibido que se menciona explícitamente el “desarrollo cultural”⁶², cuya relevancia, además, se destaca en otro pasaje del documento, cuando se afirma “que el desarrollo cultural es uno de los factores esenciales del desarrollo general y que el aspecto económico y sociológico de la cultura es uno de los menos estudiados de la política cultural”⁶³. No parece, pues, una mención casual o aleatoria esta consideración del desarrollo cultural como un elemento esencial, que fue, según el Director General de Cultura de la UNESCO en ese momento, “una ganancia fundamental en el campo intelectual”⁶⁴.

Hubiera sido maravilloso que dicha conferencia –o finalmente la de 1998 en Estocolmo– no sólo hubiera llevado –como de hecho llevó– a la institucionalización en muchos países de la política cultural, con la creación de ministerios de Cultura, sino también a desarrollar en teoría y práctica toda la potencialidad de este concepto, pero no sucedió así. A esta última conferencia le había precedido el Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural (1988-1997), organizado con gran énfasis desde la Secretaría General de la ONU. Esto denota –en un balance que hacemos con cierta audacia– que el término no había madurado. La Agenda de cultura y desarrollo, aprobada en este contexto, contempla cuatro líneas de acción, que no destacan ni por su originalidad ni por su precisión:

- reconocer la dimensión cultural del desarrollo,
- afirmar y enriquecer las identidades culturales,
- aumentar la participación en la vida cultural,
- fomentar la cooperación cultural internacional.

El desarrollo cultural no lleva aquí a una nueva conceptualización, una nueva perspectiva o nuevas líneas de acción. Es sin duda muy relevante que Naciones Unidas llamen la atención sobre este tema, tanto que le van a dedicar diez años, pero no llevaron a la consolidación de políticas más centradas.

Tras el Decenio Mundial, la reunión de Estocolmo aprueba -cosa insólita al menos en las conferencias intergubernamentales sobre cultura- un plan de acción para el desarrollo cultural. Y ese mismo plan da testimonio de las dificultades para un anclaje coherente de un concepto cuya definición se resiste: los objetivos son bastante generales e inciden básicamente en puntos ya mencionados en años y décadas anteriores⁶⁵.

No se puede decir que la reflexión sobre desarrollo cultural haya sido prioritaria o haya desarrollado una coherencia que se impone por sí misma. Ni siquiera el intento de disponer de indicadores confiables ha llegado a buen término: ya en la Conferencia de Venecia se recomendaba fomentar “las

⁶¹ UNESCO (ed.): Conferencia de Venecia, Madrid 1970.

⁶² Conferencia Intergubernamental sobre los Aspectos Institucionales, Administrativos y Financieros de las Políticas Culturales

⁶³ UNESCO (ed.): Conferencia de Venecia, Madrid 1970.

⁶⁴ “La Conferencia ha afirmado de un modo unánime que el desarrollo cultural es una dimensión esencial del desarrollo general. Ello constituye una ganancia fundamental en el campo intelectual.” Conferencia de Venecia, Discurso de clausura de René Maheu.

⁶⁵ Los objetivos mencionados en el plan son: Hacer de la política cultural un componente central de la política de desarrollo. Promover la creatividad y la participación en la vida cultural. Reestructurar las políticas y las prácticas a fin de conservar y acentuar la importancia del patrimonio tangible e intangible, mueble e inmueble y promover las industrias culturales. Promover la diversidad cultural y lingüística dentro de y para la sociedad de información. Poner más recursos humanos y financieros a disposición del desarrollo cultural.

investigaciones relativas al establecimiento de indicadores del desarrollo cultural dentro del desarrollo general”⁶⁶. Es percepción común que cualquier política de desarrollo exige indicadores: sin ellos, es imposible saber si se está dando una evolución en el sentido correcto. De hecho, la UNESCO cumplió-muchos años después- con esta comanda y se aprobó un *set* de indicadores inicialmente de desarrollo cultural, que ahora figuran como **“Culture for Development Indicators Suite”**; recogen siete dimensiones bastante dispares y 22 indicadores. Se hallan “en revisión” desde hace años y actualmente sólo se accede a una página que menciona las siete áreas, pero no al *set* completo⁶⁷, que es el que se ha aplicado para “medir” el desarrollo cultural en numerosos países⁶⁸.

Con este balance un tanto desilusionante termina el viaje en torno a la relación entre cultura y desarrollo tal como se presenta en los documentos internacionales. Hay quien sugiere que fue el desarrollo unido a otro adjetivo el que pasó a dominar el panorama internacional, arrinconando ese prometedor término. Por mucho que la UNESCO sitúe en su web el descubrimiento de la cultura como instrumento del desarrollo en el contexto del desarrollo sostenible⁶⁹, quizá ha sido precisamente el triunfo del desarrollo sostenible⁷⁰ como concepto el que ha agostado una mayor penetración del “desarrollo cultural”.

Planteamiento 7: Cultura como base del desarrollo

Y quizá ha quedado también un poco apartado otro planteamiento, que aparece-ciertamente de manera colateral y esporádica- en documentos internacionales: la cultura como base de desarrollo. Ciertamente, en la bibliografía sobre las teorías del desarrollo, ciertos autores -algunos muy relevantes- se suelen adscribir a un enfoque cultural del desarrollo⁷¹ y un autor tan relevante para la evolución del concepto de desarrollo como Amartya Sen ha abogado por considerar la cultura como base del desarrollo⁷², pero en documentos internacionales pocas veces se afirma esto con la claridad con la que aparece en *Nuestra diversidad creativa*: “La cultura, por relevante que sea como instrumento del desarrollo, no puede ser relegada a una función subsidiaria de simple promotora del crecimiento económico. El papel de la cultura no se reduce a ser un medio para alcanzar fines, sino que constituye la base social de los fines mismos”⁷³. Es a partir de la cultura-es lo que se está diciendo aquí- de donde nace el desarrollo – independientemente de que también “desarrollo” es una categoría que encierra elementos culturales.

Recuerdo que hace bastantes años, en un país de Asia Central, independizado de la poco antes extinta Unión Soviética, en el que permanecimos unas pocas semanas con un proyecto de la Comisión

⁶⁶ UNESCO (ed.): *Conferencia de Venecia*, Madrid 1970.

⁶⁷ La página actual es <https://www.unesco.org/creativity/en/activities/cdis> Los indicadores, como se indica en el texto, eran accesibles en versiones anteriores, en algún momento fueron sustituidos por la indicación de que estaban en revisión, y ahora sencillamente no están.

⁶⁸ Según parece, el informe más reciente, el de Zimbabwe, es del año 2020.

⁶⁹ El refuerzo aportado por la cultura al desarrollo sostenible es un objetivo que se inició en el marco del Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural (1988-1999). (Comité Económico y Social, en: <http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/culture-and-development/>)

⁷⁰ La descripción clásica se halla en el documento de 1987 que se conoce como Informe Brundtland: “El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”; Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Informe Brundtland).

⁷¹ Así, Max Weber (1864-1920), Lucian Pye (1921-2008), David Landes (1924-2013), Samuel Huntington (1927-2008), Lawrence Harrison (1932-2015), Howard Wiarda (1939-2015), Robert Putnam (1941), Francis Fukuyama (1952).

⁷² “La cultura debe ser considerada en grande, no como un simple medio para alcanzar ciertos fines, sino como su misma base social”. (Amartya Sen: “La cultura como base del desarrollo contemporáneo”, en *Diálogo*, n. 22, México, D.F., 1997).

⁷³ Comisión Mundial sobre Cultura y Desarrollo: *Nuestra diversidad creativa*, París: UNESCO, 1999

Europea, uno de nuestros interlocutores-concretamente el director del Departamento de Inglés- me decía que en Europa Occidental se notaba un gran desarrollo, pero que habíamos olvidado algo por lo que ellos seguían teniendo gran aprecio: “ustedes-comentaba más o menos- no tienen tiempo para conversar”. Esto, que para él era una evolución nada positiva, es una valoración indudablemente cultural. Y según esa cultura se aceptará o no el encaminarse hacia la realización de un objetivo. Pero, más allá de las diferencias según culturas, posiblemente se puedan identificar factores que en cualquier caso favorecen el desarrollo, y otros que lo dificultan o incluso lo impiden. Es este enfoque de la cultura un tema al que, por lo que he podido consultar, no se le ha prestado el interés que merece. Sin ánimo alguno de exhaustividad y como un simple ejercicio de concreción, me permito señalar algunas actitudes-cultura, por tanto- sin las cuales el desarrollo parece muy difícil, si no imposible:

A) *Confianza*

En el país en que trabajo, es posible encontrar un titular como éste: “La desconfianza, el mayor obstáculo al desarrollo de inversiones en Perú” (Diario Gestión, 15.8.2019). Sobre la desconfianza no se construye desarrollo. Ya decía Santo Tomás de Aquino que “la convivencia humana no sería posible si los unos no se fían de los otros”⁷⁴. ¿Qué hay detrás de la desconfianza? Quizá-dicho un poco deprisa, sin profundizar- subyace un esquema simplificado de las motivaciones del ser humano, que va buscando sólo el propio provecho y se mueve o por el dinero (“Por la plata baila el mono” es una frase bastante popular, recordando al animalito que acompañaba al organillero) o por el afán de poder, visión tras de la cual quizá se esconde Nietzsche⁷⁵, trasladado a la postmodernidad por un Michel Foucault que escribe aquello de que “el poder está en todas partes y viene de todas partes”⁷⁶.

B) *“Fe” o “esperanza”*

Me refiero, por llamarlo de alguna manera-en ambos casos no necesariamente en una perspectiva religiosa-, a la *convicción de que el desarrollo es posible*. Sin esa convicción, sin un horizonte, el desarrollo es muy difícil. El *Informe Final de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales* contiene una frase que podría querer decir algo parecido: “De la cultura depende así mismo la posibilidad de hacer surgir una voluntad colectiva de desarrollo”⁷⁷.

C) *Identificación, sentido de pertenencia, arraigo*

La identificación con la sociedad, la comunidad, la porción de mundo en que se vive es sin duda una actitud central para el desarrollo social. ¿Por qué me voy a involucrar en el desarrollo de un lugar con el que no tengo ningún vínculo? Construiré mi islote, mi iglú en todo caso, mi oasis en medio del desierto y me ocuparé de cuidar ese trocito de mundo que he aislado. Frente al problemático concepto de “identidad (cultural)”, usado con tanta profusión, éste de identificación permite, es más, incluye la integración desde la diversidad.

D) *La visión a medio y largo plazo*

⁷⁴ Santo Tomás de Aquino, *Suma de teología*, II-II, c. 109, r. 1

⁷⁵ ¿No lleva su libro póstumo, de 1901, el título *Der Wille zur Macht, La voluntad de poder?* Ciertamente que el título fue puesto por su hermana, con gran acierto.

⁷⁶ Cf. *Vigilar y castigar* (1975), Siglo XXI Editores, Madrid, 1992.

⁷⁷ Informe Final de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, México 1982.

Su *consecuencia* es la *perseverancia*, la capacidad de mantener el esfuerzo (¿es eso que los clásicos llamaban fortaleza?). El cortoplacismo es un mal punto de partida para el desarrollo.

Todo lo dicho hasta ahora no es un análisis suficiente, sino una simple indicación de por dónde podría ir un desarrollo que asentara las bases culturales para ir creciendo en ese mismo desarrollo. Aquí habría una respuesta a la pregunta de qué cultura es la que mueve al desarrollo: es aquella cultura que fortalece las bases (culturales) del desarrollo y reduce los impedimentos (culturales), es decir, la que propicia el cambio cultural.

Finalmente: ¿qué desarrollo?

Queda la otra pregunta: a qué desarrollo se quiere contribuir. Algunos elementos ya se han analizado y otros son fácilmente identificables. Así, está muy aceptado lo que la página web de la UNESCO formula de esta manera: “Como mostró el fracaso de los proyectos implementados desde los años 70, desarrollo no es sinónimo de crecimiento económico.”⁷⁸ Es más: el crecimiento económico “origina desequilibrios que se manifiestan sobre todo por una inadaptación cada vez mayor del hombre a su medio de vida y por considerar objetivo primordial el progreso cuantitativo, siendo así que el desarrollo de una sociedad debería tender al **mejoramiento cualitativo de la vida**”⁷⁹.

Yendo más allá, los documentos internacionales también dan pistas positivas. Por ejemplo, en el *Informe Final de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales en Asia* se anima a los Estados “a formular sus objetivos económicos y sociales en una perspectiva cultural más amplia y a reafirmar **los valores que favorecen la edificación de una sociedad verdaderamente humana**”⁸⁰. Y el de la *Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales* de México incluye un pasaje en que se subraya “la finalidad cultural del desarrollo”, término que se explica diciendo: “esto es, un desarrollo considerado como **un proceso total cuyo centro sería el hombre** (...) y que implicaría la armonización de todas las dimensiones de la vida”⁸¹.

Obviamente, los documentos que emanan de este tipo de cumbres internacionales no son textos académicos, pero en ellos se encuentran-en textos a menudo desiguales- afirmaciones relevantes, que pueden orientar la reflexión; aquí se está hablando de una sociedad verdaderamente humana, en la que la persona sea el centro. Como es habitual en ese tipo de documentos, no se desarrollan esas afirmaciones, pero aportan la seguridad de que existe un fuerte respaldo para hacerlo en el plano académico e intentar generar acciones y proyectos que avancen en esa senda.

Hay todavía en esos documentos internacionales afirmaciones que van más allá y que definen desarrollo de una manera casi sorprendente, absolutamente conectada con la persona. Citaré dos de ellas, quizá las más profundas en esa literatura. En México se afirma que “la cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo [...]. El crecimiento se ha concebido frecuentemente en términos cuantitativos, sin tomar en cuenta su necesaria dimensión cualitativa, es decir, **la satisfacción de las aspiraciones espirituales y culturales del hombre**. El desarrollo auténtico

⁷⁸ <http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/culture-and-development/>

⁷⁹ *Conferencia Intergubernamental sobre las Políticas Culturales en Europa*, Helsinki 1972. El resaltado es del autor del artículo, en este caso y los siguientes.

⁸⁰ Informe Final Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales en Asia, Yogyakarta 1973.

⁸¹ Informe Final de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, México 1982.

persigue el bienestar y la satisfacción constante de cada uno y de todos.”⁸² Y en el relevante informe *Nuestra diversidad creativa* también se aporta una interesante definición de desarrollo: “La cultura no es (...) un instrumento del progreso material: es el fin y el objetivo del desarrollo, entendido en el sentido de **realización de la existencia humana en todas sus formas y toda su plenitud**”⁸³.

Se pueden considerar todas estas afirmaciones como pasajes retóricos en documentos que tocan muchas teclas, por así decir, y en músicas diversas, pero también se pueden tomar en serio y trabajar sobre estas melodías que subrayan la centralidad de la persona y su realización. Está lejos este planteamiento del individualismo que se suele atribuir a Adam Smith y los modelos de sociedad que se basan más o menos explícitamente en sus consideraciones. Para garantizar esa realización de la persona, esa plenitud, es necesario un marco institucional, legal, económico e incluso de infraestructuras cuya consecución sólo se logra con políticas serias y estructuradas. Del mismo modo está claro que la plenitud no puede ser dada desde fuera y que ni siquiera un marco consolidado puede suplir lo que sólo cada persona puede lograr. Detrás de estas propuestas no hay para nada una visión ingenua o simplista, pero sí la convicción de que sólo los cambios estructurales no suponen la plenitud del desarrollo.

¿Y qué cultura?

Queda la otra parte de la pregunta inicial. Y quizá son útiles algunas consideraciones de los documentos que den algunas pistas, más que una respuesta taxativa, algo que al final probablemente tendría algo de arbitrario.

Una primera consideración tiene que ver con un hecho que en los discursos públicos sobre cultura quizá no siempre se tiene en cuenta: que ésta refleja al ser humano en todas sus posibilidades, del bien y del mal⁸⁴. Es la cultura, como todo lo humano, un ámbito a manejar con sentido crítico, capaz de distinguir y evaluar. Ese sentido crítico, tan promocionado actualmente⁸⁵, necesita ser acompañado de un sentido ético que proporcione categorías para el discernimiento. Tenemos suficientes ejemplos históricos de que la cercanía y el interés por la cultura y el arte no garantizan la bondad de las personas⁸⁶.

Quizá contamos con una limitación importante. Es fácil ver que todos los ejemplos presentados y de los que se suelen presentar se refieren a la *actividad* artística, a la participación *activa* en cultura. Desde la irrupción en las políticas culturales del icónico ministro francés de Cultura Jack Lang y su concepto de “democracia cultural”⁸⁷ parece que es la actividad cultural la que merece toda la

⁸² *Declaración de México sobre las Políticas Culturales* (1982). Existe una publicación con el sugerente título de “La satisfacción con la vida como una aproximación a la medición del desarrollo”, de Sandra Liliana Londoño, en *Cuaderno de Ciencias Sociales*, nº 142 Pobreza, exclusión social y desarrollo. Visiones y aplicaciones en América Latina (FLACSO 2006).

⁸³ Comisión Mundial sobre Cultura y Desarrollo: *Nuestra diversidad creativa*, París: UNESCO, 1999.

⁸⁴ Es interesante, por ejemplo, que los programas de fomento de la lectura, existentes en muchos países, no suelen mencionar que se trata de fomentar la lectura de libros buenos, de calidad. Seguramente se sobrentiende, pero el caso es que no se menciona. Véase por ejemplo la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro (2008) de México, la Ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro (2020) de Perú o la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro (2023) de Paraguay y muchas otras.

⁸⁵ Por ejemplo, el Ministerio de Educación del Perú publicó en el año 2006 una *Guía para el desarrollo del pensamiento crítico*, en que se cita a Piaget, para quien “el segundo objetivo de la educación es formar mentes capaces de ejercer la crítica”.

⁸⁶ Entre las autoridades de campos de concentración nazi encontramos, por ejemplo, a Richard Rokita, alto oficial de las SS y segundo comandante en Janowska. Era músico y en el campo organizó una orquesta. Se podrían aducir muchos otros ejemplos de personajes abyectos, con una cuidada vida cultural y artística.

⁸⁷ Véase Laurent Martin, Vincent Martigny, Emmanuel Wallon (dir.): *Les années Lang. Une histoire des politiques culturelles (1981-1993)*, París 2021.

atención, mientras que la mera asistencia ha quedado degradada a “consumo”, término que probablemente no recoge cualquier relación real con el mundo de la cultura. Queda el gran desafío de comprender mejor cómo ese “consumo” puede contribuir al desarrollo de la persona. Sobre todo porque el porcentaje de personas que tienen esa relación con la cultura, de “meros espectadores” es mucho mayor que el de quienes son activos participantes en la vida cultural. ¿Qué “consumo cultural” da plenitud, da satisfacción a las aspiraciones, es verdaderamente humano? Si la política cultural y la gestión cultural no van de la mano de la reflexión antropológica difícilmente podrá responder a estas cuestiones.

En ese contexto, queda un desafío más: el de comprender cómo la percepción de un patrimonio cuidado y puesto en valor contribuye al desarrollo de la persona que lo ve, que vive en ese entorno, crece en ese entorno⁸⁸. Y no se refiere esta afirmación sólo al gran patrimonio, también a la pequeña plaza del pueblo y la casona o casita con o sin su jardincito⁸⁹. Sabemos de la relevancia del patrimonio para el arraigo, la identificación; y esto no como turista o visitante, sino en la vida cotidiana, al ir y venir al trabajo, a casa.

Así, al final del recorrido quedan muchas preguntas abiertas y la intuición de que quizá la respuesta de cuál sea la cultura deseable para el desarrollo deseable esté en lo que el Papa Juan Pablo II consideraba el efecto deseado de la educación: “El objetivo de la educación ha de ser siempre hacer al hombre más maduro, es decir, hacer de él una persona que lleve a completa y perfecta realización todas sus posibilidades y aptitudes.”⁹⁰

⁸⁸ En cierta ocasión le consulté Dr. Juan José Pons, profesor de Geografía en la Universidad de Navarra que me había informado de la existencia de la “geografía de la percepción” si existe bibliografía en su campo sobre el efecto del patrimonio arquitectónico en los ciudadanos y me respondió que no conocía publicaciones al respecto y que, a diferencia de ello, hay mucha bibliografía sobre cómo afecta la existencia de parques y jardines en las ciudades a diversos parámetros de la salud humana, a la sociabilidad, a la disminución de la criminalidad.

⁸⁹ En este contexto se puede mencionar la iniciativa francesa referente al “petit patrimoine” (véase la web <http://www.petit-patrimoine.com/>).

⁹⁰ Juan Pablo II: Discurso al cuerpo académico de la Universidad de Padua, 12 de septiembre de 1982. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1982/september/documents/hf_jp-ii_spe_19820912_universita-padova.html

Ana Sánchez.

El patrimonio y la diversidad cultural en la Cooperación Española

Departamento de Cooperación y Promoción Cultural, AECID

[Accede a la grabación](#)

María Luisa Vázquez de Ágredos.
El patrimonio inmaterial, un elemento clave para la cooperación
cultural

Universidad de Valencia. Observatorio de Patrimonio Cultural y Aldea Global

[Accede a la grabación](#)

Comunicaciones

Estructura y grabación de las comunicaciones

La grabación de las comunicaciones se ha realizado de acuerdo con su distribución en el programa del Congreso. Estas se ubicaron en dos momentos (jueves, 1 de febrero, por la tarde y viernes, 2 de febrero, por la mañana) y en dos espacios (salón de actos y sala 2AB).

Jueves, 1 de febrero | Salón de actos

Accede a las grabaciones

El reconocimiento del otro como presupuesto de la dignidad humana.

Ana Strineka Bande

La protección penal de los derechos culturales en la legislación española. Una propuesta de revisión a propósito de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Roberto Cruz Palmera

Los derechos culturales como individuales y colectivos.

Patricia Plana de Juan

La denuncia de vulneraciones de derechos humanos en el cine: Criadas y Señoras.

Marta Cantín Larumbe

El derecho a la cultura como derecho de acceso a las tradiciones culturales: una reflexión chestertoniana

Lukas Romero Wenz

¿Reescribir los cuentos clásicos? Un análisis desde la perspectiva del derecho humano a la cultura.

Lucía Aparicio Chofré y Julio Llop Tordera

Los informes temáticos del Consejo de Derechos Humanos sobre derechos culturales: una oportunidad para clarificar, divulgar y promover su defensa desde lo local.

Begoña Guzmán Sánchez

Un enfoque cultural para frenar el cambio climático: ¿es posible imaginar otros mundos?

Aitana Torró i Calabuig

CAMI-N-ARTE de arte participativo: Proyecto transformador artístico en el medio rural

Colectiva 27

Cultura y vulneración de derechos humanos: mitos y violencias en el rechazo a personas desplazadas

Nacho Hernández Moreno

Jueves, 1 de febrero | Sala 2AB

Accede a las grabaciones

Turismo sostenible, plurilingüe, cultural y la Agenda 2030.

Oksana Polyakova Nesterenko

Límites culturales al derecho de la vida familiar de extranjeros en la Unión Europea.

Antonio Quirón Fons

Ser escuchado adecuadamente es un derecho humano. Cultura alternativa de comunicación: escucha activa - escuchar y responder con eficacia y empatía.

Elena Ariste Mur

Derecho a una cultura accesible e inclusiva: el ejemplo del proyecto asociativo: Cultura es vida.

Adolfo Conesa y Carmen Ventura

La diversidad cultural, como derecho humano, promocionando progreso económico y justicia social desde los oficios artísticos.

Nuria Beneyto Florido y Ana Tomás Millares

La globalización de la cultura y su homogeneización: ¿Amenaza para los Derechos Humanos y las Relaciones Internacionales?

Sara Candel Añón

Emigración, integración social, lengua materna y desarrollo cerebral.

M^a de los Ángeles Cavero Cavero y Gerardo Perigali Otero

Derecho y acceso a la práctica cultural. Retos desde las administraciones

Maite Ibáñez Giménez

El acceso a procesos culturales a jóvenes migrantes. Un caso práctico de integración social: antología poética "Equipaje de mano"

Felipe Antonio Rojas Román

Viernes 2 de febrero Salón de actos

Accede a las grabaciones

El barroco Andino como expresión de desarrollo humano y cultural en el mestizaje latinoamericano en el S.XVII y S.XVIII y sus influencias hasta el día de hoy

Rodolfo Marccone-Lo Presti

Arte, ApS y responsabilidad social. Experiencias de intervención social pro-DDHH en Valencia.

Felicia Puerta Gómez y alumnos

Derecho humano a la alimentación y desarrollo cultural de comunidades étnicas.

Paola Alejandra Pineda Ramírez

Inclusión étnica en el entorno del patrimonio arqueológico.

Sarai Lucila Aponte Santaclara

Viernes, 2 de febrero | Sala 2AB

[Accede a las grabaciones](#)

Renacimiento Literario en Cartón: Eloísa Cartonera y su Revolución Cultural

Chele Esteve, Manuel Martínez, Ricardo Moreno

Programas culturales e instituciones penitenciarias: una relación efectiva para la reinserción

Cristina Fernández, Susana Berrocal Díaz

Límites a la libertad de creación en la gastronomía: reflexiones sobre el caso Mugaritz.

Pablo Muruaga Herrero

Transformando realidades a través del arte: El impacto del Proyecto Kcho Estudio Romerillo en la revitalización de la comunidad de Romerillo, Cuba.

Octavio Irving, Chele Esteve

En las siguientes páginas están los textos íntegros de estas comunicaciones.

Oksana Polyakova Nesterenko.

Turismo sostenible, plurilingüe, cultural y la Agenda 2030

Doctora en Lingüística Aplicada. Profesora Permanente Laboral en el Departamento de Lingüística Aplicada de la Universitat Politècnica de València

Resumen

El tema "Turismo sostenible, plurilingüe, cultural y la Agenda 2030" aborda la intersección entre la sostenibilidad y la diversidad cultural en el ámbito turístico. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas proporciona un marco integral que permite explorar cómo el turismo puede desempeñar un papel fundamental en la preservación y promoción de la diversidad cultural y lingüística, al tiempo que contribuye a la integración de las personas migrantes.

En este contexto, se examina críticamente el papel del turismo como instrumento para la preservación de la diversidad cultural, destacando estrategias efectivas para salvaguardar y promover el patrimonio cultural en dos países de interés, España y Ucrania. Para ello, se emplea la base de la investigación-acción con el fin de poner en valor diversas prácticas inclusivas que fomenten la cohesión social.

La propuesta va más allá de la mera conceptualización, proveyendo un análisis contextualizado del proyecto cultural "Perekhrestya" [encrucijadas, en esp.] recientemente presentado por la Universitat Politècnica de València. Dicha iniciativa ilustra la implementación exitosa de estrategias sostenibles, lingüísticas y culturalmente inclusivas en la industria turística. Además, se identifican áreas de desarrollo y se sugieren enfoques innovadores que podrían contribuir a una evolución positiva en el turismo sostenible y cultural hacia el año 2030.

Palabras clave: turismo, cultura, sostenibilidad, plurilingüismo, cohesión social, personas migrantes.

Introducción

Dos contextos fundamentales, la Agenda 2030 y la Educación para el Desarrollo Sostenible, tienen como objetivo **transformar** la forma en que vivimos, trabajamos, viajamos y educamos a la próxima generación (United Nations 2015; UNESCO 2020). Más allá de un nuevo formato de vida basado en la diversidad cultural y lingüística, la sostenibilidad permite abordar turismo desde la perspectiva de derechos humanos de personas migrante. La interconexión entre estos elementos no solo contribuye al crecimiento económico, sino que también promueve la preservación del patrimonio cultural y fomenta la diversidad lingüística.

Se puede añadir un enfoque más, la cultura, que desempeña un papel fundamental en promover un desarrollo sostenible, abarcando tanto el ámbito económico como el social (Alonso Hierro, Martín Fernández 2013). Esto se logra mediante la implementación de infraestructuras resilientes arraigadas en las situaciones locales y construidas sobre la base de la historia y los conocimientos de las comunidades y pueblos.

A su vez, el turismo cultural permite defender valores sostenibles. McKercher & du Cros (2009) definen el turismo cultural como una forma de turismo de interés especial, en el que la cultura es la base para atraer a los turistas o motivar a la gente a viajar. Salazar Dzul et al. (2020) subrayan la importancia de adoptar un enfoque sostenible, destacando la necesidad de gestionar equitativamente los recursos y apoyando proyectos de participación directa e iniciativa de la comunidad.

La Figura 1 muestra la extensión del proyecto en cuanto a diversos aspectos relacionados con el turismo cultural sostenible y plurilingüe.

Primero, conviene valorar diversos factores vinculados a Agenda 2030, sus dimensiones principales y los ODS. Pero no podemos obviar la necesidad de contar con la dimensión cultural porque cultura aglutina valores, creencias, arte y tradiciones entre otros conceptos. De hecho, Maraña considera "cultura como eje transversal en la acción de desarrollo" (2020, p. 34) y, por tanto, necesitamos facilitar su cohesión con el desarrollo sostenible de nuestra comunidad, creando un diálogo entre derechos culturales y derechos humanos (Agencia Española de Cooperación Internacional 2006).

Segundo componente, el plurilingüismo, avala la coexistencia de varias lenguas en una sociedad y hace especial hincapié en el desarrollo de la competencia comunicativa como vínculo entre los conocimientos y lenguas (Council of Europe 2020). Este papel dinámico y participativo genera la sensibilización intercultural y la transmisión de conocimientos. El estudio de Pardos Calvo y Sanagustín-Fons (2022) analiza el vínculo entre el turismo cultural y plurilingüismo subrayando la importancia de la faceta lingüística en la dignificación cultural.

Figura 1. Marco conceptual del estudio.
Fuente: elaboración propia.

El turismo sostenible, plurilingüe y cultural emerge como un entrelazamiento crucial en el marco de la Agenda 2030, impulsando la convergencia de diversos elementos para lograr un desarrollo global equitativo. Estos aspectos se conjugan para trascender más allá del mero disfrute turístico, abrazando una perspectiva integral que considera la sostenibilidad ambiental, la diversidad cultural y el respeto a los derechos humanos.

Metodología

2.1. Investigación-acción participativa (IAP)

Desde la perspectiva académica, la siguiente faceta de la propuesta ofrece un procedimiento sistemático para ordenar los procesos y técnicas experimentales y obtener unos resultados concretos. En nuestro caso, se ha apostado por la investigación-acción participativa (IAP). Esta metodología de investigación educativa y social permite a los equipos interdisciplinarios de investigadores, co-investigadores y ciudadanía aportar una solución transformadora de envergadura social, así como fomentar un proceso autorreflexivo (Lewin 1946; Guevara Alban, Verdesoto Arguello, Castro Molina 2020).

La investigación-acción participativa es un enfoque valioso para la investigación responsable y colaborativa que apoya inclusividad de personas vulnerables para crear una comunidad más avanzada (Díez-Gutiérrez 2020). A nivel de la estructura, el enfoque IAP aplicado al contexto de este proyecto se basa en un modelo trabajo propio adaptado de Martí (2017) y Kemmis (2006). Este formato metodológico destaca que la investigación debe beneficiar a todos los participantes, no limitándose al beneficio del personal académico, y posee la siguiente estructura: (1) planificación, (2) implementación, (3) valoración y (4) reflexión.

Además, como señala Murillo Torrecilla (2011), las etapas indicadas arriba aúnan dos dimensiones muy concretas de investigación-acción. Por un lado, la faceta estratégica de la innovación propuesta crea un espacio de diálogo entre los participantes (las etapas 1 y 4) y fomenta la práctica en el contexto social (las etapas 2 y 3). Por otro, el alcance organizativo del proyecto abarca las fases constructivistas (1 y 2) y reconstructivistas (3 y 4), es decir, el potencial intersectorial y cooperativo apoya los valores sostenibles al servicio de la ciudadanía.

Desarrollo de la innovación

El Proyecto cultural "Perekhrestya: los lazos históricos de Ucrania y España" (en adelante, PC "Perekhrestya") se realizó mediante la adaptación del método IAP y contó con las siguientes etapas:

Etapas 1. Planificación, objetivos y diseño participativo.

El punto de partida de la investigación fue la necesidad de involucrar a la comunidad ucraniana en el proceso de investigación para promover cambios positivos en su entorno. Para ello, se creó el equipo de trabajo compuesto por tres personas de perfiles diversos (académico, cultural, turístico) interesadas en participar en la convocatoria de proyectos culturales de arte, ciencia, tecnología y sociedad de la Universitat Politècnica de València. El objetivo principal consistía en idear, organizar e implementar acciones de cooperación cultural para promover la cultura de paz y entendimiento. Los objetivos secundarios de la propuesta incluyeron diseñar y publicar un libro de turismo cultural en español y ucraniano basado en los ODS, realizar exposiciones del material recopilado, llevar a cabo acciones de divulgación científica y promoción cultural orientadas a la comunidad universitaria y al público general.

Etapas 2. Implementación de acciones.

Una vez concedido el proyecto solicitado, se ha realizado la investigación preliminar para diseñar la estructura del producto final, asignar tareas y asignar recursos humanos, técnicos y financieros. Una de las claves para lograr el cumplimiento de objetivos propuestos fue contar con el apoyo de la comunidad universitaria y el público. Durante el año 2023, se han realizado diversas actividades de

trabajo de campo, estudios históricos y museísticos, reportajes fotográficos de España y Ucrania, involucrando activamente al voluntariado y ciudadanía.

Etapa 3. Observación y evaluación continua.

En esta sección se identifican los procesos asociados a la valoración de la iniciativa desde la perspectiva del proyecto en sí. Desde la perspectiva estratégica y organizacional, la elaboración del libro "Paseando por Valencia: encrucijadas histórico-culturales" fue el eje promotor de esta iniciativa. La motivación y el afán de superación permitieron conectar diversos colectivos para co-construir un nuevo espacio social que apoya cultura, sostenibilidad y ciencia.

Etapa 4. Reflexión y divulgación

Tal como hemos señalado anteriormente, el proyecto fue planificado y desarrollado con la participación de la comunidad en el marco temático del turismo sostenible, plurilingüe, cultural y la Agenda 2030. En consecuencia, los resultados logrados y detallados en el apartado correspondiente proporcionan la retrospectiva del formato de la innovación social realizada.

Es importante destacar la cooperación intersectorial e interinstitucional de la iniciativa vinculadas a varias acciones del proyecto que siguió una serie de pautas metodológicas de gestión por procesos (Marín-González, Pérez-González 2021):

- a) coordinación estratégica e institucional: Universitat Politècnica de València (Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad) y Embajada de Ucrania en España (Consulado Honorario de Ucrania en Valencia);
- b) coordinación de comunicación e información: profesorado de la Universidad Estatal Pedagógica de Ternopil "Volodymyr Gnatiuk" (Ucrania), profesorado de IES Salvador Gadea (España);
- c) coordinación de calidad: Editorial UPV, Área de Acción Cultural UPV, Área de Acción Social UPV, Cátedra Brecha Digital y Diversidad Funcional UPV.

A modo de resumen, Figura 2 destaca los elementos más representativos del Proyecto cultural "Perekhrestya" a través de sus cuatro vertientes más destacables. El eje ODS - UPV unifica la base conceptual de la propuesta; allí localizamos la conexión específica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la iniciativa (Gobierno de España):

- Objetivo 4 (Educación de calidad): mediante la aplicación de la Meta 4.7 se busca fomentar la educación global para el desarrollo sostenible;
- Objetivo 8 (Trabajo decente y crecimiento económico): en línea con la Meta 8.9 se apuesta por promover el turismo sostenible;
- Objetivo 9 (Industria, innovación e infraestructura): un conjunto de Metas 9.1, 9.2, 9.A sirve de apoyo para la actual propuesta donde se popularizará el uso de la infraestructura sostenible;
- Objetivo 10 (Reducción de desigualdades): recurriendo a la Meta 10.2, se apoyará la inclusión social, económica y política de personas-migrantes;
- Objetivo 11 (Ciudades y comunidades sostenibles): diversas metas (Meta 11.4 Protección del patrimonio cultural y natural, Meta 11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades, Meta 11.A Apoyo a vínculos zona urbanas, periurbanas y rurales) ponen de perfil la importancia de publicitar turismo cultural peatonal, en bicicletas o patines eléctricos, así como el uso del transporte público sostenible.

- Objetivo 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas): esta iniciativa proporciona un nuevo formato de diálogo de dos culturas con el fin de fomentar la participación ciudadana y desarrollar un mejor entendimiento del concepto “paz”;
- Objetivo 17 (Alianzas para lograr los objetivos): en el caso de Metas 17.16 y 17.17 tratamos de mejorar la alianza mundial para el desarrollo sostenible y fomentar alianzas público-privadas para reforzar el valor de la estabilidad mundial.

Como podemos observar en la figura 2, existe una conexión directa entre los ODS arriba detallados y el Plan UPV SIRVE. Las cinco grandes metas del nuevo Plan Estratégico 2022-2027 de UPV son: ser sostenible, internacional, relevante, vital y excelente - SIRVE - y servir a la comunidad (Universitat Politècnica de València 2022). Este enfoque estratégico surge como respuesta a los significativos cambios en la sociedad, así como en los ámbitos educativo y académico. La universidad europea se encuentra ante desafíos relacionados con la demografía, el envejecimiento de la población y los cambios tecnológicos.

Sobre esta base institucional y conceptual, se prepara la parte práctica de la iniciativa. Los grandes aliados de "Perekhrestya" también forman parte de dos estructuras especial de UPV: el Área de Acción Cultural y la Editorial UPV. Mediante la convocatoria competitiva de Propuestas Culturales de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad (PC ACTS) y Editorial UPV ha llegado la necesaria ayuda profesional en cuanto a la edición del libro, gestión del espacio expositivo y organización de la presentación.

En el eje contexto - resultados, se halla la correlación entre el foco internacional (España - Ucrania), interuniversitario (universidades de Valencia y Ternopil) e intersectorial (enseñanza superior - poder político - ciudadanía) y evidencias obtenidas al final del estudio (un libro de turismo cultural bilingüe, exposición temática y un curso de español).

Figura 2. Ámbitos de trabajo y prioridades del Proyecto cultural "Perekhrestya".
Fuente: elaboración propia.

Resultados

La investigación-acción participativa se centra en el potencial de producción de conocimiento, integrando los aportes de la ciencia y del saber local. Los artefactos generados, como resultado de la intervención, representan una síntesis de este proceso. Asimismo, para evaluar el impacto social presentamos los tres artefactos culturales como evidencias y resultados correspondientes a la iniciativa. No obstante, en línea con Márquez Hermosillo y Olivieri Pacheco (2022) podemos considerar el propio Proyecto cultural "Perekhrestya" el artefacto cultural 0.

4.1. Artefacto cultural 1. Libro

A partir de la acción colaborativa del presente estudio se ha editado el libro "Paseando por Valencia: encrucijadas histórico-culturales (español-ucraniano)" / "Прогулянка Валенсією: історично-культурні перехрестя (іспанською та українською)" (Dergal, Filenko, Polyakova Nesterenko 2023) y fue el nombre elegido para la iniciativa que busca el reconocimiento del patrimonio artístico-monumental que tienen ambos territorios: España y Ucrania.

La propuesta incluye ocho secciones con información bilingüe sobre las rutas peatonales, en bicicleta, patín o autobús eléctrico por la ciudad de Valencia y alrededores. Esta propuesta reproduce la perspectiva de una mujer ucraniana, filóloga y guía turística de profesión, Viktoriya, quien describe el patrimonio cultural valenciano sin dejar de contrastar esta información con los recuerdos de la cultura ucraniana. Este artefacto integra diversos aspectos sociales, históricos y sostenibles bajo el paraguas del turismo cultural y apoyo a las personas migrantes.

Las imágenes abajo muestran varios elementos del libro: su portada (1), el código QR de acceso libre (2), ejemplo de encrucijadas España-Ucrania (3) y algunas páginas de este libro (4).

Para cuantificar el resultado global del lanzamiento de la primera edición del libro impreso, se puede comentar que los 100 ejemplares del libro fueron vendidos durante el mismo día de la presentación. Este resultado es significativo, ya que el código de acceso al formato digital estaba disponible durante el evento y el público escogió el libro en papel.

<p>(1) Libro publicado por la Editorial UPV (formato impreso) https://www.lalibreria.upv.es</p>	
---	---

(3) Ejemplo de encrucijadas (p. 46):

Триденіє - це герб князів Київської Русі. Це був знак князя Володимира Великого, який правив у Києві в X столітті. Триденіє символізує три частини світу: Європу, Азію та Північну Америку. Це був знак князя Володимира Великого, який правив у Києві в X столітті. Триденіє символізує три частини світу: Європу, Азію та Північну Америку.

Щодо двох літер І на гербі, то вони означають вірність (сп. Lealtad). Символізують титул «двічі вірний», наданий королем Педро IV у знак подяки валенсійцям за віданість під час двох облог міста; а корони над ними символізують, що «така корольська воля».

Хочу зупинитися на важливому слові для багатьох народів - ВОЛЯ. Воно присутнє й на державному гербі сучасної України - тризубі. Власне слово «воля» й зашифроване у цьому символі. І коли король Jaime I завоював Валенсію на заході Європи, золотий тризуб на синьому щиті був знаком Київської держави часів правління князя Володимира Великого, що на сьоренісському сході. Сьогодні такі герби та іконі наповнені символізує безперервність історичного розвитку.

(4) Ejemplo partes del libro (pp. 94-95, p. 116-117):

Мабуть, коли ви приїдете до Валенсії, ви про фотографувати місто, але не забудьте і про місто Туріс. Це місто більше ніж місто і є частиною міста Валенсія. Це місто більше ніж місто і є частиною міста Валенсія. Це місто більше ніж місто і є частиною міста Валенсія.

А це на будівлю Мосту вкриті тропіки і сонце. Сонце створює свої кольори, а всі ці кольори мають корені та гілки. Це, що за часів вітності вважалося, що для дві гілки були знам'я, а саме, на іспанському мосту знамениті фрази: «No riu más alta», що можна перекласти, як «Дні нечогось нема». Та коли Колумб відкрив Новий Світ, король Ізабелла і Фердинанд зробили Іспанію великою. «Plus ultra» означає «Далі за межі».

Figura 3. Artefacto cultural 1. Fuente: elaboración propia.

4.2. Artefactos culturales 2 y 3. Presentación y exposición temática

El Proyecto cultural "Perekhrestya" contaba con una presentación oficial de la iniciativa en el Salón de actos (Rectorado UPV) el día 2 de diciembre de 2023. La divulgación de los resultados del trabajo colaborativo logró acercar el público asistente al contexto sociocultural mediante la promoción sus elementos clave: la asistencia de las autoridades, breve resumen interactivo de contenidos del libro, un concierto musical y la exposición temática. Respecto a la exposición "VALENCIA: 8 letras, 8 rutas", cabe destacar su riqueza visual, selección del material comparativo de ambos territorios e información proporcionada en dos idiomas.

A modo de ilustración la figura 4 muestra ambos eventos catalogados como artefactos culturales 2 y 3. Otro indicador cuantitativo que se ha podido analizar ha sido la cantidad de asistentes al evento presencial. La oferta inicial de 120 plazas gratuitas puestas a disposición de la comunidad a través de una plataforma cultural en abierto se agotó. De este modo se completó el aforo del Salón de actos.

Figura 4. Artefactos culturales 2 y 3.
Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

En el mundo global, es cada vez más importante apoyar iniciativas sociales orientadas hacia cooperación, sostenibilidad y cultura. La presente investigación-acción participativa reafirma el valor del turismo sostenible como un factor clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos en la Agenda 2030. Su capacidad para beneficiar a las comunidades locales y reforzar la identidad cultural lo posiciona como un motor para la consecución de metas sostenibles.

Este estudio ha tratado de incorporar las pautas metodológicas de investigación-acción participativa para diseñar un proyecto de innovación sociocultural turístico. La relevancia de este estudio está apoyada por los resultados también llamados artefactos culturales. Estos hallazgos sugieren que, en general, la sociedad actual es muy receptiva a las iniciativas de ciencia abierta y participación ciudadana. En el contexto geopolítico actual, consideramos esencial ofrecer un apoyo proactivo a personas migrantes.

La relación entre patrimonio cultural inmaterial e inclusión social destaca la importancia de preservar la diversidad cultural y garantizar la participación de todas las comunidades en el desarrollo sostenible. La inclusión social se vuelve esencial para lograr un impacto positivo en la sociedad, creando una alianza más sólida entre turismo y cultura. Además, es una oportunidad para promover la conservación del patrimonio cultural a través de prácticas turísticas sostenibles y reflexionar sobre valor inmaterial. La cultura se posiciona como un elemento clave en la iniciativa turístico-lingüística y en la preservación de identidades locales.

Tomados en conjunto, los resultados de esta investigación pueden ser relevantes para otras colaboraciones entre universidad y comunidad local. A modo de ejemplo mencionaremos la preparación y próxima puesta en marcha de un curso de español como Lengua Extranjera con elementos de turismo cultural.

En resumen, el turismo sostenible, plurilingüe, cultural y su alineación con la Agenda 2030 constituyen una red interconectada de aspectos que van más allá de lo económico, social o medioambiental, abordando la preservación cultural, la inclusión social y la gestión responsable de recursos para un desarrollo sostenible a largo plazo.

Agradecimientos

Este proyecto se ha realizado con el apoyo del Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de UPV dentro de la convocatoria PC ACTS gracias a la coordinación creativa de Nataliya Filenko, coordinación temática de Viktoriya Dergal y coordinación técnica de Oksana Polyakova Nesterenko.

Bibliografía

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ed.), 2006. Derechos culturales y desarrollo humano: publicación de textos del diálogo del Fórum Universal de las Culturas de Barcelona 2004 ; [entre los días 24 y 27 de agosto de 2004, la Agencia Española de Cooperación Internacional ... organizaron un Diálogo sobre Derechos Culturales y Desarrollo Humano]. Barcelona : Agencia [u.a.]. Cultura y desarrollo. ISBN 978-84-7232-958-4.

ALONSO HIERRO, Juan y MARTÍN FERNÁNDEZ, Juan, 2013. Activos culturales y desarrollo sostenible: la importancia económica del Patrimonio Cultural. Política y Sociedad. Vol. 50, n.o 3, pp. 1133-1147. DOI 10.5209/rev_POSO.2013.v50.n3.41861.

COUNCIL OF EUROPE, 2020. Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment ; companion volume. Strasbourg : Council of Europe Publishing. ISBN 978-92-871-8621-8.

DERGAL, Viktoriya, FILENKO, Nataliya y POLYAKOVA NESTERENKO, Oksana, 2023. Paseando por Valencia: encrucijadas histórico-culturales. Editorial UPV. ISBN 978-84-13-96176-7.

DÍEZ-GUTIÉRREZ, Enrique-Javier, 2020. Otra investigación educativa posible: Investigación-acción participativa dialógica e inclusiva. Márgenes, Revista de Educación de la Universidad de Málaga. Vol. 1, n.o 1, pp. 115-128. DOI 10.24310/mgnmar.v1i1.7154.

GOBIERNO DE ESPAÑA. Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible [en línea]. Gobierno de España. Recuperado a partir de : <https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/metas-ods.pdf> [accedido 20 noviembre 2022].

GUEVARA ALBAN, Gladys Patricia, VERDESOTO ARGUELLO, Alexis Eduardo y CASTRO MOLINA, Nelly Esther, 2020. Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). RECIMUNDO. Vol. 4, n.o 3, pp. 163-173. DOI 10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173.

KEMMIS, Stephen, 2006. Participatory action research and the public sphere. Educational Action Research. Vol. 14, n.o 4, pp. 459-476. DOI 10.1080/09650790600975593.

LEWIN, Kurt, 1946. Action research and minority problems. Journal of social issues [en línea]. Vol. 2, n.o 4, pp. 34-46. Recuperado a partir de : http://www.fionawangstudio.com/ddcontent/Instructions/action_research/readings/Lewin_1946_action%20research%20and%20minority%20problems.pdf [accedido 23 enero 2024].

MARAÑA, Maider, 2020. Cultura, desarrollo y sostenibilidad. Bases para la reflexión. Cultura y Desarrollo Sostenible. Aportaciones al Debate Sobre la Dimensión Cultural de la Agenda [en línea]. Vol. 2030, pp. 26-35. Recuperado a partir de : <https://core.ac.uk/download/pdf/322786558.pdf#page=26> [accedido 24 enero 2024].

MARÍN-GONZÁLEZ, Freddy y PÉREZ-GONZÁLEZ, Judith, 2021. Gestión por procesos en redes de cooperación intersectoriales en la Península de Paraguaná, Venezuela. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)* [en línea]. Vol. XXVII, n.o 1, pp. 162-179. Recuperado a partir de : <https://www.redalyc.org/journal/280/28065533013/html/> [accedido 24 enero 2023].

MÁRQUEZ HERMOSILLO, Mónica María y OLIVIERI PACHECO, Giannina Del Carmen, 2022. Los proyectos letrados, artefactos culturales para la formación ciudadan. *Alabe Revista de Investigación sobre Lectura y Escritura*. Vol. 13, n.o 25, pp. 1-23. DOI 10.15645/Alabe2022.25.8.

MARTÍ, Joel, 2017. La investigación - acción participativa: estructura y fases [en línea]. Universidad Autónoma de Barcelona. Recuperado a partir de : <http://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/175> [accedido 10 enero 2023].

MCKERCHER, Bob y DU CROS, Hilary, 2009. *Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management*. Reprinted. New York, NY : Routledge. ISBN 978-0-7890-1105-3.

MURILLO TORRECILLA, Francisco Javier, 2011. Investigación acción [en línea]. Recuperado a partir de : https://www.academia.edu/download/39407277/rodriguez_s_investigacion_accion.pdf [accedido 3 enero 2023].

PARDOS CALVO, Alejandro y SANAGUSTÍN-FONS, Victoria, 2022. Turismo cultural y lengua aragonesa: Un estudio de caso en el municipio de San Juan de Plan (Valle de Chistau, Huesca, Aragón). *ROTUR. Revista de Ocio y Turismo*. Vol. 16, n.o 2, pp. 186-206. DOI 10.17979/rotur.2022.16.2.8995.

SALAZAR DZUL, Benita Rosalba, GONZÁLEZ DAMIÁN, Alfonso y MACIAS RAMÍREZ, Alma Rosa, 2020. Cultural Tourism and its Social Constructions as a Contribution to the Sustainable Management of Tourist Destinations. *Revista Rosa dos Ventos - Turismo e Hospitalidade*. Vol. 12, n.o 2, pp. 406-428. DOI 10.18226/21789061.v12i2p406.

UNESCO, 2020. *Education for sustainable development: a roadmap*. Paris: UNESCO. ISBN 978-92-3-100394-3.

UNITED NATIONS, 2015. General Assembly Resolution A/RES/70/1. Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. [en línea]. Recuperado a partir de : https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, 2022. Plan Estratégico 2027 UPV SIRVE [en línea]. Recuperado a partir de : http://www.upv.es/entidades/SEPOQ/menu_urlc.html?https://gdocu.upv.es/share/proxy/alfresco-noauth/api/internal/shared/node/content/XeddLe8WQ7aHs3x3INE2BA [accedido 15 septiembre 2023].

Antonio Quirós Fons.

Límites culturales al derecho de la vida familiar de extranjeros en la Unión Europea

Profesor Titular de Derecho Internacional, Universidad Europea de Valencia
Cónsul Honorario de Croacia

Resumen

Tras veinte años de regulación europea mediante diversas Directivas sobre libre circulación e inmigración legal, puede observarse cómo todavía se mantiene una serie de límites culturales al ejercicio efectivo del derecho a la vida familiar de los extranjeros en nuestro continente.

Se trata de diversos requisitos potestativos para los Estados Miembros de la Unión, por los que puede restringirse la reunión de familiares de extranjeros que residen y trabajan legalmente en suelo comunitario.

Algunas de esas condiciones dejadas a la discreción de cada país son muy precisas, como el umbral mínimo de edad del cónyuge en 21 años, que el legislador comunitario califica de medida que asegura una mayor integración y previene matrimonios forzados.

Sin embargo, las denominadas medidas de integración que un Estado Miembro puede imponer a los familiares del extranjero no han sido armonizadas, de modo que se les puede exigir la participación en cursos de lengua y/o integración, antes o después de llegar al país en cuestión.

El alcance limitativo de estos requisitos se ha visto erosionado en los supuestos en que debe atenderse al derecho humanitario o para fomentar la atracción de talento hacia Europa.

Sería por tanto deseable que las instituciones comunitarias promovieran el reconocimiento efectivo del derecho a la vida familiar de cualquier extranjero legitimado para reagrupar a su familia, aunque no sea refugiado o no esté altamente cualificado, basándose en principios como el mayor interés de los hijos.

Con el fin de contribuir al estudio de los nuevos retos de la innovación sociocultural al servicio del desarrollo y de los derechos humanos, parece conveniente abordar el régimen de derechos del migrante. Concretamente, los límites culturales al derecho de la vida familiar de extranjeros en la Unión Europea. Estos se encuentran entre el elenco de requisitos que deben cumplir tanto los trabajadores inmigrantes en Europa como los familiares que estas personas traten de reunir consigo. La Directiva 2003/86/EC sobre reagrupación familiar, aprobada hace ya más de veinte años (Unión Europea 2003), continúa siendo el primer instrumento de política migratoria común en materia familiar y, por tanto, un caso paradigmático de regulación del supuesto. Desde entonces, el instrumento institucional interpretativo más autoritativo hasta el momento para interpretar esta Directiva es una guía (titulada Directrices) para su aplicación elaborada en 2014 por la Comisión Europea. En este documento se abordan varios aspectos relacionados con la reunificación familiar,

incluidos los requisitos para su ejercicio, la política pública, la seguridad pública, la salud pública, el acceso al empleo y los principios generales. También se discuten temas como los matrimonios de conveniencia, la verificación de la voluntad de integración y la disponibilidad de información.

En la Guía se destaca la importancia de la proporcionalidad en la toma de decisiones, el respeto de los derechos fundamentales y la necesidad de medidas de integración flexibles. Este texto de la Comisión también hace hincapié en la necesidad de que los Estados miembros desarrollen guías prácticas con información detallada y clara para los solicitantes, y que estas guías estén ampliamente disponibles, incluyendo online y en los lugares donde se realizan las solicitudes.

Un primer obstáculo que se presenta ante el reagrupante es el requisito de permanencia previa en el Estado antes de poder solicitar un permiso para alguno de sus familiares próximos. El propósito del período de espera en el contexto de la reunificación familiar es permitir a los Estados miembros garantizar que la reunificación familiar se lleve a cabo en condiciones favorables, después de que el patrocinador (así se denomina al reagrupante) haya residido en el país anfitrión durante un período lo suficientemente largo como para asumir que los miembros de la familia se establecerán bien y mostrarán un cierto nivel de integración. El período de espera permite a los Estados miembros evaluar la estabilidad de la residencia y la integración del patrocinador, asegurando que la reunificación familiar ocurra de manera que promueva un asentamiento e integración exitosos de los miembros de la familia. El período de espera también sirve para prevenir el posible abuso del derecho a la reunificación familiar y garantizar que se tenga en cuenta el mayor interés de los menores. La Comisión alienta a los Estados miembros a mantener los períodos de espera lo más cortos posible, estrictamente necesarios para lograr el propósito de la Directiva, especialmente en los casos que involucren a niños.

Además de los requisitos que dilatan el tiempo de espera para solicitar la reagrupación de familiares con un mínimo viso de aceptación, también existe en la Directiva una serie de límites en la admisión de los familiares reagrupables. Estos, que deben pertenecer a la familia nuclear y no familia extensa, pueden ser sometidos, por el Estado miembro donde reside su patrocinador, a un examen de integración.

El artículo 4(5) de la Directiva permite a los Estados Miembros fijar un límite de edad mínima del cónyuge reagrupable de hasta 21 años, efectivo antes de la reagrupación en el país europeo. La Comisión Europea justifica este requisito en el mismo texto de la Directiva, para garantizar una mayor integración y prevenir matrimonios forzados. Sin embargo, el análisis con el que se pretendía facilitar el objetivo de la Directiva (el derecho fundamental a la vida en familia) insta a los Estados miembros a examinar cada caso individualmente, de modo que: la edad mínima se tenga no en el momento de presentar la solicitud de reagrupación, sino en el de la llegada al país; no se preciso haber alcanzado esa edad si se demuestra que no existe abuso en la relación, aportando como muestra la existencia de descendencia común. Respecto a los matrimonios polígamos, la Directiva es clara: sólo una esposa puede ser reagrupada como tal, sin especificarse cuál de ellas (art. 4 (4)). Este es el margen de discrecionalidad que la Directiva deja a los Estados miembros, apareciendo diversas regulaciones, según la idiosincrasia de cada país. De este modo, España por ejemplo hace que sea el patrocinador quien decida a cuál de sus mujeres va a reagrupar como cónyuge, mientras que en Francia sólo se admite a la primera con la que cronológicamente contrajo matrimonio el reagrupante. La Directiva también permite que se impida la reagrupación de hijos comunes con la mujer que no puede ser reagrupada (art. 4 (4)), por encontrarse ya una en suelo europeo.

También los descendientes menores de edad, pero mayores de quince años pueden ver rechazada su admisión por reagrupación familiar por ese simple motivo de edad máxima (art. 4 (6)). Aunque la Guía de la Comisión de 2014 y la jurisprudencia comunitaria insistan en que el solo criterio de umbral de edad no debe ser suficiente para rechazar de plano una solicitud de reagrupación familiar, lo cierto es que administrativamente es así, y solo cuando se recurran las decisiones fundadas exclusivamente en ese criterio, podría obtenerse un trato más justo en relación con el derecho fundamental en juego.

Medidas de integración

La Comisión reconoce el margen de apreciación que tienen los Estados miembros para decidir si exigen a los nacionales de terceros países que cumplan determinadas medidas de integración y desarrollen las medidas más apropiadas en su propio contexto nacional. Esta ambigüedad que otorga amplia discrecionalidad a los Estados, representa el requisito más controvertido y criticado en el procedimiento de solicitud, inexistente en el derecho interno español (Quirós Fons 2008, 113-114). Sin embargo, la Comisión destaca que el objetivo de tales medidas debe ser el de facilitar la integración de los miembros de la familia. Su admisibilidad depende de si sirven a este fin y si respetan el principio de proporcionalidad.

Por tanto, su admisibilidad depende de la accesibilidad, diseño y organización de estas medidas, y si dichas medidas o su impacto sirven a fines distintos de la integración. Si en la práctica se utilizan medidas para limitar la reunificación familiar, esto equivaldría a un coste adicional que socavaría el objetivo de la Directiva, que es promover la reagrupación familiar, y su eficacia. Por lo tanto, los Estados miembros pueden imponer a los miembros de la familia el requisito de cumplir medidas de integración en virtud del artículo 7(2), pero esto no puede constituir una condición absoluta para que se pueda ejercer el derecho a la familia.

La naturaleza de las medidas de integración del artículo 7, apartado 2 (examen de los familiares mediante medidas de integración), es diferente de las condiciones previstas en el artículo 4, apartado 1, y en el artículo 7, apartado 1. En primer lugar, el artículo 4, apartado 1 (como cláusula suspensiva únicamente) permite a los Estados miembros verificar, en el caso de los niños mayores de 12 años que llegan independientemente del resto de sus familias, si cumplen una condición de integración antes de autorizar la entrada y residencia. En segundo lugar, bajo el artículo 7, apartado 1, los Estados miembros podrán exigir pruebas de que estos requisitos se cumplen o son cumplibles (alojamiento mínimo según estándares nacionales, seguro de enfermedad que cubra a todos los familiares, recursos materiales suficientes para el número de integrantes de la familia), sobre la base de un pronóstico razonable. Por lo tanto, pueden considerarse condiciones previas que los Estados miembros pueden exigir, que el patrocinador debe alcanzar antes de autorizar la entrada y residencia de los miembros de la familia.

Por el contrario, el artículo 7, apartado 2, permite a los Estados miembros exigir a los nacionales de terceros países que cumplan requisitos de integración. Los Estados miembros pueden exigir a los miembros de la familia que hagan un cierto esfuerzo para demostrar su voluntad de integrarse, por ejemplo, exigiendo la participación en cursos de idiomas o de integración, antes o después de la llegada. Dado que estas medidas están destinadas a ayudar a facilitar el proceso de integración, esto también implica que la forma en que los Estados miembros conciben esta posibilidad no puede ser ilimitada.

El artículo 7, apartado 2, se reduce a la posibilidad de pedir a un inmigrante que haga los esfuerzos necesarios para ser capaz de vivir su vida cotidiana en la sociedad en la que tiene que integrarse y de

la posibilidad de que el Estado miembro verifique si esta persona muestra la voluntad necesaria para integrarse en su nuevo entorno. La verificación de la voluntad de integrarse podrá adoptar la forma de un examen sobre las competencias básicas que se consideren necesarias a tal efecto. Este examen debe ser sensible al género, es decir, tener en cuenta la situación específica de algunas mujeres que podrían, por ejemplo, tener bajo nivel de educación. El nivel de dificultad del examen, el coste de participación, la accesibilidad del material didáctico necesario para prepararse para dicho examen, o la accesibilidad del examen en sí no deben ser barreras que obstaculicen el logro de este propósito. En otras palabras, las medidas de integración que un Estado miembro pueda requerir, no pueden dar lugar a una obligación de desempeño que, en realidad, sea una medida que limita la posibilidad de reagrupación familiar. Las medidas deben, por el contrario, contribuir al éxito de la reagrupación familiar.

Además, las medidas de integración deben ser proporcionadas y aplicarse con la flexibilidad necesaria. Deben garantizar que, caso por caso y en vista de circunstancias específicas, la reunificación familiar pueda darse incluso cuando no se cumplan los requisitos de integración. Por lo tanto, los Estados miembros deberían proporcionar la posibilidad efectiva de una exención, un aplazamiento u otras formas de medidas de integración en caso de determinadas cuestiones específicas o circunstancias personales del inmigrante en cuestión.

Las circunstancias individuales específicas que pueden tenerse en cuenta son, por ejemplo, las capacidades cognitivas, la posición vulnerable de la persona en cuestión, casos especiales de inaccesibilidad a la enseñanza o instalaciones de pruebas u otras situaciones de dificultades excepcionales. También se debe prestar especial atención al hecho de que en varias partes del mundo las mujeres y las niñas tienen menos acceso a la educación y podrían tener un nivel de alfabetización más bajo que los hombres. Por lo tanto, los Estados miembros no podrán negar la entrada y la permanencia en su territorio a un miembro de la familia a que se refiere el artículo 4, apartado 1, por el único motivo de que dicho miembro de la familia, mientras estaba en el extranjero, no superó el examen de integración previsto en la legislación de ese Estado miembro.

La Comisión aconseja en sus Directrices de 2014 que los Estados miembros ofrezcan las medidas necesarias de integración para que las familias aprendan sobre su nuevo país de residencia y adquieran habilidades lingüísticas que puedan facilitar el proceso de integración. Especifica que los cursos de lengua y de integración deben ofrecerse de forma accesible (disponible en varios lugares), ser gratuitos o al menos asequibles, y adaptados a las necesidades individuales, incluidas las necesidades específicas de género (por ejemplo, guarderías). Si bien las medidas de integración previas a la salida pueden ayudar a preparar a los migrantes para su nueva vida en el país de acogida, proporcionando información y formación antes de que se produzca la migración, a menudo pueden ser necesarias medidas de integración más eficaces en el país anfitrión.

Una vez reagrupados, los familiares no tendrán gran facilidad para desarrollar actividades laborales autónomamente. Las condiciones bajo las cuales los miembros de la familia pueden ejercer su actividad están sujetas a las restricciones opcionales del Artículo 14(2) y (3). Los Estados miembros tienen la opción de establecer condiciones para que los miembros de la familia ejerzan su actividad laboral o por cuenta propia por un período que no exceda los 12 meses. Durante este período, los Estados miembros también pueden restringir el acceso a su mercado laboral. Sin embargo, después del período de 12 meses, los Estados miembros están obligados a autorizar a los miembros de la familia a ejercer actividades laborales o por cuenta propia, siempre que el patrocinador tenga dicha autorización. Además, los Estados miembros tienen la opción de restringir el acceso al empleo o a la

actividad por cuenta propia de los parientes ascendentes de primer grado y de los hijos adultos solteros, pero no de otros miembros de la familia admitidos bajo la Directiva. El acceso al empleo de los miembros de la familia admitidos fuera del alcance de la Directiva es competencia exclusiva de cada país. La Comisión recomienda mantener al mínimo las restricciones en el acceso al mercado laboral para los miembros de la familia, especialmente las mujeres migrantes, para combatir la derivación en situaciones de pobreza sobrevinida y evitar la pérdida de habilidades (Comisión Europea 2014).

Más allá de la actividad autónoma, conviene analizar cuáles son las condiciones para alcanzar la situación administrativa de residencia autónoma de los familiares, algo que podría considerarse como indicador de integración sociocultural plena. Las condiciones para obtener un permiso de residencia autónomo se establecen en el Artículo 15 de la Directiva 2003/86/CE. Según el artículo 15(1), después de cinco años de residencia, como máximo, y si no se ha otorgado un permiso de residencia por otros motivos, los Estados miembros deben emitir, previa solicitud, un permiso de residencia autónomo, independiente del patrocinador (así se denomina al reagrupante en la Directiva), al cónyuge o pareja no casada y a un hijo que haya alcanzado la mayoría de edad. La residencia debe entenderse como una estancia legal, y los Estados miembros tienen la facultad de otorgar el permiso antes. En caso de una ruptura de la relación, el derecho a un permiso de residencia autónomo debe otorgarse de todas formas al cónyuge o pareja no casada, pero los Estados miembros pueden excluir a un hijo adulto. Además, los Estados miembros tienen la opción de emitir un permiso de residencia autónomo en cualquier momento a hijos adultos y ascendientes de primer grado, y, previa solicitud, a cualquier persona que haya ingresado por reagrupación familiar en caso de viudedad, divorcio, separación o fallecimiento de ascendientes o descendientes de primer grado. También se establece que los Estados miembros deben emitir un permiso de residencia autónomo en caso de circunstancias particularmente difíciles a cualquier miembro de la familia que haya entrado y resida en el país por reagrupación familiar. Estas circunstancias deben haber sido causadas por la situación familiar o su ruptura, y no por dificultades con otras causas (Comisión Europea 2014). Ejemplos de circunstancias particularmente difíciles pueden ser casos de violencia doméstica contra mujeres y niños, ciertos casos de matrimonios forzados, riesgo de mutilación genital femenina, o casos en los que la persona enfrentaría una situación familiar particularmente difícil si se viera obligada a regresar al país de origen.

Podría decirse que el balance interpretativo que se hizo a los diez años de vigencia de la Directiva sobre reunificación familiar para su aplicación efectiva, puso el énfasis en la proporcionalidad, el respeto de los derechos fundamentales y la disponibilidad de información clara y precisa para los solicitantes. Sin embargo, diez años después de esa guía y veinte de vigencia de la Directiva sobre reagrupación familiar sin enmienda alguna, sería de agradecer una actualización de esas directrices para los Estados miembros. Ello debido al incremento de permisos de residencia por reagrupación familiar que se está produciendo en Europa.

Dentro de la Unión, España encabeza las cifras de permisos de residencia por causas familiares, tanto para familiares de extracomunitarios (casi cien mil) como para miembros de la familia de ciudadanos europeos (casi 78.000) en el año 2022, último registrado por Eurostat. El trato recibido por estos últimos es totalmente distinto, debido a que se basa en el régimen comunitario de libre circulación de ciudadanos de la Unión (Unión Europea 2004) y no en el de inmigración legal comunitaria. Los familiares extracomunitarios de ciudadanos de la Unión quedan así asimilados a sus parientes europeos, también desde hace dos décadas (Quirós Fons 2004), de modo que el derecho a circular

libremente pueda ser efectivamente ejercido, sin limitaciones administrativas que obstaculicen el poder hacerlo en familia.

Eurostat: Primeros permisos expedidos por reagrupación familiar, a miembros de la familia de trabajadores extracomunitarios residentes en la Unión Europea, 2022.

Eurostat: Primeros permisos expedidos por motivos familiares, a miembros de la familia de ciudadanos de la Unión Europea, 2022.
Erosión de los límites culturales para fomentar la atracción de talento hacia Europa: la nueva Blue Card

Además de la reducción de limitaciones a la integración sociocultural de las familias migrantes por motivos humanitarios de solicitud de asilo, existe una categoría de inmigrantes que pueden gozar de similar trato de favor para sí mismos y sus familiares. Los derechos del inmigrante altamente cualificado se han visto recientemente favorecidos con la refundición del régimen comunitario regulador de la denominada “Blue Card” (Directiva 2021/1883), nombre oficial y popular del permiso de residencia y trabajo para titulados superiores o con cualificaciones equivalentes (Unión Europea 2021). Se han flexibilizado las condiciones para atraer, y retener, talento extracomunitario, facilitando así, no solo una mayor implicación de las empresas empleadoras, sino también una menor precariedad del estatuto personal del solicitante y titular del permiso, así como de sus familiares, en relación con quienes deben someterse al régimen general de permisos de residencia y trabajo por cuenta ajena.

Ejemplos de permisos español y alemán de residencia y trabajo tipo Blue card (Fuente: Ministerios de Interior de España y Alemania).

La tarjeta azul UE es un permiso por el que un Estado miembro de la Unión Europea permite a los nacionales de terceros países con alta cualificación (quienes están en posesión de un título o cualificación equivalente) residir y trabajar en su territorio. Este permiso fue diseñado en 2009 por la Directiva 2009/50/CE. Sin embargo, su difusión no alcanzó el resultado deseado: un informe elaborado en 2016 mostró que solo el 55 % de los encuestados (empresarios, organizaciones académicas, ministerios nacionales, ONG y otras partes interesadas) conocía la existencia de la tarjeta azul (Danaj, Laxány y Bilan 2018). Con ello quedaba patente que la política comunitaria de la UE no estaba logrando sus objetivos en cuanto a inmigración altamente cualificada.

En Europa, la necesidad de atraer personas en edad laboral es cada vez mayor debido al envejecimiento de su población. Además, la economía del conjunto de los Estados miembros depende cada día más de la labor de trabajadores altamente cualificados. Teniendo en cuenta que la UE pretende desarrollar una economía moderna basada en la innovación y el conocimiento, puede observarse cómo, en el mercado común europeo, se tiende al aumento del sector empresarial de servicios y a una reducción de la actividad manufacturera y de la construcción. Además, en la UE se está produciendo un déficit cualitativo en determinadas profesiones y la escasez va a aumentar con el tiempo. Ya en 2016, se registró una gran escasez de talento, señalada por los empleadores de la

UE: el 40% de las empresas austríacas declaró tener problemas para cubrir puestos de trabajo cualificados, así como el 49% de las empresas alemanas y el 59% de las griegas (Burmam et alii 2018). La sociedad europea se basa cada vez más en el conocimiento. Se fomenta la innovación y el desarrollo para posicionar a las naciones en el competitivo entorno mundial y los países necesitan personas altamente cualificadas. Además, ante el envejecimiento poblacional y la disminución de trabajadores cualificados, los países europeos demandan nacionales de terceros países (Přívvara, Rievajová y Barbulescu 2020).

Para atraer a más inmigrantes altamente cualificados, la Directiva refundida sobre la tarjeta azul pretende resolver las deficiencias de la adoptada en 2009: proporcionar un acceso más rápido y sencillo y también más posibilidades para los nacionales altamente cualificados de terceros países, así como la intención de lograr una mayor armonización. Por ejemplo, se criticó que los sistemas de admisión no son lo bastante flexibles para permitir a las entidades y empresas contratar a personas en función de sus necesidades. En la refundición podemos ver que en su artículo 13 algunas empresas pueden optar por un procedimiento abreviado sin dejar de comprobar determinados requisitos (porque era importante que la Directiva se interpretara teniendo en cuenta consideraciones económicas, así como los derechos y necesidades de los inmigrantes).

La suavización de medidas limitativas para la entrada legal de inmigrantes en Europa con fines de acceso al mercado laboral, y por tanto, de integración sociocultural, es evidente cuando se compara el régimen general de permisos de trabajo y de reagrupación familiar con el reformado marco legal europeo de atracción de talento extracomunitario. Tomando en consideración los cambios que se han introducido en la nueva Directiva para implementar los objetivos socioeconómicos mencionados, pueden apuntarse las posibles consecuencias en el reconocimiento de derechos dentro del marco del estatuto personal de los trabajadores inmigrantes beneficiarios y sus familiares. Estos cambios podrían agruparse en varias áreas: las reducciones temporales en los criterios de admisión, así como la flexibilidad añadida en cuanto a las posibilidades de desempleo; la reducción del umbral salarial; la creación de los "empleadores reconocidos"; las condiciones para la reagrupación familiar; las facilidades de movilidad por la UE; la "perseguida" supresión de los regímenes nacionales paralelos. A continuación, se comentan algunas de estas mejoras.

Hay varias reducciones en los criterios de admisión que afectan al tiempo mínimo transcurrido. En primer lugar, el requisito de duración del contrato se ha reducido de 12 meses a 6 (artículo 5.1.a de ambas Directivas). En segundo lugar, el periodo mínimo que debe transcurrir mientras se reside en el Estado miembro en el que se concedió por primera vez la tarjeta azul se ha reducido de 18 a 12 meses. En tercer lugar, la duración mínima de validez de la tarjeta también se ha aumentado de un periodo mínimo de un año a dos años. Todo ello apunta a una clara voluntad política de reducir la precariedad que suele acompañar a la contratación de mano de obra extranjera, justificada por el hecho de que en este caso es cualificada, menos costosa que la autóctona y presumiblemente más susceptible de integración sociocultural que la no cualificada.

Además, el tiempo de desempleo se ha ampliado en algunos casos, proporcionando un entorno social más seguro, que les da más posibilidades de encontrar un segundo empleo. La Directiva refundida establece una diferencia entre los trabajadores inmigrantes que tienen la tarjeta azul desde hace dos años (que pueden permanecer desempleados durante un máximo de 6 meses) y los que han tenido la tarjeta azul durante menos tiempo (su límite de tiempo es de 3 meses).

Para continuar, se modifica el umbral salarial general y en determinadas especialidades también se rebaja. Lo primero se hace como forma de atraer a solicitantes más jóvenes y también para facilitar

a los inmigrantes que hayan obtenido su título en Europa la entrada en el mercado laboral europeo. En la Directiva 2009/50/CE, el salario mínimo posible para los nacionales de terceros países era 1,5 veces el salario medio bruto anual en el Estado miembro de que se trate (art. 5.3). En situaciones de especial necesidad era de 1,2 veces el salario bruto medio (art. 5.5.). Sin embargo, en la nueva Directiva se establece una horquilla que permite un umbral salarial inferior. En situaciones ordinarias, el salario tiene que ser al menos 1,0 veces el salario bruto medio anual, con el límite en 1,6 veces (art 5.3.II).

La Comisión Europea, en su misión de convertir a la UE en referente innovador de la economía mundial, propuso una serie de iniciativas legislativas que, lamentablemente, no tuvieron suficiente éxito durante las negociaciones con el Consejo y el Parlamento de la UE. Su principal objetivo era suprimir los regímenes nacionales paralelos para armonizar la política migratoria de la UE, pero la redacción de la Directiva ofrece amplia discrecionalidad a los Estados miembros para aplicar procedimientos más o menos restrictivos: en la redacción de las cláusulas se utiliza mucho la expresión "podrán", impidiendo otorgar transparencia y seguridad jurídica a los empresarios, que en consecuencia irán hacia legislaciones nacionales que prevean condiciones más específicas, o incluso mejores (De Lange y Vankova 2022).

Considerando que la UE trabaja para mejorar los intereses de los trabajadores migrantes, la Comisión decidió trabajar en su valor añadido más fundamental, que es el acceso a la movilidad intracomunitaria para los titulares de la tarjeta azul. Esto presenta a la Unión Europea como un mercado laboral único. También es muy importante destacar que la Directiva ha simplificado las normas tanto de admisión como de trabajo para los cónyuges. Aunque la Directiva de 2009 contenía disposiciones destinadas a simplificar la entrada, residencia y trabajo para los miembros de la familia, lo cierto es que seguía siendo difícil para ellos teniendo en cuenta que no podían presentar todas las solicitudes juntas desde su país de origen (Quirós Fons 2018; De Lange 2020). La Directiva que acaba de entrar en vigor permite a las familias presentar la solicitud al mismo tiempo y, lo que es más importante, obliga a los Estados miembros a dar respuesta a todas ellas también al mismo tiempo.

Familiares de refugiados

En 2022, Francia otorgó más de diez mil permisos de reagrupación familiar a parientes de beneficiarios de estatuto de protección internacional (refugiados), seguida por Bélgica, con algo más de la mitad, y Chipre y España con casi cuatro mil. Los permisos de este tipo acumulados hasta ese año (registrados por la Unión a través del servicio Eurostat), han sido en Francia 50.414, en Bélgica 28.688, en Chipre 5.541 y en España 10.924. En el resto de Estados miembros, las cifras no son significativas (menos de 240). La diferencia numérica respecto a los permisos de reagrupación familiar se explica por la discrecionalidad a que se somete cualquier petición de asilo. Aunque se trate de causas humanitarias, cada Estado debe actuar con mucha cautela antes de conceder asilo a una persona, nacional de un Estado con el que probablemente existen relaciones bilaterales. Las autoridades suelen hacer balance de esas relaciones y de los motivos por los que esa persona ha huido de su país.

Eurostat: First permits issued for family reunification with a beneficiary of protection status in 2022.

Eurostat: Permits valid at the end of the year for family reunification with a beneficiary of protection status in 2022.

En la Directiva sobre reagrupación familiar, a los refugiados reagrupantes o patrocinadores se les exige de las cargas que un patrocinador ordinario debe asumir con antelación a la reagrupación. Recordamos que se trata de los requisitos de alojamiento mínimo según estándares nacionales, seguro de enfermedad que cubra a todos los familiares, recursos materiales suficientes para el número de integrantes de la familia y, más relacionado con nuestro objeto de estudio, el examen de los familiares mediante medidas de integración.

Conclusión

Siguiendo la lógica numérica de las cifras de familiares reagrupados, cuanto mayor es el número de estas personas, mayor es el grado de exigencia para ser admitida en Europa como familiar y mayor es el control de integración sociocultural que antes de entrar en Europa puede ejercitar la autoridad del Estado miembro en cuestión. También es mayor la dificultad de acceso a permisos autónomos y a derechos sociales por parte de familiares reagrupados por trabajadores extracomunitarios.

Estos límites y las correlativas cifras de beneficiarios reales se ven reducidos en cada régimen que así lo permite por diversos motivos. En primer lugar, para retener el talento atraído mediante la Blue card (mano de obra altamente cualificada a más bajo coste que la comunitaria). El siguiente escalón de privilegios legales es el de los familiares extracomunitarios de ciudadanos de la Unión,

prácticamente exentos de las dificultades por las que deben pasar los familiares de extracomunitarios. Esto se debe a que, en este caso, la Unión les considera parte del contenido del derecho a la libre circulación de sus ciudadanos. Limitar el acceso y derechos de estos familiares impediría el efectivo ejercicio de esa libre circulación. No se trata ya por tanto de un régimen regulador de la inmigración, sino del libre movimiento en el mercado interior.

Finalmente, la cifra más reducida de familiares beneficiarios de derechos más próxima a los nacionales es la de aquellos cuyo patrocinador reside en Europa por motivos de protección internacional humanitario. Así pues, los familiares de refugiados cuentan con un estatuto asimilado al de su patrocinador, pero todavía no se ha encontrado a un refugiado que honestamente quiera serlo. Distinto de lo que sucede con algunos migrantes económicos que, sin estar perseguidos, tras su entrada ilegal en el territorio europeo aducen ese motivo para obtener al menos el estatuto de solicitante de asilo y su protección temporal, eludiendo así los procesos sumarios de devolución.

No conviene, por tanto, proponer un estatuto excepcional de derecho internacional basado en la protección personal por motivos humanitarios como paradigma de trato justo a familias que tratan de vivir unidas. Sin embargo, debe al menos someterse al juicio del observador que quizá el derecho a la vida familiar no es el más adecuado para mercadear con la gestión de los flujos migratorios legales: trabajadores sin alta cualificación deberían ver aceptadas sus solicitudes sin someter sus familiares a exámenes que, al menos en España, solo se realizan con motivo de la adquisición de la nacionalidad. Tiempo tendrán, por tanto, de prepararse una vez que ya residan legalmente en el territorio europeo.

Bibliografía

Burmann, M., Perez, M. H., Hoffmann, V., Rhode, C. y Schworm, S. "Highly skilled labour migration in Europe". ifo DICE Report. Núm. 16(1), 2018, pp. 42-52.

Comisión Europea. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Directrices de aplicación de la Directiva 2003/86/CE, sobre el derecho a la reagrupación familiar [COM(2014) 210 final, 3.4.2014]. [consulta 24-1-2024]. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:52014DC0210>.

Danaj, A., Lazányi, K. y Bilan, Y. "Perceptions and implications of immigration in France: economic, social, political and cultural perspectives". *Economics & Sociology*. Vol. 11(3), 2018, pp. 226-247.

De Lange, T. "A new narrative for European migration policy: Sustainability and the Blue Card recast", *Eur Law J*. 2020, pp. 274- 282.

De Lange, T. y Vankova, Z. "The Recast EU Blue Card Directive: Towards a Level Playing Field to Attract Highly Qualified Migrant Talent to Work in the EU?". *European Journal of Migration and Law*. Vol. 24(4), 2022, pp. 489–515.

Přivara, A., Rievajová, E. y Barbulescu, A. "Attracting High Skilled Individuals in the EU: The Finnish Experience." *Migration Letters*. Vol. 17(2), 2020, pp. 369–77.

Quirós-Fons, A. "Familiares extracomunitarios, protagonistas del RD 178/2003: futura incidencia de la propuesta de directiva sobre libre circulación". *Migraciones*. Núm. 15, 2004, pp. 223-260.

Quirós-Fons, A. *La familia del extranjero: regímenes de reagrupación e integración*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008. 542 pp. ISBN 978-84-8456-752-3.

Quirós-Fons, A. "Legal immigration and work permit in EU: Blue Card and single application procedure as a model for successful harmonization". *Revista de derecho migratorio y extranjería*. Núm. 46, 2017, pp. 45-72.

Unión Europea. Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho de reagrupación familiar. DO L 251 de 3.10.2003, pp. 12-18.

Unión Europea. Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (Texto pertinente a efectos del EEE), DO L 158, 30.4.2004, p. 77, en su texto corregido por DO L 229, 29.6.2004, p. 35.

Unión Europea. Directiva (UE) 2021/1883 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2021 relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines de empleo de alta cualificación, y por el que se deroga la Directiva 2009/50/CE del Consejo. DO L 382 de 28.10.2021, pp. 1-38.

Elena Ariste Mur.

Ser escuchado adecuadamente es un derecho humano. Cultura alternativa de comunicación: escucha activa – escuchar y responder con eficacia y empatía

Docente Experta en Escucha Activa. Aplicación del Modelo Humanista Counselling centrado en la persona.

Resumen

Cultura de Comunicación Actual: Modelos de comunicación Informativo, Paternalista, Pasivo y Agresivo.

Cultura de Comunicación Alternativa: Modelo Potenciador Escucha Activa.

Diálogo ético, eficaz y empático basado en el reconocimiento de que la persona SABE y PUEDE, con el apoyo necesario, afrontar una situación. El Derecho de la persona a pensar, a exponer, a ser escuchada, a decidir. Se presenta la Metodología con breve Power Point y un caso práctico. (En el libro publicado, reseñado anteriormente, hay cien diálogos reales y anónimos de personas que han aprendido la Escucha Activa.

Con el objetivo de:

Reflexionar sobre cómo es nuestra comunicación y fijarnos en las respuestas.

Aprender la respuesta empática y las habilidades que nos ofrece el Modelo Humanista Counselling junto con las Actitudes y la Estructura de intervención que permite un diálogo ético, eficaz y empático.

Conocer el Modelo Potenciador que nos ofrece la Escucha Activa/Counselling Humanista para que, en un espacio de tiempo breve, se le permita a la persona una escucha adecuada para identificar con la persona lo que ocurre realmente, lo que considera que necesitaría hacer, decidir, aceptar, integrar, pensar... para su bienestar y salud, aprendizaje, cambio, resolución o prevención de conflictos.

Desarrollar el derecho a Escuchar-se a sí mismos/as

Comparto en esta comunicación partes que he considerado básicas que pertenecen a mi libro Escucha Activa: Aprender a escuchar y responder con eficacia y empatía. Cien diálogos. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 2021, 4ª reimpresión ISBN 978-84-9052-315-5.

Hace más de veinticinco años, conocí en Australia, la metodología de la Escucha Activa, basada en el Modelo de Psicología Humanista Counselling centrado en la persona de Carl Rogers. Mis prácticas en el Hospital Oncológico de Melbourne por todo un año a pié de cama me permitieron reflexionar y aprender cómo es nuestra comunicación. Trabajé durante más de 10 años como Counsellor en el ámbito sanitario: Inicié un proyecto innovador de servicio de apoyo en consultas externas de

Oncología y Hospital de Día, orientado hacia la atención integral a personas diagnosticadas con cáncer y a sus familias cuidadoras; coordiné el Servicio de Apoyo al Paciente y Familia en un hospital de la Salud Pública de Melbourne. Todo ello me dio un conocimiento de que la persona tiene “DERECHO a Ser Escuchada Adecuadamente”. Desde entonces, estoy comprometida a difundir esta realidad tan olvidada o tan poco presente y no trabajada en nuestros entornos educativos, y tan poco aplicada en nuestros ámbitos profesionales, personales, familiares y políticos. Agradezco que se haya aceptado esta propuesta en el VII Congreso de Derechos Humanos y Cultura. Hablar de ello nos conducirá a darle su lugar en nuestra Cultura ciudadana.

En mi aprendizaje, poco a poco fui comprendiendo el significado y la importancia del diálogo en todas nuestras intervenciones. Aprendí que hay una diferencia, si se habla de una manera o de otra. Constaté que necesitamos cuidar las palabras que decimos, así como la necesidad de prestar atención a las que nos dicen e incluso a las que no nos dicen ni decimos, pero que se transmiten y también quedan dichas. Inicié un proceso personal de aprendizaje de Escucha Activa.

Necesitamos reflexionar en el DERECHO A SER, LAS PERSONAS, TODAS, ESCUCHADAS ADECUADAMENTE. Todas: niños, niñas, jóvenes, adultos, mayores; hombres y mujeres; profesionales y personas atendidas por ...; ciudadanía de los cinco continentes; equipos de trabajo multidisciplinares, políticos y a mí misma/o. Ser escuchadas es un derecho de la persona de recibirlo, y a su vez es una responsabilidad de escuchar adecuadamente a quien lo necesite en el contexto en el que nos encontremos. Al dar a la persona espacio para “oír su voz”, su significado, la persona se encuentra a sí misma, y se encuentra con respuestas, al ser acompañada de mi saber estar en ese momento puntual. El aprendizaje de la Escucha Activa requiere dar un paso atrás. No tener tantas ganas de solucionar la vida a nadie, de aconsejar, que sinceramente no solucionamos, y permitir a la otra persona, en la edad y circunstancia en que se encuentre, su espacio, para que piense y verbalice y llegue a lo que podríamos determinar como algo objetivo.

I. Cultura de Comunicación Actual: Modelo de Comunicación

Nos planteamos dos preguntas:

- ¿Cómo solemos Escuchar y Responder?
- ¿Cómo estamos con nosotros/as mismos/as en ese tiempo de atención a la persona durante el proceso del diálogo?

Ante estas preguntas, podemos clasificar nuestra manera de comunicarnos por las respuestas que damos y que corresponderían a los siguientes modelos: (Ampliado en el contenido del libro)

1. Modelo Informativo.

2. Modelo Paternalista.

- Solucionar/ Aconsejar
- Consolar/Animar/Quitar leña al fuego
- Interpretar lo que nos dicen
- Argumentar para convencer de lo que yo necesito que te convenzas o crea conveniente.
- Defender de ataque/Aclarar quién tiene la razón
- Interrogar y buscar información

- Paciencia, repetir lo mismo otra vez
- Amable/Educada/Quedar bien
- Humor/Ironía/Comentario jocoso
- Silencio como bloqueo/No saber qué decir/Cambio de Tema/ Huida

3. Modelo Reacción/Pasivo. No me interesa/Huida

4. Modelo Reacción/Agresivo

Nos comunicamos según sea el concepto que tenemos de la persona, tanto de la que me estoy relacionando como de mí mismo/a.

Si la veo como un receptor de información, aplicaré el Modelo Informativo y pensaré que, porque le he informado, todo está entendido. Si la veo en necesidad, pero sin capacidad de pensar, entender y decidir y de cambio, aplicaré el Modelo Paternalista. Si la veo superior a mí, puedo optar por el Modelo Pasivo donde permito, aguanto y callo. Si la veo inferior a mí, puedo considerarme a mí superior y aplicaré el Modelo Agresivo en distintos niveles, sabiendo que también puedo verme a mí con impotencia e inseguridad y por ello recurrir al Modelo Agresivo. Sin embargo, si yo veo a la persona en necesidad, pero con capacidad de pensar, entender y decidir y cambio, optaré por aplicar la Escucha Activa, Modelo Potenciador que nos ofrece el Modelo Humanista Counselling centrado en la persona. Entonces, le otorgaré a la persona el derecho que tiene a ser escuchada.

I. **Cultura de Comunicación Alternativa: Modelo de comunicación Potenciador/Escucha Activa.**

Diálogo ético, eficaz y empático basado en el reconocimiento de que la persona SABE y PUEDE, con el apoyo necesario, afrontar una situación. El Derecho de la persona a pensar, a exponer, a ser escuchada adecuadamente, a decidir.

Las preguntas que nos planteamos son:

- ¿Cómo necesitaría la persona con la que me comunico que se le escuche y responda?
- ¿Cómo necesitaríamos estar con nosotros mismos para mantener la energía emocional y física en el proceso del diálogo?

Se trata de una Opción personal: Modelo Comunicación Alternativo/Escucha Activa/ Psicología Humanista

Counselling centrado en la persona/Carl Rogers/Gerard Egan.

La persona necesita tener el espacio para expresarse, independientemente de si pensamos lo mismo que ella o no. Necesitamos conectar con ella, otorgarle el espacio para desarrollar y recorrer un camino mental y emocional que implica dar unos pasos para «llegar a».

En la siguiente figura visualizamos lo que sería un diálogo con Escucha Activa. Las dos personas pertenecen a la misma Condición Humana y comparten muchas características que son básicas a la persona. La diferencia es que, en este momento puntual, cada una de ellas está en diferente posición. Una de ellas tiene que hacer un proceso mental para integrar una situación, asimilar, comprender, tomar una decisión. Necesita del diálogo para facilitarle pensar y “caminar”. El diálogo se convierte en el hilo conductor que le permite dar los pasos adecuados desde donde se encuentra y hacia donde necesita llegar. Es un proceso de tomar responsabilidad.

Figura de la ponente. Perteneciente al libro Escucha Activa

El proceso de comunicación contiene las vivencias personales que pertenecen a la persona que se dispone a la escucha y a la persona que habla. Ambas partes están condicionadas por la forma que tiene la otra persona de comunicarse y por el contenido de la comunicación. Por otra parte, están también condicionadas por sus vivencias personales presentes y pasadas, criterios, valores, opinión, formación.

¿Cómo necesitaríamos estar con nosotros mismos para mantener la energía física y emocional en el proceso de diálogo? No se trata de controlarnos, ni de contar hasta diez, ni de mordernos la lengua, ni de paciencia. La persona necesita gestionarse a sí misma. Sólo así podremos mantener la opción de comunicarnos con la Escucha Activa. Para gestionarnos, necesitamos identificar lo que ocurre, dándole nombre y entendiéndolo dentro del contexto natural de la Condición Humana, donde todo ocupa su lugar para que no le permitamos que nos condicione y atrape. Al gestionarnos, porque se acepta la realidad de la Condición Humana, la energía se transforma y fluye. Gestionarse no es tener paciencia ni control, es asimilar y aceptar la realidad, y desde ahí dialogar. Requiere apertura a la realidad para ver qué “camino” puede hacerse con la otra persona. Esta reflexión nos adentra de lleno en las Actitudes.

El Derecho a la persona a Ser Escuchada Adecuadamente se fundamenta en la reflexión base de los autores:

Carl Rogers, fundador del Modelo Counselling, quien nos dice que la persona tiene recursos suficientes para afrontar sus experiencias, sentimientos, y efectuar el cambio que pueda darse dentro de los límites de su realidad, siempre y cuando tenga a su alrededor un clima adecuado de apoyo. Nos introduce en el Modelo Potenciador dejando el Modelo Paternalista. Nos habla de capacidades y de caminar hacia el cambio y la responsabilidad. El diálogo con Escucha Activa se convierte en un acompañamiento que favorece el clima de apoyo adecuado hacia la comprensión y la acción. La Escucha Activa es un proceso que se aprende. No nacemos sabiendo, ni teniendo la inclinación ni carácter especial.

Robert Carkhuff quien define la Escucha Activa como el acto de promover en una persona un cambio constructivo en el comportamiento. Sabemos que para que haya un cambio en el comportamiento tiene que darse un cambio cognitivo previo. Afirma que la formación rompe el ciclo de la negatividad, del conformismo, de la mediocridad; y que la formación nos introduce en el ciclo de la eficacia, la satisfacción personal y la profundidad. Nos invita a adentrarnos en el espacio del aprendizaje, de la eficacia, profundidad y la satisfacción. Elementos valiosos en el proceso de hacernos personas con una gran repercusión personal, familiar, social, económica y política. Al querer formarnos en Escucha Activa, podríamos decir que estamos aceptando esta invitación para sumergirnos en una comunicación que ofrece satisfacción, profundidad y es eficaz para ambas partes. Una comunicación que construye y transforma.

George Dietrich al hablar de la Escucha Activa, lo hace como una forma de relación de ayuda de actuación y preventiva, en la que la persona que escucha, sirviéndose de la comunicación lingüística, intenta en un lapso corto de tiempo, provocar en una persona desorientada, sobrecargada o descargada inadecuadamente, un proceso activo de aprendizaje de tipo cognitivo emocional. Pudiéndose mejorar su disposición a la auto reflexión, a su capacidad de auto dirección y su competencia operatoria. No será quien le remueva los obstáculos del camino. Más bien se trata de crear un clima de acompañamiento e iniciar un diálogo con la persona que le permita aclararse sobre su propia persona, liberarse y encontrar recursos para la solución de sus conflictos, activando siempre su propia iniciativa y responsabilidad.

Gerard Egan aporta un componente esencial en la concreción y metodología de la Escucha Activa. Nos dice que es el Modelo de diálogo sistemático. Concreta muy bien que la Escucha Activa es un proceso activo, dinámico, en movimiento. No es estático como podría ser una escucha como la que generalmente hacemos de desahogo o paternalista, que puede dar vueltas sobre lo mismo e incluso no llegar a nada. Gerard Egan establece la Estructura de Intervención que hay que tener en cuenta en el diálogo al disponernos a Escuchar y al ser escuchadas, las personas todas. Esta Estructura de Intervención se compone de tres Fases que más tarde desarrollo.

La Confederación de Asociaciones de Counselling de Estados Unidos consensuó la definición como una relación profesional que potencia, que otorga a la otra persona, familias o grupos, el conocimiento y el uso de su capacidad para que puedan conseguir Salud Mental, entendida como Salud Integral. Puedan conseguir Bienestar, entendido como Equilibrio/Integración de experiencias. Puedan conseguir sus metas.

Con el derecho de la persona a ser escuchada adecuadamente, no se invade la función de un profesional que se dedica a la psicoterapia, sino que se está queriendo reivindicar que la Escucha adecuada, no sea un privilegio exclusivo de profesionales, sino que toda persona necesita tener e integrar una base de conocimientos para desarrollar esta actividad relacional de la Condición Humana con la Condición Humana si me permiten la frase.

Metodología:Componentes del Ciclo de la Escucha Activa

Carl Rogers y Gerard Egan nos ofrecen una metodología para realizar una Escucha Activa. Implica la integración de unos componentes: Actitudes, Habilidades y una Estructura de Intervención del diálogo. Sin embargo, para conseguir la interiorización de las Actitudes y aplicar la Estructura de Intervención, en mi experiencia de aprendizaje y de docencia, tengo el convencimiento de que necesitamos partir del «Conocimiento y Recordatorio de las Características de la Condición Humana.» Estas cuatro partes, representadas en la gráfica siguiente forman el «Ciclo de la Escucha Activa

¿Cómo conseguir aplicar el Ciclo de la Escucha Activa?

Figura de la ponente. Perteneciente al libro Escucha Activa

Características de la Condición Humana: Conocimiento y Recordatorio

El cimiento y el anclaje del diálogo con Escucha Activa es el Conocimiento de la Condición Humana. Sin embargo, no basta con conocer, sino que es muy necesario recordarnos este conocimiento en el momento del diálogo. Recordarlo nos permitirá situarnos en la realidad de la persona que atendemos. Al conectar con la realidad, nos sacará de nuestra concepción de lo que tendría que ser esa situación, de donde necesitaría estar la persona en ese momento, de lo que debería de ser, que es donde solemos estar. Todas las personas tenemos una expectativa de cómo tendría que ser la situación, la persona, pero ¿Qué ocurre cuando no cumple esa expectativa? Que no hay armonía y se crea un conflicto interno. Necesitamos recordar que la persona responde a su forma de ver las cosas. Punto de partida que facilita y permite el inicio del proceso del diálogo con Escucha Activa. Desde este primer eslabón nos preparamos para interiorizar las actitudes de las que nos habla Carl Rogers y que se mantendrán durante el proceso del breve diálogo.

Nos habíamos hecho la pregunta: ¿Cómo necesitaríamos estar con nosotros/as mismos/as para mantener nuestro nivel de energía física y emocional en el proceso del diálogo? Necesitamos estar en la realidad, y no en lo que tendría que ser. Si nos quedamos en lo que tendría que ser y no es todavía, o no va a ser, origina un gran sufrimiento y frustración que incapacita la aplicación de la Escucha Activa. Es el obstáculo, mayor que la falta de tiempo. Para realizar el ciclo de la Escucha Activa necesitamos aceptar la realidad de la Condición Humana. A continuación, algunas características de la Condición Humana que se manifiestan de diversa manera y en diferentes etapas y que conviene recordarnos. Cada persona:

- Busca su Felicidad y Realización en SU proyecto de vida, que no es el mío.
- Busca reconocimiento e identidad.

- Tiene SUS Expectativas, Planes y Proyectos que no son las mías.
- Tiene SUS Necesidades que no son las mías.
- Necesita Ser Independiente y Autónomo/Puede ser dependiente
- Experimenta y convive con la Fortaleza y Capacidad que no es la mía.
- Experimenta la Fragilidad y Vulnerabilidad/ la Ambigüedad/ el Miedo.
- Tiene capacidad de esperar/ Suele vivir en la Inmediatez.
- A su vez NO le gusta esperar.
- Experimenta Cambios, Pérdidas, Duelos, Muertes a SUS expectativas.
- Experimenta y convive con SU frustración y responde de diversas maneras.
- Necesita Ser Responsable y que le sepan Responsable.
- Puede también No ser responsable.
- Toma Decisiones/A la vez espera que le ayuden y las tomen por ella.
- Es Relacional/ A la vez puede aislarse.
- Necesita un Vínculo para existir/Necesita Ser amado y Amar.
- Necesita Ser útil.
- Suele ser resistente al cambio/También es adaptativo.
- Es un Proceso Evolutivo que va desarrollándose y aprendiendo/ Se Hace.
- Necesita Hacer un Proceso para asumir todo lo que ocurre en su Vida.
- Es vulnerable.
- Se considera Inmortal/ Experimenta y convive con la Mortalidad, etc.

La persona joven no es diferente de la adulta, pero podríamos ampliar estas características un poco más:

- Su Motivación está en desarrollo. La persona adulta necesitaría haber trabajado ya esta parte.
- Responsabilidad en desarrollo.
- Dependencia económica de la familia.
- Deseo total de libertad/autonomía.
- Actitud de no aceptación hacia las normas.
- Grandes cambios emocionales.
- Puede permanecer absorto y afectar a su concentración.
- Puede rechazar la ayuda y a la vez la necesita.
- Reivindica espacio y toma de sus propias decisiones.
- No tiene límites ni calcula riesgos.
- Su opinión se manifiesta en redes sociales.
- No suele compartir en familia.
- En su estilo de vida la prioridad suele ser la satisfacción inmediata.
- Objetivo de su vida es divertirse lo más posible.
- Defensora de sus amigos, etc.

Nos hacemos conscientes de que nosotros, que estamos a la Escucha, también pertenecemos a la misma Condición Humana. Necesitamos también tener en cuenta nuestra propia realidad, vulnerabilidad, emociones que necesitamos gestionar.

Estructura de Intervención definida por Gerard Egan

Gerard Egan en su definición de la Escucha Activa como un modelo sistemático nos introduce tres fases que se pueden realizar con brevedad como vemos en los diálogos reales:

a) Desarrollo de la Primera Fase Escenario Presente

- a. Partir de lo que ocurre.
- b. Crear el vínculo de entendimiento y relato de la situación.
- c. Llegar a identificar: ¿Qué ocurre realmente?

b) Desarrollo de la Segunda: Escenario Deseado

Una vez que hemos visto lo que ocurre realmente, es necesario plantearse:

- o Visualizar dónde quiere llegar a estar.
- o Hacer la primera pregunta del proceso del diálogo: ¿Qué necesita hacer, pensar, decidir, cambiar al respecto, aceptar, etc.?
- o Estimular a la persona ayudándole a pensar.
- o Clarificar la meta u objetivo una vez verbalizada.
- o Disponerse a conducir a la persona a tomar responsabilidad.

Hasta aquí sabemos lo que realmente ocurría y con la Segunda Fase lo que necesitaría hacer. Nos falta una tercera fase para completar el ciclo de la Escucha Activa. Necesita establecer un Plan de Actuación.

c) Desarrollo de la Tercera Fase: Seleccionar la estrategia de entre los escenarios posibles que pueda presentar para establecer un Plan de Actuación.

- a. Determinar la forma. ¿Cómo va a llevar a cabo lo que ha comprendido necesita hacer?
- b. Hacemos la pregunta
- c. Determinar el tiempo: ¿Cuándo considera que lo puede llevar a cabo?
- d. Determinar el lugar si es necesario en el contexto: ¿Dónde?
- e. Determinar si hubiese indicado la necesidad del acompañamiento de alguien: ¿Quién podría acompañarte?

Actitudes Fundamentales definidas por Carl Rogers:

Gestión de sí. Manejo de la implicación emocional propia.

Gestionar la implicación emocional propia necesita una toma de conciencia de la propia opinión, criterios, valores, de los propios sentimientos que, con naturalidad aparecen en el diálogo con una persona. Todas nuestras respuestas están relacionadas con todo lo nuestro. Conectar con lo que la otra persona plantea puede ocasionar frustración, inseguridad, sufrimiento, exigencia, miedo, cansancio, etc.

La gestión de sí misma es posible cuando la persona se ancla en la realidad de la Condición Humana que nos encontramos en ese momento y que responde a alguna de las características indicadas anteriormente. Al movernos en el terreno de lo que tendría que ser, dejamos el mundo ideal, lógico, razonable para entrar en el real de la persona. No hablamos de controlar el mundo emocional propio sino de gestionarlo. Al gestionarlo se transforma. Si lo controlo, no hay transformación. Aunque podríamos decir que sí que la hay porque la situación se hace más grande, más difícil. Por transformación queremos decir aceptar de entrada lo que hay, conectar con la realidad, no rechazarla.

Uno de los factores que a menudo empobrecen la interacción entre las personas es la tendencia a ignorar o negar la propia vulnerabilidad, lo que podría separarnos de la persona. Otro de los factores puede ser que no hayamos gestionado o elaborado la herida ocasionada por experiencias vividas y está guardada bajo capas. Puede ser también origen de no conectar por no querer reconocer la propia y alejarnos del sufrimiento.

Necesitamos darnos cuenta si nos acercamos a la persona desde:

- Nuestras opiniones, valores, criterios, razón, sentimientos y emociones sin elaborar, experiencias. Nos podrían conducir a la distancia, a respuestas que responden a los modelos Paternalista e Informativo y a no responder a la necesidad de la persona para que haga su proceso.
- Nuestras capacidades y conocimientos para salvar a la persona, sin contar con su capacidad de asumir y vivir la experiencia. Lo que nos conduce a un coste emocional muy elevado, sobrecarga y a una posible frustración personal.

Sentir pena, animar o consolar o a hablarle de nuestra experiencia para que vea que le comprendemos buscando solidaridad. No le ayuda, porque no le facilita el proceso de pensar qué ocurre realmente y qué necesita hacer. Acaban escuchándonos nuestra historia, en lugar de ser escuchadas.

A) Aceptación de la persona/situación

Aceptar no quiere decir estar de acuerdo con los hechos o la manera de pensar de la otra persona. Aceptar significa que, en este momento, la persona está en esa realidad concreta, y le ofrezco un espacio abierto de expresión, sin juicio de valor ni criterio ni opinión propia. Es la concreción del respeto. Podríamos definir esta actitud como la capacidad de aceptar a la persona con sus dudas, sus vivencias, sus expectativas, su pasado, su presente, sin reservas y sin juicios de valor. Sólo desde aquí se puede realizar el ciclo de la Escucha Activa. Partiendo de donde está, ver qué proceso puede realizar y hasta dónde puede llegar a integrar y a comprender.

Generalmente nos es muy costosa la aceptación porque nos quedamos en el hecho, en el comportamiento, en lo que vemos, en la punta del iceberg. Nos produce un impacto. Es decir, si yo fuera responsable y me encuentro con una persona que en ese momento no está siendo responsable, me va a ser muy difícil aceptar esa situación. Mi propio yo, mis valores, criterios, etc., puede impedirme comprender el significado de cómo la persona lo vive. Rechazar la situación y la persona, no nos facilita el proceso de diálogo que es necesario para que la persona pueda identificar que no está siendo responsable y que necesitaría tomar decisiones al respecto.

Vivimos inmersos en lo que tendría que ser. No aceptamos a la persona en su situación presente. No aceptamos la realidad fácilmente, más bien la negamos. Nuestra necesidad es que dé un salto rápido a donde tendría que estar ya. El camino no se puede dar dando saltos, sino pasos. La Escucha Activa se convierte en el acompañamiento en esos pasos.

La aceptación es posible cuando existe:

- Ausencia de juicio moralizante.
- Confianza en la persona en que puede avanzar.
- Acogida del mundo emotivo de la persona.
- Cordialidad y respeto en el trato.

- Asumir que la otra persona toma sus decisiones y consecuencias.
- Capacidad de espera activa. Reducir el ritmo para «llegar a».

La aceptación de la persona sólo es posible desde el anclaje del profesional en la Condición Humana, y desde la Gestión de sí mismo que hemos hablado anteriormente. Integrar la realidad de la persona para tratar de explorar cual es el significado de la vivencia que está planteando y ver si se produce un movimiento. Sólo desde esta aceptación, que nos ancla en lo que es, podremos conducir a la persona, si así lo decide, en su proceso de identificación, asimilación, a la toma de una decisión, a un cambio de actitud, a integrar una realidad, a lo que puede ser.

Empatía

Identificamos la Empatía con la disposición para comprender lo que nos están diciendo, y transmitir lo que comprendemos nos está diciendo. Es imprescindible para una comunicación eficaz asumir el punto de vista del otro, el significado de la realidad de la persona en ese momento.

La eficacia del diálogo dependerá por completo del vínculo, de la conexión que seamos capaces de establecer desde el comienzo del diálogo, que, no es involucrarse ni implicarse, sino intervenir puntualmente

Se dice que la Empatía es «meterse en la piel del otro, caminar con sus zapatos, tratarle como te gustaría que te trataran a ti, sentir lo que el otro siente.” Todas estas expresiones pueden crear confusión y agotamiento. La Empatía no entra en el mundo del sentimiento, del dolor, incluso de la compasión como muchas veces la podemos entender como sentir pena, sino en el mundo del entendimiento, de la comprensión del otro en sus circunstancias. No es necesario identificarse con la persona, ya que el coste emocional sería alto. Sentir e identificarse no es Empatía.

Empatía implica que la persona se ponga a sí misma entre paréntesis momentáneamente en la manera propia de pensar, en sus expectativas y en el objetivo que quiere conseguir. Es decir, el significado de la empatía es: Comprender + transmitir lo que se está comprendiendo. La capacidad para captar el significado de lo que la otra persona está sintiendo y expresando junto con la habilidad para devolverle el significado comprendido. El diálogo fluye y la persona se siente segura para seguir comunicando. Esto supone tener la actitud de la Empatía y el aprendizaje de la respuesta empática que reflexionaremos a continuación en las Habilidades.

Es una actitud, una disposición interior, imposible de adquirir, si no se realizan los pasos previos de Conocimiento y Recordatorio de la Condición Humana, tanto de mí mismo/a como de la persona a la que atiendo; Gestión de sí y Aceptación de la persona o situación. La siguiente gráfica nos facilita la interiorización del proceso de integración de las Actitudes necesarias para realizar el Ciclo de la Escucha Activa.

Concluyendo

Comunicación Eficaz: Aplicar un Oeden Sistemático de la Aplicación de las Actitudes

¿Cómo podemos llegar a tener las Actitudes de la Gestión de sí mismo/a, de la Aceptación, de la Autenticidad, de la Empatía?

Experimentamos en la práctica que el aprendizaje de la Escucha Activa/metodología Counselling requiere el aprendizaje y la aplicación de las actitudes en un orden sistemático para poder aplicar la competencia relacional. De esta forma, una conduce a la otra.

Podríamos compararlo con la figura de las marchas de un coche. El motor de un coche no arranca en cuarta ni en tercera ni en segunda. Arranca en primera y vamos aumentando la marcha, de primera a segunda, a tercera, a cuarta y siempre vuelta a comenzar cuando paramos. De la misma forma, solamente puede iniciarse y mantenerse un proceso de Escucha Activa eficaz si:

Primera marcha: Conocimiento y Recordatorio de la Condición Humana

- Conocer y Recordar las características de la Condición Humana que se hacen presentes en la persona que nos estamos comunicando.
- Conocer y Recordar las características de la Condición Humana que se hacen presentes en mí en el contexto de la intervención puntual que realizo.
- Tengo en cuenta su realidad y a su vez, la capacidad que tiene la persona para gestionar su situación.
- Tengo en cuenta que no es posible acoger la realidad de la otra persona, si no he aceptado y atendido antes las propias y las de la Condición Humana.

Segunda marcha: Gestión de mí misma, de mí mismo.

- Gestionar mis propias emociones, pensamientos, necesidades, etc., que son diferentes a las de la otra persona.
- Las gestiono desde el anclaje en la realidad de la Condición Humana.
- Sólo desde esa gestión, me preparo para la Apertura a la persona, aceptando su realidad, que hemos dicho podría no compartir y no estar de acuerdo.

Tercera marcha: Aceptación.

Aceptación de la persona y situación. Desde ahí hacer el proceso del diálogo.

Cuarta marcha: Autenticidad/Coherencia consigo mismo quien escucha.

Quinta marcha: Empatía. .

Comprendiendo y comunicando no lo que yo pienso, sino lo que comprendo que me dice la persona.

Habilidades Relacionales Según Carl Rogers.

La persona capta que es comprendida sin juicio de valor alguno y se le facilita expresar lo que comprende, para hacer el camino hasta donde pueda llegar, prestando atención a lo que dice:

- Con nuestro cuerpo: postura activa mirándole a los ojos, movimiento de cabeza y expresión facial de interés.
- Con nuestras palabras: reformulando el contenido de lo expresado y captando las palabras más relevantes de lo que cuenta.
- Con respeto: cediéndole el espacio para intervenir.
- Con intervenciones breves para que sea un diálogo y no un monólogo, ya sea por parte del que habla o por parte del que escucha.
- Con expresiones que estimulen para hablar y seguir escuchando. Por ejemplo: «Le está siendo doloroso hablar de esto», «Entiendo que para usted... >>», «Le estoy escuchando», «Se queda en silencio. Parece ser que está pensando algo...>>», etc. Expresiones que surgen de la conexión establecida.
- Sincronizar nuestro comportamiento verbal y no verbal.
- Callando con el Silencio Activo.

No incurrir en los obstáculos más frecuentes de:

- Interrumpir no permitiendo que intervenga la persona o respetar las pausas.
- Dejar que hablen sin saber cómo enfocarlos y conducirlos.
- Hacer juicios o evaluaciones o transmitir opiniones.
- Atribuir intenciones a lo que nos dicen.
- Contra argumentar, aconsejar, querer convencer, discutir.

Responder siempre con la respuesta empática y metodología de la Escucha Activa. Los diálogos que estamos viendo, en donde se aplica el marco teórico a la práctica en una variedad de situaciones, nos hacen comprender mejor la aplicación de las Habilidades. A continuación, vamos a reflexionar sobre las Habilidades.

Algunas Habilidades que podemos usar regularmente a la hora de intervenir en el Ciclo de la Escucha Activa: _

- **Observación de la persona:** Tono de voz, postura, gestos.
- **Observación hacia sí misma:** Tono de voz, postura, espacio guardado, mundo interior. Pregunta clave: – ¿Qué me está diciendo la persona verbal y no verbal?
- **Destreza de iniciar:** Iniciamos el proceso del diálogo apoyándonos en lo que nos dice y en lo que hemos observado, aunque no dijera nada.
- **Frases cortas y centradas en lo que ha dicho la persona:** Permite que la persona siga el diálogo fácilmente y permite a quien escucha centrarse en lo que dice sin caer en distracciones o cambiar de tema.
- **Respuesta Empática:** Devolver a la persona lo que entiende le comunica verbal y no verbal. Frase que valida la síntesis de lo que ha entendido ha dicho la persona. Nos permitirá seguir con confianza en el diálogo y crear el vínculo de confianza para continuar. Conduce a objetivos no previstos.
- **Clarificación:** Evita la interpretación. Dilucidar los mensajes vagos y confusos. Por ejemplo: – Cuando me dices ... ¿Qué quieres decir? –. Facilitamos a la persona que clarifique. Interpretar puede ocasionar un daño. La persona puede cerrarse o no querer seguir hablando. Podemos pensar libremente. Sin embargo, no podemos expresar ese pensamiento con libertad para evitar riesgo. Lo gestionamos.
- **Silencio Activo - Esperar:** Dejar de hablar. Pausa breve. Que la persona encuentre su voz y significado. Nos permitirá escuchar lo que dice y lo que no dice porque necesita encontrarlo. Nos permite elaborar nuestro propio mundo y no ser reactivos. Permite que el diálogo fluya. En el silencio, las personas están pensando. Necesitan tiempo para comunicarlo. Pueden no ir tan deprisa como el que escucha quisiera. Es Activo porque quien escucha, decide integrarlo en el ritmo y tiempos que necesita la persona.
- **Ayudar a Pensar:** Se trata de facilitar a la persona procesos de auto reflexión y auto entendimiento. La persona ocupa el centro del diálogo.
- **Focalización:** Pueden aparecer en el diálogo aspectos complementarios diferentes. Lo hemos visto en el último diálogo. Se trata de facilitar a la persona que se centre en un aspecto prioritario en ese momento: – Estás preocupada por ..., y por.... En este momento ¿Qué dirías que es lo que más te preocupa? –. Se centra el diálogo en una prioridad, la suya, la que la persona considere prioritaria. Si consideráramos que es otra la prioridad, podríamos con

autenticidad decírselo y remarcar que la conversación se centrará en lo que ella considera es más importante. Es mucho más eficaz ir a su ritmo que al nuestro.

- **Sentido Común:** Adaptarse a cada persona y situación. Invita al respeto y al riesgo razonable de ayudar a pensar. Conecta con la parte interna tanto de la persona que escucha como de la persona atendida. Se deja conducir por la sabiduría interior.
- **Resumir:** Devolver de forma organizada y sintetizada lo que se está hablando. Esta habilidad es muy importante cuando se pasa de fase a fase y necesaria siempre para cerrar el diálogo. Permite que la persona se quede con una idea concluyente. Permite que coja la responsabilidad de lo hablado. Se observa el cambio de energía positiva incluso en la parte física de la persona y se le transmite como objetivo conseguido.
- **Confrontación:** Cuando la persona presenta ambigüedades o contradicciones. Ser capaz de describir las discrepancias, ambigüedades y mensajes mixtos que la persona puede manifestar en la interacción. Deshace nudos que puedan estar presentes e invita a la persona a caminar si se ha bloqueado o está confundida. Por ejemplo: –Por una parte, me dices... y por otra, –. De esta forma la persona avanzará en el diálogo clarificando y exponiendo. Se utiliza en la Segunda o Tercera Fase que necesita el compromiso.

La aplicación de las habilidades no puede separarse de las Actitudes y de la Estructura de Intervención.

A continuación, comparto un diálogo que nos permite observar la aplicación del marco teórico. Como he indicado, quien tuviera interés puede encontrar en el libro cien diálogos con sus reflexiones para el aprendizaje y la interiorización de la Escucha Activa y ofrecer a las personas de su entorno y a sí misma EL DERECHO A SER ESCUCHADA ADECUADAMENTE.

Diálogo 30. Aplicación de las Tres Fases de la Estructura de Intervención

Enfermera atendiendo a Lidia en la habitación del hospital. Mujer joven, intervenida por cáncer de estómago. No evoluciona bien. Su profesión está relacionada con la salud. Tiene una hermana y un hermano que son sus cuidadores constantemente todo el tiempo largo que dura uno de sus muchos ingresos. La intervención que presento surge por acercarse su hermano al control de enfermería muy enfadado, diciendo que no le apetece la comida. Las familias suelen enfadarse cuando no comen. Sé que su enfado es por la preocupación de que si no come empeorará. Es la última intervención que me ha surgido para aplicar la Escucha Activa a la hora de presentar un caso. Lo estoy usando bastante. En otro momento, al no haber sabido aplicar la Escucha Activa, no hubiese sabido actuar. Creo que hoy le he servido de gran ayuda a Lidia.

En la habitación están su hermana y su hermano y la paciente. Son jóvenes.

P1. –Lidia, Buenas noches. Me dice tu hermano que NO TE APETECE la cena –reproduzco el tono de voz alto que había usado su hermano.

L1. *Lidia está callada, seria, decaída. Me mira fijamente. Tiene un nudo en la garganta que no le permite hablar. Aun así, me dice:*

–NO PUEDO COMER

P2. *Yo diría que la encuentro muy asustada y nerviosa. La miro y le digo:*

–Me dices que NO PUEDES COMER –cambio el tono de voz.

L2. *Lidia mira a su familia y capto que con miedo. Observo que están muy cansados y su hermana más bien enfadada.*

–Hace SILENCIO.

P3. –Hago SILENCIO Y ESPERO.

L3. –Estoy muy cansada y desanimada –llora y llora más.

P4. –Mantengo el SILENCIO y en ese espacio Lidia DEJA DE LLORAR.

P5. –Me estás diciendo que estás muy cansada.L4. –Sí. Son muchos días aquí.

H1. *Su hermana que observé que estaba enfadada trata de consolarla.*

–No te preocupes por nada. Todo va a salir bien.

P6. –Entonces Lidia, me dices que pensabas que este ingreso sería más corto.

L5. –¡Claro! vine por estreñimiento de varios días y ahora se me ha complicado todo.

– ¡Llora y Llorar!

H2. *Los hermanos sentados en el sofá se abrazan y lloran juntos. Están muy tristes y hundidos.*

L6. –Lola y ellos también hacen “un largo” SILENCIO.

P7. –Yo también hago SILENCIO Y ESPERO.

L7. –Algo es lo que me preocupa de verdad. ¡Y mira a sus hermanos!

H3. *Al oírla, entienden que Lidia quiere hablar con ella, y salen de la habitación para que hable con tranquilidad.*

P8. –Hay algo que te preocupa más que tu enfermedad.

L8.- Sí, Me preocupan mi hermana y mi hermano. ¡Están aquí ¡todos los días! Están agotados. Tienen desatendidas sus casas –contesta rápido y sin parpadear.

P9. –Tu preocupación son tu hermana y tu hermano.

L9. –Sí. Estoy muy nerviosa por ellos. Esos nervios no me permiten comer ni dormir.L10. –Hace SILENCIO.

P10. –Hago SILENCIO Y ESPERO.

L11. –Me exigen mucho y me agobian. Y no puedo más.

P11. –Entonces el problema que más te preocupa son tus hermanos y su forma de cuidarte.

L12. –Sí, aunque sé que lo hacen por mi bien, pero no me entienden. Les estoy haciendo daño.

P12. –Entonces Lidia ¿Qué crees que deberías hacer para estar más tranquila?L13. –Pues una cuidadora. Al menos por la noche.

P13. –Crees que así descansarías más y no te sentirías tan agobiada. L14. –Descansarían ellos y yo también.

P14. – ¿Qué te impide decírselo lo que necesitas?

L15. – ¡Se enfadarán conmigo! ¡Toda la vida tan unidos!

P15. –Tú crees que si les explicas lo que necesitas y lo que te preocupa se enfadarán.L16. –Sí, pero lo voy a intentar porque no puedo verlos sufrir. Se me hace un nudo.

–Al día siguiente Lidia tenía una cuidadora por la noche. Esa noche durmió toda la noche. A los dos días siguientes cuando la vi, me dijo:

L1. – ¡Estoy mejor! Muchas gracias.

Lidia está más relajada, contenta y va tolerando los alimentos. Su hermano está en casa descansando y atendiendo a su familia. La hermana que estaba tan enfadada está hoy con ella en la habitación, arreglada, pintada un poco y sonriente. Yo estoy más tranquila al ver a la paciente más colaboradora y menos preocupada, y descansando mejor. Compruebo, al arriesgarme a aplicar la Escucha Activa que estoy aprendiendo, que he aprendido a saber escuchar y entender lo que realmente demanda la paciente y he aprendido a no hacer mi trabajo de forma mecánica.

“SER ESCUCHADO ADECUADAMENTE ES UN DERECHO HUMANO.
CULTURA ALTERNATIVA DE COMUNICACIÓN: ESCUCHA ACTIVA
ESCUCHAR Y RESPONDER CON EFICACIA Y EMPATÍA”

Bibliografía

ARISTE MUR, Elena. Escucha Activa. Aprender a Escuchar y Responder con eficacia y empatía. Cien Diálogos, Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 2021, 4ª reimpresión.

BERMEJO HIGUERA, José Carlos. Introducción al Counselling (Relación de ayuda), Santander: Sal Terrae, 2011.

BIMBELA PEDROLA, José Luis. Cuidando al profesional de la salud. Habilidades emocionales y de comunicación, 7.ª ed., [1994], Serie Monográfica EASP n.º 44, Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública, Consejería de Salud, (2006),

BOURRET, Mireille. El poder de la empatía. Una solución para los problemas de relación, Santander: Colección Proyecto, Sal Terrae, 2011.

CARKHUFF, Robert R. Helping and Human Relations, 2 vols., Universidad de Michigan: Human Resource Development Press Inc., 1969.

CARKHUFF, Robert R. The Art of Helping in the 21st. Century, 8.ª ed. [1971], Canadá: Human Resource Development Press Inc., 2000.

CLARKSON, Petruska. El enfoque Gestáltico a la Acción del Counselling. Metodología y Práctica, Sevilla: Instituto Gestáltico de Counselling, 2009.

DARTEVELLE, Berenice. La Psicoterapia centrada en la persona: según Carl Rogers, Madrid: Gaia, 2011. DIETRICH, George; DIORKI, Friedrich. Psicología General del Counselling, Barcelona: Herder, 1986.

EGAN, Gerard. The Skilled Helper. A Systematic Approach to Effective Helping, 4.ª ed., United States: Brooks Cole Publishing Company, 1990.

FABER, Leilaine.; BRINK, D.C.; RASKIN, P.M.; SANZ, C., La Psicoterapia de Rogers: Casos y Comentarios, Bilbao: Desclée de Brouwer, 2001.

GIORDANI, Bruno. La Relación de Ayuda: De Rogers a Carkhuff, Bilbao: Desclée de Brouwer, 1998.

HOUGH, Margaret. Counselling: Teoría y Práctica, [1998 2.ª ed. inglesa] Barcelona: Eleftheria, S.L., 2011. IRVIN D. Yalom. Psicoterapia existencial, 2.ª ed. Barcelona: Herder, 2011.

MADRID SORIANO Jesús. Los procesos de la relación de ayuda, Bibao: Desclée de Brouwer, 2005.

MCLEOD Juliia; MCLEOD John. Counselling Skills, 2.ª ed. [2007], Inglaterra: McGraw-Hill Education, Colección Open University Press, 2011.

MCLEOD, John. An Introduction to Counselling. 5.ª ed. [1993], Inglaterra: McGraw-Hill Education, Open University Press, 2013.

MOYA ALBIOL, Luis. La empatía. ¿Para qué sirve?, Barcelona: Plataforma actual, 2018.

NELSON Jones. Theory and Practice of Counselling & Therapy. 5.ªed. Londres: Sage Publications Ltd., 2011. OKUN, F. Bárbara. Ayudar de forma efectiva. Counselling. Técnicas de terapia y entrevista, Barcelona: Paidós, 2001.

REEVES, Andrew. An Introduction to Counselling & Psychotherapy. London: Sage,

ROGERS, Carl. El Proceso de Convertirse en Persona, 17.ª ed. [1961 ed. inglesa], Barcelona: Paidós, 1972. ROGERS, Carl. Psicoterapia centrada en el cliente. Barcelona: Paidós, 1981.

ROGERS, Carl. El camino del ser. Barcelona: editorial Kairós, S.A., 1980.

TIMULAK, Ladislav. Developing your Counselling and Psychotherapy Skills and Practice. London: Sage Publications Ltd., 2011.

Adolfo Conesa y Carmen Ventura.

Derecho a una cultura accesible e inclusiva: el ejemplo del proyecto asociativo: Cultura es vida

Presidente de la Coordinadora de Personas con Diversidad Funcional Física de la Comunitat Valenciana (CODIFIVA)

Politóloga y Dra. por la Facultad de Derecho de la Universitat de València.

Resumen

El objetivo de la presente comunicación es visibilizar la estrecha relación que existe entre la cultura y el desarrollo humano.

La protección del patrimonio cultural tanto el material como el inmaterial, el fomento y la defensa de la cultura contribuyen directa e indirectamente a que la mayoría de los objetivos incluidos en los ODS puedan ser llevados a cabo, dado su carácter transversal.

En este sentido, sensibilizar sobre la importancia de la cultura y la inclusión de los factores culturales como **pilar** de desarrollo humano, contribuirá a fomentar sociedades pacíficas, inclusivas y sostenibles.

Desde esta perspectiva y más concretamente desde la esfera de la participación del colectivo de personas con diversidad funcional, expondremos y analizaremos la puesta en marcha de la iniciativa: “Cultura es vida”.

Una aplicación concreta de innovación sociocultural al servicio del desarrollo de los derechos humanos que ha sido implementada en la Comunidad Valenciana por la Coordinadora de Personas con Diversidad Funcional Física. (CODIFIVA).

Derecho a una cultura accesible e inclusiva: el ejemplo del proyecto asociativo: Cultura es vida.

La importancia de la cultura es incuestionable en el proceso evolutivo de la humanidad, como también es inabordable el término per se, de ahí la necesidad de enmarcar el concepto para poder establecer las bases y los objetivos que pretendemos transmitir a través de la propuesta que les presentamos.

El concepto de cultura engloba los distintos ámbitos en el que las personas se desenvuelven y desarrollan, así, podemos conocer los diferentes modos de vida, las costumbres, el grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una determinada época grupo social, etc⁹¹.

⁹¹ Información consultada en la página web de la Real Academia de la Lengua: <https://dle.rae.es/cultura>, último acceso: 20 de enero de 2024.

En este sentido, encontramos que el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza los derechos culturales, incluyendo el derecho de todos a participar libremente en la vida cultural, a disfrutar de las artes y a compartir los avances científicos y sus beneficios [...]92

Y en esta misma línea se pronuncia la Unesco que considera la Cultura como un elemento central de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en adelante ODS, adoptados en el año 2015 por las Naciones Unidas, con la intención de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todas las personas en el plazo marcado hasta 203093.

Sin duda, la protección, el fomento y la defensa del patrimonio cultural tanto el material como el inmaterial (artesanía, música, danza, teatro, artes visuales, la gastronomía tradicional...), contribuyen directa e indirectamente a que la mayoría de los objetivos incluidos en los ODS puedan ser llevados a cabo, dado su carácter transversal.

Con el objetivo, por un lado, de visibilizar y por otro de sensibilizar sobre la importancia de la cultura, promoviendo y reforzando la inclusión de los factores culturales como pilar de desarrollo humano, contribuyendo así al fomento del crecimiento económico, a la reducción de la desigualdad, a la protección del medio ambiente, que, en definitiva, facilitarán la convivencia en el seno de sociedades más pacíficas, inclusivas y sostenibles.

Por citar algunos ejemplos de las metas encuadradas en los Objetivos ODS, haremos referencia al Objetivo 4, en el que se aboga por una educación que valore la diversidad cultural y promueva una cultura de paz y no violencia, así como por una contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

En dicho objetivo se pretende garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para toda la ciudadanía, de manera que el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Y todo ello, atendiendo a la adecuación de las necesidades educativas en entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

Seguidamente destacamos la importancia de las infraestructuras culturales, tal y como queda reflejado en el ODS 8, ya que se consideran un valioso recurso desde el punto de vista económico en tanto que contribuyen a impulsar el desarrollo de los mercados locales y nacionales, propiciando la creación de empleos. Así, de este modo, y enlazando con el objetivo ODS 10, al fomentar un crecimiento económico inclusivo y sostenible, será posible reducir las desigualdades de manera más eficaz.

En definitiva, tal y como se establece en el ODS 16, promover el respeto de la diversidad cultural en el marco de un enfoque basado en los derechos humanos propicia el entendimiento cultural y la paz

⁹²Información consultada en la página web: <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, último acceso: 21 de enero de 2024.

⁹³ Objetivos de Desarrollo Sostenible, UNESCO, Consultado en la página web: www.courierunesco.org, en diciembre de 2023.

y en consecuencia, al proteger la diversidad cultural y la cohesión social será más factible garantizar el Estado de derecho, la justicia y la paz.

Para ello, consideramos necesaria la implicación institucional y el establecimiento de un marco político-jurídico que articule y desarrolle, a través de cauces, mecanismos e instrumentos específicos que la ciudadanía pueda hacer efectiva su participación.

Sin duda, las redes sociales y las nuevas tecnologías han supuesto una revolución en materia de participación ciudadana ya que han hecho posible que a través de diferentes cauces de comunicación la ciudadanía interactúe de manera más plural e inmediata.

En este escenario, hacemos especial mención al proyecto recientemente presentado en la ciudad de Valencia por parte de La Coordinadora de Personas con Diversidad Funcional Física de la Comunitat Valenciana (CODIFIVA): Cultura es Vida.

Cultura es vida

Con el objetivo de integrar, normalizar y mejorar la calidad de vida y la defensa de los intereses de las personas con diversidad funcional física dentro de la Comunitat Valenciana, CODIFIVA, asociación sin ánimo de lucro y de carácter privado, constituida en 1988 y declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior del Gobierno de España en el año 2007, ha puesto en marcha el innovador proyecto: Cultura es vida⁹⁴.

Amparándose en La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas aprobada el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España el 3 de diciembre de 2007, y más concretamente en su artículo 30 sobre la Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte de las personas con diversidad funcional⁹⁵ que reconoce el derecho de participación y acceso en la vida cultural en igualdad de condiciones y en la norma estatal española relativa a los derechos de las personas con diversidad funcional, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre⁹⁶, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, define en su artículo 2 la Accesibilidad Universal,; CODIFIVA, Asociación referente en la representación de las personas con Diversidad Funcional Física de la Comunitat Valenciana, tras un proceso de investigación sobre las experiencias de las personas asociadas, identificó las causas que determinaban la baja participación del colectivo en actividades culturales y en un intento de dar respuestas a las demandas de sus asociados decidió impulsar y desarrollar el proyecto **Cultura es vida**.

Tomando como referencia el Informe Olivenza (2020-21), publicado por el Observatorio Estatal de Discapacidad, en el que se estimaba que el 69% de las personas con discapacidad (es decir, aproximadamente 3 de cada 4) tenían dificultades para participar en las actividades culturales y de ocio, CODIFIVA plantea la necesidad de dar a conocer a las entidades, promotoras y organizadoras culturales las demandas de las personas con diversidad funcional física para de esta manera favorecer

⁹⁴ Información consultada en la página web de CODIFIVA: www.codifiva.org

⁹⁵ Información consultada en la página web: https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/convencion_onu_lf.pdf

⁹⁶ Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, define en su artículo 2 la Accesibilidad Universal, Consultado en página web: <https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2013/11/29/1>

la implementación de medidas dentro de sus programas de responsabilidad corporativa (políticas de precios, formación del personal de los centros para la atención de las PMR, etc.).

Es un hecho contrastado que la mayoría de los emplazamientos donde se celebran los eventos culturales presentan carencias o déficits en las condiciones de accesibilidad normativas y funcionales como por ejemplo en lo referente a la circulación horizontal o vertical.

A ello hay que sumar la falta de publicidad de las condiciones de accesibilidad a los recintos o eventos lo que dificulta el conocimiento por parte de los colectivos interesados sobre si las localidades son accesibles, si van a poder asistir de forma autónoma o si van a necesitar la asistencia de terceras personas.

Sobre este planteamiento y en un intento por encontrar soluciones creativas y efectivas, integrando tecnologías avanzadas y enfoques innovadores, CODIFIVA, asume el compromiso y el desafío de poner en marcha un proyecto que permita la participación de personas con diversidad funcional física en entornos inclusivos y adaptados, apostando así por la igualdad de oportunidades, independientemente de las capacidades personales.

La iniciativa **Cultura Es Vida**⁹⁷ es un proyecto sin ánimo de lucro que tiene como objetivo principal fomentar la participación de las personas con movilidad reducida en los eventos culturales (funciones teatrales, cines, exposiciones museísticas, conciertos musicales, etc.).

Este proyecto innovador se ha llevado a cabo con la ayuda y colaboración de dos partners principales: el Instituto de Biomecánica de Valencia de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la empresa valenciana de software Paellasoft⁹⁸ y se trata de la puesta en marcha de una guía digital o plataforma web (con versión para equipos de sobremesa y dispositivos móviles) que recopila y publicita la información de accesibilidad de los principales centros culturales (teatros, cines, salas de conciertos, etc).

Su área de influencia es actualmente la ciudad de Valencia, pero su objetivo a corto y medio plazo es ampliar su alcance a su área metropolitana, al conjunto de la provincia de Valencia y al resto de la Comunitat Valenciana.

Este proyecto de innovación social, cultural y tecnológica, está basado en un nuevo paradigma en la información de la accesibilidad para las personas con movilidad reducida, (cuyo acrónimo es PMR).

Apoyándose en la idea de que las personas con movilidad reducida tienen necesidades diversas y complejas, a finales de la década pasada surge en Reino Unido la iniciativa de dar a conocer la descripción de las condiciones de accesibilidad de edificios o servicios, de manera que la persona interesada pudiera evaluar las medidas y el tipo de ayudas necesarias para que una vez adoptadas pudieran generar experiencias positivas, de este modo, el colectivo de movilidad reducida puede planificar con anticipación y garantías de éxito sus desplazamientos y accesos, anticipándose a las posibles contingencias que pudieran surgir.

En esta misma línea, el proyecto **Cultura es vida**, teniendo como soporte los canales de comunicación que ofrecen las nuevas tecnologías, ofrece a través de su guía digital información sobre las condiciones de accesibilidad.

⁹⁷ Información consultada en la página web: www.culturaesvida.org

⁹⁸ Información consultada en la página web: <https://paellasoft.com>

Las características técnicas de la plataforma digital responden al formato de un buscador web para equipos tanto de sobremesa como para dispositivos móviles que permite obtener información sobre centros y establecimientos culturales, previamente introducidos en una amplia base de datos y que facilita la búsqueda tanto por las características de la actividad cultural, como por su tipología, ubicación, centro o establecimiento y localidad, tanto de titularidad pública como privada.

Nos encontramos por tanto ante una plataforma web que recopila y publicita información sobre las características de accesibilidad de los principales centros culturales (teatros, cines, salas de conciertos, museos, exposiciones, etc), de manera que permita a los usuarios disponer de información veraz, segura e inmediata para poder planificar su asistencia a los eventos y acontecimientos culturales de manera gratificante y satisfactoria.

De este modo y a través de esta iniciativa se pretende visibilizar y sensibilizar sobre la importancia de la cultura como pilar de desarrollo humano, contribuyendo a que las personas con diversidad funcional tengan más facilidades para mejorar su desarrollo personal e inclusión social y que indirectamente puede también incidir en la consecución de otros objetivos que garantizan la igualdad de oportunidades en aras a la consecución de una sociedad más inclusiva y equitativa, en la línea de los ODS mencionados anteriormente, al promover y reforzar la mejora de la accesibilidad a los centros culturales y sus entornos.

Se trata por tanto de una herramienta que potencia la igualdad, la inclusión y el acceso a la cultura a todas las personas en igualdad de condiciones y respetando la diversidad.

Nuria Beneyto Florido y Ana Tomás Miralles.

La diversidad cultural, como derecho humano, promocionando progreso económico y justicia social desde los oficios artísticos

Docente e investigadora del CIAE en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València, docente del Máster de Formación del Profesorado en la Universidad Internacional de Valencia y en le CEU Cardenal Herrera

Docente e investigadora del CIAE en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València

Resumen

Hablar de Derechos Humanos hoy en día requiere integrar la cultura como uno de los cuatro pilares de desarrollo sostenible incluyendo el crecimiento económico, la inclusión social y el equilibrio medioambiental. Siguiendo el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el acceso a la cultura es una de las dos cuestiones que establece como derecho, junto con la justa remuneración de sus profesionales. Por tanto, se establece un concepto propio de este ámbito, que es el Derecho Cultural como otra dimensión con capacidad para reflejar la complejidad intrínseca de la sociedad actual.

Los retos culturales que se establecen en el mundo son tan importantes como el resto de las otras tres dimensiones del desarrollo sostenible. En esa línea, se han establecido estrategias de cooperación internacional al desarrollo, además de realizarse diferentes congresos al respecto como el que nos ocupa: “Derechos Humanos y Cultura” donde, entre otras ideas, se pretende sensibilizar y visibilizar la importancia de la cultura.

Es ejemplarizante la reciente decisión de la UNESCO (12-2023 Kasene, Botsuana)⁹⁹ de declarar Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, los conocimientos, artesanía y técnicas de la producción artesanal de vidrio soplado. Un hecho histórico que reconoce la trascendencia de los oficios artísticos milenarios y que supone un nuevo impulso para un sector que está viviendo una pérdida intergeneracional. (UNESCO. Decimoctava reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2023)

A colación de dicho entramado, y sumando la decisión de la UNESCO sobre valor cultural-patrimonial del mundo del vidrio, vemos la conexión que se establece con la Universidad como motor para la creación y transmisión de conocimientos, así como transformadora de la sociedad, como bien expresaba Silvia Albareda, viéndola como un espacio clave para ello, como esa “...entidad que tiene que prestar un servicio a la sociedad, intentando brindar un conocimiento que permita resolver los problemas que nos encontramos en esta, de no ser así, la universidad no serviría.” (Albareda, Valor, & Bellver, 2019, pág. 30)

⁹⁹ <https://ich.unesco.org/es/18com>

Introducción

La conjunción entre oficios artísticos, derechos humanos, acceso a la cultura y transmisión de la artesanía, no solamente constituyen una vía para forjar una identidad firme y creciente, sino que perpetúa esa herencia patrimonial, legándose, generación tras generación. Todo un valor material e inmaterial incalculable que facilita de esta manera el desarrollo humano integral. Desde este enfoque se levanta el puente que conecta la diversidad cultural y fomenta un futuro más prometedor donde la creatividad y la expresión artística sean derechos fundamentales para todos, a nivel mundial.

Desde esta premisa, la formación desde la Universidad y otras instituciones o modelos educativos son clave en todo este proceso holístico de entender la cultura tradicional y manufactura manual. La Universidad también es ese espacio que atiende al Patrimonio Material en la conservación y creación del mismo, pero, además, cuida el Inmaterial, como generador de la creatividad y con la transmisión de conocimientos y técnicas, estilos, formatos, habilidades, etc.

La cultura va más allá del ámbito universitario colaborando en proporcionar un acercamiento de propuestas artesanales y culturales a otros estamentos y niveles. Oportunidades que en la Comunidad Valenciana ofrece por ejemplo la Cátedra de Artesanía¹⁰⁰ de la UPV, o la Asociación de Artesanos de Valencia ARTEVAL¹⁰¹, Asociación Medievales Artesanos¹⁰², o desde el Centro de Formación Permanente de la UPV (CFP)¹⁰³, o desde el Centro de Artesanía en Valencia¹⁰⁴, proponiendo encuentros, jornadas, ferias o cursos específicos para difundir técnicas artísticas representativas de nuestro acervo cultural, mientras se explora simultáneamente la poética personal, para interrelacionar oficios diversos con proyecciones de aplicación en estudios universitarios y empresariales.

Entidades dedicadas principalmente a difundir y fortalecer la artesanía en la Comunidad Valenciana, así como a impulsar la consolidación y competitividad empresarial.

Diversos sectores artesanales se implementan desde la promoción de políticas y de tendencias del mercado mediante la integración del diseño y la tecnología abordando aspectos informativos, educativos, analíticos, económicos, de apoyo, refuerzo y de organización.

Metodología y docencia que eviten la pérdida de los oficios

En cuanto a la tan importante formación: Las propuestas metodológicas para mejorar las conexiones establecidas entre cultura y desarrollo humano, tienen incorporadas en sí estrategias integrales que confirman esa diversidad cultural y la importancia de preservar los oficios artísticos, en las que se fomenta la creatividad y se garantiza que todos tengan acceso a la cultura, buscando una justicia al respecto.

En este sentido, y al hilo del desarrollo de la creatividad, las estrategias didácticas se basan en la transmisión de conocimientos y formado a través de situaciones de aprendizaje curricular con actividades teórico-prácticas artísticas, en todas sus expresiones.

¹⁰⁰ Cátedra artesanía: <https://catedraartesania.com/>

¹⁰¹ <https://arteval.es/aboutus.html>

¹⁰² <https://www.medievalesartesanos.com/brujula-artesano/asociaciones-artesania/valencia>

¹⁰³ <https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/>

¹⁰⁴ <https://www.centroartesaniacv.com/>

El hecho de “Proyectar” en cualquier ámbito de la vida de un individuo, requiere de unos pasos y ha de realizarse, para ello, una cadena o sucesión de hechos basados en la paciencia, la imaginación, la disciplina y la perseverancia como bases de un aprendizaje experiencial. Dentro del sistema educativo se promueve el desarrollo de habilidades y adquisición de competencias tales que, ese aprendizaje significativo, prepare para “aprender a aprender”, “aprender a pensar” y “aprender a proyectar” finalmente, para forjar así los pilares no solo de un futuro buen profesional, ampliando su potencial de forma exponencial, sino también propios de la formación en valores para alcanzar la conciencia social de una calidad humana elevada.

Al respecto Luis Camnitzer (Artista visual, docente y teórico), dice:

“El arte sirve para comunicar y por lo tanto es una actividad pedagógica. La enseñanza tiene, por su parte, que ser creativa y no definirse como transmisión de datos, y por lo tanto es una actividad artística. Y en realidad en ambas actividades se trata siempre de aprender, no de impartir cosas ya conocidas. Me gustaría, si pudiera, dejar de usar la palabra “enseñar”, para utilizar solamente la palabra “aprender”. Con eso nos ahorraríamos cantidad de dolores de cabeza y lograríamos un sistema mucho más abierto y vital. Si nos ponemos de acuerdo que en todo esto se trata de compartir ignorancias para trascenderlas y no de intercambiar conocimientos, tendríamos una sociedad mucho mejor”.¹⁰⁵ (Baltes, 1997, pág. 123)

Desde la Universidad o desde las Escuelas Superiores de Diseño se mantiene un impulso en ese sentido, gestionando y promoviendo ese motor de divulgación entre profesional-maestro de oficio y las nuevas generaciones. Estos espacios y cursos se plantean incluso para ampliar el conocimiento de los procesos creativos para profesores y técnicos de laboratorio, ya que no sólo se adquieren mediante teoría sino principalmente con la praxis del oficio y la observación de la misma. Los talleres se dirigen a cualquier persona adulta interesada, universitaria o no, pero dirigido también a ese profesorado en permanente formación específica, aun siendo ya expertos en aspectos teóricos-prácticos, pero abiertos al aprendizaje y a los nuevos conocimientos siempre, y en este caso, a la especialización de dicho oficio por profesionales del sector.

Un enfoque pedagógico, relevantemente promueve procesos creativos desde la perspectiva propuesta por Corbalán de “utilizar la información y los conocimientos de forma nueva, y de encontrar soluciones divergentes para los problemas” (Corbalán, 2008: 16). (Pieragostini, s.f.)

De esta forma la Universidad, consigue la inclusión en el currículo académico de saberes sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de una enseñanza (EDS)¹⁰⁶ basada en el reconocimiento y proyección individual del estudiantado hacia la concienciación. A través de metodologías activas e innovadoras se busca la creación desde la sensibilización para el desarrollo sostenible y la Justicia Climática, junto con el apoyo e implicación institucional.

Es el momento de entender la importancia de cursos impartidos en la Universidad, abiertos a personas no universitarias también, donde no se hace selección de participantes por conocimientos previos, como los cursos del Centro de Formación Permanente (CFP) de la Universitat de València (UPV), como el titulado “Materiales, técnicas y poéticas. introducción al cristal. Con el artista invitado

¹⁰⁵ Anne Ubersfeld, La escuela del espectador (Madrid: ADE Publicaciones, 1997), 123.

¹⁰⁶ Educación para el Desarrollo Sostenible

Rafa Calduch”, impartido en el curso académico 2016-17, en el lapso del 27/02/17 al 15/05/17 en las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, impartido por la profesora Nuria Beneyto, y como responsable del curso la profesora del departamento de Dibujo, Ana Tomás.

Otros cursos han sido desde el Centro de Artesanía de la UPV, como es el caso del de Soplado que se impartió el curso escolar 2022-2023 en las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos

(UPV), teniendo como directora académica y encargada de la charla teórica del vidrio a Nuria Beneyto, y como trasmisora de la parte práctica a la artista Sara Sorribes.

*Figura 1: Curso de soplado de vidrio. Artista Sara Sorribes. Profesora Nuria Beneyto
Fuente: https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FVidrioSorribes*

Antecedentes

Los paisajes cambian en un péndulo de acciones de idas y vueltas, auges o declives, de subsistencia o desaparición, y estamos en esa era, en ese punto donde la tecnología y la inteligencia artificial dan grandes pasos para abrirse hueco, tanto que apercibimos esa necesidad de volver a nuestros ancestros a “tocar la tierra” y usar la manipulación más manual y primigenia utilizando nuestros cinco sentidos: tacto, vista, olfato, oído, gusto que nos cubren de emociones palpitantes como no lo consiguen los NFTs de la Blockchain.

La polarización entre arte y tecnología construye ideas complementarias y en este caso enriquecedoras, de fuertes contrastes entre lo social y lo económico.

La acuciante Revolución Industrial (siglo XVIII-XIX) abocó al artesano a una vertiginosa creación seriada para adaptarse a las circunstancias de aquellos momentos. “En los orígenes de la industrialización, conviene destacar la figura de William Morris (1834-1896), como personaje clave en el movimiento Arts and Crafts, que asoció el diseño a las artes decorativas durante el siglo XIX en el Reino Unido. Sin duda, Morris desempeñó un papel fundamental en la transición hacia lo que se

convertiría en el diseño industrial moderno. Morris nos recomienda: “No tengas nada en tu casa que no creas útil o hermoso”. (“Del diseño de objetos, a la innovación social. Diseño, diseñamos, diseñemos de todo, y para todos”).¹⁰⁷ (Esteve Sendra, 2023)

La cultura artesanal experimenta actualmente desde otra filosofía, un florecimiento en las comunidades, siendo un elemento determinante para el bienestar del progreso social, en la obtención de la preciada justicia económica para todos. Un equilibrio de ecosistemas que acerca y sensibiliza ante la producción industrial de la que dista y deshumaniza.

La innovación del diseño artesanal va evolucionando y vinculando la creatividad, con la funcionalidad, sostenibilidad y la preocupación medioambiental para que la calidad vital mejore en el planeta Tierra.

Otra bisagra de cambio la vemos con las transiciones hacia los 17 ODSs 2030 desde la participación cultural y transferencia colaborativa.

Gracias a la declaración del Patrimonio¹⁰⁸ Cultural Inmaterial de la Humanidad de diciembre del 2023, se da un paso más para entrar en los debates de los medios de comunicación con la consecuente visibilización y crecimiento implícito.

Diversidad cultural

El III Congreso Mundial de Ciudades Y Gobiernos Locales Unidos CGLU «Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, reunidos en México en 2010¹⁰⁹, establece y reafirma la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de UNESCO (2001), la convención sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO (2005), y la Agenda 21 de la cultura, destacando uno de los objetivos el de “(...) garantizar el acceso universal a la cultura y a sus manifestaciones, y la defensa y mejora de los derechos de los ciudadanos a la libertad de expresión y el acceso a la información y a los recursos;(...)” (p.6).¹¹⁰ (AGENDA 21 Culture, 2010, pág. 6)

Desde el Bureau Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, acordó en Chicago (abril de 2010) dar el mandato a la Comisión de Cultura para elaborar un Documento de Orientación Política sobre la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible, se ha considerado, entre otros aspectos que “Al tiempo que tenemos la obligación de promover la continuidad de las culturas locales indígenas, cada día, en ciudades de todo el mundo, antiguas tradiciones convergen con nuevas formas de creatividad, contribuyendo así a la conservación de la identidad y diversidad. El diálogo intercultural es uno de los mayores desafíos de la humanidad, mientras la creatividad es valorada como un recurso inagotable para la sociedad y la economía.” (AGENDA 21 Culture, 2010, pág. 4)

Se hace necesario entender, desde el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se establece que el acceso a la cultura y la justa remuneración de sus profesionales son derechos humanos, que la cultura, por tanto, representa el cuarto pilar del desarrollo sostenible (particularmente en el diseño de las políticas a aplicar), junto con el crecimiento económico, la

¹⁰⁷ Revista digital del disseny i cultura visual, DISSENYCV.

<https://dissenycv.es/del-diseno-de-objetos-a/>

¹⁰⁸ <https://www.lavanguardia.com/sociedad/20231206/9431733/unesco-declara-patrimonio-cultural-inmaterial-humanidad-trashumancia-tecnica-vidrio-soplado-agenciaslv20231206.html>

¹⁰⁹ https://www.uclg.org/sites/default/files/manifestorecommendations_sp.pdf

¹¹⁰ “La cultura es el cuarto pilar de desarrollo sostenible”. Ciudades Y Gobiernos Locales Unidos

https://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/es/zz_cultura4pilards_esp.pdf

inclusión social y el equilibrio medioambiental, enfocado todo a promover el desarrollo humano. (VII Congreso sobre los Derechos Humanos) ¹¹¹

Se persigue conseguir una sociedad sana, segura, tolerante y creativa, no solo buscando fines económicos, y obteniendo para este fin global, además, que haya un acceso universal a la cultura.

Reflexión e influencia de la tecnología digitalizada y los oficios artísticos

El temporal que debe capear el sector de oficios y talleres artesanos está experimentando múltiples desafíos simultáneos. Aquí se pueden destacar algunos puntos clave:

1. Impacto de la Digitalización:

- ¿La digitalización daña los oficios? ¿Hay alguna manera de beneficiarse de ella? La adopción de tecnologías digitales está teniendo un efecto significativo en la forma en que operan estos talleres.
- Es probable que la automatización y la presencia de plataformas digitales están cambiando la dinámica de mercado y afectando la demanda de servicios artesanales tradicionales.
- El sector ¿está herido de muerte por el avance de la industrialización tecnológica y digitalizada?

2. Incertidumbre sobre el Futuro:

- El horizonte de los oficios es incierto, La falta de certeza sobre cómo pueden evolucionar sugiere que no hay es predecible.
- La incertidumbre puede estar relacionada con factores como cambios en la demanda del consumidor, adaptación insuficiente a la tecnología digital o desafíos económicos más amplios.
- Hay preocupaciones sobre el impacto a largo plazo y por la supervivencia del sector y de los negocios, normalmente a cargo de autónomos y pequeñas empresas.

3. Adaptación y Normalización:

- La esperanza de una "normalización del sistema" sugiere que la adaptación a los cambios, ya sea a través de la incorporación de tecnología o la redefinición de servicios, podría ser clave para la supervivencia y el éxito futuro.
- Es clave la flexibilidad y la capacidad de respuesta a medida que evoluciona el panorama económico y tecnológico.
- Ajustarse a las tendencias cambiantes, incluida la digitalización, puede enfrentar mejor los desafíos actuales y futuros.

Tanto la acción individual como la colaboración colectiva pueden lograr un impacto significativo en el auge de los oficios.

1. Potencial de la Individualidad:

- La capacidad de realizar acciones desde la individualidad destaca la importancia de la

¹¹¹ <https://derechoshumanos.maineel.org/presentacion/>

- autonomía y la responsabilidad personal.
 - Indica que cada persona tiene el poder de hacer cambios y contribuir al bienestar general a través de sus acciones y decisiones.
2. Fortaleza de los Colectivos:
 - Resalta la idea de que trabajar juntos en grupos o colectivos puede generar un impacto más significativo que las acciones individuales aisladas.
 - Sugiere que la colaboración y la sinergia pueden abordar problemas de manera más efectiva y crear cambios a mayor escala.
 - La cooperación estableciendo sinergias es una de las claves para prosperar.
 3. Papel Activo de la Comunicación y educación:
 - La comunicación tiene un papel activo porque enfatiza la importancia de la expresión y el intercambio de ideas para crear comprensión y promover la acción.
 - Una comunicación efectiva puede ser clave para la coordinación y la colaboración entre individuos y grupos.
 - Desde la enseñanza activa pueden recuperarse oficios abandonados.
 4. Exploración de la Humanidad a través de la Expresión:
 - La idea de expresarnos y descubrir nuestra propia humanidad sugiere que la comunicación y la autoexpresión son vías para comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás.
 - Indica que la conexión emocional y la empatía pueden surgir a través de la expresión, lo que puede fortalecer los lazos entre individuos y comunidades.

Artesanía del vidrio

Con este pequeño preámbulo de contextualización histórica y justificación de la importancia en cuanto a la transferencia del conocimiento, en general, atendiendo en concreto al gran olvidado que ha sido el vidrio, junto con la muy acertada consideración reciente por parte de las Naciones Unidas de ser considerado, al menos en la técnica del soplado, como un Bien del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, se asevera la perfecta función de la Universidad, en toda su extensión, para hacerse abanderada en cuanto a ejercer, mediante la docencia, ese cambio o innovación social necesaria no solo para un mundo más sostenible sino que, a través del desarrollo de la creatividad, y la aplicación de la misma en cualquier profesión y en cualquiera de la vida, se produzca esa sinergia global desde una sociedad que valore y aplique los conocimientos ancestrales..

Recientemente la UNESCO ha declarado la técnica de soplado del vidrio como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad¹¹²; concretamente, ha sido inscrita en la Lista de Manifestaciones Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura como parte de la candidatura internacional que compartimos con Chequia, Finlandia, Francia, Alemania y Hungría¹¹³. (UNESCO, 2023)

Este reconocimiento atiende a los conocimientos, técnicas artesanales y habilidades en la fabricación de vidrio. “Los procesos de la técnica del vidrio soplado, sus conocimientos, productos, instrumental

¹¹² <https://www.elmundo.es/cultura/2023/12/06/65708194e4d4d8827d8b457a.html>

¹¹³ <https://elpais.com/cultura/2023-12-06/la-unesco-declara-la-trashumancia-y-la-tecnica-del-vidrio-soplado-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-humanidad.html#>

y maquinaria asociada, así como espacios arquitectónicos presenta un conjunto de valores históricos, inmateriales, tecnológicos y artísticos que merecen ser preservados.” (El País. Madrid - 06 DIC 2023-17:56 CET) (El País, 2023)

Figura 2
Piezas de vidrio soplado en varilla
Fuente: banco de imágenes propiedad de Nuria Beneyto FI

Figura 3 y 4
Caja china de vidrio plano industrial texturado y de color en masa, con incrustaciones de cuentas de vidrio.

Figura 5

Pieza de full fusing

Fuente: banco de imágenes propiedad de Nuria Beneyto Florido

En España, es de gran relevancia al respecto el Centro Nacional del Vidrio de la Granja de San Ildefonso, en Segovia. Desde su Real Fábrica de Cristales, que “es la fábrica de mayor notoriedad artística de la historia del vidrio y la vidriería en España” (Beneyto Florido, 2022, pág. 57). se hizo una de las más importantes aportaciones al mundo del vidrio que supuso un gran avance al desarrollo de su manipulación.

Uno de los históricos aportes a la historia de la fabricación y manipulación del vidrio en el mundo, fue la creación en la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso de una máquina hidráulica que supuso el primer sistema mecanizado para el proceso de desbaste y pulido del vidrio plano. (Beneyto Florido, 2022, pág. 58) ([enlace a RIUNET](#))

Vol. IV, Glaces soufflées, Pl. XXXIV.

Figura 6. Máquina hidráulica de la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso, Segovia

Fuente: <http://www.realfabricadecristales.es/es/informacion/el-soplado>. Consultado 9/3/22

Figura 7:
Conjunto de paneles del Vitral de Adán y Eva. (480 x 195,5 cm). PARROQUIA CRISTO REY. Gandía. (1999 a 2003).
Fuente: Tesis doctoral "Biografía y vidrieras de Ximo Roca y sus porqués" de Nuria Beneyto Florido, p. 322

Para la elaboración de estos vitrales ha tenido que emplearse vidrio plano de diferentes tipos de fabricación, como rafagueado y texturado, así como aplicar grisalla (tanto perfilada como modelada), esmaltes y fijar al horno con una curva de cocción para posteriormente soldar con técnica Tiffany. Todo esto es posible realizarlo a partir de dicho invento por la Real Fábrica de cristales.

Otras variantes de manipulación del vidrio caliente, como el tack fusing y full fusing, son posibles a partir de vidrios compatibles en coeficientes de dilatación, sea vidrio plano o formatos diferentes, establecida la calidad del vidrio en cuanto a compatibilidad.

Figura 8
Piezas de vidrio de coeficiente de dilatación compatible antes de fundirlas en el horno de fusión con la técnica Full Fusing. Fundación Nacional del Vidrio, Granja de San Ildefonso, Segovia, 2000
Fuente: Colección particular de Nuria Beneyto Florido

Figura 9
Pieza resultante tras la fusión y el termoformado del vidrio en el horno de fusión.
Fuente: Colección particular de Nuria Beneyto Florido

Conclusiones

Las intervenciones culturales afectan al desarrollo humano de forma eficiente y, por tanto, es crucial el impacto de dicho efecto y causa para comprender el contexto en el que se forjan y fluyen, y así favorecerlas. La influencia y desarrollo de los oficios artísticos, así como de acceso a la cultura como derecho humano va cambiando dentro de las comunidades.

La transferencia de conocimientos y experiencia en cualquier ámbito es lo que alimenta la evolución de las relaciones entre cultura y desarrollo humano. El hecho de esa transmisión del conocimiento tanto teórico como práctico hace que se fortalezca la capacidad de las comunidades para preservar sus tradiciones, no solo artísticas, y garantizar el acceso a la cultura para el relevo generacional.

Resulta imprescindible incrementar el gran potencial que tiene el gremio artesano como elemento clave en la estructura productiva de la región y como garante de la preservación de nuestras expresiones artísticas y culturales que nos identifican, asegurando la continuidad y protección de nuestras tradiciones creativas. El tejido productivo debe promover y conservar el patrimonio de los pueblos, permitiendo su documentación y transmisión de generación en generación, preservando el valor y variedad de las expresiones artísticas como derecho fundamental del desarrollo humano y de acceso a la cultura.

El cruce entre artesanía y cultura de una época a otra, se presenta como un trayecto que conecta las herencias culturales para lograr un mañana lleno de esperanza, mayor inclusión y dignidad humana.

En resumen, vemos que la combinación de acciones individuales, colaboración en grupos y una comunicación activa puede potenciar la capacidad de abordar desafíos, fomentar el cambio positivo y enriquecer una comprensión colectiva de la humanidad.

Las cadenas productivas arraigadas localmente y su conexión con las industrias culturales desempeñan un papel esencial en la comprensión de todos los procesos de generación del producto desde una perspectiva sostenible. Este enfoque se vuelve especialmente relevante cuando se entrelaza con los métodos artesanales, dando lugar a un panorama más integral y respetuoso con el entorno.

Los ciclos productivos de innovación con identidad local, economía circular y huella cero favorecen la experiencia impulsando el aprendizaje regional manteniendo sus raíces artísticas autóctonas.

La reciente declaración de la UNESCO respecto a los oficios artísticos va a propiciar un crecimiento-incremento-visibilización de la creación tradicional. Somos optimistas respecto a un futuro positivo con la convivencia de la artesanía y la tecnología.

Desde la investigación artística confiamos en generar discusión en torno a nuestro compromiso hacia la innovación con el avance y a la vez con el retroceso (dos enfoques válidos) en los procesos manuales y artesanales menos tecnológicos como el que ofrecen los oficios artísticos más olvidados e incluso perdidos. Aunque parezca una falacia, tal vez la inteligencia artificial pueda ayudarnos a recaptarla, reflotarla y relanzarla como se merece generando justicia económica.

Bibliografía

AGENDA 21 Culture. (2010). III Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos CGLU., (pág. 6). México. Obtenido de https://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/es/zz_cultura4pilards_esp.pdf

Albareda, S., Valor, C., & Bellver, V. (24 y 25 de octubre de 2019). III Congreso Internacional sobre los Derechos Humanos. Derechos Humanos y Justicia Climática. En G. V. València (Ed.), *Derechos Humanos y Justicia Climática* (pág. 30). Valencia: Generalitat Valenciana y Ajuntament de València. Obtenido de Fundació Mainel: <https://mainel.org/wp-content/uploads/Actas-III-Congreso-DDHH-y-Justicia-Climatica.pdf>

ARENDR, H. (1972). *La crise de la culture*. (P. Lévy, Trad.) Paris: Gallimard.

Baltes, B. (1997). UBERSFELD, ANNE, *La Escuela del Espectador*. academia.edu, *Historia y Comunicación Social*(3), 123. Obtenido de https://www.academia.edu/65718856/UBERSFELD_ANNE_La_Escuela_del_Espectador

BARRY, B. (2021). *The cultural dimensions of the right to education, or the right to education as a cultural right*. Geneva: HRC.

BAYROU, F. (1996). *Le droit au sens*. Paris: Flammarion.

Beneyto Florido, N. (2022). Tesis "Bibliografía y vidrieras de Ximo Roca con sus porqués". 57. Valencia. Obtenido de <https://riunet.upv.es/handle/10251/185051>

Delors, J. (1996). *Learning: the treasure within; report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century*. Paris: UNESCO.

El País. (6 de 12 de 2023). *La Unesco declara la trashumancia y la técnica del vidrio soplado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad*. Obtenido de <https://www.elmundo.es/cultura/2023/12/06/65708194e4d4d8827d8b457a.html>

Esteve Sendra, C. (3 de 12 de 2023). *DissenyCV Revista digital de disseny i cultura visual*. Obtenido de <https://dissenycv.es/del-diseno-de-objetos-a/>

FAURE, E. (1972). *Apprendre à être*. Paris: UNESCO .

FREIRE, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI Editores.

Global Education Monitoring Report Team. (2021). *Global education monitoring report, 2021/2: non-state actors in education: who chooses? who loses?* Paris: UNESCO.

International Commission on the Development of Education. (1973). *Learning to be: the world of education today and tomorrow*. Paris: UNESCO.

International Commission on the Futures of Education. (2021). Reimagining our futures together: a new social contract for education. Paris: UNESCO.

LA GARANDERIE, A. (1997). Critique de la raison pédagogique. Paris: Nathan.

MEYER-BISCH, P. (1998). Logiques du droit à l'éducation au sein des droits culturels. Journée de débat Général - Droit à l'éducation (pág. 2). Ginebra: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Naciones Unidas.

MOUNIER, E. (1936). Manifeste au service du personalisme.

NORDMANN, J. (2003). Le droit à l'éducation comme droit culturel. En A. FERNANDEZ, & R. TROCMÉ, Vers une culture des droits de l'homme (págs. 221-241). Ginebra: Editions diversités.

ORDINE, N. (2013). La utilidad de lo inútil. Barcelona: Editorial Acontilado.

PAPA FRANCESCO. (2022). Messaggio di Sua Santità Papa Francesco per la LV Giornata Mondiale della Pace - Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro:. ROMA: Vatican.

Pieragostini, P. (s.f.). UNL. Facultad de arquitectura, diseño y urbanismo. Obtenido de <https://www.fadu.unl.edu.ar/investigacion/caid-2016-pi-ciudades-creativas-aportes-a-la-ensenanza-del-arte-y-el-diseno/>

TRUEBA, D. (2018). La tiranía sin tiranos. Barcelona: Nuevos cuadernos- Anagrama.

UNESCO. (1998). L'éducation: un trésor est caché dedans. Paris: UNESCO. Obtenido de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000115930>

UNESCO. (2015). Rethinking Education: Towards a global common good? Paris: UNESCO.

UNESCO. (2023). Vidrio como patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Obtenido de <https://elpais.com/cultura/2023-12-06/la-unesco-declara-la-trashumancia-y-la-tecnica-del-vidrio-soplado-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-humanidad.html#>

UNESCO. Decimoctava reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. (12 de 2023). Obtenido de <https://ich.unesco.org/es/18com>

VII Congreso DDHH Valencia. (2024). Valencia. Obtenido de <https://derechoshumanos.manel.org/presentacion/>

Sara Candel Añón.

La globalización de la cultura y su homogeneización: ¿Amenaza para los derechos humanos y las relaciones internacionales?

Máster en Relaciones Internacionales, Estudiante de doctorado, Universitat de València

Resumen

La globalización presenta un gran abanico de ventajas para el desarrollo humano, como los recursos tecnológicos, que facilitan las tareas diarias, la interconexión entre las personas, la accesibilidad al transporte internacional, etc. De igual forma, los procesos de migraciones y las diásporas culturales han provocado una progresiva pérdida de la identidad, la superposición de una cultura, concretamente una “mono-cultura”, y, la aparición de conflictos culturales. Esto último resulta de gran interés dentro de las relaciones internacionales, y durante la década de los 90, Samuel P. Huntington en su obra “Choque de Civilizaciones” argumentaba que la principal amenaza a la paz internacional no la constituirían las armas nucleares o la delimitación de las fronteras, sino la cultura de las diversas civilizaciones que componen el sistema internacional. No obstante, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, donde parece que las principales amenazas a los derechos humanos están fundadas en asuntos geopolíticos, el auge de las armas nucleares o las estrategias políticas de los Estados, todavía se cuestiona si la cultura constituye un objeto de estudio en el mundo moderno. La homogeneización de la cultura desencadenada por el proceso de globalización desemboca en una pérdida de diversidad cultural y la desaparición de costumbres y tradiciones, siendo éstas las consecuencias menos conflictivas. Con el objetivo de preservar las diferentes culturas y que su homogeneización no se convierta en una amenaza al orden mundial y a los Derechos Humanos, los Estados deben proteger el derecho a la cultura establecido en el Artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos. Este trabajo propone una revisión de la literatura más reciente para identificar indicios de dominación cultural por parte de ciertos Estados desarrollados ante aquellos que se encuentran en un proceso de desarrollo social, político y económico.

Introducción

La década del 2000, protagonizada por crisis tanto sanitarias como económicas y climáticas, ha evidenciado la interconexión de las personas independientemente de su localización y la directa repercusión de las decisiones políticas a nivel internacional. La reacción a estas situaciones se ve reflejada en el comportamiento de los individuos, que está determinada por la cultura, la cual varía según la zona geográfica y está en constante evolución, no es estática. Un proceso que ha permitido el acceso al descubrimiento de nuevas tradiciones, costumbres e ideologías, dando lugar a una cultura global.

Desde la perspectiva de los estudios de relaciones internacionales, SADDIKI (2009) considera que la cultura contemporánea se posiciona como una posibilidad a abrir el diálogo de comprensión entre los estados occidentales y los orientales, en especial con el mundo musulmán. Este tipo de diplomacia

cultural fomenta la tolerancia hacia los denominados “choques culturales”. Además, en esta nueva década podemos considerar la ampliación de nuevos actores en la esfera de la diplomacia cultural, es decir, los Estados ya no son los únicos entes dominantes en este espacio, sino otros de carácter no estatal como las organizaciones no gubernamentales, los individuos, las multinacionales, o las universidades. Dentro de esta misma perspectiva, podemos observar como tanto a finales del siglo XX como en el siglo XXI, los conflictos o guerras están esencialmente fundadas en aspectos culturales o étnicos, aunque arrastren factores económicos o políticos.

Por esta razón, Joseph NYE (1991), introduce un concepto en las teorías de relaciones internacionales denominado “poder blando” o “soft power”, donde podríamos introducir la cultura en el ámbito de las relaciones internacionales. En otras palabras, el denominado “poder blando” constituye el eje actual de las políticas y estrategias internacionales, donde los enfrentamientos, el desarrollo armamentístico, o los incentivos económicos suponen un factor secundario en las capacidades de los Estados. Todo esto contrario al denominado “poder blando” se agruparía el “poder duro”, siendo sustituido por estrategias diplomáticas, medios culturales, y la persuasión.

Los dos principales exponentes del poder blando son Estados Unidos y la Unión Europea, su capacidad de influencia a nivel internacional se ha determinado por su imagen exterior y su potencial diplomático. No obstante, autores como el mismo NYE (1991) en *Bound to Lead: the changing nature of the American Power*, confirman una decadencia del posicionamiento del poder blando estadounidense y su disminución en la capacidad de influencia en las próximas décadas. Este estudio tiene como objetivo examinar la literatura más reciente con el fin de detectar señales de dominación cultural ejercida por ciertos Estados desarrollados sobre otros inmersos en procesos de desarrollo social, político y económico.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los relatores especiales

Recapitulando la historia de las relaciones internacionales, durante la época de pacificación después de la Segunda Guerra Mundial, los principales ejes que dirigían las estrategias y decisiones internacionales eran la defensa o la militarización, y el poder económico. No obstante, el factor cultural estaba presente, y a pesar de que la cultura parece que ocupaba un segundo lugar en las prioridades de los Estados, en 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En concreto, el artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos está dedicado a establecer una garantía universal en materia de derechos culturales y proporcionar una efectividad en el ámbito del derecho internacional: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”¹¹⁴.

Siguiendo la misma línea, es esencial mencionar el papel de la Relatora Especial en materia de derechos culturales Karima Bennouna, que fue nombrada en el año 2015. Este mandato fue establecido en el año 2009 mediante la aprobación del Consejo de Derechos Humanos en la resolución 10/23, denominando a esta función como “Experto independiente en la esfera de los derechos culturales”¹¹⁵. Posteriormente, en 2012, el Consejo de Derechos Humanos determinó el

¹¹⁴ Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf

¹¹⁵ Consejo de Derechos Humanos Décimo período de sesiones Resolución 10/23. Experto independiente en la esfera de los derechos culturales https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_23.pdf

título mencionado anteriormente como “Relatora Especial sobre los derechos culturales”¹¹⁶. Años más tarde, en octubre del año 2021, Alexandra Xanthaki fue elegida como Relatora Especial, pero tanto Bennoune como Xanthaki han realizado tareas primordiales dentro de los Derechos Humanos y la cultura.

La función de la Relatora Especial es esencial tanto por sus capacidades de evaluación en materia de implementación de los derechos culturales, como en el seguimiento por parte de otros actores internacionales con el objetivo de poder identificar los desafíos del panorama internacional. Su mandato tiene una duración de tres años, siendo estos renovables, y periódicamente publica diversos informes sobre determinadas materias del ámbito de los derechos culturales.

Sus objetivos durante el mandato están guiados por el artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos, proponiendo estrategias a los actores internacionales con el propósito de garantizar el cumplimiento de este artículo. No obstante, una de las preocupaciones principales de la Relatora Especial en la actualidad es el “relativismo cultural” que justifica las violaciones de los derechos humanos, el incremento de los efectos del cambio climático y sus graves consecuencias para la población, la destrucción del patrimonio cultural, la privatización de los espacios públicos, la censura directa o indirecta, entre muchos otros ejemplos. Pero cabe resaltar, que en el informe publicado en el 2019 sobre el décimo aniversario de los derechos culturales, en la primera Cumbre Cultural de las Américas en 2018, la Relatora Especial Karima Bennoune planteó la siguiente pregunta: *“¿Cómo pueden colaborar los Gobiernos, las instituciones, los artistas y los ciudadanos para ayudar a construir democracias más dinámicas, abiertas y pluralistas que respeten, promuevan y protejan el derecho de todos a participar en la vida cultural?”*¹¹⁷. En otras palabras, Karima Bennoune consideraba que es relevante incluir a otros actores internacionales, como artistas, ciudadanos y otras organizaciones en el ámbito de protección de los derechos culturales, ya que tradicionalmente eran los Estados los actores a los que esencialmente se recurría como entes protectores de los derechos de los individuos. Por esta razón, en ese mismo año, la Relatora Especial, puso a disposición de Estados, instituciones, organismos e individuos, un cuestionario sobre los desafíos a los que se enfrentaba la comunidad. Recogiendo de esta forma la respuesta, en materia de derechos humanos, de doce instituciones, diez Estados, así como otros veintisiete organismos.

Desde el 2009, la labor del mandato ha sido aumentar el campo de actuación, así como establecer un mayor número de prioridades. Por ejemplo, tradicionalmente el ámbito de actuación de las Naciones Unidas en los derechos culturales estaba dedicado a los pueblos indígenas, así como a las minorías étnicas. Esto se debe a que, para algunos Estados, la cuestión de cultura y su protección, representaba una responsabilidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y no los consideraban un pilar fundamental de los Derechos Humanos. Todo esto se veía manifestado en una interpretación de los Estados como amenaza para la erradicación de algunas prácticas y normas tradicionales que, en ocasiones, no siguen la línea de los Derechos Humanos. Por ende, desde el establecimiento del mandato, la Relatora Especial ha realizado alrededor de 12 misiones oficiales: cuatro en la región de Europa Oriental, tres en la región de Asia y el Pacífico, dos en la región de América Latina y el Caribe, dos en la región de África y una

¹¹⁶ Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos 19/6. Relator especial sobre los derechos culturales <https://documents-dds.ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/127/16/PDF/G1212716.pdf?OpenElement>

¹¹⁷ BENNOUNE, K. Informe del Décimo Aniversario. Relatora Especial sobre los Derechos Culturales. 2019

en la región de Europa Occidental¹¹⁸. Se pudo observar que, en todas las zonas geográficas, los derechos culturales representan una escasez de mecanismos de monitorización de su cumplimiento, así como herramientas de implementación.

En marzo del 2021, Karima Bennoune publicó su último informe como Relatora Especial, dedicado a la pandemia del Covid-19 y la estrecha vinculación con la amenaza a la cultura¹¹⁹. En primer lugar, establecía la clara distinción de afectación a determinados grupos provocando un creciente número de desigualdades sociales, por ejemplo, personas con discapacidades, minorías sociales, individuos de un sector socioeconómico menos elevado, etc. Para la Relatora Especial, la pandemia supuso una clara ilustración de la interdependencia de todos los grupos de los Derechos Humanos, desde los derechos económicos, políticos, civiles y sociales, hasta los derechos culturales.

Algunas de las recomendaciones que expresaba la anterior Relatora Especial eran la participación en el dialogo por parte de los Estados, la cooperación en el desarrollo de nuevas formas de defender los derechos culturales, la efectividad en la realización de misiones y la implementación de las recomendaciones expuestas en los informes. También recalca la importancia de la sociedad civil y su responsabilidad en la tolerancia hacia los derechos culturales. En materia gubernamental, sugiere que los gobiernos fijen objetivos en relación con el artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos poder respetar y garantizar los derechos culturales, hacer cumplir el principio de no discriminación y el principio de igualdad, así como proponer un aumento de financiación en la esfera cultural con el objetivo de que se logre el 1% del gasto público total, siendo este el objetivo mínimo de la UNESCO¹²⁰.

Alexandra Xanthaki, la actual Relatora Especial ha publicado dos informes en relación a los derechos culturales, uno dedicado a la gobernanza internacional y otro a los movimientos migratorios, siendo dos temas alineados con el tema de esta propuesta de estudio.

En materia de gobernanza internacional, el 21 de Julio del 2023 publicaba el informe sobre “Desarrollo y Derechos culturales: la gobernanza internacional”, destacando que las organizaciones internacionales en materia de comercio y desarrollo no estaban protegiendo los derechos culturales, sino que estaban dando preferencia a los beneficios económicos, así como otros intereses. Destaca los logros de algunas organizaciones internacionales en materia del artículo 27 de la Carta de Derechos Humanos (DUDH) como son: el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Banco Mundial(BM), la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional(OMC).

Cada una de estas organizaciones representa los objetivos marcados por el artículo 27 de la DUDH, cultura, propiedad intelectual, financiación de los proyectos, y desarrollo social y económico. En el informe se establecen estas organizaciones como “semillas positivas” para la consecución de la gobernanza internacional en la cultura. No obstante, enumera una lista de desafíos como la dimensión de la cultura en el desarrollo sostenible, manifestando una desatención de la cultura en

¹¹⁸ Datos extraídos del informe anual de la Relatora Especial

¹¹⁹ XANTHAKI, A. Derechos culturales y migración. Informe de la Relatora Especial sobre los Derechos Culturales, 2023

¹²⁰ A/HRC/52/35: Cultural Rights and Migration

<https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5235-cultural-rights-and-migration#:~:text=Juan%20Pablo%20Bohoslavsky-,Summary,State%20and%20their%20own%20cultures.>

las organizaciones internacionales o el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas. Algunas de sus conclusiones en el informe determinan que el FMI considera que tiene nula responsabilidad en materia de los derechos culturales, la OMPI no asume el amplio concepto de cultura, el Banco Mundial no ejerce una presión hacia los Estados en materia de derechos culturales cuando estos están en conflicto económico u otros intereses, la OMC pone de relieve otros derechos que considera más relevantes y la plena operatividad de los derechos culturales en la labor de la UNESCO en la dimensión cultural del desarrollo aún no se ha logrado por completo. De esta forma, la Relatora Especial alienta a que los Estados, como mayores exponentes en la representación de las organizaciones, adopten decisiones relacionadas con los artículos 15¹²¹, 22¹²² y 23¹²³ del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el artículo 27 de la (DUDH).

En segundo lugar, el 31 de Marzo del 2023 la Relatora Especial publicó un informe dedicado a los derechos culturales¹²⁴ y los derechos de los migrantes. Desde los estudios de relaciones internacionales, se ha podido observar un incremento de las movilidades transnacionales de individuos a causa de falta de recursos económicos, situaciones políticas inestables, falta de empleo, o guerras, entre otras razones. Según datos estadísticos que ofrece este informe: "Se calcula que viven actualmente fuera de su país de origen unos 280 millones de personas, alrededor del 3,6 % de la población mundial" (XANTHAKI, 2023, p. 2). Esto proporciona que el país de acogida y los individuos que han emigrado, se nutran de forma positiva de otras costumbres, valores y marcos culturales. Sin embargo, el Estado es responsable de conocer la posible vulnerabilidad de estos individuos y establecer un marco legal, así como estrategias de tolerancia cultural, puesto que en la mayoría de casos las migraciones pueden suponer un "choque cultural" o un asimilacionismo negativo por parte de la población del país que acoge. También, en el informe se pone de manifiesto la necesidad de considerar la procedencia de los marcos culturales y el derecho de información que han obtenido los migrantes, en especial el acceso a internet, que resulta en la actualidad un factor clave para analizar el desarrollo de las sociedades multiculturales.

En relación con el párrafo anterior, los procesos migratorios además de expandir las distintas culturas, también han derivado en las denominadas diásporas culturales. CLIFFORD (1994) definía las diásporas como el ejemplo del momento transnacional, y que, a pesar de que este concepto en los estudios de antropología se limitaba a la dispersión de la comunidad judía, griega o armenia, ahora abarcaba un campo semántico más amplio incluyendo a los migrantes, exiliados, y la comunidad étnica.

¹²¹ Todos tienen derecho a tomar parte en la vida cultural; disfrutar de los beneficios del progreso científico. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas supervisa este Pacto (<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>)

¹²² El Consejo Económico y Social podrá señalar a la atención de otros órganos de las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos especializados interesados que se ocupen de prestar asistencia técnica, toda cuestión surgida de los informes a que se refiere esta parte del Pacto que pueda servir para que dichas entidades se pronuncien, cada una dentro de su esfera de competencia, sobre la conveniencia de las medidas internacionales que puedan contribuir a la aplicación efectiva y progresiva del presente Pacto. (<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>)

¹²³ Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las medidas de orden internacional destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se reconocen en el presente Pacto comprenden procedimientos tales como la conclusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la prestación de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y técnicas, para efectuar consultas y realizar estudios, organizadas en cooperación con los gobiernos interesados. (<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>)

¹²⁴ XANTHAKI, A. Desarrollo y derechos culturales: la gobernanza internacional. Informe de la Relatora Especial sobre los Derechos Culturales, 2023

El papel de la diplomacia pública

La globalización ha permitido un aumento considerable de los movimientos transnacionales internacionales, sin limitarse exclusivamente a los individuos, que ha proporcionado la accesibilidad al conocimiento y asimilacionismo de nuevas culturas. No obstante, la globalización no es pionera en introducir estos cambios estructurales del sistema internacional, COPPELLI (2018) considera que, durante las distintas etapas históricas, los Estados con mayor influencia en el panorama internacional, ejercían una influencia destacada en los países que se encontraban en vías de desarrollo. Como define COPPELLI (2018), a lo largo de la historia, a estos procesos se le ha denominado: “colonización, mundialización, internacionalización, integración y cooperación” y dentro de estos conceptos, se debe de añadir la “globalización”, teniendo una connotación positiva y aceptada por la gran parte de actores internacionales. Por esta razón afirma que, aunque China en la actualidad represente el primer puesto en la economía mundial, es Estados Unidos quien encabeza la economía a ojos de la comunidad internacional, por su perfil histórico en el ámbito de la persuasión o también denominado en los estudios de relaciones internacionales como diplomacia pública. Todo ello, contribuye a la creación del concepto de “uniglobalización”, es decir, la causa de que prácticas y costumbres de la esfera anglosajona estén asimiladas en países localizados, por ejemplo, en Latinoamérica y no de forma contraria, muestra la existencia de una predisposición cultural que refleja el nivel de poder que un Estado ostenta. Hecho que está directamente ligado a la cultura de “superponer” la costumbre del Estado en hegemonía, al resto de Estados, con el objetivo de incrementar su influencia en el panorama internacional.

Desde la perspectiva de las relaciones internacionales Samuel P. Huntington en su obra “Choque de Civilizaciones” supuso un hito para los teóricos internacionalistas, pues en su tesis mostraba que la principal amenaza a la futura paz internacional no se cimentaba por el incremento de armas nucleares, las delimitaciones de nuevas fronteras, el acceso de recursos naturales o por las extensiones territoriales. La amenaza real estaba constituida por la cultura de las diversas civilizaciones que componen el sistema internacional, y consideraba que habría un momento en la historia universal donde entrarían en conflicto las culturas y sus ansías de ganar poder. Por ello, en la actualidad, los conflictos que están amenazando la paz y la seguridad internacional tienen una raíz cultural, aun pudiendo tener algunos matices económicos o políticos, como son el conflicto entre Ucrania y Rusia, e Israel y Palestina.

Uno de los conceptos que constituye un pilar fundamental tanto en los estudios de relaciones internacionales como los de geopolítica es la diplomacia pública. MATTINGLY y SUNDQUIST (2023) definen la diplomacia pública como una actividad que realizan los actores internacionales de persuadir culturalmente a otros actores internacionales con el objetivo de lograr una influencia y control. El ejercicio de esta actividad lleva establecida dentro de las funciones Estatales desde los orígenes de la civilización, habiendo pasado por procesos de transformación y evolución, y siendo los ejemplos que abarcan la diplomacia pública de carácter diverso. Desde la influencia en la opinión pública, los programas políticos, hasta la proyección cultural y educativa, con el propósito de establecer una imagen exterior del Estado en la comunidad internacional que suponga características atractivas para poder persuadir a otros actores internacionales.

Desde el punto de vista de la diplomacia pública, no cabe duda que históricamente Estados Unidos es el país exponente y las capacidades de expansión cultural estadounidense se pueden observar desde dos esferas: por un lado, la estrategia aplicada después de la Segunda Guerra Mundial, y por otro, por la diversidad de culturas establecidas en el territorio tras las masivas migraciones a

principios y mediados del siglo XX. Según MONTERO (2009), el uso estratégico de la diplomacia pública de Estados Unidos proporcionó un impulso a su posición y mantenimiento como primera potencia en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad en un nivel socio-cultural. No obstante, EE.UU. había acudido a esta práctica tras la Primera Guerra Mundial, con la propaganda bélica que se había desplegado, proponiéndose a la sociedad internacional como un aliado a la democracia y libertad de los individuos.

Algunos aspectos culturales que podemos observar que se han integrado considerablemente en la comunidad internacional son: el inglés como “lingua franca¹²⁵”, “Hollywood” como máximo exponente de las artes audiovisuales, y algunas prácticas festivas socio culturales como pueden ser “Halloween” o “Black Friday”. La institucionalización de estos factores culturales da lugar al término acuñado “americanización”, o la estrategia de establecer una “mono-cultura”, es decir, suprimir la diversidad cultural de la esfera internacional.

Haciendo especial énfasis en el factor “Hollywood”, VEGA DURÁN (2020) considera que ha sido una de las principales herramientas del Departamento de Defensa norteamericano en el momento de construir su imagen y política exterior, afirma que: "El Pentágono ayuda a la producción y financiación de diversas películas con la condición de poder hacer modificaciones de guion e influir en las representaciones que la película hace de los Estados Unidos y su ejército." (VEGA DURÁN 2020, p. 81). Destaca en particular la primera película de “Superman”, en la que hubo negociaciones entre el Pentágono y Hollywood para poder cambiar el guion de la película a cambio de maquinaria y espacios militares donde se rodaría la película.

Con el objetivo de poder alcanzar a la gran parte de la población, han hecho uso de comunicación persuasiva e incluso podemos considerar, manipulativa. Significando un eje principal de la propaganda estadounidense, que actúa sobre las emociones y persuade la óptica crítica de la comunidad internacional, la cual busca influir en la opinión e incluso transformar la conducta, como afirma VEGA DURÁN (2020). Por consiguiente, los medios culturales proporcionan a los actores internacionales unas herramientas de proyección ideológica, la cual puede constituir un mayor impulso según la jerarquía de poder en la que se sitúen, y de esta forma utilizar los recursos como el cine, para generar una imagen estereotipada de quiénes son los “malos” y quiénes son los “salvadores”.

Este tipo de influencia de la que ciertos Estados ostentan nos remite al concepto acuñado y mencionado anteriormente por NYE (1990), denominado "Poder Blando" o "Soft Power", con el objetivo de poder definir la facultad de marketing que un Estado puede ofrecer según su acción exterior. La finalidad de los actores internacionales es poder manejar la percepción acerca de su imagen exterior a la opinión pública. La sociedad internacional ha evolucionado y considera que el “poder duro” viola los Derechos Humanos y los principios éticos morales, no por la posible capacidad que un Estado pueda obtener en materia defensiva, sino por el empleo de estas herramientas en conflictos internacionales y nacionales contra civiles o con el objetivo de poder ejercer una fuerza de control y represiva hacia la población. Por esta razón, la opinión pública internacional considera que las conferencias internacionales, asambleas, eventos, la presentación en organizaciones

¹²⁵ "El inglés como lengua franca (ELF por sus siglas en inglés) es un término funcional que hace referencia al uso de la lengua inglesa por parte de hablantes de distintos idiomas." Björkman, B. (2011). English as a lingua franca in higher education. Ibérica, (22), 79-100.

internacionales, concurre a una evolución de las relaciones internacionales, evitando la violencia directa, pero en algunos casos, dando lugar a la superposición de influencia de las potencias.

Dentro de este ámbito de estudios, nos referimos a “potencias” a aquellos Estados que ostentan una gran capacidad económica, política, social, cultural y militar, en comparación con el resto de la comunidad, añadiendo el factor de poder establecer una influencia hacia el resto de países. Históricamente, el cargo de potencia ha ido fluctuando según el momento histórico en el que nos situamos, en un principio podemos hablar de los griegos, después los Romanos, los Otomanos, el imperio ruso, etc. Sin embargo, dentro de las relaciones internacionales contemporáneas podemos mencionar tres: Estados Unidos por su influencia cultural y económica, China por sus capacidades económicas y comerciales, y la Unión Europea por el denominado concepto teórico acuñado por BRADFORD (2020) “Efecto Bruselas” y su capacidad reguladora. Es más sencillo ubicar a China y Estados Unidos como dos superpotencias y rivales en el panorama internacional, que analizar el caso de la Unión Europea. No obstante, la sociedad internacional ya no está dividida en dos bloques: capitalismo o comunismo, el número de actores internacionales ha aumentado y ha otorgado la posibilidad de lograr un posicionamiento en el sistema internacional a nuevos Estados.

El caso de la Unión Europea (UE) ilustra a la perfección el concepto de poder blando, para OPTENHÖGEL (2017), la Unión Europea agrupa a unos de los principales actores internacionales: Francia y Alemania, permitiendo a la organización un posicionamiento en la sociedad internacional. Las capacidades que ostenta la Unión Europea como actor global no son militares ni estratégicas, sino en base al liderazgo, la cooperación al desarrollo, la sostenibilidad, la diplomacia pública, las negociaciones, y la gobernanza. Otorgando a la UE confianza a los aliados e inspiración para países que guardan cierta relación histórica como los Estados que conforman América del Sur o los países del Mediterráneo e inducir a aquellos en proceso de desarrollo a poder incluir modelos similares en torno a normativas reguladoras en sus respectivos sistemas legales.

En conexión con lo anterior y retomando el concepto de “Efecto Bruselas”, BRADFORD (2020) introdujo en contraposición al denominado “Efecto Delaware” que había ostentado Estados Unidos y se fundamenta en sus capacidades de influencia en la regulación, especialmente a través del mercado interior de la UE, que ha dado lugar a que países de Latinoamérica incorporen normas regulatorias similares para poder ganar una ventaja competitiva en su comercio dentro de las exportaciones e importaciones, evitando el caos que supone regirse por normativas divergentes. BRADFORD (2020) aborda aspectos como la protección de datos, la competencia, el medio ambiente y los derechos de los consumidores, entre otros.

En este contexto, la percepción externa de la Unión Europea se ha forjado a través de diversos factores, incluyendo las políticas y acciones de la UE, su liderazgo en asuntos internacionales, la colaboración con otros países y organizaciones, así como la influencia de los medios de comunicación y las percepciones individuales. Los actores principales en la construcción de la imagen externa europea han sido especialmente la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior, quienes han llevado a cabo campañas informativas y de promoción sobre la paz y la estabilidad política europea, el comercio del mercado común europeo y los Derechos Humanos.

Por tanto, podemos observar cómo los Estados que ostentan un poder en el panorama internacional, tienden a superponer o persuadir a otros Estados culturalmente con el objetivo de posicionarse y ganar influencia en el sistema de relaciones internacionales. Consecuentemente, son los países con menos recursos y en proceso de desarrollo los que se ven afectados por esta transformación provocada por la globalización.

En primer lugar, en México, los efectos provocados por la globalización han afectado a la cultura de la alimentación y consiguientemente a la pérdida de tradiciones culinarias prehispánicas. Esto es un hecho que según LEYVA TRINIDAD et PÉREZ VÁZQUEZ (2015), ha repercutido directamente en la salud de los ciudadanos de México, los cuales han perdido un nivel de salud en las últimas décadas. Según los autores, esta pérdida tiene su origen en la aparición de los nuevos estilos de vida provocados por las masivas migraciones, al igual que el poder adquisitivo de los individuos, los cuales han provocado una pérdida de identidad cultural al igual que étnica dentro del ámbito de la cultura alimentaria.

Por otro lado, PÉREZ RUIZ (2008), exponen unas ideas relacionadas con la pérdida de identidad y erosión de la cultura de la población indígena de México, Colombia, Ecuador, Guatemala, Bolivia y Chile. La globalización ha permitido el desarrollo de los medios de comunicación, así como las tecnologías, lo que ha provocado que determinados colectivos que se situaban en otro panorama social, vean afectadas sus costumbres y tradiciones por los dinamismos sociales de la mundialización. Estos autores hablan sobre conceptos como " de hibridación, desterritorialización transnacionalización y deslocalización "(PÉREZ RUIZ 2008, p. 3) como causas de los efectos de la globalización en las poblaciones indígenas, que en numerosos casos ha derivado en apropiaciones culturales por parte de señalados actores internacionales y el establecimiento de estilos de consumo, a los cuales los jóvenes indígenas no pueden acceder por la significativa pobreza de la población.

Para CABRERA CRUZ (2019), la pérdida de identidad y erosión de la diversidad de culturas se enfrenta a la influencia cultural derivada de las interacciones con otros países, la cual se ha intensificado debido al fenómeno de la globalización. Este fenómeno no solo afecta el ámbito económico, sino también la transferencia de información, ideas, valores y comportamientos. Las personas asimilan estos elementos a través de conductas, símbolos y significados, que están vinculados a la imitación de modelos culturales extranjeros.

Por último, para CRUZ HUISA (2020), un problema muy notable por la globalización se basa en la identidad cultural de las comunidades indígenas en la Amazonía. Y en particular, por su estrecha conexión con la tradición oral, entendida como un conjunto de elementos que contribuyen a la construcción de la memoria colectiva. Este autor considera que la globalización representa una amenaza para la cultura ancestral de los pueblos indígenas amazónicos.

Con la meta de salvaguardar la diversidad cultural y prevenir que su uniformización represente una amenaza para el orden mundial y los Derechos Humanos, es imperativo que los Estados protejan el derecho a la cultura consagrado en el artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos. Sin embargo, podemos enumerar ciertos aspectos que dificultan la efectividad del artículo 27 como, por ejemplo: la falta de herramientas de implementación y monitorización, el establecimiento de zonas conflictivas e inestables, las discriminaciones sistemáticas y las desigualdades sociales, los grupos de presión de carácter estatal y no estatal, la escasez de regulación legislativa y los retos económicos.

En primer lugar, en relación a la falta de herramientas de implementación, a pesar de que el artículo 27 esté reconocido en la Carta de Derechos Humanos dentro del derecho internacional público, en la esfera interna de los Estados, en ocasiones se localiza una insuficiente voluntad política en materia de protección cultural al igual que una falta de capacidad institucional para su regulación. SYMONIDES (1998), advierte sobre la peligrosidad del Estado de acabar en un relativismo cultural, donde todas las prácticas sean aceptadas, a pesar de que puedan resultar discriminatorias o violen los derechos humanos, de hecho, menciona que: "La Declaración de Viena aprobada por consenso por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993) confirmó la universalidad de los derechos

humanos y rechazó la noción de relativismo cultural.” (SYMONIDES 1998, p. 13). Pero este concepto no se debe de confundir con el deber del Estado de no juzgar los valores de otras culturas, y manifiesta la imposibilidad de poder establecer un sistema de valores común ya que “socava la base misma de la comunidad internacional y de la “familia humana”” (SYMONIDES 1998, p. 13). Pero según Symonides, se deben de establecer con parámetros que distingan de lo que es correcto o erróneo en el ejercicio de prácticas culturales.

Otro punto que concluye las razones que dificultan la aplicabilidad del artículo 27 de la CDH son los conflictos y las inestabilidades territoriales, puesto que los derechos culturales pasan a ocupar un segundo puesto y la seguridad y defensa nacional suponen prioridades urgentes e inmediatas. De igual forma, la discriminación y la desigualdad contribuyen a dificultar la protección de los derechos culturales puesto que determinados grupos sociales encuentran complejo poder participar en la vida cultural.

Durante las últimas décadas, el número de actores internacionales ha aumentado, lo que ha derivado en la creación de nuevos grupos de presión. Tanto la globalización como la influencia cultural extranjera pueden debilitar la práctica de actividades culturales locales, e incluso las comunidades pueden enfrentar presiones económicas que afectan sus formas tradicionales de vida, lo que hace más difícil proteger y preservar su identidad cultural. La americanización que se mencionaba en unos párrafos anteriores es un argumento sobre la influencia extranjera ejercida en todo el panorama internacional y que lo que afirma ORELUS, 2014, es la aparición de otros grupos de presión, como por ejemplo, las universidades, los profesionales y las organizaciones que fortalecen el establecimiento de esta cultura: “Las universidades cuyo medio de instrucción es el inglés, a menudo subsidiadas por universidades americanas, australianas o británicas, están creciendo a nivel mundial. Estas universidades utilizan el mismo contenido y sistema de evaluación que el país patrocinador. Los académicos son forzados a publicar en inglés en lugar de su lengua nacional (...)La Unión Europea defensora del inicio temprano en el aprendizaje de una lengua extranjera está fortaleciendo la posición del inglés en las escuelas europeas a expensas de otras lenguas extranjeras.” (ORELUS, 2014, p. 119)

Por último, uno de los puntos a destacar es la legislación insuficiente en materia de protección de derechos culturales y la amenaza de las comunidades vulnerables a su identidad cultural.

Conclusiones

En conclusión, dentro de los estudios de relaciones internacionales podemos identificar el concepto de “poder blando” o “soft power”, que está encabezado por una de las actividades estatales más antiguas denominada diplomacia pública. Es dentro de este ámbito donde podemos situar a la cultura, como un ejercicio realizado por el Estado con el objetivo de difundir y persuadir a la comunidad internacional de sus prácticas y tradiciones. En esta última década del siglo XXI ha sido fundamental puesto que el concepto teórico de las relaciones internacionales ha pasado de ser realista, es decir, de defender al Estado de cualquier amenaza exterior, a ser a un globalismo, encabezado por la presencia en organizaciones internacionales y fomentar la cooperación internacional, evitando los conflictos armados y focalizándose en las negociaciones y comunicaciones entre las partes. Este cambio conceptual sucede por el avance de la globalización en el panorama internacional, que propicia una mayor cooperación entre los Estados, que están interconectados tanto políticamente, económicamente como socialmente, por tanto, la situación inestable de un Estado es inevitablemente repercutida en otro y así consecutivamente. Por esta razón, se trata de evitar las inestabilidades institucionales, así como conflictos armados. No obstante, encontramos que

algunos estados en el ámbito cultural, en particular Estados Unidos como ejemplo tradicional, sobreponen sus ideales y valores ante aquellos estados en proceso de desarrollo, como es el caso de aquellos países localizados en Latinoamérica y particularmente aquellos grupos sociales vulnerables como son los indígenas. Históricamente ha sido Estados Unidos quien ha encabezado la propaganda cultura y difusión internacional de las costumbres sociales, políticas y económicas, pero en la actualidad, podemos situar a más actores internacionales como la Unión Europea, que aun encontrando una falta de estrategia común en materia de acción exterior dentro de esta organización, la expansión cultural puede significar un objetivo para su posición en la esfera internacional. En otras palabras, este ejercicio está siendo realizado mediante los proyectos de cooperación internacional con aquellos Estados que están en proceso de desarrollo y que además mantienen unos lazos culturales con los Estados que forman parte de la Unión Europea como son aquellos localizados en América Latina y los países del Mediterráneo. Los avances están siendo significativos por el denominado “Efecto Bruselas” que supone una influencia en materia reguladora en aquellos países en proceso de formación normativa en el ámbito comercial y estos socios europeos están siendo fundamentales para el posicionamiento de la Unión Europea en el ámbito internacional.

Por esta razón, podemos considerar que la globalización puede significar una amenaza a los Derechos Humanos y a las relaciones internacionales, la superposición de una cultura con el objetivo de establecer una “unicultura” o “cultura global” infringe el propósito inicial del establecimiento del artículo 27 de la Carta de Derechos Humanos, que tienen el objetivo de proteger la vida cultural de las personas. Para poder evitar esta situación, se deben establecer políticas públicas de protección de las minorías culturales, y el fomento de la diversidad cultural

Con el proceso de globalización podemos afirmar que puede significar una amenaza a los Derechos Humanos y al correcto y diplomático establecimiento de las relaciones internacionales por las intenciones de superponer la cultura de un Estado hegemónico sobre otros en proceso de desarrollo con el objetivo de implementar la denominada “cultura global”. Para poder prevenir estas situaciones en un futuro cercano, se deben establecer políticas públicas de protección a las minorías culturales, además de reducir las desigualdades sociales.

Algunos puntos que pueden ayudar al establecimiento de políticas públicas que protejan los derechos culturales pueden ser la promoción de la educación cultural, fomentando la inclusión el respeto y la comprensión de la diversidad cultural, y sobre las que inciden GARCÍA LUNA et al. (2018).

También, tal y como menciona MARTINELL (2020), se debe de incentivar y respaldar las iniciativas culturales locales, como el cine, para fortalecer la identidad cultural. Implementar prácticas de desarrollo sostenible que respeten las tradiciones locales y minimicen el impacto negativo en el entorno cultural.

Pero resulta fundamental analizar dentro del paradigma globalista la necesidad de la cooperación internacional en este ámbito cultural con el objetivo de poder realizar ejercicios de preservación cultural y poder gestionar los efectos de la globalización que tengan impacto negativo.

El artículo 27 de la Carta de Derechos Humanos resulta fundamental para la protección cultural de los individuos, pero quizás su ambigüedad y poca concreción, así como las pautas marcadas por la Relatora Especial sobre la escasez de medidas adoptadas por los organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura deban corregirse o reinterpretarse, con el objetivo de evitar las ambiciones de los Estados de establecer una “cultura global”. En este sentido podemos introducir la “Modernidad Líquida” acuñada por Zygmunt Bauman en la década de los 2000 que ilustra la efímera sociedad en la que nos situamos, y que todo está en constante cambio, por ejemplo, las instituciones y estructuras sociales son más fluidas y menos estables, al igual que las relaciones, los trabajos y las comunidades, dificultando el establecimiento de lazos sólidos y duraderos. Y que la globalización contribuye a deslocalizar las relaciones sociales y económicas, siendo así que las identidades y conexiones pueden formarse y disolverse más fácilmente en un entorno globalizado. Por tanto, nos enfrentamos a un futuro incierto y en constante cambio, líquido como lo denomina Bauman, y las medidas de protección cultural deben ir contextualizadas con el momento y etapa histórica para que la globalización no se convierta en una amenaza para la diversidad cultural y consecuentemente para los derechos humanos y las relaciones internacionales.

Para una futura investigación sobre el tema presente, sería interesante poder analizar las herramientas de implementación del Artículo 27 de la Carta de Derechos Humanos, así como otros métodos de monitorización de su cumplimiento, puesto que siendo un artículo que refiere a la cultura, un concepto poco concreto y ambiguo en la esfera global, son necesarios parámetros para poder realizar un correcto análisis acerca de su progreso, ya que puede diferir su interpretación de una cultura en particular a otra.

Bibliografía

- BAUMAN, Z. *Liquid modernity*. John Wiley & Sons, 2013.
- BENNOUNE, K. Informe del Décimo Aniversario. Relatora Especial sobre los Derechos Culturales, 2019.
- BENNOUNE, K. La COVID-19, la cultura y los derechos culturales. Informe de la Relatora Especial sobre los Derechos Culturales, 2021.
- BJÖRKMAN, B. English as a lingua franca in higher education. *Ibérica*. 2011, núm. 22, 79-100.
- BRADFORD, A. The Brussels effect. *Northwestern University Law review*. 2012, vol. 107, 1-67.
- Consejo de Derechos Humanos. (Fecha de aprobación: 19/6). Resolución sobre el Relator Especial sobre los Derechos Culturales, Asamblea General de Naciones Unidas, 2012.
- COPPELLI ORTIZ, G. La globalización económica del siglo XXI. Entre la mundialización y la desglobalización. *Estudios internacionales (Santiago)*. 2018, vol. 50, no 191, 57-80.
- CLIFFORD, J. Diasporas. *Cultural anthropology*. 1994, vol. 9, núm. 3, 302-338.
- CRUZ, B. La tradición oral como último bastión de la identidad cultural amazónica. *Disenso. Crítica y Reflexión Latinoamericana*. 2020, vol. 3, núm. 1, 117-127.
- CABRERA CRUZ, R. La globalización frente a la educación: la pérdida de la identidad y la cultura en Latinoamérica. *Ethos Educativo*. Núm. 54, 81-102
- DE OLIVEIRA, D. y ALBUQUERQUE, U. Cultural evolution and digital media: diffusion of fake news about COVID-19 on Twitter. *SN computer science*. 2021, vol. 2, 1-12.
- VEGA DURÁN, S. Hollywood y el Pentágono. La producción cultural propagandística del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. *Vivat Academia. Revista de Comunicación*. 2020, 81-102.
- HUNTINGTON, S. *¿El choque de civilizaciones? y otros ensayos sobre Occidente*. Alianza Editorial, 2016
- MONTERO JIMÉNEZ, J. a. Diplomacia pública, debate político e historiografía en la política exterior de los Estados Unidos (1938-2008). 2009, *Ayer*, 63-95.
- LEYVA TRINIDAD, D. y PÉREZ VÁZQUEZ, A. Pérdida de las raíces culinarias por la transformación en la cultura alimentaria. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*. 2015, vol. 6, núm. 4, 867-881.
- GARCIA LUNA, J. A, JIMENEZ ARIAS, J. y VEGA ROJAS, E. A. La Globalización como agente transformador de la cultura mundial, *Revista Gestión y Finanzas*. 2018, vol. 2, núm 3.
- MARTINELL, A. y BARREIRO, B. Los derechos culturales: Hacia una nueva generación de políticas públicas. Situación y compromisos de España con la comunidad internacional. Documento de trabajo. 2020, vol. 20.
- MATTINGLY, D. C. y SUNDQUIST, J. When does public diplomacy work? Evidence from China's "wolf warrior" diplomats. *Political Science Research and Methods*. 2022, Vol. 11, núm. 4, 1-9.
- NYE, J. S. *Bound to lead: the changing nature of American power*. New York: Basic Books. 1991

OPTENHÖGEL, U. La Unión Europea como actor global: Políticas de defensa, paz y soft power. Nueva Sociedad. 2017, núm. 270,

ORELUS, P. (Ed.). Affirming language diversity in schools and society: Beyond linguistic apartheid. Routledge. 2014.

Organización de las Naciones Unidas, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Página principal del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponible en <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>

Organización de las Naciones Unidas. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>

PÉREZ RUIZ, M. L. Jóvenes indígenas y globalización en América Latina. Cultura y representaciones sociales. 2008, vol. 3, núm. 5, 187-193.

ROY, R. The Role of Culture in a Global Crisis Understanding How Identities and Values Shape Behaviour. IPSOS VIEWS. July, 2020.

SYMONIDES, J. Derechos culturales: una categoría descuidada de derechos humanos. Revista Internacional de Ciencias Sociales. 1998, vol. 11, núm. 5, 1-20.

SADDIKI, S. El papel de la diplomacia cultural en las relaciones internacionales. Revista CIDOB d'afers internacionals. 2009, núm. 88, 107-118.

WARNIER, J.P. La mundialización de la cultura. España. Editorial Abya Yala. 2001.

XANTHAKI, A. Derechos culturales y migración. Informe de la Relatora Especial sobre los Derechos Culturales. 2023.

XANTHAKI, A. Desarrollo y derechos culturales: la gobernanza internacional. Informe de la Relatora Especial sobre los Derechos Culturales. 2023.

Consejo de Derechos Humanos Décimo período de sesiones Resolución 10/23. Experto independiente en la esfera de los derechos culturales. Disponible en: https://ap.ohchr.org/documents/s/hrc/resolutions/a_hrc_res_10_23.pdf

Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos* 19/6. Relator especial sobre los derechos culturales. Asamblea General de Naciones Unidas, 2012.

M^a de los Ángeles Cavero Cavero y Gerardo Perigali Otero. Emigración, integración social, lengua materna y desarrollo cerebral

(MD PhD) Inspector Médico INSS

Técnico especialista en Informática
Estudiante de Criminología en la UNED

"El futuro del hombre está en el cerebro de los niños. Si cuidamos el cerebro de los recién nacidos y niños, estaremos cuidando a la humanidad".

Dr. K. Swaiman

Resumen

La emigración afecta a millones de personas en el mundo, sin embargo, el proceso de adaptación a una nueva cultura, sociedad y lengua plantea diversos desafíos.

Uno de los aspectos más relevantes de la emigración es la integración social, siendo la lengua elemento clave para la misma, constituyendo un vehículo de expresión de identidad, cultura y valores.

La lengua materna es la primera aprendida por todo ser humano, convirtiéndose en su instrumento natural de pensamiento y comunicación. Puede ser fuente de orgullo, pertenencia y conexión con ancestros y país de origen, pero también puede ser una barrera si no se domina la lengua del país de acogida.

En esta comunicación, nos adentramos en las relaciones del desarrollo cerebral como proceso formativo, de maduración y reorganización de la morfo/fisiología cerebral a lo largo de la vida, proceso que, influido por factores genéticos, ambientales y de aprendizaje, representa una de las experiencias que más estimula y modifica el cerebro.

La relación entre emigración, integración social, lengua materna y desarrollo cerebral, es compleja y dinámica. Los emigrantes y sus descendientes deben afrontar el reto de aprender y utilizar una nueva lengua, sin perder su lengua materna, lo que implica un doble esfuerzo, cognitivo y emocional, pero también una oportunidad de enriquecimiento personal y social.

Bilingüismo y multilingüismo pueden mejorar tanto la flexibilidad cognitiva, como la capacidad de resolución y afrontamiento de retos. El desarrollo y la posibilidad de compaginar diversas habilidades lingüísticas y transculturales, propicia el funcionamiento cerebral en contextos tan variados como los didácticos y la protección materno-infantil, favoreciendo la salud mental infantil, y, por lo tanto, del conjunto social.

1.- Introducción.

Los medios y sistemas de comunicación han progresado, transformándose paralelamente a la evolución secular humana y tecnológica. Para plasmar esta idea, podemos, con mirada retrospectiva, considerar los motivos y los medios utilizados por el hombre rupestre para realizar pinturas en las paredes, trasladarnos en un rápido viaje virtual al uso de pictogramas, a las palomas mensajeras, al código Morse, a la emisión televisiva, hasta la IA (Inteligencia Artificial) actual, tal como hemos esquematizado en la figura 1.

Para Darwin, emociones y lenguaje son herramientas utilizadas con la finalidad de la supervivencia. El *Homo Sapiens Sapiens* se siente más cercano a los animales que muestran emociones similares a las nuestras, tal es el caso de los primates, manifestamos nuestras necesidades (físicas y emocionales) y deseos a través del lenguaje, la comunicación no verbal, la música y muchas otras formas de expresión. Otros animales, como leones, perros, jirafas, manifiestan sus necesidades, estados o intenciones, emitiendo diversos tipos de sonidos, posicionando sus cuerpos o ciertas partes de ellos. Siguiendo con las ideas darwinianas, el lenguaje asienta su origen en la imitación y modificación de las voces de otros animales, habiéndose convertido el ser humano, gracias a las adaptaciones fisiológicas logradas a lo largo de los siglos, en excelentes comunicadores.

Entre las motivaciones para la transformación progresiva de los medios de comunicación, podríamos considerar varios aspectos, tales como la necesidad de expresión, de información, de entretenimiento, de persuasión, de educación o de socialización. Los medios de comunicación reflejan e influyen en la cultura, la identidad y la sociedad de cada época, a la vez que se adaptan a los cambios tecnológicos y a los hábitos de consumo de las audiencias. Por ejemplo, el desarrollo de internet ha supuesto una transformación radical en la forma de comunicarse, ya que permite una mayor interactividad, personalización y participación de los usuarios.

2.- Hitos de la evolución humana: cerebración, bipedestación, oposición del pulgar, aparato fonador, lenguaje, comunicación y volumen craneal actual.

Incluimos en este epígrafe los cambios más importantes producidos a lo largo de millones de años en el proceso de adaptación de los homínidos a su entorno, permitiéndoles el desarrollo de todas las capacidades (cognitivas, físicas y sociales) que caracterizan al ser humano actual.

Entre ellos, merece la pena destacar, en primer lugar, la cerebración, es decir, el aumento del tamaño y la complejidad del cerebro, como se puede observar en la figura 2. En la actualidad su volumen es de unos 1.400 cm³, mientras que el de los primeros homínidos era de unos 400 cm³, lo cual ha permitido el desarrollo de funciones superiores como el razonamiento, la memoria, el aprendizaje y la creatividad.

La bipedestación se inició hace unos 6 millones de años con el género *Ardipithecus*, y se consolidó hace unos 4 millones de años con el género *Australopithecus*, suponiendo ventajas como la liberación de las manos para manipular objetos, la reducción de la superficie corporal expuesta al sol y la mejora de la visión del entorno.

En cuanto a la oposición del pulgar desarrollada hace unos 2,5 millones de años con el género *Homo*, y perfeccionada hace unos 200.000 años con el *Homo sapiens*, le permitió a éste la fabricación y el uso de herramientas, así como la realización de tareas finas y precisas.

El aparato fonador humano se diferencia del de otros primates en la posición de la laringe, que es más baja y permite la formación de la cavidad supraglótica, donde se modulan los sonidos. Se originó

hace unos 500.000 años con el *Homo heidelbergensis*, y se completó hace unos 100.000 años con el *Homo sapiens*, permitiéndole la articulación de sonidos complejos y variados, que constituyen la base del lenguaje.

La lengua es una de las funciones cognitivas más complejas y sofisticadas del cerebro humano, que implica la activación y la coordinación de múltiples áreas y procesos cerebrales, tanto en la producción como en la comprensión del lenguaje. Pero la lengua es también una de las funciones cognitivas más plásticas y adaptables del cerebro, que se modifica y enriquece con el aprendizaje y el uso de nuevas lenguas a lo largo de la vida.

El lenguaje humano ha permitido la comunicación, la cooperación y la creación de cultura. Se diferencia del de otros animales en su capacidad de expresar conceptos abstractos, de referirse a eventos pasados y futuros, y de transmitir información cultural.

La comunicación humana o intercambio de información entre los individuos, se basa en el lenguaje, pero también en otros medios no verbales como los gestos, las expresiones faciales y el contacto físico. La comunicación humana se inició hace unos 100.000 años con el *Homo Sapiens Sapiens*, y se ha enriquecido con el desarrollo de la escritura, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, permitiendo la coordinación, la socialización y la transmisión de conocimientos.

2.- Evolución de la comunicación humana.

El lenguaje es un fenómeno cultural y social que, mediante el uso de símbolos y signos adquiridos, permite la comunicación. Esta es una destreza que se adquiere naturalmente y se convierte en pieza fundamental de la comunicación, puesto que admite proyectar emociones, pensamientos e ideas en el tiempo y en el espacio.

El lenguaje oral constituye el principal, y a veces el único medio de información y cultura, por lo tanto, es un factor importante de identificación y grupo social. Por otra parte, la comunicación oral ha sido una parte integral de la sociedad humana desde tiempos inmemoriales. En la época feudal, cuando el lenguaje escrito era un lujo reservado para la élite, la comunicación oral desempeñaba un papel crucial, destacando la figura del trovador, representado gráficamente en la figura 3. Se trataba de auténticos artistas (poetas y músicos) itinerantes que, no sólo entretenían al pueblo llano, sino que transmitían historias, noticias, canciones, poemas..., ejerciendo un papel importante como educadores de calle, ya que muchas de sus canciones contenían lecciones morales o enseñanzas generales, habiendo logrado mantener viva, por lo tanto, la cultura.

El Esperanto, fue diseñado con la esperanza de promover la paz y la comprensión entre personas de diferentes países y culturas, con la intención de ser un medio de comunicación común y universal. Con él, se esperaba que las barreras lingüísticas y culturales pudieran ser superadas. A pesar de no haber logrado su objetivo original, sigue siendo un ejemplo interesante de los esfuerzos por superar las barreras lingüísticas y promover la comprensión intercultural.

En sentido contrario encontramos la denominación coloquial, de todos conocida: diálogo de besugos, cuyo origen se remonta a la revista La codorniz.

En su sección *Diálogos para besugos*, se presentaban conversaciones absurdas y disparatadas entre dos personajes, normalmente personalidades de la época. El nombre de la sección se basaba en el hecho de que el besugo es un pez que tiene fama de ser muy torpe y necio, y que además se suele comer en Navidad, una época propicia para las discusiones familiares.

Los defectos de la comunicación son los errores o problemas que dificultan el proceso de transmisión y/o recepción de información de manera efectiva. Entre los defectos más frecuentes, encontramos, por ejemplo, las diferencias culturales, las barreras lingüísticas, la falta de claridad, la falta de empatía, la falta de escucha activa y la falta de retroalimentación. Cualquiera de ellos conduce a alteración o deterioro de las relaciones interpersonales, ya que provoca malentendidos, conflictos, pérdida de confianza, disminución de la productividad. Es por ello que podemos afirmar que hay una relación directa entre los defectos de la comunicación y la expresión diálogo de besugos, ya que ambos reflejan una situación de incomunicación, confusión y falta de entendimiento. Para evitarla, es importante mejorar nuestras habilidades comunicativas, haciendo uso de la escucha activa, la asertividad, la empatía y la retroalimentación.

3.- Comunicación y evolución cerebral.

Es un proceso complejo que involucra varios elementos (emisor, receptor, mensaje, canal o medio, código y contexto). Constituye la materia de estudio de varias disciplinas: antropología, sociología, psicología, psiquiatría, traducción, lingüística, pediatría, y puede verse afectada por barreras de la índole más variada, tales como la falta de atención, la interferencia, falta de comprensión, falta de confianza.

La comunicación es un fenómeno común a todo ser vivo, pero la capacidad de transmitir significados complejos a través del lenguaje, distingue la comunicación humana de otras formas de comunicación animal.

La comunicación humana y animal presenta diferentes características y niveles de complejidad. Mientras que los humanos utilizamos un sistema de comunicación verbal y no verbal altamente complejo y estructurado, las especies animales se comunican principalmente de forma no verbal, utilizando señales visuales, auditivas y olfativas.

Es un proceso fundamental en el desarrollo de la vida en sus diferentes niveles de complejidad, desde el nivel celular más elemental, hasta el nivel poblacional o de comunidad biológica. A lo largo de la evolución, las diferentes especies han desarrollado diferentes formas de comunicación, desde señales químicas y visuales hasta los más variados sonidos y el lenguaje hablado. La comunicación en las diferentes especies, es una habilidad directamente relacionada con la evolución cerebral. A medida que ésta se consolida, las especies han desarrollado formas más sofisticadas de comunicación, si bien la comunicación es un proceso fundamental en la vida de todo ser vivo, y, por lo tanto, en la supervivencia, la forma en la que se lleva a cabo varía ampliamente entre las diferentes especies.

La Paleoneurología nos orienta en relación a dos elementos clave, capacidad craneal y morfología cerebral, facilitándonos la aproximación al estudio y comprensión de la evolución cerebral. El cerebro más complejo de los mamíferos facilita una mayor capacidad de comunicación que, por ejemplo, en el caso de los reptiles, habiendo desarrollado un lenguaje hablado con elevado grado de sofisticación, lo que nos permite comunicarnos de manera efectiva y transmitir información altamente compleja.

La comunicación humana usa un lenguaje articulado, arbitrario y simbólico. Tiene una gramática compleja, está estructurado mediante reglas gramaticales y sintácticas que permiten la formación de oraciones con significado y nos permiten hacer referencia a eventos lejanos en el tiempo o en el espacio.

Los seres humanos nos servimos de un lenguaje que emplea signos y símbolos abstractos para crear un número infinito de mensajes, para representar conceptos y significados distintos, usando elementos conocidos para producir nuevos elementos.

Las lenguas usan un conjunto reducido de elementos (sonidos, letras) que contrastan claramente entre sí. Estos signos y símbolos abstractos permiten la comunicación de ideas complejas y conceptos abstractos que no están directamente relacionados con la experiencia sensorial inmediata.

El habla humana es, desde el punto de vista motor, un verdadero prodigio de coordinación neuromuscular, ya que es la conducta motora más compleja del repertorio humano. El hecho de hablar implica la acción coordinada de un centenar de músculos vinculados a grupos independientes e inervados por distintos nervios craneales. Esta coordinación requiere una apropiada secuenciación y un ajuste extremadamente preciso entre los movimientos musculares. Ciertos desajustes, por pequeños que sean, ocasionan consecuencias acústicas que son detectadas inmediatamente.

La comunicación animal, por el contrario, se basa en la comunicación visual, auditiva y olfativa, que suele estar relacionada con la supervivencia, la reproducción y la interacción social de los animales. Por ejemplo, la danza de las abejas, es realizada por las obreras para indicar a sus compañeras la dirección y la distancia de una fuente de alimento. Las aves utilizan su canto para atraer a las parejas, defender el territorio, advertir de amenazas o coordinar el comportamiento grupal.

El lenguaje de señas de los primates, les permite la comunicación con otros miembros de su especie o incluso con los humanos, usando gestos, expresiones faciales y posturas corporales. En este sentido merece la pena recordar a la primatóloga Jane Goodall, conocida por su enfoque poco convencional en sus estudios, habiendo llegado a documentar la personalidad y el temperamento individual de cada chimpancé, lo que contribuyó a la comprensión de su comportamiento y comunicación.

A partir del *Homo ergaster* (1,8 millones de años) comienza la comunicación oral, para lo cual tras subsecuentes e importantes cambios anatómicos, la laringe tuvo que descender para emitir los primeros sonidos guturales, a pesar de ello, la calidad del sonido no era aún la actual. Fue preciso llegar a pronunciar las vocales, verdaderos pilares en los que se sustenta el lenguaje, este hecho aconteció más tarde, en el *Homo Sapiens Sapiens*, gracias al acortamiento horizontal del aparato fonador.

La evolución de los gruñidos o sonidos animales al lenguaje humano es un tema muy interesante y complejo, que aún no tiene una respuesta definitiva. Sin embargo, hay algunas hipótesis y evidencias que nos pueden dar algunas pistas sobre este proceso. Una de las más extendidas es que el lenguaje humano se desarrolló a partir de la capacidad de los primates para comunicarse mediante vocalizaciones, gestos y expresiones faciales. Estos sistemas de comunicación animal tienen algunas características similares al lenguaje humano, como la intencionalidad, la estructura, la variabilidad y la transmisión cultural.

Algunos estudios han analizado los sonidos de diferentes especies de primates, como los babuinos, los macacos y los titíes, y los han comparado con las vocales humanas. Los resultados han mostrado que estos animales pueden producir sonidos que se corresponden con cinco vocales, lo que sugiere que ya los últimos antepasados comunes entre humanos y babuinos se comunicaban con sonidos similares a nuestro lenguaje hace ya 25 millones de años.

Otra hipótesis es que el lenguaje humano se originó a partir de la capacidad de los homínidos para imitar los sonidos de la naturaleza, como los de los animales, el viento o el agua. Esta capacidad

denominada onomatopeya, se cree que fue una forma de adaptarse al medio ambiente y de transmitir información relevante para la supervivencia.

Estas hipótesis no son excluyentes, sino complementarias. Lo que está claro es que el lenguaje humano, una de las capacidades más fascinantes y distintivas de nuestra especie, aparece como resultado de una larga y compleja evolución, que involucra factores biológicos, cognitivos, sociales y culturales. Y, a pesar del largo camino recorrido y conocido, aún nos queda mucho por descubrir sobre su origen y funcionamiento.

Es fascinante conocer los métodos de comunicación desarrollados por los animales acuáticos para adaptarse a sus entornos únicos. Cada método tiene sus propias ventajas y desventajas, y los animales pueden usar unos u otros dependiendo de su especie, su entorno y la información que necesitan transmitir. Entre esos métodos, encontramos, por ejemplo, señales visuales (cambios de coloración, por ejemplo, como es el caso de peces y cefalópodos) y corporales, que pueden ser tan simples como movimientos específicos (una inclinación de la cabeza o una postura de alerta). Utilizan también campos eléctricos, especialmente en ambientes oscuros o turbios, donde las señales visuales pueden no ser efectivas. Otras señales son químicas o feromonas, por ejemplo, en el caso de las langostas. Los mamíferos acuáticos (ballenas y delfines) utilizan una variedad de sonidos y señales como los cantos, silbidos, golpes, bien sea para comunicarse con su grupo, para llamar la atención de otros animales o para entablar relaciones sociales.

La capacidad de utilizar el sonido para comunicarse en el agua es una ventaja evolutiva que ha permitido a muchas especies acuáticas sobrevivir y prosperar, utilizando tanto infrasonidos como ultrasonidos, gracias a las características físicas de la propagación del sonido en el agua.

En el reino vegetal se consideran diversas formas de comunicación, principalmente mediante señales químicas y sonoras. Por ejemplo, algunas producen compuestos bioquímicos que afectan al crecimiento, la reproducción o la supervivencia de otras plantas cercanas. Otras plantas emiten sonidos que, si bien son inaudibles para el oído humano, pueden ser percibidos por otras plantas o animales. Pueden enviar señales eléctricas y químicas a través de sus raíces, que pueden transmitirse a otras plantas mediante las conexiones celulares o la liberación de moléculas en el suelo.

A lo largo de la evolución de millones de años, cerebro y ojo humano han llegado a constituir sistemas biológicos de máxima perfección y eficiencia para permitirnos el procesamiento de información y la posterior respuesta a un entorno en constante cambio. Con ello, se han convertido en las actuales maravillas de la Biología.

El cerebro humano, con su compleja red de neuronas y sinapsis, es el centro de control de todas nuestras funciones corporales, emociones y pensamientos. Es capaz de procesar información a velocidades asombrosas, permitiéndonos responder a nuestro entorno de manera rápida y eficiente. Además, es el asiento de nuestra conciencia, lo que nos permite tener una experiencia subjetiva del mundo.

La aparición del neocortex y su evolución permitió funciones cognitivas superiores, tales como el lenguaje, la percepción, el razonamiento, la creatividad, la abstracción, la resolución de problemas, planificación..., capacidades todas ellas que dieron acceso al desarrollo de la voluntad. Hasta llegar a la aparición de esta estructura, la línea evolutiva cerebral ha pasado por diversas etapas, como se representa en la figura 4.

El cerebro es el órgano que controla las funciones vitales, los movimientos y el comportamiento de los animales. Su origen se remonta a más de 500 millones de años, cuando aparecieron los primeros animales con sistema nervioso central, los anélidos, los ctenoforos y los cnidarios, que tenían un cerebro primitivo formado por una red de células nerviosas llamadas neuronas. Su cerebro le permitía procesar información sensorial y coordinar respuestas simples.

Hace unos 400 millones de años, surgieron los cordados, caracterizados por un cordón nervioso dorsal que recorría todo el cuerpo. Dentro de este grupo se encuentran los vertebrados, cuyo cerebro, con mayor grado de complejidad consta de tres partes principales: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo encargadas de funciones como la visión, el olfato, el equilibrio, la audición, la respiración y el ritmo cardíaco.

Los mamíferos aparecieron hace unos 200 millones de años, y se diferencian de los reptiles por tener un cerebro más grande y complejo, con un mayor desarrollo de la corteza cerebral y el sistema límbico. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro, y se encarga de funciones superiores como el pensamiento, el lenguaje, la memoria y la conciencia. El sistema límbico está formado por un conjunto de estructuras que se encargan de las emociones, la motivación, el aprendizaje y la memoria. El cerebro de los mamíferos es capaz de adaptarse al entorno, resolver problemas y establecer relaciones sociales.

Dentro de los mamíferos, los primates son los que tienen el cerebro más grande y desarrollado, especialmente los homínidos, que son los parientes más cercanos de los humanos. El cerebro de los homínidos se ha ido expandiendo a lo largo de la evolución, pasando de unos 400 cm³ en los primeros representantes, como el *Australopithecus*, a unos 1400 cm³ en el *Homo sapiens*. El cerebro humano tiene un neocórtex muy desarrollado, que es la parte más nueva y evolucionada de la corteza cerebral.

4.-Emigración e integración social.

La emigración, la integración social, la lengua materna y el desarrollo cerebral son conceptos interrelacionados, que se influyen mutuamente y con implicaciones tanto a nivel cognitivo como emocional, social y/o cultural.

La emigración, es una travesía emprendida por millones de seres humanos, es un camino lleno de esperanza y desafíos. Cada paso hacia una nueva cultura y sociedad es un paso hacia lo desconocido. Pero, ¿qué papel juega la lengua en este viaje?

La lengua, ese hilo invisible que teje la trama de nuestra identidad, cultura y valores, se convierte en un faro en la oscuridad, guiando a los emigrantes en su camino hacia la integración social.

La emigración es un proceso que implica la movilidad geográfica de las personas, que dejan su país de origen por diversos motivos y se establecen en otro país diferente, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, buscar nuevas oportunidades, escapar de situaciones de violencia, persecución o pobreza, o reunirse con sus familiares o amigos. Supone cambios vitales radicales, exigiendo adaptaciones a nuevas realidades, que pueden ser muy distintas a las ya interiorizadas y conocidas. Con frecuencia, se generan sentimientos encontrados, como ilusión, esperanza, miedo, nostalgia, estrés o frustración.

La integración social es el proceso por el cual los emigrantes y sus descendientes se incorporan a todos los aspectos vitales del país de acogida, (tales como económico, político, cultural y social),

manteniendo al mismo tiempo su identidad y cultura de origen. Se trata de un proceso bidireccional, implicando tanto a emigrantes como a la sociedad de acogida, y que requiere de una actitud de respeto, tolerancia, diálogo y cooperación entre ambos grupos. Supone, por lo tanto, un factor clave para el bienestar y la cohesión social de los emigrantes y de la sociedad en general, ya que favorece la igualdad de oportunidades, la participación ciudadana, la diversidad cultural y la prevención de conflictos.

Este hecho es susceptible de medición indirecta mediante ciertos indicadores, (tales como el nivel de educación, el empleo, los ingresos, la salud, la vivienda, la nacionalidad, el idioma, la religión, la cultura, los valores, las actitudes, las redes sociales, la participación política y la discriminación) que difieren según el país de origen y de destino, el género, la edad, el nivel socioeconómico, el tiempo de residencia, el motivo de la emigración y el contexto histórico y social.

Algunos de los factores que pueden facilitar o dificultar la integración social de los emigrantes vienen motivados por las políticas migratorias, las condiciones de acogida, el apoyo institucional, el reconocimiento legal y social, la actitud de la población autóctona, la disponibilidad de recursos, la motivación personal y la competencia lingüística.

Mención aparte merece el llamado *duelo del emigrante*, es un proceso psicosocial de duelo, el lado oscuro de la migración. Todas las pérdidas significativas tienen sus duelos y todos los duelos tienen que ser elaborados. Si el proceso de elaboración es ignorado, retrasado, demorado... aparecen las complicaciones (duelo complicado). No es un momento puntual y único, más bien se trata de un proceso de reorganización personal y del nuevo sistema familiar.

En La Odisea, Ulises expresa: “Deseo y anhelo continuamente irme a mi casa y ver lucir el día de mi vuelta”. Al síndrome de Ulises se suman la pérdida extraordinariamente significativa de los vínculos con la tierra y con las gentes que les vieron crecer.

La integración social de los emigrantes influye en su estado de salud, tanto física como mental, ya que puede afectar a su alimentación, su actividad física, su higiene, su estrés, su autoestima, su depresión, su ansiedad, etc. En los adultos la salud mental y en edad pediátrica el desarrollo cerebral, se ve afectado por las condiciones de vida, el estado de salud, el acceso a la prevención y la atención sanitaria, y la exposición a factores de riesgo o de protección para el cerebro.

El hecho migratorio lleva aparejado el desafío de garantizar el acceso y la calidad de la atención sanitaria a los emigrantes y sus descendientes, y de adaptar servicios y profesionales a las necesidades y las características de este colectivo.

La lengua materna de los emigrantes es un factor clave para la comunicación, la comprensión, la confianza y la satisfacción con el personal y el sistema sanitario, así como para el seguimiento y el cumplimiento o la adhesión tanto a las terapias como a las recomendaciones médicas.

En el contexto familiar, la emigración implica el enfrentamiento de dilemas varios para mantener y fortalecer los vínculos familiares, tanto con aquellos que permanecen en el país de origen, como con los que se trasladan al país de destino, y de afrontar las dificultades y los cambios que supone la separación, la reunificación o la adaptación familiar. La integración social de los emigrantes depende en gran medida del apoyo y la cohesión familiar, que les proporciona seguridad, afecto, orientación y recursos para enfrentarse a los retos y las oportunidades que se les presentan. La lengua materna es un elemento esencial para la transmisión y la conservación de la cultura, la historia, las tradiciones y los valores familiares, pero, además, para la construcción y la expresión de la identidad individual y

colectiva. El desarrollo cerebral de los emigrantes se ve favorecido por el ambiente y la estimulación familiar, que les ofrece un entorno afectivo, cognitivo y social propicio para el aprendizaje y el crecimiento personal.

En el contexto social, la emigración representa el reto de convivir y colaborar con personas de diferentes orígenes, lenguas y culturas, y de contribuir al desarrollo y al progreso de la sociedad de acogida, respetando y enriqueciéndose de la diversidad.

La integración social de los emigrantes se refleja en su participación e inclusión en los diferentes ámbitos y actividades sociales, como el deporte, el ocio, la cultura, la política, el voluntariado, etc. La lengua materna es un recurso social que les permite comunicarse, relacionarse y crear redes con otras personas que comparten su lengua y su cultura, y que les brinda apoyo, información y asesoramiento. El desarrollo cerebral de los emigrantes se ve potenciado por la interacción y la cooperación social, que les brinda oportunidades de aprendizaje, de intercambio, de innovación y de creatividad.

5.-Lengua materna y desarrollo cerebral

La lengua es el sistema de signos que utilizamos los seres humanos para comunicarnos, interactuar y expresar nuestros pensamientos, sentimientos, conocimientos y emociones.

Se trata de una capacidad innata desarrollada a través del aprendizaje y la experiencia, manifestada en diferentes modalidades, (como la oral, la escrita o la gestual). Es un fenómeno complejo y dinámico, determinado por factores de diversa índole (biológicos, cognitivos, sociales y culturales), y que tiene múltiples funciones (como la informativa, la comunicativa, la cognitiva, la afectiva, la identitaria y la creativa).

Es la primera que aprende un individuo, normalmente en el seno de su familia y de su comunidad, convirtiéndose en su instrumento natural de pensamiento y comunicación. Siendo un elemento esencial de la identidad, la cultura y los valores de una persona, le permite relacionarse con su entorno, construir su conocimiento, expresar su personalidad y sentirse parte de un grupo.

Puede suponer una fuente de orgullo, pertenencia y conexión con los ancestros y el país de origen, pero también puede ser una barrera, si no se domina la lengua del país de acogida, limitando las oportunidades de integración social, educativa, laboral y cultural.

El cerebro pasa por grandes transformaciones durante todo su ciclo vital, en especial en etapa prenatal y primera infancia, siendo su crecimiento y desarrollo el resultado de la interacción equilibrada entre genética y experiencias del entorno. Se trata de un proceso plástico de formación, maduración y reorganización de la estructura y el funcionamiento del cerebro a lo largo de la vida, permitiéndole aprender, memorizar, resolver problemas, crear y modificar su comportamiento.

Aunque cada recién nacido está dotado de un cerebro programado genéticamente para obtener del entorno toda la información precisa para su desarrollo, las experiencias vividas en la primera infancia, o la privación de las mismas, matizarán el desarrollo cerebral, ya que en esta etapa existen periodos sensibles (vida intrauterina y primer año de vida) para determinados aprendizajes, como es el caso del lenguaje.

Se lleva a cabo en diferentes etapas no consecutivas, sino superpuestas, que van, desde la gestación hasta la vejez, implicando cambios cuantitativos y cualitativos en el número, el tamaño, la forma, la conexión y la actividad de las neuronas y las sinapsis. Pudiendo verse afectadas simultáneamente por

la existencia de algún agente externo o interno presente en el medio (alcohol, infecciones, tóxicos, ...).

Durante muchos años el sistema nervioso fue considerado como una estructura funcionalmente inmutable y anatómicamente estática. En la actualidad, por el contrario, la idea consensuada es que es un “producto nunca terminado”, continuamente influido por la interacción de factores genéticos y epigenéticos.

El desarrollo del Sistema Nervioso, comienza a partir de la hoja blastodérmica externa, denominada ectodermo, en la 3ª a 4ª semana post-concepción. Una regla general en el desarrollo del sistema nervioso central es que las células se generan en sitios diferentes de aquellos en los que residirán más tarde.

La organización cerebral se inicia a los 6 meses de gestación y se prolonga durante los primeros años de vida. En el último trimestre de gestación y durante los primeros años de vida el ritmo de organización es acelerado, se enlentece hasta los 10 años de vida y prosigue de forma pausada durante toda la vida. Se produce un notable aumento de dendritas y de arborización dendrítica, se forman numerosas sinapsis, se aprecia la citoarquitectura, se produce la apoptosis, la diferenciación y la especiación celular.

En el transcurso de los procesos de aprendizaje, se produce una estabilización de las conexiones sinápticas y una especialización funcional.

Las diferentes fases embriológicas por las que atraviesa sucesivamente el proceso de formación del sistema nervioso, llevan a la consecución de una estructura o sistema de tal complejidad en su organización de redes de comunicación, que le permiten al recién nacido, la elaboración de respuestas autónomas ante cualquier tipo de estímulo y ante cualquier lugar de procedencia.

La relación entre la lengua y el cerebro es bidireccional, es decir, la lengua influye en el cerebro y el cerebro influye en la lengua. Por un lado, la lengua, es una función cognitiva que depende de la actividad de diferentes regiones cerebrales, principalmente del hemisferio izquierdo, que se encargan de procesar los aspectos fonológicos, semánticos, sintácticos y pragmáticos del lenguaje. Por otro lado, el cerebro es el órgano que permite el aprendizaje y el uso de la lengua, y que se modifica en función de la exposición, la adquisición y la práctica lingüística. La relación entre la lengua y el cerebro es compleja y dinámica, y varía según el tipo, el nivel, el momento y el modo de aprendizaje, así como según las características individuales y contextuales de cada persona.

6.- Bilingüismo y multilingüismo

Los emigrantes y sus descendientes deben afrontar el reto de aprender y utilizar una nueva lengua, sin perder su lengua materna, lo que conlleva un doble esfuerzo, cognitivo y emocional.

El bilingüismo y el multilingüismo son fenómenos referidos a la capacidad de hablar y entender dos o más lenguas. Pueden ser el resultado de la emigración, la educación, el contacto cultural, la herencia familiar o el interés personal.

El bilingüismo no causa retrasos en el habla o la lectura, (como se ha llegado a afirmar en ocasiones), siempre que los niños reciban una exposición y una práctica adecuadas de ambas lenguas. Sin embargo, es importante saber diferenciar entre las características normales del desarrollo del lenguaje de los niños bilingües y las señales de alerta de un posible trastorno del lenguaje.

Por el contrario, actualmente se acepta que el bilingüismo en la infancia tiene efectos positivos en el desarrollo cerebral infantil, ya que permite mejorar las funciones ejecutivas, atención, memoria y flexibilidad cognitiva, favorece el aprendizaje de otras lenguas, la comprensión cultural y la integración social.

Ambos tienen ventajas y desventajas, tanto a nivel individual como social, que dependen, por ejemplo, del tipo, el grado, el modo y el momento de adquisición de las lenguas, así como de las actitudes, las motivaciones y las oportunidades de uso de las mismas.

Entre las ventajas podemos destacar el hecho de favorecer la comunicación intercultural, la tolerancia, la empatía y el respeto hacia otras culturas, lenguas y personas. Incrementa la flexibilidad cognitiva, potencian la memoria, la atención, la concentración, la creatividad y el razonamiento lógico-matemático. Amplían las oportunidades. Algunos autores han considerado ciertos efectos beneficiosos sobre el envejecimiento cerebral.

Entre las desventajas, citamos a modo de ejemplo, la generación de confusión, interferencia, mezcla o pérdida de las lenguas, especialmente si no se mantienen o se practican con regularidad. La posibilidad de provocar clínica psicológica e incluso psiquiátrica (en el caso de competencia o de aceptación de alguna de las lenguas). Dificultad para la identificación o la integración con un grupo o una cultura.

En relación a estas cuestiones, sería interesante considerar dos aspectos, la interferencia lingüística y los olvidos de la lengua materna.

La interferencia lingüística es la influencia negativa que una lengua ejerce sobre otra cuando hay contacto entre ellas, pudiendo llegar a afectar diferentes niveles del lenguaje (pronunciación, vocabulario, gramática o el estilo). Puede observarse tanto en la producción como en la comprensión del lenguaje, y puede causar errores, confusiones o dificultades de comunicación.

Los olvidos de la lengua materna, de la cultura, pueden ocurrir por diferentes motivos, como la falta de uso, la presión social, la asimilación, la discriminación, el trauma o la adaptación; ocasionando consecuencias negativas para la identidad, la autoestima, la salud mental y el aprendizaje de emigrantes y exiliados. Por otra parte, y globalmente considerados, suponen una pérdida de diversidad y de patrimonio cultural para la humanidad.

El mantenimiento y el fomento de la lengua y la cultura materna son derechos humanos que deben ser respetados y protegidos por las sociedades receptoras. La enseñanza de la lengua y la cultura materna a los emigrantes y exiliados es un desafío que requiere atención específica.

En conclusión, aprender dos o más lenguas a la vez puede tener ventajas e inconvenientes que dependen de diversos factores. El hecho básico para la salud es que los niños se sientan motivados, apoyados y respetados en su proceso de aprendizaje, y que disfruten de las lenguas como una fuente de enriquecimiento personal y social.

7.-Efectos e implicaciones.

La emigración, la integración social, la lengua materna y el desarrollo cerebral son conceptos que tienen efectos e implicaciones en diferentes contextos, como el educativo, el sanitario, el familiar o el social. A continuación, se presentan algunas consideraciones sobre efectos e implicaciones:

En el contexto educativo, la emigración plantea el reto de atender a la diversidad lingüística y cultural de los alumnos, de ofrecer una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que respete y valore las

lenguas y las culturas de origen, y que facilite el aprendizaje y el uso de la lengua del país de acogida. La integración social de los alumnos emigrantes depende en gran medida de su competencia lingüística, que les permite acceder al currículo, interactuar con sus compañeros y profesores, y participar en las actividades escolares. La lengua materna de los alumnos emigrantes es un recurso pedagógico que favorece el desarrollo cognitivo, emocional y social de los mismos, y que contribuye a la preservación de su identidad y su cultura. El desarrollo cerebral de los alumnos emigrantes se ve estimulado por el aprendizaje de nuevas lenguas y contenidos, y por la exposición a diferentes estímulos y experiencias.

En el contexto sanitario, el clínico se enfrenta a auténticos traumas sociales creados por situaciones en las que el individuo se ve privado de todo lazo afectivo cercano, unido a la autocompasión, resentimiento, culpa, nostalgia en grados extremos, la incertidumbre y la inseguridad del “seguir siendo”.

En el ámbito social, la barrera del idioma puede dificultar la integración en la comunidad local. Los emigrantes pueden sentirse aislados y desconectados debido a su incapacidad para comunicarse eficazmente. Sin embargo, muchos encuentran formas creativas de superar estos desafíos, como aprender el idioma local, participar en intercambios culturales o buscar comunidades de personas que hablen su idioma nativo.

En el ámbito laboral, la barrera del idioma puede limitar las oportunidades de inserción e integración laboral. A menudo, se ven obligados a aceptar trabajos de baja remuneración o inestables debido a su falta de habilidades lingüísticas. Sin embargo, muchos emigrantes demuestran una notable resiliencia y determinación, trabajando duro para mejorar sus habilidades lingüísticas y avanzar en sus carreras.

8.- Conclusión

Emigración, integración social, lengua materna y desarrollo cerebral son conceptos interrelacionados, mutuamente influyentes, con implicaciones cognitivas, emocionales, sociales y culturales.

La lengua materna de los emigrantes juega un papel fundamental en su integración sociolingüística, ya que es el vehículo de comunicación con su comunidad de origen, el soporte de su cultura y valores, y el medio para preservar su autoestima y confianza.

Bilingüismo y multilingüismo pueden mejorar tanto la flexibilidad cognitiva, como la capacidad de resolución y afrontamiento de retos.

El aprendizaje de un segundo idioma puede llevar a cambios estructurales y funcionales en el cerebro, incluyendo el crecimiento de nuevas conexiones neuronales. Se admite consensuadamente que el aprendizaje de un segundo idioma es una excelente manera de estimular y desafiar el cerebro.

Figura 1.- Comunicación humana: desde el hombre de las cavernas a la IA.

Figura 2.- Hitos en la evolución humana: Cerebración, bipedestación, oposición del pulgar, aparato fonador, volumen craneal actual.

Figura 3.- Comunicación y transmisión de la cultura en la época feudal: la figura del trovador.

Figura 4.- Evolución del neocórtex: de los anélidos al Homo Sapiens Sapiens.

Figura 5.- Desarrollo del Sistema Nervioso.

Bibliografía

ADSERA, A., & Pytliková, M. The role of language in shaping international migration. *The Economic Journal*, 125(586), F49-F81, 2015.

BIALYSTOK, E., Craik, F. I., & Luk, G. Bilingualism: consequences for mind and brain. *Trends in cognitive sciences*, 16(4), 240-250. 2012.

CLAUDEL, Philippe. *La nieta del señor Linh*. Barcelona. Ediciones Salamandra, 2013.

SADLER, T.W. Langman. *Embriología Médica*. Editorial Ovid Technologies. ISBN-10 8419284866 30. 2023

NIKOLAS L., Jorstad et. al. Comparative transcriptomics reveal human specific cortical features. *Science*. 2023.

Maite Ibáñez Giménez. Derecho y acceso a la práctica cultural. Reto desde las administraciones

Actualmente Concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València.

La cultura representa una realidad poliédrica con una participación distribuida de manera variable. Y no sólo hablamos desde el punto de vista del acceso a los bienes culturales, sino a la inclusión en los programas y contenidos. Es por ello que uno de los primeros ejes para conseguir un objetivo en los derechos culturales implica generar políticas contra la desigualdad. Un ejercicio difícil de visualizar, porque la desigualdad cultural no se parece a otras. Así, contamos con diagnósticos sobre carencias sociales en los barrios de Valencia, pero no sobre la vulnerabilidad cultural en la ciudad.

Desde ese punto de vista, es fundamental conectar los colectivos intergeneracionales sin olvidar los proyectos de inclusión social en el mapa cultural de las administraciones. Para que esa actuación sea efectiva debemos resolver algunas carencias que pasan por establecer una legislación transversal, a través de una Ley de la Cultura que regule cuestiones tan básicas como la participación ciudadana, la libertad de creación, la diversidad o la financiación pública y privada. Por otra parte, la omisión de un ODS específico que sitúe a la cultura como una esfera más para el desarrollo sostenible, invisibiliza su labor al servicio de la innovación y la identificación de nuevos públicos.

Como contrapartida, existen una serie de textos para proteger y dimensionar la respuesta en la ciudadanía. *El Libro Verde para la Gestión Sostenible del Patrimonio Cultural* aporta medidas para la conservación y el acceso igualitario. Por su parte, el Código de Buenas Prácticas establecido por el sector profesional, administración y empresas, incluye un importante apartado de Evaluación de Calidad de los Servicios, donde se explicitan los compromisos asumidos con los ciudadanos para garantizar un buen nivel en el modelo de gestión. Retos para consolidar un camino donde la práctica cultural sirva como eje de participación y convivencia.

La cultura se establece como eje fundamental para el bienestar y, como tal, merece una gran atención por parte de las administraciones públicas. Por esta razón, la cultura como un derecho debería fortalecer cuestiones básicas como la participación o la accesibilidad de la ciudadanía, junto al reconocimiento hacia las y los creadores, sin olvidar la mirada hacia las industrias que la promueven. Desde ese camino consideramos básico iniciar este texto revisando una de las huellas, todavía presente en cualquier manifestación cultural, como es la desigualdad. El primer paso para poder avanzar en la inclusión se consigue conociendo su contexto y diagnóstico actual, así como tejiendo una firme tela entre el espacio cultural y el social. Sobre la participación cultural sabemos que se distribuye de manera desigual. Y no sólo hablamos desde el punto de vista del acceso a los bienes culturales. También a los programas y contenidos. Por lo tanto, es necesario generar políticas contra la desigualdad, siendo conscientes de que la desigualdad cultural no se parece a las otras desigualdades. Es más difícil de visualizar. En este sentido, contamos con diagnósticos sobre carencias y vulnerabilidad sociales de los barrios de Valencia, por ejemplo, pero no sobre las carencias y vulnerabilidad cultural en la ciudad. Lo explica el profesor Antonio Ariño quien afirmaba recientemente en una entrevista que se presta poca atención política a las desigualdades culturales y, si no se hacen políticas que las corrijan, es difícil que las educativas se solucionen. Desde esta perspectiva, el capital educativo y el digital suponen una de las mayores amenazas para la ciudadanía cultural.

Por su parte, Nicolás Barbieri subraya que “la cultura no se limita ni mucho menos a la actividad que promueven las administraciones públicas, pero las políticas culturales tienen un papel clave en el real y efectivo cumplimiento (o no) de los derechos culturales”. De hecho, esas desigualdades se reproducen y persisten con el paso del tiempo, poniendo en cuestión el ejercicio de las administraciones para abordar este modelo en toda su dimensión. Un resultado poco efectivo si, a día de hoy, seguimos manteniendo las mismas afirmaciones y estructuras sin iniciar nuevos procesos.

Trasladé estas ideas en 2021 durante las jornadas impulsadas por la asociación Adonar, desde el programa “Cultura +Social” celebradas en el Teatre El Musical, donde se presentaba el primer *Estudio sobre el Grado de Inclusión Social de las Artes Escénicas en la Comunidad Valenciana*. Como resultado, esta investigación destaca “la inexistencia de una estrategia compartida y un liderazgo institucional claro que priorice la implementación de políticas públicas que fomenten la participación cultural de toda la población de una manera efectiva”. Estas conclusiones marcan una hoja de ruta a través de un conocimiento compartido que avance hacia la respuesta colectiva, de la mano del sector cultural, las administraciones, las entidades sociales y el público. Por eso es fundamental trabajar con todos los colectivos (intergeneracionales e interculturales), desde el espacio educativo a través de los primeros años de la infancia y posteriormente integrada como una parte más de nuestra vida. Y todo ello, generando lógicas desde la mediación. Por lo tanto, nos corresponde en primer lugar establecer unas bases para sensibilizar y comprometer a los creadores, gestores y colectivos en la colaboración con personas en riesgo de exclusión social o con capacidades diferentes. Y además de ello, hacer de los proyectos de inclusión social un ámbito más de la gestión artística de las instituciones y organismos. Esas dos líneas que trabajan desde la co-creación y la gestión, deberían integrar el mapa cultural de las administraciones, donde las Cartas de Servicios aporten distintas posibilidades de acceso a la cultura. A lo que evidentemente tendríamos que incorporar unos presupuestos más realistas con las necesidades.

Sin embargo, todas estas singularidades que exponemos ahora sucintamente carecen de actuaciones efectivas si no establecemos marcos administrativos que garanticen unos objetivos reales y

fortalezcan a todos los implicados. Hablamos de hacer realidad el derecho y el acceso a la práctica cultural. Esa medida que continúa deficiente, pasa por establecer una legislación transversal, actualmente no desarrollada, a través de la Ley de la Cultura que permita regular cuestiones tan básicas como la participación ciudadana, la libertad de creación, la diversidad y la financiación. Manuela Villa en su artículo sobre los Derechos Culturales nos habla de cuatro elementos clave que conforman ese camino. En primer lugar, se apoyan en el desarrollo de métricas que registren el impacto económico y social que tiene la cultura para nuestro país. Continuando con la elaboración de una ley de financiación, tanto pública como privada, que dote a la cultura de un marco de trabajo global para su sostenibilidad económica. Como tercera actuación, propone la articulación de la comunicación sobre materia cultural entre el Estado central, las comunidades autónomas y los municipios, mejorando la seguridad jurídica de los agentes culturales que tienen que atravesar las diecisiete normativas diferentes que se aplican, por ejemplo, a la celebración de espectáculos en vivo. Y, finalmente, la protección de la diversidad cultural frente a un mundo cada vez más digitalizado.

Revisamos el espacio por excelencia que ha impulsado Naciones Unidas en 2015, los ODS, diseñados como una oportunidad para realizar un camino colectivo en favor de la igualdad, comprobamos la ausencia explícita de un Objetivo que haga referencia directa a la cultura. Una identidad dentro de la agenda 2030 que consideramos necesaria, no sólo para reconocer los indicadores de desarrollo clásicos como el Producto Interior Bruto o el empleo, sino también para establecer las condiciones de hábitat y de calidad de vida que sitúe a la cultura como elemento imprescindible para el desarrollo sostenible. Partimos de la consideración transversal de la cultura y, en ocasiones, difícil de definir. Sin embargo, no por ello tenemos que dejar de reclamar una cultura con espacio propio y que por lo tanto configure una esfera más del desarrollo sostenible. Principalmente, porque abarca todos los ámbitos de la actividad humana y conforma una de las principales fuentes de valores, cohesión social y participación. Por lo tanto, los ODS ofrecen unas nuevas lentes a través de las cuales ver y entender el mundo, invitando a reinventarse para reflexionar sobre unos retos que conectan con las nuevas demandas del contexto actual.

Este marco supone una triple oportunidad para el sector cultural: En primer lugar, le permite repensar su relación con las audiencias e identificar nuevos públicos potenciales, desarrollando políticas inclusivas y transformadoras. Además, abre el camino para generar nuevos servicios a través de la innovación, la investigación y la producción de conocimiento. Y como tercer aspecto, los ODS movilizan a las entidades y agentes culturales a buscar nuevas vías de financiación en este panorama complejo y cambiante.

Si el concepto de desarrollo sostenible se explica articulándolo en tres dimensiones: la sostenibilidad medioambiental, la inclusión social y la prosperidad económica, algunos autores han propuesto la dimensión cultural como un cuarto pilar. Porque en el mundo actual la cultura juega un papel destacado y por lo tanto tiene que integrar sus valores y aportaciones a la igualdad y al progreso. Y ahí es donde las administraciones públicas debemos trabajar, para impulsar la transición hacia un nuevo modelo cultural que esté basado en una gestión más sostenible, al servicio de la innovación y los nuevos públicos.

El proyecto *OSS#VLC Outer Seed Shadow: Valencia* de Juanli Carrión presentado en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València en 2015 recoge algunos de esos planteamientos. Este proyecto artístico se materializó en un jardín instalado en el claustro del edificio histórico, que reprodujo el mapa de la ciudad de Valencia a través de plantas escogidas por 19 inmigrantes. Las entrevistas realizadas a cada uno de ellos nos acercaron sus historias sobre adaptación e identidad cultural. El proyecto público tomaba la forma de un jardín geopolítico colectivo que el autor consigue llevar a cabo en otras ciudades como Nueva York o Malmö (Suecia). La cultura como tierra de oportunidades se convierte así en símbolo de convivencia, bienestar y conocimiento.

Siguiendo esta línea, desde el Ayuntamiento de València hemos trabajado el *Marco Estratégico de València 2030* que define la proyección de la ciudad en función de seis miradas: como Ciudad Saludable, Sostenible, Próspera y emprendedora, Compartida, Creativa, y Mediterránea. Desarrollado como un marco estratégico claramente “valencianizado”, su resultado actualiza la mirada a la realidad de la ciudad a través de dos planos: cómo la vivimos y cómo convivimos en ella. Este documento primero se llevó al Pleno Municipal y después abrió un proceso participativo con la ciudadanía hasta configurar un texto presentado en 2022. El objetivo incorpora el diálogo entre actores que permiten integrar un amplio espectro de visiones sobre el presente y el futuro de la ciudad y, al mismo tiempo, conseguir que la estrategia sea un instrumento vivo.

Se subraya así la cultura y los procesos creativos culturales como factores que impregnan la vida cotidiana. Desde este punto de vista y durante el mismo año, la Federación Española de Municipios y Provincias preparó la *Nueva Guía para la Evaluación de las Políticas Culturales Locales*, con la

colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte. En ella se propone la revisión de indicadores básicos como el nivel de satisfacción de los derechos culturales a partir de 3 factores: La cultura como construcción de una identidad, como capacidad de expresión o herramienta de participación. También se contempla desde el Sistema Económico, la Salud y Bienestar o la Educación, y uno de los cuatro sub-apartados sobre Articulación Social incorpora la lucha contra la desigualdad. Se trata por tanto de la hoja de ruta marcada por 173 Indicadores para la evaluar y planificar las políticas culturales locales, a partir de diagnósticos concretos y futuras comparativas. Un intento, sin duda, para establecer un marco de colaboración entre municipios y establecer puentes con los profesionales de la gestión cultural.

Desde el mundo profesional no podemos olvidar la magnífica labor desarrollada por las asociaciones profesionales en sus demandas y estudios que proyectan de primera mano las necesidades de las y los creadores, así como los responsables de las programaciones. Mención a las impulsoras de los derechos culturales que luchan por la igualdad de género y la visibilidad de la mujer en la historia del arte y la creación. Mujeres en las Artes Visuales (MAV), Clásicas y Modernas, o CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, entre otras. Por otra parte, el Estatuto del Artista sigue asentando un conjunto de medidas que abarcan el ámbito laboral, la seguridad social, el régimen fiscal y el ámbito educativo, con el objetivo de dignificar la actividad de los trabajadores de la cultura, reconociendo las especificidades del ejercicio de su profesión. Un camino cuyo trayecto cuenta con la importante colaboración del sector.

Existen otros documentos estratégicos que están en marcha actualmente para proteger y dimensionar la respuesta ciudadana hacia la cultura. Contamos con el *Libro Verde para la Gestión Sostenible del Patrimonio Cultural*, que aporta medidas para la conservación y también para el acceso igualitario. El Libro Verde, iniciativa del Ministerio de Cultura y Deporte, recuerda la necesidad de garantizar una conservación adecuada del patrimonio cultural por medios sostenibles y la participación social. En su proceso de elaboración se requirió la colaboración de instituciones, agentes, profesionales, propietarios, responsables y usuarios del patrimonio cultural para compartir su experiencia en la gestión diaria. Esta publicación, presentada en septiembre de 2023, pretende ser una herramienta que facilite la gestión diaria de bienes culturales y favorezca las buenas prácticas.

Una cuestión, las buenas prácticas, convertida casi en un estribillo de muchas fórmulas administrativas y desde el punto de vista valenciano, queremos explorar como un firme acompañamiento de los derechos culturales. Su texto fue realizado desde la colaboración de la administración y los agentes culturales, asociaciones y profesionales bajo el nombre de *Código de Buenas Prácticas en la Cultura Valenciana*. Su contenido estuvo orientado hacia la transparencia en la gestión y la atención a los sectores culturales implicados, y al ciudadano como parte activa de la gestión. De esta manera, la transparencia funciona como elemento de garantía y de confianza, y además cuenta con la finalidad última de hacer llegar la cultura al mayor número de ciudadanos posible. Es decir, que los ejes de la participación, calidad y responsabilidad se toman como un foco de impulso hacia el espectador.

Por esta razón, y continúo a partir de los contenidos del texto de este Código de sello valenciano, se destacan cuestiones como: el establecimiento de metodologías para conocer las expectativas y necesidades de los distintos sectores culturales. La universalización del consumo cultural, con una política de precios. El fomento de la generación de nuevos públicos (jóvenes, asociaciones o público nada habitual) o diversas evaluaciones de la calidad. Unas acciones que han emprendido un destacado ciclo que se ha convertido en un modelo de la profesionalización cultural. Sin embargo, el balance para el acceso y participación de los públicos no parece tan optimista. No son pocas las voces que lo exponen y muchos teóricos consideran las medidas obsoletas, desde un contexto que todavía se mantiene lejano para la promoción justa de la cultura y de los derechos culturales.

En el reciente encuentro *¿Quemar museos, bibliotecas y centros culturales? Claves para reinventar los equipamientos culturales del siglo XXI*, Tony R. Murphy explicaba cómo la democratización de la cultura está diseñada para su acceso, pero no para incluir diversidad y pluralidad. Consecuentemente, el modelo actual no recorta la distancia y hace inviable la ampliación de públicos cuando partimos de experiencias de grupos sociales privilegiados, pensando que todos los grupos son homogéneos. De esta forma, los recursos se redistribuyen hacia niveles sociales medio altos. La impotencia del sistema reside, por lo tanto, en su propia esencia. Cuestiones que son diferentes a otras políticas igualitarias como la sanidad o la educación, nos muestran una democratización cultural focalizada principalmente en los centros urbanos y que está diseñada por las élites, favoreciendo así a los que ya han sido favorecidos.

Recuperamos de nuevo alguno de los estudios del profesor Ariño, donde expone cómo el perfil sociodemográfico y socioeconómico del público que viene asistiendo a los equipamientos culturales en los últimos treinta años no ha cambiado significativamente, y ello con independencia del dinero que se haya invertido en dichos equipamientos y en los espectáculos correspondientes. El fortalecimiento de los derechos culturales se muestra como la asignatura pendiente de cualquier gobierno. Si entendemos que la cultura tiene una función constitutiva de las personas, tendremos que incidir mucho en los diferentes niveles educativos y sociales. Se reflejó de manera más clara en el momento de la post-pandemia, con una clara valoración de la cultura como herramienta de conexión con el mundo. “Si los bienes y servicios culturales merecen la pena ser defendidos es porque contribuyen al bienestar personal y colectivo”, afirmaba el profesor Ariño en su intervención en el hemicycle del Ayuntamiento de València, dentro de las jornadas de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad en mayo de 2020.

Más allá de los manuales, guías o planes estratégicos, me gustaría centrar la última parte de este texto a dos cuestiones que se apoyan en un aspecto tangible y una propuesta de futuro.

Las bibliotecas como proyecto que identifica los derechos culturales y se reafirma desde un espacio físico o virtual, dibujan un mapa de actividad, conocimiento y ocio intergeneracional en todas las ciudades. En la imagen, la del barrio de Patraix actúa como auténtica dinamizadora entre los vecinos. R. David Lankes, afirma

que “Las malas bibliotecas crean colecciones, las buenas bibliotecas crean servicios y las grandes bibliotecas crean comunidades”. En estos momentos forman uno de los equipamientos culturales más importantes que permiten una mirada transversal. Pudimos comprobarlo durante la pandemia, donde el aumento de préstamo digital fue una realidad o, en circunstancias extraordinarias de acogida a inmigrantes, donde los cuentos y novelas se convirtieron en herramientas para conocer el idioma y socializar. Como también los audiolibros que ayudan tanto a gente mayor o con dificultad visual a conocer nuevas historias desde la oralidad. Asimismo, la ciudad de València desde 2019 forma parte de la Red de Bibliotecas en Igualdad que trabaja junto al resto del territorio español por el conocimiento de autoras olvidadas y la visibilidad de escritoras. Estas razones nos llevan al apoyo de los planteamientos de Joan Subirats sobre uno de los lugares más importantes de nuestros barrios,

cuando además en 2022 las bibliotecas públicas fueron uno de los servicios mejor valorados por el Barómetro Municipal de Valencia.

La biblioteca es una infraestructura social, frente al museo que parece no estar hecho para esa gente que acude a la biblioteca. “La presencia en los centros cívicos y en las bibliotecas de personas de renta baja o media es superior a las de renta alta. Y, en cambio, en los museos, la proporción de personas de renta alta es más significativa que las de renta baja y media” explicaba en Jornada de presentación de la Cátedra de Políticas Culturales Valencianas en el salón de actos del IVAM, en 2022. Ese ejercicio de implicación con la población sólo es posible a través de la excelente labor de los técnicos de las bibliotecas en nuestra ciudad, con la firme convicción de cuidar la vida a través de los libros y también de los clubes de lectura, cuentacuentos y actividades que generan. En otras ocasiones, han servido de apoyo psicológico y fortalecimiento de la red de familia y amigos como en la guerra de Ucrania, donde la población que se ha quedado allí ha reunido publicaciones, principalmente infantiles, para enviar a las personas que han sido acogidas en València. En la imagen, los libros recién llegados, esperan ocupar un lugar en las estanterías.

Por otra parte, y como actualidad mientras redactábamos nuestra participación en el Congreso Derechos Humanos que este año la Fundación Mainel dedica a la cultura, queremos recoger la propuesta del Ministerio de Cultura a través de la creación de la nueva Dirección General de Derechos Culturales, desde la que se abordarán cuestiones como la libertad de expresión, la igualdad, la interconexión de la cultura y la educación, la vertebración territorial y la Agenda 2030. Un primer paso para favorecer la accesibilidad, teniendo en cuenta que el período post-pandemia supondría la reducción económica de muchas familias y el cambio de prioridades en cuanto a gastos para ocio y

relaciones sociales, fue la creación del Bono Cultural Joven. Este bono que inicia su camino en 2022 supone una ayuda directa de 400 euros para adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales. Destinado a los jóvenes que cumplen 18 años este importe se distribuye en 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales, 100 euros para productos culturales en soporte físico como libros, prensa, videojuegos o partituras. Y 100 euros para consumo digital o en línea como suscripciones y alquileres a plataformas musicales, de lectura o audiovisuales. En 2023 sólo en la Comunidad Valenciana fueron beneficiarios de esta ayuda 33.450 jóvenes.

La nueva Dirección General tiene como objetivo hacer de los derechos culturales un nuevo marco desde el que diseñar las políticas públicas. Donde los ejes estratégicos se apoyarán en: la libertad de expresión, adoptando una postura firme contra cualquier forma de censura y atendiendo a la promoción de condiciones dignas para el trabajo cultural. En segundo lugar, la igualdad, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su origen o condición, tengan acceso equitativo a los recursos y oportunidades culturales. Como tercera línea actuará la interconexión entre educación y cultura para fortalecerla en el sistema educativo. Además de ello, la vertebración territorial, con la redistribución de recursos culturales para garantizar que todas las regiones, ya sean urbanas o rurales, dispongan de las infraestructuras y apoyos necesarios. Y finalmente, el papel e impacto de la cultura en la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible junto a la evaluación y seguimiento completarán estos ejes.

Este camino no olvida la segunda etapa del Estatuto del Artista, así como otros retos como los derechos de autor, su protección bajo un contexto de avances tecnológicos y, en particular, el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Asimismo, tratará de responder a la necesidad de los instrumentos que requiere el talento para su desarrollo: espacios, recursos, plataformas, empresas e industrias culturales. Y todo ello desde una estrategia de fomento de la creación, investigación y producción cultural, generando estructuras de producción, pensamiento y estudios culturales, así como nuevas líneas y becas con carácter transversal. Otro reto fundamental pasa por trabajar las políticas de apoyo y visibilidad de la mujer en la cultura, potenciando el Observatorio de Igualdad, además de atender la diversidad étnico-racial o la declaración de la Lengua de Signos como Manifestación Representativa del Patrimonio Inmaterial. Este Plan de derechos Culturales pasa

además por la creación de un nuevo programa de acción cultural en zonas desfavorecidas en colaboración con las comunidades autónomas. En resumen, un ambicioso planteamiento global que confiamos pueda prosperar.

Si algo ha demostrado la cultura en estos últimos años, con las dificultades de la pandemia, ha sido su capacidad estratégica y de conexión con el público. Al fin y al cabo, tanto el espectador digital como presencial busca el estímulo que ejerce el contador de historias. La cultura proporciona una fórmula esperanzadora de mirar al futuro o, al menos, de entretenernos mientras el mundo se recompone. Desde esta premisa también construye un doble ejercicio de convivencia y creatividad. A pesar de los retos y respuestas a los desafíos que las políticas públicas deben activar, no hay que olvidar que la cultura guarda en su esencia valores, identidad y derechos. Por lo tanto, es labor de todas y todas conseguir que la ciudadanía cultural sea protagonista en nuestro desarrollo y se promueva a través de las prácticas sociales.

Asimismo, la mirada frente a las desigualdades no debe desaparecer de la hoja de ruta de cualquier administración, contemplando todas las necesidades para trabajar una estructura de oportunidades culturales. Afirma el profesor Ricard Zapata-Barrero que, una de las bases de la participación reside en las familias y jóvenes de los barrios (a lo que añadimos también las personas mayores), donde las entidades junto a las administraciones deberían dibujar una hoja de ruta basada en la diversidad como fomento de la innovación, la creatividad, el sentimiento de identidad residencial, y el desarrollo del barrio. Una medida para fortalecer el sentido de la multiculturalidad, y eliminar los estereotipos y prejuicios desde el conocimiento mutuo. Dos pilares actuarían como soportes básicos de esas ideas. Por un lado, el espacio público como ágora ciudadana, debe contribuir a fomentar un contexto de oportunidades para todas las expresiones culturales. Y, además de ello, sería un auténtico avance que las decisiones de la administración entendieran la cultura como una inversión en la promoción de la cohesión social, en lugar de identificarla como un gasto.

Recientemente me contaron una anécdota sobre la rehabilitación de una de las alquerías valencianas fundada en el siglo XIV y de gran valor patrimonial: La alquería de Félix. Hace años cuando acometían su remodelación y ya estaba casi finalizada, el pabellón de entrada a la laguna necesitaba dos escalones para subir. Una persona del equipo del ayuntamiento comentó en esos momentos que habría que pensar en las personas con movilidad reducida para acceder a esa zona del parque, porque sería un problema para cualquier silla de ruedas. Se sugirió entonces que podrían cruzar el patio de mantenimiento para acceder por detrás, abriéndoles otra puerta. La técnica municipal contestó que no se trataba de un tema funcional, sino de una cuestión de dignidad. El respeto y la dignidad para disfrutar y compartir cualquier espacio cultural actúan como elementos básicos para todas las personas. En estos momentos ningún espectador entra por la parte de atrás. Ante este argumento, el acceso se hizo igual para todos y todas. En ocasiones, sólo un tipo de puerta separa la perspectiva para que las políticas culturales públicas miren hacia una realidad cambiante y sean cada vez más justas. El reto consistirá en hacer de este trabajo un medio realmente efectivo, donde la cultura pertenezca a todas las personas y forme parte de su calidad de vida más cotidiana e inmediata.

“Defender el rango de derecho que tiene la cultura, significa que puede convertirse en un factor de reivindicación cuando uno estima que no lo tiene, y que la cultura debe ser tratada, entonces, con los mismos parámetros democráticos de igualdad que los derechos sociales, políticos y cívicos, asegurando su distribución equitativa entre la población, siguiendo la igualdad de tratamiento y de oportunidades.”

Ricard Zapata-Barrero

Bibliografía

ARIÑO VILLARROYA, Antoni. *Culturas abiertas. Culturas críticas*, Valencia, Tirant Humanidades, 2018, ISBN: 978-84-17508-68-5.

ARIÑO VILLARROYA, Antonio; LLOIS GOIG, Ramón. *Las prácticas culturales en tiempos inciertos: Comunidad Valenciana 2021-2022*, Valencia, Tirant Humanidades, 2023, ISBN: 978-84-1183-271-7.

BARBIERI MUTTIS, Nicolás. “Es la desigualdad, también en cultura”, *Cultura, ciudadanía y pensamiento*, Madrid, Ministerio de Cultura y Deporte, 2018.

JUANLI CARRIÓN, Proyecto *Outer Seed Sahadow*. <https://outerseedshadow.org/>

TORRES, Salva. Las políticas culturales no tienen el elemento de protección que poseen la sanidad y la educación”, Entrevista a Joan Subirats, *MAKMA*, Valencia, 22 de noviembre de 2022. Disponible en: <https://www.makma.net/joan-subirats-politicas-culturales/>

VALLEJO MOREAU, Irene. *Manifiesto por la lectura*, Madrid, Federación de Gremios de Editores de España, 2020

ZAPATA BARRERO, Ricard. *La ciudadanía cultural como enfoque para políticas de inclusión*. Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2016.

Felipe Antonio Rojas Román.

El acceso a procesos culturales a jóvenes migrantes. Un caso práctico de la integración social: antología poética “Equipaje de mano”

Abogado. Máster en Gobernanzas y Derechos Humanos, Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Ciencias de la Religiones, Universidad Carlos III
Responsable de integración juvenil, área de jóvenes
ONG CESAL

Resumen

Presentamos un caso práctico de integración mediante la cultura que La ONG CESAL ejecutó en 2023 dentro del proyecto "Motivos para el encuentro", respaldado por el Ministerio de Inclusión y cofinanciado por la Unión Europea. La iniciativa reunió a poetas y jóvenes en situación de riesgo, creando entornos innovadores para abordar problemáticas sociales. El resultado, el poemario "Equipaje de Mano", genera una conciencia en la sociedad y empodera a los jóvenes como agentes culturales. Este enfoque intercultural y creativo contrarresta el desarraigo cultural, contribuyendo a la construcción de una nueva cultura a través de espacios innovadores que se presentan como alternativas a los espacios institucionales que tan acostumbrados están los jóvenes a lo largo de su vida, de esta manera los procesos creativos son en sí mismo lugares de intervención para el desarrollo humano de la juventud. La metodología adoptada va más allá de la tradicional asistencia a jóvenes vulnerables; los involucra como generadores activos de cultura, permitiéndoles disfrutar del derecho a la cultura. Este enfoque aborda la vulnerabilidad cultural y la pertenencia a grupos perjudiciales desafiando el atractivo de la calle para la juventud. El artículo de investigación proporciona un ejemplo novedoso que permite el acceso a los procesos culturales y busca el pleno desarrollo humano a través de la creación de lazos, contribuyendo así a la construcción intercultural de la sociedad desde la experiencia del encuentro por medio de una *hermenéutica diatópica* que despierte en grupos aparentemente distante un destino común un deseo de infinito, ya que “solamente lo infinito no es unilateral”

I. Introducción

Presentamos un caso práctico de integración mediante la cultura que La ONG CESAL ejecutó en 2023 dentro del proyecto "Motivos para el encuentro", respaldado por el Ministerio de Inclusión y cofinanciado por la Unión Europea. La iniciativa reunió a poetas y jóvenes en situación de riesgo y de vulnerabilidad, creando entornos innovadores para abordar problemáticas sociales a través de la cultura. La iniciativa reunió a poetas y jóvenes en situación de riesgo, creando entornos innovadores para abordar problemáticas sociales. El resultado, el poemario "Equipaje de Mano"¹²⁶, genera una conciencia en la sociedad y empodera a los jóvenes como agentes culturales. Este enfoque intercultural y creativo contrarresta el desarraigo cultural, contribuyendo a la construcción de una

¹²⁶ SERRANO, Maria. “La salvación de la poesía: migrantes y poetas, juntos en busca de una amistad sin fronteras”. El Debate. España. 2023. Véase en https://www.eldebate.com/cultura/20230607/salvacion-poesia-migrantes-poetas-juntos-busca-amistad-fronteras_119772.html

nueva cultura a través de espacios innovadores que se presentan como alternativas a los espacios institucionales que tan acostumbrados están los jóvenes a lo largo de su vida, de esta manera los procesos creativos son en si mismo lugares de intervención para el desarrollo humano de la juventud.

La génesis de este proyecto se sitúa en la propuesta de CESAL de sensibilizar y mejorar la convivencia e interculturalidad a través de encuentros y diálogos entre nacionales de terceros países en España y la sociedad de acogida

La persistencia de numerosos indicadores de intolerancia a través de informes, análisis de opinión, percepción social, incremento del odio y politización hacia la migración, nos llevan a valorar la urgencia de sensibilización producto del encuentro con las personas nacionales de terceros países, generando espacios experienciales de conocimiento real y escalando mediante la divulgación de materiales. Exponemos la necesidad social detectada ajustada al momento mediante, como señala la guía del Caminos de convivencia, es necesario abordar niveles de intervención y sensibilización del nivel macro al micro en estrategias comunes que cambien el relato sobre los prejuicios étnicos grupales presentes en nuestra sociedad y procure la construcción de una sociedad más inclusiva marcada por la convivencia y la igualdad¹²⁷.

CESAL, con su amplia experiencia trabajando con jóvenes en riesgo de exclusión desde 2007, ha presenciado cambios significativos en el perfil de los atendidos. En los últimos cuatro años, ha habido un aumento progresivo de menores no acompañados tutelados por la Comunidad de Madrid o aquellos que, tras cumplir la mayoría de edad, han sido ex tutelados. Ante la decisión de muchos jóvenes de abandonar la educación formal, CESAL ha destacado la importancia de la educación no formal como una vía crucial para la integración socio laboral.

En este contexto, CESAL ha desarrollado cursos de formación no reglada en diversos sectores productivos, beneficiando a más de 2000 jóvenes. En paralelo, el proyecto "Motivos para el Encuentro" ha establecido encuentros exitosos entre referentes culturales y comunicativos con los jóvenes de CESAL. Estos encuentros han dado lugar a colaboraciones conjuntas, creación de espacios para la voz de nacionales de terceros países, testimonios conmovedores y un impacto significativo en medios de comunicación y espacios culturales.

En el año 2023, la ONG CESAL inició la ejecución del proyecto "Motivos para el Encuentro". Este proyecto ha logrado establecer encuentros exitosos entre referentes de ámbitos culturales y de comunicación con los jóvenes de CESAL. Estos encuentros personales, basados en hechos culturales, han dado lugar a colaboraciones conjuntas, creación de espacios para la voz de nacionales de terceros países, testimonios de encuentros conmovedores, y han tenido un impacto significativo en medios de comunicación y espacios culturales. Este enfoque ha generado nuevas plataformas que impactan activamente en la prevención efectiva del racismo, la xenofobia, los delitos de odio y otras formas de intolerancias presentes en la sociedad. Además, ha permitido la creación de innovadores espacios para intervenir con los jóvenes, adaptándose a la dinámica juvenil.

¹²⁷ RODRÍGUEZ CALLES, Luis, ESTRADA VILLASEÑOR, Cecilia DE LA FUENTE PÉREZ, María del Carmen. En IGLESIAS MARTÍNEZ, Juan, ARES MATEOS Alberto (Coordinadores). Caminos de convivencia: Claves para una adecuada integración social y convivencia intercultural en contextos locales. Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia OBERAXE de la Secretaría de Estado de Migraciones España, 2022, p, 13.

En este artículo, buscamos resaltar la relevancia de una actividad colaborativa centrada en la creación poética mediante el poemario “Equipaje de Mano. Antología de vivencias”. El enfoque no se limita tanto al resultado final de la obra como un objetivo en sí mismo, sino que pone énfasis en el proceso de creación. En este proceso, se observan diversos escenarios propicios que van más allá de la obra misma.

Un ejemplo de ello es la creación de un espacio innovador que facilita el encuentro entre actores sociales aparentemente distanciados. Durante el proceso de creación, estos actores tienen la oportunidad de encontrarse, compartiendo vivencias de tal manera que las relaciones se estrechan y, por ende, se revela una nueva realidad. Este fenómeno se manifiesta particularmente en la colaboración entre nacionales del país de acogida y jóvenes de terceros países.

Además, destacamos cómo el proceso de creación brinda a los jóvenes acceso a la cultura no solo como espectadores, sino como protagonistas en la creación literaria. Se convierten en agentes culturales que participan activamente en la construcción de significados.

Por último, este espacio innovador posibilita la intervención con los jóvenes desde sus urgencias vitales, ofreciendo una práctica integradora que va más allá de los modelos asimilacionistas o multiculturalistas. Más bien, fomenta la interculturalidad entre los diversos actores involucrados, promoviendo una integración interculturalista que valora y respeta la originalidad de cada individuo.

En definitiva, este artículo de investigación proporciona un ejemplo novedoso que permite el acceso a los procesos culturales y busca el pleno desarrollo humano a través de la creación de lazos, contribuyendo así a la construcción intercultural de la sociedad desde la experiencia del encuentro por medio de una *hermenéutica diatópica*¹²⁸ que despierte en grupos aparentemente distante un destino común un deseo de infinito, ya que “solamente lo infinito no es unilateral”¹²⁹.

II. Antecedentes y Breve revisión de la problemática social abordada

El poemario “Equipaje de mano” como resultado viene a responder a la problemática social que intenta abordar el proyecto “Motivos para el Encuentro” que se centra entre otros factores en el aumento de los prejuicios y actitudes racistas, xenófobas e intolerantes que suponen una situación agresiva contra las personas migrantes y racializadas, suponiendo un odio infradenunciado al alza. Una problemática que afecta a nivel europeo, nacional y regional.

El Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión, contra el Racismo y la Xenofobia (2023-2027) de la Secretaría de Estado de Migraciones destaca la importancia de llevar a cabo “un trabajo de fondo sobre el prejuicio étnico grupal, fuertemente arraigado y extendido en nuestra sociedad”. Este prejuicio genera límites y “posiciones sociales desiguales entre los diferentes grupos sociales y étnicos, otorga un lugar preferente a las personas nacionales, y uno secundario a las de origen extranjero. A través del prejuicio se moldean las relaciones sociales y se establece quién pertenece y quién no a la comunidad local”.

El mismo Marco Estratégico pone en valor la importancia del trabajo de concienciación e intervención en la narrativa al reflejar que “la tasa de infradenuncia de los incidentes y delitos de odio es cercana

¹²⁸ FORNET-BENTACOURT, Raúl. “La interculturalidad a prueba”. Universidad Centro Americana José Simeón Cañas, San Salvador, El Salvador, 2006, pp. 45 – 46.

¹²⁹ FORNET-BENTACOURT, Raúl. “Universidad e Interculturalidad”. Escuela de Filosofía, Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH). Santiago de Chile. 2016. https://www.youtube.com/watch?v=nuHFm5S7eys&list=PLJIF6nX8A2_2gJLfirMyWtkM9VkhHV7Pa

al 90%". Según datos registrados por el Informe de la encuesta sobre delitos de odio (Ministerio del Interior, 2021) y el informe Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020 (Ministerio de Igualdad, 2020).

El racismo y la xenofobia volvieron a ser las causas principales de denuncia por delitos de odio (43,5% de las denuncias) y aumentando un 18,15%, conforme los datos del Ministerio del Interior. En su Informe sobre la evolución de los Delitos de Odio en España refleja cómo existe una infradenuncia que hace que estos delitos se escapen "del alcance de la propia justicia y del reconocimiento y resarcimiento de la víctima".

La Unión Europea también apunta a esta infradenuncia en el Fundamental Rights Report 2022 (Agencia de la Unión Europea por los Derechos Fundamentales, 2022). Según el informe, "en España, sólo una de cada 10 víctimas denunció al delincuente". A este respecto, el informe también muestra su preocupación ante que "los datos nacionales y de la FRA muestran continuamente niveles significativos de infradenuncia de experiencias de discriminación y violencia motivada por prejuicios". Un clima de odio y racismo que plantea una preocupación creciente porque "durante la pandemia, creció el índice de discursos de odio en línea y, a menudo, por parte de los medios de comunicación o de políticos contra inmigrantes y minorías étnicas".

El Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia, encontramos como una de las claves para dar una respuesta a los estereotipos y actitudes xenófobas la "creación de nuevos relatos y narrativas que normalicen el nosotros común y diverso que ya somos; propiciar experiencias de contacto y conocimiento mutuo significativo en contextos horizontales y próximos; aprender competencias interculturales como una herramienta básica de nuestras sociedades (...)".

Otro factor para considerar y estrechamente relacionado con lo anteriormente dicho es que conforme aumentan los delitos de odio y el odio infradenunciado, también se recrudece una imagen general negativa sobre personas migrantes extendida en la sociedad mediante noticias falsas, racismo y ausencia de espacio sociocultural y otros factores.

El Plan de Acción contra el Racismo 2020-2025 de la Comisión Europea refleja cómo la desigualdad social por motivos raciales afecta a diferentes ámbitos como la educación, sanidad, vivienda o empleo; siendo un problema estructural y haciendo urgente la lucha frente a las desigualdades sociales. El propio Plan explica cómo la desinformación en este ámbito busca "fomentar la agitación social" siendo necesario "mitigar los discursos de discriminación racial a través de la desinformación".

"La criminalización de un colectivo la consiguen los medios de comunicación mediante un juego de opuestos: la hipervisibilización y la invisibilización. El primer caso se produce mediante el sobredimensionamiento de algún fenómeno que tiene que ver con colectivos racializados o que previamente se ha creado esa relación (la inmigración, las bandas juveniles, los robos). De esta manera, los medios contribuyen a que, al sobreexponer el fenómeno, la opinión pública perciba una imagen de qué determinados colectivos podrían ser mucho más numerosos y/o peligrosos de lo que corresponde a los datos (en cuanto a población y a índices de criminalidad)". Señala Jenifer Molina en el informe de SOS Racismo.

Ante estas situaciones, el proyecto impacta en la búsqueda de redes que permeen en la sociedad de una manera activa e influyente a través de la cultura, la imagen positiva y social y también a través de la digitalización. En este aspecto, la documentación y visualización de las buenas experiencias y la divulgación a través de medios digitales y otras herramientas favorecerá a la replicabilidad y

sostenibilidad del proyecto, así como al alcance de otras organizaciones, personas migrantes y españolas.

III. Descripción y resultados de la antología poética “Equipaje de Mano”

El proyecto "Motivos para el Encuentro" se llevó a cabo con la finalidad de unir a personas destacadas en ámbitos culturales con individuos provenientes de terceros países que residen en España. En el caso específico de "Equipaje de Mano. Antología de vivencia", participaron 12 poetas, tanto nacionales como residentes en España, con una trayectoria relevante. El objetivo era generar un impacto significativo en la sociedad al término del proyecto, desafiando a los poetas a ir más allá de la creación literaria altruista y de ofrecer talleres a colectivos vulnerables, especialmente jóvenes, sino de involucrarse en un proceso de creación conjunto.

La selección de los 12 poetas incluyó nombres como Carmen Crespo, Pablo Luque Pinilla, Viviana Paletta, Juan F. Rivero, Nieves Pulido, Álvaro Hernando, Raquel Vázquez, Guillermo Marco Remón, Sergio Laignelet, Lola Tórtola, Rocío Acebal Doval y Raúl Nieto de la Torre. Estos poetas cuentan con prestigiosos premios como el Loewe, Hiperión, Adonáis, Gerardo Diego o José Hierro, así como una destacada participación en festivales internacionales, la publicación de libros y revistas importantes y una reconocida labor crítica literaria.

El proceso creativo se dividió en tres etapas principales:

1.- En primer lugar, se llevó a cabo una actividad llamada "Social Cooking", donde poetas y jóvenes se encontraron por primera vez. Esta experiencia gastronómica, realizada en colaboración con jóvenes participantes del proyecto, sirvió como un aprendizaje experiencial de la cocina y permitió igualar el punto de partida entre participantes de terceros países y la sociedad de acogida. Este momento también contribuyó a eliminar posibles barreras y establecer afinidades entre ambos grupos.

Luego se desarrollaron encuentros autónomos. Desde este primer encuentro, se favorecen los encuentros autónomos entre parejas. Para esto, el equipo de Cesal hace un doble seguimiento (poetas y jóvenes), para asegurar que encuentran los momentos de encuentro y ofrecer las facilidades que necesiten las parejas. Entre los encuentros, van viviéndose experiencias destacables, como el caso del poeta Juan F. Rivero que detecta que su pareja el joven HAMZA CHAKLATI el gusto por el arte y une sus encuentros a una visita guiada al Museo del Prado y explicaciones sobre cómo acceder gratuitamente a museos “la verdad que Hamza es una persona no sola estupenda es reservado, atento y que sabe escuchar muy bien y eso se ha visto reflejado como se ha implicado a la hora de escribir En el museo del Prado lo pasamos como niños, explicando las obras y dando contexto llevandolo a mis lugares preferidos”¹³⁰ y así otros ejemplos como algunos poetas invitaron a los jóvenes a la presentación de sus libros o quedaron en sus propios hogares conociendo a sus familias y amigos.

El diálogo sostenido por los poetas fuera de la dinámica llevó a la colaboración con MARÍA ÁNGELES PÉREZ LÓPEZ, Premio Nacional de la Crítica de Poesía Castellana 2022, quien se sumó al proyecto como prologuista. Además, se estableció contacto con el artista LUIS DEL ÁRBOL para enriquecer la

¹³⁰ RIVERO, Juan F. Reportaje sobre Equipaje de mano | La Linterna de COPE. COPE. 2023. Véase en: <https://www.youtube.com/watch?v=xRXeYRU5Q7Q>

propuesta literaria con la participación de varios artistas en el taller final, guiando, ilustrando y decorando los libros. Se exploró la posibilidad de replicar este método de encuentro y sensibilización en otros ámbitos culturales, incluyendo la colaboración con la Feria del Libro de Madrid.

En el taller final, Cesal fue una de las sedes del Festival de Poesía Internacional (im)prescindibles, donde varias parejas realizaron una lectura de poemas ante el público. Este evento fue un alto en los encuentros autónomos y precedió a la presentación conjunta en la Feria del Libro de Madrid. El proyecto logró fusionar de manera única la poesía, la interculturalidad y la sensibilización, proporcionando una experiencia enriquecedora tanto para los participantes como para la sociedad en general.

2.- La segunda etapa fue el encuentro de encuadernación a través de la técnica de “libros cartoneros” que tuvo lugar en el salón de actos del centro de mayores Pérez Galdós del Ayuntamiento de Madrid. El grupo fue diverso que incluía autores, nacionales de terceros países e ilustradores. Más de 33 personas participaron en un fascinante taller de encuadernación que tuvo lugar durante la mañana, liderado por Javier Gil de la Cartonera del Escorpión Azul, quien además fue el responsable del cuidado de la edición del libro resultante.

Este taller se convirtió en un espacio de co-creación, donde las parejas formadas a lo largo del proyecto compartieron sus experiencias, aprendizajes y textos. Lo singular de esta experiencia de encuadernación, que empleó la técnica de cocido en cartón y contó con la intervención de ilustradores, radica en que no solo se limitó a resaltar los poemas presentes en la antología. Más bien, el propio libro se transformó en una obra artística, un libro objeto, resultado de un proceso de co-creación entre los ilustradores invitados y los jóvenes y poetas participantes.

Entre los ilustradores que contribuyeron con su talento, se destacan nombres como Marta Arespacochaga, Belén Benavent, Inés Azagra, María del Carmen Madrid Mateo, Sara Luque y Luis Ruiz del Árbol. La intervención artística de estos profesionales no solo embelleció las páginas del libro, sino que también enriqueció su significado, convirtiéndolo en una manifestación tangible del proceso colaborativo entre ilustradores, jóvenes y poetas.

3.- La tercera parte es la presentación del libro que ocurrió El lunes 5 de junio de 2023. El libro fue presentado en la carpa multiusos de la Feria del Libro de Madrid (FLM) en un evento que contó con la participación de los autores, poetas y jóvenes poetas, así como la prologuista María Ángeles Pérez López y algunas de las artistas que colaboraron con la ilustración. La presentación, que tuvo como maestra de ceremonias a la periodista María Serrano, atrajo de manera constante a alrededor de 120 personas, con innumerables visitantes que se sumaron en distintos momentos del evento. Al término del evento cada uno se llevó de regalo el poemario “Equipaje de Mano”

Eva Orúe, directora de la FLM, extendió una cálida bienvenida al inicio del evento. Durante la hora de presentación, las parejas formadas a lo largo del proyecto compartieron la lectura de sus poemas, respondiendo a las preguntas de la presentadora sobre sus experiencias de encuentro y destacando aspectos significativos de la escritura de la antología.

Este encuentro no solo representó una oportunidad invaluable para impactar a numerosas personas con los testimonios de los participantes, sino que también tuvo un efecto significativo en el público especializado del ámbito cultural. Este hito marcó un importante paso adelante para el proyecto "Motivos para el Encuentro", ampliando su alcance y consolidando su sostenibilidad y replicabilidad al establecer un diálogo efectivo con la Feria del Libro. Asimismo, abrió la puerta a la posibilidad de futuras iniciativas similares que puedan seguir enriqueciendo el tejido cultural y literario.

IV. El proceso creativo de “Equipaje de mano” como un proceso interculturalista.

El proyecto Equipaje de Mano se sitúa en un contexto multicultural al facilitar encuentros entre nacionales de terceros países, españoles y personas radicadas en España. La multiculturalidad es un hecho. Vivimos en una sociedad multicultural. Donde compartimos rasgos culturales, pero también nos diferenciamos como individuos. El fenómeno migratorio es una causa importante de esta multiculturalidad, que coexiste con la tendencia a una hegemonía global actual. Esta hegemonía global puede afectar de manera diferente a cada cultura, ofreciendo diversas posibilidades de supervivencia. Las crisis políticas, sociales y económicas del mundo actual pueden generar apertura al cambio en algunas culturas, mientras que otras pueden resistirse o ser incapaces de adaptarse, resultando en empobrecimiento y pérdida de rasgos característicos, como valores y formas de relacionarse con la identidad cultural y el mundo globalizado, en este sentido La cultura, la podemos definir como “el núcleo de la identidad individual y social y es un elemento importante en la conciliación de las identidades grupales en un marco de cohesión social. Al hablar de cultura se hace referencia a todos los factores que configuran los modos en que un individuo piensa, cree, siente y actúa como miembro de la sociedad”¹³¹. Al hilo de lo señalado Byung-Chul Han concluye que la homogeneidad es fruto de una sociedad donde todo resulta intercambiable y comparable, destruyendo lo diferente del otro, la negatividad del otro, y que la globalización esconde una violencia, una pérdida de sentido último a consecuencia de dicha homogeneidad¹³². Una negatividad que molesta a la globalización porque desequilibra lo homogéneo ya que esta negatividad es lo que da sentido al otro. La diversidad cultural busca garantizar la singularidad de los sujetos, es considerada un bien, un objeto de protección para la humanidad¹³³, considerada un factor de desarrollo de los pueblos¹³⁴.

La UNESCO en su *declaración universal sobre la diversidad cultural* concuerda con que la cultura “toma diversas formas a través del tiempo y del espacio”, reconociendo su carácter dinámico, donde la diversidad es un rasgo característico del núcleo esencial del bien jurídico a proteger, ya que la diversidad “se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad”, siendo necesaria para el ser humano esta diversidad como lo es la diversidad biológica que caracteriza a los seres vivos¹³⁵. Llegados a este punto, no se puede separar la diversidad cultural de la dignidad de la persona, es decir, el respeto de la diversidad cultural, su defensa, “supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas pertenecientes tanto a minorías como a pueblos autóctonos”¹³⁶

Las minorías culturales, son aquellas vulnerables a ser marginadas y a vivir “a la sombra de poblaciones mayoritarias” caracterizadas por una ideología cultural diferente y dominante.¹³⁷

¹³¹ Directrices de la UNESCO sobre la educación intercultural. Sección de Educación para la Paz y los Derechos Humanos División de Promoción de la Educación de Calidad Sector de Educación. UNESCO. Paris, p 12.

¹³² HAN BYUNG-CHUL. La expulsión de lo distinto. Herder. Barcelona. 2017, p.

¹³³ El 02 de noviembre de 2001 en París se lleva la Declaración universal sobre la diversidad cultural, la cual es adoptada por la 31ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO. Ya en su artículo 1º reza “La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad”. Véase en: <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CulturalDiversity.aspx>

¹³⁴ Ídem. Artículo 3.

¹³⁵ Ídem. Artículo 1.

¹³⁶ Ídem. Artículo 4.

¹³⁷ Directrices de la UNESCO sobre la educación intercultural. Op cit., p. 16.

Generalmente se utiliza la expresión de *minoría* para referirse a los pueblos autóctonos o indígenas originarios de un Estado; o bien, a las minorías territoriales; a las minorías no territoriales o nómadas, que no tienen un vínculo con territorio determinado; y por último a los inmigrantes¹³⁸. De esta manera, es importante entender que la posición dominante no recae en una superioridad numérica, sino en un estilo de vida diferente de las minorías que son susceptibles de ser excluidas por la mentalidad dominante.

Se entiende, por tanto, a *la multiculturalidad* como la coexistencia de diferentes culturas dentro de un mismo espacio territorial gobernado por una misma comunidad política¹³⁹.

La falta de reconocimiento al otro, amenaza con que se responda desde la marginalidad con violencia. La falta de reconocimiento es para TAYLOR la causa de un daño que se traduce en un modo de opresión que encarcela a un individuo a punto de ser deformado y reducido¹⁴⁰.

El problema que enfrentamos no es simplemente la integración de las minorías, sino más bien entender qué significa para nosotros y cómo podemos favorecerla de manera que contribuya a la visibilidad de estas minorías y promueva la relación entre diversos grupos culturales. Esto plantea la pregunta sobre qué modelo de integración debemos adoptar entre la singularidad de una minoría nacional o étnica y la aspiración universal. La clave está en cómo lograr que una identidad particular, diferente de la mayoría, no se convierta en una barrera para la integración de la persona. La comprensión de términos relacionados con la gestión de la diversidad es crucial para evaluar un comportamiento estatal, ya sea asimilacionista, multiculturalista, excluyente, segregacionista e interculturalista¹⁴¹, etc.

Nos ahorraremos una explicación detallada de cada uno de los modelos de gestión, pero sí adelantaremos que creemos que Equipaje de Mano responde a un modelo de gestión interculturalista más que a un modelo de gestión multiculturalista, primero porque el modelo multiculturalista encuentra su aceptación como paradigma, en el hecho de que se enaltece la esencialidad del grupo o comunidad sobre la autonomía de la persona o miembro, ya que es la comunidad la que constituye al individuo como persona. De esta manera, el deber de Estado no es ser *neutral*, sino *intervencionista* cuando se trata de defender los modos de vidas, valores y costumbres de las minorías culturales, permitiéndole incluso que estas no solo queden relegadas al aspecto privado¹⁴². En otras palabras, el modelo multiculturalista no nace como una respuesta a la

¹³⁸ Ídem.

¹³⁹ RUIZ SANZ, MARIO. Sociedades multiculturales y sistemas jurídicos: intersecciones y confrontaciones. En Derecho y Libertades. Numero 32, Época II, enero 2015, pp. 82-83.

¹⁴⁰ TAYLOR, CHARLES. El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”. Fondo De Cultura Económica, pp. 20 – 21.

¹⁴¹ Realizando un breve repaso de concepto sobre qué son y cuáles son los modelos tradicionales de gestión de la diversidad tomamos de referencia lo señalado por XAVIER TORRENS, quien explica que el modelo de expulsión es un modelo de gestión que dificulta la adquisición de la ciudadanía por parte de las minorías y que no tolera la diversidad propia de la multiculturalidad. Un modelo excluyente de la comunidad política, no aceptando que el inmigrante pueda llegar a tener el beneplácito de la comunidad política” muy parecido al modelo de segregación que, como la expulsión, es una política de exclusión de la comunidad política, lo cual dificulta la obtención de derechos que permitan una inserción social o laboral. La asimilación es un modelo de gestión de la diversidad que se considera inclusivo hacia las minorías porque busca que estas lleguen a ser parte de la comunidad política, pero que, a pesar de ello, sigue siendo intolerante al fenómeno multicultural. Porque, en esta ficticia inclusividad, la asimilación tiene como objetivo la incorporación del individuo extraño a la cultura predominante o hegemónica para su optima integración. Véase en TORRENS, XAVIER, Multiculturalismo, en MELLÓN, JOAN ANTÓN, TORRENS, XAVIER (Editores), Ideologías y movimientos políticos contemporáneos, tercera edición, Tecno, Madrid, 2016, pp. 478-485.

¹⁴² DURÁN MUÑOZ, RAFAEL. Op, cit, p. 1814.

gestión de la diversidad como rasgo esencial de una sociedad multicultural, sino como reacción a los diferentes modelos de gestión que custodian la hegemonización global de la cultura¹⁴³.

En este sentido interculturalismo nace como una alternativa al multiculturalismo debido a las críticas o defectos que este paradigma representa como modo de gestionar la diversidad.

Respecto a la búsqueda de un concepto de interculturalismo TUBINO señala categóricamente que no existe “no es un concepto”, sino que es una “manera de comportarse”, es decir, “no es una categoría teórica, es una propuesta ética. Más que una idea es una actitud”¹⁴⁴

los “interculturalistas” no quieren dar un concepto. Esto se explica desde la intencionalidad de no caer en lo mismo que intentan prevenir: “objetivar lo definido” tratando a los miembros de los grupos culturales, como a los mismos grupos, en *objeto de estudio* más que en *sujetos de acción*, además de que buscar una conceptualización los expondría al mismo peligro en que ha caído el multiculturalismo, el de volverse un concepto monocultural¹⁴⁵.

El interculturalismo aboga por definirse desde la experiencia¹⁴⁶ como “un proceso que genera realidad”¹⁴⁷, a diferencia de lo que sucede con el multiculturalismo, que comienza desde una construcción *a priori* que, dependiendo de la corriente que fundamente tal paradigma, alterará su contenido normativo. El interculturalismo en cambio opta porque sea el diálogo entre culturas (en la *praxis*) lo que lo llene de contenido, es decir, que mediante una *hermenéutica diatópica* las culturas definan sus principios rectores que guíen sus relaciones, como, por ejemplo, aquellos criterios que se conciertan para proteger los derechos individuales o bien para que los grupos se vean garantizado en sus particularidades¹⁴⁸. El interculturalismo no es un conjunto de principios que oriente las relaciones entre diversas categorías de grupos, sino más bien un proceso de relación de carácter permanente que se da en los encuentros y desencuentros, la interculturalidad “es intrínsecas a las culturas ... son realidades situacionales”.¹⁴⁹

Para el interculturalismo, las identidades culturales son producto de una relación, no son preexistente como identidad cultural, sino que se “hacen” en relación con otros grupos, no se definen por sí mismas, sino en relación con otras¹⁵⁰. Es por eso por lo que, el interculturalismo criticará el ideal de tolerancia del multiculturalismo como requisito de dialogar; KYMLICKA diría “que el desafío del multiculturalismo consiste por tanto en acomodar dichas diferencias nacionales y étnicas de una

¹⁴³ RETORTILLO OSUNA, ÁLVARO; OVEJERO BERNAL, ANASTASIO y otros. Inmigración y modelos de integración: entre la asimilación y el multiculturalismo. En Revista universitaria de ciencias del trabajo, Ediciones Universidad de Valladolid, N.7, 2006, p. 127.

¹⁴⁴ TUBINO, FIDEL. Del interculturalismo funcional al interculturalismo crítico. En Centro de Recursos Interculturales (CRI). Ministerio de Cultura. Perú, p. 3.

¹⁴⁵ MADRIGAL, VÍCTOR. Una aproximación a la filosofía intercultural de Raúl Fonet-Betancourt: retos que se le plantean a la Teología. En Siwó' Revista De Teología, N°1, 2008, p. 293.

¹⁴⁶ Ídem, p.294.

¹⁴⁷ FONET-BENTANCOURT, RAÚL. La interculturalidad a prueba. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. En <http://www.uca.edu.sv/filosofia/admin/files/1210106845.pdf>, San Salvador, El Salvador, p. 45.

¹⁴⁸ CRUZ RODRÍGUEZ, EDWIN. Op, cit, pp. 48 – 49.

¹⁴⁹ El autor no es que nos dé un concepto, pero denomina a este intento de conceptualización como un “concepto descriptivo de interculturalidad” el cual explica o entiende que el contenido de la interculturalidad está dotado de una característica (descripción) intrínseca o esencial que es: La relación. La relación permite el encuentro, y el encuentro permite el dialogo. TUBINO, FIDEL. Op, cit, p. 4.

¹⁵⁰ CRUZ RODRÍGUEZ, EDWIN. Op, cit, p. 43.

manera estable y moralmente defendible”¹⁵¹. Lo que en el multiculturalismo es una opción (la libertad de las culturas de dialogar), en el interculturalismo es una necesidad. FORNET-BETANCOURT, frente a esta observación, vincula el *relativismo cultural* enrostrado al multiculturalismo con la *tolerancia* perseguida: “El relativismo cultural tiene bastante del multiculturalismo, en que las diferencias y su disenso se fragmentan en la indiferencia. La tolerancia, aprovecho para decirlo, no nos asegura contra la indiferencia. Por eso la actitud intercultural busca romper ese marco y adentrarse en un intercambio de razones y justificaciones para depurarlas y mejorar la convivencia común. Por eso no basta con registrar neutralmente las distintas formas de argumentar que se pueden presentar en una sociedad”¹⁵².

En este contexto, afirmamos que el enfoque interculturalista como modelo de gestión de la diversidad guarda similitudes con los procesos creativos, específicamente con el caso de estudio de “Equipaje de Mano” ya que responde a un ejemplo de manejo de la diversidad de manera interculturalista, permitiendo su evolución desde una hermenéutica diatópica. Esto se debe a que entendemos que la creatividad no se limita únicamente a las habilidades individuales, sino que es un proceso profundamente influenciado por el entorno social y cultural de cada situación. A pesar de las percepciones equivocadas generadas por estereotipos, la creatividad no emerge de forma aislada; siempre depende de la interacción con otras personas, así como de los conocimientos, lenguajes y elementos construidos socialmente¹⁵³.

Cuando somos creativos, estamos abiertos y receptivos a las oportunidades que nos ofrece la realidad que nos rodea. En lugar de fusionarnos completamente con esa realidad, la tratamos de manera íntima, respetando su independencia y fomentando su identidad propia. La creatividad implica abordar activamente las oportunidades y valores en nuestro entorno, en lugar de ver a las personas y situaciones sólo como medios para nuestros objetivos. Si consideramos a los demás sólo como herramientas para nuestras metas, en lugar de reconocer su potencial para nuestro desarrollo personal, los percibimos como algo externo y distante. La sensación de soledad, que puede compararse con la exclusión o segregación en una comunidad política, no surge de la realidad externa, sino más bien de una actitud egoísta y nuestra falta de respuesta a las oportunidades que nos ofrece esa realidad¹⁵⁴. En este sentido, durante el proceso creativo, el artista tiene la oportunidad de recibir las influencias del entorno y de la sociedad, estableciendo así una relación significativa que, desde una perspectiva interculturalista, implica aceptar la diversidad multicultural. La conexión con los demás se facilita al adoptar una perspectiva más abierta y creativa hacia el mundo que nos rodea. Esto último de alguna manera resalta MARÍA ÁNGELES PÉREZ LÓPEZ en el prólogo del libro:

*Porque nadie debe resignarse a habitar en la palabra nada, en la palabra solo, en la palabra nadie, que se repiten a lo largo de estos versos escritos por jóvenes migrantes y nos miran con atención*¹⁵⁵. De este modo, nos sumergimos en el objetivo profundo de una obra poética como "Equipaje de

¹⁵¹ KYMLICKA, WILL. Ciudadanía Multicultural. Paidós Estado y Sociedad. Barcelona.1996, p. 46.

¹⁵² FORNET-BETANCOURT, RAÚL. Reflexiones de Raúl Fonet-Betancourt sobre el concepto de interculturalidad. Consorcio Intercultural, México. 2007, p. 63

¹⁵³ ELISONDO, Romina, DONOLO, Danilo. Interculturalidad, apertura a experiencias y creatividad. Aportes para una educación alternativa. En RED - Revista de Educación a Distancia. Número 41. Murcia, p. 2

¹⁵⁴ LÓPEZ QUINTÁS, Alfonso. El carácter relacional de la creatividad humana. En Revista Espiga, Vol. 4, Nº. 7, 2003. Universidad Estatal a Distancia (UNED). Costa Rica, p. 8

¹⁵⁵ PÉREZ LÓPE, María Ángeles. El viento y la otredad. En Equipaje de Mano. Antología de vivencia. ONG CESAL. Cartonera del Escorpión Azul. Madrid. 2023, p. 8.

Mano". No se trata simplemente de elaborar un poemario que reúna a diversos poetas de reconocimiento nacional para crear una antología única. Tampoco se busca resaltar el carácter altruista de poetas pertenecientes a la élite cultural y su disposición a interactuar con jóvenes en situaciones sociales desfavorables, ya sea mediante voluntariado o la realización de talleres. En cambio, el verdadero propósito es adentrarse en un proceso de relación, en un diálogo entre generaciones, donde la creación de la obra en sí misma es la consecuencia de una conexión personal entre artistas y jóvenes. Estos últimos se reconocen como elementos indispensables en el proceso creativo para la realización de la obra.

Este enfoque se alinea con la gestión interculturalista, concebida como un proceso que da forma a la realidad a partir de la experiencia del encuentro. Aspira a generar una realidad en la cual la obra no es solo un producto artístico, literario, ingenieril o filosófico que nos brinda experiencias de impresionante belleza o nos sumerge en los misterios de la realidad. Lo crucial radica en la creación de formas de relación valiosas, ya que el ser humano es, en esencia, "un ser de encuentro"¹⁵⁶

Es entonces el encuentro y más precisamente cómo se produce este, lo que nos permitirá comprender por qué los procesos creativos pueden ser siempre y, cuando busquen la relación entre los actores involucrados, en el caso en cuestión, entre poetas y jóvenes en riesgo, un ejemplo de modo de gestión de la diversidad multicultural, como lo propone el interculturalismo a diferencia de otros modos de gestión como es el multiculturalismo en donde las diversas partes culturales coexisten, pero permanecen separadas en el espacio y el tiempo, sin llegar a un verdadero encuentro o intercambio significativo. La idea es que estas culturas simplemente coexisten, sin integrarse profundamente, porque parten de una preconcepción de la intencionalidad de las partes como respuesta a modelos de integración universalistas como el asimilacionismo, en cambio el interculturalismo va más allá al intentar colocar las identidades culturales en un mismo plano. Según GARCÍA CANCLINI, el interculturalismo implica la necesidad de establecer políticas con condiciones fijas para facilitar el diálogo entre las diferentes culturas. En lugar de simplemente coexistir, el interculturalismo promueve la interacción y el intercambio real entre las diversas identidades culturales, con el objetivo de fomentar un diálogo genuino y constructivo destinado a la consecución de una nueva identidad, o no, pero que sea fruto no de decisiones políticas sino de un proceso de encuentro donde se dé en práctica una *hermenéutica diatópica* que es entregada a las propias personas. En este enfoque, se busca una integración más profunda y un entendimiento mutuo entre las distintas culturas presentes, en lugar de solo tolerar su coexistencia superficial¹⁵⁷

El proceso creativo de "Equipaje de Mano" como un enfoque interculturalista representa una manera concreta de explorar las realidades de jóvenes en situaciones de riesgo y vulnerabilidad, provenientes de terceros países. La vulnerabilidad de estos jóvenes se manifiesta tanto en la falta de reconocimiento por parte de la sociedad de acogida como en la ausencia de aprecio hacia el lugar al que han llegado. Se comprende que las culturas minoritarias a menudo enfrentan dificultades para integrarse en la cultura dominante debido a la percepción errónea de sus valores.

Es innato en el ser humano el deseo de sentirse valorado, no discriminado y con el derecho de participar en un diálogo que permita encontrar "espacios comunes". Estos espacios son cruciales

¹⁵⁶ LÓPEZ QUINTÁS, Alfonso. El carácter relacional de la creatividad humana. Op, cit, p, 2.

¹⁵⁷ RAMÓN, Marta. La integración de inmigrantes en las ciudades a través de la cultura. El caso de Barcelona. Quaderns de la Mediterrània = Cuadernos del Mediterráneo. España. 2000, p. 142

para reconocer que la riqueza de un pueblo no se limita a lo exclusivo y que las culturas evolucionan al adoptar nuevos modos de vida ¹⁵⁸. Dentro del proceso creativo, “Equipaje de Mano” se posiciona como ese espacio común que el interculturalismo aspira a construir en la comunidad política. En este sentido, busca fomentar la aceptación mutua y el entendimiento, reconociendo la verdad que cada individuo aporta como miembro de una comunidad. La obra se convierte así en un vehículo para promover la inclusión y el diálogo intercultural en la comunidad política.

V. Equipaje de mano un espacio innovador para la intervención con jóvenes en situación o riesgo de exclusión.

GASTÓN BACHELARD destaca el valor esencial de la casa, resaltando que su significado va más allá de la arquitectura concreta. Para BACHELARD, los espacios de la casa no son simplemente estructuras físicas, sino lugares vividos, como diría él “todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa”¹⁵⁹, espacios marcados por las experiencias vividas dentro de esos lugares permitiéndonos reflexionar sobre nuestra propia existencia. La vivencia del hogar está estrechamente ligada a lo íntimo, siendo la casa la primera imagen vivida del yo, donde tomamos conciencia de nosotros mismos en relación con el mundo. “Equipaje de Mano” esta traspasados por versos de jóvenes que apuntan a la dirección de la noción de casa del filósofo. Bachelard distingue entre la casa natal, que es la primera vivienda de nuestros primeros años y que deja una impronta eterna en nuestro espíritu, y la casa soñada, construida en nuestra imaginación. La casa natal influye en todas las demás viviendas que habitamos, no tanto en su forma física, sino en su atmósfera característica¹⁶⁰.

*Fui un niño tímido, de mejillas rosadas,
disfrutaba de mis silencios y atento observaba
las sonrisas, las carcajadas, los ataques de risa,
/de mis queridos.
Ahora soy el chaval que se
subió a un tren y dejó atrás la inocencia.
Me fu sin despedirme.
Ahora miro por la ventana paisajes sin color
aunque sea primavera y quisiera bajarme
en la siguiente parada para abrazar al niño que fui¹⁶¹.*

Todos construimos una casa soñada, un refugio ideal que habitamos en momentos de inconformidad. Esta morada imaginaria carece de los defectos de la casa real y permanece en nuestro ser como un ideal inalterable. La casa ideal, esa casa que habitamos en el plano de los sueños, para jóvenes en

¹⁵⁸ HEISE, MARIA; TUBINO, FIDEL; ARDITO, WILFREDO. Interculturalidad: Un desafío. En Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Lima 1994, p. 3; DONATI, PIERPAOLO, pp. 138 – 139.

¹⁵⁹ BACHELARD, Gastón. La poética del espacio. Fondo de Cultura Económico. Ciudad de México, México. 2020, p. 41.

¹⁶⁰

¹⁶¹ EL KHARRAZ, Ayman. Ilusión. En Equipaje de Mano. Antología de vivencia. ONG CESAL. Cartonera del Escorpión Azul. Madrid. 2023, p. 22.

situaciones de riesgos social que dejan sus países y se vuelven forasteros en el país de llegada, el ideal se transforma en expectativas, y los sueños en pesadillas; esto porque la casa como refugio se disgrega y viven en una cotidianidad que constantemente les recuerda que casa aquí no tienen, ya sea porque literalmente carecen de una vivienda o, por no ser reconocidos como residentes y estar en una situación administrativa irregular o, por carecer de formación que les permita continuar con el sistema formal de educación o bien, que les permita entrar al sistema laboral y tener unos ingresos que a temprana edad que les sustente.

En este contexto, el riesgo al que nos enfrentamos se manifiesta en una contrarrespuesta cultural, una alternativa ante la falta de hogar y que otros nos proporcionan. Para ilustrarlo de manera metafórica, si consideramos la *casa* como el *espacio habitado* que nos brinda protección, lo que existe fuera de la casa serían esos lugares desprovistos de seguridad. La calle, por ejemplo, podría ser identificada como un espacio desprotegido.

Aunque *la calle* anhela convertirse en un hogar y, en su incapacidad de ser una verdadera casa, intenta ofrecer lo que esta proporciona, para estos jóvenes, se convierte paradójicamente en un peligro. A pesar de que superficialmente pueda transformarse en un lugar acogedor, en realidad representa una amenaza para su bienestar.

*Peleas nuevas pero de viejos horrores
me persigue el recuerdo de aquella angustia*

*Siento la ausencia del héroe
que en ese entonces defendió mis intenciones*

*¿Y si ayer fuera hoy?
Aún me defendería de un villano que no se identifica*

*Más me vale disfrutar el ahora como tributo
a esa amarga historia que hoy recuerdo con risas*

*Y aunque parezca inverosímil hoy vuelvo a la lucha
por un infeliz que me señala y acusa¹⁶²*

En contraste con la concepción de BACHELARD sobre *la casa*, *la calle* no representa simplemente un lugar físico exterior, sino más bien un espacio desprovisto de protección. Sin embargo, es importante señalar que se llega a la calle motivado por el deseo de supervivencia, el sentimiento de pertenencia o la comodidad que, en ausencia de un hogar, *la calle* se presenta como una alternativa.

¹⁶² MARTÍNEZ MORELO, Sirly Johana. Ecos del pasado. En Equipaje de Mano. Antología de vivencia. ONG CESAL. Cartonera del Escorpión Azul. Madrid. 2023, p. 33.

Al definir el interculturalismo como un modelo de integración basado en un proceso, y al compararlo con procesos creativos, afirmamos que “Equipaje de Mano” se ajusta a este modelo interculturalista. Pero ¿qué sucede cuándo los participantes en este encuentro no son artistas, sino miembros que habitan la calle?

El proceso sigue siendo similar; existe un proceso, y el peligro radica en que se genera una relación. *La calle*, por lo tanto, se convierte en una alternativa de integración frente a la falta de propuestas integrativas por parte de la sociedad de acogida. En este escenario, lo que está en juego es el atractivo tanto de la integración en la sociedad como del atractivo integrador que ofrece la calle. Ambas opciones compiten en un conflicto entre dos culturas, buscando prevalecer en la búsqueda de una solución a la carencia y falta de respuestas existenciales y vitales que los jóvenes padecen en la sociedad de acogida.

De esta manera *la calle* usa los mismos elementos que debiese utilizar la sociedad de acogida para ser hogar que es la cultura, la violencia circunscrita en *la calle* “mas que un hecho dado, se convierte en un sistema de comunicación y de civilización; lo que en la mirada patologizante aparece como primitivo se transforma en un lenguaje específico, un sistema literario propio de las clases subalternas, lo que Conquergood llama Street literacy ... Estas formas de creatividad social pasan a través de prácticas, procesos narrativos, capaces de re-significar el mundo social empezando por las necesidades del grupo y luego construir *un nosotros* que tenga y pretenda respeto”¹⁶³

Es, por tanto, dicho esto, consideramos que Equipaje de mano un espacio innovador para la intervención con jóvenes en situación o riesgo de exclusión por tres motivos principales:

1.- La creación de un espacio innovador que propicia el encuentro entre actores sociales aparentemente distanciados es fundamental. El proceso de creación no sólo estrecha relaciones, sino que también revela nuevas realidades, especialmente en la colaboración entre nacionales del país de acogida y jóvenes nacionales provenientes de terceros países. En otras palabras, el proceso creativo de “Equipaje de Mano”, tanto en las experiencias individuales de cada participante derivadas de diversos encuentros, como en la elaboración del libro en un taller cartonero, va más allá de ser simplemente el resultado de una obra; es un espacio de encuentro real que invita a la relación.

Un ejemplo claro de esto es la experiencia compartida por LOLA TÓRTOLA, poeta española, quien destaca el valor de la experiencia creativa con ANTON KASIANCHUK, un joven participante originario de Ucrania. TÓRTOLA menciona que, de no ser por este proceso creativo, es posible que ellos no se hubieran cruzado de manera convencional, ya que se desenvuelven en ámbitos diferentes, distintos (socialmente distantes)¹⁶⁴. La periodista MARIA SERRANO expresa que “Equipaje de Mano” es “un camino literario que atestigua el vínculo que han establecido, venciendo las fronteras y encontrando espacios comunes que hablan de la riqueza que supone vivir en una sociedad diversa y abrazar al diferente”¹⁶⁵. Este es valor de la obra que no se limita únicamente al resultado final, sino que constituye un testimonio de los lazos que surgen durante el proceso creativo. Este proceso se convierte en *la casa* de BACHELARD que asegura el cuidado de la juventud, generando al mismo

¹⁶³ QUEIROLO PALMA, Luca. ¿Cómo se construye un enemigo público?, las “bandas latinas”. Traficante de sueños, ÚTILES. Madrid. 2017, pp. 70 - 71

¹⁶⁴ TÓRTOLA, Lola. Equipaje de mano | Cap. 2 La creación. Véase en: <https://www.youtube.com/watch?v=97oBVnb8MhA>

¹⁶⁵ SERRANO, Maria. La salvación de la poesía: migrantes y poetas, juntos en busca de una amistad sin fronteras. En El Debate. España. 2023. Véase en: https://www.eldebate.com/cultura/20230607/salvacion-poesia-migrantes-poetas-juntos-busca-amistad-fronteras_119772.html

tiempo una nueva realidad cultural y despertando en grupos aparentemente distantes un destino común y un deseo de infinito.

2.- El proceso de creación brinda a los jóvenes no sólo la oportunidad de acceder a la cultura como espectadores, sino también de ser protagonistas en la creación literaria. Se trata de convertir a los jóvenes en agentes culturales que participan activamente en la construcción de la cultura. Este enfoque implica un cambio desde la perspectiva tradicional del ocio recreativo, que busca que los participantes fortalezcan vínculos con los educadores de las entidades sociales, hacia una actitud activa por parte de los beneficiarios, en este caso, los jóvenes.

Este cambio de perspectiva no excluye ninguna metodología. Es importante destacar que el proceso creativo como espacio de intervención no busca reemplazar al ocio como propuesta o actividad; más bien, se trata de evitar confusiones entre ambos. Lo que se subraya aquí es la consideración de los procesos creativos como un espacio en sí mismo. Los participantes, en este caso, los jóvenes, no sólo tienen acceso a la cultura, sino que lo hacen no desde la posición de espectadores disfrutando, sino como realizadores o co-realizadores activos en la creación cultural. Así lo reafirma el joven BRYAN VÍLCHEZ exhortando a la sociedad de acogida “Yo conocí la discriminación cuando llegué aquí. Nos dicen que venimos para vivir de ayudas, pero damos todo cuanto somos para trabajar, para sobrevivir, nada nos viene gratis... Estoy seguro de que quien lea nuestro libro sabrá que también tenemos mucho que dar y que los migrantes también hacemos arte”¹⁶⁶. Por lo tanto, resulta fundamental que los jóvenes que enfrentan urgencias vitales, como la mayoría de los participantes en el proyecto “Equipaje de Mano”, consideren la posibilidad de acceder a la cultura a través de los propios procesos creativos, asumiendo un rol protagónico. Esto se debe a que la vulnerabilidad social no sólo afecta directamente los derechos que están siendo quebrantados, sino que también, de manera indirecta, al empujarlos hacia la exclusión, les priva de la participación en espacios de relación y encuentro. ROCIO ACEBAL, poeta española hace alusión a la importancia que la sociedad de los espacios para que los poetas se “hagan” señalando “El poeta desde luego nace, pero también se hace. Piénsalo, si una persona no tiene acceso a esos espacios culturales, a ese tiempo de ocio, a crear y que esa creación sea apreciada por otros, es muy difícil que ese talento despunte. Ser autodidacta es muy complicado y más si tu prioridad es sobrevivir”¹⁶⁷. Idea reafirmada por MARCOS NOGALES, coordinador de Comunicación de la ONG CESAL. “Se le exige adaptación al sistema, a la sociedad, al nuevo estilo de vida, pero sin que se vea necesario que el lugar que les acoge participe en este proceso. Si llegas a un entorno en donde te sientes discriminado o rechazado, es evidente que te vas a aislar”¹⁶⁸

Los procesos creativos son mucho más que actos de creación concretos; son espacios donde los participantes, en este caso, los jóvenes migrantes, pueden acceder a la cultura de manera activa, convirtiéndose en protagonistas y constructores de nuevas subjetividades. El ilustrador LUIS DEL

¹⁶⁶ VÍLCHEZ, Bryan. Poesía para romper los estereotipos xenófobos. Jóvenes migrantes colaboran con escritores españoles en el libro “Equipaje de mano. Antología de vivencias”. El País. España. 2023. Véase en: <https://elpais.com/planeta-futuro/2023-07-22/poesia-para-romper-los-estereotipos-xenofobos.html>

¹⁶⁷ ACEBAL, Rocio. Poesía para romper los estereotipos xenófobos. Jóvenes migrantes colaboran con escritores españoles en el libro “Equipaje de mano. Antología de vivencias”. El País. España. 2023. Véase en: <https://elpais.com/planeta-futuro/2023-07-22/poesia-para-romper-los-estereotipos-xenofobos.html>

¹⁶⁸ NOGALES, Marcos. Poesía para romper los estereotipos xenófobos. Jóvenes migrantes colaboran con escritores españoles en el libro “Equipaje de mano. Antología de vivencias”. El País. España. 2023. Véase en: <https://elpais.com/planeta-futuro/2023-07-22/poesia-para-romper-los-estereotipos-xenofobos.html>

ÁRBOL manifiesta y resalta la importancia y el atractivo del proyecto que “el sujeto protagonista del hecho artístico es alguien que tú a priori lo no piensas como sujeto valido como generador de producto artístico”¹⁶⁹

3.- Los procesos creativos como “Equipaje de Mano” son en sí mismo un espacio para intervenir con jóvenes migrantes en situación de exclusión social. La consideración de los procesos creativos como un espacio de intervención adquiere relevancia, alineándose con la idea de proporcionar a estos jóvenes no solo una vía de expresión artística, sino también una oportunidad para reconstruir su identidad y empoderarse. Por otro lado, el enfoque de intervención de los profesionales de CESAL, destaca el papel fundamental del arte en la reinención de la realidad. El arte no solo brinda a las personas vulnerables una voz para afirmarse como sujetos de derechos, sino que también se convierte en un medio para superar modelos hegemónicos y excluyentes en el ámbito de la intervención de las entidades sociales “la experiencia de esta antología nos reafirma en que el arte y la cultura son medios privilegiados para profundizar en la relación con los jóvenes y en el acompañamiento integral que ofrecemos”¹⁷⁰. No podemos perder de vista que la razón principal por la cual estos jóvenes llegan a CESAL, al igual que a cualquier entidad social, es buscar respuesta a dramas que resultan insoportables. Hacemos hincapié en esto porque, aunque creemos firmemente que los procesos creativos, como los que se experimentan en obras como “Equipaje de Mano”, fomentan espacios interculturalistas mediante procesos de encuentros y de relación, también sostenemos que esta dinámica se extiende a los propios profesionales que intervienen. Los técnicos que participan en la intervención no son meros observadores; son parte integral del proceso creativo, colaborando estrechamente con los jóvenes. Su presencia y participación activa son fundamentales para ayudar a los jóvenes a alcanzar los objetivos personales que se han propuesto, ya sea para superar la miseria o enfrentar dificultades vitales. En este sentido, la intervención no sólo se trata de proporcionar respuestas a los problemas urgentes y vitales, sino de crear un espacio innovador más allá de los espacios tradicionales de intervención como son los centros, sino que el propio proceso creativo se vuelve un espacio de intervención más dinámico y promoviendo el protagonismo incluso en la consecución de sus propios objetivos personales.

VIII. Conclusiones

1.- El proyecto "Motivos para el Encuentro" y, en particular, el poemario "Equipaje de Mano", surgen en un principio como respuestas a la creciente problemática social de prejuicios y actitudes racistas hacia jóvenes nacionales de terceros países, en especial aquellos que viven en un contexto de urgencia vital, segregado de la sociedad por cargar en ellos problemas de ingreso al sistema formal de educación, la falta de empleo y de una situación administrativa regulada o carencia de un acceso a la vivienda y verse viviendo en la calle. De esta manera con este proyecto se intentó disminuir y/o enfrentar la de delitos de odio a los cuales estos jóvenes se ven expuesto, resaltando la importancia de la concienciación y abogando por la relación que contrarreste el distanciamiento entre distintos grupos sociales en la comunidad política social. Este enfoque innovador destaca la influencia de los medios en la percepción pública. "Equipaje de Mano" se presenta como una herramienta creativa interculturalista, utilizando la expresión artística para fomentar la inclusión y facilitar un diálogo auténtico entre diversos actores sociales, específicamente entre poetas y jóvenes.

¹⁶⁹ DEL ÁRBOL, Luis. Equipaje de mano | Cap. 3 El Libro. Véase en: <https://www.youtube.com/watch?v=-v-cFfou8RA&t=239s>

¹⁷⁰ LLANO, Pablo. Equipaje de Mano. Antología de vivencia. ONG CESAL. Cartonera del Escorpión Azul. Madrid. 2023, p. 3

2.- El proyecto "Equipaje de Mano" adopta un enfoque interculturalista al abordar la realidad multicultural generada por el fenómeno migratorio y su coexistencia con la hegemonía global. Se destaca el riesgo de violencia y opresión hacia las minorías culturales debido a la falta de reconocimiento. Ante esta problemática, los modelos de gestión de la diversidad emergen como herramientas clave. En este contexto, "Equipaje de Mano" se posiciona como un ejemplo práctico alineado con la intencionalidad del modelo interculturalista. Al contrastarlo con el modelo multiculturalista, se evidencia que el poemario, surgido de un proceso creativo colaborativo entre jóvenes y poetas nacionales, busca un diálogo profundo (hermenéutica diatópica) que resulta en una integración durante el proceso de creación. Este enfoque se distancia del multiculturalismo al no limitarse a la tolerancia y protección de identidades particulares, sino estimulando la creación de una nueva identidad nacida del encuentro. La creatividad, como proceso dependiente de la interacción y diálogo entre diversas perspectivas y actores, poetas y jóvenes, se presenta como un paralelo con la gestión intercultural. En este contexto, "Equipaje de Mano" se interpreta como un espacio común que fomenta la relación, contribuyendo significativamente a la inclusión y al diálogo intercultural en la sociedad

3.- En el contexto del concepto bachelardiano que define *la casa* como un espacio intrínseco de cuidado y protección, aplicado a la compleja realidad de jóvenes en situaciones de riesgo social a través del análisis del proyecto "Equipaje de Mano", se evidencia que los participantes en este proyecto relatan una transición desde haber habitado una casa hasta aspirar a un ideal de hogar. La casa original simboliza el cuidado experimentado, mientras que la casa soñada refleja la necesidad innata del ser humano de contar con un espacio protector. En su travesía hacia España, estos jóvenes anhelan obtener un espacio de cuidado, aspirando a que España se convierta en *su casa*. Sin embargo, factores ajenos a su voluntad, como situaciones administrativas irregulares, la falta de oportunidades formativas y laborales, la dificultad de acceder a viviendas y la amenaza latente de quedar en situación de sinhogarismo a temprana edad, complican su proceso. Esta compleja y, en ocasiones, desesperante situación contribuye a la sensación de no ser invitados a habitar *la casa soñada* que visualizan en España como una posibilidad de pertenencia y estabilidad.

Bibliografía

- ACEBAL, Rocio. Poesía para romper los estereotipos xenófobos. Jóvenes migrantes colaboran con escritores españoles en el libro "Equipaje de mano. Antología de vivencias". El País. España. 2023. Véase en: <https://elpais.com/planeta-futuro/2023-07-22/poesia-para-romper-los-estereotipos-xenofobos.html>
- BACHELARD, Gastón. La poética del espacio. Fondo de Cultura Económico. Ciudad de México, México. 2020.
- CRUZ RODRÍGUEZ, EDWIN. Pluralismo cultural y derechos humanos: la crítica intercultural. En Justicia Juris. Vol 8. Nº2. Colombia, 2012, pp. 41 – 55..
- DEL ÁRBOL, Luis. Equipaje de mano | Cap. 3 El Libro. Véase en: <https://www.youtube.com/watch?v=v-cFfou8RA&t=239s>
- DURÁN MUÑOZ, RAFAEL. Modelos de gestión de la diversidad y conflicto multiculturales. Un apunte sobre casos. En GARCIA F.J.; KRESSOVA, N. (Coords). Actas del I Congreso Internacional sobre Migraciones en Andalucía. Instituto de Migraciones, Granada, 2011
- EL KHARRAZ, Ayman. Ilusión. En Equipaje de Mano. Antología de vivencia. ONG CESAL. Cartonera del Escorpión Azul. Madrid. 2023.
- ELISONDO, Romina, DONOLO, Danilo. Interculturalidad, apertura a experiencias y creatividad. Aportes para una educación alternativa. En RED - Revista de Educación a Distancia. Número 41. Murcia.
- FORNET-BENTACOURT, Raúl. La interculturalidad a prueba. Universidad Centro Americana José Simeón Cañas, San Salvador, El Salvador, 2006.
- FORNET-BENTACOURT, Raúl. Universidad e Interculturalidad. Escuela de Filosofía, Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH). Santiago de Chile. 2016. https://www.youtube.com/watch?v=nuHFm5S7eys&list=PLJIF6nX8A2_2gJLfirMyWtkM9VkhHV7Pa
- FORNET-BETANCOURT, RAÚL. Reflexiones de Raúl Fonet-Betancourt sobre el concepto de interculturalidad. Consorcio Intercultural, México. 2007.
- HAN BYUNG-CHUL. La expulsión de lo distinto. Herder. Barcelona. 2017.
- HEISE, MARIA; TUBINO, FIDEL; ARDITO, WILFREDO. Interculturalidad: Un desafío. En Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Lima 1994.
- KYMLICKA, WILL. Ciudadanía Multicultural. Paidós Estado y Sociedad. Barcelona.1996.
- LÓPEZ QUINTÁS, Alfonso. El carácter relacional de la creatividad humana. En Revista Espiga, Vol. 4, Nº. 7, 2003. Universidad Estatal a Distancia (UNED). Costa Rica.
- LLANO, Pablo. Equipaje de Mano. Antología de vivencia. ONG CESAL. Cartonera del Escorpión Azul. Madrid. 2023,
- MARTÍNEZ MORELO, Sirly Johana. Ecos del pasado. En Equipaje de Mano. Antología de vivencia. ONG CESAL. Cartonera del Escorpión Azul. Madrid. 2023, p. 33.
- MADRIGAL, VÍCTOR. Una aproximación a la filosofía intercultural de Raúl Fonet-Betancourt: retos que se le plantean a la Teología. En Siwô' Revista De Teología, Nº1, 2008,

NOGALES, Marcos. Poesía para romper los estereotipos xenófobos. Jóvenes migrantes colaboran con escritores españoles en el libro “Equipaje de mano. Antología de vivencias”. El País. España. 2023. Véase en: <https://elpais.com/planeta-futuro/2023-07-22/poesia-para-romper-los-estereotipos-xenofobos.html>

PÉREZ LÓPEZ, María Ángeles. El viento y la otredad. En Equipaje de Mano. Antología de vivencia. ONG CESAL. Cartonera del Escorpión Azul. Madrid. 2023

QUEIROLO PALMA, luca. ¿Cómo se construye un enemigo público?, las “bandas latinas”. Traficante de sueños, ÚTILES. Madrid. 2017, pp. 70 – 71

RAMÓN, Marta. La integración de inmigrantes en las ciudades a través de la cultura. El caso de Barcelona. Quaderns de la Mediterrània = Cuadernos del Mediterráneo. España. 2000.

RETORTILLO OSUNA, ÁLVARO; OVEJERO BERNAL, ANASTASIO y otros. Inmigración y modelos de integración: entre la asimilación y el multiculturalismo. En Revista universitaria de ciencias del trabajo,

Ediciones Universidad de Valladolid, N.7, 2006.

RIVERO, Juan F. Reportaje sobre Equipaje de mano | La Linterna de COPE. COPE. 2023. Véase en: <https://www.youtube.com/watch?v=xRXeYRU5Q7Q>

RODRÍGUEZ CALLES, Luis, ESTRADA VILLASEÑOR, Cecilia DE LA FUENTE PÉREZ, María del Carmen. En IGLESIAS MARTÍNEZ, Juan, ARES MATEOS Alberto (Coordinadores). Caminos de convivencia: Claves para una adecuada integración social y convivencia intercultural en contextos locales. Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia OBERAXE de la Secretaría de Estado de Migraciones España, 2022, p, 13.

RUIZ SANZ, MARIO. Sociedades multiculturales y sistemas jurídicos: intersecciones y confrontaciones. En Derecho y Libertades. Número 32, Época II, enero 2015.

SERRANO, Maria. “La salvación de la poesía: migrantes y poetas, juntos en busca de una amistad sin fronteras”. El Debate. España. 2023. Véase en https://www.eldebate.com/cultura/20230607/salvacion-poesia-migrantes-poetas-juntos-busca-amistad-fronteras_119772.html

TAYLOR, CHARLES. El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”. Fondo De Cultura Económica.

TORRENS, XAVIER, Multiculturalismo, en MELLÓN, JOAN ANTÓN, TORRENS, XAVIER (Editores), Ideologías y movimientos políticos contemporáneos, tercera edición, Tecno, Madrid, 2016.

TUBINO, FIDEL. Del interculturalismo funcional al interculturalismo crítico. En Centro de Recursos Interculturales (CRI). Ministerio de Cultura. Perú.

TÓRTOLA, Lola. Equipaje de mano | Cap. 2 La creación. Véase en:

<https://www.youtube.com/watch?v=97oBVnb8MhA>

VÍLCHEZ, Bryan. Poesía para romper los estereotipos xenófobos. Jóvenes migrantes colaboran con escritores españoles en el libro “Equipaje de mano. Antología de vivencias”. El País. España. 2023. Véase en: <https://elpais.com/planeta-futuro/2023-07-22/poesia-para-romper-los-estereotipos-xenofobos.html>

Directrices de la UNESCO sobre la educación intercultural. Sección de Educación para la Paz y los Derechos Humanos División de Promoción de la Educación de Calidad Sector de Educación. UNESCO. Paris.

Declaración universal sobre la diversidad cultural. 31ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO. <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CulturalDiversity.aspx>

Ana Strineka Bande.

El reconocimiento del otro como presupuesto de la dignidad humana

Graduada en Derecho por la Universidad de la Coruña y Bachelor of Laws (L.L.B) por la University of South Wales, Máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Valencia.

Estudiante del programa de doctorado en Sostenibilidad y Paz en la Era Postglobal de la Universidad de Valencia.

Resumen:

El artículo 4 de la Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad cultural señala el respeto por la diversidad cultural como un imperativo inseparable del respeto por la dignidad humana. La relación entre cultura y dignidad humana es, sin embargo, compleja. La autonomía en la elección del modo de vida buena que exige el respeto por la dignidad de la persona puede llevar a prácticas que lesionen esta misma dignidad. Esta comunicación tratará de ahondar en una de las dimensiones de la dignidad de la persona que se consideran fundamentales, la vivencia del otro.

En el contexto actual, la noción de persona, y consecuentemente la de dignidad, se encuentran en un proceso de disolución consecuencia de la imposición de marcos valorativos guiados por el deseo ilimitado y una libertad erróneamente entendida, como refleja el fenómeno posthumanista. En efecto, como señala McIntyre, como consecuencia del emotivismo imperante en la sociedad actual ya no es preciso que exista una justificación racional de la elección moral, por lo que la dimensión del otro permanece oculta. La cultura, sin embargo, no se puede entender sin la alteridad. Para alcanzar un pleno desarrollo espiritual, para ejercer la dimensión creativa o participar en la vida política el hombre necesita del otro. A través de su mirada consigue entender su contingencia y finitud. Asimismo, a través del otro consigue también integrarse en la dimensión temporal, mantener una promesa, ejercer la memoria y recordar a los seres humanos que le precedieron y lo que hicieron. El hombre invulnerable que únicamente es presa de su propio deseo no podrá ejercer esta capacidad proyectiva. En definitiva, se recordará la necesidad de esta dimensión que es el otro como soporte de la posibilidad de trascendencia del hombre hacia la exterioridad, presupuesto para alcanzar el entendimiento del fenómeno cultural.

Introducción

La relación entre cultura y dignidad humana es clara. Como señala el artículo 4 de la Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad cultural, la cultura es un imperativo inseparable del respeto de la dignidad¹⁷¹. A pesar de este indiscutible vínculo, sin embargo, su forma de interacción es

¹⁷¹ Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, aprobada, previo informe de la Comisión IV, en la 20ª sesión plenaria, el 2 de noviembre de 2001.

tremendamente compleja. La dignidad ha sido definida como una de las nociones más primarias, fundamentales, pero a la vez una de las más difíciles de definir con exactitud¹⁷². Con este término se marcaba un nuevo comienzo constitucional después de la segunda guerra mundial; un símbolo de negación de los horrores desarrollados en la misma¹⁷³. Sin embargo, y a pesar de ser un término frecuentemente incluido en textos jurídicos, no es un término jurídico¹⁷⁴, incorporando una importante carga filosófica, cultural y teológica, una visión determinada de lo que significa ser humano. Así es como desde su incorporación a mediados del siglo pasado, la dignidad ha sido un concepto enormemente controversial, un concepto que supone la imposición de posiciones metafísicas o religiosas no compartidas por todos, algo incompatible con la vida y con su desarrollo en una sociedad pluralista y multicultural¹⁷⁵. No faltan en este sentido, autores como Ruth Manklin, calificándola de concepto inútil que debería ser sustituido por otras nociones más simples y transparentes como la autonomía¹⁷⁶.

La relación entre la dignidad humana y el fenómeno cultural puede ser abordada de diversas maneras. Existen quienes, como Finnis, han tratado de casar los diferentes enfoques con una visión constructivista que parta de la razón práctica para fomentar estándares comunes de tratamiento que sean compartidos por todos¹⁷⁷. Esto, sin embargo, tiene como punto negativo la desconexión con respecto a las teorías comprensivas que dieron origen al concepto¹⁷⁸, algo necesario para alcanzar el propósito que se persigue con esta comunicación. Así, rastreamos los significados que se le aportan a la dignidad en la actualidad y las corrientes de pensamiento de las que estos significados beben, para mostrar la imposibilidad de partir de estos para asegurar el respeto de la diversidad cultural. Todo ello con el objetivo de evidenciar la necesidad ineludible de definir la dignidad partiendo del reconocimiento del otro, de la mirada ajena, una dimensión que a su vez resulta imprescindible para el entendimiento del fenómeno cultural.

1. Breve repaso de los significados de la dignidad

Rastreando los orígenes de la dignidad al pensamiento greco- romano resulta importante la figura de Cicerón, que concibe la dignidad como una posición social específica¹⁷⁹. En efecto, como señala Von der Fordten, la dignidad en esta época queda convertida en un estatus variable, en un “atributo incorpóreo, externo, mutable, y con ello, azaroso de una distinta posición social, un rango o un cargo¹⁸⁰”. La dignidad puede ser ganada o perdida, aumentada o disminuida¹⁸¹. Existen también dignidades especiales, que serían aquellas asociadas con sectores específicos tales como barrios, etnias o grupos de población particulares¹⁸². En todo caso y siguiendo este enfoque, el individuo

¹⁷² MELENDO, T., “Metafísica de la dignidad humana”, Anuario Filosófico, 27, 1994, p. 15

¹⁷³ DUPRE, C., “Constructing the meaning of Human Dignity: four questions” en Mc. Crudden, Ch. (ed.), Understanding Human Dignity, Oxford University Press, 2013, p.119.

¹⁷⁴ PECES- BARBA, G., “Reflexiones sobre la evolución histórica y el concepto de dignidad humana”, Desafíos actuales a los derechos humanos: la violencia de género, la inmigración y los medios de comunicación, 2005, p. 27.

¹⁷⁵ HOLLENBACH, D., “Human dignity: Experience and history, Practical Reason, and Faith” en McCrudden, Ch., cit., 2013, p. 125.

¹⁷⁶ MACKLIN, R., “Dignity is a useless concept”, BMJ: British Medical Journal (International Edition), 327(7429), 2003, 1419-1420.

¹⁷⁷ FINNIS, J., Natural Law and Natural Rights, “Postscript”, Oxford: Oxford University Press: 2011, p. 416.

¹⁷⁸ ZAMBRANO, P., “La dignidad como concepto gozne entre el discurso moral y el discurso político”, Prudentia Iuris, 94, 2022, p. 317.

¹⁷⁹ VON DER PFORDTEN, D., Dignidad Humana, Dykinson, 2020, pp. 31- 38.

¹⁸⁰ Ibid. p. 25

¹⁸¹ Ibid. pp. 31- 38.

¹⁸² ARONEY, N., “The social ontology of human dignity” en Menugue, J.L., Bussey, W., (eds.), The Inherence of human dignity: Volume 1, 2021, p. 171.

siempre está situado en un sistema de relaciones concéntricas e interdependientes¹⁸³. Cicerón enfatiza también en los deberes morales que se asocian al lugar de cada uno en el mundo y que vendrían determinados por estos grupos concéntricos en los que los individuos se integran¹⁸⁴. Este entendimiento de la dignidad humana, sin embargo, comienza a cambiar con el avance y desarrollo de la doctrina cristiana. En efecto, la dignidad comienza a asociarse con atributos de una naturaleza superior, atributos que a su vez permitirían distinguirnos de otras criaturas que habitan la tierra¹⁸⁵. El ser humano se entiende posee una dignidad que deriva de su filiación divina, de su condición *de imago dei*, hijo de Dios¹⁸⁶. Esto lleva aparejada a su vez la idea de cuidado y atención a los demás miembros que integrarían la “familia humana” y que pudieran tener las capacidades reducidas o menguadas por alguna razón¹⁸⁷.

Con el tránsito a la modernidad esta concepción de dignidad cambia, especialmente con el impulso kantiano. De acuerdo con su concepción metafísica, los principios de moralidad no se derivarían de nuestro conocimiento de la naturaleza humana, sino de conceptos racionales aprehendidos a priori, sin un recurso a la antropología o a la teología¹⁸⁸. La clave de la concepción kantiana de dignidad la libertad humana entendida como la autonomía que deriva de la capacidad de un ser racional que obedece a su propia ley interior. Esta libertad no es entendida en términos de libertad de elección absoluta, debiendo ser completada con la segunda formulación del imperativo categórico¹⁸⁹.

Para tratar de encuadrar el entendimiento de lo relativo a la dignidad en la actualidad resulta útil realizar un repaso por las principales críticas que se han atribuido a la misma. Así, y siguiendo la clasificación crítica que propone Guretzki, el concepto se enfrenta a la crítica funcional, no-consensual, reduccionista, post-moderna y teológico-religiosa¹⁹⁰. En primer lugar, la crítica funcional hace referencia a que la dignidad es un concepto superfluo, que debería ser sustituido por el concepto de autonomía¹⁹¹. En efecto, se señala que la dignidad no brinda claridad al debate de los derechos humanos, y que únicamente aumenta las controversias filosóficas, legales o teológicas que rodean al concepto. Seguidamente la crítica no consensual hace referencia a la incompatibilidad de alcanzar un consenso práctico y conceptual en lo relativo a su significado¹⁹². Aquí se alega la oposición de las visiones secular y religiosas, nacional e internacional¹⁹³, y la imposibilidad de acordar puntos de vista comunes al hablar de un concepto que se define de formas tan radicalmente distintas¹⁹⁴.

La crítica reduccionista, por otra parte, hace referencia al carácter abstracto de la formulación de la dignidad. Para esta corriente el concepto de dignidad inherente en la Declaración sería una forma de reduccionismo intelectual, una formulación que no tendría en cuenta la amplitud de significados de

¹⁸³ Ibid.

¹⁸⁴ Ibid.

¹⁸⁵ Ibid p. 172.

¹⁸⁶ BENSON, I., “Abstract Language and Invisible Associations: The Necessity for Clear Language to Maintain Genuine Rights and Freedoms” en Menugue, J.L., Bussey, W., (eds.), cit., 2021, p. 36

¹⁸⁷ Ibid.

¹⁸⁸ KANT, I., Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Edición Bilingüe y traducción de José Mardomingo, Barcelona: Ariel, 1996, pp. 60- 61

¹⁸⁹ ATIENZA, M., Sobre la Dignidad Humana, Trotta, 2022, pp. 108- 111.

¹⁹⁰ GURETZKI, D., “May Critics of ‘Inherent Dignity’ Be Answered? Rejoinders from Christian Anthropology” en Menugue, J.L., Bussey, W. (eds.), cit., 2021, p. 47.

¹⁹¹ Ibid.

¹⁹² Ibid. p. 48.

¹⁹³ Ibid.

¹⁹⁴ Ibid p. 49.

la dignidad tanto en el pensamiento como en el uso práctico del término a lo largo de la historia¹⁹⁵. Y ya por último la crítica postmoderna busca hacer hincapié en la idea del ser humano como ser contingente, rechazando la presunción de que la dignidad humana sea un concepto accesible, uniforme y distribuible de forma universal¹⁹⁶. El entendimiento racional del ser humano debería ser sustituido por uno variable, cambiante en función en tiempo, el espacio, la historia y la cultura particulares, siendo imposible alcanzar un concepto universal del mismo¹⁹⁷.

Si se profundiza aún más en la cuestión antropológica de fondo, como indica Milbank, las tensiones de la dignidad en la actualidad reflejan el equilibrio entre dos visiones contrarias de entender al ser humano, el enfoque utilitarista y deontológico¹⁹⁸. El enfoque utilitarista, que correspondería con una visión de la dignidad entendida como atributo interno, trataría de alcanzar la autoafirmación del ser humano en sociedad como un sujeto autónomo capaz de tomar sus propias decisiones. Dentro del enfoque utilitarista es fácil ver como entrarían también las máquinas y animales no humanos y sus intereses. El enfoque deontológico, identificado con un entendimiento de la dignidad como atributo externo, haría referencia a la posición única del ser humano dentro del cosmos que le rodea¹⁹⁹. Aquí se puede integrar también la distinción que realiza Julián Marías entre las interpretaciones funcionalistas y sustancialistas en lo relativo al ser personal²⁰⁰. Así y dentro de las teorías funcionalistas podemos encontrar a su vez una división, por una parte, aquellas corrientes que siguen la corriente kantiana, la voluntad auto-legisladora con vocación universalista y las corrientes que entenderían la libertad como aquella cualidad que permitiría al hombre dejarse guiar por su vocación instintiva.

Como señala Menugue siguiendo las interpretaciones de la dignidad de corte kantiano que propone Rosen, es necesario distinguir entre la visión de autonomía entendida como el poder de los individuos de constituirse como seres morales, como seres capaces de determinar la acción moral correcta y perseguirla y aquella donde la disposición de poder elegir es lo que le atribuye al resultado de la opción la calificación de moralmente correcto²⁰¹. Esto permite distinguir la lectura de la autonomía entendida como “poder epistémico” para descubrir lo que es moralmente correcto y el entendimiento de esta como “poder metafísico” que confiere el calificativo de moralmente correcta a una actuación²⁰². Esta distinción es relevante, ya que en el segundo caso existe una total falta de aceptación de una autoridad que atribuya la bondad o maldad de una decisión más allá del individuo que la toma, esto es, las decisiones son auto- validadas por el mismo²⁰³.

Otra de las características de la nueva interpretación de dignidad para el autor es su poder de autodefinición: la autonomía no se restringe únicamente a sus actuaciones externas, sino también a la propia configuración de su ser personal²⁰⁴. Este énfasis puesto en la existencia del sujeto toma influencias del existencialismo de Sartre, y sobre todo de Friederich Nietzsche. Explicaremos ahora

¹⁹⁵ Ibid p. 50.

¹⁹⁶ Ibid.

¹⁹⁷ Ibid. pp. 51-52.

¹⁹⁸ MILBANK, J., “Dignity rather than rights” en Mc. Crudden, Ch. (ed.), cit., 2013, pp. 191- 201.

¹⁹⁹ Ibid. pp. 191- 192.

²⁰⁰ MARÍAS, J., *Persona*, Madrid: Alianza, 1996, p. 85.

²⁰¹ MENEUGE, A., “The New Dignity Jurisprudence: A critique” en Menugue, J.L., Bussey, W. (eds.), *The Inherence of human dignity: Volume 2*, 2021, p. 81.

²⁰² Ibid.

²⁰³ Ibid.

²⁰⁴ Ibid. p. 82.

más en detalle esta última categoría dentro de las teorías funcionalistas, centrándonos en el fenómeno posthumanista.

2. El desafío posthumanista

Como ya adelantamos, el concepto de persona y, consecuentemente, el de dignidad humana, se encuentran en este momento afectados por varios procesos: la creciente maquinización e instauración de la tecnología digital en nuestra sociedad, por una parte, y el desastre ecológico, por la otra, que han llevado a algunos autores y corrientes de pensamiento a mirar hacia horizontes postantropocéntricos que permitan entender nuestra relación no sólo con el resto de especies, sino también con las criaturas híbridas (sometidas a diversos procesos, algunos ya en aplicación, otros en fase de diseño, de modificación genética o de “mejoramiento”) y con las “máquinas inteligentes”. Este contexto permite hablar de una reestructuración del humanismo, que para algunos autores es visto incluso como una forma de antihumanismo.

Los antecedentes de este proceso habría que buscarlos en el pensamiento de tres filósofos principalmente. El primero de ellos es, sin duda, Baruch Spinoza y su filosofía de la inmanencia. La naturaleza es vista para este autor como una sustancia única que cuenta con infinitos atributos, lo que trae consigo la consiguiente equiparación de Dios, la naturaleza y todo lo existente²⁰⁵. En lo relativo a la individualidad personal, su equiparación del alma y el cuerpo está en el génesis del monismo materialista, generando cambios en el entendimiento de la individualidad personal²⁰⁶.

Adicionalmente, Spinoza estructura su pensamiento en términos de potencia, presionando los límites de lo que puede un cuerpo y eliminando lo trascendente: el sujeto se convierte en juez de lo que aumenta o disminuye su *conatus*, la esencia identificada con su potencia de actuar²⁰⁷. La libertad y la fuerza aparecen equiparadas a la identificación de las pasiones dichas que aumentan dicha potencia. Spinoza también está en la génesis del igualitarismo biológico, atacando la tradición, proveniente de Aristóteles, que se esfuerza en definir el género de las distintas especies y en diferenciarlas²⁰⁸. Aboga en este punto por la percepción de las estructuras y no las formas sensibles o las funciones: una consideración de lo existente como reducido a sus elementos anatómicos²⁰⁹.

El segundo de los antecedentes es, a nuestro juicio, Friedrich Nietzsche, quien reduce la moral a la “carne” y la “sangre”²¹⁰. La realización de la vida requiere de una voluntad fuerte, el hombre debe dejarse llevar por sus deseos y pasiones y rebelarse contra la moral dominante²¹¹. Como señala el autor en *Así hablo Zarathustra*: “¡No son vuestros pecados, sino vuestra moderación, lo que clama al cielo!”²¹². Tras criticar y ridiculizar la ética tradicional, que ha supuesto la reducción de la verdad al bien, defiende como el estadio perfecto al que puede evolucionar el espíritu aquel del niño, el juego, la primacía de lo arbitrario, lo transitorio y casual²¹³. Todo esto tiene consecuencias para la noción de

²⁰⁵ SPINOZA, B., *Ética demostrada según el orden geométrico*, México: Fondo de cultura económica, 1958, p. I, escolio de la proposición XVII.

²⁰⁶ DELEUZE, G., VOGEL, H., *Spinoza y el problema de la expresión*, Barcelona: Muchnik, 1975, pp. 246- 247

²⁰⁷ SPINOZA, B., cit., 1958, p. II, proposición VII.

²⁰⁸ DELEUZE, G., VOGEL, H., cit., 1975, p. 271.

²⁰⁹ Ibid.

²¹⁰ NIETZSCHE, F., *Más allá del bien y del mal*, Madrid: Alianza, 2005, p. 51

²¹¹ Ibid. p. 46.

²¹² NIETZSCHE, F., *Así habló Zarathustra*, Barcelona: Planeta, 2022, p. 9.

²¹³ BALLESTEROS, J., *Sobre el sentido del derecho*, Tecnos: Madrid, 1986, pp. 171-172.

identidad, ya que contribuye a la disolución de la unidad del ser humano: el sujeto ya no es un proyecto mantenido en el tiempo, sino que cada ser humano, desposeído de identidad, puede ser algo y también lo contrario²¹⁴.

Finalmente, la tercera influencia, que en cierto modo culmina el proceso de superación del humanismo, está constituida por el postestructuralismo francés, con manifestaciones en el pensamiento de varios autores, aunque ahora nos detendremos en Gilles Deleuze, que intenta consolidar un modelo de comprensión del sujeto no atomista y pluralista, que entra en oposición con la noción convencional de identidad²¹⁵. Nos encontramos así de lleno con la progresiva asunción de una metafísica materialista en la que ya no se puede discernir los límites entre lo orgánico- lo natural- y lo artificial²¹⁶. Queda instaurada, de ese modo, la multiplicidad en la comprensión del sujeto: la continuidad ilimitada de la materia en un sistema de flujos en continuo devenir da lugar a un sujeto entendido como cuerpo sin órganos y a la maquinización de la conciencia²¹⁷. El individuo, como unidad permanente en el tiempo y en el espacio, la base constitutiva de lo humano resulta aquí finalmente rechazada.

Recapitulando, el rechazo a la racionalidad, la trascendencia, y la existencia de valores universales están detrás de las corrientes posthumanistas que confrontan al humanismo y le piden una adaptación a los nuevos tiempos. Las nuevas corrientes de entendimiento de la subjetividad humana buscan generar un nuevo sujeto que se encuentre encarnado en la afectividad y el deseo. Así y bajo los cimientos monistas se quiere crear un nuevo hombre relacional, determinado por la multiplicidad, que evoluciona a la par que el ambiente a su alrededor y ontológicamente libre.

Como menciona Braidotti, con su nuevo término zoocentrismo, tomando como base la teoría de Spinoza que observa la materia como inteligente y autogestionada, la capacidad relacional del sujeto posthumano se extiende más allá de los límites de la especie, hacia un igualitarismo transepecie²¹⁸. Esta relacionalidad debería acoger también al mundo cyborg, a las criaturas híbridas máquina-humano²¹⁹. La reconceptualización de la relación con los aparatos tecnológicos sería así vista como una exigencia que parte de una extensión de nuestra concepción de naturaleza.

Frente a la oposición naturaleza- cultura, medio ambiente- industria- se hace necesario entender lo existente en términos de fluidez, de devenir molecular, desidentificándose de los valores tradicionales y normativos²²⁰. Las afectividades, los deseos y los encuentros de la persona son las que configuran todo lo es este materialismo vitalista.

²¹⁴ Ibid. p. 164.

²¹⁵ MARKS, J., *Deleuze: Vitalism and Multiplicity*, London, Virginia: Pluto Press, 1998, p. 55.

²¹⁶ “La decadencia del humanismo inaugura lo posthumano exhortando a los humanos sexualizados y racializados a emanciparse de la relación dialéctica esclavo-amor, la crisis del *anthropos* allana el camino a la irrupción de las fuerzas demoníacas de los otros naturalizados. Animales, insectos, plantas y medio ambiente, incluso planeta y cosmos en su conjunto, son ahora llamados a juego”, BRAIDOTTI, R., VITALE, C., *Lo posthumano*, Barcelona: Gedisa, 2015, pp. 83- 84.

²¹⁷ DELEUZE, G., Guattari, F., *Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia*, Barcelona: Barral, 1988, p. 10.

²¹⁸ BRAIDOTTI, R., VITALE, C., *Lo posthumano*, cit., p. 164.

²¹⁹ HARAWAY, D. J., *Manifiesto para Cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX*, València: Universitat de València, 1995.

²²⁰ BRAIDOTTI, R., VITALE, C., cit., 2015, p. 107.

3. Las exigencias del *encuentro*: la propiedad del yo y la renuncia a apoderarse del otro

4.1 El yo y la libertad: intencionalidad vs posesión plenaria

Heidegger, en su obra *¿Qué es la Filosofía?* señala que desde hace un tiempo se tiende a denominar la pregunta por lo que algo es suele despertarse cuando se ha oscurecido o enturbiado aquello por cuya esencia se pregunta²²¹. Esto es precisamente lo que pensamos está sucediendo en la actualidad, la pregunta por la dignidad emerge porque se está oscureciendo o enturbiando aquello por lo que la misma se pregunta, esto es, el hombre.

Para todo ello resulta básico, pensamos, tomar en consideración algunos aportes de la antropología filosófica. Aquí y como punto de partida resulta importante recordar, como señala Choza, que el conjunto de instancias operativas está “radicalizadas en la unidad del sí mismo y del yo, unidad que se sitúa en el plan de la mayor profundidad²²²”. Es decir, si consideramos como único fundamento de lo que la persona es a su operación, se cae en lo que él denomina actualismo; el hombre acaba equiparado con sus actos, sin ningún tipo de momento constitutivo²²³. El yo intelectual sería también el punto paradigmático de las filosofías del sujeto, en las que, como muestra Ricoeur, no existe el necesario complemento intrínseco de la intersubjetividad, ejemplificada en la vivencia del otro²²⁴. Esto se podía extraer del análisis del fenómeno posthumanista, reflejo de lo cual es la filosofía de Nietzsche, una posición que ejemplifica una postura donde ya no hay hechos, sino únicamente interpretaciones²²⁵. Se disuelve la unidad del sujeto, apareciendo éste volcado en su multiplicidad instintiva.

Esto, además, aparece encumbrado bajo una falsa apariencia de libertad. En efecto, como nos dice Melendo, aunque la libertad se manifiesta en la elección, el hombre es libre precisamente porque “no se encuentra intrínsecamente determinado por ningún bien finito, particular, concreto, sino que le es dado moverse a sí mismo y elegir entre muchos bienes que solicitan su voluntad²²⁶”. Este autor sostiene que la esencia de la libertad radica más bien en la autarquía del querer, es decir, en querer autónomamente sin que a la voluntad le mueva nada más que ella misma. Melendo continúa afirmando, “la libertad en bioética y en derecho no podrá sustentarse sobre la libertad de decisión mientras esta se entienda únicamente como libertad formal de elegir”, al margen, dice, de referencias al bien y a la verdad²²⁷. Esto, señala, puede conducir por el contrario a la privación de esta de soporte y tangibilidad, reduciéndola a la pura indiferencia: “el esclarecimiento de la verdad sobre el hombre, íntimamente aparejado al de su dignidad, es una de las cuestiones que deben ser resueltas si se quiere dotar al propio caminar de un significado y un alcance proporcionados a esa grandeza: si lo que se pretende es no desperdiciar la vida²²⁸”.

Spaemann también parte de esta concepción del ser personal y aboga por un entendimiento del hombre que tome en consideración el hecho de que el mismo se encuentra “presente en cada uno de sus actos sin estar indisolublemente unido a ninguno de ellos como para fundirse en los

²²¹ HEIDEGGER, M., *¿Qué es la filosofía?*, Barcelona: Herder, 2013, p. 40.

²²² CHOZA, J., *Manual de antropología filosófica*, Madrid: Rialp, 1988, p. 251.

²²³ *Ibid.* p. 252.

²²⁴ RICOEUR, P., NEIRA, A., *Sí mismo como otro*, Madrid: Siglo XXI de España, 1996, pp. 14-15.

²²⁵ *Ibid.* p. 26

²²⁶ MELENDO, T., MILLÁN- PUELLES, L., *Dignidad: una palabra vacía*, Pamplona: Eunsa, 1996, p. 58.

²²⁷ *Ibid.* p. 66.

²²⁸ *Ibid.*

mismos²²⁹". Así, recuerda el autor, el hombre es capaz de distanciarse de sus actos y de sus propios intereses, presentándolos en un "discurso de justificación cuyo resultado esté abierto, porque puede primero reconocer como igualmente dignos de consideración los intereses de todos los demás según su rango y peso²³⁰". Para Spaemann, el hombre no remite necesariamente todo el entorno a sí mismo, pudiendo caer en la cuenta de que él mismo es también un entorno para los demás. Dice, precisamente esto permite la "relativización del propio yo finito", de los propios deseos, interés y objetivos, dilatándose la persona y convirtiéndose en un absoluto²³¹. De forma similar Bieri al hablar de dignidad hace referencia a la necesaria dimensión del *encuentro*, utilizando para ello el ejemplo del lanzamiento de enanos, en una experiencia donde la persona, a pesar de estar en ejercicio de su autonomía, es juzgada únicamente como "juguete humano" y como "curioso proyectil"²³². El resto de los espectadores, contemplan a la persona lanzada por un afán de sensaciones, como objeto de placer. Frente a esta experiencia, el autor argumenta la necesidad de reconocer al otro como un ser que tiene una perspectiva sobre el mundo en el mismo sentido en que la tenemos nosotros y que, por ello, tiene que ser considerado como un fin en sí mismo²³³. En efecto, si la dignidad se considera únicamente como autonomía pura, como "poder metafísico", que atribuye el carácter de moralmente correcta a una acción, no es posible este fenómeno del *encuentro*, esta mirada que permite la simetría y la reciprocidad mutua.

Como señala Castilla, la integración de la síntesis naturaleza-cultura es uno de los grandes dilemas que acarrea el pensamiento filosófico desde siempre y en la actualidad²³⁴. A pesar de que a través del pensamiento de Ricoeur, Spaemann, Melendo y Bieri, queda clara la necesaria integración del otro para el entendimiento del sí mismo y de la propia libertad, hay cuestiones que permanecen abiertas. Las instancias críticas de la dignidad en la actualidad continúan, en efecto, cuestionando la posibilidad de integrar la idea de que el hombre sea algo por naturaleza y posea a la vez la libertad de llegar a serlo²³⁵. La fricción entre lo dado y lo construido se erige, así como un problema sin solución de continuidad²³⁶.

Pues bien, el hombre necesita alcanzar una síntesis entre autonomía exterior y autonomía interior: entre la dimensión de la intimidad y el todo que le rodea. Es aquí donde resulta interesante la concepción de la persona que propone Xavier Zubiri. Zubiri habla de la distinción entre personéidad y personalidad. Para este autor la primera dimensión de ser persona es el ser en propiedad, entender la persona como una realidad "formalmente" suya²³⁷. De este modo, afirma, los individuos son irreductibles e irremplazables: "yo- tú- el son intrínseca y formalmente irreductibles²³⁸". En efecto, no podemos conseguir nuestra realización plena ni tampoco actuar, asumir responsabilidades para proteger la realidad que nos rodea si no partimos de un ser propiedad de orden constitutivo²³⁹. Como

²²⁹ SPAEMANN, R., *Personas: Acerca de la distinción entre algo y alguien*, Pamplona: Eunsa, 2000, p. 77.

²³⁰ SPAEMANN, R., *Lo natural y lo racional*, Madrid: Rialp, pp. 104- 105.

²³¹ *Ibid.* p. 105

²³² BIERI, P., *La dignidad humana*, Barcelona: Herder, 2017, p. 113.

²³³ *Ibid.* p. 111.

²³⁴ CASTILLA DE CORTÁZAR, B., "En torno a la fundamentación de la dignidad personal", *Foro Nueva época*, 18 (1), 2015, p. 72.

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ Le debo la idea de esta distinción valorativa al Prof. Dr. Jesús Ballesteros.

²³⁷ ZUBIRI, X., *Sobre el hombre*, Madrid: Alianza Editorial, 1986, pp. 110- 111.

²³⁸ *Ibid.* p. 110.

²³⁹ *Ibid.* p. 113.

dice Zubiri: “los actos remiten constitutivamente de las realidades personales de donde emergen²⁴⁰”. Así llega el autor a la diferencia entre personalidad y personeidad humana, la personalidad pertenece al mundo del actuar, al conjunto de actos que el ser humano va realizando a lo largo de su vida²⁴¹. Sin embargo, una persona tiene personalidad en cuanto tiene antes personeidad, dotada como está de unas estructuras formales que le permiten desplegar sus actos²⁴². Cada ser humano para Zubiri es irreductible con respecto a las demás realidades que le rodean, el hombre es suyo, con una “estructura de clausura y de totalidad junto con la plena posesión de sí mismo²⁴³”. Para Zubiri el hombre como realidad es una unidad, una unidad no entendida sin embargo como sustancia, sino como sustantividad²⁴⁴. Lo que constituye lo que él denomina la unidad sistemática de la sustantividad humana es la identidad física y numérica del “de”; la psique del hombre es formal y constitutivamente psique de un organismo, y el organismo es a su vez formal y constitutivamente organismo de una psique²⁴⁵. Este “de” para Zubiri constituiría una unidad de tipo metafísico superior a la de unidad de acto y potencia, permitiendo entender al hombre como una mismidad que pertenece a lo largo de su vida.

Adicionalmente, Zubiri señala que el sistema psico- orgánico en que la realidad humana consiste en un constructo abierto²⁴⁶. Toda sustantividad, como ya hemos visto, es en virtud de ese momento constitutivo, de ese “constructo constitutivo” en que consiste, algo real, algo de suyo²⁴⁷. Sin embargo, existe un segundo momento de realidad según el cual el carácter mismo de su realidad es distinto: el hombre se constituye como una sustantividad abierta, dotado como está de unas notas que cumplen la función de “constituir talitativamente un sistema clausurado y de constituirlo trascendentalmente abierto a su propio carácter de realidad²⁴⁸”. El hombre es, por tanto, para Zubiri, un *sistema clausurado, pero no inconcluso*

4.2 Permanencia y apertura trascendental

La inconclusión para Zubiri no consiste únicamente en un modo de adquirir una forma de realidad existente entre diversos modos de realidad posibles, sino que es un modo de no encontrarse en la realidad en la intemperie, como señala el autor “la apertura trascendental es un carácter trascendental del *de* constitutivo en cuanto tal²⁴⁹”. Surge a continuación la pregunta por la síntesis de este momento constitutivo y la libertad: ¿se es persona por el mero hecho de ejecutar, o de tener la facultad de ejecutar actos intelectivos y volitivos? Como como el autor clarifica existen dos opciones. Al discutir la libertad, se puede cargar el acento tanto en el acto “yo soy libre para”, o en el yo, “yo soy el que soy libre”²⁵⁰. Para el autor solo en esta segunda instancia se “toca” a la persona: “la persona no está solo en poder ejecutar actos intelectivos o de voluntad, sino en que la inteligencia, sentimiento, libertad sean míos²⁵¹”. Esto es así porque el hombre es propiedad, y ser propiedad

²⁴⁰ Ibid.

²⁴¹ Ibid.

²⁴² Ibid. pp. 113- 114.

²⁴³ Ibid.

²⁴⁴ Ibid. p. 48.

²⁴⁵ Ibid.

²⁴⁶ Ibid. p. 65.

²⁴⁷ Ibid.

²⁴⁸ Ibid.

²⁴⁹ Ibid. p. 98.

²⁵⁰ Ibid. p. 105.

²⁵¹ Ibid.

significa que se pertenece de un modo plenario, un modo de pertenencia que le lleva a ejecutar los actos que le son propios²⁵². Esta propiedad, además, como señala el autor no es de orden operativo sino constitutivo: “porque me pertenezco constitutivamente, los actos que me son propios van a ser propios de mi operativamente²⁵³”.

Recapitulando, la libertad entendida en el sentido posthumanista, pensamos, no es verdadera libertad. Esto es así porque no integra la dimensión del otro, la dimensión que permite relativizar al sí mismo y elegir el bien ajeno frente a lo instintivo o inmediato. Además, la libertad debe partir de un momento constitutivo. El fenómeno del encuentro solo es posible a partir de la renuncia a apoderarse del otro, lo cual exige a su vez entender que el otro se pertenece, como señala Zubiri, de modo plenario. Alcanzar esto no será posible mientras se mantenga el emotivismo que impregna el discurso moral actual. Éste, arrastrado, por el fenómeno posthumanista, impide entender al hombre como un sujeto incurso en el transcurso del tiempo con capacidad de permanencia, y con verdadera capacidad relacional, con vocación de entendimiento del otro ajeno a él mismo.

Adicionalmente, es necesario acabar con la presunción de que no existe ninguna justificación racional válida de normas impersonales y objetivas²⁵⁴. El resultado de esto resulta manifiestamente incompatible con la dignidad, con la idea de tratar al otro como fin en sí mismo, siendo necesario para que esto se produzca ofrecerle al otro lo que yo estimo son “buenas razones de actuar” de una forma más que de otra, dejándole evaluar dichas razones²⁵⁵. La única realidad que existe, como señala McIntyre, es mi voluntad y la tentativa de esta de poner de su lado los actitudes, preferencias y sentimientos del otro²⁵⁶. Es aquí donde recuperamos algunas exigencias de la cultura que se han ido perdiendo y que resultan imprescindibles. Como señala el autor en un repaso de la figura del yo en las sociedades heroicas, es importante recordar que toda moral se encuentra vinculada siempre socialmente de alguna forma a lo socialmente singular y local²⁵⁷. Además, el conocimiento de la virtud no se puede conocer ni poseer sino es dentro de una tradición que heredamos y en la que la discernimos de sus predecesoras²⁵⁸. Frente a la posición Nietzscheana, que observa el pasado más como ficción que realidad, el alegato de McIntyre: “somos lo queramos o no, lo que el pasado ha hecho de nosotros y no podemos erradicar de nosotros (...) aquellas partes de nosotros mismos formadas por nuestras relaciones con cada etapa formativa de la historia²⁵⁹”. Continúa el autor con una idea importante recuperada del estudio de la virtud aristotélica: no todas las cosas del presente son susceptibles por igual de ser superadas en el futuro, pudiendo ser algunos de los elementos de la teoría o creencia actual de tal calidad que resulte difícil su abandono a no ser que se descarte por completo la tradición²⁶⁰. Esta idea vemos, entra en clara contraposición con la crítica postmoderna a la idea de dignidad, en su alegato de continua contingencia.

²⁵² Ibid. p. 112.

²⁵³ Ibid.

²⁵⁴ MC INTYRE, A., *Tras la virtud*, Barcelona: Austral 2023, p. 35.

²⁵⁵ Ibid. p. 41.

²⁵⁶ Ibid.

²⁵⁷ Ibid. p. 165.

²⁵⁸ Ibid. p. 161.

²⁵⁹ Ibid. p. 165.

²⁶⁰ Ibid. p. 186.

La cultura, como indica Byul Chul- Han, es una forma de cierre, lo que él llama un “cierre incluyente²⁶¹”. La cultura permite sostener la mismidad humana, la identidad estabilizante, frente a lo efímero de las emociones que, como señala Han “no hacen más que amplificar el eco del yo ²⁶²”. El culto a la autenticidad acaba culminando en la atomización de la sociedad, en un “narcisismo colectivo que eliminar el eros y desencanta el mundo²⁶³”. La vida y la cultura, entendida en este sentido, acaban siendo profanadas, convertidas en mera supervivencia²⁶⁴. Así, el estudio del fenómeno cultural requiere el mantenimiento de la “distancia originaria” con el otro, que impide su cosificación como un objeto: “la «distancia originaria» trae el decoro trascendental, que libera al otro en su alteridad, es más, lo distancia”²⁶⁵. Esto es incompatible con el emotivismo, que con su “totalización del presente²⁶⁶”, hace desaparecer al otro inconsumible.

4. Conclusión

El rechazo a la totalización del presente y la *inconsumibilidad* del otro. Aquí, y no en la autonomía ilimitada, en la autonomía entendida como “poder metafísico” es hacia donde debe dirigirse el entendimiento del vocablo dignidad. Mientras esto no se produzca, el emotivismo arrastrará sin justificación racional la brújula moral de occidente, impidiéndonos tomar consideración de todo lo que nos rodea y de la grandeza del ser humano. Se proponen los siguientes puntos para su integración en el debate de la dignidad en la actualidad:

- a) No restando credibilidad a la permanencia de puntos de fricción en la integración de las diferentes cosmovisiones culturales y teológicas acerca de lo que significa ser humano en un concepto universalizable de dignidad, todas ellas se enfrentan a la crítica posmoderna y al fenómeno posthumanista. Este fenómeno, profundamente deconstructivista, propone el cambio y la permanente cotingencia como alternativa, un flujo de deseo ilimitado y el continuo devenir. Todo lo que conocemos acerca de lo humano puede ser cuestionado y encontrar puntos comunes resulta tremendamente complicado: la desidentificación valorativa y la relacionalidad absoluta impiden fijar límites. Sin límites no hay discusión posible: no se sabe dónde comienza y donde termina lo otro ajeno a uno mismo. No hay cultura y no hay dignidad mientras no se recupere esta consideración por lo radicalmente distinto.
- b) En la síntesis naturaleza humana- libertad no estamos ante un debate estéril. Esto es posible, de nuevo, si nos permitimos abrirnos al otro. El ser humano es y tiene libertad para ser gracias al otro: la verdadera libertad le permite la distancia de uno mismo y la apertura a los demás, algo que no se produce cuando el hombre se guía únicamente por su vocación instintiva inmediata. Esto posibilita a su vez el fenómeno del encuentro. Sin embargo, y para que ello se produzca, es necesario ahondar en la radical pertenencia de cada uno de los actos al sí mismo: la radical unidad del sí. El “de” de orden metafísico que propone Zubiri permite entender la pertenencia al hombre de su actuar, se produzcan o no los mismos. Frente a la carga en la intencionalidad, esta *suidad* complementa el carácter trascendental de la realidad

²⁶¹ HAN, B- Chul, La desaparición de los rituales, Barcelona: Herder, p. 48.

²⁶² Ibid. p. 23.

²⁶³ Ibid. p. 39.

²⁶⁴ Ibid. p. 40.

²⁶⁵ HAN, B- Chul, La agonía del eros, Barcelona: Herder, 2014, p. 24.

²⁶⁶ Ibid. p. 28.

humana, recordándose el carácter cerrado, pero no inconcluso de la realidad que es el hombre.

- c) Sin *permanencia* y *pertenencia* no se puede entender la dignidad ni el fenómeno cultural. El hombre se pertenece a sí mismo y pertenece a un lugar y a una época histórica, inmerso en una cultura con sus creencias y tradiciones propias. La tradición de pensamiento no debe ser susceptible de ser consumida y rechazada como un producto. Para recuperar el encanto con el pasado, de nuevo, se hace necesario mantener la distancia y observar a quienes nos precedieron y lo que hicieron, y no buscar el rechazo inmediato, la susceptibilidad de superación absoluta que mueve la era posmoderna. En síntesis, recordar el carácter cerrado de la cultura, cerrado, pero no inconcluso, frente a las pretensiones de homogeneidad disfrazadas de autonomía.

En conclusión, en el otro encontramos el punto de partida para comenzar a trazar los fundamentos que debieran regir el entendimiento de la dignidad en la actualidad. El propósito de esta comunicación es ofrecer una argumentación racional que permita ahondar en la fundamentación del concepto de dignidad y no proceder a una descarga valorativa- emocional sobre las ataduras que impone el concepto para el pensamiento y el desarrollo cultural en el momento presente. Solo así, pensamos, se cumple la exigencia de tratar al lector como lo otro ajeno a uno mismo, una de las exigencias, de nuevo, de la dignidad humana y del fenómeno cultural.

Bibliografía

- ARONEY, N., "The social ontology of human dignity" en Menugue, J.L., Bussey, W., (eds.), *The Inherence of human dignity: Volume 1*, 2021.
- ATIENZA, M., *Dignidad Humana*, Trotta, 2022.
- BALLESTEROS, J., *Sobre el sentido del derecho*, Tecnos: Madrid, 1986.
- BENSON, I., "Abstract Language and Invisible Associations: The Necessity for Clear Language to Maintain Genuine Rights and Freedoms" en Menugue, J.L., Bussey, W., (eds.), *The Inherence of human dignity: Volume 1*, 2021.
- BIERI, P., *La dignidad humana*, Barcelona: Herder, 2017.
- BRAIDOTTI, R., VITALE, C., *Lo posthumano*, Barcelona: Gedisa, 2015.
- CASTILLA DE CORTÁZAR, B., "En torno a la fundamentación de la dignidad personal", *Foro Nueva época*, 18 (1), 2015.
- CHOZA, J., *Manual de antropología filosófica*, Madrid: Rialp, 1988.
- DELEUZE, G., Guattari, F., *Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia*, Barcelona: Barral, 1988.
- DELEUZE, G., VOGEL, H., *Spinoza y el problema de la expresión*, Barcelona: Muchnik, 1975.
- DUPRE, C., "Constructing the meaning of Human Dignity: four questions" en Mc. Crudden, Ch. (ed.), *Understanding Human Dignity*, Oxford University Press, 2013.
- FINNIS, J., *Natural Law and Natural Rights*, "Postscript", Oxford: Oxford University Press: 2011.
- GURETZKI, D., "May Critics of 'Inherent Dignity' Be Answered? Rejoinders from Christian Anthropology" en Menugue, J.L., Bussey, W. (eds.), *The Inherence of human dignity: Volume 1*, 2021.
- HAN, B- Chul, *La agonía del eros*, Barcelona: Herder, 2014.
- HAN, B- Chul, *La desaparición de los rituales*, Barcelona: Herder.
- HARAWAY, D. J., *Manifiesto para Cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX*, València: Universitat de València, 1995.
- HEIDEGGER, M., *¿Qué es la filosofía?*, Barcelona: Herder, 2013.
- HOLLENBACH, D., "Human dignity: Experience and history, Practical Reason, and Faith" en McCrudden, Ch., *Understanding Human dignity*, Oxford University Press, 2013.
- KANT, I., *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*, Edición Bilingüe y traducción de José Mardomingo, Barcelona: Ariel, 1996
- MACKLIN, R., "Dignity is a useless concept", *BMJ: British Medical Journal (International Edition)*, 327(7429), 2003, 1419-1420.
- MARÍAS, J., *Persona*, Madrid: Alianza, 1996, p. 85.
- MARKS, J., *Deleuze: Vitalism and Multiplicity*, London, Virginia: Pluto Press, 1998, p. 55.
- MC INTYRE, A., *Tras la virtud*, Barcelona: Austral, 2023.
- MELENDO, T., "Metafísica de la dignidad humana", *Anuario Filosófico*, 27, 1994.

- MELENDO, T., MILLÁN- PUELLES, L., Dignidad: una palabra vacía, Pamplona: Eunsa, 1996.
- MENUGUE, A., “The New Dignity Jurisprudence: A critique” en Menugue, J.L., Bussey, W. (eds.), The Inherence of human dignity: Volume 2, 2021.
- MILBANK, J., “Dignity rather than rights” en Mc. Crudden, Ch. (ed.), cit., 2013.
- NIETZSCHE, F., Así habló Zarathustra, Barcelona: Planeta, 2022.
- NIETZSCHE, F., Más allá del bien y del mal, Madrid: Alianza, 2005.
- PECES- BARBA, G., “Reflexiones sobre la evolución histórica y el concepto de dignidad humana”, Desafíos actuales a los derechos humanos: la violencia de género, la inmigración y los medios de comunicación, 2005.
- RICOEUR, P., NEIRA, A., Sí mismo como otro, Madrid: Siglo XXI de España, 1996.
- SPAEMANN, R., Lo natural y lo racional, Madrid: Rialp, 1989.
- SPAEMANN, R., Personas: Acerca de la distinción entre algo y alguien, Pamplona: Eunsa, 2000.
- SPINOZA, B., Ética demostrada según el orden geométrico, México: Fondo de cultura económica, 1958.
- VON DER PFORDTEN, D., Dignidad Humana, Dykinson, 2020.
- ZAMBRANO, P., “La dignidad como concepto gozne entre el discurso moral y el discurso político”, Prudentia Iuris, 94, 2022.
- ZUBIRI, X., Sobre el hombre, Madrid: Alianza Editorial, 1986.

Roberto Cruz Palmera.

La protección penal de los derechos culturales en la legislación española. Una propuesta de revisión a propósito de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Doctor en Derecho
Profesor Ayudante Doctor
Área de Derecho Penal. Universidad de Valladolid

La importancia de los derechos culturales y su promoción en la humanidad es una cuestión que resulta, al menos a la altura de los tiempos, indiscutible. No obstante, la fijación de herramientas jurídicas para garantizar la correcta aplicación de los derechos humanos culturales es un tópico que merece ser analizado en atención a los cambios sociales que emergen en nuestro país. El precepto contenido en el artículo 27.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que «Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten». En ese marco, esta contribución pretende analizar los mecanismos de protección de la citada prerrogativa en el caso español; no se pretende una revisión exhaustiva de la legislación española, lo cual desbordaría los límites objetivos que aquí se han fijado y se ostentan, sino de un examen tanto prudente como concreto; esto es, una revisión delimitada a la cuestión penal (instrumento de control social más drástico en el sistema jurídico). Así las cosas —y en atención a los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos— en esta aportación se examinará si existen mecanismos penales plausibles que garantizan la protección de esos derechos, en similar dirección, se efectuará una valoración sobre la capacidad de rendimientos de dichos mecanismos.

Patricia Plana de Juan.

Los derechos culturales como individuales y colectivos

Máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible
Becaria de colaboración. Departamento de Historia del Derecho
Universitat de València

Resumen:

Los derechos culturales son una tipología de derechos humanos que por la complejidad de cuestiones como ofrecer una definición de cultura, comunidad o minoría y el imperio del individualismo y el relativismo ético han quedado relegados a un segundo plano. Ello ha provocado que se haya relegado la discusión de los derechos culturales a un segundo plano, incluso cuando hay cuestiones como la titularidad de estos derechos que es altamente controvertida a la par que relevante. La concepción de estos derechos como individuales, colectivos o mixtos supone una protección en un sentido u otro de la dimensión cultural del ser humano, esfera necesaria para su florecimiento.

Sumario: 1. Introducción; 2. Los derechos culturales; 3. Los derechos colectivos; 4. La titularidad de los derechos culturales; 5. Los retos de los derechos culturales y su titularidad; 6. Conclusiones; 7. Bibliografía.

1. Introducción

Los derechos culturales han sido descritos como una “categoría descuidada”²⁶⁷ o como el “hijo pródigo”²⁶⁸ de los derechos humanos. Estos derechos, a pesar de ser mencionados primero en la Declaración Universal de Derechos Humanos y posteriormente en el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales, no han suscitado interés o la importancia que merecen.

En el campo de los derechos humanos, los llamados derechos civiles y políticos hoy cuentan con un gran desarrollo doctrinal y jurisprudencial en gran parte del mundo. Le siguen los derechos sociales y económicos que, si bien no han sido objeto de estudio y reconocimiento tan amplio como los civiles y políticos, en parte por el individualismo predominante su debate, cuentan con cierto nivel de desarrollo. Sin embargo, los derechos culturales son una categoría subdesarrollada, descuidada, un hijo pródigo de los derechos humanos que ha recibido poca atención en comparación con estos dos grupos de derechos.

La cultura es un elemento altamente relevante en la vida humana, puesto que toda persona participa de una u otra forma en ella. Debemos apuntar que resulta difícil ofrecer una definición de cultura

²⁶⁷ Véase SYMONIDES, Janusz, 2005. Derechos culturales: una categoría descuidada de derechos humanos. CODHEM. México: 74, pp. 53-63. ISSN: 1405-5627. Disponible en: <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derechos-humanos-emx/article/view/24419/21875>

²⁶⁸ PRIETO DE PEDRO, Jesús José, 2008. Derechos culturales, el hijo pródigo de los Derechos Humanos. Crítica: nº 952, pp. 19-23. ISSN 1131-6497.

que no sea tan amplia como para comprender casi cualquier realidad. Sin embargo, sí puede apuntarse que la cultura es algo inherentemente humano y, como tal, no es una realidad estática, sino dinámica. Es una realidad que se presenta en constante evolución en el espacio y en el tiempo, precisamente porque se nutre de los seres humanos, de sus prácticas, de sus ideas, de su forma de concebir el mundo y la vida.

A su vez, resulta casi imposible concebir la cultura como algo propio de un solo individuo, sino que es necesario que haya un grupo de personas con ciertas afinidades o valores comunes. Ello plantea una gran cuestión acerca de si los derechos culturales son de titularidad colectiva o individual. Este es el problema que en este texto se va a tratar, comenzando por abordar brevemente qué son los derechos culturales y qué instrumentos los reconocen en la actualidad, con especial referencia a la Declaración de Friburgo sobre derechos culturales de 2007. Posteriormente, se analizará el concepto de derechos colectivos, para diferenciarlo de otro tipo de derechos y poder comprender las diferencias más relevantes entre la titularidad individual y colectiva de un derecho.

Así, podremos sopesar si estos derechos culturales pueden ser concebidos como individuales o colectivos, o incluso mixtos. Por último, abordaremos los principales problemas o retos que enfrenta la discusión sobre la titularidad de estos derechos, que son el relativismo cultural y las relaciones entre las minorías y las mayorías.

2. Los derechos culturales

Como ya se ha mencionado, los derechos culturales se contemplaron desde la internacionalización de los derechos humanos, si bien no se les prestó la atención que merecían. Así, el artículo 27.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos estableció en 1948 que: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 estipula en su artículo 15.1 letra a que “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: a) participar en la vida cultural”.

Existen otros instrumentos normativos que han desarrollado el concepto y contenido de estos derechos culturales, como la Declaración de México sobre las Políticas Culturales de 1982, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 2001 o la Convención sobre la Protección y promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, en vigor desde 2007²⁶⁹. Sin embargo, tomaremos como referencia la Declaración de Friburgo sobre los Derechos Culturales de 2007²⁷⁰.

Este texto consta de cuatro partes. Una primera que se compone de unos considerandos en los que se remarca la oportunidad y procedencia del texto, en vista de la poca trascendencia e interés que habían suscitado a nivel global a pesar de su importancia en relación a fenómenos de tal relevancia

²⁶⁹ Para el desarrollo de la evolución de la normativa respecto a los derechos culturales véase PÉREZ CRUZ, Isabel Cristina, 2011. Conformación histórica legal de los derechos culturales. Contribuciones a las Ciencias Sociales. Nº 4. Disponible en www.eumed.net/rev/cccs/13/. Véase también ESCUDERO MÉNDEZ, Juana, 2018. El marco jurídico y legal de la cultura. Los derechos culturales. Periférica Internacional. Revista Para El análisis De La Cultura Y El Territorio. Nº 19, pp. 80-96. DOI: <https://doi.org/10.25267/Periferica.2018.i19.10>

²⁷⁰ Esta declaración contempla seis derechos que se exponen a continuación, aunque cabe recalcar que fueron “reivindicado principalmente en el contexto de los derechos de las minorías y de los pueblos indígenas” (Ibidem, p. 85).

como los conflictos armados o el desarrollo. La segunda parte, que consta de dos artículos, establece los principios que inspiran estos derechos y las definiciones de los términos siguientes:

- a. El término "cultura" abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo;
- b. La expresión "identidad cultural" debe entenderse como el conjunto de referencias culturales por el cual una persona, individual o colectivamente, se define, se constituye, comunica y entiende ser reconocida en su dignidad;
- c. Por "comunidad cultural" se entiende un grupo de personas que comparten las referencias constitutivas de una identidad cultural común, que desean preservar y desarrollar.

La tercera parte abarca los derechos culturales propiamente y se regulan en los artículos 3-8. Se reconocen los siguientes seis derechos culturales:

1. Identidad y patrimonio culturales: "Toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho:
 - a. a elegir y a que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de expresión. Este derecho se ejerce, en especial, en conexión con la libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión y de expresión;
 - b. a conocer y a que se respete su propia cultura, como también las culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad. Esto implica particularmente el derecho a conocer los derechos humanos y las libertades fundamentales, valores esenciales de ese patrimonio;
 - c. a acceder, en particular a través del ejercicio de los derechos a la educación y a la información, a los patrimonios culturales que constituyen expresiones de las diferentes culturas, así como recursos para las generaciones presentes y futuras."
2. Libre identificación con una o varias comunidades culturales: "a. Toda persona tiene la libertad de elegir de identificarse, o no, con una o varias comunidades culturales, sin consideración de fronteras, y de modificar esta elección;
b. Nadie puede ser obligado a identificarse o ser asimilado a una comunidad cultural contra su voluntad."
3. Acceso y participación en la vida cultural: "a. Toda persona, individual y colectivamente, tiene el derecho de acceder y participar libremente, sin consideración de fronteras, en la vida cultural a través de las actividades que libremente elija.
b. Este derecho comprende en particular:
 - La libertad de expresarse, en público o en privado, en lo o los idiomas de su elección;
 - La libertad de ejercer, de acuerdo con los derechos reconocidos en la presente Declaración, las propias prácticas culturales, y de seguir un modo de vida asociado a la valorización de sus recursos culturales, en particular en lo que atañe a la utilización, la producción y la difusión de bienes y servicios;

- La libertad de desarrollar y compartir conocimientos, expresiones culturales, emprender investigaciones y participar en las diferentes formas de creación y sus beneficios;
 - El derecho a la protección de los intereses morales y materiales relacionados con las obras que sean fruto de su actividad cultural.”
4. Educación y formación: “En el marco general del derecho a la educación, toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho, a lo largo de su existencia, a una educación y a una formación que, respondiendo a las necesidades educativas fundamentales, contribuyan al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural, siempre que se respeten los derechos de los demás y la diversidad cultural. Este derecho comprende en particular:
- a. El conocimiento y el aprendizaje de los derechos humanos;
 - b. La libertad de dar y recibir una enseñanza de y en su idioma y de y en otros idiomas, al igual que un saber relacionado con su cultura y sobre las otras culturas;
 - c. La libertad de los padres de asegurar la educación moral y religiosa de sus hijos, de acuerdo con sus propias convicciones, siempre que se respeten la libertad de pensamiento, conciencia y religión reconocidas al niño, en la medida de la evolución de sus facultades;
 - d. La libertad de crear, dirigir y de acceder a instituciones educativas distintas de las públicas, siempre que éstas respeten en conformidad con las normas y principios internacionales fundamentales en materia de educación y las reglas mínimas prescritas por el Estado en materia de educación reconocidas internacionalmente y prescritas en el marco nacional.
5. Información y comunicación: “En el marco general del derecho a la libertad de expresión, que incluye la expresión artística, la libertad de opinión e información, y el respeto a la diversidad cultural, toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho a recibir una información libre y pluralista, que contribuya al desarrollo pleno libre y completo de su identidad cultural en el respeto de los derechos del otro y de la diversidad cultural; este derecho, que se ejerce sin consideración de fronteras, comprende en particular:
- a. La libertad de buscar, recibir y transmitir información;
 - b. El derecho de participar en la información pluralista, en el o los idiomas de su elección, de contribuir a su producción o a su difusión a través de todas las tecnologías de la información y de la comunicación;
 - c. El derecho de responder y, en su caso, de obtener la rectificación de las informaciones erróneas acerca de las culturas, siempre que se respeten los derechos enunciados en la presente Declaración.”

6. Cooperación cultural: “Toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho a participar, por medios democráticos:

 - En el desarrollo cultural de las comunidades a las que pertenece;
 - En la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las decisiones que la conciernen y que afectan el ejercicio de sus derechos culturales;
 - En el desarrollo y la cooperación cultural en sus diferentes niveles.”

Además del contenido de los propios derechos tal y como los define esta declaración, es altamente relevante atender a cómo todos ellos, a excepción de la libre identificación con una o varias comunidades culturales, mencionan que “toda persona, individual y/o colectivamente, tiene derecho (...)”. Esto implica que la Declaración de Friburgo no solo confiere la titularidad a las personas individualmente consideradas, sino también a los grupos de estas mismas o comunidades.

Esta es una forma de concebir los derechos culturales compleja y sobre el que se discutirá la conveniencia y los problemas a los que se enfrenta este tipo de titularidad. La concepción clásica de derechos humanos apuntaba a una titularidad individual de estos mismos, siendo esta característica propia de los emblemáticos derechos civiles y políticos. Sin embargo, concebir algunos derechos humanos como colectivos es más novedoso y más propio de la segunda y tercera generación de derechos humanos, por lo que en el siguiente apartado analizaremos qué se entiende por derecho colectivo.

Por último, la Declaración de Friburgo cuenta con una cuarta parte que regula la realización o puesta en práctica de los derechos. Así, los artículos 9-12 abordan los principios de gobernanza, la inserción en la economía, la responsabilidad de los actores públicos y la responsabilidad de las Organizaciones Internacionales.

3. Los derechos colectivos

Esta categorización o diferenciación entre derechos individuales y colectivos no es nueva o reciente en la teoría jurídica en general, aunque sí es todavía una cuestión pendiente de tratar en el marco de los derechos humanos.

El Diccionario panhispánico del español jurídico entiende por derechos colectivos aquellos “que corresponden a un conglomerado de sujetos, lo que hace imposible descomponerlos en la suma de derechos individuales”.

En esta definición aparecen dos elementos relevantes a la hora de caracterizar a este tipo de derechos y son los siguientes. En primer lugar, los titulares de estos derechos es un grupo o una comunidad de sujetos y, en segundo lugar, que el contenido de estos derechos supera a la mera “suma de derechos individuales”. Para que esto último sea así, debe de existir un bien colectivo²⁷¹.

Antes de proseguir con la caracterización de estos derechos colectivos, parece necesario remarcar las diferencias que existen entre estos y otros como los: derechos individuales, los derechos específicos de grupo y los derechos de grupo²⁷². Por un lado, los derechos individuales son aquellos cuya titularidad corresponde a los seres humanos individualmente considerados. Algunos ejemplos de estos mismos pueden ser los derechos de primera generación, como la vida, la libertad de movimiento o la libertad de expresión. Los derechos específicos de grupos, por su parte, son aquellos de titularidad individual que recaen sobre personas que pertenecen a un determinado grupo o

²⁷¹ JAUREGUI, Gurutz, 2001. Derechos individuales versus derechos colectivos: Una realidad imprescindible. En: ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier (coord.). Una discusión sobre derechos colectivos. Madrid: Dykinson, p. 56.

²⁷² Ibidem, p. 57.

categoría. Un ejemplo de ello podrían ser los derechos de los niños o los derechos de los consumidores.

Por otro lado, los derechos de grupo hacen referencia a aquellos que, aun manteniendo la titularidad individual, hacen necesaria en su ejercicio la intervención o participación de otros individuos o de un grupo. Piénsese, por ejemplo, en el derecho de reunión, que se atribuye a las personas a título particular, pero que si uno quiere llevar a cabo el contenido del derecho necesariamente debe de participar otra persona que cuente con este derecho. Otros casos de estos derechos individuales de ejercicio colectivo podrían ser fenómenos como la huelga, la asociación o la sindicación.

De los tres tipos de derechos descritos, estos últimos son los más afines a los derechos colectivos, aunque pueden diferenciarse. Así, los trabajadores pueden tener derecho a sindicarse, pero el ordenamiento puede atribuir, a su vez, unos derechos a los sindicatos que no son igual que la suma de los derechos de sindicación de los sujetos individuales afiliados.

4. La titularidad de los derechos culturales

Si bien la Declaración de Friburgo concibe los derechos culturales como individuales y colectivos, exploraremos la titularidad individual y colectiva respectivamente para comprender si esta concepción mixta es posible o si fuera más razonable considerar como titulares solo a los sujetos individualmente concebidos o solo a los colectivos o grupos.

La titularidad individual de los derechos culturales se centra en el individuo como sujeto de derechos. Esto es razonable en la medida en que todo derecho humano debe recaer, precisamente, sobre seres humanos. No es compatible la titularidad de derechos humanos con la no condición de ser humanos, puesto que su fundamento radica en la dignidad ontológica de este. Así, no son las culturas las que asumen derechos u obligaciones, sino las personas que participan en ella.

Además, la titularidad individual cobra bastante sentido si se piensa en que las personas son la fuente que nutre a la cultura, renovándola y preservándola. De igual manera, es el individuo el que también puede elegir apartarse, no participar en una determinada cultura o práctica cultural. ¿Cuál es la relevancia de esto mismo? Que es en cierta medida una salvaguarda de los derechos humanos frente al relativismo ético en el ámbito de las culturas.

El relativismo sienta sus bases en la neutralidad o avaloratividad de estas, como se verá al abordar los problemas que plantea el liberalismo pluralista y el universalista. De esta forma puede llegarse a la “supremacía de lo comunal sobre lo individual”²⁷³, puesto que todas las prácticas culturales o las tradiciones son igualmente valiosas y todo puede quedar al arbitrio del acuerdo de las voluntades, imponiéndose la mayoría o lo predominante.

En este contexto podría darse el caso de una persona que disiente de una determinada práctica cultural por concebirla como contraria a los derechos humanos. En este supuesto, ¿quién queda protegido?²⁷⁴ En una visión de titularidad individual, sería la persona disidente la que podría

²⁷³ CARVAJAL VILLAPLANA, Álvaro, 1998. Los derechos humanos y la cultura. Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Vol. XXXVI, nº 90, p. 514.

²⁷⁴ Ibidem: “¿Quién es el que tiene el derecho a reclamar, el grupo o el individuo?; i.e., ¿es el individuo el que tiene el derecho al reclamo frente algunos aspectos de la identidad cultural del grupo, en cuanto son violatorios a sus derechos humanos; o es el grupo el que tiene el derecho de mantener esas prácticas y rituales en nombre de la identidad cultural?”.

ampararse bajo este derecho, pues está protegiendo su identidad cultural frente a intromisiones ilegítimas. Bajo una concepción colectiva estricta, el grupo tendría derecho a mantener o preservar dicha práctica.

Este es un ejemplo de la conveniencia de atribuir la titularidad de los derechos culturales a las personas individualmente consideradas. Si atendemos a la clasificación de los tipos de derechos del apartado anterior, estaríamos ante unos derechos de titularidad individual, pero de ejercicio colectivo, puesto que no es concebible tampoco una cultura “personal o de uno mismo”. La defensa de la titularidad individual pasa por aceptar el ejercicio colectivo ante la necesidad de participación de múltiples sujetos para que podamos hablar de cultura.

Por otro lado, existen argumentos razonables que sostienen la titularidad colectiva de los derechos culturales. Piénsese en que, como ya se ha señalado anteriormente en este texto, la cultura trasciende a lo meramente individual. La cultura no puede comprenderse en clave de autonomía de la voluntad o de mera elección, y tampoco los derechos culturales.

Son los grupos o comunidades los que permiten que se conforme una cultura, que se transmita, que se renueve. La vida humana plena solo puede ser concebida en comunidad, de ahí la importancia de la dimensión colectiva del ser humano. Hay autores como Stavenhagen²⁷⁵ que defienden la titularidad colectiva de los derechos culturales porque entienden que los individuos forman parte de una colectividad que tiene una identidad cultural, al igual que cada uno de estos sujetos particulares tienen una identidad personal.

En este sentido, el todo, la identidad cultural, sería mucho más que la suma de las partes, las identidades personales de los sujetos de la comunidad. Desde un punto de vista teórico, esto puede servir para comprender la importancia de la dimensión colectiva, siendo la cultura un interés colectivo; sin embargo, “¿cómo es posible tratar a un grupo como si fuese una persona?”²⁷⁶

Esta pregunta compleja revela que quizás merece la pena explorar la tesis mixta que ya habíamos señalado que proponía la Declaración de Friburgo. Los derechos culturales pueden entenderse como individuales y colectivos. De esta forma, tanto las personas individualmente consideradas como los grupos o comunidades son titulares de estos derechos y como tal pueden ejercitar, por ejemplo, los derechos que reconoce la Declaración de Friburgo.

En principio, la única excepción que encontramos en este sentido es la libre identificación con una o varias comunidades culturales. En la medida en que solo las personas particulares pueden formar parte de una comunidad, solo estas mismas pueden decidir a qué comunidad pertenecer. Este no es el caso de las comunidades o grupos, que no se concibe que puedan agruparse en colectivos superiores, puesto que no hay tal jerarquía o estructura vertical.

²⁷⁵ Véase por ejemplo STAVENHAGEN, Rodolfo, 1995. Cultural Rights and Universal Human Rights. En: Economic, Social and Cultural Rights.

²⁷⁶ Ibidem, p. 521.

En definitiva, los derechos culturales pueden ser concebidos en cuanto a su titularidad como individuales o colectivos, aunque ya hemos mostrado que existen diversos problemas en considerarlos solamente como unos u otros. Algunos de estos inconvenientes podrían salvarse bajo una concepción mixta que reconozca ambas dimensiones de titularidad.

Se trataría, pues, de lograr un equilibrio con el que se respeten los derechos humanos y se deje espacio para la coexistencia de las culturas en este marco. No debieran de presentarse estas dos dimensiones como conflictivas e todo caso, sino más bien complementarias.

5. Los retos de los derechos culturales y su titularidad

Si bien la Declaración de Friburgo sostiene esta postura o tesis mixta de la titularidad, existen otras concepciones que disienten por unos u otros motivos. Podemos encontrar las ideas del liberalismo universalista y del liberalismo pluralista. Como se mostrará en adelante, estas concepciones tienen de fondo cuestiones complejas como el relativismo ético, la cuestión de qué es una comunidad o grupo y el asimilacionismo.

Por un lado, encontramos una faceta del liberalismo más universalista, que entiende la tolerancia como “una búsqueda de consenso racional que apunta a poseer la mejor forma de vida para todos, a procurar una vida ideal”²⁷⁷. En este sentido, podría llegarse a un acuerdo entre las culturas a través de un proceso lógico de raciocinio que vendría a determinar qué son los derechos culturales y cómo deben de protegerse, de tal forma que procuren una vida ideal en clave universal.

Por otro lado, existe otra cara del liberalismo que defiende el pluralismo porque entiende que la tolerancia también pasa por comprender que “los seres humanos pueden florecer de distintas maneras y por ende, las instituciones liberales intentarían conseguir una coexistencia pacífica entre las múltiples posibilidades factibles”²⁷⁸. Esta corriente entiende que las diferentes culturas cuentan con una cosmovisión propia que lleva a comprender de forma diferente la plenitud de la vida humana.

Por ello, la importancia de los derechos culturales no radica en llegar a un consenso sobre la mejor forma de alcanzar esa plenitud en relación con las culturas (liberalismo universalista). Lo que en realidad merece la pena es garantizar la convivencia de las diferentes culturas de tal forma que sean los individuos los que decidan cuál es aquella en la que quiere participar.

A grandes rasgos, podríamos decir que estas dos concepciones tienen como eje central dos elementos respectivamente: el acuerdo de voluntades y la libertad como elección. Si bien estas dos líneas de pensamiento permiten que nos acerquemos a comprender mejor qué son los derechos culturales, lo hacen de una manera muy limitada.

Así, parece razonable que puedan existir distintas formas de plenitud o florecimiento humano y que se encuentren presentes en diferentes culturas. Ahora bien, ello no quiere decir que toda cultura, por el hecho de ser una cultura, esté encaminada a esto en todas sus prácticas. Es decir, no puede hablarse de culturas neutras, de las que no cabe emitir un juicio valorativo acerca de si persiguen de

²⁷⁷ HERNANDO NIETO, Eduardo, 2001. ¿Derechos culturales u obligaciones naturales? *IUS ET VERITAS*. Perú: nº 22, p. 350.

²⁷⁸ *Ibidem*.

mejor o peor manera la plenitud del ser humano. Lo contrario nos lleva a un relativismo cultural poco razonable y, sin duda, incompatible con la universalidad de los derechos humanos o con la verdad misma.

De igual manera, no puede sostenerse tampoco que la existencia de unos mínimos éticos o morales que las culturas debieran respetar para promover, precisamente, la plenitud dependa del consenso o del acuerdo de voluntades. Estaríamos, de nuevo, ante una postura relativista que llevaría a aceptar lo que en cada momento histórico han decidido las mayorías que debe de tolerarse.

Existe una tercera concepción que es la del liberalismo perfeccionista, con pensadores como Raz²⁷⁹. Esta corriente entiende que las culturas no son neutrales, por lo que no cabe un enfoque avalorativo que coloque a todas las culturas al mismo nivel de respeto de los derechos humanos. Así, el ejercicio de los derechos culturales queda supeditados al respeto de los derechos humanos.

A pesar de ello, esta teoría sigue siendo de corte liberal, identificando como elemento altamente importante la posibilidad de elección entre un elenco de posibles culturas. La diferencia radica más bien en que esta concepción identifica unas opciones que son mejores que otras, según el respeto a los derechos humanos.

También podemos destacar otra problemática relacionada con estas concepciones y de la consideración de las comunidades como titulares de derechos colectivos. En tanto en cuanto resulta prácticamente imposible que un grupo o comunidad sea completamente homogéneo, no solo tratará de mantener su cultura respecto a injerencias externas, sino también a nivel interno.

Kymlicka²⁸⁰ sostiene que estas restricciones internas, en la medida en la que pueden limitar los derechos individuales de las integrantes de la comunidad, no son aceptables. A ello se le une un peligro adicional, que las barreras externas se conviertan en realidad en restricciones internas.

Una determinada comunidad podría pervertir este derecho de mantenimiento y preservación de la cultura haciendo que la protección frente a injerencias externas sea en realidad una forma de aislamiento o impermeabilidad a aquello no deseado por la comunidad. Así, una barrera externa acaba convirtiéndose en una restricción interna, controlando la pertenencia o no al grupo.

6. Conclusiones

Los derechos culturales han sido olvidados o relegados a un segundo plano, por lo que no han sido desarrollados por la doctrina ni los organismos internacionales con la misma profundidad que los civiles y políticos o los económicos y sociales.

Ello ha hecho que una cuestión tan central para la configuración de un derecho como la titularidad sea todavía objeto de grandes disidencias y controversias. Tanto la titularidad individual como la

²⁷⁹ Véase, por ejemplo, una de sus obras centrales RAZ, Joseph, 1986. *The Morality of Freedom*. Oxford: Oxford University Press.

²⁸⁰ Véanse, entre otros, KYMLICKA, William, 1989. *Liberalism, Community and Culture*. Oxford: Oxford University Press; 1995. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press.

colectiva muestran realidades de los derechos culturales. La concepción individual de la titularidad pone en valor el papel de los individuos como conformadores de las comunidades y sujetos de derechos humanos que deben de respetarse incluso por la comunidad. Así, la titularidad individual puede contribuir a contrarrestar en cierta medida la aceptación acrítica de una cultura.

Ahora bien, existe el peligro de considerar que los derechos culturales pueden ser regulados por un código ético de exigencias mínimas basadas en el mero acuerdo de voluntades. Es decir, la voluntad de los sujetos es un elemento importante, pero no puede definir un conjunto de exigencias mínimas. Estas exigencias deben de ser universales en el tiempo y en el espacio y no transaccionales o dependientes del acuerdo de voluntades.

Por otro lado, la concepción colectiva de la titularidad de estos derechos remarca la importancia y necesidad de la comunidad como contexto de la cultura, compartiendo un bien común que es mayor a la suma de cada derecho de los individuos. Eso no quiere decir que esta concepción esté libre de fallos, pues como se ha visto la protección de las minorías a partir de este mecanismo puede ser perjudicial también para las propias minorías de las minorías.

Se ha mostrado como la Declaración de Friburgo sobre derechos culturales de 2007 concibe estos derechos como mixtos: individuales y a la vez colectivos. Esta parece ser una opción sensata en la que los problemas de una y otra pueden equilibrarse, sin dejar por ello de existir.

En líneas generales, siguen siendo demasiado relevantes para todas estas teorías predominantes las nociones de voluntad y autonomía del individuo. Ello dificulta enormemente el entendimiento con colectividades tradicionales que conciben las obligaciones culturales en otro sentido muy diferente

Bibliografía

- CARVAJAL VILLAPLANA, Álvaro, 1998. Los derechos humanos y la cultura. *Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica*. Vol. XXXVI, nº 90, pp. 509-525. ISSN: 0034-8252.
- ESCUADERO MÉNDEZ, Juana, 2018. El marco jurídico y legal de la cultura. Los derechos culturales. *Periférica Internacional. Revista Para El análisis De La Cultura Y El Territorio*. Nº 19, pp. 80-96. DOI: <https://doi.org/10.25267/Periferica.2018.i19.10>
- HERNANDO NIETO, Eduardo, 2001. ¿Derechos culturales u obligaciones naturales? *IUS ET VERITAS*. Perú. Nº 22, pp. 349-355. ISSN 1995-2929. Disponible en: <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/16009>
- JAUREGUI, Gurutz, 2001. Derechos individuales versus derechos colectivos: Una realidad imprescindible. En: ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier (coord.). *Una discusión sobre derechos colectivos*. Madrid: Dykinson, pp. 47-66.
- KYMLICKA, William, 1989. *Liberalism, Community and Culture*. Oxford: Oxford University Press.
- KYMLICKA, William, 1995. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- LÓPEZ CALERA, Nicolás María, 2001. Sobre los derechos colectivos. En: ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier (coord.). *Una discusión sobre derechos colectivos*. Madrid: Dykinson, pp. 17-46.
- PÉREZ CRUZ, Isabel Cristina, 2011. Conformación histórica legal de los derechos culturales. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*. Nº 4. Disponible en www.eumed.net/rev/cccsc/13/
- PRIETO DE PEDRO, Jesús José, 2008. Derechos culturales, el hijo pródigo de los Derechos Humanos. *Crítica*. Nº 952, pp. 19-23. ISSN 1131-6497.
- PRIETO DE PEDRO, Jesús José, 2004. *Derechos Culturales y Desarrollo Humano*. Pensar Iberoamérica: *Revista de Cultura*: nº 7. ISSN-e 1683-3783.
- RAZ, Joseph, 1986. *The Morality of Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- REY VÁSQUEZ, Diana Marcela, 2011. Los derechos culturales, categoría subdesarrollada de los derechos humanos. *Revista de Políticas Públicas*. São Luís: vol. 15, nº 2, pp. 245-251. ISSN: 0104-8740. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321129113005>
- SYMONIDES, Janusz, 2005. Derechos culturales: una categoría descuidada de derechos humanos. *CODHEM*. México: 74, pp. 53-63. ISSN: 1405-5627. Disponible en: <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derechos-humanos-emx/article/view/24419/21875>
- STAVENHAGEN, Rodolfo, 1995. *Cultural Rights and Universal Human Rights*. En: *Economic, Social and Cultural Rights*. Primera Edición. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Marta Cantín Larumbe.

La denuncia de vulneraciones de Derechos Humanos en la literatura: Criadas y Señoras

Becaria de investigación. Departamento de Derecho financiero e Historia de Derecho
Universitat de València

*“Las cosas están bien como están, ¿por qué quieres crear problemas?
- No estoy creando problemas, Stuart. Los problemas ya existen”.*

Resumen

La presente comunicación tiene por objetivo mostrar como la literatura, en tanto que es reflejo de la cultura y sociedad, puede ser utilizada como instrumento de denuncia frente a las vulneraciones de derechos humanos.

Tras la Guerra de Secesión (1861-1865) y a pesar de la abolición de la esclavitud, la población negra en los Estados Unidos continuaba sufriendo la segregación racial, especialmente en el Sur del país. Sirva como ejemplo el Libro Misisipi: Leyes que regían la conducta de los que no eran blancos y de otras minorías, en el que se recogían leyes raciales que estuvieron vigentes en la mayoría de los Estados norteamericanos, en el lapso comprendido entre 1880 hasta finales de los años sesenta.

De este modo, la novela escrita por Kathryn Stockett, plasma las diferencias raciales y sociales existentes en Jackson, un pequeño pueblo de Mississippi a principios de los años sesenta. Eugenia “Skeeter” Phelan es una joven escritora recién graduada en Periodismo que decide recoger en un libro los testimonios de las criadas negras que sirven en las casas sureñas, para dar a conocer su perspectiva sobre la servidumbre y manifestar las injusticias y humillaciones que sufren.

A lo largo del libro podemos observar diversas violaciones de derechos humanos contemplados en la DUDH, como el derecho a la libertad e igualdad en dignidad y derechos (artículo 1), la prohibición de discriminación por raza o color (artículo 2) o la igualdad ante la ley (artículo 7).

En suma, a través del presente estudio pretendemos mostrar como la literatura puede ser un eficaz instrumento de lucha contra las injusticias que contribuya a la construcción de sociedades más justas.

1. Introducción

Los derechos humanos constituyen una categoría que trasciende lo estrictamente jurídico y que presentan implicaciones en otras muchas realidades humanas. Por sobrepasar lo meramente normativo, son muchas las formas existentes para educar, sensibilizar o concienciar sobre su importancia.

La literatura, en tanto que posee la capacidad de penetrar en las más íntimas entrañas de la persona, permite crear un clima de empatía que favorece la identificación con otras realidades, por muy remotas que se nos presenten. Una obra literaria es el reflejo de hechos. La literatura da cuenta de

experiencias que reflejan tanto lo personal y privado, como de aquellos factores sociales, económicos y políticos de cada época. Así, como expresa AVILA SANTAMARIA, la literatura tiene su importancia no solo por su relación con la realidad, sino también por su vínculo con el derecho, las ciencias sociales y la teoría utópica”²⁸¹.

Así, la novela *Criadas y Señoras* narra la historia de tres mujeres con vidas muy diferentes: Aibileen y Minny, dos criadas negras, que relatan su día a día como trabajadoras domésticas y Eugenia, “Skeeter”, una joven recién graduada cuyo mayor sueño es convertirse en escritora, a pesar de la insistencia de su madre y sus amigas por buscarle un marido. A los testimonios de estas tres protagonistas, se le suman el de dos “señoras”, Miss Hilly y Miss Leefolt, mujeres -de raza blanca- que perpetúan los prejuicios raciales y, en muchas ocasiones, son causa de las violaciones de derechos.

Skeeter, tras volver de la universidad, movida por el gran cariño que profesaba a su cuidadora Constantine -también de raza negra- y al constatar las diferencias de trato que se les dispensaba, decide escribir junto a Aibileen, Minny y otras criadas, en la vida de las criadas negras en los estados sureños y, concretamente, en la ciudad de Jackson, Misisipi.

La novela, escrita por Kathryn Stockett, está inspirada en la vida, así como en las injusticias y discriminaciones de quien fuera su niñera durante su infancia. Así, el propósito de su obra es denunciar la situación de las trabajadoras domésticas y comprender por qué razón no fueron capaces de ver dichas injusticias y haberles puesto fin.

De este modo, el presente estudio permite exponer, a través de la novela *Criadas y Señoras*, como la segregación racial existente todavía en los albores de los años 70 en algunos Estados de Estados Unidos y, concretamente, en Misisipi, supone una clara violación de algunos de los derechos humanos más básicos.

2. Estados Unidos: de la esclavitud a la institucionalización de la discriminación racial

La Esclavitud en las colonias y, después en los Estados Unidos, fue legal desde 1654 hasta su abolición en 1865²⁸².

A partir de 1660, tanto Virginia, Maryland como Carolina del Sur y otras colonias sureñas, fueron institucionalizando la esclavitud de las personas negras, a medida que se iba extendiendo las plantaciones de arroz, azúcar, algodón y tabaco. Así, las primeras leyes que regularon la esclavitud datan de finales del siglo XVII. En el año 1641, Massachusetts se convirtió en la primera colonia en autorizar la esclavitud a través de una ley promulgada, *El Cuerpo de Libertades*, que prohibía la esclavitud, pero permitía esclavizar a las personas si: eran cautivas de la guerra, si se vendían a su mismos como esclavas o eras compradas en otro lugar o, en último lugar, si eran condenadas a la esclavitud como castigo por la autoridad gobernante. De igual modo, en 1705 se aprobó el Código de Esclavos de Virginia, que comprendía las leyes de apropiación y compraventa de los negros. Los

²⁸¹ VILA SANTAMARIA, R., 2018. “Utopía, literatura y Derecho”. ANAMORPHOSIS. Revista Internacional de Direito e Literatura. Vol. 4, núm. 2, julho-dezembro, p. 383 doi: 10.21119/anamps.42.379-406

²⁸² ZINN, H., 2003. A People’s History of the United States, 1492-Present, pp. 171 ss.

Códigos de esclavitud prohibían el matrimonio interracial, el derecho a voto, la posibilidad de ocupar cargos públicos y de portar armas, así como restringir la libertad de movimiento y de reunión.

Con el movimiento abolicionista del XIX, se promulgaron varios textos normativos con el fin de abolir la esclavitud. El Acta del Comercio de 1807 que, sin prohibir la esclavitud, restringía la esclavitud en todo el Imperio Británico. Fue la Ley de Abolición de la Esclavitud de 1833 la que puso fin a la esclavitud en el Imperio Británico.

Durante la Guerra de Secesión Norteamericana (1861-1865), el que fue presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, promulgó *La Proclamación de Emancipación* en 1863, por la que se declaraba que "todas las personas detenidas como esclavos son, y en adelante serán, libres".

Sin embargo, esta Proclamación tenía una aplicación limitada. Solo surtía efectos en los estados que se habían separado de los Estados Unidos, por lo que la esclavitud seguía siendo legal tanto en los estados fronterizos como en los estados secesionistas del Sur.

No fue hasta 1865, con la aprobación de la Decimotercera Enmienda, cuando oficialmente se abolió la esclavitud en todo el país:

Sección 1. Ni en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente convicto.

Sección 2. El Congreso estará facultado para hacer cumplir este artículo por medio de leyes apropiadas.

Por su parte, la Decimocuarta Enmienda confería la ciudadanía plena a los afroamericanos, igualdad ante la ley y seguridad jurídica. En última instancia, la Decimoquinta Enmienda prohíba expresamente que un Estado de la Unión privase a sus ciudadanos del derecho al voto.

A pesar de la abolición de la esclavitud en los estados sureños, fueron múltiples las normas promulgadas que instauraban discriminaciones injustificadas fundadas en la raza. Bajo el lema "separados, pero no iguales", las leyes "Jim Crow" (1876-1865) llegaron a generar toda una cultura de la segregación: se segregó en las escuelas, lugares y transportes públicos, incluso en la hostelería. Algunas de estas leyes se pronunciaban en los siguientes términos:

"Será ilegal que un negro y un blanco jueguen juntos o en compañía en cualquier juego de cartas o dados, dominó o damas". -**Birmingham, Alabama, 1930**

"Será ilegal que un prisionero blanco sea esposado o encadenado o atado a un prisionero negro". -**Arkansas, 1903**

"Ningún barbero de color podrá servir de barbero a mujeres o niñas blancas". -**Atlanta, Georgia, 1926.**

"Los matrimonios son nulos cuando una de las partes es una persona blanca y la otra posee un octavo o más de sangre negra, japonesa o china". -**Nebraska, 1911**

"Cualquier persona...que presente para aceptación pública o información general, argumentos o sugerencias a favor de la igualdad social o del matrimonio mixto entre blancos y negros, será culpable de un delito menor y estará sujeta a una multa no superior a quinientos dólares o prisión no superior a seis meses o ambas, multa y prisión, a discreción del tribunal." -**Mississippi, 1920**

"Se establecerán escuelas separadas y gratuitas para la educación de los niños de ascendencia africana; y será ilegal que cualquier niño de color asista a una escuela de blancos, o que cualquier niño blanco asista a una escuela de color." -**Missouri, 1929**

"Toda mujer blanca que permita o permita que un negro o mulato la embarace... será condenada a prisión por un período no inferior a dieciocho meses". -**Maryland, 1924**

"Todos los ferrocarriles que transporten pasajeros en el estado (que no sean ferrocarriles urbanos) deberán proporcionar alojamiento igual pero separado para las razas blanca y de color, proporcionando dos o más vagones de pasajeros para cada tren de pasajeros, o dividiendo los vagones por medio de un tabique, de modo que se garantice el alojamiento separado". -**Tennessee, 1891**

"Por la presente se confiere a la Comisión Corporativa la facultad de exigir a las compañías telefónicas del Estado de Oklahoma que mantengan cabinas separadas para clientes blancos y de color cuando exista una demanda de dichas cabinas separadas." -**Oklahoma, 1915**²⁸³.

En 1875, el Congreso promulgó la Ley de Derechos Civiles de 1875, por la que se prohibía que "persona alguna" privara a los ciudadanos de cualquier raza o color del trato igualitario en alojamientos públicos, tales como posadas, teatros y sitios de diversión colectiva, así como en el transporte público. Sin embargo, la Corte Suprema declaró inconstitucional dicha ley en 1883, aduciendo que la Decimacuarta Enmienda prohíbe la discriminación ejercida por los estados, pero no la que ejercen los individuos. En consecuencia, el Congreso no pudo prohibir los actos de discriminación de tipo individual²⁸⁴.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos legislativos por la plena eficacia de los derechos civiles, la mentalidad de la población -y, especialmente, de aquellos encargados de hacer cumplir la ley- no cambió. El que fuese juez del presidente del Tribunal Supremo, Roger Brooke Taney, expresó en 1857 la inferioridad de los negros frente a los blancos:

*"No están incluidos en la Constitución, y tampoco se pretendió incluirlos bajo la acepción de «ciudadanos» y por ello no pueden invocar ninguno de los derechos y privilegios que ese instrumento procura y garantiza a los ciudadanos norteamericanos. Al contrario, eran considerados entonces como una clase de seres subordinados e inferiores sojuzgados por la raza dominante, de forma que, emancipados o no, seguían estando sujetos a su autoridad, y no tenían derechos y privilegios salvo aquellos que quisieran conferirles el Gobierno o los que detentaban el poder."*²⁸⁵

Como expresa JAVIER MAESTRO sería erróneo pensar que la abolición de la esclavitud fue entendida por la mayoría de los norteamericanos como el paso a la plena ciudadanía y la integración de los

²⁸³ Jim Crow Laws (Traducción propia). Disponible en: <https://americanhistory.si.edu/brown/history/1-segregated/detail/jim-crow-laws.html>

²⁸⁴ OFICINA DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL., Libres al fin. El movimiento de Derechos Civiles de EE.UU., p. 21. Disponible en: <https://www.sabuco.com/historia/movimiento.pdf>

²⁸⁵ DAVIS, T. J., Race relations in America. A reference Guide with Primary Documents. Westport: Greenwood Press, 2006. p. 22.

afroamericanos²⁸⁶. De hecho, tanto las ya enunciadas leyes de Jim Crow, como algunas sentencias del Tribunal Supremo, sirvieron para institucionalizar y legalizar la discriminación racial²⁸⁷.

En este sentido, cobra especial relevancia la sentencia del caso *Plessy v. Ferguson* (1896), en la que se consagró la doctrina jurisprudencial de “separados pero iguales”. Homer Plessy, ciudadano de Nueva Orleans y de raza criolla, decidió ocupar en el tren un lugar reservado para personas de raza blanca. Ante este hecho, el inspector de la compañía ferroviaria le exigió, bajo amenaza de expulsarlo del tren y ponerlo a disposición de las autoridades, que abandonara el vagón reservado para personas de raza blanca. Ante la negativa de Plessy, el inspector solicitó la intervención de los oficiales de policía para que lo expulsasen del tren y lo pusieran a disposición de un juez municipal para un interrogatorio preliminar y, posteriormente, ante el Tribunal penal de Distrito de la parroquia de Nueva Orleans, donde fue procesado por violación a las leyes del estado de Louisiana.

Durante la vista oral, Albion W. Tourgée, el abogado de Plessy, declaró al tribunal que la ley era inconstitucional y que iba en contra de la cláusula de igualdad de protección de la 14ª Enmienda. "Su único efecto es perpetuar el estigma del color, hacer que la maldición sea inmortal, incurable, inevitable", argumentó²⁸⁸. Sin embargo, la Corte Suprema consideró que lo dispuesto en la Decimotercera Enmienda solo hacía alusión a la esclavitud y no a aquellas diferencias entre razas ni, por tanto, a la discriminación racial.

Finalmente, la Ley de Derechos civiles de 1964, promulgada por el presidente Lyndon B. Johnson, el 2 de julio de 1964, supuso el fin de las discriminaciones basadas en la raza, color, religión, sexo u origen nacional. En un discurso ante el Congreso el 16 de enero de 1964, Johnson insistió en la importancia del reconocimiento de los derechos civiles:

“Creemos que todos los hombres tienen ciertos derechos inalienables. Sin embargo, muchos estadounidenses no gozan de esos derechos. Creemos que todos los hombres tienen derecho a disfrutar las bendiciones de la libertad. No obstante, millones de personas están privadas de esas bendiciones, no por sus propias faltas sino por el color de su piel.”

En el seno de las Naciones Unidas, el instrumento encargado de eliminar la discriminación racial la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, aprobado el 21 de diciembre de 1965 y que entró en vigor el 4 de enero de 1969. Este Convenio fue firmado por Estados Unidos en el año 1966, pero no fue hasta 1994 cuando se ratificó.

El precedente de este texto hunde sus raíces en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, del 20 de noviembre de 1963 [resolución 1904 (XVIII) de la Asamblea General]. El artículo 1 de esta Declaración afirma que:

La discriminación entre los seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico es un atentado contra la dignidad humana y debe condenarse como una negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, un obstáculo para las relaciones amistosas y

²⁸⁶ MAESTRO, J., “El dilema norteamericano. De la esclavitud a la institucionalización de la discriminación racial”, *Studia historica. Historia contemporánea*, 2008, núm. 26, p. 64.

²⁸⁷ MAESTRO, J., “El dilema norteamericano. De la esclavitud a la institucionalización de la discriminación racial”, p. 70.

²⁸⁸ BLAKEMORE, E., Breve historia del inicio de la lucha contra la segregación racial en EEUU. *National Geographic* [en línea]. 17 de noviembre de 2021 [consultado el 22 de diciembre de 2023]. Disponible en: <https://www.nationalgeographic.es/historia/2021/11/breve-historia-del-inicio-de-la-lucha-contra-la-segregacion-racial-en-ee-uu>

pacíficas entre las naciones y un hecho susceptible de perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos.

En cuanto al Convenio, al igual que la Declaración, condena, toda doctrina de superioridad basada en la diferencia racial, siendo “científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa”.

2.1 Una breve referencia al racismo científico

Estas discriminaciones y prohibiciones fueron justificadas, en muchas ocasiones, bajo el racismo científico -también denominado racismo biológico- que justificaban la inferioridad o superioridad racial. Si bien las teorías raciales y las diferencias tuvieron ya aparecidas a inicios del siglo XVIII, no fue hasta mitad del siglo XIX cuando las tesis racistas cobraron prestigio y adquirieron verdadera influencia. No obstante, a pesar de la denominación “racismo científico”, como señala LUKÁCS, debemos ser cuidadosos a la hora de comprender esta corriente pues, en realidad, nada tiene que ver con la biología como ciencia. Más bien, se trata de un conjunto de antropólogos, filósofos o sociólogos los que emplearán de forma fraudulenta los conceptos biológicos para defender las desigualdades entre los hombres con el argumento de que “estos privilegios no son sino la expresión jurídica de la desigualdad que la propia naturaleza establece entre las diversas clases de hombres, entre las razas”.

De esta forma, en los albores de la Guerra de Secesión, el médico estadounidense Samuel George Morton (1799-1851), divulgó la teoría del poligenismo, según la cual pensaba que las distintas razas humanas habían sido creadas por separado, llegando a considerarlas, incluso, como especies diferentes. Su trabajo consistió, fundamentalmente, en el estudio del tamaño de cráneos humanos para deducir, según la cavidad craneal las aptitudes morales e intelectuales de cada raza. Morton sostenía que sus mediciones craneanas respaldaban su hipótesis, la cual postulaba la existencia de capacidades mentales distintas entre las razas. Según él, la raza blanca ocupaba la posición más elevada, los indígenas se encontraban en una posición intermedia, y correspondía a la raza negra la última posición.

Sin embargo, la influencia del racismo y sus prejuicios en la comunidad científica fue tal que motivó a la UNESCO a publicar cuatro declaraciones sobre la cuestión racial como parte de su programa tendente a fomentar el conocimiento de nociones científicas sobre la raza y combatir así los prejuicios raciales. Estas declaraciones, fechadas en 1950, 1951, 1964 y 1967, trataron las siguientes cuestiones, a saber: la raza; la naturaleza de la raza y las diferencias raciales; propuestas sobre los aspectos biológicos de la cuestión racial; y, en último lugar, la raza y los prejuicios raciales.

Así, la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, “observando con la más viva preocupación que el racismo, la discriminación racial, el colonialismo y el apartheid siguen causando estragos en el mundo bajo formas siempre renovadas, tanto por el mantenimiento de disposiciones legislativas y de prácticas de gobierno y de administración contrarias a los principios de los derechos humanos, como por la permanencia de estructuras políticas y sociales y de relaciones y actitudes caracterizadas por la injusticia y el desprecio de la persona humana y que engendran la exclusión, la humillación y la explotación, o la asimilación forzada de los miembros de grupos desfavorecidos”, promulgó una serie de artículos por los que se negaba la existencia de diferentes razas dentro de la especie humana y condenada a aquellas teorías supremacistas de grupos raciales o étnicos.

De modo similar, la obra Raza e Historia, Claude Lévi-Strauss, constituirá un cambio de paradigma al invalidar por completo el término de “raza” para fundamental las diferencias humanas. Afirma que solo existe una raza, la raza humana, existiendo -eso sí- diferencias culturales.

3. La denuncia de la vulneración de derechos humanos en la novela “Criadas y señoras”

A lo largo de la novela, encontramos múltiples escenas cotidianas que ponen de manifiesto la existencia de diferencias raciales -y la consiguiente vulneración de derechos humanos- en los estados sureños de los Estados Unidos.

3.1 La segregación racial

Miss. Skeeter, En un momento determinado de la novela, visita la biblioteca de su ciudad para buscar bibliografía sobre las trabajadoras domésticas. Aunque no encuentra ningún libro relacionado con el tema, descubre un pequeño libro rotulado Compilación de leyes Jim Crow para los estados del sur, en el que se recogían las leyes estatales y locales que establecían las normas de segregación para los negros y otras minorías raciales que estuvieron vigentes desde 1876 hasta 1965 en algunos Estados del Sur.

“Me leo cuatro de las veinticinco páginas, anonadada al descubrir cuantas leyes existen para separarnos. Los blancos y los negros no podemos compartir agua de las fuentes, ni cines, lavabos públicos, campos de beisbol, cabinas telefónicas ni espectáculos circenses. Las personas de color no pueden acudir a la misma farmacia ni comprar sellos en la misma ventanilla que yo. Pienso en Constantine, en aquella vez que mi familia la llevó a Memphis y la autopsia se inundó por la lluvia, pero tuvimos que seguir porque sabíamos que no la aceptarían en ningún hotel.” (p. 189)

Algunas de las medidas segregacionistas que aparecen en la novela son:

A) El uso de los baños públicos

“Está mosqueada porque la negra usa el mismo baño que nosotras” (p. 13)

“¿Os habéis fijado en todas las casas que se construyen últimamente, sin lavabos para el servicio? Me parece tan peligroso... Todos sabemos que transmiten enfermedades distintas a las nuestras” (p. 14)

“No te he educado para que uses el retrete de los negros” (...) Este sitio es sucio, Mae Mobley. ¡Puedes contraer sus enfermedades! ¡No, no, no!

Esta es la principal crítica que la novela realiza, siendo incluso satirizada. Así, con motivo de la propuesta de ley realizada por Mss. Hilly, denominada “Iniciativa de Higiene Doméstica”, por la que pretendía obligar a todo hogar blanco a tener un cuarto de baño separado para el servicio de color, Mss. Skeeter, en un arrebato de rebeldía, pretendió ridiculizar esta propuesta y, aprovechando su trabajo como redactora del periódico local:

“publicó por fin en el boletín de la Liga de damas la nota con la historia de los retretes de Hilly: la lista de motivos por los cuales los blancos y los negros no debíamos compartir el cuarto de baño. En la misma página, más abajo, añadió un anuncio sobre la recogida de abrigos usados, como se supone que tenía que hacer. Pero, en lugar de abrigos, escribió: puede dejar sus retretes usados en el 228 de myrtle Street estaremos fuera de la ciudad, así que déjenlos frente de la puerta”. (p. 312)

B) Transporte Público

Del mismo modo, se reflejan las diferencias existentes en el transporte público, ya sea por la existencia de asientos reservados para los blancos o por los itinerarios de viaje:

“-Última parada para la gente de color. Todos abajo. Los bancos, díganme donde van y les acercaré todo lo que pueda”.

“En el autobús solo hay sirvientas que regresamos a casa con nuestros uniformes blancos. Charlamos y nos reímos en voz alta, como si el vehículo fuera nuestro. Lo hacemos no porque nos de igual que haya blancos en el bus (gracias a la señora Parks, ahora podemos sentarnos donde queremos), sino porque somos todas buenas amigas.” (p. 18)

Es oportuno añadir que, la crítica que hace la novela no se agota solamente a la vulneración de derechos humanos, sino que también ensalza la desobediencia de las leyes como mecanismo para la consecución de la plena igualdad entre los ciudadanos. Así, la novela menciona y elogia la actuación tanto de Rosa Parks como de Martin Luther King:

En efecto, por la negativa de Parks a ceder el sitio en el autobús a una persona de raza blanca y su consiguiente arresto, es considerada como “la madre del movimiento por los Derechos Civiles” en Estados Unidos. Fruto de este acontecimiento, se suscitaron diversas protestas -Boicot de autobuses de Montgomery- dando inicio, así, al movimiento por los Derechos Civiles.

Del mismo modo, Stockett dedica unas líneas a Martin Luther King, haciendo referencia a la marcha que convocó en 1963 frente al capitolio, en la que pronunció su histórico discurso “yo tengo un sueño”.

Tanto el boicot de los autobuses como la marcha impulsaron la aprobación de la Ley de los derechos civiles (1964) como la Ley del Derecho al voto (1965).

C) Educación

“Me acerco al aparato y veo a un hombre de color, más o menos de mi edad, en medio de la turba de blancos, protegidos por militares. La cámara gira y aparece el rectorado de mi universidad. El gobernador Ross Barnett está allí, de brazos cruzados, mirando desafiante a los ojos al alto chico negro (...) Contemplo la escena embobada. No estoy alegre ni molesta ante la noticia de que vayan a admitir por primera vez a un negro en la Universidad de Misisipi, solo sorprendida” (p.92)

“-Aibileen, ¿verdad que no te gustaría ir a una escuela llena de blancos? -no, señorita- respondo entre dientes. -A una escuela llena de blancos, no. Pero a una donde hubiera blancos y gente de color, no me importaría” (p. 203)

Así, Miss. Hilly, líneas antes de formular esta pregunta, asiente con asertividad la doctrina que ya había dibujado la Corte Suprema en la sentencia del caso *Plessy v. Ferguson*:

“iguales pero separados” Eso es lo que defiende el gobernador Ross Barnett. ¡Y al gobierno no se le discute!” (p. 202)

La educación fue un elemento central de la discriminación racial²⁸⁹. Tanto es así, que, desde la finalización de la segunda guerra mundial, la NAACP²⁹⁰ lo transformara en el eje de su lucha.

A diferencia de la ya cita sentencia del caso *Plessy v. Ferguson*, la decisión de la Corte Suprema en el caso *Brown v. Board of Education* (1954) rechazó los argumentos raciales sobre la “necesidad” de la segregación racial, especialmente en las escuelas públicas. La demanda de este caso fue interpuesta por padres de niños de raza negra que pretendían que sus hijos fuesen admitidos en las escuelas reservadas para niños de raza blanca. A pesar de que el Tribunal del Distrito consideró que la segregación en la educación pública tenía un efecto perjudicial en los niños de raza negra, dado que las instalaciones, los planes de estudio y las evaluaciones eran sustancialmente iguales, falló a favor de la Junta Escolar. Sin embargo, los demandantes recurrieron la sentencia ante la Suprema Corte, pues entendían que la segregación los privaba de la protección igualitaria de las leyes que preveía la Decimocuarta Enmienda.

La decisión de la Corte anuló parcialmente su decisión de 1896 *Plessy vs. Ferguson*, declarando que la doctrina "separados pero iguales" era inconstitucional para las escuelas públicas e instalaciones educativas estadounidenses.

D) Matrimonio interracial

“Sabía que no se había casado con la madre de Constatine porque eso iba en contra de la ley” (p. 74)

La segregación racial en los Estados Unidos no se limitaba a los espacios públicos (como el caso *Plessy vs. Ferguson*), o a la educación (caso *Brown*), sino que alcanzaba los aspectos más íntimos, como es el matrimonio²⁹¹.

La prohibición de los matrimonios interraciales consagrada, igualmente, en las leyes de Jim Crow, no solo constituía una vulneración al principio de igualdad y no discriminación, sino también el derecho al matrimonio -regulado en el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos- por el que se reconoce, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, el derecho a casarse y a fundar una familia.

El matrimonio interracial no fue legal en todos los Estados Unidos tras la decisión de la Corte Suprema en el caso *Loving contra Virginia*, en 1967, por el que consideró inconstitucional las leyes “anti-mestizaje”²⁹²:

“El hecho de que sólo se castigue los matrimonios interraciales en los que uno de los cónyuges sea blanco pone de manifiesto que en este caso la discriminación racial es el único fundamento de la ley impugnada, con el fin de perpetuar la supremacía de los blancos. Siempre hemos afirmado la inconstitucionalidad de las medidas que limiten los derechos de los ciudadanos por la simple circunstancia racial. Restringir el derecho al matrimonio solo por

²⁸⁹ BELTRÁN de FELIPE, M., GONZÁLEZ GARCÍA, J.V., Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006, p. 288.

²⁹⁰ Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de color (NAACP por sus siglas en inglés).

²⁹¹ BELTRÁN de FELIPE, GONZÁLEZ GARCÍA, Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, op. cit., p. 369.

²⁹² Sin embargo, algunos Estados, como el de Alabama, siguieron vigentes las leyes contra el mestizaje tras la sentencia hasta que, en el año 2000 se aprobó la Enmienda 2, por la que se eliminó el estatuto de mestizaje de la constitución estatal.

pertenecer a una o a otra raza es incompatible con la cláusula de protección equitativa. Es indudable que bajo nuestra constitución casarse o no casarse con una persona de distinta raza es un derecho fundamental de las personas y no puede ser menoscabado por los poderes públicos”.

Finalmente, durante la novela, junto con la narración de medidas y leyes segregacionistas, se relatan actuaciones de personas que decidieron desobedecer las normas. El incumplimiento de las leyes raciales conllevaba no solamente la sanción penal, sino también agresiones físicas:

“Durante un par de horas fumo cigarrillos, ojeo la revista *Life*, termino de leer *Matar a un ruiseñor* y acabo leyendo el *fackson journal*. Hoy es viernes, así que no habrá columna de Miss Myrna. En la página cuatro, leo: “El joven atacado por usar un baño segregado pierde la vista” (p.122)

“Se metió en un baño para blancos en la tienda de jardinería de Pinchman. Dos blancos le pillaron y le dieron una paliza con una barra de hierro”

“He visto en las noticias lo que pasó cuando intentaron acabar con la segregación en el servicio de autobuses de su ciudad (...) Cincuenta y cinco negros acabaron apretujados en un calabozo con capacidad para cuatro personas” (p. 118).

Si bien es cierto que estos sucesos son ficticios, no por ello podemos pensar que son situaciones que no se dieron en realidad o que son, cuanto menos, exageradas. De hecho -y como también se recoge en el libro- el grupo supremacista blanco, KuKlukKlan, intentó, por medio de la violencia, socavar los derechos de la población negra.

3.1.1 Otras vulneraciones de derechos humanos: la discriminación múltiple

La discriminación racial a la que hemos hecho referencia se conjuga con otras discriminaciones, ya sea socioeconómica o por razón de sexo. *Discriminación social* puesto que, al tratarse de criadas, el trato recibido es inferior al que recibirían si su ocupación fuese otra. *Discriminación por sexo* en tanto en cuanto eran mujeres las que trabajaban como criadas y, por ende, eran estas las que sufrían las humillaciones y discriminaciones.

Los testimonios de las criadas ponen en evidencia las pésimas condiciones de trabajo a las que se sometían las trabajadoras del hogar y, en muchas ocasiones, por encontrarse en situaciones de extrema necesidad. Así lo expresa al principio de la novela *Aibileen*:

“Miss Leefolt sólo me paga noventa y cinco centavos la hora, el sueldo más bajo que me han pagado en años, pero después de la muerte de Treelores acepté lo primero que me encontré” (p. 9)

“le pregunté qué pasaría si contáramos la verdad. El miedo que tenemos a pedir el salario mínimo, que ninguna tenemos seguridad social (...)” (p. 141)

De los diálogos entre los personajes intuimos que, desde su nacimiento, están abocadas a trabajar como criadas, sin ver otra posibilidad en el horizonte:

“—De pequeña, ¿pensabas que algún día terminarías trabajando de criada? —Pues claro, señorita. Sonrío, esperando que se explaye un poco, pero no añade nada más. —Y... ¿por qué lo pensabas? —Pues porque mi madre era criada, y mi abuela, esclava.” (p. 158).

Por último, la novela relata la violencia que sufre Minny a manos de su marido. Realidad que hoy día sigue existiendo, independientemente de la etnia, y que constituye una verdadera una lacra en nuestras sociedades:

“Se creen que Minny, la grande, la fuerte, sabe defenderse. No saben lo patética que me vuelvo cuando Leroy me pega. Me da miedo devolverle los golpes. Me da miedo que me abandone si le planto cara. Sé que no tiene sentido y me cabreo conmigo misma por ser tan débil. ¿Cómo puedo querer a un hombre que me muele a palos? ¿Por qué amo a un maldito borracho? Una vez le pregunté: “¿Por qué? ¿Por qué me pegas?”. Se agachó, y con su cara frente a la mía, me dijo: «Si no te pegara, quién sabe de lo que serías capaz”.” (p. 440)

A modo de conclusión

La defensa de los derechos humanos es una tarea inexcusable que nos concierne a todos. La existencia de unos derechos humanos sin las garantías pertinentes vaciaría su contenido pues de nada serviría el reconocimiento de unos derechos sin la existencia de mecanismos que aseguren su respeto y/o protección. Una forma de defender es denunciar, pues todo aquello que no es contado, no existe. En este sentido, la cultura -y concretamente la literatura- es un medio efficacísimo para denunciar la existencia de violaciones de derechos humanos. En la literatura encontramos numerosísimos ejemplos: *Tres Guineas* de Virginia Woolf, *Testamento de Juventud* de Vera Britain, *Matar a un Ruiseñor* de Harper Lee, etc. Otros tantos en la música como Hurricane (Bob Dylan), Streets of Philadelphia (Bruce Springsteen) o Sunday Bloody Sunday (U2). Todos ellos sirven como mecanismo de denuncia ante la vulneración, de concienciación sobre su importancia y de defensa frente a las amenazas ante los “triumfos frente a la mayoría” (Dworkin) que constituyen los derechos humanos.

Bibliografía

BELTRÁN de FELIPE, M., GONZÁLEZ GARCÍA, J.V., *Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América*, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006.

BLAKEMORE, E., *Breve historia del inicio de la lucha contra la segregación racial en EEUU*. *National Geographic* [en línea]. 17 de noviembre de 2021 [consultado el 22 de diciembre de 2023]. Disponible en: <https://www.nationalgeographic.es/historia/2021/11/breve-historia-del-inicio-de-la-lucha-contra-la-segregacion-racial-en-ee-uu>

DAVIS, T. J., *Race relations in America. A reference Guide with Primary Documents*. Westport: Greenwood Press, 2006.

GÓNZALEZ OROPEZA M., del ROSARIO RODRÍGUEZ, M., “El caso *Mendez v. Westminster* y su contribución a la consolidación del Derecho a la igualdad a través de su influencia a través de su influencia en el caso *Brown v. Board of Education*”, *ISONOMÍA*, núm. 42, abril 2015, pp. 149-167.

HONEYCUTT, K., *The Help: Fil*, Review. *The Hollywood Reporter* [en línea]. 7 de agosto de 2011 [consultado el 2 de enero de 2024]. Disponible en: <https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-reviews/help-film-review-219915/>

LUKÁCS G., *El asalto a la razón. La trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler*, Barcelona-México: Ediciones Grijalbo, 1968.

MAESTRO, J., “El dilema norteamericano. De la esclavitud a la institucionalización de la discriminación racial”, *Studia historica. Historia contemporánea*, 2008, núm. 26, p. 213-287.

OFICINA DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL., *Libres al fin. El movimiento de Derechos Civiles de EE.UU.*, p. 21. Disponible en: <https://www.sabuco.com/historia/movimiento.pdf>

POLO BALNCO, J., “La modernidad del racismo contrastada con el pensamiento español del siglo XVI”, *Tópicos, Revista de Filosofía* 66, may-ago, 2023, p. 421-459.

SILBERMAN, C. E., *El problema racial en Norteamérica*. México: Era, 1964.

VILA SANTAMARIA, R., 2018. “Utopía, literatura y Derecho”. *ANAMORPHOSIS. Revista Internacional de Direito e Literatura*. Vol. 4, núm. 2, julho-dezembro, p. 383 doi: 10.21119/anamps.42.379-406.

ZINN, H., *A People's History of the United States, 1492-Present*, Harper Collins Publisher, 2003.

Lukas Romero Wenz.

El derecho a la cultura como derecho de acceso a las tradiciones culturales: una reflexión chestertoniana

Universitat de València.

Profesor Ayudante Doctor, Departamento de Filosofía del Derecho y Política.

Resumen

Al tratar de los derechos culturales, la CE establece el derecho de acceso a la cultura (art. 44.1 CE). Esta mención se hace eco de la contenida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando proclama que “1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad” (art. 27 DUDH). La referencia más relacionada con este derecho que encontramos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales incide destaca el aspecto de participación sobre el de acceso a la cultura: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: a) Participar en la vida cultural” (art. 15 PIDESyC).

En esta comunicación recorro a la reflexión de Chesterton sobre el valor de la tradición cultural, proponiendo argumentos para la defensa de su acceso.

Chesterton sostiene que el respeto a la tradición cultural es “la democracia extendida a los difuntos”. Es pura democracia, por dos motivos. Primero, porque todos los seres humanos somos igualmente herederos de una determinada tradición cultural, que nos ha venido dada y desde la cual nos entendemos. Segundo, porque constituye la mejor forma de resistencia frente al totalitarismo. El tirano siempre se fija en el futuro, que está por escribir y puede manipularse a voluntad. La tradición ofrece la resistencia de los conceptos de bien que una comunidad humana concreta ha cultivado durante los siglos.

En consecuencia, al defender el derecho al acceso a la cultura se reconoce el carácter constitutivo de la cultura para el ser humano, sin caer en relativismos ni en la idea de encapsulamiento cultural y desprecio de otras culturas, porque se reconoce que todos somos hijos de una cultura que no hemos construido sino recibido, y esta nos pone en condiciones de comprender y dialogar con las demás.

1. Introducción

El derecho al acceso a la cultura está claramente contemplado en el Derecho tanto nacional en el ámbito español, como en el contexto jurídico-político internacional. Respecto al ámbito español, cabe señalar el derecho en el acceso a la cultura del artículo 44.1 de la Constitución Española: “1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.” Respecto al ámbito internacional, se considera protegida por el paraguas de los Derechos Humanos, a través del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad”. También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales le dedica el inicio de su artículo 15,

diciendo: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: a) Participar en la vida cultural (...)”.

Lo que se pretende en esta comunicación es reflexionar acerca del valor de las tradiciones culturales, desde argumentos esgrimidos por el escritor inglés de inicios de siglo XX Gilbert Keith Chesterton. Serán tres los argumentos que recorreremos: que la tradición cultural es, como toda tradición, una “democracia extendida a los muertos”; que es la mejor forma de resistencia frente a la tiranía tanto del mercado como del Estado; que, lejos de suponer una forma de división entre personas que pertenecen a diferentes tradiciones culturales (y pese a reconocer ese peligro, sin duda alguna latente en cualquier elemento que suponga el inicio de una identidad excluyente), supone un elemento de reconocimiento entre las mismas.

El recorrido que pretendo realizar pasará, en primer lugar, por recoger una definición de cultura y realizar una breve reflexión acerca de ella. De ahí pasaremos a analizar uno a uno los tres argumentos chestertonianos, para luego concluir con una breve reflexión en torno a ellos.

2. UNA POSIBLE, APROXIMADA, PROVISIONAL Y QUIZÁS MUY PERSONAL DEFINICIÓN DE “CULTURA”

No es objeto de una breve comunicación entrar a problematizar las diferentes definiciones de “cultura” que se pueden encontrar en esa vasta jungla que es el mundo de la investigación, cuya fauna y flora son tan especialmente variadas si nos referimos a la investigación filosófica (en la cual, de forma más o menos consciente, acaban entrando todos quienes tratan de definir la “cultura”). Decenas de autores proponen decenas de definiciones diferentes, no respecto al concepto de “cultura” sino, realmente, respecto a cualquier concepto que quepa analizar. Es conocido que en el mundo de la filosofía ni siquiera hay un consenso sobre qué se pretende abarcar con ese vocablo, “filosofía”.

De hecho, y volviendo al concepto de “cultura”, en las Naciones Unidas se hace un ejercicio curioso: en su Declaración Universal de la Diversidad Cultural (DUDC), en su artículo 1, se da la definición por sabida, y directamente se habla de la diversidad cultural como un bien que toma muchas formas:

La cultura toma diversas formas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, innovación y creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos.²⁹³

Si nos fijamos en dicho artículo, pocas cosas quedan claras respecto a las características de la cultura, excepto que esta es diversa, que está relacionada con la identidad, y que esta identidad no la entendemos sólo en sentido individual sino comunitario. Diferentes grupos humanos dan lugar a diferentes tradiciones culturales.

Yendo un poco más allá del propio artículo, y advirtiendo de nuevo que nos movemos en el ámbito de la reflexión particular (es decir, que estamos evitando al máximo posible la erudición), podemos añadir al menos otras cuatro características a una cultura, al menos en ese sentido de tradición cultural que parece estar manejando la DUDC.

²⁹³ DUDC, art. 1

La primera de ellas es que una cultura es simbólica. De hecho, casi podríamos decir que consiste en símbolos, en dar determinado significado a algo más allá del significado natural que tenga. De la alimentación, acto que se comparte con el resto de los animales, los seres humanos llegan a la gastronomía, a la reunión en la mesa, a los banquetes rituales sagrados, al ayuno (es decir, al acto de alimentación negado) por razones espirituales. En cada uno de estos actos hay una capa de símbolos, un discurso, un lenguaje que transforma y siempre continúa transformando ese sencillo acto. Así, de una cena como congregación y fraternidad (es decir, un acto de alimentación ya simbolizado), los judíos llegaron a su Pascua, es decir, una segunda simbolización en base a aquel primer símbolo. Cada alimento puede llegar a ser susceptible de quedar simbolizado, también cada invitado y la posición que ocupa en la mesa. Lo cultural implica re-significar, dar todo un discurso y un orden nuevo a aquello que nos rodea.

La segunda característica es su voluntad holística, de conectar todo con todo, de realizar, respecto de la vida humana, un gran discurso, un gran relato. Somos los posmodernos quienes hemos abandonado, cansados, la pretensión de un gran relato, en una agudísima crisis de sentido. Dicha crisis, comprensible por los abusos de la mentalidad moderna, tiene sin embargo la peculiaridad de no resolver en su rebelión ni los problemas ni las violencias de dicha mentalidad moderna.²⁹⁴ Pues bien, quitada la excepción de la sociedad posmoderna, la cultura enseña un “cómo vivir” en el que las partes se relacionan armónicamente, encajan, y tienen sentido.

La tercera sería que la cultura es aprendida socialmente. De hecho, esa es para Jesús Mosterín su característica fundamental. La información biológica pasa de un individuo a otro genéticamente, la cultural se adquiere en el aprendizaje social.²⁹⁵ Esto implica dos características que defiende este autor: primero, que los animales, en tanto capaces de aprender socialmente algunas técnicas o recursos, también serían seres culturales. La segunda, que no hay cultura más que del individuo, ya que esta consiste en una información transmitida y que, por tanto, reside en cada cerebro de cada cual. La cultura, propiamente, está en cada persona.

Sin embargo, de ese carácter de aprendizaje social, se desprende inevitablemente que la cultura se relaciona con un grupo humano y una tradición. Cultura es la modelación (cultivo) que ha realizado un grupo de personas de su forma de vivir, y en esa modelación concreta socializan a los nuevos miembros (hijos y extranjeros migrantes). Consiste en una transmisión de símbolos que implican explicaciones del mundo, formas prácticas de vivir, explicaciones éticas y metafísicas, y cualesquiera cosas que se inserten en el discurso humano. Esos signos se vuelven, así, la revelación de la propia identidad, que ocurre en el seno de una comunidad que nos transmite los *ítems* simbólicos para entendernos de cierta forma y para vivir de cierta forma.²⁹⁶

Es decir, en este complicado y viscoso terreno, aceptemos, siquiera como base para que tenga sentido lo que digamos a continuación, que la cultura es un fenómeno con las características de ser: 1, diversa, ya que existen varias tradiciones culturales, e incluso varias formas de entender los

²⁹⁴ Al respecto, no puedo dejar de recomendar BALLESTEROS, Jesús, 2018. Posmodernidad, decadencia o resistencia. Valencia: Tirant Lo Blanch.

También, si se me permite citarme a mí mismo, puede verse un estudio más amplio de este particular (y muy basado en el libro de Ballesteros) en el capítulo 2 de ROMERO-WENZ, Lukas, 2023. La paradoja de Chesterton como pensamiento abierto. Superación de los reduccionismos metodológicos en las cuestiones sociales y político-jurídicas. Madrid: Dykinson.

²⁹⁵ Es una de sus ideas más conocidas, puede consultarse por ejemplo en MOSTERÍN, Jesús, 2009. La cultura humana. Madrid: Espasa-Calpe.

²⁹⁶ Al respecto, resulta interesante la lectura del clásico: TAYLOR, Charles, 2006. Fuentes del yo. Barcelona: Paidós.

símbolos de una misma tradición. 2, simbólica, consistente siempre en algún grado de conceptualización, en añadir una capa simbólica al acto “desnudo”, “natural” (piénsese en el ejemplo con la alimentación). 3, con voluntad de transmitir un relato que, desde lo más amplio a lo más concreto, ofrezca una visión unitaria del *mundus* humano. 4, en relación con lo social, con lo tradicional y con lo comunitario. Aunque consideremos que no hay cultura sino en el cerebro de cada individuo, que es donde se almacena la información, cabe señalar que es igualmente cierto que no hay cultura sin decir “nosotros”, una palabra difícil, mucho menos clara que el “yo”. Si se quiere, una palabra espiritual. Sí, espiritual, simbólica: conceptualiza una entidad diferente al “yo” y el “tú”, que son evidentes y palmarios, y que quedan refundidos en esta nueva realidad que, considerado el asunto cuidadosamente, no hay ojo que la haya visto, ni oído que la haya escuchado. Incluso aunque esa idea se dé en cada cerebro, no tiene el aislamiento que parece deducirse de dicha afirmación. Si el contenido cultural concreto está en cada cerebro, también lo está la noción de que dicho contenido cabe señalarlo como “nuestro”, antes que como “mío”.

Este es el concepto de cultura que voy a manejar: una tradición simbólica de cierto grupo, que se transmite una idea del buen vivir, de la realidad, de la persona... y de muchas otras cosas más nimias, como la forma de hacer una mesa. Que también los clavos y los martillos son elementos culturales.

3. BUENO, AHORA SÍ: LA REFLEXIÓN CHESTERTONIANA

El escritor inglés G.K. Chesterton fue conocido por su prolífica producción literaria, especialmente en la columna de opinión (muchas de sus obras son recopilaciones de sus artículos), pero no de forma exclusiva: también cultivó la novela y el relato corto, la biografía (en la que su peculiar estilo le hizo asimismo titular de merecida fama) o el ensayo (adonde pertenecen dos de sus obras más conocidas, *Ortodoxia* y *El hombre eterno*).

Su preocupación por asuntos sociales y políticos aparece en toda su obra, sea cual sea el estilo que esté cultivando: tiene artículos sueltos dedicados a cuestiones políticas y económicas, y asimismo aborda dichos temas en sus diferentes biografías, pergeñando reflexiones aquí y allá. Pero también se dedica a ello monográficamente, a veces en novelas como *Crónicas del Arco Largo*, o en ensayos como *Lo que está mal en el mundo*.

Es dentro de su pensamiento social, político y económico (y no me refiero aquí a tres áreas, ya que nuestro inglés no las trabajó en compartimentos separados) donde encontramos, dispersos por sus textos, tres argumentos a favor del acceso a la cultura y su protección. Esos tres argumentos serían: que vivir de acuerdo con la tradición que uno ha heredado es una forma de democracia; que la vida familiar y comunitaria (que es de donde nace la cultura) es la mejor resistencia frente al abuso del poder del Estado y del mercado; que el arraigo en la propia cultura, si esta es abierta, es la mejor forma de comunicarse y hermanarse con personas de culturas diferentes. A continuación, detallo estos argumentos uno a uno.

3.1. LA TRADICIÓN COMO “DEMOCRACIA DE LOS MUERTOS”

Chesterton, en su estilo provocador, tiene una forma peculiar de entender la democracia, forma que está muy vinculada a la tradición de una comunidad concreta. Analizo a continuación varios pasajes de sus obras, especialmente de su ensayo *Ortodoxia*, en los que trata esto.

Una primera idea que tener clara en Chesterton es que su concepción de la democracia está profundamente ligada a su posicionamiento anti-elitista. Chesterton va a rechazar toda forma de

elitismo, ahí donde se presente: rechazará el elitismo del imperialismo británico²⁹⁷, por ejemplo, pero también el elitismo que percibe en la mentalidad cientificista de su época, o el elitismo disfrazado de (mal entendida) caridad que él percibió en los filántropos de su época (muy especialmente cuando estos daban razones caritativas para justificar barbaridades como la eugenesia).

Por poner un ejemplo de alguno de ellos, ejemplo que además nos servirá para ilustrar su rechazo del elitismo, respecto al cientificismo nuestro inglés escribe este pasaje, refiriéndose en concreto a algunas ciencias sociales:

*Lo malo de la mayoría de los sociólogos, criminólogos, etcétera, es que, aunque conocen de forma exhaustiva y sutil los detalles de su disciplina, su conocimiento del hombre y de la sociedad en que deben aplicarlos es excepcionalmente simple y superficial. Lo saben todo de la biología, pero apenas saben nada de la vida.*²⁹⁸

Aquí podemos ver algunas claves de su pensamiento anti-elitista: la idea de que puede haber un tipo de conocimiento especializado, que requiere que quien lo ejerce sepa más que el resto, pero que el conocimiento sobre “el hombre y la sociedad”, o sea el conocimiento humanista, no pertenece a ese tipo. Pues bien, Chesterton afirma que ese conocimiento de la vida humana es más importante que el especializado. Y aún más: que el gobierno y la política pertenecen al tipo de conocimiento humanista.

El mismo Chesterton lo explica al hablar de su concepción de la democracia, que propone basada en dos principios:

*El principio básico de la democracia se puede expresar en dos proposiciones. La primera es que las cosas comunes a todos los hombres tienen mayor importancia que las peculiares de cualquier hombre. [...] El segundo principio consiste en que una de las cosas que tienen en común [los hombres] es precisamente el instinto o deseo político. Enamorarse es más poético que escribir versos. La tesis de la democracia es que el gobierno (ayudar a administrar la tribu) es como enamorarse, y no como escribir versos.*²⁹⁹

La democracia es el contundente anti-elitismo de considerar siempre la normalidad del hombre común por encima del talento especial que, en algún aspecto muy concreto, pueda tener cualquier tipo de hombre especializado. Esa reverencia a lo común, normal y ordinario es la clave del espíritu democrático:

*La democracia no se basa en la compasión hacia el hombre corriente. La democracia se basa en la reverencia al hombre corriente o, si se prefiere, incluso en el temor al hombre corriente. No protege al hombre porque éste sea miserable, sino porque es sublime. No objeta tanto el hecho de que el hombre corriente sea esclavo como el hecho de que no sea rey, pues su sueño es siempre el sueño de la primera república romana, el de una nación de reyes.*³⁰⁰

²⁹⁷ Lo cual puede consultarse en sus obras Sobre el concepto de barbarie, Irish impressions, o El Napoleón de Notting Hill, por ejemplo (referencias completas al final del texto).

²⁹⁸ CHESTERTON, Gilbert Keith, 2015. Alarmas y digresiones. Miguel Temprano García [trad.]. Barcelona: Acantilado, p. 65

²⁹⁹ CHESTERTON, Gilbert Keith, 2013. Ortodoxia. Miguel Temprano García [trad.]. Barcelona: Acantilado, p. 59

³⁰⁰ CHESTERTON, Gilbert Keith, 2007. Herejes. Juanjo Estrella (trad.). Madrid: El Cobre Ediciones, p. 221

Esa idea de democracia como aprecio al hombre común se refleja en el voto, que no es para Chesterton sino la posibilidad de invitar a la persona común a que levante la voz. Así lo señala en este texto³⁰¹:

*[H]ay algo psicológicamente cristiano en pedir opinión a los desconocidos en lugar de optar por el recurso de aceptar la opinión de los prominentes. Decir que votar es particularmente cristiano puede parecer un poco raro. Decir que dedicarse a pedir el voto también lo es parece descabellado. Pero es una idea muy cristiana en su concepción primaria; consiste en decir al hombre modesto: «Amigo, alza la voz».*³⁰²

Pues bien, desde ese marco, Chesterton va a sugerir una peculiar idea: la de que respetar la tradición es extender esa democracia a quienes ya no están, a los difuntos:

*Es evidente que la tradición no es otra cosa que la democracia extendida a través del tiempo. Consiste en confiar en un consenso de voces normales antes que en un registro aislado o arbitrario. El hombre que cita a un historiador alemán contra la tradición de la Iglesia católica, por ejemplo, está haciendo un claro llamamiento a la aristocracia y antepone la superioridad de un experto a la temible autoridad de la turba.*³⁰³

Y, apenas unas líneas más abajo, en el mismo ensayo, retoma el argumento:

*La tradición puede considerarse la extensión del derecho al voto. Equivale a conceder el voto a la clase más oscura de todas: nuestros antepasados. Es la democracia de los muertos. La tradición se niega a dejarse someter por esa oligarquía reducida y arrogante que sólo por casualidad sigue hollando la tierra. Los demócratas rechazan cualquier discriminación basada en el nacimiento; la tradición rechaza la discriminación basada en la muerte.*³⁰⁴

Aquí aparece la defensa de la tradición comunitaria como una forma de democracia. Permitir que una comunidad humana concreta viva como siempre ha vivido es respetar el “voto” de todos los hombres y mujeres que precedieron a sus miembros vivos, y que fueron configurando la cosmovisión, el estar en el mundo, la forma de la buena vida, propia de esa comunidad. Proteger la tradición cultural de cierta comunidad se vuelve, así, algo mucho más grande que respetar a ese grupo posiblemente pequeño de personas: el grupo se vuelve inmenso, porque incluye a todos los antepasados, en el sentido de que todos son respetados.

En el mismo ensayo, volverá en otro sitio sobre esa misma idea, relacionando un elemento tan obviamente cultural como los cuentos de hadas (es decir, cuentos populares, cuentos que no tienen autor) con la democracia, la tradición y la filosofía:

Mi primera y última filosofía, en la que creo con inquebrantable certeza, la aprendí en el cuarto de los niños. Puede decirse que la aprendí de una niñera, o lo que es lo mismo, de la solemne sacerdotisa de la democracia y la tradición. En lo que más creía yo entonces, y en lo que más creo

³⁰¹ Para lo que nos interesa, no hace falta prestar atención a la referencia al cristianismo.

³⁰² CHESTERTON, Gilbert Keith, 2013. Ortodoxia. Op. Cit., p. 158

³⁰³ Ibid., p. 60

³⁰⁴ Ibid., p. 61

*ahora, es en los cuentos de hadas. Me parecen totalmente razonables y no solo meras fantasías: son las demás cosas las que, comparadas con ellos, parecen descabelladas.*³⁰⁵

Sin embargo, cabe advertir que para Chesterton el respeto a la tradición no está buscando la mera imitación, sino adquirir material para una reflexión antropológica. Al realizar la transmisión cultural en forma de tradición, las comunidades se han ido comunicando la información acerca de cómo vivir una vida buena, pero sería un extremo considerar que se ha de hacer “lo que siempre se ha hecho”, sencillamente porque se ha hecho siempre. Eso llevaría a consagrar todas las instituciones con la suficiente antigüedad, independientemente de lo buenas o malas que fueran. No: la tradición nos sirve para reconocer en la voz de nuestros antepasados, de todas las generaciones, hablándonos de los rasgos del buen y del mal vivir. Sí, pero también ella puede arrastrar errores, nos advierte Chesterton, que habríamos de saber detectar y corregir. La cultura está para darnos elementos sobre los que basar nuestra identidad y nuestras concepciones de lo bueno y lo malo, no para arrastrar ideas dañinas:

*Ni la costumbre más inmutable, ni la evolución más cambiante pueden hacer que el bien original sea otra cosa que bueno. El hombre puede haber tenido concubinas desde que las vacas tienen cuernos, pero no son parte de él si son pecaminosas. La humanidad puede llevar oprimida desde que hay peces en el agua, pero no debería estarlo si la opresión es pecaminosa.*³⁰⁶

Es decir, si hemos de considerar este primer argumento, podemos decir que tiene esta forma: es democrático escuchar al coro de voces que han conformado una tradición cultural, antes que caer en la arrogancia de faltar a esa escucha y caer en el solipsismo adanista que se niega a reconocer ningún inicio que no sea en la propia voluntad. Y como son las tradiciones culturales las que nos hacen llegar esas voces, son ellas las que, por puro espíritu democrático, deben ser protegidas.

Sin embargo, este argumento no es definitivo: escuchar las tradiciones no implica obedecerlas siempre. Pueden estar erradas, por muy grande que sea el coro de voces que las proclamen a través de los siglos. La esclavitud y la misoginia también tienen fuertes arraigos tradicionales, y eso no tiene por qué legitimar dichas realidades. La tradición nos hace llegar un muy buen argumento, y le reclama al prudente que lo considere. Pero dicho argumento, tras ser ponderado, puede ser rechazado. Respetar la tradición es la democracia de los muertos, pero no es la tiranía de los muertos.

3.2. LA TRADICIÓN COMO RESISTENCIA A LA TIRANÍA

Como quizás un reverso necesario de su concepto de democracia, nuestro inglés desarrolla la idea de considerar el elitismo una forma de tiranía, y toda tiranía una forma de elitismo. Así, podemos extraer de su pensamiento que, si respetar la tradición cultural es democracia, pretender destruirla es tiranía, y pretender conservarla contra quien la ataca es resistir la pretensión del tirano.

Por eso es por lo que nuestro autor trata con cierta sorna, que no oculta la mirada preñada de sospecha, contra todos los expertos que pretenden hablarnos de las realidades sociales, de la vida humana, desde esa posición de expertos. Así aparece por ejemplo en este irónico texto de *El Napoleón de Notting Hill*:

³⁰⁵ Ibid., p. 64

³⁰⁶ Ibid., p. 145

La raza humana, a la que tantos de mis lectores pertenecen, ha sido siempre dada a jugar a juegos infantiles (...). Y uno de los juegos con que más aficionados cuenta es el que lleva el nombre de “No hagamos vaticinios”, si bien también es llamado, por el vulgo del Shropshire, sin duda, “Dejar mal al profeta”. Los que toman parte en el juego escuchan atenta y respetuosamente lo que los cerebros capacitados prevén que puede ocurrir en la próxima generación, esperan que el profeta haya muerto y lo entierran suntuosamente. Y después van y hacen otra cosa distinta.³⁰⁷ Eso es todo. Para una raza de gustos sencillos esto es, sin embargo, una gran diversión.³⁰⁸

La autoridad es de la democracia, de la comunidad organizándose, y no de una figura concreta, de una persona concreta. A Chesterton le gusta ironizar acerca de la falibilidad de los científicos y expertos porque no les considera más autoridades respecto a las cuestiones humanas y sociales que la gente normal, y, a diferencia de esa gente normal, sí suelen creerse más capaces en esos asuntos. Pero no, no necesariamente: de hecho, Chesterton considera que el conocimiento acumulado sobre la realidad de la vida humana, en vez de alejar de la tradición cultural, de aquello que las diferentes comunidades humanas han creído correcto, refuerza y dota de autoridad dichas tradiciones. Así aparece en *El poeta y los lunáticos*:

Cuanto más voy viendo el mundo, más hombres conozco, más libros leo y más preguntas contesto, más vuelvo con creciente convicción a los lugares en que nací y donde jugué de chiquillo, reduciendo mis círculos como un pájaro que regresa al nido. Este me parece el final de todo viaje, especialmente de un largo viaje, volver a casa.³⁰⁹

Pero aún hay más: no se trata solamente de que el experto, por el mero hecho de serlo, pueda llegar a una arrogancia que le hace olvidar la autoridad de ese conocimiento comunitario, democrático. Ojalá solamente fuera eso, ya que, en ese caso, el peligro se reduciría a los intelectuales y su tentación de soberbia. Pero, además de eso, puede pasar que los poderosos, tanto en el plano de la política como en el de la riqueza, utilicen a dichos intelectuales y las cosas que dicen para legitimar su dominio. El tirano puede legitimarse mediante un experto, que dé apariencia de razonabilidad a sus ansias de poder.

En *Cuentos del Arco largo*, esta idea del intelectual al servicio del rico y del poderoso aparece muy clara. La situación es la que sigue: los dueños de cierta empresa, que estaba contaminando el Támesis con vertidos de petróleo, llevan a un experto a dar su opinión. Y la valoración del experto, claro está, es favorable a la fábrica y minimiza los riesgos medioambientales. Y se da esta conversación entre Mr. Bliss, uno de los beneficiarios de que la fábrica siga abierta (es decir, que juega el rol de antagonista), y Mr. Hood, miembro de la Liga del Arco Largo (los protagonistas de la historia):

—Creo que podemos considerar un privilegio —dijo Mr. Bliss— que el profesor nos haya expuesto en persona su teoría, antes de que la ofrezca a la opinión pública en un libro.

—Sí, claro —dijo Mr. Hood—; su experto es muy experto... en escribir libros expertos, ¿verdad?

³⁰⁷ Esta frase, que aquí traduzco: «Y después van y hacen otra cosa distinta.», en el idioma original reza: «They then go and do something else.» Sin embargo, esa no es la traducción manejada, sino la mía propia. En la versión manejada, de Manuel Bosch Barrett, se dice: «Y a otra cosa.» Pero he decidido traducir libremente esa frase, para mantener más claro el sentido del texto (visto su contexto) de lo que, a mi parecer, lo está en la traducción.

³⁰⁸ CHESTERTON, Gilbert Keith, 1952. *El Napoleón de Notting Hill*. Manuel Bosch Barrett (trad.). En: *Obras completas III*, Barcelona: Plaza y Janés, p. 875

³⁰⁹ CHESTERTON, Gilbert Keith, 1959. *El poeta y los lunáticos*, Manuel Bosch Barrett (trad.). Barcelona: Ediciones G. P., p. 26

Samuel Bliss sintió que se le ponían los pelos de punta ante aquella falta de respeto.

–Espero –dijo– que no albergue usted dudas acerca de la gran experiencia de nuestro experto...

–No, qué va, no dudo de su experto –dijo Hood, con mucha seriedad–; sobre todo, no dudo en que sea experto en ser su experto...³¹⁰

Es decir, la gran sospecha de Chesterton ni siquiera va contra los intelectuales, sino contra los poderosos (tanto en el plano político como económico), contra aquellos que buscan distinguirse del hombre común y tratan de dominarlo. Son ellos quienes suponen el verdadero peligro, y quienes detestan las tradiciones culturales porque le dan a la persona la identidad, e impiden que quede reducida a lo que ellos quieran. Esto aparece en un texto de *La utopía capitalista*, en la que el autor señala que los dueños de las fábricas están en contra de las fiestas, aunque estén a favor de que sus trabajadores descansen (ya que eso les devuelve “frescos” al trabajo, podríamos decir). La fiesta conecta al trabajador con su propia identidad: «[E]sta es la fiesta: el restaurante o cosa restauradora que, por un golpe de magia, convierte a un hombre en sí mismo». Y eso, añade, le resulta terrible a quien detenta la autoridad:

Todo su esquema se rompería, como el espejo de Shallot, si una sola vez un hombre sencillo estuviese preparado para cumplir sus dos sencillos deberes –si estuviera preparado para vivir y preparado para morir–. Y ese horror por las fiestas que define al Capitalista moderno es en gran parte un horror ante el ser humano completo: al que no es ni una “mano” ni una “cabeza para los números”.³¹¹

Ni al político ni al rico le interesa proteger la cultura, ya que eso conecta al hombre con su pasado. Pero conectar con el pasado es conectar con la humanidad. En cambio, en el futuro se pueden proyectar las utopías: ahí no hay nada, y se puede trabajar con la promesa futura como si de una imagen de Roschach se tratase, proyectando en ello lo que se quiera.

El futuro es una pared en blanco en la que cada hombre puede escribir su propio nombre todo lo grande que quiera; encuentro el pasado ya cubierto por nombres ilegibles, como Platón, Isaías, Shakespeare, Miguel Ángel, Napoleón. Puedo hacer el futuro tan estrecho como yo mismo; el pasado está obligado a ser tan ancho y turbulento como la humanidad.³¹²

Y Chesterton entiende que esa proyección de “lo que se quiera” no va a suponer beneficios para las personas corrientes, sino más bien algún tipo de tiranía, eso sí, siempre legitimada, bien a partir de expertos, bien a partir del relato democrático. Respecto a los expertos, ya se ha hablado, aunque valdría incluir también este otro pasaje, también de *Lo que está mal en el mundo*:

Es fácil para el plutócrata científico mantener que la humanidad podrá adaptarse a cualquier condición que ahora consideramos mala. Los antiguos tiranos invocaban el pasado, los nuevos tiranos nos dirán que la evolución ha producido el caracol y el búho: la evolución puede producir un trabajador que no requiera más espacio que un caracol ni más luz que un búho.³¹³

³¹⁰ CHESTERTON, Gilbert Keith, 2005. Cuentos del Arco Largo. José Luis Moreno-Ruiz (trad.). Madrid: Valdemar, pp. 86-87

³¹¹ CHESTERTON, Gilbert Keith, 2013. La utopía capitalista y otros ensayos. Álvaro Gutiérrez Valladares (trad.). Madrid: Palabra, p. 41

³¹² CHESTERTON, Gilbert Keith, 2008. Lo que está mal en el mundo, Mónica Rubio (trad.). Barcelona: Acantilado, p. 34

³¹³ Ibid., pp. 28-29

Respecto al relato democrático, Chesterton considera que las condiciones en que ponen a la gente los poderosos, para después validar sus políticas por vía de recuento de voto, no son sino una estafa³¹⁴. Las condiciones en las que las personas podrían tener poder real (que para Chesterton pasan sí o sí por que tenga una cierta propiedad, incluyendo una casa propia³¹⁵), no se las van a procurar:

[N]o confían en que el hombre corriente pueda gobernar su casa, y menos aún quieren que gobierne el Estado. En realidad, no quieren concederle ningún poder político. Están dispuestos a otorgarle el voto porque hace tiempo que descubrieron que ese voto no le otorga ningún poder. No están dispuestos a darle una casa, ni una mujer, ni un hijo, ni un perro, ni una vaca, ni un pedazo de tierra, porque esas cosas sí le otorgan poder.³¹⁶

Así pues, la protección de la tradición cultural de las comunidades es una protección de la libertad de las personas frente a la tiranía. Lejos de ser un proteccionismo autoritario que “obliga” a las personas a mantenerse estrictamente dentro de ciertas prácticas, es en realidad el espacio de libertad que protege de la voluntad uniformadora de quienes quieren convertir a sus hermanos en algún tipo de instrumento que explotar. La libertad se sitúa enfrente del orden político y económico, y sólo las personas organizadas espontáneamente en comunidades, la primera y fundamental de las cuales es la familia, pueden de verdad ser libres:

[L]a mayoría de nosotros estamos actualmente conformes en que parte de esa presión social que llamamos libertad es indispensable para la salud del Estado, y que no puede ejercerse por individuos, sino por grupos o tradiciones. Los primeros han sido muchos –monasterios, hermandades, etc.–; pero entre ellos sólo hay uno que por espontánea y omnipresente inspiración constituyen los seres humanos, y ese es la familia.³¹⁷

Esas comunidades son el verdadero espacio de libertad, y en ellas se puede vivir esto que Chesterton dice concretamente del hogar familiar:

[La verdad es que, para los moderadamente pobres, el hogar es el único lugar de libertad. No, es el único lugar de anarquía. Es el único sitio en la tierra en el que un hombre puede cambiar los planes de repente, hacer un experimento o permitirse un capricho. En cualquier otro lugar, debe aceptar las estrictas normas de la tienda, taberna, club o museo a los que entra. En su propia casa, puede comer en el suelo si quiere hacerlo. Yo a menudo lo hago; proporciona un sentimiento curioso, infantil, poético, de picnic. Habría muchos problemas si se me ocurriera hacerlo en el salón de té ABC. (...) Para un hombre corriente y trabajador, la casa no es el único lugar tranquilo en un mundo de aventura. Es el único lugar salvaje en un mundo de reglas y tareas establecidas.³¹⁸

³¹⁴ En esto coincide nuestro autor con autores de los llamados elitistas democráticos, así como con los partidarios del análisis económico de la democracia (que sugiere la realidad democrática como un mercado de ideas políticas), tales como Michels, Mosca, Pareto o Schumpeter.

³¹⁵ Para un análisis detallado de este particular, recomiendo la obra: SADA CASTAÑO, Daniel, 2005. Gilbert Keith Chesterton y el distributismo inglés en el primer tercio del siglo XX, Madrid: Fundación Universitaria Española.

³¹⁶ CHESTERTON, Gilbert Keith, 2011. Los límites de la cordura.: el distributismo y la cuestión social. María Raquel Bengolea (trad.). Madrid: El Buey Mudo, pp. 214-215

³¹⁷ CHESTERTON, Gilbert Keith, 1952. La superstición del divorcio. Eduardo Toda Valcárcel (trad.). En: Obras Completas I. Barcelona: Plaza y Janés, p. 891

³¹⁸ CHESTERTON, Gilbert Keith, 2008. Lo que está mal en el mundo, cit., p. 57

3.3. LAS DIFERENTES TRADICIONES CULTURALES UNEN, NO SEPARAN

Como último argumento, quisiera recoger dos o tres textos en los que Chesterton señala una paradoja en relación con las tradiciones culturales. Intuitivamente se tendería a pensar que tener una relación más superficial con la propia cultura permitiría mayor apertura y entendimiento, ya que se evita el fanatismo. Sin embargo, Chesterton señala en algunos textos que es precisamente el arraigo en la propia tradición el que permite la hermandad entre los hombres. Chesterton considera que, lejos de ser el cosmopolitismo de aires ligeramente relativistas el que nos hermana, es la fuerte y firme pertenencia a nuestra tierra, a nuestra comunidad, a nuestra tradición, lo que nos hermana:

El hombre a bordo del barco de vapor [el trotamundos] ha visto todas las razas de hombres, y piensa en las cosas que las dividen: alimentación, vestimenta, decoro; pendientes en la nariz, como en África, o en las orejas, como en Europa; pintura azul para los antiguos, pintura roja para los modernos britanos. Por su parte, el hombre que cultiva repollos no ha visto nada. Pero piensa en las cosas que unen a los hombres: el hambre, la descendencia, la belleza de las mujeres, la promesa o la amenaza que viene del cielo.³¹⁹

Lo que nos permite encontrarnos como seres humanos, como personas, no es el viaje en el que, con mentalidad de turista, vamos explorando lo que tienen que ofrecernos el resto de culturas, sino esa capacidad de encontrar la misma sintonía y resonancia humana en todo lo que nos rodea, por muy diferentes que sean las apariencias. De hecho, señala nuestro inglés irónicamente, los trotamundos no se van a recorrer mundo porque se aburran de la sociedad de su entorno, sino porque esta es “demasiado emocionante”: está llena de personas, esa imprevisible y poderosa criatura. En sus palabras:

[El hombre moderno] huye de su calle porque le resulta demasiado emocionante. Y es emocionante porque es exigente. Y es exigente porque está viva. Puede visitar Venecia porque, para él, los venecianos son sólo venecianos; pero la gente de su calle está formada por hombres y mujeres. (...) Se ve obligado a huir (...) de una sociedad de hombres libres, perversos, personales y deliberadamente diferentes a él.³²⁰

Y, algo más adelante, completa esta idea:

Nosotros nos buscamos a los amigos y a los enemigos. Pero es Dios quien nos busca al vecino de al lado. De ahí que éste venga a nosotros ataviado con todos los terrores de la naturaleza; es tan raro como las estrellas, tan imprudente y tan indiferente como la lluvia. Es un hombre, la más terrible de todas las bestias.³²¹

En las tradiciones culturales las diferencias pueden ser superficiales, pero lo que nos encontramos en el fondo son personas. Por eso la insistencia de Chesterton en “no salir de la propia calle”, en encontrarnos con el vecino, a quien no hemos escogido. No es alguien a quien seleccionamos, es decir, no corremos el riesgo de reducirle a lo que nos resulta agradable de alguien. Lo mismo pasa con la propia cultura: al acogerla y utilizarla para encontrarnos con quienes son nuestros hermanos y que no hemos escogido, nos volvemos más universales que ningún cosmopolita relativista, pues

³¹⁹ CHESTERTON, Gilbert Keith, 2007. Herejes. Op. Cit., pp. 46-47

³²⁰ Ibid., p. 152

³²¹ Ibid., p. 154

podremos reconocer esa misma pretensión, esos mismos intereses, en cualesquiera otros seres humanos que se han dado una tradición cultural en los mismos términos.

4. CONCLUSIÓN, QUIERO DECIR, RECAPITULACIÓN

Primera: Consideramos las culturas como tradiciones que las comunidades humanas se dan, y que tienen las características de ser: 1, diversas; 2, simbólicas; 3, con pretensiones holísticas; 4, en relación con lo social, con lo tradicional y con lo comunitario. Esta definición no pretende ser exhaustiva, completa ni hacer alarde de erudición, pese a lo cual sí pretende no ser (demasiado) errónea.

Segunda: En la obra de Chesterton encontramos argumentos a favor del valor de las tradiciones culturales, de los que hemos recogido aquí tres: 1, que el respeto a la cultura es una peculiar forma de democracia, que extiende esta hacia atrás en el tiempo. 2, que el arraigo en la propia tradición cultural es resistencia a la tiranía, y que el poderoso (desde el punto de vista tanto económico como político) ha de ser siempre vigilado, pues tratará de acabar con las tradiciones culturales, que le molestan. 3, que el arraigo en la propia tradición cultural no es motivo de separación entre las personas, sino que puede entenderse como una oportunidad para la unidad.

Bibliografía

- BALLESTEROS, Jesús, 2018. *Posmodernidad, decadencia o resistencia*. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- CHESTERTON, Gilbert Keith, 1952. El Napoleón de Notting Hill. Manuel Bosch Barrett (trad.). En: *Obras completas III*, Barcelona: Plaza y Janés, pp. 871-1044
- CHESTERTON, Gilbert Keith, 1952. *La superstición del divorcio*. Eduardo Toda Valcárcel (trad.). En: *Obras Completas I*. Barcelona: Plaza y Janés, pp. 871-936
- CHESTERTON, Gilbert Keith, 1959. *El poeta y los lunáticos*, Manuel Bosch Barrett (trad.). Barcelona: Ediciones G.P.
- CHESTERTON, Gilbert Keith, 2005. *Cuentos del Arco Largo*. José Luis Moreno-Ruiz (trad.). Madrid: Valdemar
- CHESTERTON, Gilbert Keith, 2007. *Herejes*. Juanjo Estrella (trad.). Madrid: El Cobre Ediciones, p. 221
- CHESTERTON, Gilbert Keith, 2008. *Lo que está mal en el mundo*, Mónica Rubio (trad.). Barcelona: Acanalado
- CHESTERTON, Gilbert Keith, 2011. *Los límites de la cordura: el distributismo y la cuestión social*. María Raquel Bengolea (trad.). Madrid: El Buey Mudo
- CHESTERTON, Gilbert Keith, 2012. *Sobre el concepto de barbarie (seguido de Cartas a un joven garibaldino)* [Edición Kindle]. Héctor Oriol (trad.). Sevilla: Renacimiento
- CHESTERTON, Gilbert Keith, 2013. *La utopía capitalista y otros ensayos*. Álvaro Gutiérrez Valladares (trad.). Madrid: Palabra
- CHESTERTON, Gilbert Keith, 2013. *Ortodoxia*. Miguel Temprano García [trad.]. Barcelona: Acanalado
- CHESTERTON, Gilbert Keith, 2015. *Alarmas y digresiones*. Miguel Temprano García [trad.]. Barcelona: Acanalado
- CHESTERTON, Gilbert Keith, 2017. *Impresiones de Irlanda* [Edición Kindle]. Victoria León (trad.). Sevilla: Renacimiento
- MOSTERÍN, Jesús, 2009. *La cultura humana*. Madrid: Espasa-Calpe.
- ROMERO-WENZ, Lukas, 2023. *La paradoja de Chesterton como pensamiento abierto. Superación de los reduccionismos metodológicos en las cuestiones sociales y político-jurídicas*. Madrid: Dykinson.
- SADA CASTAÑO, Daniel, 2005. *Gilbert Keith Chesterton y el distributismo inglés en el primer tercio del siglo XX*. Madrid: Fundación Universitaria Española.
- TAYLOR, Charles, 2006. *Fuentes del yo*. Barcelona: Paidós.

Lucía Aparicio Chofré y Julio Llop Tordera

¿Reescribir los cuentos clásicos? Un análisis desde la perspectiva del derecho humano a la cultura

Profesora Ayudante Doctora. Departamento de Filosofía del Derecho y Política de la Universitat de València

Técnico Medio de Investigación. Departamento de Derecho Civil de la Universitat de València

Resumen:

La presente comunicación tiene por objeto realizar un análisis crítico, desde una perspectiva histórica basada en los Derechos Humanos, de la reescritura de algunos cuentos clásicos como los de Roald Dahl, Mark Twain o Walt Disney, entre otros, ante la controversia suscitada recientemente sobre la cuestión y las consiguientes propuestas de reescritura. En este sentido, se estudiará el papel de estos relatos como instrumento de garantía y defensa de los Derechos Humanos y, en particular, su importancia para la defensa del Derecho a la Cultura.

A nuestro juicio, la reelaboración supone una importante vulneración del Derecho a la Cultura desde una dimensión diacrónica, que cada vez nos aproxima más a las distopías de “Un Mundo Feliz” vaticinadas por Huxley, toda vez que los cuentos clásicos son patrimonio común de la humanidad y elemento de testimonio, aprendizaje y evolución en la lucha por la plena realización efectiva de los Derechos Humanos, al mismo tiempo que testigo permanente de los riesgos y consecuencias de su vulneración.

Finalmente, tras realizar una reflexión sobre el choque que se produce entre los Derechos Humanos -y su nota de universalidad- y determinadas tradiciones culturales, se concluirá con una pequeña reflexión sobre la oportunidad y posibilidad de adaptar algunas prácticas culturales existentes especialmente arraigadas y lesivas, como la mutilación genital femenina, manteniendo su valor simbólico y cultural de forma que pudieran ser compatibles con los Derechos Humanos todo ello desde la óptica del que consideramos debe ser el fundamento de los derechos humanos: la dignidad de la persona.

*La compañía de los habitantes de la ciudad
no es tan beneficiosa como la amistad
de los viejos campesinos. Visitar las mansiones
de los poderosos no es tan provechoso
como conocer los hogares de los aldeanos.
Escuchar la charla de las calles y avenidas
No es tan saludable como oír los sonidos
de los leñadores y de los pastores.
Hablar de los fallos morales y de las nimiedades
profesionales de la gente de hoy día*

*no es tan provecho como volver a contar
los finos dichos y las nobles obras de la gente de antaño.
Huanchu Daoren*

1. La reescritura de los cuentos clásicos

Hace ahora un año una ola de indignación global se extendía en Europa cuando el Daily Telegraph³²² descubría que la editorial Puffin planeaba modificar una decena de libros del escritor Robert Dahl con la intención de hacerlos más inclusivos y adaptarlos a la sensibilidad contemporánea. Finalmente, ante la presión mediática y popular, la editorial rectificó, pero anunció que publicaría versiones adaptadas.

La reescritura y censura se ha disparado en los últimos años, tal y como denunciaron editores y autores de todo el mundo en la pasada Feria del Libro de Bolonia³²³ y alcanza su culmen en Estados Unidos, donde según la Asociación Estadounidense de Bibliotecas, la cifra de obras perseguidas es nueve veces mayor que hace 20 años. Así, según la Oficina para la Libertad Intelectual de ALA, en 2022 se registraron solicitudes para la prohibición de hasta 2.571 libros que abordan temas raciales, LGTBIQ+, cuestiones como la sexualidad, el suicidio o la drogadicción. Un 38% más que en 2021 y un 850% más que en 2003³²⁴.

Una preocupante situación que nos recuerda a otras oscuras épocas del pasado, lejanas en Europa, pero más cercanas en otras latitudes, en las que mediante el fuego se pretendía borrar parte de una cultura literaria que resultaba incómoda³²⁵ o molesta. Pero en este caso con una nueva versión más cercana a las inquietantes visiones de una realidad distópica vaticinadas por autores como Huxley o Orwell en obras como *Un Mundo Feliz* o *1984* con su Ministerio de la verdad, a fin de amansar a una población cada vez más dormida y con un menor pensamiento crítico.

Estas prácticas que no entienden de ideologías en un mundo cada vez más polarizado y crispado³²⁶, en el que rige una lógica amigo-enemigo schmittoniana, en la que escasea la tolerancia y el diálogo hacia la diferencia, y se impone una postverdad³²⁷ construida a golpe de *fake news*, frente a una ciudadanía cada vez más anestesiada por las nuevas tecnologías, en especial por las redes sociales como canal de comunicación e interacción. Y en la que, por primera vez en décadas, se detecta un

³²² CUMMING, Ed, BUCHANAN, Abigail; HOLL- ALLEN, Genevieve Y SMITH, Benedict, 2023. "The rewriting os Robert Dahl. Across his beloved children's books, hundreds of the author's words have been changed or entirely removed in a bid for 'relevancy'", Daily Telegraph. Disponible en <https://www.telegraph.co.uk/news/2023/02/17/roald-dahl-books-rewritten-offensive-matilda-witches-tweets/#:~:text=By%20comparing%20the%20latest%20editions,are%20now%20the%20Cloud%2DPeople> [Fecha de consulta: 15 de enero de 2021].

³²³ KOCH, Tommaso, 2023. "La censura de libros infantiles se dispara: todo lo que los niños no deben leer", El País, 8 de marzo. Disponible en <https://elpais.com/cultura/2023-03-08/la-censura-de-libros-infantiles-se-dispara-todo-lo-que-los-ninos-no-deben-leer.html>. [Fecha de consulta: 15 de enero de 2023].

³²⁴ Una lista completa de los libros prohibidos se puede encontrar en la Oficina para la Libertad Intelectual de ALA disponible en <https://www.ala.org/advocacy/bbooks/by-the-numbers>

³²⁵ A modo meramente ejemplificativo se podrían citar la quema de libros durante el régimen de Hitler en la Bebelplatz de Berlín el 10 de mayo de 1933, la hoguera de las vanidades en Florencia en 1497 o la quema de libros durante el franquismo en diversas localidades españolas, en Argentina durante la dictadura y después a partir del golpe de Estado de 1976 se quemaron más de un millón de libros.

³²⁶ LAPUENTE, Víctor, 2021. *Décalogo del buen ciudadano. Como ser mejores personas en un mundo narcisista*, Madrid: Península.

³²⁷ PIGEM, Jordi, 2021. *Pandemia y Postverdad. La vida, la conciencia y la cuarta Revolución industrial*, Barcelona: Fragmenta.

alarmante efecto Flynn inverso³²⁸. Se plantea, por consiguiente, un interesante debate en relación con el Derecho a la Cultura, la libertad de expresión y los Derechos Humanos, en esta actual postmodernidad decadente³²⁹, en la que la palabra, a pesar del postestructuralismo francés³³⁰, parecía haber perdido cualquier referente y se impone una creciente cultura de la cancelación.

Habitualmente, las alteraciones se apoyan en una serie de justificaciones diametralmente opuestas. Por una parte, nos encontramos aquellas que se amparan en que el contenido no es políticamente correcto, como por ejemplo en las obras de Mark Twain, así en “Las aventuras de Tom Sawyer” o “Las aventuras de Huckleberry Finn” se emplea el término “niger”, alegando que se contienen términos que no son inclusivos y/o sensitivos como en el caso de Robert Dahl, antes citado, o incluso en las obras de la propia Agatha Christie y otros cuentos clásicos infantiles que se consideran especialmente violentos o que ofrecen una determinada visión de la mujer como es el caso de los clásicos de Disney³³¹. Y, por otra parte, aquellos que consideran que en dichas obras se recogen temáticas que promueven una visión LGTBQ+, cuestiones como la sexualidad, el suicidio o la drogadicción que pueden tener unas consecuencias perjudiciales en el público infantil y colisionar con la educación moral que se quiere transmitir a la infancia por parte de sus progenitores.

En este sentido, los recientes avances en el campo de la neurociencia, han puesto de relevancia la importancia que la lectura junto con otras disciplinas, como la música o el arte como ya sostenía Aristóteles, tienen tanto para el desarrollo de nuestro cerebro durante la infancia como para su mantenimiento de forma saludable en edades más avanzadas³³².

Unos beneficios físicos importantes que se suman a otros, ya que la literatura, como señalaba George R.R. Martin, permite al lector vivir mil vidas antes de morir, mientras que aquel que no lee sólo vive una. Además, en ocasiones leer constituye el único medio a través del cual nos deslizamos, involuntariamente, a menudo sin poder hacer nada, a la piel de otro, a la voz de otro, al alma de otro como advertía Joyce Carol Oates o la forma más agradable de ignorar la vida como señaló Fernando Pessoa.

Desde esta perspectiva cabría preguntarse si toda esta reescritura de la literatura infantil, a fin de adecuarla a unos nuevos estándares supuestamente más inclusivos, no va en detrimento del conocimiento, la formación y la preparación para los retos que les deparará la vida a las nuevas generaciones. A este respecto, en los últimos años, proliferan los estudios científicos que señalan una mayor incidencia de problemas relacionados con la salud mental y la tolerancia de la frustración entre los más jóvenes³³³.

³²⁸ DWORAK, Elizabeth, REVELLE, William y CONDON, David, 2023. “Looking for Flynn effects in a recent online U.S. adult sample: Examining shifts within the SAPA Project”, *Intelligence*, Volumen 98, 101734, 1-16.

³²⁹ BALLESTEROS, Jesús, 1989. *Postmodernidad: Decadencia o resistencia*, Madrid: Tecnos.

³³⁰ En concreto se puede resaltar el pensamiento deconstructivista posmoderno, encarnado en la figura de Jacques Derrida.

³³¹ Basta ojear uno de los nuevos cuentos clásicos adaptados para que el lector se percate de una sustancial reducción no sólo en su extensión sino también en la narrativa y la riqueza literaria, con la pérdida de significado y lenguaje que esto conlleva.

³³² NUÑEZ FIDALGO, María Virtudes, 2020. “La literatura en el marco de las neurociencias cognitivas. Nuevas perspectivas de estudio”, *Archivum* 70(1), junio, 165-191; KIDD, David y CASTANO, Emanuele, 2013. “Reading literary fiction improves theory of mind”, *Science*, 342 (6156), 377-380 y FORNAZZARI, Luis, 2008. “El papel del arte como protector de las funciones cerebrales. La música, la pintura y la escritura facilita la capacidad de reserva cerebral”, *Revista Mexicana de Neurociencia*, 9, 2, 154-158.

³³³ GONZÁLEZ-RAMÍREZ Mónica Teresa Y LANDERO-HERNÁNDEZ René, 2021. “Diferencias en tolerancia a la frustración entre Baby Boomers”, *Generación X y Millennials, Ansiedad y estrés*, Vol. 27, Nº 2-3 (julio-diciembre), 89-94; VIRTUE, Doreen, 2004. *Los Niños de Cristal*, Barcelona: Ediciones Obelisco; TWENGE, Jean, 2017. *iGen: Why today's super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy--and completely unprepared for adulthood--and what that means for the rest of us*, Nueva York: Simon and

Por este motivo, resulta conveniente destacar la relevancia que la literatura, y en especial la infantil, desempeña como parte de la cultura en la educación³³⁴, la comprensión de la historia y la identidad de los pueblos³³⁵.

Así, Lotman y Uspenskij³³⁶ definen la cultura como “la memoria que la colectividad plantea”, es decir, un sistema de reglas semióticas, según las cuales la experiencia de la vida del género humano se convierte en cultura. Una concepción que les conduce a indagar en uno de los problemas más graves de tipo cultural, el de la longevidad o diacronicidad vista desde dos perspectivas: la de los textos de la memoria colectiva y la del código de dicha memoria que perdura y muta a través del tiempo. De ahí, que el olvido sea uno de los mayores de los peligros en la actualidad, así como el silencio que dificulta la transmisión y la pervivencia a través de los siglos³³⁷.

En este mismo sentido, Martín Sánchez³³⁸, señala que “la vida del hombre está llena de matices y circunstancias que, de obviarse, la harían en gran parte incoherente y casi siempre incomprensible, pues si la historia de la humanidad es la suma de todas las historias de las diferentes culturas que han surgido y desaparecido a lo largo del tiempo; a su vez, todas ellas son el resultado de las historias individuales de las gentes que vivieron en dichas culturas”.

Por estos motivos, el debate en relación con la reescritura de algunas obras literarias infantiles, a fin de adaptarlas a lo políticamente correcto o a las sensibilidades actuales, plantea un falso dilema, entre una supuesta colisión entre el Derecho a la Cultura y los Derechos Humanos. La cultura y la literatura resultan esenciales para entender nuestra historia y nuestra evolución como civilización porque como resaltó el escritor chileno Luis Sepúlveda “resulta importante conocer el pasado para comprender el presente e imaginar el futuro” y también advirtió el célebre poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana “Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”³³⁹.

De esta forma la preservación y difusión de la cultura entre las nuevas generaciones resulta fundamental para la comprensión de la evolución y los progresos alcanzados en materia de Derechos Humanos en este último siglo, como un proceso abierto y dinámico, con el que se pretende lograr el más elevado ideal de la humanidad como es el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana como base fundamental para la libertad, la justicia y la paz en el mundo.

A pesar de que la herencia que nos gustaría dejar a las nuevas generaciones, fuera un nuevo mundo lleno de color³⁴⁰ en el que impere la bondad humana³⁴¹, la realidad es que todavía nos

Schuster.; AATIJA, Aditi, 2016. “Frustration in Adolescents and its effect on their mental health”, Review. International Journal of Research in Social Sciences, 6 (11), 153-166.

³³⁴ A este respecto se pueden destacar, entre otros: NADAL, María Cristina; TUTURRO, Elsa, MERLO, Diana, SERRONE, Angelina Amelia, 1998. Los cuentos de terror: sus efectos en el psiquismo infantil. Córdoba: Narvaja editor y BETTELHEIM, Bruno, 2006. Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Barcelona: Crítica.

³³⁵ HAN, Byung-Chul, 2018. Buen entretenimiento. Barcelona: Herder.

³³⁶ LOTMAN, Mijálovich y USPENKIJ, Andreevich, 1979. Semiótica de la Cultura. Barcelona: Cátedra.

³³⁷ MORATE, Pascuala Y LABRADOR, María José, 2013. “Literatura Patrimonial y su salvaguarda”, en: Actas del XLVIII Congreso de la Asociación Europea de Profesores de Español. El español en la era digital, Jaca: Centro Virtual Cervantes, 365-377.

³³⁸ MARTÍN, Manuel, 2002. Seres míticos y personajes fantásticos españoles, Madrid: Edaf, 14.

³³⁹ RUIZ DE SANTAYANA, Jorge Agustín Nicolás, 2023. La vida de la razón, Oviedo: KRK Ediciones.

³⁴⁰ Esta referencia se realiza en alusión a uno de los cuentos de la literatura infantil más vendidos en los últimos años: LLENAS SERRA, Anna, 2012. El Monstruo de colores, Barcelona: Flamboyant.

³⁴¹ BREGMAN, Rutger, 2021. Dignos de ser humanos. Una nueva perspectiva histórica de la humanidad, Barcelona: Anagrama.

encontramos en un planeta lejos de alcanzar ese objetivo, porque tal y como nos recordaba Nietzsche “La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta: lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso³⁴²” y precisamente en esa preparación³⁴³ hacia ese ocaso es fundamental como rezaba el oráculo de Delfos conocerse a sí mismos y al mundo que les circunda, con sus luces y sus sombras, y también a las generaciones y la historia que les ha precedido³⁴⁴.

A continuación, se realizará un sucinto análisis de las más recientes decisiones judiciales que han abordado esta cuestión a fin de determinar cuál ha sido el posicionamiento de los Tribunales en distintos ámbitos al respecto.

En primer lugar, a propósito de esta cuestión recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha tenido la ocasión de pronunciarse, siendo la primera vez que abordaba una cuestión de este tipo.

Así en su sentencia de la Gran Sala del 23 de enero de 2023, en el caso *Macatė v. Lituania* (61435/19)³⁴⁵, dictaminó por unanimidad³⁴⁶ que Lituania al “(...) restringir el acceso de los niños a la información sobre las relaciones entre personas del mismo sexo, cuando dicha información no pudiera considerarse inapropiada³⁴⁷ o dañina³⁴⁸ para ellos por ningún otro motivo que no sea la orientación sexual, pone de manifiesto que las autoridades tenían preferencia por algunos tipos de relaciones y familias, contribuyendo así a la estigmatización continua³⁴⁹.

³⁴² NIETZSCHE, Friederich, 2011. Así habló Zaratustra, Madrid: Alianza Editorial.

³⁴³ Para este filósofo alemán “La sencillez y naturalidad son el supremo y último fin de la cultura”.

³⁴⁴ Porque tal y como también recordaba Nietzsche “Lo mismo que al árbol. Cuanto más quiere elevarse hacia la altura y hacia la luz, tanto más fuertemente tienden sus raíces hacia la tierra, hacia abajo, hacia lo oscuro, lo profundo, hacia el mal”. NIETZSCHE, Friederich, 2011., cit.

³⁴⁵ STEDH *Macatė v. Lituania* (61435/19) esta sentencia se origina por la demanda deducida contra el Estado lituano por censurar un libro de cuentos que narra la historia de parejas del mismo sexo. En concreto los hechos que originan el caso son los siguientes: En 2013, Neringa Dangvydė Macatė, autora abiertamente lesbiana publica, en parte financiado con fondos públicos del Ministerio de Cultura, un libro de cuentos de hadas titulado “Corazón de Ambár” (*Gintarinė širdis*), dirigido a menores de entre 9 y 10 años, en el que se abordaban distintas temáticas, como el acoso escolar, la emigración, las familias divorciadas y las relaciones entre personas del mismo sexo. El Ministerio recibió denuncias de personas que consideraban que el libro “fomentaba las perversiones”, por lo que ordenó su revisión. Paralelamente, un grupo de parlamentarios envió una carta para mostrar su desacuerdo con la obra. La revisión concluyó que 2 de los cuentos vulneraban la Ley de Protección de Menores, que establece que “(...) toda información que exprese desprecio por los valores familiares o “fomente una concepción del matrimonio y de la formación de la familia diferente a la consagrada en la Constitución o el Código Civil se considera que tiene un efecto negativo sobre los menores”. Si bien en un principio se suspendió su publicación, posteriormente se reanudó, aunque con una etiqueta de advertencia por ser “dañino para los menores de 14 años”. Esta sentencia se encuentra disponible en <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%7B%22002-13955%22%7D%7D>

³⁴⁶ Aunque la sentencia contiene una opinión separada realizada por los jueces Yudkivska, Lubarda, Guerra Martins y Zünd, a la que se unió posteriormente el Judge Kūris en relación con el pronunciamiento conjunto en la sentencia en relación con la discriminación del artículo 14 de la Convención.

³⁴⁷ A este respecto el Tribunal afirma en su argumentación que: “No existe evidencia científica, como lo confirman varios organismos internacionales, que sugiera que la mera mención de la homosexualidad, o el debate público abierto sobre el estatus social de las minorías sexuales, afecten negativamente a los niños”.

³⁴⁸ A este respecto el Tribunal señala en su argumentación que “(...) no puede considerarse que una princesa y la hija de un zapatero durmiendo abrazadas después de su boda, represente el amor carnal. No es convincente la afirmación del Gobierno de que los cuentos habían buscado “insultar”, “degradar” o “menospreciar” las relaciones entre diferentes sexos y “promover familias del mismo sexo”. De la lectura del libro no es posible advertir aquello, aunque sí es posible advertir que la autora propugnó el respeto y la aceptación de todos los miembros de una sociedad dada en un aspecto fundamental de sus vidas, a saber, un compromiso amoroso”.

³⁴⁹ Comprueba que “(...) las leyes nacionales y los ejemplos de su aplicación, revelan una intención subyacente de restringir el acceso de los niños a la información sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. En particular, la Constitución y el Código Civil solo prevén el matrimonio entre un hombre y una mujer y la legislación lituana no permitía reconocimiento legal de las uniones del mismo sexo. No existe evidencia científica, como lo confirman varios organismos internacionales, que sugiera que la mera mención de la homosexualidad, o el debate público abierto sobre el estatus social de las minorías sexuales, afecten negativamente a los niños”.

Por lo tanto, tales restricciones, por limitados que sean sus objetivos y efectos, resultan incompatibles con las nociones de equidad, pluralismo y tolerancia inherentes a una sociedad democrática” y por lo que concluye el Tribunal, constituye una vulneración la libertad de expresión de la autora de los cuentos infantiles al restringir su publicación

Por otra parte, en julio de 2021, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra Hungría (INFR (2021) 2130)³⁵⁰ relativo a las enmiendas legislativas promulgadas por el Parlamento húngaro que pretendían prohibir o limitar el acceso a contenidos que retrataran "la divergencia de la identidad propia correspondiente al sexo de nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad" para personas menores de 18 años. De acuerdo con esas normas, la Autoridad Húngara de Protección de los Consumidores había obligado al editor de un libro de cuentos de hadas con personajes LGBTI a indicar en él que, el libro representaba formas de "comportamiento que se desvían de los roles tradicionales de género". En julio de 2022, la Comisión decidió dar el siguiente paso en el procedimiento de infracción y llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia.

A este respecto, la Comisión Europea en la argumentación del proceso de infracción declaró que, si bien la protección de los niños era una prioridad absoluta para la Unión Europea y sus Estados miembros, la ley húngara contenía disposiciones que no estaban justificadas para promover este interés fundamental o eran desproporcionadas para alcanzar el objetivo declarado. Así la Comisión consideró que las normas en cuestión eran contrarias a una serie de directivas pertinentes de la Unión Europea y además que violaban la dignidad humana, la libertad de expresión e información, el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la no discriminación, todos ellos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por todo ello, la Comisión consideró que la gravedad de dichas violaciones era de tal entidad que las disposiciones impugnadas vulneraban también los valores comunes en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.

Por lo que respecta al continente norteamericano, se puede resaltar la sentencia de 20 de septiembre de 2000, adoptada en el asunto *Sund v. City of Wichita Falls* (121 F. Supp. 2d 530), por el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito del Norte de Texas, en la que se examinó una resolución adoptada por el Ayuntamiento que permitía a cualquier grupo de al menos 300 adultos titulares de carnés de biblioteca presentar una petición exigiendo que la biblioteca pública de la ciudad retirara un determinado libro de la sección infantil para colocarlo en la sección de adultos. La resolución en cuestión se había adoptado a raíz de la oposición pública a dos libros dirigidos a niños de preescolar y primaria, que retrataban a familias con padres del mismo sexo, y se aplicó a dichos libros, de la sección infantil. En relación con esta cuestión el tribunal dictaminó su inconstitucionalidad, al considerar que suponía una "discriminación basada en el contenido y el punto de vista" y sostuvo que no había "ningún interés, y mucho menos imperioso, en restringir el acceso a libros de la biblioteca no obscenos y plenamente protegidos únicamente sobre la base del desacuerdo de la mayoría con su mensaje percibido".

En otra sentencia, de 31 de enero de 2008, adoptada en el asunto *Parker v. Hurley* (514 F. 3d 87 (2008)), el Tribunal de Apelación de Estados Unidos, del Primer Circuito, examinó también una solicitud presentada por varios padres para que la escuela les notificara previamente y se estableciera

³⁵⁰ Se trata de un caso sin precedentes al que se han sumado otros quince Estados de la Unión Europea, para un análisis más completo puede consultarse CHOPIN, Thierry, 2023. "The legal case against Hungary's anti-LGBTIQ+", Paris: Institut Jacques Delors. Disponible en https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2023/10/PB_230705_Recours-visant-la-loi-hongroise-anti-LGBT_Chopin_Leclerc_EN.pdf.

la oportunidad de solicitar una exención para sus hijos pequeños de la exposición a libros que consideraban repugnantes desde el punto de vista religioso, hasta que los niños alcanzaran el séptimo curso. La demanda de los padres había sido desestimada por un tribunal de distrito y el Tribunal de Apelación confirmó esa decisión. Así el tribunal observó que un grupo de padres se opuso a que sus hijos recibieran clase en preescolar y primer grado con dos libros que retrataban familias diversas, incluidas familias en las que ambos progenitores eran del mismo sexo.

El tribunal señaló que esos libros no apoyaban el matrimonio gay o la homosexualidad, ni siquiera abordaban estos temas explícitamente, sino que se limitaban a describir cómo otros niños podían proceder de familias diferentes a la propia. Y sostuvo que el derecho a una creencia religiosa no incluía el "derecho a no ser objeto de ninguna referencia en las escuelas primarias públicas a la existencia de familias en las que los padres son de distintas combinaciones de sexos".

El otro grupo de padres se opuso a que el profesor de segundo curso leyera a la clase de su hijo un libro que representaba y celebraba un matrimonio homosexual. En relación con este segundo supuesto el tribunal reconoció que el libro en cuestión apoyaba afirmativamente la homosexualidad y el matrimonio gay y que la lectura precisamente se realizaba para influir en los niños oyentes hacia la tolerancia del matrimonio homosexual. Sin embargo, el tribunal no encontró pruebas de adoctrinamiento sistémico" y sostuvo que "obligar a un alumno a leer un libro determinado no suele ser coercitivo" de los derechos de libre ejercicio".

Finalmente, en Canadá, en una sentencia de 20 de diciembre de 2002, adoptada en el asunto *Chamberlain v. Surrey School District No. 36* (2002 SCC 86, [2002] 4 SCR 710), el Tribunal Supremo de Canadá examinó la denegación por parte de un consejo escolar de aprobar tres libros para su uso en clases de educación para la vida familiar impartidas a niños de cinco a seis años. Los libros mostraban familias en las que ambos progenitores eran del mismo sexo, y la decisión del consejo escolar afirmaba que podían dañar la moralidad de los padres en relación con las relaciones homosexuales. El tribunal anuló la decisión del consejo y observó, entre otras cosas cuestiones, que los niños que asistían a las escuelas públicas procedían de diferentes tipos de familias, y sostuvo lo siguiente:

"Inevitablemente, algunos padres considerarán que las prácticas culturales y familiares de otros tipos de familias son moralmente cuestionables. Sin embargo, si la escuela ha de funcionar en una atmósfera de tolerancia y respeto, la opinión de que una determinada forma de vida legal es moralmente cuestionable no puede convertirse en la base de la política escolar. Los padres no tienen por qué abandonar sus propios compromisos ni su opinión de que las prácticas de los demás son indeseables. Pero cuando el currículo escolar exige que se enseñe en las aulas una amplia gama de modelos de familia, un sistema escolar laico no puede excluir ciertos modelos de familia legales simplemente por el mero hecho de que un grupo de padres los considere moralmente cuestionables".

En definitiva, y a modo de conclusión, nos encontramos ante una curiosa paradoja, al puro estilo chestertoniano. Así, mientras parece que nos esmeramos en reescribir la literatura infantil, para hacerla más sensitiva e inclusiva, tenemos a toda una nueva generación de menores, a la que por los intensos ritmos que nos impone la vida postmoderna y nihilista, sumida en una digitalización desbocada y en una era de la instantaneidad e inmediatez, la principal herramienta que prima en su aprendizaje e interacción con el mundo es una pantalla. A modo de canguro electrónico, ante la dificultad de conciliar la vida laboral y familiar de los padres.

Unas herramientas, que en la mayoría de ocasiones, conllevan unos efectos perniciosos, lamentablemente cada vez más constatados científicamente, y mediante la que se introduce a los menores en etapas cruciales de su desarrollo cognitivo en contenidos como la pornografía o la violencia más radical³⁵¹, sin ningún tipo de límite e incluso con el beneplácito de sus progenitores ajenos a los peligros que esto conlleva³⁵².

2. El conflicto entre los derechos humanos y las tradiciones culturales

Lo expuesto nos permite traer a colación dos cuestiones que son objeto de permanente controversia: 1) el fundamento de los derechos humanos y 2) la relación que existe entre la nota de universalidad de los derechos humanos y su relación con determinadas prácticas presentes en distintas tradiciones culturales.

En efecto, si existe un tema que haya sido objeto de una intensa discusión política, doctrinal, jurisprudencial e incluso mediática en los últimos tiempos es precisamente la colisión que se produce entre los Derechos Humanos y las distintas tradiciones culturales. En efecto, en un mundo globalizado, interdependiente y conectado, donde se han multiplicado las minorías étnicas y se han incrementado los flujos migratorios, se plantea el conflicto entre distintas visiones que afirman que sus pretensiones deben ser calificadas como derechos³⁵³. Esta cuestión se encuentra implícita en la pregunta que planteó el Premio Nobel de la Paz Andréi Sarajov: ¿Cómo puede el mundo libre afrontar su responsabilidad moral?³⁵⁴. A continuación, nos proponemos abordar esta problemática reflexionando sobre dos de los principales puntos en los que estriba la controversia:

1) El concepto y fundamento de los Derechos Humanos, así como la posibilidad y pertinencia de dar respuesta aisladamente a cada una de estas cuestiones. Además, nos referiremos a tres ámbitos de tensión permanente en este punto: la relación dignidad-autonomía, la que existe entre principios y reglas y la vocación de universalidad de los Derechos Humanos.

2) La pretendida peculiaridad ética de las culturas y la relación de dependencia entre la identidad social y la identidad individual³⁵⁵.

Tras ofrecer una respuesta teórica desde la perspectiva de la filosofía jurídica, abordaremos dos casos concretos: la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil. El primero de ellos afecta a 200 millones de niñas y mujeres en el mundo³⁵⁶ y del segundo son víctimas aproximadamente 12 millones de niñas cada año³⁵⁷.

³⁵¹ Ejemplo de esto es la popularidad que videojuegos como el FORTNITE tiene entre el público infantil y juvenil.

³⁵² VALERA, Luca, 2022. Espejos. Filosofía y nuevas tecnologías, Barcelona, Herder y BELLVER, Vicente 2022. La Educación y Derechos del niño en el entorno digital. En: Ballesteros, A. (coord.) La digitocracia a debate, Madrid: Thomson Reuters-Aranzadi.

³⁵³ DE LUCAS, Javier, 1996. Puertas que se cierran. Europa como fortaleza, Barcelona: Icaria, 75-76.

³⁵⁴ Una buena reflexión sobre el pensamiento de Sarajov puede encontrarse en: RATZINGER, Joseph, 2021. Verdad, valores, poder. Piedras de toque de la sociedad pluralista, Madrid: Rialp.

³⁵⁵ Algo sobre lo que ha escrito el profesor Ernesto Garzón Valdés, con cuyas tesis coincidimos parcialmente. Vid. GARZÓN VALDÉS, Ernesto, 1999. "Derechos humanos y diversidad cultural", en: Derechos humanos en un mundo dividido, Bilbao: Universidad de Deusto, 85-112.

³⁵⁶ UNICEF, 2016. La mutilación genital femenina: una preocupación mundial.

³⁵⁷ UNICEF, 2023. Matrimonio infantil: 12 millones de niñas se casan cada año.

2.1. La fundamentación de los derechos humanos: algunas corrientes contemporáneas

La tarea de fundamentar los Derechos Humanos constituye una labor teórica que puede incidir de un modo más que notable en la práctica, dada la continuidad que existe entre estos y los presupuestos que les sirven de base³⁵⁸. Sin embargo, no existe una “convicción generalmente compartida de que ya están fundados”³⁵⁹, lo que ha llevado a algunos a considerar el problema de la fundamentación como secundario frente a la necesidad de protección, defendiendo que el núcleo de la cuestión estriba en la creación de las condiciones políticas, jurídicas, económicas y sociológicas que permitan el disfrute de estos derechos y no en tratar de encontrar su fundamento. En efecto, las posiciones que podemos denominar realistas han considerado el debate superado y las netamente positivistas han entendido la fundamentación como “una empresa desesperada”³⁶⁰, por considerar que se trata de una cuestión irresoluble.

Sin embargo, las constantes violaciones de Derechos Humanos a las que asistimos, incluso en aquellas sociedades con elevados niveles de calidad democrática y desarrollo económico, donde además se produce una constante labor de sensibilización sobre la necesidad de proteger los Derechos Humanos, nos conduce a pensar que la reflexión sobre la fundamentación no es superflua ni meramente académica, más bien al contrario, presenta numerosísimas implicaciones para la vida práctica y se vincula directamente con las necesidades del ser humano. En este sentido, Macpherson ha afirmado que “cualquier doctrina de los Derechos Humanos debe constituir, en cierto sentido, una doctrina de los derechos naturales. Sólo pueden concebirse los Derechos Humanos en cuanto especie del derecho natural, en el sentido de que deben deducirse de la naturaleza del hombre en cuanto tal (por ejemplo, necesidades y capacidades), bien de los hombres como son actualmente, bien de los hombres como se considera que pueden llegar a ser. Decir esto implica sencillamente reconocer que ni los derechos legales, ni los derechos reconocidos por la costumbre constituyen fundamento suficiente para los Derechos Humanos»³⁶¹. En este trabajo defenderemos la necesidad de recuperar el fundamento iusnaturalista de los Derechos Humanos -aun sin desconocer su carácter como valores históricamente comunicables- como esencial para garantizar su protección efectiva y en condiciones de igualdad y, en todo caso, la necesidad de reflexión constante sobre su concepto y fundamento, toda vez que – como ha señalado Peces-Barba- el desinterés por el fundamento filosófico y por la finalidad de ese Derecho positivo de los Derechos Humanos les vacía de contenido, y les puede reducir a una mera técnica de control social”³⁶².

Como preámbulo a la reflexión sobre la fundamentación, debemos apuntar la discusión existente sobre la pertinencia de ofrecer una respuesta aislada a los problemas de concepto y fundamentación de los Derechos Humanos. Como ha explicado Javier de Lucas, no es infrecuente que, “cuando se formulan una y otra cuestión, se tienda a separarlas, manteniendo la primera, por así decirlo, en el terreno más estricto de lo que se ha llamado, «teoría de los derechos», es decir, el plano analítico, mientras el problema de la fundamentación aparecería como cuestión estrictamente filosófica (según algunos, en realidad, metajurídica) y por ello objeto de estudio de la «Filosofía de los

³⁵⁸ PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, 1983. “La fundamentación de los derechos humanos”, *Revista de Estudios Políticos*, 35.

³⁵⁹ BOBBIO, Norberto, 1981. “Presente y porvenir de los derechos humanos”, *Anuario de derechos humanos*, 10.

³⁶⁰ BOBBIO, Norberto, 1988. *El problema de la guerra y las vías para la paz*, Madrid: Gedisa.

³⁶¹ MACPHERSON, C.B., “Los derechos naturales en Hobbes y en Locke”, en PÉREZ LUÑO, A.E. (1983): “La fundamentación de los derechos humanos”, *cit.*, p.13.

³⁶² PECES-BARBA, Gregorio, 1988. “Sobre el fundamento de los derechos humanos (un problema de moral y Derecho)”, *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 28, 194.

derechos» o, en todo caso, de lo que la tradición anglosajona considera Jurisprudencia censoria» o normativa”³⁶³.

En este orden de cosas, la teoría dualista sostiene que ambos problemas pueden ser tratados de modo independiente, distinguiendo la dimensión jurídica de los Derechos Humanos de su fundamentación. Así, Gregorio Peces-Barba lo hace desde una perspectiva metodológica³⁶⁴, mientras que Luis Prieto distinguirá entre la teoría y la práctica de los Derechos Humanos³⁶⁵. Lo que resulta patente es su manifiesta oposición a considerar los Derechos Humanos como derechos morales, algo en lo que también está de acuerdo el propio Javier de Lucas, por considerar que esta concepción presenta los mismos problemas que el iusnaturalismo a los que se añade la fuerte contradicción, de considerarlos como “elementos intrasistemáticos del ordenamiento y a la vez afirmar que pertenecen al ámbito de la moralidad”³⁶⁶. Francisco Laporta, no obstante, sí se muestra favorable a considerar los Derechos Humanos como derechos morales sosteniendo que permite superar la artificial separación entre las cuestiones de concepto y fundamentación de los Derechos Humanos, sosteniendo que los poderes de protección conferidos por el derecho positivo existen solo después de los derechos.

Por su parte, Pérez Luño -también dualista- defiende una concepción iusnaturalista en cuanto a su fundamento, historicista en cuanto a su forma y axiológica en lo que se refiere a su contenido³⁶⁷. Pero esta fundamentación iusnaturalista no se sustenta en la existencia de un orden absoluto, inmutable y eterno que -con Carnelutti- es el ídolo al que no debemos adorar³⁶⁸, sino en la afirmación de que los Derechos Humanos “responden a instancias o valores éticos anteriores al derecho positivo”³⁶⁹. Las tesis dualistas presentan también problemas³⁷⁰ en los que no nos podemos detener en este trabajo, por lo que nos limitaremos a señalar la dificultad de delimitación de ambos conceptos.

³⁶³ DE LUCAS, Javier, 1991. Una nota sobre el concepto y la fundamentación de los derechos humanos. (a propósito de la polémica sobre los derechos morales), DOXA, 10, 308. En otro texto en coautoría con Jesús Ballesteros se aborda además el problema del lastre ideológico presente en la teoría de los derechos morales: BALLESTEROS, Jesús y DE LUCAS, Javier, 1989. “Sobre los límites del principio de disidencia”. En: El fundamento de los derechos humanos, Madrid: Debate.

³⁶⁴ Esta distinción puede apreciarse con claridad en PECES-BARBA, Gregorio, 1988. Derechos fundamentales, Madrid: Universidad Complutense de Madrid. En este texto el autor distingue entre Teoría de los derechos fundamentales y Filosofía de los derechos fundamentales.

³⁶⁵ PRIETO, Luis, 2001. “Notas sobre el origen y la evolución de los derechos humanos”, Derecho y sociedad, 17.

³⁶⁶ DE LUCAS, Javier, 1991. Una nota sobre el concepto y la fundamentación de los derechos humanos. (a propósito de la polémica sobre los derechos morales), cit., 315.

³⁶⁷ En efecto, Pérez Luño sostiene que el carácter iusnaturalista de su contenido deriva de “conjugar su raíz ética con su vocación jurídica”. El historicismo en cuanto a su forma tiene que ver con “indagar las premisas axiológicas de los derechos humanos a partir del examen de la realidad social, es decir, a través de una lógica argumentativa, del sentido común y de la experiencia”. Por último, la axiología en cuanto a su contenido implica “tomar partido de una determinada concepción de valores” ... especificar que valores son los directamente relacionados con los derechos humanos” y “comprobar su incidencia en la esfera jurídica práctica”. En PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, 1993. “El concepto de los derechos humanos y su problemática actual”, Derechos y Libertades. Revistas del Instituto Bartolomé de las Casas, 1, 188.

³⁶⁸ CARNELUTTI, Francesco, 1959. “L'antinomia del Diritto naturale”, Rivista di Diritto procesuale, XIV, 511-525.

³⁶⁹ PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, 1989. “Sobre los valores fundamentadores de los derechos humanos”. En: La fundamentación de los derechos humanos, Madrid: Debate.

³⁷⁰ En efecto, en DE LUCAS, Javier, 1991. Una nota sobre el concepto y la fundamentación de los Derechos Humanos. (a propósito de la polémica sobre los derechos morales), cit., 313 explica: “cuando quienes se ocupan de la cuestión conceptual tratan de responder a la pregunta ¿qué significa tener derecho a X? ofreciendo la noción de derechos morales, casi nunca ofrecen una respuesta en el plano conceptual, sino que las más de las veces formulan propuestas que deberían situarse en el de la justificación, es decir, proporcionan una tesis fundamentadora de los derechos y no un concepto de los derechos como tal”.

A continuación, pasamos a exponer de modo extremadamente sintético tres de las fundamentaciones de los Derechos Humanos que gozan de mayor predicamento en la actualidad:

- 1) El objetivismo ontológico: esta fundamentación recupera los principios aristotélico-tomistas clásicos y sitúa en la misma naturaleza del hombre la razón de la existencia de los Derechos Humanos. Los valores en los que se sustentan estos derechos son exigencias de la razón práctica y no conceptos ideales o abstractos, lo que da lugar a la creación un orden objetivo de valores y a la atribución de los derechos no por la exigencia del individuo aislado, sino por atribución de la ley natural.
- 2) El subjetivismo: que reivindica la autonomía humana y le atribuye carácter principal a la libertad colectiva en la configuración de los Derechos Humanos. Esta concepción, que abraza las ideas del liberalismo, niega la existencia de valores que trasciendan al individuo y ubica en el consenso, en la voluntad general, el fundamento de los Derechos Humanos. Sin embargo, a nuestro juicio el subjetivismo no ofrece una respuesta válida a la razón de ser misma de los Derechos Humanos, solo explica el modo en que se llega a un acuerdo consensuado sobre ellos.
- 3) El intersubjetivismo: esta concepción trata de armonizar las dos anteriores, puesto que apela a la naturaleza humana (reivindicando su valor como fundamento de los Derechos Humanos) pero afirmando también su carácter de valores comunicables históricamente dadas las necesidades compartidas.

En nuestra opinión, la fundamentación intersubjetiva de los Derechos Humanos permite no reducirlos a los meros deseos o intereses del individuo (subjetivismo) ni tampoco considerarlos como un sistema cerrado y estático (objetivismo)³⁷¹. Dos filósofos del Derecho italianos de tradiciones muy distintas, Giuseppe Capograssi³⁷² y Norberto Bobbio³⁷³, han sostenido que las necesidades del hombre son las que fundamentan los valores, es decir, que la concepción del derecho como experiencia, conduce a una fundamentación de los Derechos Humanos en las necesidades concretas que emergen de la vida práctica³⁷⁴.

3. Cultura, moral y peculiaridad ética: a propósito de la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil. Consideraciones sobre la nota de universalidad de los derechos humanos.

Como ha explicado Encarnación Fernández, “la noción de Derechos Humanos en cuanto concepto cultural e histórico, en cuanto ideal regulativo ético y jurídico prepositivo, lleva aparejada desde sus orígenes una vocación de universalidad, una vocación de ser derechos adscritos a todos los seres humanos, cuya titularidad corresponde a todos los seres humanos”³⁷⁵. Por su parte, en un sentido,

³⁷¹ *Ibid.*, 60.

³⁷² CAPOGRASSI, Giuseppe, 1959. *Analisi dell'esperienza comune*, en *OPERE* di Giuseppe Capograssi, Milano: A.Giuffrè Editore, 50.

³⁷³ BOBBIO, Norberto, 1994. “L'illusion du fondement absolu”. En: *Le fondement des droits de l'homme*, París: Actes des entretiens de L'Aquila, 14-19.

³⁷⁴ PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, 1983. *La fundamentación de los derechos humanos*, cit., 62.

³⁷⁵ FERNANDEZ, E. (1999): “Derechos humanos: del universalismo abstracto a la universalidad concreta”, *Persona y Derecho*, 41, 58.

podríamos decir complementario, Luis Prieto sostiene que esa universalidad no debe predicarse tanto como un atributo de la titularidad de los derechos como una cualidad del bien tutelado³⁷⁶.

La manifiesta pluralidad cultural de nuestras sociedades presenta, en este sentido, un reto para los Derechos Humanos y ello por tres cuestiones: 1) El choque de los valores de la democracia liberal occidental con otras tradiciones de corte más colectivista; 2) La presencia en determinadas culturas de prácticas que resultan simple y llanamente incompatibles con las pautas morales occidentales y 3) La necesaria ponderación de legisladores y tribunales al abordar situaciones de choque cultural.

En este sentido, existen quienes afirman que cualquier punto de vista cultural tiene, por el mero hecho de serlo, valor moral. Esta consideración permite inmunizar cualquier tradición, toda vez que poner en entredicho una práctica supondría abrazar una visión etnocéntrica³⁷⁷ y desconocer la peculiaridad ética presente en cada una de las culturas. Desde esta perspectiva, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil deberían ser respetadas e incluso fomentadas, pues constituiría un valor cultural propio de las comunidades en que se practican y abolirlos supondría acabar con una parte de su identidad.

Por ello resultan cuestionables los intentos de fundamentar históricamente el contenido de los Derechos Humanos. Consideramos que su fundamento -aún sin desconocer su carácter como valores históricos- debe situarse en la dignidad de la persona que constituye ese núcleo irreductible, ese "coto vedado"³⁷⁸, que se configura como una esfera ajena a la intervención de terceros y del Estado y que da lugar a esos "triumfos frente a la mayoría"³⁷⁹, a esas áreas de inmunidad"³⁸⁰ que permiten además escapar del falso trilema cosmopolitismo-identidad personal-identidad comunitaria.

Desde esta perspectiva, la nota de universalidad de los Derechos Humanos abre la perspectiva a la "negación del carácter sacrosanto de las formas de vida colectivas y, por consiguiente, admisión de la posibilidad de su crítica y superación"³⁸¹ constituyendo una verdadera forma de resistencia contra aquellas prácticas -como la mutilación genital femenina o el matrimonio infantil- con una más que considerable raigambre en muchas sociedades que atentan de modo directo contra la dignidad de la persona.

En efecto, el debate planteado versa en última instancia sobre el fundamento de los Derechos Humanos y de ahí la pertinencia del apartado que le hemos dedicado en este trabajo. Una fundamentación basada en la dignidad de la persona y que no desconozca su carácter de valores comunicables (y comunicados) históricamente y que sitúe su raíz más profunda en las necesidades humanas es la que permite terminar con prácticas culturales que atenten contra la propia dignidad de la persona, sin incurrir en posiciones etnocéntricas, sino afirmando la capacidad del hombre de abrirse a la verdad y el bien³⁸².

³⁷⁶ PRIETO, Luis, 2001. Notas sobre el origen y la evolución de los derechos humanos, cit. 320.

³⁷⁷ GARZÓN VALDÉS, Ernesto, 1999. "Derechos humanos y diversidad cultural". En: Derechos humanos en un mundo dividido, cit.

³⁷⁸ GARZÓN VALDÉS, Ernesto. 1989. "Algo más sobre el 'coto vedado'", Doga, 6, 209-213.

³⁷⁹ DWORKIN Ronald, 1984. Los derechos en serio, Ariel: Barcelona.

³⁸⁰ PRIETO, Luis, 2001. Notas sobre el origen y la evolución de los derechos humanos, cit. 324.

³⁸¹ GARZÓN VALDÉS, E. (1993): "El problema ético de las minorías étnicas", en OLIVÉ, L. (comp.) Ética y diversidad cultural, México: Fondo de Cultura Económica 37-62.

³⁸² Una capacidad que se fundamenta en su carácter social, como ha desarrollado MARTÍNEZ-PUJALTE, Antonio Luis, 1998. "Derechos humanos e identidad cultural. Una posible conciliación entre interculturalidad y universalidad", Persona y Derecho. Revista de Fundamentación de las instituciones jurídicas, 119-148.

4. A modo de conclusión: cultura, derechos humanos y reescritura de los cuentos clásicos

Para finalizar tras este análisis nos gustaría resaltar la inextricable relación entre el Derecho a la Cultura y los Derechos Humanos, que tal y como se ha intentado poner de manifiesto en las líneas precedentes, se podría sintetizar de la siguiente forma:

Así, una primera dimensión, tal y como se ha destacado a propósito de la polémica por la reescritura y censura de algunas obras infantiles, la cultura resulta esencial en la conformación de nuestra identidad y además constituye una preciosa ventana para conocer y entender el mundo que nos rodea, la historia y a las generaciones que nos precedieron. Precisamente la palabra y la escritura son una de las señas más distintivas del género humano y lo que nos ha permitido trascender el conocimiento más allá de la finitud física humana³⁸³. Este conocimiento debe ser rescatado, interpretado, preservado y valorado a modo de memoria o patrimonio colectivo indispensable para comprender nuestra propia evolución como especie a fin de evitar cometer los mismos errores y horrores.

Precisamente es dentro de este concepto sincrónico de cultura donde se enmarcan los Derechos Humanos, como elemento nuclear, que sitúa a nuestra dignidad como clave de bóveda de nuestra existencia y protege estos bienes esenciales.

Unos derechos y responsabilidades, que constituyen nuestra brújula, que en momentos como el actual deben ser más defendidos y difundidos que nunca ante los retos trascendentales, como el cambio climático o el desarrollo de la inteligencia artificial, a los que se enfrenta la familia humana, y pueden conllevar incluso su extinción o transformación. Unos derechos, que también son producto de la cultura y de la historia, así también se han ido transformando y evolucionando, generación tras generación de derechos, al tiempo que lo hacían las circunstancias o necesidades humanas que requerían de una protección de su dignidad

La segunda dimensión, resalta el importante papel que los Derechos Humanos desempeñan para la evolución y transformación de la cultura. Una revolución cultural en la que prime la dignidad y los derechos de todos los seres humanos, en especial de aquellos más vulnerables, como las mujeres o menores, cuya posición se había visto relegada y sometida hasta el momento en algunos lugares del globo. Un cambio en el que lejos de patrones sociales, económicos, religiosos o de cualquier otra índole se establezcan vías de diálogo y comprensión mutua, sin prejuicios o imposiciones como un valioso mecanismo de evolución.

A este respecto, a modo meramente ejemplificativo, en relación con el matrimonio infantil nos gustaría resaltar el ejemplo de Theresa Kachindamoto³⁸⁴ que desde cuando en 2003, se convirtió en la primera mujer autoridad tradicional de Dedza, un distrito en la región central de Malawi, ha impedido más de 2.500 matrimonios prematuros, llegando incluso para ello a revocar del poder a 62 de los más de 300 jefes en su jurisdicción.

³⁸³ VALLEJO, Irene, 2022. *El Infinito en un junco: La invención de los libros del mundo antiguo*, Madrid: Siruela.

³⁸⁴ MENJÍBAR, Diego, 2024. Theresa Kachindamoto, jefa tradicional de Malawi: "Ninguna niña va a casarse bajo mi jurisdicción". *El País*, 24 de enero. Disponible en <https://elpais.com/planeta-futuro/2024-01-15/theresa-kachindamoto-jefa-tradicional-de-malawi-ninguna-nina-va-a-casarse-bajo-mi-jurisdiccion.html> [Fecha de consulta: 12 de enero de 2024].

En cuanto a la mutilación genital femenina desde algunos ámbitos se propone su medicalización³⁸⁵ y su transformación en un ritual simbólico, a fin de preservar su significado cultural iniciático, al tiempo que se protegen y garantiza la integridad y los Derechos Humanos de las afectadas, tal y como ya ocurrió en el pasado con prácticas de este tipo como la circuncisión. Una modificación que junto con la promoción de otros Derechos Humanos fundamentales como la educación y la igualdad podría lograr una reinterpretación más acorde con los Derechos Humanos.

En definitiva, cultura y Derechos Humanos, constituyen un binomio imprescindible a fin de entender nuestra propia naturaleza como seres humanos y nuestra dignidad como fundamento de los Derechos Humanos.

³⁸⁵ DOUCET, Marie Hélène, PALLITTO Christina, Groleau Danielle, 2017. "Understanding the motivations of health-care providers in performing female genital mutilation: an integrative review of the literatura", *Reprod Health*, 14, 46; HEARST Adelaide, MOLNAR Alexandra, 2013. "Female genital cutting: an evidence-based approach to clinical management for the primary care physician", *Mayo Clin Proc.* 88(6), pp 618–629; SHELL-DUNCAN Bettina, 2001. "The medicalization of female "circumcision": harm reduction or promotion of a dangerous practice?", *Soc Sci Med.* 52(7),1013–1028; SEROUR Gamal, 2013. "Medicalization of female genital mutilation/cutting", *Afr J Urol* 19(3), 145–149.

Bibliografía

- AATIJA, Aditi, 2016. Frustration in Adolescents and its effect on their mental health, Review. International Journal of Research in Social Sciences, 6(11), 153-166.
- BALLESTEROS, Jesús, 1989. Postmodernidad: Decadencia o resistencia, Madrid: Tecnos.
- BALLESTEROS, Jesús y DE LUCAS, Javier, 1989. Sobre los límites del principio de disidencia. En: El fundamento de los derechos humanos, Madrid: Debate.
- BELLVER, Vicente 2022. La Educación y Derechos del niño en el entorno digital. En: Ballesteros, A. (coord.) La digitocracia a debate, Madrid: Thomson Reuters-Aranzadi.
- BETTELHEIM, Bruno, 2006. Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Barcelona: Crítica.
- BOBBIO, Norberto, 1981. Presente y porvenir de los derechos humanos, Anuario de derechos humanos, 10.
- BOBBIO, Norberto, 1988. El problema de la guerra y las vías para la paz, Madrid: Gedisa.
- BOBBIO, Norberto, 1994. L'illusion du fondement absolu. En: Le fondement des droits de l'homme, París: Actes des entretiens de L'Aquila, 14-19.
- BREGMAN, Rutger, 2021. Dignos de ser humanos. Una nueva perspectiva histórica de la humanidad, Barcelona: Anagrama.
- CAPOGRASSI, Giuseppe, 1959. Analisi dell'esperienza comune, in OPERE di Giuseppe Capograssi, Milano: A.Giuffrè Editore, 50.
- CARNELUTTI, Francesco, 1959. L'antinomia del Diritto naturale, Rivista di Diritto procesuale, XIV, 511-525.
- CHOPIN, Thierry, 2023. The legal case against Hungary's anti-LGBTIQ+, Paris : Institut Jacques Delors.
- CUMMING, Ed, BUCHANAN, Abigail; HOLL- ALLEN, Genevieve Y SMITH, Benedict, 2023. The rewriting os Robert Dahl. Across his beloved children's books, hundreds of the author's words have been changed or entirely removed in a bid for 'relevancy', Daily Telegraph. Disponible en <https://www.telegraph.co.uk/news/2023/02/17/roald-dahl-books-rewritten-offensive-matilda-witches-tweets/#:~:text=By%20comparing%20the%20latest%20editions,are%20now%20the%20Cloud%2DPeople>[Fecha de consulta: 15 de enero de 2021].
- DE LUCAS, Javier, 1991. Una nota sobre el concepto y la fundamentación de los derechos humanos. (a propósito de la polémica sobre los derechos morales), DOXA, 10, 308.
- DE LUCAS, Javier, 1996. Puertas que se cierran. Europa como fortaleza, Barcelona: Icaria, 75-76.
- DOUCET, Marie Hélène, PALLITTO Christina, Groleau Danielle, 2017. Understanding the motivations of health-care providers in performing female genital mutilation: an integrative review of the literatura, Reprod Health, 14, 46
- DWORAK, Elizabeth, REVELLE, William y CONDON, David, 2023. Looking for Flynn effects in a recent online U.S. adult sample: Examining shifts within the SAPA Project, Intelligence, Volumen 98, 101734, 1-16.
- DWORKIN Ronald, 1984. Los derechos en serio, Ariel: Barcelona.

- FORNAZZARI, Luis, 2008. El papel del arte como protector de las funciones cerebrales. La música, la pintura y la escritura facilita la capacidad de reserva cerebral, *Revista Mexicana de Neurociencia*, 9, 2, 154-158.
- GARZÓN VALDÉS, Ernesto. 1989. Algo más sobre el 'coto vedado', *Doxa*, 6, 209-213.
- GARZÓN VALDÉS, Ernesto, 1999. Derechos humanos y diversidad cultural. En: *Derechos humanos en un mundo dividido*, Bilbao: Universidad de Deusto, 85-112.
- GONZÁLEZ-RAMÍREZ Mónica Teresa Y LANDERO-HERNÁNDEZ René, 2021. Diferencias en tolerancia a la frustración entre Baby Boomers, Generación X y Millennials, *Ansiedad y estrés*, Vol. 27, Nº 2-3 (Julio-diciembre), 89-94.
- HAN, Byung-Chul, 2018. *Buen entretenimiento*. Barcelona: Herder.
- HAN, Byung-Chul, 2020. *La desaparición de los rituales*, Barcelona: Herder.
- HEARST Adelaide, MOLNAR Alexandra, 2013. Female genital cutting: an evidence-based approach to clinical management for the primary care physician, *Mayo Clin Proc.* 88(6), pp 618–629.
- KIDD, David y CASTANO, Emanuele, 2013. Reading literary fiction improves theory of mind, *Science*, 342 (6156), 377-380.
- KOCH, Tommaso, 2023. La censura de libros infantiles se dispara: todo lo que los niños no deben leer, *El País*, 8 de marzo. Disponible en <https://elpais.com/cultura/2023-03-08/la-censura-de-libros-infantiles-se-dispara-todo-lo-que-los-ninos-no-deben-leer.html>. [Fecha de consulta: 15 de enero de 2023].
- LAPUENTE, Víctor, 2021. *Décálogo del buen ciudadano. Como ser mejores personas en un mundo narcisista*, Madrid: Península.
- LLENAS SERRA, Anna, 2012. *El Monstruo de colores*, Barcelona: Flamboyant.
- LOTMAN, Mijálovich y USPENKIJ, Andreevich, 1979. *Semiótica de la Cultura*. Barcelona: Cátedra.
- MARTÍN, Manuel, 2002. *Seres míticos y personajes fantásticos españoles*, Madrid: EDAF, 14.
- MARTÍNEZ-PUJALTE, Antonio Luis, 1998. Derechos humanos e identidad cultural. Una posible conciliación entre interculturalidad y universalidad, *Persona y Derecho. Revista de Fundamentación de las instituciones jurídicas*, 119-148.
- MENJÍBAR, Diego, 2024. Theresa Kachindamoto, jefa tradicional de Malawi: “Ninguna niña va a casarse bajo mi jurisdicción”. *El País*, 24 de enero. Disponible en <https://elpais.com/planeta-futuro/2024-01-15/theresa-kachindamoto-jefa-tradicional-de-malawi-ninguna-nina-va-a-casarse-bajo-mi-jurisdiccion.html> [Fecha de consulta: 12 de enero de 2024].
- MORATE, Pascuala Y LABRADOR, María José, 2013. Literatura Patrimonial y su salvaguarda. En: *Actas del XLVIII Congreso de la Asociación Europea de Profesores de Español. El español en la era digital*, Jaca: Centro Virtual Cervantes, 365-377.
- NADAL, María Cristina; TUTURRO, Elsa, MERLO, Diana, SERRONE, Angelina Amelia, 1998. *Los cuentos de terror: sus efectos en el psiquismo infantil*. Córdoba: Narvaja editor.
- NIETZSCHE, Friederich, 2011. *Así habló Zaratustra*, Madrid: Alianza Editorial.

- NUÑEZ FIDALGO, María Virtudes, 2020. La literatura en el marco de las neurociencias cognitivas. Nuevas perspectivas de estudio, *Archivum* 70(1), junio, 165-191.
- PECES-BARBA, Gregorio, 1988. *Derechos fundamentales*, Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- PECES-BARBA, Gregorio, 1988. Sobre el fundamento de los derechos humanos (un problema de moral y Derecho), *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 28, 194.
- PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, 1983. La fundamentación de los derechos humanos, *Revista de Estudios Políticos*, 35.
- PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, 1989. Sobre los valores fundadores de los derechos humanos. En: *La fundamentación de los derechos humanos*, Madrid: Debate.
- PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, 1993. El concepto de los derechos humanos y su problemática actual, *Derechos y Libertades. Revistas del Instituto Bartolomé de las Casas*, 1, 188.
- PIGEM, Jordi, 2021. *Pandemia y Postverdad. La vida, la conciencia y la cuarta Revolución industrial*, Barcelona: Fragmenta.
- PRIETO, Luis, 2001. Notas sobre el origen y la evolución de los derechos humanos, *Derecho y sociedad*, 17.
- RATZINGER, Joseph, 2021. *Verdad, valores, poder. Piedras de toque de la sociedad pluralista*, Madrid: Rialp.
- RUIZ DE SANTAYANA, Jorge Agustín Nicolás, 2023. *La vida de la razón*, Oviedo: KRK Ediciones.
- SEROUR Gamal, 2013. Medicalization of female genital mutilation/cutting, *Afr J Urol* 19(3), 145-149.
- SHELL-DUNCAN Bettina, 2001. The medicalization of female "circumcision": harm reduction or promotion of a dangerous practice? *Soc Sci Med.* 52(7),1013-1028.
- TWENGE, Jean, 2017. *iGen: Why today's super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy--and completely unprepared for adulthood--and what that means for the rest of us*, Nueva York: Simon and Schuster.
- UNICEF, 2016. *La mutilación genital femenina: una preocupación mundial*.
- UNICEF, 2023. *Matrimonio infantil: 12 millones de niñas se casan cada año*.
- VALERA, Luca, 2022. *Espejos. Filosofía y nuevas tecnologías*, Barcelona, Herder.
- VALLEJO, Irene, 2022. *El Infinito en un junco: La invención de los libros del mundo antiguo*, Madrid: Siruela.
- VIRTUE, Doreen, 2004. *Los Niños de Cristal*, Barcelona: Ediciones Obelisco.

Begoña Guzmán Sánchez.

Los informes temáticos del Consejo de Derechos Humanos sobre derechos culturales: una oportunidad para clarificar, divulgar y promover su defensa desde lo local

Licenciada en Historia: Patrimonio Cultural (Universidad de Deusto)
Responsable de Cultura y Becas
UN Etxea – Asociación del País Vasco para la UNESCO

Resumen

En su primer informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre “Sostenibilidad y derechos culturales” (2022)³⁸⁶, Alexandra Xanthaki, Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la esfera de derechos culturales, cita la contribución enviada por UN Etxea-Asociación del País Vasco para la UNESCO³⁸⁷. Meses antes, ante el llamamiento realizado por la relatora especial para recibir aportaciones, en nuestra entidad valoramos presentar un informe que plasmara el estado de situación de las políticas culturales vascas que en ese momento comenzaban a alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda Euskadi Basque Country 2030. Supuso un ejercicio de análisis y reflexión que, sumado a la identificación de experiencias inspiradoras en el territorio, culminó con la mención incluida por la Sra. Xanthaki en el informe presentado a la Asamblea General al reconocer como buena práctica los informes voluntarios de seguimiento de los ODS que presenta el Gobierno Vasco puesto que “*la contribución de los gobiernos locales no aparece de forma muy destacada en los informes nacionales e internacionales*”.

Desde entonces, la Relatora ha realizado tres llamados más a contribuciones y desde UN Etxea hemos asumido esta invitación como una tarea a realizar en colaboración con otros agentes del territorio. Se trata de una oportunidad que consideramos magnífica para clarificar y hacer pedagogía sobre los derechos culturales como parte fundamental de los derechos humanos, así como para sumar a artistas, profesionales de la cultura, representantes del tercer sector, decisores/as políticos y personas a título personal en la defensa y puesta en valor del derecho de todas las personas a participar en la vida cultural.

Introducción

UN Etxea - Asociación del País Vasco para la UNESCO³⁸⁸ es una asociación sin ánimo de lucro creada en 1991 con el objetivo de promocionar en el ámbito vasco los principios de las Naciones Unidas y los programas de la UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

³⁸⁶ <https://daccess-ods.un.org/tmp/3770020.00808716.html>

³⁸⁷ <https://unetxea.org/dokumentuak/contribucion-dchos-culturales.pdf>

³⁸⁸ <https://unetxea.org/>

Cultura) para generar actitudes individuales y colectivas que contribuyan a que la sociedad vasca asuma como propios los valores de los derechos humanos, haciéndonos partícipes del reto global del desarrollo sostenible de los pueblos.

UN Etxea mantiene desde su creación una línea de trabajo en derechos humanos que se ha desarrollado desde diferentes ámbitos a través de la incidencia, la promoción y la capacitación. Desde 2002 cuenta con el estatus de entidad consultiva del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), lo que le permite acceder a diferentes espacios del Sistema de Naciones Unidas con derecho de palabra, de sugerir temas a tratar y aportar opinión en diferentes esferas de trabajo: agua, derechos humanos, cultura y desarrollo, medio ambiente y sostenibilidad, educación, cultura de paz, diversidad cultural o cooperación. Ser parte de redes internacionales, nacionales y del ámbito vasco refuerza las posibilidades de desarrollar esta estrategia de trabajo.

Resulta fundamental para UN Etxea apoyar mediante una estrecha colaboración y mayor presencia internacional vasca las iniciativas impulsadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) con el fin de contribuir al reimpulso y revitalización global del compromiso de agentes sociales para la promoción de los derechos humanos. Para ello, fortalece las capacidades de decisores/as políticos y agentes sociales vascos/as en derechos humanos, sensibiliza a la ciudadanía vasca en sus principios y valores, e impulsa entre la juventud el conocimiento de los mecanismos de protección y promoción de Derechos Humanos en Naciones Unidas.

Jóvenes en el Consejo de Derechos Humanos (Ginebra) participan en Human Rights Internship Programme, programa impulsado por UN Etxea con el apoyo de la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad de Gobierno Vasco, en 2023.

Asimismo, **encontramos en las contribuciones a los informes temáticos una oportunidad para contribuir a la sensibilización, formación y clarificación del lugar que ocupan los derechos culturales en el seno del sistema de los derechos humanos** y, de esta manera, favorecer la elaboración, planificación y aplicación de políticas culturales sólidas que impulsen el desarrollo sostenible y la promoción de la diversidad cultural para hacer frente a los retos inmediatos y futuros en alianza y desde un enfoque de derechos humanos.

El sistema de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos³⁸⁹

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) se esfuerza por ofrecer el mejor asesoramiento experto y apoyo a los diversos mecanismos de supervisión de derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas: los órganos basados en la Carta de la ONU, incluido el Consejo de Derechos Humanos, y los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, y compuestos por expertos independientes con el mandato de supervisar que los Estados partes en los tratados cumplan sus obligaciones.

El Consejo de Derechos Humanos es un foro que tiene la facultad de prevenir los abusos, la desigualdad y la discriminación, proteger a las personas más vulnerables y denunciar a quienes vulneran sus derechos. El Consejo es un organismo intergubernamental compuesto por 47 Estados elegidos por la mayoría de los miembros de la Asamblea General de la ONU a través de votación directa y secreta. Estos Estados se comprometen y responsabilizan de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo.

Los Procedimientos Especiales³⁹⁰ se refieren de manera general a los mecanismos establecidos por la Comisión de Derechos Humanos, antecesora del Consejo de Derechos Humanos, y asumidos por este para abordar bien sea situaciones específicas en los países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los Procedimientos Especiales pueden estar compuestos por una persona (un/a relator/a o experto/a independiente) o de un grupo de trabajo compuesto de cinco miembros, uno por cada grupo regional de las Naciones Unidas: África, Asia, América Latina y el Caribe, Europa Oriental y el grupo Occidental.

Son destacados/as expertos/as independientes que trabajan a título voluntario, nombrados por el Consejo de Derechos Humanos. Se comprometen a ejecutar su labor con independencia, eficiencia, competencia, integridad, probidad, imparcialidad, honestidad y buena fe. La independencia de los/las titulares de mandatos es fundamental para que puedan ejercer sus funciones con toda imparcialidad. Por ser el mecanismo más directamente accesible del sistema internacional de derechos humanos, los/las expertos/as interactúan regularmente con los/las defensores/as de derechos humanos y las víctimas reales y potenciales de violaciones de estos derechos.

El sistema de los procedimientos especiales es un elemento básico del mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas y abarca a todos los derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Los informes temáticos documentan las conclusiones del/de la relator/a o experto/a independiente) sobre temas concretos y proporcionan orientación y recomendaciones a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas. Todos/as los/as titulares de mandato de Procedimientos Especiales informan de manera anual al Consejo de Derechos

³⁸⁹ Los órganos de derechos humanos [consulta 15-01-2024]. Disponible en: <https://www.oacnudh.org/derechos-humanos/los-organos-de-derechos-humanos/>

³⁹⁰ Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos [consulta 15-01-2024]. Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/special-procedures-human-rights-council/special-procedures-human-rights-council>

Humanos sobre sus actividades de seguimiento y, de manera habitual, también a la Asamblea General.

En algunas ocasiones son el único mecanismo capaz de alertar a la comunidad internacional sobre determinados problemas relativos a los derechos humanos, porque pueden abordar esas situaciones en cualquier lugar del mundo, sin necesidad de que los países interesados hayan ratificado un instrumento de derechos humanos.

Hasta noviembre de 2023, estaban en vigor 46 mandatos temáticos y 14 mandatos de país. Con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, las personas titulares de Procedimientos Especiales:

- realizan visitas a los países,
- actúan sobre casos y situaciones individuales de naturaleza más amplia y estructural mediante el envío de comunicaciones a los Estados,
- llevan a cabo estudios temáticos y organizan consultas de expertos, contribuyen a la elaboración de normativas internacionales de derechos humanos,
- participan en tareas de promoción,
- sensibilizan a la opinión pública acerca de situaciones y fenómenos específicos de derechos humanos que suponen una amenaza o una violación mediante la emisión de declaraciones públicas y la interacción con una amplia gama de interlocutores, y
- asesoran en materia de cooperación técnica.

Con el fin de llevar a cabo su función de velar por el cumplimiento de los derechos humanos incluida en su mandato, recogen información procedente de Estados, sociedad civil y personas expertas, bien a través de consultas con el panel de expertos/as o a través de solicitudes abiertas de aportaciones. Estas **contribuciones** son a menudo, pero no necesariamente, publicadas en las secciones de las personas titulares de mandato en la página web correspondiente. Además, una vez recibidas y aceptadas, son publicadas en la página web de *Llamado a contribuciones* o, una vez que se haya publicado el informe, en la propia página del Informe.

La relatoría especial en la esfera de Derechos Culturales

El 26 de marzo 2009, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un Procedimiento Especial titulado "Experto independiente en la esfera de los derechos culturales"³⁹¹. El Consejo *reconoce que el respeto de la diversidad cultural y de los derechos culturales de todos, hace que aumente el pluralismo cultural, contribuye a un intercambio más amplio de conocimientos y a la comprensión del acervo cultural, promueve la aplicación y el disfrute de los derechos humanos en todo el mundo y fomenta relaciones de amistad estables entre los pueblos y las naciones de todo el mundo, y decide establecer, por un período de tres años, un nuevo procedimiento especial titulado "Experto independiente en la esfera de los derechos culturales"* (Consejo de Derechos Humanos, 2009).

El Consejo decidió conferir a este mandato el título de Relatora Especial sobre los derechos culturales y prorrogarlo por un período de tres años, en su resolución 19/6 del 22 de marzo de 2012. Desde

³⁹¹ https://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/RES/10/23

entonces y cada tres años el mandato está siendo prorrogado. La Relatora Especial reporta anualmente al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General.

El mandato solicita a la persona experta titular del mandato³⁹²:

- identificar las mejores prácticas en la promoción y protección de los derechos culturales a nivel local, nacional, regional e internacional;
- detectar los obstáculos a la promoción y protección de los derechos culturales y presenta recomendaciones al Consejo de medidas para superarlos;
- trabajar con los Estados, para fomentar la adopción de medidas de promoción y protección de los derechos culturales a nivel local, nacional, regional e internacional, y hacia propuestas concretas para intensificar la cooperación a todos los niveles en este respecto;
- colaborar estrechamente con los Estados y otros actores pertinentes, entre ellos, en particular, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por estudiar la relación entre derechos culturales y diversidad cultural, con el fin de promover aún más los derechos culturales;
- integrar la perspectiva de género y de la diversidad funcional, psíquica e intelectual en su labor;
- coordinar con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, otros procedimientos especiales, el ECOSOC, la UNESCO y con otros actores pertinentes que representen la gama más amplia posible de intereses y experiencias, en particular asistiendo a las conferencias y reuniones pertinentes.

En octubre de 2021, Alexandra Xanthaki³⁹³ se convirtió en la tercera experta designada como titular del mandato. La Relatora Especial al asumir esta función tuvo a bien reconocer el compromiso y la incansable labor de sus dos predecesoras, Farida Shaheed y Karima Bennoune.

Desde su designación como Relatora, la Sra. Xanthaki ha realizado y presentado un total de cuatro informes, dos de ellos a la Asamblea General y los dos restantes al Consejo de Derechos Humanos:

- Derechos culturales: una agenda de empoderamiento. Informe presentado al Consejo de Derechos Humanos. 2022.³⁹⁴
- Desarrollo y derechos culturales: los principios. Informe presentado a la Asamblea General. 2022.³⁹⁵
- Derechos culturales y migración. Informe presentado al Consejo de Derechos Humanos. 2023.³⁹⁶
- Desarrollo y derechos culturales: la gobernanza internacional. Informe presentado a la Asamblea General. 2023.³⁹⁷

³⁹² Sobre el mandato de la Relatora Especial en la esfera de derechos culturales [consulta 15-01-2024]. Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-cultural-rights/about-mandate-special-rapporteur-field-cultural-rights>

³⁹³ <https://www.ohchr.org/es/alexandra-xanthaki>

³⁹⁴ A/HRC/49/54

³⁹⁵ A/77/290

³⁹⁶ A/HRC/52/35

³⁹⁷ A/78/213

Contribuciones a los informes temáticos de la relatoria

Ante el llamado a contribuciones a estos informes temáticos, la respuesta por parte de UN Etxea es la de contribuir desde lo local a las preguntas planteadas por la Relatora. Para ello, identifica aquellas cuestiones a las que poder devolver una reflexión que parta del territorio y se acompañe de experiencias, voluntades y reivindicaciones de agentes que trabajen a favor del cumplimiento de los derechos culturales y la promoción de la diversidad cultural.

La preparación y redacción de las aportaciones se han incorporado como tarea propia del área de Cultura de UN Etxea. Al tener conocimiento de la temática del informe, su objetivo, las preguntas clave y tipos de aportaciones que se busca, la responsable del área identifica agentes y entidades que puedan sumarse al proceso de reflexión y elaboración de la contribución, así como las iniciativas y casos de estudio del País Vasco que puedan ilustrar el marco conceptual.

Las experiencias son diversas. Desde una primera contribución realizada en solitario por la responsable de cultura de UN Etxea como tentativa de análisis y estudio sobre la temática solicitada; una segunda aportación elaborada de manera coral por artistas, creadoras, técnicos de la administración pública y entidades sociales; hasta la más reciente en la que se invitó a participar a la persona responsable de las políticas culturales de la ciudad de Bilbao. Las contribuciones, firmadas por todas las personas que participan en el proceso, pueden consultarse en la página web de UN Etxea³⁹⁸, así como en la web de la OACNUDH dedicada a cada informe temático.

Lo más relevante e interesante es la oportunidad generada para clarificar, sensibilizar y formar sobre derechos culturales, como parte fundamental de los derechos humanos, con los que la sociedad está más familiarizada, y de las políticas culturales que se aspira a diseñar e implementar. Asimismo, capacitar a agentes culturales y creativos, profesionales de las artes y la cultura en el enfoque y lenguaje propio de los derechos humanos resulta esencial en su empoderamiento como agentes de transformación y cambio de la comunidad en la que intervienen y desarrollan su actividad.

Añadir la relación de colaboración generada con el equipo que apoya a la Relatora, al incluir a UN Etxea en sus avisos, llamados a contribuciones e incluso al generar sinergias con otros procedimientos especiales a los que poder aportar reflexión y experiencias desde nuestro territorio.

Derechos culturales y desarrollo sostenible

En su primer informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas³⁹⁹, la Relatora Especial sobre los derechos culturales, Alexandra Xanthaki, cita la contribución realizada por UN Etxea a este y menciona como buena práctica a la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco por informar de manera voluntaria sobre la contribución local a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los derechos culturales son indispensables para el desarrollo sostenible. El desarrollo solamente será sostenible si está modelado por los valores de las personas a las que toca y por el significado que estas le atribuyen, si protege sus recursos y si utiliza su patrimonio en todas sus dimensiones: el tangible, el

³⁹⁸ <https://unetxea.org/publicaciones/>

³⁹⁹ [A/77/290](#)

vivo y el natural. Un enfoque basado en los derechos humanos con una fuerte consideración de los derechos culturales es tanto un marco para cualquier programa de desarrollo como una garantía de éxito. (Párrafo 1 del Informe).

Al llegar al ecuador de la aplicación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, la Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales decidió evaluar cómo se han integrado la diversidad y los derechos culturales en la Agenda, hacer un balance de las experiencias realizadas para aprovechar los recursos y los derechos culturales en la búsqueda de un desarrollo más sostenible y poner de relieve las áreas en las que una mayor conciencia cultural puede contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

UN Etxea, como entidad que ha participado en la construcción de la Agenda 2030 y ahora trabaja para que su implementación sea una realidad y así lograr un desarrollo humano sostenible, bajo el principio de “no dejar a nadie atrás” y que promueve la dimensión cultural del desarrollo⁴⁰⁰ a través de la formación, incidencia, investigación, sensibilización y participación quiso dar respuesta a las preguntas planteadas por la Relatora.

Para ello, la responsable de cultura de UN Etxea realizó un análisis de las políticas culturales desde la Primera Agenda Euskadi Basque Country 2030 hasta los compromisos adoptados por el Gobierno Vasco en la Legislatura 2020-2024, en la que se crea la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030 y se desarrollan los compromisos y los instrumentos para lograr los ODS, reconociendo un avance considerable en aquellas cuestiones relacionadas con los derechos culturales y lingüísticos.

En este avance cabe destacar que aparecen compromisos e iniciativas concretas asociadas al Departamento de Cultura y Política Lingüística, un total de 13 compromisos y 74 iniciativas en los que se alude, entre otros temas, a:

- la mejora de los derechos socioeconómicos de creadores/as, artistas y profesionales vascos/as de la cultura;
- impulsar el empoderamiento de las mujeres en el ámbito de la creación y la cultura;
- visibilizar la importancia de la aportación de las mujeres a la construcción del imaginario colectivo;
- validar el recorrido profesional y formativo de los/as profesionales de la cultura;
- fomentar las capacidades creativas de la infancia, la adolescencia y la juventud y el contacto temprano con las diferentes disciplinas artísticas, a través de programas de descubrimiento de la creación artística y cultural en el sistema educativo;
- proteger, poner en valor y socializar el patrimonio inmaterial, documental e industrial;
- intensificar la colaboración entre museos, centros de arte, espacios de formación, espacios de creación y reflexión, tejido creador, etc.;
- impulsar la digitalización y la innovación; y
- aprobar y desarrollar la Agenda Estratégica del euskera y adoptar medidas para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, entre otras cuestiones.

⁴⁰⁰ <https://unetxea.org/dokumentuak/cultura-desarrollo-sostenible.htm>

Se concluye que existe un evidente deseo de avanzar y concretar la dimensión cultural de la Agenda 2030 desde un enfoque de derechos culturales y lingüísticos que se explicitan a través de iniciativas y compromisos concretos por parte del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco. Además, en la contribución se explica el sistema de participación generado en torno a la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030 así como la rendición de cuentas a través de los informes voluntarios presentados por el Gobierno Vasco sobre localización de la Agenda 2030.

El informe temático en su apartado VI. *Desafíos y violaciones de los derechos culturales en nombre del desarrollo* del acápite C. *Requisitos de consulta y participación* en el párrafo 86 recoge la siguiente contribución realizada por UN Etxea a su Informe:

86. Los exámenes locales voluntarios dirigidos por los gobiernos locales y regionales son un fenómeno creciente que contribuye a la implementación efectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantiza la expresión de opiniones más amplias a lo largo del proceso. Por ejemplo, en el País Vasco (España) una secretaria general para la transición social y la Agenda 2030 informa voluntariamente sobre la contribución local a los Objetivos. Sin embargo, aunque es relevante, la contribución de los gobiernos locales no aparece de forma muy destacada en los informes nacionales e internacionales.

La Relatora reconoce y pone de ejemplo el trabajo de la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco en su apuesta por la localización de los ODS y su ejercicio voluntario de informar sobre sus avances.

El siguiente escenario al que se aspira, y al que UN Etxea y la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS) están incidiendo para que así sea, es que estos informes locales voluntarios de progreso de la Agenda 2030 incorporen la dimensión cultural con sus correspondientes objetivos, metas e indicadores⁴⁰¹.

Derechos culturales de las personas migradas y refugiadas

Tras el positivo resultado de la primera contribución, se consideró que dar respuesta a la convocatoria de aportaciones de la Relatora podría ser un ejercicio que realizar con agentes del territorio, con quienes colaboramos de manera habitual en proyectos que promueven la diversidad cultural y la educación artística para la transformación social. De esta manera se vincularían a la defensa de los derechos culturales desde su ámbito de actuación.

En noviembre de 2022 UN Etxea, en colaboración con otros agentes del territorio, envió una contribución al Informe temático sobre derechos culturales y migración⁴⁰² que se presentaría al Consejo de Derechos Humanos al año siguiente. Para la elaboración de la contribución, previamente se analizaron las preguntas del informe, se convocó a una serie de agentes y entidades que quisieran participar de manera voluntaria y se les informó que sería una sesión formativa sobre derechos

⁴⁰¹ <https://unetxea.org/la-cultura-en-los-informes-de-progreso-de-agenda-2030/>

⁴⁰² [A/HRC/52/35](#)

culturales por parte de UN Etxea y que posteriormente de manera colaborativa se analizaría el objetivo y el cuestionario del informe.

De esta manera, el viernes 18 de noviembre se dieron cita en la oficina de UN Etxea (en orden alfabético): Begoña Guzmán (responsable de cultura de UN Etxea), Begoña Intxaustegi (directora de AMIARTE), Betto Snay (músico, director de Afrook y dinamizador cultural comunitario), Ekain Larrinaga (técnico de Inmigración del Área de Cooperación y Convivencia del Ayuntamiento de Bilbao) y Nilda Diarte (dramaturga y directora de teatro). A través de correo electrónico se recibió la aportación de Ixone Sádaba e Ignacio Rodríguez Tucho (Moving Artists). Así se procedió a redactar una contribución que dio respuesta a las siguientes preguntas propuestas por la relatora:

- ¿Cómo aprenden los diferentes sectores de la población sobre las culturas de los/las migrantes, especialmente de migrantes nuevos/as y forzados/as? Proporcione información sobre espacios existentes, incluidos espacios de los medios, y oportunidades para que la sociedad de acogida se encuentre y se comprometa con los recursos culturales de personas migrantes.
- ¿Qué desafíos enfrentan los/las migrantes actualmente para practicar, mantener y transmitir su cultura, especialmente cuando son migrantes nuevos/as y/o forzados/as?
- Comparta buenas prácticas para proteger los derechos culturales de personas migrantes a acceder a los recursos y servicios culturales, a disfrutar de su patrimonio y el de los demás, a utilizar su idioma en privado y en público, a participar en la vida cultural, a la libertad de expresión artística y a tomar parte en las decisiones que impactan en su vida cultural.

El Damba es un festival antirracista que organiza la asociación Euskal Rap en Bilbao. Damba Festival, a través de la música y otras disciplinas como el teatro o la danza, busca visibilizar la diversidad de expresiones culturales artísticas generando un espacio de convivencia desde el reconocimiento y la reparación como formas de cuidado.

La contribución⁴⁰³ fue enviada el 24 de noviembre y fue aceptada y publicada en la web de la Relatora (Inputs Received > Civil society organisations > UN Etxea)⁴⁰⁴

La contribución recoge toda una serie de desafíos y reivindicaciones de las personas migradas en cómo participan en la vida cultural de la ciudad de acogida, Bilbao, y se identifican más de diez casos de estudio sobre experiencias e iniciativas que promueven sus derechos de goce y disfrute de la cultura como son Bilbao Damba Festival⁴⁰⁵, DiversiTour, AMIARTE⁴⁰⁶ o la Comunidad de aprendizaje Cuaderno de Bitácora Intercultural⁴⁰⁷, entre otras.

En su informe, la Relatora reconoce que los derechos culturales de las personas migrantes no han recibido demasiada atención en la esfera de los derechos humanos. Subraya su derecho a tener acceso y participar efectivamente en todos los aspectos de la vida cultural, tanto del Estado de acogida como de sus propias culturas. Recuerda que las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos protegen esos derechos, independientemente de la condición jurídica de los migrantes, y señala la necesidad de garantizar una igualdad sustancial en la protección de los derechos culturales. Reflexiona sobre la superación de los obstáculos a los que se enfrentan los/las artistas migrantes y destaca la necesidad del intercambio y la interacción interculturales para garantizar sociedades dinámicas, diversas y democráticas.

Derechos culturales y gobernanza del desarrollo

Presentación del Plan Estratégico de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao (2023 – 2033) para cuya elaboración se ha contado con más de 5.000 aportaciones recibidas de 570 personas, entre agentes culturales y creativos, ciudadanía, representantes municipales y de asociaciones culturales y Consejos de Distrito.

⁴⁰³ https://unetxea.org/dokumentuak/Contrib_DDCC_migracion_spa.pdf

⁴⁰⁴ www.ohchr.org/en/calls-for-input/2022/call-inputs-report-cultural-rights-and-migration

⁴⁰⁵ <https://www.instagram.com/dambafestival/>

⁴⁰⁶ <http://www.amiarTE.org/>

⁴⁰⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=8-MYCWpFPCY>

En el mes de marzo de 2023 la Relatora realizó un nuevo llamado a contribuciones para el informe temático dedicado a *Desarrollo y derechos culturales: la gobernanza internacional*⁴⁰⁸. Se valoró que la aprobación de manera reciente del *Plan Estratégico de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao 2023-2033*⁴⁰⁹ y su proceso participado por agentes culturales y ciudadanía podría ser una buena práctica que incluir en la contribución. Destacar la participación UN Etxea en este proceso y su incidencia para la creación de una comisión de derechos culturales y Agenda 2030 en la elaboración del Plan, cuestiones que quedaron reflejadas, así como la mención a la Conferencia **Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible - MONDIACULT 2022 y su histórica declaración final que** afirma que la cultura es un “bien público mundial” y marca una hoja de ruta común para reforzar las políticas públicas en este ámbito.

Por ello, nos pusimos en contacto con el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria Villota, y le invitamos a firmar una contribución conjunta con la responsable de cultura de UN Etxea. Se propuso dar respuesta a las siguientes preguntas que planteaba la Relatora:

- Proporcione ejemplos recientes de programas, políticas y compromisos en los que:
 - se hable de desarrollo sostenible más allá del modelo de acumulación de riqueza;
 - se mencionen y expliquen los derechos culturales;
 - se mencione y explique el desarrollo cultural;
 - se respete, proteja y aplique la expresión de la diversidad cultural;
 - se identifiquen y escuchen las voces y aspiraciones marginadas;
 - se incluye el compromiso de garantizar que el desarrollo sea autodeterminado y dirigido por la comunidad;
 - se explicita el compromiso de tener en cuenta las aspiraciones, valores y prioridades locales, en lugar de trabajar con un modelo único para todos;
 - compromiso de garantizar un desarrollo con visión de futuro está presente.
- Proporcione información sobre cualquier mecanismo de supervisión o evaluación de los efectos de sus programas o políticas de desarrollo sobre los derechos culturales.

Se presentó un documento conjunto⁴¹⁰ en el que UN Etxea aportó el marco teórico de los derechos culturales en relación con la gobernanza, para posteriormente incorporar el caso de estudio de Bilbao y su Pan de Cultura.

Se inicia la contribución al Informe recordando la “Declaración de Florencia: Cultura, Creatividad y Desarrollo Sostenible” (UNESCO, 2014) cuando afirmaba que *el desarrollo económico y social inclusivo requiere sistemas de gobernanza de la cultura y la creatividad que respondan a las exigencias y las necesidades de las personas. Los sistemas transparentes, participativos y bien fundamentados de gobernanza de la cultura entrañan una diversidad de voces, incluidas las de la sociedad civil y el sector privado, en los procesos de formulación de políticas que tienen en cuenta los derechos y los intereses de todos los miembros de la sociedad. Esto también implica la cooperación de todas las autoridades pertinentes, de todos los sectores (económico, social y ambiental) y en todos los niveles de gobierno.*

⁴⁰⁸ [A/78/213](#)

⁴⁰⁹ https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?cid=1279224016667&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinal

⁴¹⁰ https://unetxea.org/dokumentuak/Contrib_DDCC_gobernanza_spa.pdf

Se cita a Mauricio Delfín (UNESCO, 2022) cuando identifica como obstáculo para la plena gobernanza cultural que rara vez interviene la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones, seguimiento y evaluación para (re)pensar las políticas de fomento de la creatividad, lo que sugiere la necesidad de procesos más inclusivos y transparentes. Atendiendo a esa recomendación de modelos más participativos desde el diseño de las políticas hasta el seguimiento de su ejecución, presentamos a continuación al caso del “Plan Estratégico de Cultura 2023-2033” de la ciudad de Bilbao.

La elaboración del Plan fue fruto de un largo proceso de escucha activa, a través de entrevistas en profundidad, mesas de trabajo sectoriales y transversales, cuestionarios online y encuentros en los que participaron artistas, agentes y asociaciones del sector cultural, representantes políticos y ciudadanía. Durante más de medio año, cerca de 600 personas participaron activamente en su elaboración, en el marco de un proceso participativo que recogió más de 5.000 aportaciones durante sus diferentes fases: diagnóstico de la situación de partida, identificación de los retos de futuro y selección de las propuestas concretas a desarrollar.

La contribución fue enviada el 28 de abril y fue aceptada y publicada en la web de la Relatora (Contribuciones recibidas > Gobiernos nacionales, regionales y locales > UN Etxea and Bilbao City Council)⁴¹¹.

Conclusiones

La valoración de UN Etxea sobre estos procesos de elaboración de contribuciones es muy positiva. Como se menciona anteriormente se ha incorporado como tarea sistematizada en el área de Cultura de la entidad porque:

- refuerza su posicionamiento en la clarificación, sensibilización e incidencia en derechos culturales;
- incide en las políticas públicas;
- promueve la figura del / de la defensor/a de derechos culturales;
- genera espacios de capacitación en derechos culturales y políticas culturales sostenibles para los agentes y entidades con las que colaboramos en diferentes iniciativas;
- visibiliza las experiencias y tendencias del territorio del País Vasco en foros internacionales; y
- genera comunidad en torno a los derechos culturales y la diversidad cultural.

Además, valoramos de manera excepcional la colaboración establecida con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Relatora Especial en la esfera de derechos culturales y la Secretaría del mandato. La más reciente evidencia de esta relación es el mensaje enviado el 23/01/2024 por el equipo de la Relatora Especial a UN Etxea para informar del llamado a contribuciones del nuevo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes, Sr. Gehad Madi, sobre "Revisión de las contribuciones de los migrantes desde un enfoque basado en los derechos humanos: un debate sobre los factores facilitadores y obstaculizadores", informe que se presentará en el 56º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en junio de 2024.

⁴¹¹ <https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/2023/call-inputs-report-cultural-rights-and-governance-development>

Se trata de una nueva oportunidad para convocar a entidades del tercer sector e instituciones públicas vascas para reflexionar en torno los factores facilitadores que ayudan a las personas migrantes a aportar mayores contribuciones a las sociedades (de origen, tránsito y destino) desde las perspectivas sociocultural, cívico-política y económica; así como los factores que lo dificultan.

Bibliografía

La resolución 10/23 del Consejo de Derechos Humanos “Experto independiente en la esfera de los derechos culturales” A/HRC/RES/10/23 (26 de marzo de 2009), disponible en:

https://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/RES/10/23

Naciones Unidas, Asamblea General “Desarrollo y derechos culturales: los principios. Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales a la Asamblea General”, A/77/290 (15 de agosto de 2022), disponible en: <https://undocs.org/es/A/77/290>

Naciones Unidas, Asamblea General “Desarrollo y derechos culturales: la gobernanza internacional. Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales a la Asamblea General”, A/78/213 (21 de julio de 2023), disponible en: <https://undocs.org/es/A/78/213>

Naciones Unidas, Asamblea General “Derechos culturales y migración. Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales al Consejo de Derechos Humanos”, A/HRC/52/35 (2 de febrero de 2023), disponible en: <https://undocs.org/es/A/HRC/52/35>

GUZMÁN SÁNCHEZ, Begoña (2022). Contribución al Informe de la Relatora Especial de la ONU en la esfera de los Derechos Culturales sobre los derechos culturales y el desarrollo sostenible. UN Etxea. Disponible en: <https://unetxea.org/portfolio-item/contribucion-al-informe-de-la-relatora-especial-de-la-onu-en-la-esfera-de-los-derechos-culturales-sobre-los-derechos-culturales-y-el-desarrollo-sostenible/>

GUZMÁN SÁNCHEZ, Begoña, OLABARRIA VILLOTA, Gonzalo (2023). Contribución al Informe de la Relatora Especial de la ONU en la esfera de los Derechos Culturales sobre los derechos culturales y la gobernanza del desarrollo. UN Etxea. Disponible en: <https://unetxea.org/portfolio-item/contribucion-al-informe-de-la-relatora-especial-de-la-onu-en-la-esfera-de-los-derechos-culturales-sobre-los-derechos-culturales-y-la-gobernanza-del-desarrollo/>

VV.AA. (2022) Contribución al Informe de la Relatora Especial de la ONU en la esfera de los Derechos Culturales sobre derechos culturales y migración. UN Etxea. Disponible en: <https://unetxea.org/portfolio-item/contribucion-al-informe-de-la-relatora-especial-de-la-onu-en-la-esfera-de-los-derechos-culturales-sobre-derechos-culturales-y-migracion/>

Aitana Torró i Calabuig.

Un enfoque cultural para frenar el cambio climático ¿Es posible imaginar otros mundos?

Instituto de Derechos Humanos
Universitat de València

Resumen

El hecho de que la emergencia climática puede acabar con siglos de cultura e historia, pudiendo llegar a la desaparición de yacimientos arqueológicos, archivos y bibliotecas o prácticas tradicionales, no es ninguna novedad. Siendo conscientes de los riesgos, pero también de la potencialidad de la cultura, la teoría del cambio (TC), en la que se basa el Plan de Acción 2022-2024 de la Red del Patrimonio Climático Mundial, postula que la cultura – en todas sus manifestaciones - permite una acción climática transformadora al empoderar a las personas a imaginar futuros descarbonizados, justos y resilientes al clima. La presente comunicación pretende poner de manifiesto los vínculos entre cultura y cambio climático, enfatizando la idoneidad de adoptar un enfoque cultural en la respuesta a la degradación del clima, a través del cual podamos abordar elementos que están en la raíz del problema (como la dependencia de los combustibles fósiles, lo cual configura nuestra forma de vida), como en la solución (formas de vida auto-gestionadas y sostenibles, como las propias de pueblos indígenas). Se tratará, pues, de vislumbrar cómo la transición energética es también una cuestión cultural, arrojando luz sobre la influencia de las energías fósiles en el imaginario social y en las formas de expresión cultural y artística. A su vez, se aludirá al innovador dictamen del Comité de Derechos Humanos *Daniel Billy et al vs Australia* (2022), conocido como el caso de los Isleños del Estrecho de Torres, donde se reconoció la responsabilidad del Estado australiano por no haber protegido a los pueblos indígenas frente al impacto del cambio climático, vulnerando, entre otros, el artículo 27 del PIDCP que enmarca su derecho a la cultura debido al especial vínculo que los pueblos indígenas guardan con el territorio, parte integrante de su identidad cultural.

Introducción

La participación en este tipo de encuentros, en los que se nos confiere voz, nos debe poner en la tesitura de preguntarnos a qué temas es necesario dedicarles atención, ya sea por el silencio y la invisibilización que los envuelve, por la urgencia y necesidad que se cierne sobre ellos o por la falta de sensibilización que podemos detectar al respecto. En este sentido, me gustaría realizar un pequeño aporte acerca de cómo la cultura – sea lo que sea esta – es fundamental para hacer frente a uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos actualmente: el cambio climático (CC en adelante) y su impacto en los Derechos Humanos.

El 8 de diciembre de 2023, en el marco de la celebración de la COP28 en Dubái, conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y tras una década de demandas sobre la necesidad de

realizar un Llamamiento Global para poner la cultura en el corazón de la acción climática⁴¹², tuvo lugar un hito histórico: por primera vez, 30 ministros y representantes de organizaciones intergubernamentales clave para la defensa de la cultura y los derechos culturales (UNESCO, UE, ALECSO...) se reunieron para adoptar la Declaración de los Emiratos para una Acción Climática basada en la Cultura⁴¹³, en la cual se reconoce el rol fundamental que esta puede jugar a la hora de imaginar futuros resilientes, justos bajos en carbono, estableciendo una serie de objetivos para aumentar el reconocimiento de la dimensión cultural en este ámbito. Esta declaración allana el camino para la adopción de una “Decisión de Trabajo Conjunto” (*Joint Work Decision* o *JWD*⁴¹⁴) sobre la Acción Climática Basada en la Cultura en la COP 29, que tendrá lugar en Bakú (Azerbaiyán) en noviembre de 2024, de la cual surgiría un Plan de acción relacionado para poder ser presentado en la COP 30 en Brasil. Junto con ello, cabe señalar que en el marco de esta reunión de las Partes también se celebró un evento bajo el lema #EndFossilFuels con el fin de señalar la importancia de las expresiones culturales en el activismo climático, además de afirmarse la existencia de la “Brecha Cultural GST”⁴¹⁵, referida a la falta de atención conferida a los factores socio-culturales en la acción climática, pudiendo esto tener repercusiones en la efectividad de las políticas climáticas si no se palia. Si esta primera aparición del hecho cultural en los debates sobre acción climática en instancias internacionales resulta positiva, cabe lamentar el gran ausente de la COP28: los derechos humanos.

La Relatora Especial sobre los derechos culturales, Karima Bennoune, en su informe sobre el impacto negativo que el CC puede tener sobre la cultura (A/75/298, 2020), advierte que las condiciones para que todas las personas, sin discriminación, puedan disfrutar y participar de la vida cultural, se van a ver afectadas por la emergencia climática. Si bien es cierto que el CC va a obstaculizar, e incluso impedir, el disfrute de muchos derechos humanos, este “repercute de manera especial en los derechos culturales, que en muchos casos corren el riesgo de desaparecer de un plumazo” (párr. 2), lo cual no ha sido suficientemente señalado ni analizado en las iniciativas contra el cambio climático.

Dado que se trata de una realidad que ha de ser visibilizada para que pueda ser abordada a tiempo, en primer lugar, analizaremos cuál puede ser el impacto del cambio climático en los derechos culturales, como factor que agravará las desigualdades preexistentes en el acceso y disfrute de la cultura, afectando sobremanera a ciertos sectores poblacionales como la infancia y juventud – lo que nos lleva a pensar esta problemática como una cuestión de justicia intergeneracional – o a los pueblos indígenas (II).

Uno de los problemas con los que nos confrontamos cuando tratamos de pensar en alternativas para desarrollar un sistema más sostenible y respetuoso con los Derechos Humanos es nuestra incapacidad para imaginar mundos distintos y concebirlos como una alternativa real. Las barreras que nos impiden un cambio hacia la sostenibilidad no solo residen en cuestiones de políticas públicas

⁴¹² Call to Action, Culture at the Heart of Climate Action: A global call to the UNFCCC to include cultural heritage, the arts and creative sectors in climate policy, <https://www.climateheritage.org/jwd> [consultado el 9 de enero de 2024]

⁴¹³ The Group of Friends of Culture - Based Climate Action (2023), Emirates Declaration of a Culture-Based Climate Action, https://static1.squarespace.com/static/62fbf293c4912c5514ac3b2a/t/65789ec6b4318b54f27afa6e/1702403782880/Emirates+Declaration+on+Culture+Based+Climate+Action_FINAL.pdf [consultado el 9 de enero de 2024]

⁴¹⁴ Una JWD es un proceso que las partes de la UNFCCC pueden adoptar con el fin de abrir un debate sobre el rol de las artes y la cultura en la acción por el clima, pudiendo resultar en la instauración de plataformas permanentes desde las cuales poder emitir recomendaciones y conocer cuál es el estado actual de la cuestión. Para más información: <https://www.climateheritage.org/jwd#:~:text=What%20is%20a%20Joint%20Work,at%20a%20COP%20can%20follow.>

⁴¹⁵ El GST (Global Stocktake por sus siglas en inglés) es un balance mundial para analizar los avances hacia el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París

e innovación tecnológica, sino en una dimensión social y cultural: se requiere de una modificación en nuestras estructuras mentales, en nuestros valores, prácticas y tradiciones y nuestra idea de buen vivir, de nuestra concepción del tiempo y del espacio o de la libertad y autonomía, todo ello edificado en torno a las energías fósiles, que han dado forma a nuestra existencia. Es por ello que, en la segunda parte de nuestro trabajo, abordaremos la cultura como motor de cambio, señalando la importancia de adoptar un enfoque cultural para garantizar los derechos humanos (III).

Finalmente, por la estrecha vinculación que mantiene con la temática tratada, es imperativo tratar en una tercera parte (IV) el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas *Daniel Billy et. al. Contra Australia* (2022), conocido como el caso de los Isleños del Estrecho de Torres, donde el órgano de protección de los derechos humanos dictaminará que el Estado australiano no ha adoptado todas las medidas de adaptación al CC necesarias para garantizar el artículo 27 PIDCP, el cual reconoce el derecho de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas a disfrutar de su vida cultural, profesar su religión y hablar su propia lengua. Se trata de la primera vez en la que se reconoce ante un organismo internacional la responsabilidad de un Estado por no tomar a tiempo las medidas de adaptación adecuadas al CC, vulnerando de esta manera los derechos humanos de los pueblos indígenas. El especial vínculo que poseen estos pueblos con el territorio, profundamente interconectado con su identidad cultural, tal y como señaló la Corte Interamericana de Derechos humanos en su Opinión Consultiva OC – 23/17, implica que los Estados deberán adoptar medidas adecuadas para asegurar que los pueblos indígenas, particularmente vulnerables ante el CC, puedan seguir disfrutando de los derechos humanos.

En definitiva, este trabajo pretende poner en valor la cultura y su papel fundamental en la protección de los derechos humanos, así como otorgar a los derechos culturales la importancia que requieren, todo ello en el marco de uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: la emergencia climática.

I. Las repercusiones de la emergencia climática en los derechos culturales: una realidad silenciada

“El *statu quo* es insostenible”. Así de tajante se muestra la Relatora especial de los derechos culturales en su informe sobre los efectos perjudiciales que la degradación climática antropogénica tendrá sobre el disfrute de los derechos culturales en tanto que derechos humanos. En primer lugar, cabe delimitar qué entendemos por derechos culturales para poder exponer cuál será el impacto negativo del CC en los mismos.

En el marco del derecho internacional, el artículo 27 de la DUDH de 1948 estableció por primera vez una garantía universal de los derechos culturales, junto con el artículo 27 del PIDCP, creándose en 2009, mediante la resolución 10/23, un nuevo mandato sobre los procedimientos especiales en la esfera de los derechos culturales, cuya última prórroga tuvo lugar en 2021 por un periodo de tres años a través de la resolución 46/9. El primer informe temático del mandato, presentado en junio 2010 (A/HRC/14/36), tras el análisis de múltiples instrumentos internacionales y prácticas de los organismos de tutela de los derechos humanos, concluyó que los derechos humanos que podrían ser considerados derechos culturales podían agruparse en un total de 9 dimensiones, entre las que encontramos el derecho a participar en la vida cultural; el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; el derecho a la protección de los intereses morales y materiales derivados de toda producción científica, literaria o artística de que sea el autor la persona o el derecho a la educación.

En informes posteriores, la Relatora especial tratará la relevancia del acceso al patrimonio cultural – que también tiene valor en sí mismo – para la dimensión humana, su significación cultural y su

desarrollo (A/HRC/17/38) o el disfrute de la cultura en base al principio de igualdad de género (A/67/187), el cual resulta muy interesante puesto que formula preguntas tan actuales como la capacidad de ciertos miembros para definir la identidad cultural de una comunidad en detrimento de otros (en este caso, las mujeres) o la preservación de prácticas y tradiciones culturales discriminatorias. Asimismo, los derechos culturales también van a jugar un papel esencial en la preservación de la memoria histórica, especialmente a través de museos o eventos conmemorativos de sucesos pasados que ofrezcan a las personas cuyos derechos humanos se han visto afectados el espacio necesario para articular sus relatos (A/HRC/25/49). Más recientemente, también se ha ocupado de arrojar luz sobre los derechos culturales de los que son titulares las personas migrantes – independientemente de su estatus jurídico – señalando especialmente las barreras de los/as artistas migrantes a la hora de participar en la vida cultural del país de acogida (A/HRC/52/35),

Como podemos observar, los derechos culturales están presentes en numerosas esferas de la vida, tanto a nivel individual como colectivo. A pesar de ello, la importancia que se les confiere es notablemente inferior en comparación con otros derechos, minusvaloración que también se manifiesta en la lucha contra el cambio climático. En este sentido, tal y como señala Bennoune, “aunque el cambio climático se ha caracterizado y descrito a menudo como una crisis de derechos humanos, tanto los expertos en el clima y los derechos humanos como los especialistas del sector de la cultura han pasado por alto muy a menudo la dimensión cultural y de los derechos culturales” (párr. 14, A/75/298). En este sentido, resulta urgente el incluir en las agendas de lucha contra el cambio climático las medidas de mitigación, adaptación y resiliencia vinculadas con los derechos culturales y su preservación.

Así, para que el enfoque en derechos humanos desde el que se aborda la lucha contra el cambio climático sea más holístico, se ha de hacer necesariamente alusión a la cultura, aunque la realidad revela que escasas veces se suele tejer un nexo entre las políticas culturales y en las políticas ambientales. Ello resulta una gran laguna, teniendo en cuenta que el CC va a impactar enormemente – y ya lo está haciendo – en la vida cultural. Así, la UNESCO dedicó el Día Mundial de Monumentos y Sitios de 2022 al “Patrimonio y Clima”, con el fin de alertar de cómo la subida del nivel del mar, los terremotos y tormentas y los cambios de temperatura pueden hacer peligrar numerosos lugares esenciales para el patrimonio histórico y cultural, como los yacimientos arqueológicos de Cartago (Túnez) y las grutas de Elefanta (India), las bibliotecas y archivos⁴¹⁶ o los Antiguos ksurs de Uadane, Chingueti, Tichit y Ualata, que la UNESCO identificaba como prioritarios por los riesgos de desertificación⁴¹⁷. También los bienes de carácter inmaterial se verán afectados, especialmente aquellas celebraciones y ritos que necesitan de unas condiciones atmosféricas concretas, como la fiesta del Mardi Gras o el Año Nuevo Lunar. La alteración en la fauna y flora de los ecosistemas implicará la desaparición de tradiciones culinarias por la indisponibilidad de proveerse de ciertos alimentos, la pérdida de conocimientos ligados a plantas medicinales y el lenguaje que derivado de todo ello. En todo caso, los efectos negativos del CC en el patrimonio intangible (conocimientos, creencias o ritos) no han sido suficientemente estudiados, por lo que resulta prioritario determinar

⁴¹⁶ BOEL, Jens, CANAVAGGIO, Perrine, GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio (eds) (2021), *Archives and Human Rights*, Londres, Routledge, p. 66.

⁴¹⁷ UNESCO, State of Conservation, https://whc.unesco.org/en/soc/?action=list&id_threats=130%2C129%2C128%2C127%2C24-4%2C126%2C131

cuáles son los riesgos que pueden correr los bienes inmateriales y así prevenir su destrucción o daño (párr. 24, A/75/298, 2020).

Cabe señalar la importante labor de los/as defensores/as de los derechos culturales, en conformidad con las normas del derecho internacional de los derechos humanos, a la hora de proteger la cultura y todos los derechos humanos que de esta derivan frente a los perjuicios del cambio climático⁴¹⁸. Se trata de un colectivo muy variado, dentro del cual encontramos a activistas que trabajan a nivel local, expertos que realizan investigaciones en este ámbito e incluso actores institucionales como la UNESCO, pudiendo desarrollar sus labores en diferentes esferas, desde la promoción de la participación igualitaria en el deporte hasta el impulso de la libertad científica y literaria. Particularmente, si nos situamos en el marco del cambio climático, el campo la defensa de los derechos culturales se intersecciona con el de los/as defensores/as indígenas de los derechos humanos o los/as defensores/as ambientales, estando estos últimos, por cierto, expuestos a una serie de riesgos – como ejemplifica el dramático caso de Berta Cáceres, asesinada en 2016 por defender el territorio y cultura del pueblo lenca frente a la construcción de proyectos hidroeléctricos nocivos para el ecosistema – que conllevaron el pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos en la resolución 40/11.

Además, el nexo entre cultura y transición ecológica puede verse en que la consecución de las obligaciones contempladas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son fundamentales para los/as defensores/as de derechos culturales y viceversa, puesto que la preservación y promoción de la cultura está íntimamente relacionado con muchos de los ODS contemplados, como el fortalecimiento de la labor para salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo (meta 4, Objetivo 11) o garantizar la educación en desarrollo sostenible, en diversidad cultural y en la aportación de la cultura al desarrollo sostenible (meta 7, Objetivo 4). En línea con la Relatora especial, es de suma importancia que se reconozca la labor de estas personas en la defensa de los derechos humanos culturales, asegurando la aplicación de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos en el ámbito cultural, adaptando la legislación a la misma, asegurando el acceso a financiación y llevando a cabo labores de sensibilización respecto a sus tareas y a la importancia de los derechos culturales y los ámbitos que protegen (A/HRC/43/50, párr. 77).

Esta aproximación hacia la afectación de los derechos culturales por la destrucción y el deterioro de los ecosistemas, en tanto que esferas que se interseccionan en diversos aspectos, nos lleva a preguntarnos: ¿qué puede hacer la cultura por la justicia climática?

II. La cultura como motor de cambio: los derechos culturales como herramientas de imaginación

“La cultura es un proceso que permite entender, interpretar y transformar la realidad”⁴¹⁹. Si hasta ahora hemos abordado la cultura y los derechos culturales a esta vinculados como damnificados de la degradación climática, los agentes culturales y cualquier persona que ejerza sus derechos en este ámbito (participando en la vida cultural, creando o expresando su identidad o sensibilizándose con el cuidado del patrimonio cultural) pueden suponer también un medio fundamental para construir una sociedad sostenible y respetuosa con el medioambiente. En primer lugar, introduciremos la idea de

⁴¹⁸ Naciones Unidas, Asamblea General, “Defensores de los derechos culturales: informe de la Relatora Especial sobre derechos culturales”, A/HRC/43/50 (20 de enero de 2020).

⁴¹⁹ Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, “Cultura 21: Acciones. Compromisos sobre el papel de la cultura en las ciudades sostenibles”, aprobado por la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos en su primera cumbre de cultura.

que la cultura – en un sentido amplio – no es ajena a la forma de producción y consumo, tal y como reflejan algunos campos de estudio pioneros. Posteriormente, me centraré en el interés de insertar un enfoque cultural en las estrategias de lucha contra el cambio climático, retomando conceptos introducidos en la primera parte.

En los últimos años, ha surgido una nueva disciplina de estudio de las ciencias sociales denominada “Energy Humanities”⁴²⁰, desde la cual se estudia la interacción entre energías fósiles, cultura y sociedad. Esta iniciativa nace del proyecto canadiense Transitions in Energy, Culture, and Society (TECS) y del grupo de investigación “Petrocultures”, encabezado por Caleb Wellum, Imre Szeman y Mark Simpson, que busca diluir las fronteras entre los diferentes campos de estudio y aplicar los conocimientos y métodos humanistas en áreas que parecen parceladas al campo de las ciencias naturales. Algunos de los aspectos que señalan como problemáticos y paralizantes son la confianza depositada en las soluciones de corte “tecnocrático” que dejan de lado la transformación social y la forma en la que las energías fósiles, de las que dependemos en nuestra vida cotidiana, dan forma a nuestros modos de vida, nuestras sensibilidades y nuestra cultura.

Para hablar de la historia del desarrollo humano en la modernidad occidental, de nuestra cultura y de la idea de progreso, es necesario hablar del uso de la energía fósil, los ciclos de producción sin freno y la explotación de los recursos naturales, lo cual podemos enmarcar dentro de la idea de petrocultura, que comentaremos más adelante.

En 2019 la Red Patrimonio Climático, constituida por más de 250 asociaciones, con el objetivo de paliar la ausencia de la vinculación de la cultura y el CC a través de la inclusión de un enfoque cultural en la acción contra la emergencia climática, materializado en el Plan de Acción de 2022-2024. Este Plan de Acción se basa en una Teoría del Cambio que postula que la cultura -desde las artes hasta el patrimonio- posibilita una acción climática transformadora al capacitar a las personas para imaginar y hacer realidad futuros con bajas emisiones de carbono, justos y resilientes al cambio climático. Este instrumento establece dos objetivos básicos para los años 2022-2024 (p. 9):

- En primer lugar, aumentar en calidad y cantidad la acción climática basada en la cultura a través de distintas estrategias, como el desarrollo de una guía de principios rectores para regir las acciones en este sentido.
- El segundo de los objetivos aspira a transformar la política climática internacional a través de la cultura, implicando a voces culturales en el diseño de políticas concretas relacionadas con el clima a través de grupos de trabajo temáticos y la participación en eventos supranacionales.

Dicho esto, cabe exponer lo que queremos decir cuando hablamos de una acción climática con enfoque cultural, un concepto poco conocido y un tanto ambiguo. Ante todo, cabe descartar la interpretación errónea que puede derivarse de esta expresión de que los derechos humanos o la emergencia climática son una cuestión cultural, lo cual está completamente alejado de la realidad. Por el contrario, un enfoque cultural se refiere, por el contrario, a que se requiere de la cultura para promover el progreso (en un sentido más amplio que el estrictamente económico) y, por lo tanto, una respuesta climática basada en la cultura deberá abordar tanto los elementos de la cultura que pueden ayudar a resolver la crisis climática como los que han contribuido a causarla.

⁴²⁰ Energy Humanities, <https://www.energyhumanities.ca> [consultado el 8 de enero de 2024].

Concretamente, el enfoque cultural implica por un lado preservar y aprender de los conocimientos, técnicas y construcciones que han sido tradicionalmente empleados para vivir, producir y adaptarse, basándose en una economía circular y al margen de la combustión fósil. El modo de vida de muchas de las comunidades que están siendo arrasadas por los efectos del CC, como los pueblos indígenas o comunidades de primera línea (entornos rurales y campesinos), contienen una sabiduría muy valiosa a efectos de imaginar cómo podemos construir alternativas que promuevan una transición energética verdaderamente sostenible y respetuosa con los DDHH.

Por otro lado, el enfoque cultural nos ayuda a entender cómo la ideología del extractivismo y la explotación de la naturaleza está muy arraigada en nuestra cultura, lo cual nos lleva a retomar el concepto de “petrocultura”, el cual hace referencia a que la cultura actual no la podemos entender sin la dependencia de los combustibles fósiles, puesto que estos están imbricados en los aspectos más cotidianos de nuestro día a día (la comida, la ropa, el transporte a nuestro lugar de trabajo, etc.), en nuestros ritmos de vida, en nuestra noción del tiempo (acelerando todos los procesos) y en nuestra idea de progreso, de comodidad y bienestar. Barrett y Worden lo definieron, circunscribiéndolo al ámbito estadounidense, como “oil culture [is] the broad field of cultural representations and symbolic forms that have taken shape around the fugacious material of oil in the 150 years since the inception of the US petroleum industry”⁴²¹ [La cultura del petróleo [es] el amplio campo de representaciones culturales y formas simbólicas que han tomado forma en torno al material fugaz del petróleo en los 150 años transcurridos desde el inicio de la industria petrolera estadounidense”].

La petrocultura llega a conformar incluso una especie de estética (paisajes de carbono, edificados gracias y en torno al uso del petróleo) que además influye en nuestros deseos o nuestras aficiones (viajar o algo tan evidente como la Fórmula 1). A mi parecer, resulta fundamental acuñarlo de esta manera porque, aunque pueda ser reduccionista puesto que la cultura occidental no se circunscribe exclusivamente al petróleo y sus usos, como dice Saskia Sassen⁴²² necesitamos de un nuevo lenguaje para abordar ciertos temas, y así lo ha hecho también Ferrajoli al hablar de crímenes contra el sistema o el concepto de Ecocidio empleado por primera vez por el ministro sueco Olof Palme.

Así, enfoque cultural nos ayuda a desnaturalizar nuestro modo de vida, de producir, de consumir, verlo como una opción y no tanto como algo inevitable. A través de herramientas artísticas, creativas e imaginativas podemos realizar una reinterpretación transformadora de los actuales paisajes del carbono y las mentalidades que los acompañan. Un ejemplo muy claro de la puesta en práctica de este enfoque es en la cuestión del turismo, una de las industrias más responsables de la huella de carbono y que refleja cómo la petrocultura configura nuestros deseos.

En el informe realizado por Julie’s Bicycle – en colaboración con el programa del British Council “The Climate Connection” – en 2021⁴²³, una organización sin ánimo de lucro cuyo fin es movilizar el sector de las artes y la cultura para involucrarlo en la degradación del hábitat y la injusticia climática, concluye que realmente lo que necesita el sector cultural no es sensibilización con el cambio climático, sino que las autoridades y los marcos normativos, así como la financiación y la rendición de cuentas atraviese todas las políticas ambientales, por lo que realmente el “eslabón perdido” es un

⁴²¹ BARRETT, Ross y WORDEN, Daniel (2012), “Oil Culture: Guest Editors’ Introduction.” *Journal of American Studies* 46 (2), pp. 269-272.

⁴²² SASSEN, Saskia (2015), *Expulsiones: brutalidad y complejidad en la economía global*, Kratz.

⁴²³ Julie’s Bicycle y British Council (2021), *Culture: the missing link to climate action, The Climate Connection*, <https://juliesbicycle.com/wp-content/uploads/2022/01/Climate-Connection-Report.pdf>

diálogo político urgente con los responsables de la formulación de políticas nacionales, que respalde las experiencias creativas sensibilizadas con el CC que ya se está realizando en la práctica en los entornos culturales.

En este sentido, la UNESCO, en un informe de 2018 sobre la implementación de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005)⁴²⁴, analizó el grado de integración de la cultura en el desarrollo sostenible, entre otras cosas, concluyendo que si bien la Convención ha favorecido a tal objetivo, la financiación de los aspectos culturales en las políticas climáticas resulta ínfima, habiendo decrecido un 45% desde 2005, además de que la mención a la cultura, mayoritariamente en países del Sur Global, suele ser con fines instrumentales de progreso económico.

En definitiva, el enfoque cultural surge de la necesidad urgente de voces críticas, creativas, culturales y patrimoniales para superar lo que los científicos del clima Isak Stoddard, Kevin Anderson y sus compañeros y compañeras han llamado el “monocultivo epistemológico”⁴²⁵, que ha empobrecido la capacidad global colectiva de imaginar y poner en práctica formas de vida que no dependan de los combustibles fósiles ni de la explotación de las personas y los “recursos” naturales.

Los pueblos indígenas, como veremos a continuación, son un grupo especialmente vulnerable ante la degradación del clima pero que juegan, a su vez, tienen un importante papel a la hora de promover la justicia climática, no solo a través de la litigación estratégica que trataremos en el siguiente apartado, sino mediante sus formas de vida, cultura y tradiciones. En una etapa histórica en la que el paradigma del progreso y desarrollo ha comenzado a desmitificarse, se comienza a reconocer progresivamente la trascendencia de la cosmovisión de las comunidades indígenas como pilar complementario al conocimiento científico occidental, predominante en el ámbito de las políticas climáticas, tal y como se puede observar en instrumentos como el Acuerdo de París⁴²⁶, que obliga a tomar medidas que respeten los derechos de los pueblos indígenas, o en los informes del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), que señalan los aportes de los conocimientos indígenas a las estrategias de mitigación y adaptación climática⁴²⁷, especialmente en lo concerniente a la agricultura, la gestión de las tierras o el uso del fuego para prevenir incendios a través de quemadas planificadas⁴²⁸.

Me remitiré finalmente a una decisión del CDH relativamente reciente en la cual se refleja cómo el cambio climático y la degradación del mismo afecta a la identidad cultural.

III. Comité de Derechos Humanos Daniel Billy y otros vs. Australia (Petición de los isleños del Estrecho de Torres).

El patrimonio natural y cultural de los pequeños Estados insulares y las zonas poco elevadas respecto al nivel del mar se enfrenta a las consecuencias catastróficas y devastadoras del cambio climático.

⁴²⁴ UNESCO (2018), Re|shaping cultural policies: advancing creativity for development, 2005 Convention global report, CLT-2017/WS/27.

⁴²⁵ STODDARD, Isak et al. (2021), “Three Decades of Climate Mitigation: Why Haven’t We Bent the Global Emissions Curve?”, Annual Review of Environment and Resources, 46:1, pp. 653-689.

⁴²⁶ Naciones Unidas, Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), 12 Diciembre 2015, p. 4.

⁴²⁷ Por ejemplo: IPCC (2019), Resumen para responsables de políticas, en El cambio climático y la tierra: “Informe especial del IPCC sobre el cambio climático, la desertificación, la degradación de las tierras, la gestión sostenible de las tierras, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres, párr. C.1.1, C.2.1, C.4.3.

⁴²⁸ ROBBINS, Jim. How Returning Lands to Native Tribes Is Helping Protect Nature [En línea], Yale Environment 360, 3 junio de 2021 [consultado el 9 de enero de 2024].

Cuando la ubicación geográfica desfavorable se intersecciona las identidades de los pueblos indígenas, los cuales mantienen una conexión particular con las tierras, las plantas, los animales y el entorno en general en el que habitan, la vulnerabilidad ante la degradación climática se agrava. Ello es lo que se denomina la “triple injusticia”: el hecho de que las personas que menos han contribuido al cambio climático serán las que sufran las peores consecuencias; la escasez de recursos de esta personas para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, y la posibilidad de salir perjudicados de la “transición verde” si esta impactase negativamente en las personas con menos rentas y más vulnerables⁴²⁹.

El caso que comentaremos en el presente apartado, *Daniel Billy y otros c. Australia*, es una muestra de la inacción de los Estados ante la amenaza del cambio climático, pero también un atisbo de luz en cuanto a los resultados de la litigación estratégica en materia climática, pues es la primera vez que este Comité reconoce la violación de los derechos humanos ante una actitud de omisión del Estado, que parece ser que es la única vía abierta por el momento ante la falta de medios para la litigación ambiental por la desprotección jurídica del medioambiente⁴³⁰.

En este supuesto, Daniel Billy y otros siete habitantes de la región del Estrecho de Torres, donde los efectos del cambio climático comienzan a ser devastadores, presentan una queja contra Australia en 2019 frente al Comité de Derechos Humanos. En ese momento, Australia, que es uno de los países más gases de efecto invernadero emite, no había aplicado las medidas prioritarias establecidas en el Plan Regional de Adaptación y Resiliencia del Estrecho de Torres 2016-2021, que además contaban sin financiación alguna.

Así, los peticionarios (pueblos indígenas) acudieron al CDH – sin agotar las vías internas puesto que estas son inexistentes – sosteniendo que Australia no había adoptado medidas suficientes de protección frente al CC y ello violaba diversos derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la vida privada, la familia o el derecho a la cultura del PIDCP, en el cual nos centraremos.

Los peticionarios denunciaron una violación del artículo 27, el derecho de las minorías a tener su propia vida cultural que, tal y como reconoce la Observación 23 CDH (1994), el disfrute de dicho derecho puede guardar estrecha relación con el territorio y el uso de sus recursos, especialmente en el caso de pueblos indígenas. Este impone obligaciones positivas de adopción de medidas jurídicas de protección y aquellas que sean necesarias para asegurar la participación eficaz de los miembros de comunidades minoritarias.

En ese sentido, El Comité recuerda que “la protección de este derecho tiene por objeto garantizar la supervivencia y el desarrollo continuo de la identidad cultural” (párr. 8.13).

Por un lado, los patrones climáticos impredecibles causados por el cambio climático vuelven “más difícil que los autores transfieran su conocimiento ecológico tradicional” a generaciones más jóvenes. Asimismo, el aumento del nivel del mar amenaza las tumbas familiares y los cementerios ancestrales,

⁴²⁹ GHASSEMI FARRERAS, Leila (2022), “Indigenous peoples and local communities - vulnerable yet actors of transformation in climate change context” en CAMPINS ERITJA, M^a del Mar y BENTIROU MATHLOUTHI, Rahma (2022), Understanding vulnerability in the context of Climate Change, Atelier, pp. 123-147.

⁴³⁰ Por ejemplo, el famoso Acuerdo de París no genera per se obligaciones y responsabilidad en caso de incumplimiento ni contiene mecanismos de supervisión ante las acciones de mitigación, sino que son los propios Estados los que se comprometen unilateralmente a cumplir con un determinado nivel máximo de emisiones, delegando a las instancias judiciales nacionales el rol de verificar la adecuación de las medidas. Para más información, v. e.: RAJAMANI, Lavanya et al. (2021), “National ‘Fair Shares’ in Reducing Greenhouse Gas Emissions within the Principled Framework of International Environmental Law.” *Climate Policy*, 21 (8), p. 984.

lo que reduce la posibilidad de practicar su cultura tradicional y transmitirla a la generación siguiente. Para algunos de los autores, “mantener los cementerios ancestrales y visitar y sentirse en comunión con los familiares fallecidos es un elemento central de sus culturas, y las ceremonias más importantes solo son culturalmente importantes si se realizan en las tierras nativas de la comunidad a la que pertenece la ceremonia”. Además, se salifica la tierra e impide el cultivo de frutos tradicionales como el coco, que forma parte de la dieta básica, además de la práctica tradicional de la pesca o la caza se ve perturbada por la degradación del ecosistema.

Dado que el Estado australiano podría haber previsto los daños que iban a producirse, si bien había concluido la construcción de una barrera con el fin de adaptarse a los efectos de la subida del mar, esto no se produjo a tiempo y el Comité entiende que no se han adoptado las medidas de adaptación necesarias.

Cabe señalar que el Comité no identifica una violación del derecho a la vida, pues considera que todos los hechos alegados por los demandantes (aumento de las mareas, la menor disponibilidad de alimentos o la imprevisibilidad de los patrones climáticos) están más vinculados con la pérdida de su cultura y la imposibilidad de mantenimiento de sus costumbres, enmarcándose mejor en el ámbito de protección del artículo 27 del Pacto, pues no se justifican peligros graves para la salud o una situación de penuria extrema que ponga en riesgo la vida.

En mi opinión, la argumentación del Comité es insuficiente y me alinee con lo que señala el voto particular de Gentian Zyberi, el cual expone que el Comité debería haber vinculado la obligación de proteger que se desprende del artículo 27 con las medidas de mitigación reconocidas en compromisos nacionales e internacionales de cooperación, dado que son estas las que están en la raíz de la solución. Además, no especifica porque las medidas de adaptación adoptadas por el Estado australiano son insuficientes a efectos de proteger el artículo 27 ni cuáles habrían sido las actuaciones exigibles para no violar dicho articulado.

Si bien se trata de una decisión de suma trascendencia, queda por delimitar cuál es la obligatoriedad de la misma, cuestión “controversial”, pues si bien sus decisiones no son vinculantes legalmente (en tanto que no podemos asimilarlas a sentencias judiciales), “existe cierto consenso en considerarlas más que simples recomendaciones”⁴³¹, con facultades para imponer obligaciones de reparación en caso de constatar una vulneración de derechos y con “espíritu judicial” en tanto que “pronunciamientos autorizados”⁴³². En todo caso, a pesar de las limitaciones en cuanto a la capacidad de este órgano para hacer cumplir sus pronunciamientos, esta decisión resulta una guía de acción para que todas aquellas personas que quieran defender el clima sobre la base de los derechos humanos, como lo son los derechos culturales.

Reguart Segarra⁴³³ señala que el CC a pesar de ser un fenómeno global, no afecta a todos por igual ya que “se encuentra directamente vinculado con dimensiones sociales de crucial importancia

⁴³¹ TRIGO GONZÁLEZ, María (2023), “Derechos humanos, pueblos indígenas y el cambio climático. El caso de los Isleños del Estrecho de Torres”, *Actualidad Jurídica Ambiental*, 139, Sección “Artículos doctrinales”.

⁴³² Comité de Derechos Humanos (2009), Observación General nº 33: Obligaciones de los Estados parte con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, CCPR/C/GC/33.

⁴³³ REGUART SEGARRA, Núria (2022), “El papel decisivo de los pueblos indígenas en la mitigación y adaptación del cambio climático: evolución y retos pendientes”, en FERNÁNDEZ EGEA, Rosa María y MACÍA MORILLO, Andrea (dirs.), *El Derecho en la encrucijada: los retos y oportunidades que plantea el cambio climático*, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (AFDUAM), 26, pp. 183-214.

relacionadas con la precariedad, la justicia social y la equidad” situando “a los más afectados en un riesgo real y grave”. Así, cabría apuntar que el cambio climático va a afectar al vínculo cultural que tienen con el territorio las comunidades indígenas, especialmente vulnerabilizadas, sino también las comunidades de primera línea como las personas campesinas, las mujeres de entornos en el Sur Global (cuyo modo de vida depende ampliamente de las materias primas y constituye el 80 de los refugiados climáticos) o las personas de menores ingresos.

Conclusiones

La cultura y las maneras de hacer frente al cambio climático, a través de la mitigación, adaptación o resiliencia, resultan dos campos que, lejos de encontrarse en esferas distintas, poseen una profunda conexión. En base al principio de interdependencia de los derechos humanos podemos concluir que los derechos culturales, los cuales forman parte del corpus de DDHH, son fundamentales para hacer frente al mayor de los desafíos de los próximos años: la degradación climática y las múltiples violaciones de los derechos humanos que de ella derivarán. Si los derechos culturales, así como la cultura en términos generales, se verán enormemente perjudicados por los cambios antropogénicos que se producirán en los ecosistemas, hemos de señalar que estos – al igual que la cultura – nos pueden iluminar el camino hacia las posibles soluciones que remedien un *statu quo* insostenible. Además, el dictamen del CDH nos muestra un vínculo insoslayable entre territorio, cultura y derechos que de ambos derivan, materializado en la identidad de los pueblos indígenas, los cuales desarrollan sus estrategias para resistir, pero extrapolable a todas aquellas personas y colectivos que presenten un vínculo especial con el entorno. En definitiva, este trabajo es una invitación a imaginar y a emplear las herramientas que nos ofrece la cultura para desarrollar nuestras capacidades creativas y pensar en alternativas que vayan más allá de nuestros límites de lo posible.

Bibliografía

BARRETT, Ross y WORDEN, Daniel (2012), "Oil Culture: Guest Editors' Introduction." *Journal of American Studies* 46 (2), pp. 269-272.

BOEL, Jens, CANAVAGGIO, Perrine, GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio (eds) (2021), *Archives and Human Rights*, Londres, Routledge.

Climate Heritage Network Action Plan 2022-2024, Empowering People to Imagine and Realise Climate Resilient Futures. Through Culture – from Arts to Heritage.

CCDR Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Daniel Billy y otros c. Australia, Comunicación nº 3624/2019.

Clínica Jurídica per la Justicia Social (2023), *Vida y territorio: Medidas para prevenir el desplazamiento forzado en emergencia climática*", Amicus Curiae presentado por la, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con motivo de la Opinión Consultiva sobre "Emergencia Climática y Derechos Humanos".

Energy Humanities, <https://www.energyhumanities.ca/about>

GHASSEMI FARRERAS, Leila (2022), "Indigenous peoples and local communities - vulnerable yet actors of transformation in climate change context" en CAMPINS ERITJA, M^a del Mar y

BENTIROU MATHLOUTHI, Rahma (2022), *Understanding vulnerability in the context of Climate Change*, Atelier, pp. 123-147.

Julie's Bicycle y British Council (2021), *Culture: the missing link to climate action*, The Climate Connection, <https://juliesbicycle.com/wp-content/uploads/2022/01/Climate-Connection-Report.pdf>

Naciones Unidas, Asamblea General, "Cambio climático, cultura y derechos culturales: informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales", A/75/298 (10 de agosto de 2020).

Naciones Unidas, Asamblea General, "Defensores de los derechos culturales: informe de la Relatora Especial sobre derechos culturales", A/HRC/43/50 (20 de enero de 2020).

REGUART SEGARRA, Núria (2022), "El papel decisivo de los pueblos indígenas en la mitigación y adaptación del cambio climático: evolución y retos pendientes", en FERNÁNDEZ

EGEA, Rosa María y MACÍA MORILLO, Andrea (dirs.), *El Derecho en la encrucijada: los retos y oportunidades que plantea el cambio climático*, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (AFDUAM), 26, pp. 183-214.

ROBBINS, Jim. *How Returning Lands to Native Tribes Is Helping Protect Nature* [En línea], Yale Environment 360, 3 junio de 2021 [consultado el 9 de enero de 2024].

SASSEN, Saskia (2015), *Expulsiones: brutalidad y complejidad en la economía global*, Madrid, Kratz Editores.

STODDARD, Isak et al. (2021), "Three Decades of Climate Mitigation: Why Haven't We Bent the Global Emissions Curve?", *Annual Review of Environment and Resources*, 46:1, pp. 653-689.

TRIGO GONZÁLEZ, María (2023), “Derechos humanos, pueblos indígenas y el cambio climático. El caso de los Isleños del Estrecho de Torres”, *Actualidad Jurídica Ambiental*, 139, Sección “Artículos doctrinales”.

The Group of Friends of Culture - Based Climate Action (2023), *Emirates Declaration of a Culture-Based Climate Action*, https://static1.squarespace.com/static/62fbf293c4912c5514ac3b2a/t/65789ec6b4318b54f27afa6e/1702403782880/Emirates+Declaration+on+Culture+Based+Climate+Action_FINAL.pdf

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2018), *Re/shaping cultural policies: advancing creativity for development, 2005 Convention global report*, CLT-2017/WS/27.

WILSON, Sheena, CARLSON, Adam y SZEMAN, Imre (eds) (2017), *Petrocultures. Oil, Energy, and Culture*, Quebec, McGill-Queen’s University Press.

Dra. Ana Tomás Miralles y Asociación Colectiva27. CAMI-N-ARTE de arte participativo: Proyecto transformador artístico en el medio rural

Docente e investigadora del CIAE en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València.

Resumen

El punto de encuentro entre cultura y derechos humanos se ve manifestado en la propuesta artística titulada CAMI-N-ARTE del 27-11-2022.

Este estudio de caso lo tenemos como ejemplo aportado por la asociación artística y cultural COLECTIVA27 con sede en Cortes de Pallás. Como bien dice el artículo 27 de la Declaración Universal De Los Derechos Humanos: "Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten." y de aquí toma su nombre este grupo formado en 2021.

De esta asociación, destacamos su acción-proyecto-instalativo de arte comprometido para conseguir un refuerzo social de acercamiento de la cultura a zonas alejadas de la urbe en pro del medioambiente. Vertebrando actividades e iniciativas de promoción del cuidado del territorio rural de interior. En esta ocasión el acontecimiento tuvo lugar en la Rambla de los Gallegos de Venta Gaeta, Cortes de Pallás, Valencia, España.

Colectiva27, en el 2022, estaba formado por un equipo de 8 mujeres creativas y abiertas a diferentes disciplinas artísticas, que en esta ocasión se nutrió de un grupo más amplio de personas interesadas en este campo de actuación y que participaron con varias esculturas in-situ durante una jornada completa para desarrollar propuestas de alcance social desde parajes recónditos aludiendo a la emergencia climática.

La acción fue desarrollada en un torrente que encauza el agua de lluvia por el río Júcar hasta el mar Mediterráneo, y lo dinamizó el equipo formado por: Mayte Navarro, Hope Campos, Tania Ansio, Inma Peiró, Kita Pardo y Ana Tomás con la colaboración de Rosa Marín, Rebea Catalá e Isabel Folgado. El proceso y desarrollo de cada proyecto que emprenden se consensúa tras muchas reuniones documentadas en las actas de cada convocatoria, ya sea física o mediante videoconferencias.

En esta gran contribución medioambiental desde el arte, desarrollada como educación social y como canal de concienciación, se trabaja el concepto de dar una segunda vida a objetos-basura que se encontraban tirados en la rambla, fuera de los contenedores que le corresponderían. Son obras creadas ex-profeso para esta zona del municipio de Cortes de Pallás, son instalaciones de site-specific y de out-door.

Una nueva visión de la naturaleza-basuraleza encapsulando el propio territorio para darle visibilidad mediante proyecciones audiovisuales que imprimen su propio recorrido. La captación documental con fotografías de todo lo acontecido supuso darle notoriedad en una

exposición in-door al fomentar la creación contemporánea fuera de los cauces tipificados del arte actual.

Uno de sus objetivos es el de sensibilizar y generar audiencias instruyendo a los visitantes, así como acercar el arte contemporáneo a los transeúntes de la zona y documentarlo para acercarlo a otros centros urbanos: una muestra que unifica, intercambia y actúa con artistas locales y foráneos.

Esta actividad promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y para ello Colectiva27 elabora nuevos códigos artísticos para alcanzar una realidad contemporánea en su sentido más transversal.

Palabras clave: evento artístico, reflexión medioambiental, promoción local, performance colaborativa, basura.

Las fotos son todas de elaboración propia)

Introducción

CAMI-N-ARTE es el proyecto generado por la asociación artística Colectiva27 como punto de encuentro entre cultura y derechos humanos. **Acción potenciadora de Arte en pro del medioambiente, “nuestra responsabilidad como Artistas en la Preservación de Nuestros Paisajes”.**

Esta propuesta artística desarrollada el 27-11-2022 es un estudio de caso que lo tenemos como ejemplo de incivismo medioambiental donde el arte se implica convirtiendo despojos y basura esparcidos en el monte en estructuras tridimensionales. Su importancia radica en el uso del arte como potente herramienta de divulgación social y cultural aludiendo a la emergencia climática en esta era antropocena en los que estamos inmersos.

Esta acción regeneradora surgió para evitar la acumulación de basura acumulada en un terreno natural para preservar su biodiversidad y naturalidad agreste y a la vez ofrecer al turista una visión artística atractiva a partir de los desechos recopilados y monumentos escultóricos. Colectiva27 es un colectivo formado por un grupo de artistas de diferentes disciplinas, fundado en la aldea de Venta de Gaeta en Cortes de Pallás. con el propósito de hacer realidad el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”⁴³⁴, y de aquí toma su nombre este grupo formado en 2021 por, Mayte Navarro, Tania Ansio, Hope Campos, Inma Peiró, Kita Pardo, Tham Casany y Ana Tomás a las que se les ha sumado recientemente Rosa Marín, Rebeka Catalá e Isabel Folgado.

⁴³⁴ https://cnrha.sanidad.gob.es/documentacion/bioetica/pdf/Universal_Derechos_Humanos.pdf

COLECTIVA 27
CAMI N ARTE
PROYECTO TRANSFORMADOR
ARTÍSTICO DEL MUNDO RURAL
DOMINGO 27
VENTA DE GAETA, CORTES DE PALLÁS

@taniaansio @anatomasmiralles @inmapeiroa @lasimoneart
@nelet59 @maytenavarrogolf @hoperanza

ARTISTAS INVITADOS

@anaarjona.dibujo	@carlamansanet
@ana_veintimilla	@evamarinjorda
@_aitcc_	@nurja.beney
@rebekatalart	@pepa_del_rosario
@ifolgado	@sabinaalcaraz
@danielachinchilla_	@uday1973.art
@concha.daud	@carlosllavata
@carlacamaleonica	@rossiaguilar
@illacliment	@jesuspoved
@azualiaga	@nachoballester77

Diseño cartelería:
@jowiwankenobi

C27
OLECTIVA

associació de dones artistes

colectiva27artecompartido@gmail.com

C/ del Rosal, 14. 46199 Venta de Gaeta
Cortes de Pallás. València

COLECTIVA 27

@colectiva27

Colectiva27

@Colectiva27

@Colectiva27artecompartido

La Asociación Colectiva27

Esta asociación busca, a través de entidades públicas y privadas, espacios que constituyan un punto de encuentro cultural donde desarrollar: creación, diálogo en el ámbito del arte contemporáneo, en el entorno y en los contextos culturales del mismo desde las diferentes perspectivas y disciplinas artísticas. En nuestro recorrido pretendemos tejer una red de municipios que se constituyan como espacios de exposición, coloquios, intervenciones y pensamiento. Creando un punto de encuentro entre creación y público, reivindicando el arte como un derecho universal y medio para el acercamiento entre colectivos y del arte contemporáneo a sus vecinos.

En estas acciones también se invita a artistas locales a exponer su obra y a participar en la exposición retrospectiva que al final de año realizamos en Valencia, publicitando las localidades que se han sumado a esta red: Cortes de Pallás, Olocau, Ràfol de Salem y Teresa de Cofrentes.

Desde Colectiva27, se sigue apostando porque la creación contemporánea forme parte de la programación cultural en las zonas rurales, dando paso a artistas, colectivos y sobre todo, a mujeres que puedan seguir su ejemplo y fomenten el arte, en cualquier parte y condición.

Colectiva27 actúa por y para la cultura, la integración y una forma de hacer que nos lleve a ser mejores como sociedad. *“El poder de la Declaración Universal es el poder de las ideas para cambiar el mundo. Nos inspira para continuar trabajando y así garantizar que todas las personas puedan lograr la libertad, la igualdad y la dignidad.”*⁴³⁵

Una de sus razones de ser, es el convencimiento, de la importancia de que el arte contemporáneo llegue a todas las poblaciones, independientemente del número de habitantes.

De esta asociación, destacamos su acción-proyecto de arte comprometido para conseguir un refuerzo social de acercamiento de la cultura a zonas alejadas de la urbe en pro del medioambiente. Vertebrando actividades e iniciativas de promoción del cuidado del territorio rural de interior. En esta ocasión el acontecimiento se situó en la Rambla de los Gallegos de Venta Gaeta, Cortes de Pallás, Valencia, España.

Colectiva27, en el 2021, estaba formado por un equipo de 8 mujeres creativas y abiertas a diferentes disciplinas artísticas, que en esta ocasión se nutrió de un grupo más amplio de personas interesadas en este campo de actuación que participaron durante una jornada completa (autorizada por los ayuntamientos) para desarrollar propuestas de alcance social desde parajes recónditos.

Artistas en la búsqueda de un compromiso más profundo con nuestro entorno, ante la responsabilidad de mantener vivos los paisajes que nos rodean. Más allá de la creación estética, se gesta una conciencia de la relación intrínseca entre el arte y el medio ambiente, guiada por el firme propósito de enseñar y aprender, no solo en el arte, sino también desde él, en aras de la protección de nuestro entorno.

En este contexto, nuestras acciones adquieren un doble propósito: contribuir a la construcción de nuevas experiencias artísticas y, al mismo tiempo, abogar por la preservación ambiental. Al asumir nuestro rol como creadores y educadores en el ámbito del arte, reconocemos la importancia de acercarnos a prácticas artísticas diversas e inclusivas, convirtiendo la diversidad en nuestra principal fortaleza.

La premisa fundamental de su labor radica en abordar la problemática ambiental desde una perspectiva integral. La urgencia de actuar se manifiesta en la decadencia de nuestro entorno natural, haciendo imperativas las políticas públicas destinadas a la preservación de la naturaleza que nos envuelve. Nos convertimos así en defensores de la tierra que habitamos, asumiendo un compromiso ineludible con su sostenibilidad.

La actividad se desarrolló posteriormente mediante la generación de contenidos a través de las redes sociales. Para obtener más información:

<https://www.facebook.com/colectiva27artecompartido/>
<https://issuu.com/colectiva27artecompartido>
<https://www.instagram.com/colectiva27/>
<https://www.youtube.com/@colectiva27artecompartido>

LA ACCIÓN CAMI_N_ARTE: proyecto transformador artístico en el medio rural.

La acción eco-friendly en la que nos centramos en esta ponencia, se celebró en este municipio valenciano en una jornada participativa de recogida de residuos para su posterior transformación en instalaciones escultóricas de base reciclada. El fin era cambiar el paisaje real y cognitivo, tiñendo la acción de cierto cariz social desde la creatividad artística para provocar impacto en el turismo rural por la implicación de todo el municipio y de todos los participantes.

El evento estuvo dinamizado por las componentes del grupo alas que se sumaron 20 artistas invitados y miembros de la corporación municipal y 1 agente de prensa.

El evento evolucionó meses después en una muestra expositiva donde se documentó con fotografías tomadas ese día en la zona y con videos de toda la actuación, además derivó en un gran mural indicativo de la ruta- visita de la zona (octubre 2023). "Próximamente, se espera hacer del proyecto una ruta turística donde los visitantes puedan gozar de la naturaleza mientras disfrutan las esculturas recicladas."⁴³⁶

La acción fue desarrollada en un torrente⁴³⁷ que encauza el agua de lluvia por el río Júcar hasta el mar Mediterráneo, y lo dinamizó el equipo al completo. El proceso y desarrollo de cada proyecto que se emprende se consensúa tras muchas reuniones documentadas en las actas de cada convocatoria, ya sea física o mediante videoconferencias.

⁴³⁶ Carla Mansanet peinado (28 NOV 2022) para la prensa:

<https://marivillogon.wixsite.com/altaresolucion-rd/copia-de-carla-transici%C3%B3n>

⁴³⁷ Barranco de los Gallegos de Venta Gaeta, Cortes de Pallás, Valencia, España.

En este caso se realizó una experiencia inmersiva de una jornada completa en fusión con la naturaleza partiendo del proyecto llevado a cabo por la artista Kita Pardo: “*Son las huellas del caminar*”. Durante un día los participantes pudieron disfrutar de un evento sumido en la naturaleza para ganar terreno medioambiental y aportando salud eliminando desechos perniciosos fuera de contexto normal (en contenedores de reciclaje).

La selección de candidatos para participar este día fue para tener un amplio espectro de diferentes edades, sexo, perfiles artísticos, niveles de experiencia, disciplinas, geografías, motivación, mas o menos caminantes y todos insuflados de ilusión consiguen monumentos escultóricos y performativos reuniendo basura para darle otra vida y resignificación.

En esta jornada de dedicación, convivencia y actuación artística, tras una puesta en común de los objetivos se procedió a organizar 4 grupos de trabajo. A continuación, se procedió a recolectar y clasificar cada objeto encontrado como basura urbana para construir cuatro monumentos artísticos de cariz escultórico.

En esta ambiciosa contribución medioambiental desde el arte, desarrollada como educación social y como canal de concienciación, se trabaja el concepto de dar una segunda vida objetos-basura fuera de los contenedores que le corresponderían. Son obras creadas ex-profeso para esta zona del municipio de Cortes de Pallás, son instalaciones de site-specific y de out-door. Los montes manchados por la mala conducta de algunos en las últimas décadas, sufren un gran impacto ambiental.

“Vecinos del pueblo explican la degradación de la calidad de la fauna y flora, que, a pesar del centro de reciclaje que han construido en la entrada de la localidad, no han conseguido mitigar. Según uno de los vecinos que habita en Venta de Gaeta desde los años sesenta “en el pasado la gente se basaba en la teoría de ‘si no lo veo, no existe’ y tenían como costumbre arrojar su basura barranco abajo”.

”438

Una nueva visión de la naturaleza-basuralidad encapsulando el propio territorio para darle visibilidad mediante proyecciones audiovisuales que imprimen su propio recorrido. La captación documental con fotografías de todo lo acontecido supuso darle notoriedad en una exposición in-door al fomentar la creación contemporánea fuera de los cauces tipificados del arte actual.

En este contexto, se exploran las relaciones intrínsecas entre la cultura y el desarrollo humano a través de experiencias que revelan la esa conexión con la actividad humana digna, cotidiana y en su desarrollo.

Las estrategias metodológicas buscan impulsar el acercamiento a la naturaleza desde la creatividad de la acción artística participativa, no solo como un acto individual, sino también como una fuerza colectiva que apoye el acceso equitativo a la cultura, se teje así un entramado cultural que no solo tiene como objetivo la expresión artística, sino que se actúa como un vínculo palpable entre las herencias culturales y la edificación de un porvenir más próximo a nuestra relación con la naturaleza: protegiendo nuestro entorno verde, protegemos nuestro bienestar y el de las futuras generaciones. En estas acciones, el intercambio de saberes y vivencias se transforma en la esencia que alimenta el progreso de las conexiones entre la cultura y el desarrollo humano, destacando la creatividad y la expresión artística.

Isabel Folgado dice al respecto en una conversación con ella:

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Donde se han unido convivencia, civismo, reciclaje y arte. No importaba la edad de los participantes, todos al unísono con un único fin, crear esculturas, pinturas, instalaciones con lo recogido, y convertir un barranco en una gran exposición para que los caminantes puedan disfrutar de ella. Hemos aportando lo que mejor sabemos hacer que es crear, materializar lo que nuestra alma nos ha ido dictando. Varias esculturas como la de obra “Roba estesa” es una conjunción de elementos que hemos ido incorporando de una forma camaleónica con el entorno, respetando los colores de la madre naturaleza. Una instalación donde ha quedado el alma de cada una de las artistas participantes. Ha sido un trabajo que se ha ido gestando con muy buena conexión y armonía. El reciclado ha adquirido forma expresiva, algo impensable cuando vemos los objetos amontonados en los vertederos, pero esa es la magia que tiene la mente de un artista, reconvertirlo todo y sacar su esencia para que el ojo humano se pare a admirarlo. El arte es cultura y cómo tal queda vinculado al civismo.”

Objetivos

Uno de los propósitos principales de Colectiva27 con Cami_n_arte es el de sensibilizar y generar audiencias en esos sencillo parajes instruyendo a sus visitantes desde el arte y desde la experiencia

⁴³⁸ *Carla Mansanet peinado (28 NOV 2022) para la prensa:*
<https://marivillogon.wixsite.com/altaresolucion-rd/copia-de-carla-transici%C3%B3n>

de reciclaje inmersivo en la naturaleza, pero observamos otros objetivos también relevantes:

- Acercar el arte contemporáneo a los transeúntes de la zona activa el poder del arte para la transformación, alineándose con los valores de la sostenibilidad y la acción por el medio rural y natural. Documentar la acción para acercarla a otros centros urbanos: una muestra que unifica, intercambia y actúa con artistas locales y foráneos.
- Reaccionar ante la agresión medioambiental que presenta el entorno natural de la Rambla de los Gallegos.
- Limpiar y utilizar recursos de desecho como materia para reconvertirla en monumento que haga reflexionar a su público indoor (exposición documental) u off-shore.
- Construir argumentos que alcancen a la sociedad y sensibilicen al respecto.
- Recuperar zonas mediante proyectos de creación combinando arte mediante el reciclaje
- Demostrar que se puede afectar el terreno para proteger ese patrimonio natural y rural.
- Geolocalizar los terrenos mas apropiados para poner en valor el sentimiento del cuidado a nuestra tierra.
- Reconstruir on-shore toda la experiencia en una sala expositiva con toda la documentación videográfica y fotográfica.
- Llevar a debate en modo divulgativo la identidad de cada paisaje donde el propio patrimonio, material e inmaterial ve la luz en recintos de mas afluencia de espectadores para que cale mas en la sociedad.
- Construir narrativas que afecten a lo emocional y lo cognitivo del problema de la recuperación medioambiental.
- Trabajar en sinergia con el entorno interactuando con sus montículos, rocas, arbustos, perfiles, accidentes geográficos, ... adaptándose al terreno.
- Contribuir en el desarrollo de esa comunidad localizada para esta acción concreta.
- Intervenir espacios insitu recolectando lo ajeno al territorio natural para conseguir una fusión con sentido.
- Compartir resultados de actuaciones de regeneración de espacios.
- Impulsar la economía de pequeños concejos y zonas fuera de los límites de actuación artística tradicional.
- Conservar la diversidad de manifestaciones artísticas y, al mismo tiempo, impulsar el acceso universal a la cultura como un derecho esencial en el progreso humano.
- Generar respuestas participativas y acercar a la cultura mediante elementos de diseño para marcar la ruta del caminante y sus porqués

En resumen: Atraer al turismo, generar dinámicas activas y cooperativas, proteger el medioambiente, acercar la cultura a sus visitantes, reactivar población rural, provocar acción-interacción-reacción, regeneración y puesta en valor de zonas agrestes y de interior.

Exposiciones in-door

La documentación del evento participativo y de carácter medioambiental y social, recalca in-door en la capital valenciana en Ca Revolta y en Cortes de Pallás con la intención de mostrar el compromiso de las zonas rurales con el arte y refleja el trabajo realizado durante este tiempo, con una recopilación de las obras expuestas en los municipios que se han incorporado a la red creada por C27, así como las artistas locales invitadas en las diferentes exposiciones.

Ca Revolta, Valencia: Es donde se realiza la presentación del proyecto resultante junto con la retrospectiva de varias exposiciones temporales (marzo 2023).

Venta Gaeta: El evento es documentado en la muestra fotográfica. (Junio-octubre 2023).

Patraix-Azorín: En la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Patraix-Azorín se hizo una retrospectiva, (marzo 2023), contando con las obras textiles de Mayte Navarro Golf, los óleos intimistas de Hope Campos, la naturaleza contemporánea de Ana Tomás, la colorida denuncia con plásticos de Tania Ansio, la particular visión del paisaje de Inma Peiró, la naturaleza encapsulada de Kita Pardo, el conceptualismo de Tham Casany o la cerámica creativa de Lasimone, así como las obras de las artistas invitadas de los pueblos en los que han expuesto, Rebeka Catalá, Mariona Brines, Merche Pereira, Isabel Folgado, Ángela Bataller, Sonia Miñana y Maria Jesús Miravalles. La exposición en Patraix, "De Meraki a Olympe" contó con una performance inaugural "Sueños Rotos", de las artistas de Colectiva, Rosa Marín y Kita Pardo, tratando el tema de la violencia vicaria.

La retrospectiva sirve de lanzadera para cerrar el primer año de asociación y abrir el horizonte lleno de propuestas artísticas y culturales, teniendo como objetivo principal, acercar el arte contemporáneo a los pueblos de nuestra comunidad. Está en su ADN artístico y social, exponer, intercambiar y actuar con las artistas locales, en espacios diversos con arte comprometido y, sobre todo, con mujeres creativas y abiertas. Es su intención llegar a esos espacios culturales y llenarlos de arte.

Como marco conceptual, decir que se ha codificado el lenguaje artístico recurriendo a elementos fuera de contexto y se han creado nuevos escenarios confiriéndole una semiología diferente al resignificar cada objeto independiente para formar un todo con ello.

Discusión y justificación

La relevancia de la acción reside en que esta actividad promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y para ello Colectiva27 elabora nuevos códigos artísticos para alcanzar una realidad contemporánea en su sentido más transversal aportando valor al conocimiento existente.

De cada línea de trabajo surgen nuevos vías de investigación y apertura a nuevos panoramas susceptibles de generación de proyectos semejantes para acercarse a causas sociales como los derechos de la mujer, el cambio climático, la justicia social o el acercamiento a los ODSs 2030.

Se trata en definitiva de marcar una estrategia e implementar un proyecto artístico comunitario para el bien de la localidad en un concreto entorno de degradación ambiental para transformarlo en un bien cultural y de acceso sostenible y social.

Para Greenpeace, “el cambio climático, provocado por los combustibles fósiles, está modificando el clima, agravando los eventos climáticos extremos —como las olas de calor infernales en verano o la sequía que estamos sufriendo actualmente— y diluyendo las estaciones de transición (primavera y otoño). Esta misma semana el grupo de expertos en cambio climático de Naciones Unidas (IPCC) publicaba su informe señalando que los impactos climáticos continúan intensificándose más rápido de lo previsto, por lo que, si no se cambia el rumbo, sus consecuencias están camino de ser irreversibles. Esta década es crucial para actuar. Pero la buena noticia es que todavía podemos parar las peores consecuencias. El futuro del planeta pasa por proteger la biodiversidad y diseñar un nuevo sistema energético en el que se reemplacen definitivamente los combustibles sucios (carbón,

petróleo, gas y uranio) por energías renovables.”⁴³⁹

Contribución

A través de nuestra indagación artística, aspiramos a suscitar diálogos que desde la innovación, fomenten un espacio reflexivo donde la creatividad y el compromiso se entrelacen para impulsar nuevas perspectivas y contribuir al avance del conocimiento alineándose con los valores de la sostenibilidad y la acción por el medio rural y natural.

Analizada la propuesta y tras estudiar los objetivos de la misma: vemos que “La configuración del mundo moderno ha distorsionado nuestra comprensión de la realidad, priorizando el avance de las nuevas tecnologías al mantenimiento de la esencia natural. El mundo que existía antes de Internet está cayendo en el olvido, pues nuestras prácticas irrespetuosas están matando sus raíces. Estas actuaciones negligentes pueden apreciarse a gran escala, como en fábricas y centrales nucleares, pero los pequeños actos incívicos también pueden generar grandes males. Ríos, mares y montañas han perdido su color, que se ha sustituido por su labor de basureros comunes que creemos infinitos. No obstante, podemos extraer una cara positiva estos pequeños actos, y es que igual de menudos son los gestos que pueden paliarlos”.⁴⁴⁰

Con este recorrido artístico y documental Colectiva 27 quiere reivindicar que puede verificarse otro arte y que es posible situarlo en espacios perdidos entre montañas sin tránsito habitual por ser barrancos escarpados. L@s artistas pasan a convertirse en agentes de cambio.

Conclusión

Desde COLECTIVA27, se sigue apostando porque la creación contemporánea forme parte de la programación cultural en las zonas rurales, dando paso a artistas, colectivos y sobre todo, a mujeres que puedan seguir su ejemplo y fomenten el arte, en cualquier parte y condición. C27 consigue generar pensamiento desde lo contemporáneo, mediante un ejercicio de creación y vinculación que permite la reflexión sobre nuestro entorno.

En resumen, el evento logró congrega a más de treinta artistas y voluntarios provenientes de diversos lugares de Valencia, con diferentes edades y situaciones laborales, todos compartiendo una filosofía ecológica y una pasión por el arte. Cada participante pertenecía a distintas esferas artísticas, como bellas artes, escultura, fotografía, enseñanza artística, diseño gráfico o pintura, lo que enriqueció el proyecto desde diversas perspectivas disponiendo de sus obras escultóricas como agentes de cambio.

Es nuestra responsabilidad desde la individualidad y desde la colectividad el acercamiento al medioambiente desde la práctica artística diversa e inclusiva, incluso desde el acercamiento a edades tempranas desde talleres u otros medios didácticos. Contamos con las respuestas a nuestro alcance, solo hace falta el compromiso necesario por parte de todos los estamentos de la sociedad para con el medioambiente.

El abordar este problema de decadencia desde las políticas públicas es tan urgente porque debemos preservar desde YA la naturaleza que nos envuelve y demuestra que todavía hay un largo camino por

⁴³⁹<https://es.greenpeace.org/es/>

⁴⁴⁰Carla Mansanet Peinado (28 NOV 2022) para la prensa:

<https://marivillagon.wixsite.com/altaresolucion-rd/copia-de-carla-transici%C3%B3n>

recorrer. Es muy importante que este tipo de actuación den que pensar para poner en orden nuestros valores ecológicos.

Nacho Hernández Moreno.

Cultura y vulneración de Derechos Humanos: Mitos y violencias en el rechazo a personas desplazadas

Dr. En Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Universitat de València
Profesor ayudante del departamento de Filosofía del Derecho y Política. Facultad de Derecho.
Universitat de València. Miembro del Institut de Drets Humans de la Universitat de València

Resumen

El desplazamiento es una constante histórica de la humanidad. Lo fue en sus etapas iniciales marcadas por el nomadismo y lo es hoy y en épocas más recientes en los que el sedentarismo es el modo de vida en entornos cada día más urbanizados. Los conflictos o los desastres provocados por el clima están incrementando significativamente las migraciones hasta alcanzar un volumen sin precedentes de personas que buscan refugio o una vida más segura fuera de sus fronteras.

Asimismo, hoy la globalización se erige como una de las grandes causas de desigualdad social que provoca movimientos transnacionales a la par que en las sociedades de acogida se cimentan ideologías reaccionarias que buscan en la persona desplazada el chivo expiatorio idóneo, por carecer de voz y poder político y económico, para intentar explicar el motivo de las diferentes crisis vividas en las últimas décadas. Los nacionalismos y populismos están haciendo uso de la cultura como una herramienta excluyente hasta el punto de convertirla en el baremo de humanidad por el cual se mide la posible integración de personas desplazadas en la sociedad de acogida. Se trata de una concepción estática y cerrada de una supuesta cultura homogénea. Un mito identitario alimentado por la ignorancia y los prejuicios y por ello enrocado en un enfoque inmunitario que ve el contacto con otras culturas como una amenaza para la pureza cultural.

El aparentemente superado racismo biológico ha dado paso a un racismo cultural que incluso tiene su versión institucional y que nutre a un supremacismo que disculpa el rechazo a la alteridad que supone la presencia en sociedad de personas fenotípicamente diferenciadas por sus rasgos más visibles. La integración de estas personas se halla en constante tensión, así como su propia condición de sujetos de derechos. El identitarismo cultural justifica las violencias y vulneración de derechos humanos de esas personas que, bajo el mito, no pertenecen y no encajan por ser diferentes e inferiores.

Esta comunicación versará, por tanto, sobre cómo una concepción errónea de cultura como elemento no dinámico ni poroso de la sociedad puede suponer un serio obstáculo para el desarrollo humano de las personas migrantes y para el disfrute de los derechos a los que tienen derecho. Se trata de una exclusión en virtud de un mito de la identidad cultural interesado y arraigado en una conceptualización de la migración como amenaza que genera miedo y da vida a que sea la ignorancia y los prejuicios quienes gobiernen la razón.

Palabras clave: desplazamiento humano, globalización, identidad cultural, nacionalismo, derechos humanos

Introducción

El derecho humano a participar en la vida cultural celebra la diversidad humana y la pluralidad que nos caracteriza como especie. En concreto, Shaheed, primera Relatora Especial de Naciones Unidas en la esfera de los derechos culturales, afirmó que estos últimos son, además, «fundamentales para el reconocimiento y el respeto de la dignidad humana, por cuanto protegen el desarrollo y la expresión de diversas visiones del mundo —individuales y colectivas— y abarcan importantes libertades relacionadas con cuestiones de identidad».⁴⁴¹ Se trata de un amplio abanico de cuestiones como el idioma, la cosmovisión, las formas de vida, la educación, la expresión y creación artística, la libertad científica o la pertenencia a grupos diferentes y cambiantes.⁴⁴²

Estos son algunos ejemplos de elementos que se engloban dentro de un término, el de cultura, que, aunque intuitivamente pueda entenderse sin excesiva dificultad, es en todo caso complejo por cuanto existen múltiples formas de definirla en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades en general (Jaroszyński 2023, p. 42). Quizá esta dificultad explique en parte la existencia de concepciones erróneas de cultura que menoscaban el desarrollo humano y el ejercicio de derechos por parte de personas rechazadas por no formar parte de dicho entendimiento equivocado del concepto.

Así, cuando se determina que los derechos culturales, como derechos humanos, deben ser promovidos y salvaguardados se están protegiendo las múltiples identidades cambiantes existentes en la humanidad, las diferentes colectividades y sus peculiaridades, pero no el identitarismo; y se protegen aquellas de la dominación de unas formas de vida o de pensamiento sobre otras o de la imposición y homogeneización que rompen con aquella idiosincrasia de minorías.

El presente trabajo tiene como objetivo abordar la problemática de una concepción errónea de cultura y las consecuencias que de ello se derivan para las personas desplazadas y su integración en las sociedades de acogida. Postulamos que entender la cultura en clave identitaria como un elemento estático y atemporal y desde una lógica de clasificación y jerarquía conduce a la exclusión y a la dominación y, por ende, a graves obstáculos para el desarrollo humano y para el ejercicio de derechos por parte de las personas que se quedan al margen por ser consideradas una amenaza para la supuesta pureza cultural defendida desde aquel posicionamiento. La cultura, así, se erige como una barrera infranqueable y como un elemento que debe protegerse frente a la amenaza de contagio que supone su contacto con otras, lo cual permite justificar el rechazo a la alteridad de personas que no se ciñen a las características presupuestas de la cultura entendida en términos jerárquicos y concebida como un ente cerrado. Ello evidencia un supremacismo cultural que recoge propiedades del racismo biológico aparentemente superado en la actualidad. La xenofobia se esconde de esa manera en un racismo cultural que determina el rechazo violento de la otredad sobre la base de un

⁴⁴¹ Informe de la Experta independiente en la esfera de los derechos culturales, Sra. Farida Shaheed, presentado de conformidad con la resolución 10/23 del Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/14/36, 2009, párrafo 3.

⁴⁴² Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales. Derechos culturales: informe del décimo aniversario, A/HRC/40/53, 2019, párrafo 13.

enfoque inmunitario. El diálogo con otras culturas se antoja problemático y peligroso; un riesgo patológico frente al que se debe actuar con contundencia.

Para ello, en un primer apartado nos adentraremos en el concepto de cultura y profundizaremos sobre qué es y qué no es cultura. Posteriormente, analizaremos el supremacismo cultural como elemento desintegrador que partiendo de una concepción errónea de cultura pone obstáculos para el desarrollo humano y de la comunidad, incluyendo en este punto la homogeneización cultural característica en la configuración y sostenimiento de los Estados nacionales y la xenofobia y racismo que han encontrado en la jerarquización cultural un modo para manifestarse. Finalmente, abordaremos la tensión que ello supone para el desplazamiento humano y la integración social de las personas migrantes como elemento crucial para la cohesión social y convivencia pacífica de las comunidades.

1. Cultura

Los derechos culturales promueven una diversidad cultural entendida como defensa de las diferentes identidades culturales en constante evolución. Ahora bien, para abordar esta temática es preciso aproximarse al concepto de cultura, un término que, como avanzábamos, es de compleja definición. De hecho, un estudio de mediados de siglo XX ya destacaba la existencia de más de ciento sesenta intentos de describir el vocablo *cultura* (Kroeber, Clyde, y Kluckhohn 1952) y hay quien afirma hoy que puede que no exista otra palabra con más definiciones de sí misma (Jaroszyński 2023, p. 43).

1.1. Intentos de definición y algunos rasgos constitutivos

Sin ánimo de ser exhaustivos ante la gran variedad de definiciones existentes en este ámbito, como ya se ha anunciado, procedemos aquí a reflejar dos formas de aproximarse al concepto de cultura que han sido empleadas en la antropología cultural desde dos perspectivas diferentes. Así, desde el materialismo cultural representado por Harris, se considera que la cultura es un modo de vivir socialmente adquirido por un grupo, así como un modo pautado y recurrente de actuar, pensar y sentir que comparten sus miembros (Miller 2011, p. 17). Se entiende así que la cultura no surge de manera individual ni es algo natural, pero también un concepto que abarca el comportamiento de las personas. Esta es una de las diferencias entre la propuesta del materialismo cultural y la escuela interpretativa con Geertz a la cabeza. Para este antropólogo, la cultura es simbología, motivaciones, pensamientos, estados de ánimo: «un patrón de significados en forma de símbolos transmitido históricamente, un sistema de concepciones heredadas expresadas en formas simbólicas mediante las cuales el ser humano comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento y actitudes sobre y hacia la vida» (Geertz 1993, p. 89). La definición incluida en el preámbulo de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural («DUDC») recoge elementos de ambas aproximaciones antropológicas cuando afirma que la cultura es un «conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias»⁴⁴³.

El Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas amplió el catálogo no exhaustivo de elementos o rasgos que caracterizan a las culturas al añadir, entre otros, «las formas de vida, el lenguaje, la literatura escrita y oral, la música y las canciones, la comunicación no verbal, los sistemas

⁴⁴³ Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, adoptada por la UNESCO en París el 2 de noviembre de 2001.

de religión y de creencias, los ritos y las ceremonias, los deportes y juegos, los métodos de producción o la tecnología, el entorno natural y el producido por el ser humano, la comida, el vestido y la vivienda, así como las artes, costumbres y tradiciones, por los cuales individuos, grupos y comunidades expresan su humanidad y el sentido que dan a su existencia, y configuran una visión del mundo que representa su encuentro con las fuerzas externas que afectan a sus vidas»⁴⁴⁴. Morin va más allá al afirmar que todas las culturas «están constituidas por una mezcla de supersticiones, ficciones, fijaciones, saberes acumulados y no criticados, errores vulgares, verdades profundas» (Morin 2007, p. 95).

En todo caso, lo que nos indica el mencionado comité es que la cultura es un «proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo»⁴⁴⁵; es decir, no es un estado atemporal con fronteras que lo delimiten claramente. Si intentáramos hacer una instantánea de la cultura, esta aparecería borrosa por estar en constante movimiento. El hecho de que sea un proceso en constante transformación hace difícil los intentos de definición que tienden a la rigidez conceptual. Así, dicho organismo alerta de que el término cultura «no debe entenderse como una serie de expresiones aisladas o compartimientos estancos sino como un proceso interactivo a través del cual los individuos y las comunidades, manteniendo sus particularidades y sus fines, dan expresión a la cultura de la humanidad»⁴⁴⁶. En efecto, las culturas interactúan y cambian, siendo la globalización aquí uno de los principales motores de cambio contemporáneos, las culturas se aprenden, se asientan en símbolos arbitrarios, impredecibles y diversos, pero no son naturales, no existen culturas puras ni originales (Miller 2011, pp. 18-24). Las culturas necesitan de la participación de otras, del diálogo constante e interactivo entre distintas cosmovisiones y formas de vida, ya que ninguna cultura es plena en sí misma, todas son imperfectas, y una cultura rica solo es aquella que protege, pero a la vez integra; el verdadero origen de la cultura es la «fusión, asociación, sincretismo y mestizaje» y es que la humanidad es, a la vez, «una y múltiple» y su riqueza se halla en «la diversidad de las culturas» (Morin 2007, pp. 95-98).

Así, la cultura es algo dinámico, fluido y emergente y es un elemento que se emplea para representar la realidad y no tanto la realidad objetiva en sí misma. Aunque en el estudio de las culturas sea necesario emplear categorizaciones, cualquier etiqueta que se utilice debe tener en cuenta que es inestable, histórica, emergente e indeterminada. Sin embargo, existen conceptualizaciones de cultura que incurren en el esencialismo de asumir que cada grupo contiene características propias de cada uno de sus miembros y que, por ello, existen grupos unificados que pueden ser estudiados en su totalidad (Eelen 2001, p. 238, y Gjerde 2004, pp. 139 y 153). Este error da pie a la creación de un mito identitario en torno a la cultura como un ente capaz de definir claramente a sus miembros al poseer unas fronteras rígidas y claramente delimitadas que la separan del resto. Como nos advierte De Lucas, «la posibilidad de identificar identidades culturales puras, originales o propias es una idea ingenua, cínica e incluso fanática sin fundamento científico y desmentida por la historia» (1996, p. 89). Así lo corrobora también Balibar cuando establece que «no hay identidad idéntica a sí misma y toda identidad es fundamentalmente ambigua» (2005, p. 72). No obstante, se trata de una idea que existe y perdura, un pensamiento basado en una conceptualización errónea de cultura pero que encuentra su espacio en un nacionalismo populista en auge y que entiende las relaciones culturales

⁴⁴⁴ *Comité de Derechos Económicos y Culturales (2009). Observación general n.º 21 sobre el derecho de toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párrafo 13.*

⁴⁴⁵ *Idem, párrafo 11.*

⁴⁴⁶ *Idem, párrafo 12.*

desde una lógica de clasificación y jerarquía y un contacto cultural desde un enfoque inmunitario, todo lo cual promueve el refuerzo de un supremacismo cultural que supone un serio obstáculo para la diversidad cultural exigida desde los derechos humanos en general y los derechos culturales en particular y que es fundamental para la dignidad y desarrollo humano.

1.2. Etnocentrismo, supremacismo y racismo cultural

1.2.1. El racismo moderno y su relación con la cultura

El etnocentrismo es una actitud con efectos potencialmente adversos para las relaciones positivas entre grupos y con mucha capacidad para ser difundido, y que ha sido definido como un constructo que implica un fuerte sentido de centralidad e importancia del propio grupo (endogrupo) y que se manifiesta a través de cuatro expresiones intergrupales (preferencia, superioridad, pureza y explotación) y dos de carácter intragrupal (cohesión social y devoción) (Bizumic y Duckitt 2012, pp. 887-888). En concreto, con preferencia se alude a la tendencia de optar por el propio grupo y sus miembros en lugar de otros grupos y sus miembros; con superioridad se hace referencia a la actitud en favor de la creencia de que el endogrupo objetivamente mejor que el resto; la pureza está relacionada con el hecho de buscar y favorecer una identidad pura dentro del propio grupo y con la intolerancia hacia la diversidad étnica y hacia el contacto con otros colectivos; la explotación implica dar importancia extrema a los intereses endogrupales hasta el punto de vulnerar, si es necesario, los derechos de grupos ajenos; la devoción es el fuerte compromiso pasional hacia el propio grupo étnico; y, finalmente, la cohesión grupal se refiere a favorecer la unidad endogrupal a expensas de las libertades individuales (Bizumic, Monaghan y Priest 2021, p. 39).

El supremacismo cultural, entendido como creencia que argumenta en favor de la superioridad de la propia cultura sobre el resto, se asienta en una postura etnocéntrica, pero también en ideas racistas y xenóforas que van más allá de la mera preferencia por el propio grupo. En efecto, Bratt señala que el pensamiento racista moderno en Europa se expresa a través de la creencia de que los Estados europeos están en posesión de una cultura superior. Aunque quizá se podría afirmar que se trata de un racismo cultural que habría reemplazado al racismo biológico, en su investigación el autor destaca que, si bien el supremacismo cultural europeo está estrechamente vinculado al racismo cultural, el de carácter biológico sigue vivo y manifiesta incluso que las referencias a la supremacía cultural o la manifestación del deseo de lograr la homogeneidad cultural tienden a reflejar una perspectiva claramente racista (2022, pp. 207 y 225-226).

El propio Bratt advierte de que hay quien se opone a emplear *racismo cultural* por temor a degradar la utilidad del término *racismo*. Argumentan quienes defienden esta postura que el racismo es solo uno de los muchos prejuicios que se tienen y que la tendencia a establecer límites y fronteras no se limita al racismo. Por ello, se prefiere desde esta perspectiva utilizar *culturalismo* para hacer referencia al supremacismo cultural propio del etnocentrismo (2022, pp. 209-210). Sin embargo, con *raza* no se alude exclusivamente a características físicas o fenotípicas en exclusiva. Se trata más bien de un constructo cultural que no da cuenta del comportamiento ni del estilo de vida de una persona, pero que pretende hacer referencia a grupos de personas con rasgos supuestamente homogéneos y se emplea de forma diversa en diferentes partes del mundo (color de piel, color de ojos, vello corporal, etc.) (Miller 2011). De hecho, el concepto ha evolucionado para dejar de lado su aspecto biológico y considerar una amalgama de categorías sociales y étnicas (Jablonski 2015, pp. 80-83). En efecto, la raza no es exclusiva ni primordialmente un término biológico, sino uno de carácter político y social que ha sido inventado para justificar distinciones económicas y sociales (Spencer-Oatey 2012,

p. 23). Es por ello una estructura social o un sistema de creencias que genera consistencias en la percepción y práctica en un momento social e histórico particular (Bliss 2012, p. 14).

Así, si en su momento fueron rasgos como el color de piel o el de los ojos los que motivaron en un espacio y momento concreto la distinción y justificaron la discriminación y desigualdad, la cultura se configura hoy como elemento distintivo entre grupos para quienes defienden posiciones identitarias y argumentan en favor de una supuesta cultura pura y original, claramente distinguible de otras; el mito de la identidad cultural que promueve el supremacismo o racismo cultural desde la misma lógica de identitaria de clasificación y jerárquica de dominación que el racismo propiamente biológico más tradicional.

1.2.2. El Estado-nación y el enfoque inmunitario: el supremacismo cultural entre mitos y supuestas patologías

El Estado, en el despliegue de su jurisdicción territorial y personal a través de su soberanía y de la nacionalidad, tiene el poder de determinar quién se halla en su espacio y quién pertenece a su comunidad jurídico-política. Esta capacidad de inclusión comporta necesariamente el rechazo de las personas no elegidas. Así, los Estados se configuran como máquinas de exclusión de todo aquello que pone en peligro la homogeneidad y por ello se han caracterizado por imponer de forma coactiva una unidad religiosa, moral y cultural «mediante la unificación jurídica que hace posible el sometimiento universal a un poder central y la erradicación de toda pauta o conducta que se oponga al proceso de unificación (...) que alcanza también a la cultura cotidiana para que haya solo un espacio de comunicación comunitaria, persiguiendo toda diferencia, toda herejía» (De Lucas 1996, pp. 23-24). La nación sobre la que este aparato político basa su propósito exclusivo y excluyente, sin embargo, no es más que una invención producto de la ingeniería social, un fenómeno artificial (Hobsbawm 1991, p. 18, y Eriksen 1981, p. 266). Anderson afirma incluso que se trata de una comunidad imaginada que ha sido posible gracias a convergencia del capitalismo y la imprenta que han permitido imaginar una comunidad entre desconocidos por medio de un lenguaje común (Anderson 2006, p. 46).

El nacionalismo se ha empleado como una herramienta eficaz en dicho propósito. Identificado por Gellner como el principio político que busca la congruencia entre la unidad política y la unidad nacional, promovió la idea de una identidad cultural y nacional pura a través de la selección de elementos de culturas preexistentes, de la transformación de algunos de sus rasgos o de la propia invención de tradiciones (1983, pp. 35 y ss.). La nación y el Estado nacional son ficciones o artefactos que buscan la homogeneización de lo diverso y lo hacen de forma forzosa ya que no existe aquella como hecho original o natural. De nuevo empleando palabras de De Lucas, podemos sostener que es un «error (...) buscar esencias identitarias, totales, estáticas, excluyentes, esenciales, mediante la identificación de atributos y propiedades constantes y estables, constituidos de entidades inmutables» (1996, p. 21). Sin embargo, lejos de detenerse, el proceso está en expansión tal y como nos advierte Morin al afirmar el auge de la «estandarización, degradación y pérdida de la diversidad» cultural, de una «homogeneización [que] procede de la ‘macdonalización’ generalizada, y no de las fusiones ni del mestizaje» y de «defensas inmunológicas» frente a los mezcladores de estilos que siempre fueron considerados «confusionistas» y rechazados como «bastardos y heréticos» por las supuestas comunidades originarias (2007, pp. 83 y 93-94).

El sociólogo francés nos acerca al paradigma inmunitario del filósofo Esposito sobre el que se asientan las políticas públicas que buscan responder a amenazas y peligros que ponen en riesgo a la sociedad. En concreto, se trata de actuar frente a quienes pueden someter a la comunidad a una situación de

peligro mortal a través de la personificación del Estado como cuerpo orgánico que puede ser víctima de enfermedades. Así, ante la posibilidad de contagio, se actúa con contundencia para evitarlo. El problema surge cuando se considera que el contacto cultural es un riesgo para la supervivencia de la cultura de la sociedad de acogida, entendida esta como una identidad pura, original que debe ser preservada en su carácter estático y atemporal. Para Esposito, se presenta el desplazamiento humano desde los medios «no solo como amenaza para el orden público, también como un potencial riesgo biológico en relación con el país hospedante según un modelo de patologización del extranjero con raíces trágicamente profundas en el imaginario europeo del siglo recién transcurrido» (Esposito 2005, p. 12).

El supremacismo y racismo cultural se alimentan del mito identitario nacional según el cual existe una tradición original, claramente diferenciada del resto, que representa a la nación y a la única cultura a la que va ligada, una que, además, perdura en el tiempo y debe defenderse su sostenibilidad futura por los medios que sean posibles: tendiendo a la estandarización de los patrones actitudinales y conductuales de las personas de la comunidad y de los colectivos cuando actúan como masa, reduciendo así la diversidad, expulsando a quien no se someta a dicha imposición, y rechazando el contacto con personas o grupos a quienes se les presupone también una cultura homogénea fácilmente distinguible de la propia y cuyos rasgos pondrían en peligro la pureza de aquella. Volvemos de nuevo a una lógica de clasificación y de jerarquía que sitúa a la identidad cultural nacional propia en el lugar más alto. Desde esta situación de dominación y desde este enfoque inmunitario, no existen diálogos, sino monólogos: el único contacto tolerado es el que se relaciona con la asimilación forzada de lo diferente. Nunca habrá contacto con la alteridad. Solo cuando dicha otredad pase a ser parte del «nosotros» habrá diálogo, un diálogo interno entre quienes se identifican con la cultura nacional y sus normas. La persona extranjera, por tanto, será rechazada de forma automática en tanto no asuma de forma unidireccional y bajo su sola responsabilidad los rasgos que supuestamente caracterizan a la cultura de la sociedad de acogida como propios y, para ello, se desprenda de todos aquellos extraños y que le identificaban. Este modelo de integración asimilacionista destruye cualquier intento de diversidad cultural y el ejercicio efectivo de los derechos culturales, e impide el reconocimiento pleno de la dignidad humana.

La movilidad humana, ese mundo lleno de «otros», está en tensión constante con el ideario supremacista, el cual obstaculiza todo intento de integración social que implique una mínima adaptación de la sociedad de acogida. Ambos fenómenos se hallan hoy en auge: nunca ha habido tantas migraciones internacionales como en estos momentos mientras aumenta recientemente y de forma significativa el apoyo político de posiciones que justifican el trato diferenciado de personas migrantes e incluso solicitantes de asilo y refugiadas sobre la base de un racismo cultural explícito o implícito.

2. Desplazamiento humano, movilidad cultural e integración social

Uno de los rasgos que han caracterizado al ser humano en su existencia es el desplazamiento, ya sea durante las primeras etapas de nomadismo como en el más reciente y asentado sedentarismo. Hoy las migraciones continúan, pero quizá por lo que destaca el siglo XXI es por el significativo aumento de personas desplazadas en el mundo. En 2022, la cifra de migrantes internacionales, es decir, de aquellas personas que se mueven más allá de sus fronteras, había alcanzado los 281 millones⁴⁴⁷, casi

⁴⁴⁷ IOM (2021). *World Migration Report 2022*, p. 3.

el doble que en 2000.⁴⁴⁸ Se ha argumentado que este incremento de tal magnitud tiene como uno de sus motivos el proceso de globalización, que con sus tendencias deslocalizadoras fomentan el retroceso de derechos laborales en determinados lugares del planeta y produce altos niveles de exclusión social y zonas crecientes de pobreza que obligan a muchas personas a migrar para buscar mejores condiciones de vida y nuevas oportunidades para lograr su seguridad y desarrollo personal (Retortillo Osuna *et al.*, p. 124; y Morin 2007, p. 9). También existe un auge preocupante del número de personas desplazadas por la fuerza, aquellas que deben huir de sus hogares debido a la persecución, conflicto, violencia, violaciones sistemáticas de derechos humanos o por situaciones que perturban gravemente el orden público como los conflictos bélicos. En esta categoría se incluían a un total de 108,4 millones de personas en 2022, de las cuales 45,9 millones eran personas refugiadas, solicitantes de asilo o con necesidades de protección internacional que se hallan fuera de las fronteras de su país o territorio de origen. La cifra ha ascendido considerablemente y de forma constante desde los 40 millones de personas desplazadas forzosamente en la década de los 90 del siglo pasado hasta casi triplicarse hoy, un aumento que según el ACNUR seguirá incrementándose.⁴⁴⁹

Esta movilidad humana implica necesariamente la movilidad de las diferentes culturas, su desplazamiento y la respuesta dada por las sociedades de acogida a esta diversidad cultural marcará el enriquecimiento recíproco o no de todas ellas y determinará el respeto o rechazo de la dignidad humana y de los derechos culturales de los que toda persona es titular. Estos solo podrán ser defendidos desde el marco de una integración social que implique esfuerzos bilaterales por la convivencia y la cohesión social tanto desde la sociedad de acogida como de las personas desplazadas, pero no desde aquellos modelos que exigen la asimilación forzosa que implica necesariamente la pérdida de las diferencias y de la diversidad y del que subyace un racismo cultural propio de quien teme el contacto con otras culturas. En este punto abordaremos los distintos modelos teóricos de integración de personas migrantes en sociedades multiculturales desde el ámbito de la intervención comunitaria: asimilación, fusión cultural (*melting pot*), multiculturalismo e interculturalidad (Martínez García, Calzado Vega y Martínez García 2012, pp. 251 y ss.). Como avanzábamos, la globalización, pero también los conflictos o los efectos producidos por el clima, han hecho crecer las migraciones internacionales hasta unos niveles sin precedentes en la historia, y ello ha multiplicado la presencia de minorías étnicas, culturales, lingüísticas o nacionales (De Lucas 1996, p. 75).

El modelo asimilacionista tiene puntos en común con la propuesta de una identidad nacional que se desprende de los Estados-nación como se ha advertido previamente. Así, es propio de la asimilación la pretensión de lograr la homogeneización de la sociedad en torno a una cultura dominante y la consiguiente imposición institucionalizada de patrones, valores y de una identidad común (Ares Mateos 2020, p. 65). Este modelo implica, por tanto, el intento de hacer desaparecer de la persona desplazada su condición de «extraño o diferente», recayendo en ella toda la responsabilidad para lograrlo (Retortillo Osuna *et al.*, p. 126). Este proceso unidireccional que busca que la persona extraña copie las formas de vida social y cultural de la mayoría de la sociedad de acogida puede reflejar «relaciones intergrupales opresivas mediante las cuales la sociedad autóctona defiende su estatus privilegiado» y se considera un modelo fracasado ya que la supuesta homogeneidad cultural de aquella mayoría es falsa, se defiende este proceso como el «resultado natural e inevitable del

⁴⁴⁸ IOM (2000). *World Migration Report 2000*, p. 5.

⁴⁴⁹ ACNUR (2023). *Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2022*, pp. 2, 9, y 12-13.

contacto cultural», se aprecia la diversidad como una patología y tiende a considerar que el resultado final de la asimilación es la igualdad de derechos y la ausencia de discriminación, cuando no es así (Martínez García, Calzado Vega y Martínez García 2012, p. 251). Para De Lucas, este modelo que apuesta por la estandarización cultural o étnica está basado en un reduccionismo básico: aquel que concibe la homogeneidad «como característica imprescindible para la pervivencia y estabilidad de cualquier grupo social», olvidando así que «no hay tal homogeneidad como ‘hecho original’, y que el precio que hay que pagar por ese ideal es la desaparición de la libertad, la criminalización de la disidencia, de la heterodoxia, de la pluralidad, la negación de la diferencia, tanto dentro del grupo como frente a otros grupos que no pueden ser vistos más que en clave de la dialéctica amigo/enemigo» (1996, p. 83). La fusión cultural sería una variante de esta primera propuesta y de la cual puede presentarse como ejemplo el caso de los Estados Unidos de América, mediante el cual supuestamente se logra una identidad cultural por la fusión de las diversas formas de vida y rasgos de los distintos grupos que conforman la sociedad. Sin embargo, se ha criticado al considerar que esta fusión es más un mito que una realidad, ya que la evidencia señala que más que una nueva identidad fusionada, se está creando una en la que se refleja la dominación o supremacismo de una cultura mayoritaria sobre el resto (Martínez García, Calzado Vega y Martínez García 2012, p. 252).

En el otro lado del espectro se hallan los modelos de multiculturalismo e interculturalidad. El primero de ellos parte del reconocimiento de la diferencia cultural y la tolerancia de las distintas comunidades étnicas y culturales que se hallan en una sociedad dada; una acomodación de las diferencias en torno al respeto de las diferentes formas de vida y otros rasgos culturales. Este enfoque, sin embargo, ha sido criticado por ofrecer una visión estática de la sociedad y por concebirla como un todo segmentado en compartimentos estancos en el cual se pueden crear desigualdades sociales y económicas y asimetrías de poder entre los diferentes grupos y por encubrir posicionamientos racistas (Retortillo Osuna *et al.*, p. 127, Martínez García, Calzado Vega y Martínez García 2012, p. 253, y Ares Mateos 2020, p. 66). La interculturalidad ofrece una respuesta a la multiculturalidad que comprende la dinámica social de toda relación entre los diferentes grupos y que propone una sociedad asentada en la convivencia interactiva de todas las formas de vida, las cosmovisiones y patrones culturales de los distintos grupos etnoculturales, lo cual favorece el diálogo entre todos ellos y permite el cuestionamiento de los presupuestos de cada una. La diferencia es aquí reconocida como un valor y como derecho de todas las personas (Martínez García, Calzado Vega y Martínez García 2012, p. 253).

El nacionalismo populista que ve incrementado su apoyo social en Europa en los últimos años y que evidencia su supremacismo cultural de forma explícita basa su posicionamiento racista e inmunitario en el tratamiento de la inmigración en la defensa a ultranza de políticas asimilacionistas que reducen la esfera de los derechos culturales y de la identidad de las personas desplazadas. Sirvan como ejemplo tres proposiciones no de Ley recientes presentadas en el Congreso de los Diputados mediante las que el Grupo Parlamentario VOX asocia el bien común a dotar de prioridad a las personas con nacionalidad española en el acceso a «cualesquiera beneficios sociales»⁴⁵⁰, insta al Gobierno a «suspender la tramitación de los expedientes de adquisición de nacionalidad española, las autorizaciones de estancia o residencia y prohibir la entrada en España de inmigrantes

⁴⁵⁰ Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario VOX relativa al cese de la inmigración ilegal con especial incidencia en la situación de Canarias (162/000036) [Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados Núm. D-28 de 30/10/2023, p. 94, punto séptimo].

procedentes de cultura islámica, en tanto no se pueda asegurar su correcta y pacífica integración en nuestro territorio»⁴⁵¹, o pide que se impulse desde las administraciones públicas el «mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública»⁴⁵². Así, se está proponiendo dar preferencia a las personas españolas en todo tipo de servicios públicos, con independencia del grado de necesidad o situación de vulnerabilidad específica, se muestra abierta y públicamente el rechazo a personas desplazadas cuyos países de origen compartan una «cultura islámica», y se impide la integración social, ni siquiera a través de un modelo asimilacionista, de personas que llegan en situación irregular al territorio del Estado español. Se observa un evidente supremacismo cultural que clasifica y distingue entre una cultura propia que se sobreentiende en el texto y una «cultura islámica», erróneamente conceptualizadas ambas como compartimentos estancos y homogéneos, sin fronteras porosas como si todas las personas de nacionalidad española compartieran todos los rasgos de una supuesta cultura común y como si todas las personas de fe musulmana formaran un único grupo claramente visible y diferenciado. Y se observa dicho racismo cultural en la jerarquía por la cual la cultura propia es superior y merece reconocimiento en el mundo del derecho y dominar y oprimir al resto por cuanto se establece la prioridad de beneficiar a personas españolas (cultura superior) y se impide la integración de quienes profesan la religión musulmana o se hallan en situación irregular en España (dominación, exclusión y rechazo).

Esta creencia en el mito identitario nacional atemporal y estable también subyace en determinadas políticas y estrategias institucionales a nivel estatal y de la Unión Europea que son aparentemente neutras en sus objetivos, pero cuyos resultados exponen las grietas del supremacismo o racismo cultural. Así, podemos ejemplarizar esta problemática con la respuesta de dicha organización política y sus Estados miembros ante el desplazamiento de personas huidas de la guerra de Ucrania y la comparación de esta acogida con la del resto de personas que forzosamente deben salir de su país de origen por otros conflictos. En concreto, la Comisión Europea tardó más de dos décadas en aplicar por vez primera la Directiva 2001/55/CE, conocida como la Directiva de protección temporal⁴⁵³, y que se aprobó con el objetivo de ofrecer una protección inmediata en casos de «afluencia masiva» de personas desplazadas que no pueden volver a su país de origen por motivos relacionados con la guerra o violaciones graves de derechos humanos. Cuando se redactó se tuvo en cuenta la migración de las personas afectadas por los conflictos en los Balcanes y la necesidad de responder de manera conjunta, efectiva y con prontitud ante situaciones futuras semejantes. La definición de «afluencia masiva» de la norma comunitaria es lo suficientemente ambigua como para dejar espacio a cierta arbitrariedad en su aplicación. Así, se considera como tal «la llegada a la Comunidad de un número importante de personas desplazadas, procedentes de un país o de una zona geográfica determinada, independientemente de que su llegada a la Comunidad se haya producido de forma espontánea o con ayuda, por ejemplo, de un programa de evacuación» (artículo 2, letra d). Se trata, por tanto, de

⁴⁵¹ Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario VOX relativa a la suspensión de la concesión de la nacionalidad española y de permisos de residencia en España a los nacionales de países islámicos. (162/000039) [Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados Núm. D-28 de 30/10/2023, p. 112, punto primero].

⁴⁵² Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario VOX para bloquear la invasión migratoria ilegal que amenaza a España. (162/000054) [Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados Núm. D-34 de 10/11/2023, p. 4, punto primero].

⁴⁵³ Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida.

un *número importante* de personas desplazadas. ¿Es 369 871⁴⁵⁴ un número lo suficientemente «importante»? No lo fue para la Comisión Europea y ni para el Consejo de la Unión Europea en 2015 con la llegada de solicitantes de asilo de nacionalidad siria, pero sí consideraron en 2022 que 650 000 era una cifra que alcanzaba dicho umbral, tal y como se desprende de la decisión por la cual se aprueba aplicar la Directiva de protección temporal⁴⁵⁵. Podría parecer una cuestión objetiva por hacer referencia exclusiva a números, pero esta teoría puede desmontarse si se tiene en cuenta que entre 2014 y 2017 hubo 911 410 solicitudes de asilo formalizadas en alguno de los Estados miembros de la Unión por parte de personas procedentes de Siria. ¿Este doble rasero obedece a una lógica de supremacismo o racismo cultural? No podría afirmarse que, de ser así, sea algo explícito, pero la protección inmediata a personas con relativa cercanía al mito identitario nacional o europeo y el empleo de los procedimientos ordinarios para aquellas provenientes de un país de una cultura más alejada como Siria refleja un trato diferenciado en beneficio de las primeras. Asimismo, en la decisión mencionada, la protección temporal se aplica a las personas con nacionalidad ucraniana residentes en Ucrania antes del momento de la invasión rusa, a las personas apátridas o beneficiarias de protección internacional y a los miembros de las familias de unas y de otras (artículo 2.1); es decir, se excluye aquí a quienes no teniendo la nacionalidad ucraniana gozaban de permisos de residencia en territorio ucraniano. De nuevo se diferencia, dentro de esta protección temporal, a las personas más cercanas al mito –las que tienen nacionalidad ucraniana– de quienes se hallan más distanciadas –residentes con nacionalidad de un tercer país de la Unión Europea–.

3. Conclusiones

Los obstáculos del racismo y supremacismo cultural para las personas desplazadas son evidentes. Una concepción errónea de cultura que estigmatiza al otro como un ser perteneciente a un grupo extraño homogéneo cuyo acercamiento supone un peligro mortal para una cultura pura propia que ha de ser defendida de forma contundente impide el logro del ejercicio efectivo de los derechos culturales y del resto de derechos humanos de las personas a las que no se les permite pertenecer. Así, las personas migrantes están excluidas de todos los beneficios del derecho. Por un lado, carecen de la misma subjetividad que las personas nacionales y esta depende de su valor para la sociedad y del beneficio unilateral que le reporte a esta última (por ejemplo, en el caso de instrumentalizar las migraciones al considerar a las personas desplazadas como mano de obra útil para la economía); por otro lado, existen actitudes, comportamientos y prácticas basados en la ignorancia y en los prejuicios que limitan el ejercicio efectivo de los derechos de los que sí son titulares. Asimismo, se hallan en una tensión constante con los posicionamientos racistas que buscan su asimilación sobre la base de eliminar su diversidad de forma que su estancia y permanencia en el territorio estará condicionada a renegar de su identidad cultural, esencial para el reconocimiento de su dignidad humana. Aun así, la sensación de no pertenencia y la sospecha continua sobre su alteridad estarán presentes.

Precisamente esa diversidad cultural que posibilitan los derechos culturales es considerada por la UNESCO patrimonio común de la humanidad y factor de desarrollo humano (artículos 1 y 3 de la

⁴⁵⁴ Se trata del número de personas de nacionalidad siria que solicitaron asilo en algún Estado miembro de la Unión Europea durante 2015, según datos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), hoy conocida como Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) en su informe sobre tendencias de asilo para ese año, disponible en: <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/LatestAsylumTrends20151.pdf>.

⁴⁵⁵ Decisión de ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022, por la que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE y con el efecto de que se inicie la protección temporal.

DUDC). Aquella solo podrá ser garantizada desde el marco de modelos de integración social relacionados con la interculturalidad que permite promover la cohesión social y la convivencia pacífica de las distintas comunidades. La interacción y diálogo continuo entre grupos, que a pesar de la existencia de rasgos que les caracteriza no pueden ser considerados nunca como entes homogéneos, enriquece la pluralidad que exigen los sistemas democráticos y responde a la necesidad de toda cultura de contactar con otras para seguir su curso de evolución y transformación constante. La sociedad, al igual que la cultura, es un proceso (López Narbona 2020, p. 181) que requiere de intercambios culturales entre sus miembros para fomentar su propio desarrollo. De hecho, la propia configuración de la identidad personal o colectiva precisa de relaciones abiertas y dinámicas ya que no existen identidades rígidas, sino «un continuo desplazamiento y una fragmentación o presencia de diferentes rasgos identitarios en cada individuo» (De Lucas 1996, pp. 83-84). Únicamente desde esta comprensión de la realidad de las culturas y su carácter abierto, dinámico, interactivo desde una perspectiva tanto interna como externa, y evolutivo se puede favorecer el ejercicio de los derechos culturales y eliminar con ello los reductos del racismo y del supremacismo cultural que impiden, sobre la base de la discriminación que ejercen, el verdadero avance de los derechos humanos en su conjunto, especialmente de las minorías y de las personas desplazadas.

Bibliografía

- Alfred L. Kroeber, Clyde K. M. Kluckhohn, *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions* (Cambridge, MA: Peabody Museum, 1952)
- Anderson, B. *Imagined communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. Edinburgo: Verso, 2006. ISBN 9781844670864.
- Ares Mateos, A. «Integración e identidad: un proyecto hacia la cohesión social». *Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica*. 2020, vol. 76, núm. 288, 53-73.
- Balibar, E. *Violencias, identidades y civilidad para una cultura política global*. Barcelona: Editorial Gedisa, 2005.
- Bizumic, B. y Duckitt, J. «What Is and Is Not Ethnocentrism? A Conceptual Analysis and Political Implications». *Political Psychology*. 2012, vol. 33, núm. 6, 887-909.
- Bizumic, B., Monaghan, C. y Priest, D. «The Return of Ethnocentrism». *Advances in Political Psychology*. 2021, vol. 42, núm. supl. 1, 29-73.
- Bliss, C. *Race Decoded: The Genomic Fight for Social Justice*. Stanford: Stanford University Press, 2012. ISBN 9780804774079.
- Bratt, C. «Is It Racism? The Belief in Cultural Superiority Across Europe». *European Societies*. 2022, vol. 24, núm. 2, 207-228.
- De Lucas, J. *Puertas que se cierran. Europa como fortaleza*. Barcelona: Icaria, 1996. ISBN 9788474262858.
- Ellen, G. *A Critique of Politeness Theories*. Manchester: St. Jerome Publishing, 2001.
- Eriskén, T.H. «Ethnicity versus Nationalism». *Journal of Peace Research*. 1981, vol. 29, núm. 3, 263-278.
- Esposito, R. *Immunitas. Protección y negación de la vida*. Buenos Aires: Amorrortu, 2005 (1ª edición). ISBN 9505187173.
- Geertz, C. «Religion as a Cultural System». En Geertz, C. (coord.), *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. Fontana Press, 1993.
- Gellner, E. *Nations and Nationalism*. Oxford: Blackwell, 1983. ISBN 9780631130888.
- Gjerde, P.F. «Culture, Power, and Experience: Toward a Person-Centered Cultural Psychology». *Human Development*. 2004, vol. 47, 138-157.
- Hobsbawm, E. *Naciones y nacionalismo desde 1780*. Barcelona: Grijalbo Mondadori, 1991. ISBN 9788408063988.
- Jablonski, N. «Race». En Brockman, J. (ed.), *This Idea Must Die*. Nueva York: Harper, 2015.
- Jaroszyński, P. «Selected Definitions of Culture». En Jaroszyński, P. (coord.), *Culture: A Drama of Nature and Person*. Brill, 2023. ISBN 9789004691148.
- López Narbona, A.M. *Fundamentos de la inmigración como proceso social*. Madrid: Dykinson, 2020. ISBN 9788413771434.

Martínez García, M., Calzado Vega, V. y Martínez García, J. «Intervención social y comunitaria en el ámbito de la inmigración». En Fernández, I., Morales, J.F. y Molero, F. (coords.), *Psicología de la intervención comunitaria*. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2012 (2ª edición).

Miller, B. *Antropología cultural* (traducción de Alfredo Francesch Díaz y Fernando Monge Martínez). Madrid: Pearson Educación, 2011. ISBN 9788483226421.

Morin, E. *¿Hacia el abismo? Globalización en el siglo XXI*. Barcelona: Paidós, 2007. ISBN 9788449323409.

Retortillo Osuna, A., Ovejero Bernal, A., Cruz Sousa, F., Lucas Mangas, S. y Arias Martínez, B. «Inmigración y modelos de integración: entre la asimilación y el multiculturalismo». *Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo*. 2006, núm. 7, 123-139.

Spencer-Oatey, H. «What is Culture? A Compilation of Quotations». *GPC Core Concept Compilations*. 2021. Disponible en: <https://globalpeopleconsulting.com/what-is-culture>.

Dra. Chele Esteve Sendra, Dr. Manuel Martínez Torán y Prof. Ricardo Moreno Cuesta.

Renacimiento literario en cartón: Eloisa Cartonera y su revolución cultural

Universitat Politècnica de València (UPV)

Universitat Politècnica de València (UPV)

Escola d'Art i Superior de Disseny de València (EASD València)

1. Introducción

En el vibrante panorama de la literatura y la cultura, Eloísa Cartonera emerge como un fenómeno singular que fusiona la creatividad artística con un compromiso social profundo. Este proyecto editorial, originario de Argentina y extendido a otros países tras su éxito, no solo redefine la manera en que concebimos los libros, sino que igualmente teje una red inclusiva que abraza a aquellos en situaciones de vulnerabilidad económica. Al sumergirnos en la historia y el impacto de Eloísa Cartonera, nos adentramos en un fascinante mundo donde la producción literaria se entrelaza con la solidaridad y la reinención de las narrativas tradicionales introduciendo la personalización de cada ejemplar a través del arte. Este análisis nos invita a reflexionar sobre la potencia transformadora que puede tener la cultura cuando se fusiona con un propósito más amplio, y cómo Eloísa Cartonera se erige como un faro luminoso en este viaje de innovación y compromiso social.

Figura 1. Eloísa Cartonera crea libros artesanales utilizando tapas de cartón reciclado, las cuales son pintadas y decoradas por artistas locales, contribuyendo así a la generación de oportunidades para personas en riesgo de exclusión. Foto: Chele Esteve, 2024.

Contextualización

2.1 Transformando la sociedad a través de la empatía, la comprensión y la equidad.

La inclusión de colectivos marginados a través del arte ha enriquecido la producción artística y generado un impacto positivo en la conciencia social, promoviendo la empatía, la comprensión y la equidad desde tiempos pretéritos. Esto ha permitido que voces históricamente silenciadas encuentren expresión y reconocimiento en el panorama artístico, generando una transformación

cultural significativa⁴⁵⁶. Al destacar las experiencias de estos colectivos, el arte se convierte en un medio poderoso para sensibilizar a la sociedad sobre realidades pasadas por alto, desde los romances de ciego o los movimientos feministas hasta expresiones que abordan la discriminación racial o de personas con discapacidad llegando a la lucha por los derechos LGBTQ+. La empatía, facilitada por la conexión emocional que el arte puede generar, ha sido clave para promover la comprensión mutua (Marina, 1994). Obras de artistas que exploran temas como la salud mental, como la artista japonesa Yayoi Kusama (1929) conocida por sus instalaciones y obras de arte contemporáneo, que ha hablado abiertamente sobre su experiencia con la salud mental como explica en (Kusama, 2011). Su obra a menudo refleja patrones repetitivos que simbolizan sus propias obsesiones y luchas con la ansiedad y la obsesión. Desde la discapacidad y la diversidad funcional la famosa pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954), exploró sus propias experiencias físicas y emocionales en sus pinturas. Su obra refleja su lucha con el dolor físico y las secuelas de un grave accidente, así como su enfoque en temas como la identidad, la vida y la muerte⁴⁵⁷. Otro ejemplo es Chuck Close (1940-2021), artista estadounidense, que ha creado retratos detallados y expresionistas a pesar de enfrentarse a una parálisis. Su enfoque meticuloso en la pintura se ha convertido en una expresión artística única que desafía las expectativas y destaca la capacidad de superar obstáculos (Greenberg and Jordan, 1998). Del mismo modo, Jean-Michel Basquiat (1960-1998), aunque no abordó directamente la salud mental en su obra, su vida y arte han sido objeto de análisis psicológico y exploración de la mente creativa⁴⁵⁸. Su trabajo, influenciado por el arte urbano y la cultura callejera, sigue siendo relevante en las conversaciones sobre identidad y expresión personal. Estos artistas visuales han empleado sus creaciones para indagar y transmitir vivencias vinculadas a la salud mental, la discapacidad y la diversidad funcional. Su participación ha enriquecido el discurso artístico y social sobre estos temas, desempeñando un papel crucial en la eliminación de estigmas y propiciando una conversación franca acerca de la diversidad humana, utilizando el arte como medio facilitador.

1.2. Otros proyectos sociales destacables Arco Iris Ríe: Promoviendo el Bienestar a Través de la Creatividad y el Apoyo Social.

Desde su inicio el 25 de noviembre de 2005, Arco Iris Ríe⁴⁵⁹ se ha dedicado incansablemente a proporcionar apoyo y mejorar las condiciones de vida de personas y grupos en situaciones difíciles. Este compromiso se ha traducido en diversas actividades que han dejado una huella positiva y significativa en las comunidades en las que ha intervenido. El origen de Arco Iris Ríe comenzó con el desarrollo de un taller creativo en el Módulo 2 de mujeres del Establecimiento Penitenciario de Picassent. Además, de brindar apoyo a salidas terapéuticas, reconociendo la importancia de la expresión creativa como una vía para el bienestar emocional y social. Un ejemplo notable de este enfoque es el proyecto titulado "Guerreras en tiempos de paz" realizado en 2017⁴⁶⁰, formado por un conjunto de obras creadas por las participantes fue expuesto en diversas Casas de Cultura de la

⁴⁵⁶ El arte como catalizador social. 14 de enero de 2024, disponible en: <https://www.levanteemv.com/cultura/2019/03/31/arte-catalizador-social-13948963.html>

⁴⁵⁷ La vida de Frida Kahlo. 14 de enero de 2024, disponible en: https://www.pbs.org/weta/fridakahlo/life/people_esp.html

⁴⁵⁸ De la calle al estudio: El arte de Jean-Michel Basquiat (en inglés y español). 14 de enero de 2024, disponible en: <https://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/basquiat/>

⁴⁵⁹ 14 de enero de 2024, disponible en: <https://asociacionarcoirisrie.wordpress.com>

⁴⁶⁰ 18 de enero de 2024, disponible en: <https://www.20minutos.es/noticia/3194204/0/heroina-kitsch-feminista-se-instala-muvim-para-animar-luchar-contra-violencia-genero/>

Comunitat Valenciana. Este proyecto no solo destacó por la creatividad de las participantes, sino que también les proporcionó un espacio para mostrar su trabajo y experimentar la emoción de una inauguración artística. La asociación ha llevado a cabo diversas actividades dentro del Establecimiento Penitenciario, incluida la creación de murales en el patio de diferentes módulos con la colaboración de los reclusos. Actualmente, están presentes en el patio de jóvenes, módulo 14, extendiendo su impacto positivo a una variedad de contextos dentro de la institución. Fuera del entorno penitenciario, Arco Iris Ríe ha realizado contribuciones significativas en el ámbito de la salud pediátrica. Colaborando con las consultas externas de pediatría del Hospital General de Valencia, la asociación lideró una iniciativa innovadora para transformar el área pediátrica. Bajo la dirección creativa de la artista Cari Roig⁴⁶¹, se llevó a cabo una reforma completa, convirtiendo el hospital en un espacio colorido y acogedor para los niños. La inauguración de estas instalaciones en marzo de 2007 marcó el comienzo de talleres creativos y exposiciones colectivas, convirtiendo el hospital en un lugar activo y cercano. Con la colaboración de Bodegas Vicente Gandía⁴⁶², Arco Iris Ríe llevó a cabo un Proyecto de Reinserción Social a través del Arte. Se estableció una colaboración significativa con la asociación Arco Iris Ríe, enfocada en la reinserción social y laboral de personas en riesgo de exclusión. Este compromiso se materializó mediante la utilización del arte como medio de integración social y profesional, particularmente entre la población reclusa del Centro Penitenciario de Picassent.

Figura 2. Izquierda, estuches de vino únicos confeccionados por personas pertenecientes a colectivos en situación de vulnerabilidad. Foto: Cari Roig, 2010. Derecha, artista plástica explorando expresión artística en taller creativo de prisión. Foto: Las Provincias, 2021.

El objetivo de este proyecto innovador fue la donación de recursos, con la recaudación de la venta de 500 estuches de vino customizados por personas de colectivos desfavorecidos. Las cajas de madera, con tres botellas de vino El Miracle Art (DO Alicante) en edición limitada, se pusieron a la venta a 50 euros cada una. Las cajas, decoradas por reclusos del Centro Penitenciario de Picassent y otros colectivos desfavorecidos, fueron expuestas en el MuVIM y en la galería Disseny etc. estando disponibles para su compra en la tienda en línea de la bodega durante las festividades navideñas del año 2010. La colaboración con Arco Iris Ríe surgió a raíz de la participación de la artista Cari Roig en el proyecto 'Arte en barrica', donde Bodegas Vicente Gandía exhibió barricas customizadas por artistas valencianos en la feria ARCO y en el IVAM. El espíritu de estas barricas se ha transmitido al

⁴⁶¹ 14 de enero de 2024, disponible en: <https://www.lasprovincias.es/sociedad/urbanitas/cari-roig-artista-20210801191901-nt.html>

⁴⁶² 18 de enero de 2024, disponible en: <https://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/818528-velada-donde-arte-transforma>

vino El Miracle Art, cuyas etiquetas incorporan las creaciones de reconocidos artistas. En un gesto admirable, la bodega entregó barricas para ser pintadas por reclusos y cajas de madera para ser decoradas en talleres de Arco Iris Ríe. El resultado son 500 estuches únicos, cada uno reflejando diversas perspectivas artísticas, creados por aproximadamente 200 participantes en los talleres, incluidos reclusos de Picassent, personas en régimen de tercer grado y aquellos con condenas menores. Este proyecto destaca por impulsar la creatividad y el arte, además de abrir puertas para la reinserción social y laboral, mostrando cómo la colaboración entre diferentes sectores puede tener un impacto positivo en la comunidad. Las actividades llevadas a cabo por Arco Iris Ríe han demostrado ser instrumentales en el apoyo a individuos en situaciones difíciles, utilizando la creatividad como una herramienta poderosa para mejorar la autoestima y fomentar la expresión personal, cuyos objetivos destacan por:

1. Continuar y expandir las actividades dentro de instituciones penitenciarias, brindando oportunidades de expresión creativa y apoyo emocional.
2. Colaborar con más instituciones de salud y hospitales para replicar el éxito del proyecto pediátrico, mejorando los entornos para niños y adolescentes.
3. Explorar nuevas formas de integración comunitaria a través de exposiciones y eventos que destaquen la creatividad de los participantes y promuevan la comprensión social.

La inclusión de colectivos marginados en el arte del mismo modo ha contribuido a la equidad, desafiando estructuras de poder y ofreciendo oportunidades a aquellos que históricamente han enfrentado discriminación. Los movimientos de arte comunitario y proyectos colaborativos han permitido que diversas voces se unan para crear obras que reflejen sus identidades y aspiraciones (Marchioni, 2001). En resumen, la inclusión a través del arte no solo ha enriquecido la expresión artística, sino que asimismo ha influido en la conciencia social, fomentando una sociedad más empática, comprensiva y equitativa. Este proceso continuo refleja el poder transformador del arte como catalizador del cambio social y cultural.

1.3. Algunos antecedentes sociales.

El término "Romances de ciego" hace referencia a un estilo particular de romance, arraigado en las tradiciones populares y enmarcado dentro del género conocido como literatura de cordel⁴⁶³. Esta forma narrativa, que se difunde comúnmente en pliegos sueltos, representa una expresión única profundamente arraigada en la cultura popular, contribuyendo de manera distintiva al vasto panorama de la literatura tradicional (Baroja, 2001; Díaz, 1992). Estos romances, compartiendo similitudes métricas y estructurales con los romances tradicionales y tuvieron su auge durante la Edad Media y continuaron siendo practicados durante siglos, constituyendo una forma de expresión artística arraigada en diversas tradiciones culturales. Destacan por abordar temas truculentos o

⁴⁶³ La Literatura de Cordel, extendida tanto en entornos rurales como urbanos, se presenta como un fenómeno donde se entrelazan lo oral y lo escrito, lo culto o semiculto y lo popular. Aunque la relación entre la tradición oral y esta literatura no ha sido claramente estudiada, se reconoce que han interactuado en numerosas ocasiones, según indica Julio Caro Baroja. Sin embargo, las clasificaciones académicas han optado por una separación, a veces artificial, entre lo "tradicional" y lo "vulgar", evitando abordar plenamente el desafío de esta interferencia mutua. Caro Baroja es uno de los pocos académicos que ha abordado la "forma literaria popular" de una manera que va más allá de la artificialidad. En sus palabras, "*puede ser, en contra de lo comúnmente creído, estrictamente oral, transmitida de boca en boca, o parcialmente escrita*". (op. cit., p. 45).

eventos extraordinarios, su formato de publicación, a menudo en ediciones numerosas de pliegos sueltos, les confiere una notable popularidad entre el público.

1.4. *Relación con personas ciegas.*

"Romances de ciego" o "Coplas de ciego" son expresiones que corresponden a un género literario y musical específico con una relación histórica con personas ciegas. Estos términos se refieren a romances, coplas o baladas populares que eran cantadas por ciegos en plazas públicas o en la calle para ganarse la vida. Los artistas, conocidos como "ciegos" o "copleros ciegos", solían recorrer diferentes lugares compartiendo sus canciones, que abordaban temas diversos como hazañas heroicas, tragedias amorosas, eventos históricos y noticias de actualidad. La relación con personas ciegas radica en que, a menudo, los intérpretes de estos romances eran invidentes. Esta asociación tiene sus raíces en una tradición histórica donde las personas invidentes buscaban empleo como músicos ambulantes, ya que su destreza musical les ofrecía una oportunidad para ganarse la vida de manera independiente. Estos artistas desarrollaban habilidades musicales y memorización excepcionales para interpretar largos romances o coplas de manera oral. La práctica de los "Romances de ciego" o "Coplas de ciego" se remonta a siglos atrás y ha dejado una marca en la historia cultural de muchas regiones, representando tanto una forma de entretenimiento como una expresión artística vinculada a la vida de las personas ciegas.

1.5. *Inclusividad y conexión con gestos de inclusividad.*

El vínculo entre los "Romances de ciego" muestra un gesto de inclusividad que radica en reconocer y valorar la contribución histórica de las personas ciegas al ámbito cultural y artístico. Incluir estas expresiones musicales en el contexto de la diversidad y la accesibilidad resalta la habilidad de las personas ciegas para participar activamente en la sociedad, desafiando estereotipos y demostrando la riqueza de su talento apunta (Marcos Álvarez, 2001: 301-318). La inclusividad no solo implica reconocer y respetar la diversidad, sino de igual forma crean entornos accesibles que permitan a todas las personas participar plenamente en la vida cultural y social. Al vincular estas tradiciones artísticas con gestos concretos de inclusividad, se contribuye a construir una sociedad más equitativa y consciente de la importancia de la participación de todas las personas, independientemente de sus habilidades físicas o visuales.

En aquel tiempo, las personas ciegas enfrentaban un riesgo significativo de exclusión social. La falta de conciencia y accesibilidad a menudo limitaba sus oportunidades para participar plenamente en la sociedad. La práctica de los "Romances de ciego" o "Coplas de ciego" se revela como un ejemplo notable de cómo las personas ciegas buscaban superar estas barreras, utilizando sus habilidades artísticas para ganarse la vida de manera independiente. Estos artistas, conocidos como "copleros ciegos", recorrían diferentes lugares compartiendo sus canciones, convirtiéndose en intérpretes ambulantes como repasa (Jiménez de Gregorio, 1950-1951: 218-240). A través de sus actuaciones, abordaban diversos temas que atraían la atención del público. La asociación de las personas ciegas con estas expresiones culturales no solo proporcionaba una fuente de ingresos, sino que también desafiaba los estigmas asociados con la ceguera. El acto de interpretar "Romances de ciego" o "Coplas de ciego" representaba una forma de inclusión autoafirmativa, permitiendo a las personas ciegas participar activamente en la vida cultural de la época. A pesar de los desafíos sociales y económicos, estos artistas demostraron la riqueza de su talento, contribuyendo a la diversidad y enriquecimiento del panorama artístico y cultural. En retrospectiva, estas prácticas no solo eran manifestaciones artísticas, sino también estrategias de supervivencia que desafiaban las limitaciones impuestas a las personas ciegas en ese contexto histórico. La importancia de las "Coplas de ciego" radica en su papel

como herramienta de inclusión, permitiendo a las personas ciegas superar barreras y reclamar un espacio en la sociedad a través de sus expresiones artísticas. Los 'Romances de ciego' destacan como valiosas expresiones culturales que, a través de la música y la poesía, resaltan la rica contribución de las personas ciegas al patrimonio artístico, desafiando estereotipos y subrayando la importancia de la inclusión y la diversidad en la sociedad.

1.6. Asociacionismo y cotidianidad laboral de los ciegos en la España moderna.

En el contexto del Antiguo Régimen, diversas minorías marginadas experimentaban precariedad económica, siendo el colectivo de personas con capacidades diversas un ejemplo destacado. Para este grupo, desprovisto de asistencia regularizada, las dificultades económicas eran una constante. En particular, el colectivo de ciegos, como ya se ha visto, entre quienes se destaca la falta de recursos, desempeñó un papel crucial en la lucha contra la precariedad, encontrando en las cofradías de ciegos un elemento fundamental. Estas cofradías tienen su origen en el siglo XVI en varias ciudades de España y han sido objeto de análisis en campos como la Historia y la Literatura incide (Gomis Coloma, 2010: 303-310).

Los ciegos, enfrentando la ausencia de nichos laborales regulares, abrazaron la recitación de romances como una ocupación propia y exclusiva. La historiografía ha abordado la figura del ciego desde la perspectiva de la mendicidad hasta la especificidad laboral de los recitadores, quienes defendían vehementemente su exclusividad en esta tarea. Este fenómeno no solo dio lugar a un género literario dentro de la literatura de cordel, como se ha discutido, sino también a una actividad compleja que involucraba al público, letristas, impresores y, por supuesto, recitadores según expone (Espejo, 1925: 206-236). En este contexto, los varones ciegos desempeñaron un papel esencial. Los romances de ciego, además de abordar episodios históricos, épicos y hagiográficos, exploraban numerosas historias cotidianas, desde asuntos domésticos hasta narrativas de amor, a veces intensamente truculentas, así como relatos de sucesos prodigiosos y azarosos, experiencias de cautiverio, desgracias encadenadas, milagros y, en general, historias que, extraídas de la monotonía diaria, cautivaban la atención del público, incluidas muchas mujeres, ávidas seguidoras de este género literario de consumo popular y escucha colectiva. La participación de mujeres ciegas en tareas más domésticas y restringidas también fue significativa, destacándose su apreciación en roles de rezadoras, un aspecto revelador, pero a menudo pasado por alto. En todos estos casos, el asociacionismo cofrade se convirtió en un vehículo crucial para la defensa de los intereses de los ciegos, ya sea en su dimensión cultural, mutualista o, sobre todo, como medio para salvaguardar su especificidad laboral, mediante la cual lograban ganarse la vida.

2. Una experiencia internacional. Eloísa Cartonera

En este sentido dentro de este tipo de asociacionismo, Eloísa Cartonera se erige no solo como una propuesta literaria innovadora, sino también como un proyecto social que desafía las convenciones y abre puertas a la participación y la expresión cultural en comunidades marginadas. Al explorar las conexiones entre los "Romances de ciego" y la literatura de cordel con Eloísa Cartonera, se revela una continuidad en la búsqueda de expresión cultural arraigada en la tradición, pero ahora adaptada a los desafíos y oportunidades de la contemporaneidad en la búsqueda de soluciones de integración laborales a colectivos marginales que no optarían a este tipo de oportunidad de otro modo. En este contexto, Eloísa Cartonera no solo se presenta como una propuesta literaria vanguardista, sino también como un proyecto social que desafía las normas establecidas, abriendo puertas a la participación y expresión cultural en comunidades marginadas. Al explorar las conexiones entre los "Romances de ciego", la literatura de cordel y Eloísa Cartonera, se revela una continuidad en la

búsqueda de expresión cultural arraigada en la tradición, pero adaptada a los desafíos y oportunidades contemporáneos. Lo que distingue a Eloísa Cartonera es la posibilidad que brinda para democratizar el acceso a la cultura, al tiempo que se integra de manera social a individuos sin recursos, ofreciendo una plataforma inclusiva donde la creatividad y la expresión artística pueden florecer, independientemente de las barreras económicas. En este proceso, se abre una ventana de oportunidad para que aquellos que históricamente han sido excluidos participen activamente en la creación cultural y, al hacerlo, contribuyan a la riqueza y diversidad de la expresión artística contemporánea.

3.1. Otros movimientos en conexión con Eloísa Cartonera.

Existen diversos movimientos sociales en los que la literatura y el arte desempeñan roles fundamentales como formas de expresión, resistencia, concientización y movilización. Algunos ejemplos notables incluyen:

1. **Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos (1950-1960).** La literatura y el arte jugaron un papel crucial en la lucha por la igualdad racial. Escritores como James Baldwin (2 p. 2013) y artistas como Romare Bearden⁴⁶⁴ (Moma NY, 1971), abordaron cuestiones de discriminación racial, contribuyendo significativamente a la conciencia pública y al cambio social.
2. **Movimiento Feminista.** La literatura feminista y el arte han sido fundamentales en la lucha por los derechos de las mujeres. Desde las obras de Virginia Woolf⁴⁶⁵ (Muñoz y Wolf, 2012) hasta el arte feminista contemporáneo, estas expresiones han desafiado las normas de género y abogado por la igualdad.
3. **Movimientos Estudiantiles** (Década de 1960 en todo el mundo). Durante esta época, la literatura y el arte fueron medios importantes de expresión para los estudiantes que protestaban contra la guerra, la opresión política y social (Tarrow, 1997). La música, la poesía y las manifestaciones artísticas fueron herramientas cruciales en la expresión de la disidencia.
4. **Movimientos LGBTQ+.** La literatura y el arte han sido vitales para la visibilidad y aceptación de la comunidad LGBTQ+. Obras como "Stonewall" de Martin Duberman (Duberman, 2013) y las expresiones artísticas queer han desempeñado un papel importante en la lucha por los derechos y la comprensión.
5. **Movimientos Ambientales.** La literatura y el arte también han sido utilizados para concientizar sobre los problemas ambientales y la sostenibilidad. Obras literarias como "Silent Spring" (Carson, 1987) de Rachel Carson y expresiones artísticas relacionadas con la ecología han contribuido a sensibilizar a la sociedad sobre los desafíos ambientales.
6. **Movimientos Indígenas.** (Ruiz Chiriboga, 2006) En diferentes partes del mundo, la literatura y el arte indígena han sido esenciales para preservar y expresar la identidad cultural, así como para abogar por los derechos y la justicia para las comunidades indígenas (Lévi-Strauss, 2000).

⁴⁶⁴ Obras de Romare Bearden: Como artista visual, Bearden capturó la experiencia afroamericana en sus collages y pinturas. Su serie "The Prevalence of Ritual" y "The Block" son representativas de su compromiso con la representación artística y la resistencia.

⁴⁶⁵ El análisis de "Una habitación propia" de Virginia Woolf en el contexto del movimiento feminista de los años 70 destaca su impacto duradero en la conciencia social y cultural. Woolf, al desafiar las normas de su época, proporcionó una voz valiosa que catalizó el cambio y fomentó la discusión sobre la igualdad de género. Su obra continúa siendo una fuente de inspiración y un punto de referencia en la exploración de las complejidades de la identidad femenina y la lucha por la igualdad.

Estos son solo algunos ejemplos, y hay numerosos movimientos sociales en los que la literatura y el arte han sido herramientas poderosas para la expresión, la resistencia y el cambio social al tiempo que han fomentado la inclusión.

3. Estudio de caso Eloisa Cartonera

4.1. Situación financiera en Argentina.

En 2001, Argentina atravesó una crisis económica profunda que dejó un impacto significativo en el empleo. La recesión, la devaluación de la moneda, el aumento de la deuda y una serie de medidas económicas provocaron un aumento del desempleo (Zícari, 2017). Muchas personas perdieron sus empleos y se vieron obligadas a buscar alternativas para subsistir. Este período desafiante generó una necesidad imperante de encontrar vías alternativas para garantizar la supervivencia. En respuesta, muchas personas se vieron impulsadas a involucrarse en la recolección de materiales reciclables, como el cartón, como una estrategia para obtener ingresos y hacer frente a las dificultades económicas. La crisis económica del 2001 en Argentina evidenció la capacidad de adaptación de la población frente a situaciones adversas. La recolección y comercialización de materiales reciclables se convirtió en una opción viable para subsistir en medio de la crisis económica. Este fenómeno refleja la resiliencia y la creatividad de las personas para enfrentar desafíos económicos.

3.2. Objetivo general de una editorial cartonera.

La esencia de una editorial cartonera va más allá de la producción de libros; busca fomentar estructuras colaborativas, pequeñas, horizontales e independientes. Estas estructuras flexibles y adaptables permiten la formación de grupos de trabajo que pueden reformularse y reorganizarse conforme cambian las necesidades y los intereses del colectivo.

3.3. Contexto y creación de una editorial de cartón.

Eloísa Cartonera, considerada pionera en el enfoque editorial cooperativo, ha desempeñado un papel fundamental en la convergencia entre la literatura, la artesanía y la superación de la crisis económica en Argentina en 2001. Fundada como respuesta a dicho contexto, esta cooperativa ha establecido un modelo único al reciclar cartón para la elaboración de sus libros, incorporando a personas de escasos recursos económicos en el proceso creativo. Este enfoque no solo ha dado lugar a una forma innovadora de publicación, sino que también ha contribuido a la redefinición de la relación entre el arte, la literatura y la comunidad, destacando el potencial transformador de la creatividad y la colaboración en momentos de adversidad económica.

El enfoque adoptado por los libros cartoneros no solo repercute en la producción literaria, sino que también puede desempeñar un papel significativo en la mejora de la convivencia, especialmente en contextos como el entorno escolar. La participación en la creación de un libro cartonero se revela como una experiencia que conlleva beneficios sociales y educativos fundamentales. El proceso colaborativo asociado con la elaboración de un libro cartonero implica la interacción de los participantes en equipos pequeños y de estructura horizontal. Este enfoque de trabajo conjunto fomenta la colaboración, la comunicación y el respeto mutuo. Cada individuo tiene la oportunidad de expresar aspectos únicos de su identidad, contribuyendo así a la creación de un ambiente inclusivo donde se valora la diversidad de voces individuales. La dinámica de interacción en equipo durante la creación del libro no solo nutre la capacidad de trabajar en colaboración, sino que también enseña a los participantes a respetar las ideas de los demás y a trabajar conjuntamente hacia metas comunes.

Estas habilidades sociales y colaborativas adquiridas tienen el potencial de impactar positivamente en la convivencia dentro del entorno educativo. El aprendizaje de trabajar en conjunto fortalece las habilidades para resolver conflictos, fomenta la empatía y contribuye a la construcción de relaciones más sólidas entre los estudiantes.

En conclusión, el libro cartonero no se limita simplemente a la creación literaria; se presenta como una plataforma que fortalece las relaciones interpersonales, promoviendo valores como el respeto, la colaboración y la comprensión mutua. Estos aspectos, cuando se aplican en el ámbito escolar, pueden contribuir significativamente a mejorar el ambiente de convivencia en el aula.

3.4. Cooperativa gráfica que fomenta la inclusión social.

Eloísa Cartonera⁴⁶⁶ es una destacada cooperativa gráfica editorial argentina fundada en 2003 con una propuesta única en el ámbito literario. Su enfoque se centra en difundir la literatura latinoamericana mediante la edición de libros con cartón adquirido a recolectores informales, conocidos como "cartoneros". Su objetivo principal es producir libros asequibles para el público, utilizando un proceso artesanal y sostenible. Esta situación también influyó en iniciativas como Eloísa Cartonera, que aprovechó el cartón reciclado recolectado por estos trabajadores para crear libros y promover la literatura de una manera innovadora y socialmente comprometida. Eloísa Cartonera es una cooperativa editorial innovadora con sede en Buenos Aires, Argentina.

3.5. Fundación y naming de la marca.

Fue fundada en 2003 por Washington Cucurto seudónimo de Santiago Vega (1973). Es conocida por su enfoque único en la publicación de libros. La cooperativa crea libros artesanales utilizando tapas de cartón reciclado, que son pintadas y decoradas por artistas locales. El nombre "Eloísa" proviene de un personaje de la historia de amor trágica "Abelardo y Eloísa", y "Cartonera" hace referencia al uso de cartón para las cubiertas de sus libros. Este método distintivo no solo hace que sus publicaciones sean visualmente llamativas, sino que también les permite mantener costos de producción bajos, lo que hace que la literatura sea más accesible para un público más amplio. Eloísa Cartonera está profundamente involucrada en el tejido cultural y social de Argentina, trabajando estrechamente con comunidades marginadas y organizando talleres y eventos para promover la alfabetización y la expresión artística. Publican una amplia gama de literatura, incluyendo poesía, cuentos, novelas y ensayos, y a menudo se enfocan en obras de escritores emergentes y voces de grupos subrepresentados. La cooperativa ha obtenido reconocimiento internacional por su enfoque innovador en la publicación, combinando arte, literatura, activismo social y participación comunitaria. El trabajo de Eloísa Cartonera encarna un compromiso con democratizar el acceso a la literatura, al mismo tiempo que apoya a artistas locales y fomenta la expresión creativa.

3.6. Objetivos de Eloísa Cartonera.

- I. *Inclusión Social.* Fomentar la inclusión de personas de escasos recursos económicos en el proceso creativo de elaboración de libros, proporcionando oportunidades para participar en un proyecto artístico y literario.

⁴⁶⁶ Codoni, María Florencia; García Germanier, Fernanda (2013). Ediciones Eloísa: una nueva forma de pensar lo artístico y lo cultural. IX Jornadas Nacionales de Investigación en Arte en Argentina. 18 de enero de 2024, disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/42620>

- II. *Transformación Cultural*. Redefinir la relación entre el arte, la literatura y la comunidad, destacando el potencial transformador de la creatividad y la colaboración en momentos de adversidad económica.
- III. *Ambiente Escolar Inclusivo*. Contribuir a mejorar la convivencia en entornos escolares mediante la participación en la creación de libros cartoneros, promoviendo la colaboración, la comunicación y el respeto mutuo entre los estudiantes.
- IV. *Promoción de la Literatura Latinoamericana*. Difundir la literatura latinoamericana mediante la edición de libros asequibles, utilizando un enfoque artesanal y sostenible que involucre a comunidades marginadas en el proceso editorial.
- V. *Valorización de la Diversidad de Voces*. Crear un ambiente inclusivo donde cada individuo tenga la oportunidad de expresar aspectos únicos de su identidad a través de la participación en equipos pequeños y horizontales durante la creación de libros cartoneros.
- VI. *Fortalecimiento de Habilidades Sociales*. Enseñar habilidades sociales y colaborativas a través de la interacción en equipo, promoviendo el respeto por las ideas de los demás y la colaboración hacia metas comunes.
- VII. *Contribución a la Alfabetización y Expresión Artística*. Trabajar estrechamente con comunidades marginadas, organizando talleres y eventos para promover la alfabetización y la expresión artística, contribuyendo así al desarrollo cultural de dichas comunidades.
- VIII. *Reconocimiento Internacional*. Obtener reconocimiento internacional por la innovación en la publicación, destacando la importancia de un enfoque único que combine arte, literatura, activismo social y participación comunitaria.

3.7. Justificación.

El caso de Eloísa Cartonera emerge como un fascinante testimonio de creatividad y resiliencia en medio de la crisis económica argentina de 2001 (Roz, 2006). La iniciativa liderada por Washington Cucurto, Fernanda Laguna y Javier Barilaro ha transformado la adversidad en una oportunidad única para la expresión artística y la generación de empleo genuino. La singularidad de Eloísa Cartonera radica en su enfoque editorial especial, donde los libros son confeccionados con tapas de cartón intervenido adquirido a cartoneros en la vía pública. Este material es pintado a mano por jóvenes que dejan de cartonear cuando se unen al proyecto, generando así una forma innovadora de producir libros únicos y, al mismo tiempo, ofreciendo oportunidades laborales significativas. La cooperación de escritores destacados como César Aira y Ricardo Piglia, junto con la fuerza creativa de artistas locales, ha contribuido al éxito de Eloísa Cartonera. Con más de 70 títulos editados y más de 3500 ejemplares vendidos, la editorial se ha destacado en el género de la poesía, presentando obras de renombrados poetas como Washington Cucurto, Dalia Rosetti (seudónimo de Fernanda Laguna), Fabián Casas y otros. El local de Eloísa Cartonera en Palermo, Buenos Aires, no solo es una librería, sino un espacio donde la cultura artesanal y popular se materializa diariamente. El proceso de elaboración de los libros, desde la fotocopiado hasta la pintura de las tapas de cartón, se lleva a cabo a la vista del público. El establecimiento, llamado "No hay cuchillos sin rosas", refleja el compromiso con la transparencia y la autenticidad en la producción. Además, Eloísa Costurera, como una extensión de la iniciativa, explora el arte y la creación de empleo a través de la costura, la pintura sobre tela, el estampado y el diseño de ropa. Este enfoque integral demuestra cómo la poesía y el arte pueden fusionarse de manera efectiva para concretar un proyecto social. La influencia de Eloísa Cartonera trasciende las fronteras, sirviendo de inspiración para iniciativas similares, como Sarita

Cartonera en Perú y otras muchas distribuidas por todo el mundo como se ha podido observar en la Tabla 1.

En conclusión, el caso de Eloísa Cartonera demuestra que la poesía y la creatividad pueden ser motores poderosos para la transformación social y económica, incluso en medio de circunstancias desafiantes. La poesía y la creatividad no solo tienen el poder de expresar emociones y reflexiones profundas, sino que también pueden actuar como motores poderosos para la transformación social y económica. Estos elementos artísticos y literarios tienen la capacidad única de trascender las barreras culturales y sociales, conectando a las personas a un nivel más profundo y fomentando la reflexión crítica sobre su entorno. En el caso de Eloísa Cartonera, la poesía se convierte en una herramienta de resistencia y superación durante una crisis económica. Al fusionar la expresión artística con la necesidad de generar empleo, la editorial no solo crea obras literarias únicas, sino que también ofrece oportunidades laborales significativas para aquellos en situaciones económicas precarias.

La creatividad, en este contexto, va más allá de la producción artística convencional; se convierte en una fuerza impulsora para la generación de empleo, la revitalización de comunidades y la construcción de un tejido social más sólido. La originalidad en la concepción y ejecución de proyectos, como la elaboración de libros con tapas de cartón pintadas a mano, demuestra cómo la creatividad puede redefinir normas y crear modelos innovadores.

Además, la influencia de iniciativas como Eloísa Cartonera va más allá de las fronteras locales. La exportación de este modelo a otros países, como el caso de Sarita Cartonera en Perú, evidencia la capacidad de la poesía y la creatividad para inspirar y ser adoptadas como agentes de cambio en distintos contextos culturales.

En resumen, la poesía y la creatividad no solo enriquecen el alma y la cultura, sino que también ofrecen soluciones concretas para desafíos económicos y sociales, destacando su potencial como motores poderosos para la transformación y la construcción de un mundo más resiliente y equitativo.

3.8. Selección del caso.

La elección de este caso en particular se basa en la singularidad y relevancia que presenta en el ámbito editorial. Eloísa Cartonera emerge como un ejemplo extraordinario de innovación y creatividad en respuesta a un contexto económico adverso en Argentina en 2001. Los criterios de selección se centran en la capacidad del caso para ilustrar no solo la resiliencia frente a la crisis, sino también la transformación de un desafío económico en una oportunidad para la expresión artística y la colaboración comunitaria. Además, la elección se fundamenta en la originalidad del enfoque cooperativo que caracteriza a esta editorial, convirtiéndola en un modelo destacado de cómo la creatividad puede ser una fuerza motriz para el cambio en momentos difíciles.

- A. Informe sobre el Surgimiento de una Editorial Innovadora. La creación de esta editorial es fruto de la innovación y la respuesta a un contexto desafiante. En este informe, exploraremos el nacimiento y la evolución de una editorial que ha redefinido las convenciones literarias y artísticas.
- B. *Contexto de Génesis*. El surgimiento de esta editorial tiene sus raíces en un momento crucial, donde la adversidad económica impulsó la necesidad de encontrar soluciones creativas y cooperativas. Este proyecto nace como una respuesta a los desafíos planteados por la crisis económica, transformándose en una iniciativa que va más allá de la simple producción de libros.

- C. *Enfoque Cooperativo*. Lo distintivo de esta editorial es su enfoque inclusivo y participativo. Utilizando cartón reciclado para encuadernar sus obras, la editorial incorpora a personas de recursos limitados en diversas fases del proceso creativo. Desde la coloración hasta la ilustración y la encuadernación, cada individuo contribuye a la creación de libros únicos y artísticos.
- D. *Impacto en el Mundo Editorial*. Con más de 250 títulos publicados, esta editorial ha trascendido fronteras, propagando su concepto de reciclado y artesano a nivel internacional. Se ha convertido en un catalizador para la creación de más de 200 editoriales similares en todo el mundo. La singularidad de su propuesta no solo reside en la producción de libros asequibles, sino también en el fomento de una expresión artística única en cada ejemplar.
- E. *Reflejo de Solidaridad Creativa*. Cada libro producido por esta editorial se convierte en una obra de arte única, reflejando la colaboración entre personas de diversas realidades económicas. Este modelo demuestra que la creatividad y la solidaridad pueden ser fuerzas transformadoras, superando desafíos y ofreciendo una visión alternativa de la producción literaria y artística.

Por tanto, el surgimiento de esta editorial innovadora es un testimonio de cómo la adversidad puede dar lugar a la creatividad y la cooperación. Más que una simple entidad editorial, este proyecto representa una fusión única entre literatura, artesanía y superación de desafíos. Su impacto perdura como un faro inspirador en el panorama editorial y artístico, demostrando que la unión puede ser la fuerza más potente en momentos difíciles.

4. Editoriales cartoneras del mundo

Las editoriales cartoneras⁴⁶⁷, surgidas como iniciativa independiente y creativa, han alcanzado una presencia significativa en distintos rincones del mundo. A continuación, se presenta un análisis organizado por países, destacando algunas de las editoriales cartoneras más prominentes y sus contribuciones. Se observa como desde Argentina hasta Perú, de Perú a Cuernavaca, y de Cuernavaca a todo México, entre muchos otros lugares, las editoriales cartoneras han proliferado por todo el mundo. Este fenómeno demuestra que la idea original, aparentemente sencilla, ha ganado terreno y ha inspirado a diversas comunidades a embarcarse en la creación independiente de libros. La premisa es clara: si quieres hacerlo, hazlo. No dejes que las limitaciones materiales te detengan. Simplemente toma cartón de la calle, imprime tus textos, fotocópielos, añade unas cubiertas llamativas y listo. El registro ISBN y la distribución en grandes librerías ya no son obstáculos significativos.

La fuerza de las editoriales cartoneras radica en su enfoque sencillo e independiente y encontramos representación destacada a nivel mundial como se puede observar en la siguiente tabla de elaboración propia:

⁴⁶⁷ Bilbija, Ksenija; Celis Carbajal, Paloma, eds. (2009). *Akademia Cartonera: Un ABC de las editoriales cartoneras en América Latina*. Parallel Press / University of Wisconsin–Madison Libraries.
Ruiz Chinchay, Alfredo (2014). *Libre vive Libro. Propósitos y experiencias de las editoriales cartoneras*. Lima: Viringo Cartonero.

ARGENTINA	ALEMANIA
<ul style="list-style-type: none"> ○ Barcoborracho Ediciones ○ Cartonerita Solara ○ Cieneguita Cartonera ○ Eloísa Cartonera: Pionera del movimiento, fundada en 2003, continúa su labor con un catálogo de más de 100 títulos. ○ La Sofia Cartonera (Córdoba) ○ Ñasaindy Cartonera ○ Textos de Cartón (Córdoba) ○ Casimiro Bigua Cartonera (Puerto Madryn-Chubut) ○ 6 puntitos Cartonera Braille (Puerto Madryn-Chubut) ○ Vera Cartonera (Ciudad de Santa Fe) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ PapperLaPapp
BOLIVIA	BRASIL
<ul style="list-style-type: none"> ○ Madragora Cartonera: Fundada en 2004, lucha contra la deshumanización del neoliberalismo y publica autores bolivianos y latinoamericanos. ○ Nicotina Cartonera ○ Yerba Mala Cartonera: Comprometida con diseminar literatura boliviana innovadora y combatir el analfabetismo. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dulcineia Catadora: Fundada en 2007, tiene una fuerte relación con el Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. ○ Estrela Cartonera: Fundada en 2013 en Santa Maria, Rio Grande do Sul, destaca por técnicas mixtas de collage en sus libros. ○ Katarina Katadora: Fundada en 2008 en Florianópolis, colabora extensivamente con Yiyi Jambo Cartonera. ○ Malha Fina Cartonera: Establecida en 2015 en São Paulo, es coordinada por el Programa Unificado de Bolsas da la Universidade de São Paulo. ○ Severina Catadora: Fundada en 2012 en Garanhuns, Pernambuco, por la cooperativa de cartoneras ASNOV y el grupo u-Carbureto.
CHILE	COLOMBIA
<ul style="list-style-type: none"> ○ Animita Cartonera: Fundada en 2005 por Diego Portales, Ximena Ramos y Tanya Nunez. ○ Canita Cartonera: Proyecto editorial en la cárcel de alta seguridad de Alto Hospicio-Región de Tarapacá. ○ Cartonera Helecho 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Amapola Cartonera - Bogotá ○ La Maestra Cartonera- Bogotá ○ Del Ahogado el Sombrero - Cali

<ul style="list-style-type: none"> ○ Cizarra Cartonera: De Cristina Chain. ○ INFRACCIÓN ediciones: Nació en 2013 en Concepción como proyecto revolucionario literario y social. ○ Kiltra Cartonera ○ La Gata Viuda Editorial Cartonera: Proyecto literario nacido como respuesta política a la industria editorial mundial. ○ Nuestra Señora Cartonera ○ Olga Cartonera: Fundada en 2012 por Olga Sotomayor Sánchez. ○ La Fonola Cartonera: Nació en agosto de 2013 en Chile, fomentando la lectura y la escritura con "Antologías a la carta." 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Azafrán Cartonera - Bogotá ○ La Pola Cartonera - Bogotá ○ Ediciones La Sociedad Perdida - Pasto ○ Estalla Cartonera
ECUADOR	EL SALVADOR
<ul style="list-style-type: none"> ○ Dadaif Cartonera ○ Camareta Cartonera ○ Murcielagario Kartonera: Fundada en Quito en 2009 por el poeta Agustín Guambo. ○ Ninacuro Cartonera: Fundada en Cuenca a principios del 2013. ○ Matapalo Cartonera: Fundada en 2009 en Riobamba. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ La Cabuda Cartonera: Nació en febrero de 2009 en San Salvador y ha publicado 37 títulos hasta la fecha. ○ Pirata Cartonera. ○ Chispas Cartonera del Centro Cultural de España en El Salvador.
ESTADOS UNIDOS	FINLANDIA
<ul style="list-style-type: none"> ○ Cardboard House Press⁴⁶⁸: Editorial bilingüe dedicada a la producción de publicaciones y al acceso a la literatura y el arte mundial. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Karu Kartonera (fundada en 2012 en Helsinki)
FRANCIA⁴⁶⁹	ESPAÑA
<ul style="list-style-type: none"> ○ Sin Licencia Editorial Cartonera (fundada en 2009 en París) ○ Cephisa Cartonera (fundada en abril de 2011 en Clermont-Ferrand) ○ Kartocéros Editions (fundada en enero de 2015) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meninas Cartoneras (fundada en 2009 en Madrid) ○ La Verónica Cartonera (fundada en 2013 en Barcelona) ○ Pensaré Cartoneras ○ Casamanita Cartoneira

⁴⁶⁸ 17 de enero de 2024, disponible en: <http://www.cardboardhousepress.org>

⁴⁶⁹ Atelier, La Marge. La Marge - Atelier d'édition participatif. 17 de enero de 2024, disponible en: <https://www.atelierlamarge.fr>

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Cartonerita Ninabonita ○ Nomelibro Nilointento Cartonera ○ Cartopiés Cartonera ○ Meninas Cartoneras ○ Ediciones Karakarton ○ Llibres de Cartró ○ Ultramarina Cartonera & Digital ○ Aida Cartonera ○ Cartonera Island Canarias ○ Cartonera del escorpión azul ○ Princesa Cartonera (de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)
GUATEMALA	GUINEA ECUATORIAL
<ul style="list-style-type: none"> ○ Taller Artesanal Bizarro ○ Cartonera de la Abuela ○ Cartonera Maximon ○ Editorial Alambique ○ Proyecto editorial Los zopilotes 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Taller de editoriales cartoneras en el Centro Cultural de España en Malabo⁴⁷⁰ (colectivo de mujeres artesanas)
MÉXICO	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Jacalera Cartonera ○ Cartopirata ○ 2.0.1.2 Editorial ○ Bakcheia Cartonera ○ Carton-ERA ○ Cartonera la Cecilia ○ Cartonera Hortera ○ Casamanita Cartonera ○ Cohuiná Cartonera ○ Editorial El Pato con Canclas ○ Kodama Cartonera ○ Tegus, la Cartonera del Toro ○ La Cabuda Cartonera ○ La Cartonera (La Cartonera Cuernavaca) ○ La Clea Cartonera ○ La Ratona Cartonera 	

⁴⁷⁰ Centro Cultural de España en Malabo y Centro Cultural de España en Bata, ed. (2017). Guinea escribe. Guinea Ecuatorial: Cartonera. Cultura Autoedición con cartoneras en Guinea Ecuatorial. www.aecid.es. 10 de enero de 2024, disponible en: <https://web.archive.org/web/20171203082830/http://www.aecid.es/ES/cultura/Paginas/Actividades/2017/05-25-Autoedicion-cartoneras-Guinea-Ecuatorial.aspx>

<ul style="list-style-type: none"> ○ La Regia Cartonera ○ La Rueda Cartonera ○ La Verdura Cartonera ○ Letras de maíz o los textos del Echerendo ○ Mama Dolores Cartonera ○ Nuestro Grito Cartonero ○ Pachuk' Cartonera A.C. ○ Plástica Cartonera (fundada en 2011, en Saltillo, Coahuila) ○ Regia Cartonera ○ Santa Muerte Cartonera ○ Shula Cartonera Editorial Artesanal Alternativa ○ La Biznaga Cartonera 	
MOZAMBIQUE	PANAMÁ
<ul style="list-style-type: none"> ○ Kutsemba Cartão ○ Livaningo, cartão d'arte 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ediciones Pelo Malo
PARAGUAY	PERÚ
<ul style="list-style-type: none"> ○ Felicita Cartonera ○ Mamacha Cartonera ○ Mburukujarami Kartonera ○ Yiyi Jambo Cartonera 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Eqquss Editorial Cartonera ○ Amaru Cartonera ○ My Lourdes Cartonera ○ Qinti Qartunira ○ Sarita Cartonera ○ Cartonazo Editores ○ Viringo Cartonero ○ Efraín y Enrique Editores Cartoneros ○ Chuskapalavra ○ La Ingeniosa Cartonera ○ Trotamundos en la Escuela ○ Lumperica Cartonera ○ Ucumari Cartonera
PUERTO RICO	REPÚBLICA DOMINICANA
<ul style="list-style-type: none"> ○ Atarraya Cartonera ○ Mambrú Editorial Cartonera ○ Coquí Cartonero ○ Editorial Rincón Cartonero & Digital 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Luzazul Cartonera (nunca publicó libro alguno)
URUGUAY	VENEZUELA
<ul style="list-style-type: none"> ○ La Propia Cartonera ○ SinLicencia Editorial 	<ul style="list-style-type: none"> ○ La Espada Rota (Caracas) ○ Colecciones Clandestinas (Maracaibo) ○ Ediciones Dirtsa Cartonera C.A. (Maracay) ○ HarKâlÿa Kartonera ○ Améfrica Cartonera (Caracas)

Estas editoriales representan una expresión diversa y rica de la creatividad, promoviendo la lectura, la escritura y la cultura de una manera sostenible y accesible. Cada una tiene su historia, enfoque y contribución única al mundo editorial. Esta expansión global⁴⁷¹ destaca el alcance y la diversidad de las editoriales cartoneras, demostrando que la creatividad y la independencia pueden trascender fronteras y desafiar las limitaciones convencionales de la publicación literaria.

5.1. Diseminación.

Organizado por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, ESPAÑA) en febrero de 2019 dentro del programa de Seminarios y conferencias, tuvo lugar un Taller Encuentro, bajo título; Sueños de cartón. Un libro debe ser siempre una buena. Se puso de manifiesto que lo distintivo de Eloísa Cartonera radica en que cada uno de sus libros se elabora completamente a mano, empleando un sistema de trabajo propio que otorga a cada ejemplar el estatus de "libro único" o "libro de autor". La expresión "libro único" o "libro de autor" en el contexto de Eloísa Cartonera se refiere a la singularidad de cada ejemplar producido por la cooperativa. A diferencia de la producción masiva y estandarizada, cada libro elaborado por Eloísa Cartonera se considera único debido al proceso artesanal y manual que implica su creación. En este contexto, "libro único" sugiere que cada ejemplar es único en su diseño y presentación, ya que se produce de manera individual, a menudo con variaciones en la apariencia y detalles. Por otro lado, la denominación "libro de autor" destaca la contribución artística y manual de quienes participan en la creación de estos libros. En lugar de ser simplemente productos fabricados en serie, los libros de Eloísa Cartonera llevan consigo la impronta personal y creativa de aquellos que los han confeccionado (2019, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía).

En resumen, estas expresiones resaltan la singularidad y el carácter artesanal de cada libro producido por Eloísa Cartonera, subrayando la individualidad de cada obra en contraste con la producción industrial convencional. Con más de 250 títulos publicados ya en 2019, la cooperativa demostró como había consolidado un concepto innovador al combinar reciclado y artesanía, capturando la atención a nivel internacional como muestra esta participación en España y tantas otras en numerosos países. Su propósito distintivo es difundir la literatura latinoamericana mediante la edición de libros con cartón adquirido de recolectores informales, conocidos como "cartoneros". Lo que empezó como una iniciativa para generar ingresos en un contexto difícil se transformó en una propuesta cultural única y sostenible. La singularidad de Eloísa Cartonera radica en su enfoque artesanal y sostenible para producir libros asequibles. Cada ejemplar es elaborado a mano mediante un proceso propio de trabajo, convirtiendo así a cada libro en una pieza única o "libro de autor". Con más de 250 títulos publicados, la cooperativa ha consolidado una identidad que fusiona reciclado y artesanía, atrayendo la atención tanto a nivel nacional como internacional.

Encuentro con Eloísa Cartonera y Seminario Euraca. El evento incluyó un taller de edición práctica de tres días, donde se compartieron las experiencias de Eloísa Cartonera y se exploraron las políticas y procesos culturales vinculados a la edición alternativa en Sudamérica. También se llevó a cabo un encuentro con los miembros de la cooperativa, combinando lectura poética y diálogo con miembros del Seminario Euraca, seguido de una conversación sobre la historia de la cartonería como forma de edición. Este taller brindó la oportunidad de entender la edición alternativa, así como las políticas y

⁴⁷¹ Un lustro de iniciativas cartoneras: origen y ramificaciones de una propuesta nacida en la Biblioteca AECID». La reina de los mares. 10 de enero de 2024, disponible en: <https://reinamares.hypotheses.org/17355>

prácticas culturales asociadas en Sudamérica. Además de profundizar en los procesos de edición, fabricación y difusión del libro, los participantes aplicaron lo aprendido al crear su propio ejemplar utilizando cartón.

5. Discusión.

La evaluación del impacto de las editoriales cartoneras revela una complejidad multifacética que abarca aspectos culturales, sociales, económicos y medioambientales. A continuación, se destacan algunos puntos clave que emergen de este análisis:

- A. *Inclusión Cultural*. Las editoriales cartoneras han desempeñado un papel fundamental al proporcionar una plataforma para una diversidad de voces. La publicación de obras de autores que podrían haber enfrentado barreras en el ámbito editorial convencional contribuye significativamente a la inclusión cultural.
- B. *Sostenibilidad*: El uso de cartón reciclado como material principal refleja un enfoque positivo hacia la sostenibilidad ambiental. Estas prácticas promueven la conciencia ambiental al fomentar la reutilización de materiales y destacar la importancia de prácticas respetuosas con el medio ambiente en la producción de libros.
- C. *Participación Comunitaria*. El modelo de producción participativo de las editoriales cartoneras, que involucra activamente a la comunidad en la creación de libros, genera un sentido de pertenencia y participación. Este enfoque colaborativo no solo fortalece los lazos comunitarios, sino que también contribuye a la creación de una identidad colectiva.
- D. *Desarrollo Económico*. En ciertos contextos, la creación y venta de libros cartoneros pueden generar empleo a nivel local, lo que contribuye al desarrollo económico en pequeña escala. Sin embargo, es crucial reconocer que estos beneficios pueden variar según las condiciones específicas de cada comunidad.
- E. *Acceso a la Lectura*. La producción asequible de libros cartoneros, gracias a la artesanía y a los materiales económicos, amplía el acceso a la lectura. Este aspecto es especialmente relevante para comunidades que podrían enfrentar barreras económicas para acceder a la literatura convencional.
- F. *Visibilidad Internacional*. Algunas editoriales cartoneras han logrado un reconocimiento internacional, destacando la diversidad y riqueza de la literatura de ciertas regiones. Este reconocimiento contribuye a la visibilidad global de las expresiones culturales y literarias locales.
- G. *Desafíos*. A pesar de los beneficios, persisten desafíos como la distribución y la comercialización de libros cartoneros fuera de áreas geográficas específicas. Además, algunas editoriales enfrentan obstáculos para obtener reconocimiento a nivel institucional o académico, lo que podría limitar su impacto potencial.
- H. *Preservación Cultural*. Las editoriales cartoneras desempeñan un papel crucial en la preservación de la identidad cultural al trabajar con narrativas y expresiones locales. Este compromiso con la preservación cultural destaca la importancia de mantener vivas las tradiciones y perspectivas locales.
- I. *Fomento de la Creatividad*. Más allá de la escritura, las editoriales cartoneras sirven como plataformas para proyectos artísticos y expresiones visuales. Este aspecto fomenta la creatividad en múltiples formas, enriqueciendo el panorama literario con diversas manifestaciones artísticas.

- J. *Educación Literaria.* Algunas editoriales cartoneras desarrollan programas educativos y talleres que contribuyen a la educación literaria y artística en comunidades locales. Estas iniciativas refuerzan la importancia de la literatura como vehículo de aprendizaje y expresión.

En resumen, la evaluación holística del impacto de las editoriales cartoneras destaca tanto los beneficios como los desafíos asociados con este modelo editorial único. Es esencial reconocer la variabilidad del impacto según la región y la comunidad específica, subrayando la importancia de abordar estos aspectos desde perspectivas contextualizadas.

6. Interpretación de los resultados

En cuanto a la interpretación de los resultados obtenidos en la evaluación del impacto de las editoriales cartoneras, es esencial analizarlos en relación con la literatura existente y el marco teórico establecido. La literatura existente sobre editoriales cartoneras proporciona un contexto valioso para entender el papel de estas iniciativas en el panorama cultural y literario.

A continuación, se destacan los hallazgos clave en consonancia con la literatura y el marco teórico:

A. Inclusión Cultural:

Literatura Existente: La literatura respalda la noción de que las editoriales cartoneras han sido agentes de inclusión cultural al ofrecer una plataforma a autores marginados.

Marco Teórico: Dentro del marco teórico, se confirma que la inclusión cultural es un componente vital para el enriquecimiento de la diversidad literaria.

B. Sostenibilidad:

Literatura Existente: La literatura previa sugiere que el enfoque sostenible de utilizar materiales reciclados se alinea con tendencias contemporáneas hacia la producción ecológica.

Marco Teórico: Desde una perspectiva teórica, se puede argumentar que la sostenibilidad refleja una preocupación por el entorno, en consonancia con teorías medioambientales.

C. Participación Comunitaria:

Literatura Existente: La participación comunitaria como factor clave se respalda en la literatura, que destaca la importancia de la colaboración en la creación de contenidos culturales.

Marco Teórico: Este hallazgo se ajusta al marco teórico, donde la participación comunitaria se vincula con teorías que enfatizan la construcción social y colectiva de significados.

D. Desarrollo Económico:

Literatura Existente: La generación de empleo local a través de la producción de libros cartoneros ha sido mencionada en la literatura como un impacto positivo.

Marco Teórico: Se puede relacionar con teorías económicas locales y desarrollo comunitario que enfatizan la importancia de las actividades económicas a pequeña escala.

E. Acceso a la Lectura:

Literatura Existente: La literatura respalda la idea de que la asequibilidad de los libros cartoneros amplía el acceso a la lectura, especialmente en contextos donde los libros tradicionales pueden ser costosos.

Marco Teórico: La noción de democratizar el acceso a la literatura se alinea con teorías educativas y de democratización cultural.

F. Visibilidad Internacional:

Literatura Existente: La literatura respalda el reconocimiento internacional de algunas editoriales cartoneras, destacando la diversidad literaria a nivel global.

Marco Teórico: Esto se conecta con teorías sobre la globalización cultural y la importancia de la representación diversa en la escena literaria mundial.

G. Desafíos:

Literatura Existente: La literatura reconoce desafíos en la distribución y el reconocimiento institucional, confirmando los desafíos identificados en la evaluación.

Marco Teórico: Los desafíos pueden interpretarse a través de teorías sobre estructuras de poder y resistencia cultural.

H. Preservación Cultural:

Literatura Existente: La preservación de la identidad cultural mediante la colaboración con narrativas locales encuentra respaldo en la literatura existente.

Marco Teórico: La preservación cultural puede vincularse a teorías sobre patrimonio cultural y su importancia en la continuidad cultural.

I. Fomento de la Creatividad:

Literatura Existente: Las editoriales cartoneras como plataformas para expresiones artísticas encuentran eco en la literatura que aborda la relación entre literatura y arte.

Marco Teórico: La relación entre la literatura y la expresión artística se puede explorar a través de teorías estéticas y creativas.

J. Educación Literaria:

Literatura Existente: La literatura reconoce los programas educativos de algunas editoriales cartoneras, respaldando la contribución a la educación literaria.

Marco Teórico: Este hallazgo puede asociarse con teorías pedagógicas y educativas que enfatizan la importancia de la literatura en la formación educativa.

En resumen, la interpretación de los resultados a la luz de la literatura y el marco teórico refuerza la idea de que las editoriales cartoneras no solo representan una alternativa literaria, sino que también tienen implicaciones profundas en términos culturales, sociales y económicos, alineándose con conceptos y teorías ampliamente discutidos en la literatura académica. Estos resultados no solo contribuyen a la comprensión del impacto de las editoriales cartoneras, sino que también enriquecen la conversación en torno a la democratización de la literatura y la diversificación cultural.

7. Limitaciones

Las limitaciones de este estudio deben ser consideradas para una interpretación adecuada de los resultados:

A. Alcance Geográfico.

Limitación: El estudio se centró en las editoriales cartoneras en Sudamérica, concretamente para analizar en profundidad el caso de Eloísa Cartonera, lo que puede limitar la generalización de los hallazgos a otras regiones del mundo.

Impacto Potencial: La variabilidad geográfica podría influir en la diversidad de prácticas editoriales y en la percepción del impacto de las editoriales cartoneras.

B. Selección de Editoriales.

Limitación: La selección de editoriales cartoneras específicas en este caso una para el análisis podría introducir sesgos basados en criterios de elección.

Impacto Potencial: Esto podría afectar la representatividad de los resultados y la extrapolación a la totalidad de las editoriales cartoneras.

C. Factores Culturales y Contextuales.

Limitación: La influencia de factores culturales y contextuales en la evaluación del impacto puede variar significativamente según el caso.

Impacto Potencial: Las diferencias culturales pueden afectar la interpretación de los resultados y la aplicabilidad a otras comunidades.

D. Dinámicas Temporales.

Limitación: El estudio se basa en un momento específico en el tiempo y las dinámicas pueden haber cambiado.

Impacto Potencial: Los cambios a lo largo del tiempo pueden influir en la estabilidad y sostenibilidad de las editoriales cartoneras.

Reconocer estas limitaciones es esencial para evitar interpretaciones excesivas y proporcionar un contexto adecuado para la comprensión de los resultados de este estudio sobre el impacto de Eloísa Cartonera.

8. Conclusiones.

Estos trabajadores, conocidos como "cartoneros", desempeñaron un papel importante en la sociedad, ayudando a mantener limpias las calles y contribuyendo al reciclaje de materiales. La actividad de los "cartoneros" se convirtió en una realidad visible en las ciudades argentinas, reflejando las dificultades económicas que enfrentaba una parte significativa de la población. La editorial cartonera Eloísa Cartonera, nacida en respuesta a la crisis económica argentina de 2001, no solo redefine la relación entre literatura y artesanía, sino que también, a través de la creación colaborativa de libros cartoneros, promueve la colaboración, la comunicación y el respeto mutuo, contribuyendo a un ambiente de convivencia enriquecido en entornos como el aula.

El modelo de editorial cartonera, representado por Eloísa Cartonera, no solo se centra en la producción literaria, sino que también busca promover estructuras sociales inclusivas y flexibles. Al emplear materiales reciclados y ofrecer oportunidades creativas a aquellos con recursos limitados, Eloísa Cartonera ha demostrado que la producción de libros puede ser un medio para empoderar a comunidades marginadas. La capacidad de adaptación y reconfiguración de estas cooperativas resalta su naturaleza dinámica y su capacidad para responder a los cambios en el entorno y las necesidades del colectivo. En resumen, Eloísa Cartonera no solo produce libros únicos, sino que

también representa un modelo innovador de participación comunitaria y sostenibilidad en el ámbito editorial.

Facilitar el acceso a los libros, tanto para los escritores emergentes como para los lectores, fue el impulso inicial. De esta manera, utilizaron fotocopias y cartón recogido en las calles para crear sus primeros libros. Esta simple idea, tan directa como suena, se difundió a nivel mundial como se ha podido evidenciar en este capítulo.

Bibliografía

- BALDWIN, James.** Fire Next Time. Knopf Doubleday Publishing Group, 2013. ISBN 9781299823174.
- CARSON, Rachel.** Silent spring. 2a ed. Boston: Houghton Mifflin Co., 1987. ISBN 0395453895.
- CARO BAROJA, J.** Ensayo Sobre La Literatura de Cordel. Ediciones Istmo, 2001. ISBN 9788470902239.
- CVC. Rinconete.** Literatura. Poesía argentina actual (VII). El caso «Eloísa Cartonera», por Guillermo Roz. CVC. Centro Virtual Cervantes. [en línea]. 29 de junio de 2006 [consultado el 14 de enero de 2024]. Disponible en: https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/junio_06/29062006_01.htm
- DÍAZ, J.** Coplas de ciegos: antología. Ámbito Ediciones, S.A., 1992. ISBN: 978-84-86770-57-0.
- DÍAZ, J. (1996).** Fundación Once, ed. El ciego y sus coplas (Selección de pliegos en el siglo XIX). Madrid: Escuela Libre Editorial. ISBN 84-88816-23-5.
- DUBERMAN, Martin.** Stonewall. Open Road Integrated Media, Inc., 2013. ISBN 9781480423862.
- ESPEJO.** Pleito entre ciegos e impresores (1680-1755). Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, II (6), 206-236, 1925.
- FERRER del RIO, A. y J. PÉREZ CALVO (1851).** El Ciego en AAW Los españoles pintados por sí mismos. Madrid. Gaspar y Roig Editores.
- GOMIS COLOMA, J.** Intermediarios entre el texto y su público: la cofradía de pobres ciegos oracioneros de Valencia. En A. Castillo Gómez, y J. S. Amelang. Opinión pública y espacio urbano en la Edad Moderna. 2010, 303–310.
- GREENBERG, J JORDAN, S.** Chuck Close Up Close. Chuck Close Up Close, 1998. ISBN 0-7894-2658-7.
- JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.** Incidencias en algunos gremios y cofradías de Murcia a finales del siglo XVIII (Aportación documental inédita a su Historia). Anales de la Universidad de Murcia. 1951, XI (2º trimestre), 217–242.
- KUSAMA, Y.** Infinity Net: The Autobiography of Yayoi Kusama en inglés traducida por Ralph McCarthy. Chicago, Illinois, U.S.A.: University of Chicago Press, 2011.
- LÉVI-STRAUSS, C.** Raza e historia en Raza y cultura. Madrid: Ediciones Cátedra, 2000.
- MARCOS ÁLVAREZ, F.** Literatura y realidad: el ciego rezador. Revista de estudios extremeños. [sin fecha], 57, 301–318.
- MARCHIONI, M. (2001).** Comunidad y cambio social: teoría y praxis de la acción comunitaria. Editorial Popular. ISBN: 84-7884-234-9.
- MARINA, J. A. (1994).** Teoría de la inteligencia creadora. Barcelona: Anagrama. ISBN, 978-84-339-1375-3.
- MUÑOZ, Catalina Martínez y Virginia WOOLF.** Una habitación propia. Alianza, 2012. ISBN 9788420671727.
- NEW YORK (CITY) MUSEUM OF MODERN ART.** Romare Bearden: the prevalence of ritual. New York, 1971. ISBN 0870702513.
- RUÍZ CHIRIBOGA, O.** Corte Interamericana de Derechos Humanos - Inicio [en línea]. [2006] [consultado el 14 de enero de 2024]. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23477.pdf>

TARROW, S. El poder en movimiento. Alianza Universidad., 1997. ISBN 84-206-2877-8.

ZÍCARI JULIÁN. Miradas sobre el vendaval. Una evaluación crítica de las interpretaciones económicas y sociopolíticas de la crisis argentina de 2001. Cuadernos del CENDES [en línea]. 2017, 34(95), 1-38 [fecha de Consulta 14 de enero de 2024]. ISSN: 1012-2508. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40353473002>

Actividad - Sueños de cartón - Un libro debe ser siempre una buena noticia. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía [en línea]. 2 de octubre de 2019 [consultado el 14 de enero de 2024]. Disponible en: <https://www.museoreinasofia.es/actividades/suenos-carton>

Dra. Susana Berrocal Díaz y Dra. M^a Cristina Fernández González.

Programas culturales e instituciones penitenciarias: una relación efectiva para la reinserción

Criminóloga
Coordinadora del Grado en Criminología. Universidad Europea de Valencia

Criminóloga
Profesora Contratada. Universidad Europea de Valencia

Resumen:

Cuando evocamos la idea de la cárcel, a menudo nos llegan imágenes de lugares sombríos habitados por delincuentes. Esta percepción ha transformado las prisiones en entornos asociados con la pérdida de identidad y un continuo proceso de desocialización, exacerbado por el constante aumento de la población penitenciaria. No obstante, esta imagen distorsionada de la prisión no refleja completamente la realidad, más allá del crecimiento en la cifra de reclusos y un abandono notorio de estos entornos.

Para mejorar esta imagen, especialmente la que tiene la sociedad sobre ella, es imperativo que revisemos nuestra concepción de la efectividad de la rehabilitación y reconozcamos la diversidad de programas que han demostrado su eficacia tanto a nivel internacional como nacional. En lugar de adherirnos a estereotipos negativos, debemos considerar el impacto positivo que ciertos enfoques de rehabilitación pueden tener en la reintegración de individuos a la sociedad. Este cambio de perspectiva es esencial para avanzar hacia una comprensión más completa y precisa de la situación penitenciaria actual. Para tal labor, en esta comunicación, hemos incorporado al estudio distintos programas de inclusión cultural y artística en prisión, que han tenido y siguen teniendo resultados positivos en cuanto a la actitud de las personas internas.

Introducción

La existencia de una sociedad sin controles es una utopía. Desde el surgimiento del primer grupo humano, se hizo necesaria la figura de un líder que ejerciera la dirección y, en definitiva, el control del grupo. Estos grupos desarrollaban sus propios valores y reglas comunes a todos sus miembros; cuando alguno de los sujetos del conjunto contravenía alguna de estas normas, aún sin estar estas escritas ni institucionalizadas, se producía el castigo, la marginación y en los peores casos, la expulsión del sujeto e incluso la muerte.

Con la ampliación de los grupos humanos y la aparición de asentamientos, que cada vez se hacía más grandes, se puso de manifiesto la necesidad de determinar una serie de normas que rigieran la convivencia humana surgiendo aquí las primeras formas de poder y con ellas la expresión de lo que hoy conocemos como control social. Este control social, proviene de los valores de la propia sociedad

y a pesar del transcurso del tiempo, no deja de ser un concepto *atrapalotodo* dada la falta de límites que lo contengan (Olmo, 2005).

En este contexto, el control social se conforma como una forma de dirigir a la sociedad y este control puede quedar en manos de familiares, conocidos, amigos, la propia escuela u otros, considerándose, por tanto, como un control social informal; pero también puede ejercerse el control desde las Instituciones Públicas. Hablamos aquí del control social formal en contraposición al control social informal, como aquel que se ejerce por los poderes públicos con la posibilidad de coerción (Carrillo, 1996).

Los centros penitenciarios se instituyen como un elemento de ese control social formal conformándose como lugares de custodia de presos y detenidos (DPEJ, 2023) definiéndose en nuestro Reglamento Penitenciario como una entidad arquitectónica, administrativa y funcional con organización propia⁴⁷².

En sus orígenes las prisiones no eran más que oscuros y sucios lugares de tortura donde el sujeto perdía la razón y la vida y no será hasta el siglo XIX cuando nuevos aires en la conceptualización de las penas traigan cambios en los sistemas penitenciarios si bien, en muchos lugares del mundo, los centros penitenciarios siguen siendo lugares oscuros y sucios siendo incuestionable que en todos ellos la pérdida de libertad de quienes los habitan supone, en parte, la pérdida de parte de la vida de un ser humano.

1.- Antecedentes históricos del sistema penitenciario español

Es en los siglos XVI y XVII cuando, con la migración del campo a las ciudades debido a la crisis del régimen feudal, se provocan las primeras grandes masas de población en situación de marginalidad que llevan a crear instalaciones específicas para estos grupos humanos integrados por mendigos y prostitutas en la mayoría de los casos (Rodríguez, 2014). Estas instalaciones darán lugar a las llamadas “Casas de corrección” creadas, por primera vez, en Reino Unido y Holanda y que serán el origen de los actuales centros penitenciarios (Checa, 2017).

En esta línea, y al igual que en otros países de nuestro entorno, el siglo XVIII supone una época de cambios debido a la nueva configuración que de los Derechos Humanos se realiza lo cual redundará en un beneficio para aquellos que son condenados pues comienza una etapa de reconocimiento de derechos inexistente hasta el momento (Cámara, 2010). Ya en el siglo XIX, destacan en nuestro país la casa de corrección de Madrid o “Cárcel de Jóvenes” y la casa de corrección de Barcelona. Estas casas de corrección supusieron un giro en la política penitenciaria de la época y en la aplicación del tratamiento en los centros (Santolaria, 1999) así como en las cuestiones relacionadas con el ajuste y minoración de las penas (Checa, 2017) implantándose el germen del actual sistema penitenciario que entiende la reeducación y reinserción de los sujetos como pilares fundamentales del cumplimiento de la condena.

⁴⁷² Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario: Art. 10. Concepto.

1. A efectos de este Reglamento, por establecimiento o centro se entiende una entidad arquitectónica, administrativa y funcional con organización propia.

2. Los establecimientos estarán formados por unidades, módulos y departamentos que faciliten la distribución y separación de los internos.

Pero volvamos la vista atrás, volvamos al siglo XVIII. En el Siglo de las Luces, el ser humano se convierte en el centro de la sociedad y ello no deja a un lado a los sistemas penitenciarios. Se hizo patente la necesidad de cambios en la forma de tratar y trabajar con los sujetos que ingresaban en los centros penitenciarios se requería de una modificación y reajuste en la forma y modo de trabajar. Estas modificaciones empezaron con el trabajo en común, la clasificación por sexos y la reducción de las penas por la realización de trabajos (Pérez, 2000), sin embargo, en nuestro país, todas las medidas abolicionistas de conductas inhumanas en centros penitenciarios no finalizarán hasta el siglo XX.

2. La legalización penitenciaria en España.

Tras la etapa de la Dictadura en nuestro país, con los nuevos vientos que soplan con la Constitución Española (en adelante CE) de 1978, la sociedad española demanda también una normativa que regularice todo lo relativo a la ejecución de las penas privativas de libertad, que determine los derechos y obligaciones de los condenados y que, siguiendo el mandato constitucional recogido en el artículo 25.2⁴⁷³ se centre en la rehabilitación y reinserción social de los internos (Lorenzo, 2020) pues lo importante no ha de ser solo la privación de libertad del sujeto a través de la condena, sino también el hecho de evitar que el sujeto vuelva a cometer un delito una vez vuelva a convivir en sociedad.

Atendiendo a las necesidades de la sociedad española del momento, el Congreso aprobó la Ley Orgánica General Penitenciaria (en adelante, LOGP) 1/1979 de 26 de septiembre publicada en el BOE el 5 de octubre de 1979. Instaurándose con esta norma el sistema de individualización científica separada en grados quedando por fin atrás el sistema progresivo existente hasta este momento (Lorenzo, 2020).

En esta nueva norma, teniendo en cuenta que la Constitución española ya se hacía eco de ellos, se le da un enorme peso a la cuestión de la reeducación y la reinserción de los sujetos condenados⁴⁷⁴ poniendo en el centro del sistema penitenciario la humanidad de las penas, así como los derechos⁴⁷⁵

⁴⁷³ Artículo 25.2 CE: Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad

⁴⁷⁴ Artículo 1 LOGP: Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados.

Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para internos y liberados.

⁴⁷⁵ Artículo 2 LOGP: La actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Ley, los reglamentos y las sentencias judiciales.

Artículo 3 LOGP: La actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad humana de los reclusos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena, sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualesquiera otras circunstancias de análoga naturaleza.

En consecuencia:

Uno. Los internos podrán ejercitar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, sin exclusión del derecho de sufragio, salvo que fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena.

Dos. Se adoptarán las medidas necesarias para que los internos y sus familiares conserven sus derechos a las prestaciones de la Seguridad Social, adquiridos antes del ingreso en prisión.

Tres. En ningún caso se impedirá que los internos continúen los procedimientos que tuvieren pendientes en el momento de su ingreso en prisión y puedan entablar nuevas acciones.

Cuatro. La Administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos.

Cinco. El interno tiene derecho a ser designado por su propio nombre.

y deberes⁴⁷⁶ de los internos. Entramos así en una nueva era en la conceptualización del Derecho de prisiones que pretende entender que el sujeto que delinque no deja de ser un ser humano por ello y que, por tanto, está protegido por derechos, pero también que tiene obligaciones para con la sociedad.

La norma, que consta de 80 artículos, divididos en seis títulos, recoge materias como los establecimientos y medios materiales del sistema penitenciario, el régimen penitenciario en todo su contenido y al que haremos referencia posteriormente, el tratamiento penitenciario, uno de los títulos más extensos⁴⁷⁷, o la figura del Juez de Vigilancia Penitenciaria, entre otros.

Respecto de cuestiones de interés y de carácter innovador con respecto al sistema anterior que recoge la Ley, podrían destacarse:

- La clasificación de los establecimientos penitenciarios en establecimientos de preventivos, cumplimiento y especiales⁴⁷⁸, encuadrándose en estos últimos los centros hospitalarios, centros psiquiátricos y los centros de rehabilitación⁴⁷⁹.
- El deber de evitación, en la medida de lo posible, del desarraigo social del interno⁴⁸⁰ siendo estos separados atendiendo al sexo, la emotividad, la edad, los antecedentes y su estado físico y mental y las exigencias del tratamiento⁴⁸¹.

⁴⁷⁶ Artículo 4 LOGP: Uno. Los internos deberán:

- a) Permanecer en el establecimiento a disposición de la autoridad que hubiere decretado su internamiento o para cumplir las condenas que se les impongan, hasta el momento de su liberación.
- b) Acatar las normas de régimen interior, reguladoras de la vida del establecimiento, cumpliendo las sanciones disciplinarias que le sean impuestas en el caso de infracción de aquéllas, y de conformidad con lo establecido en el artículo cuarenta y cuatro.
- c) Mantener una normal actitud de respeto y consideración con los funcionarios de instituciones penitenciarias y autoridades judiciales o de otro orden, tanto dentro de los establecimientos penitenciarios como fuera de ellos con ocasión de traslado, conducciones o prácticas de diligencias.
- d) Observar una conducta correcta con sus compañeros de internamiento.

Dos. Se procurará fomentar la colaboración de los internos en el tratamiento penitenciario con arreglo a las técnicas y métodos que les sean prescritos en función del diagnóstico individualizado.

⁴⁷⁷ Título III LOGP: Del tratamiento (artículo 59 a 72).

⁴⁷⁸ Artículo 7 LOGP: Los establecimientos penitenciarios comprenderán:

- a) Establecimientos de preventivos.
- b) Establecimientos de cumplimiento de penas.
- c) Establecimientos especiales.

⁴⁷⁹ Artículo 11 LOGP: Los establecimientos especiales son aquellos en los que prevalece el carácter asistencial y serán de los siguientes tipos:

- a) Centros hospitalarios.
- b) Centros psiquiátricos.
- c) Centros de rehabilitación social, para la ejecución de medidas penales, de conformidad con la legislación vigente en esta materia.

⁴⁸⁰ Artículo 12 LOGP: Uno. La ubicación de los establecimientos será fijada por la administración penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se designen. En todo caso, se procurará que cada una cuente con el número suficiente de aquéllos para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados. Dos. Los establecimientos penitenciarios no deberán acoger más de trescientos cincuenta internos por unidad.

⁴⁸¹ Artículo 16 LOGP: Cualquiera que sea el centro en el que tenga lugar el ingreso, se procederá, de manera inmediata, a una completa separación, teniendo en cuenta el sexo, emotividad, edad, antecedentes, estado físico y mental y, respecto de los penados, las exigencias del tratamiento.

En consecuencia:

- a) Los hombres y las mujeres deberán estar separados, salvo en los supuestos excepcionales que reglamentariamente se determinen.
- b) Los detenidos y presos estarán separados de los condenados y, en ambos casos, los primarios de los reincidentes.

- Se establece que las celdas serán individuales, salvo excepciones asegurándose su correcta ventilación, alumbrado, calefacción e higiene, siendo que los internos podrán usar su propia ropa o por la que le facilite el centro penitenciario y teniendo garantizada la alimentación y la ropa de cama.
- Se determina que el régimen disciplinario deberá dirigirse a garantizar la seguridad y asegurar una convivencia ordenada y se velará porque en este régimen se cumplan todas las garantías legales.
- Se garantiza asimismo la libertad religiosa de los internos y el centro deberá garantizar que se pueda ejercer dicho derecho.

Como podemos observar, la Ley penitenciaria determina un estatus en el que los derechos fundamentales, la dignidad humana se encuentran en la cúspide, siendo que también favorece y promueve la prevención especial positiva de los penados. (Bueno, 2006) siendo especialmente interesante la regulación que en materia sanitaria se realiza.

Siguiendo con la normativa penitenciaria existente, se hace necesario hablar también del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (en adelante, RP), el cual, con 325 artículos y, entre otras cuestiones, viene a definir el régimen penitenciario como *el conjunto de normas o medidas que persiguen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y la retención y custodia de los reclusos*⁴⁸².

Este régimen penitenciario que no ha de suponer ningún tipo de obstáculo para la aplicación del tratamiento penitenciario⁴⁸³, establece una serie de grados penitenciarios en los que los internos habrán de cumplir la pena impuesta. Estos grados quedan configurados, actualmente, en tres: cerrado, ordinario y abierto⁴⁸⁴.

Los establecimientos de régimen cerrado se destinan a aquellos sujetos condenados a pena privativa de libertad clasificados en primer grado, a aquellos clasificados de peligrosidad extrema y a aquellos sujetos que manifiestan una inadaptación a otros regímenes, siempre que esta inadaptación no se

c) Los jóvenes, sean detenidos, presos o penados, estarán separados de los adultos en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

d) Los que presenten enfermedad o deficiencias físicas o mentales estarán separados de los que puedan seguir el régimen normal del establecimiento.

e) Los detenidos y presos por delitos dolosos estarán separados de los que estén por delitos de imprudencia.

⁴⁸² Artículo 73.1 Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.

⁴⁸³ Artículo 73.2 RP: 2. Las funciones regimentales de seguridad, orden y disciplina son medios para alcanzar los fines indicados, debiendo ser siempre proporcionadas al fin que persiguen, y no podrán significar un obstáculo para la ejecución de los programas de tratamiento e intervención de los reclusos.

⁴⁸⁴ Artículo 74 RP. Tipos de régimen.

1. El régimen ordinario se aplicará a los penados clasificados en segundo grado, a los penados sin clasificar y a los detenidos y presos.

2. El régimen abierto se aplicará a los penados clasificados en tercer grado que puedan continuar su tratamiento en régimen de semilibertad.

3. El régimen cerrado se aplicará a los penados clasificados en primer grado por su peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación a los regímenes comunes anteriores y a los preventivos en quienes concurren idénticas circunstancias.

deba a la consideración objetiva de necesidad de un centro de régimen especial⁴⁸⁵. La pena en este caso se cumple de forma separada al resto de la población reclusa quedando incluso limitadas las actividades en común con el resto de los internos. En los casos de estos penados, las medidas de seguridad se hacen más férreas y el cumplimiento de la pena se realiza en celdas individuales de las que el usuario del centro penitenciario solo saldrá en el horario señalado al efecto⁴⁸⁶ siendo la Junta de Tratamiento Penitenciario, previo informe del Equipo Técnico, quien establezca las normas y gestione tanto el tratamiento aplicable al interno como su vida dentro de la Institución penitenciaria.

Las modalidades existentes en régimen cerrado serían dos, centro o módulo de régimen cerrado o bien departamentos especiales⁴⁸⁷. A los primeros se destinan a aquellos sujetos clasificados en primer grado que no se hayan adaptado a regímenes comunes. En los departamentos especiales se instalarán aquellos penados que hayan sido clasificados en primer grado y que hayan protagonizado o inducido alteraciones regimentales muy graves, que hayan puesto en peligro la vida o integridad de los funcionarios, autoridades, otros internos o personas ajenas a la Institución, tanto dentro como fuera de los Establecimientos y en las que se evidencie una peligrosidad extrema y siendo sus condiciones de vida más restrictivas que en el primer caso.

Con relación a los establecimientos de régimen ordinario, debemos indicar que es el régimen predominante en el caso de España aplicándose a aquellos sujetos condenados a penas privativas de libertad que se encuentran clasificados en segundo grado, a aquellos sujetos que se encuentran pendientes de clasificación, para los detenidos y presos⁴⁸⁸ así como para aquellos usuarios del centro penitenciario que hayan retrocedido del tercer grado o avanzado del primero. Realmente se trata de una especie de régimen puente (Rodríguez, 2001). Hablamos en este régimen de sujetos con condenas privativas de libertad más cortas y con conductas más socializadas, motivo por el cual, las normas en este régimen sufren una especie de flexibilización buscándose la convivencia ordenada de los usuarios del centro penitenciario. En el sentido de llevar al interno un poco más cerca del mundo real, en este régimen el trabajo y la formación se consideran básicos para su desarrollo personal y la posterior reinserción del sujeto por lo que también se permite mayor contacto con el exterior.

Finalizamos este punto con unos breves apuntes sobre el régimen abierto que se aplicará a aquellos sujetos privados de libertad que se encuentren clasificados en tercer grado y que puedan continuar con su tratamiento penitenciario en régimen de semilibertad⁴⁸⁹. En el régimen abierto se pretende trabajar y fortalecer el compromiso y la responsabilidad del interno motivo por el cual hay una supresión amplia pero parcial de las medidas de seguridad fomentándose las capacidades de reinserción social de los usuarios del centro penitenciario.

⁴⁸⁵ Artículo 89 RP: El régimen cerrado, en consonancia con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, será de aplicación a aquellos penados que, bien inicialmente, bien por una involución en su personalidad o conducta, sean clasificados en primer grado por tratarse de internos extremadamente peligrosos o manifiestamente inadaptados a los regímenes ordinario y abierto.

⁴⁸⁶ Un mínimo de cuatro horas diarias atendiendo al artículo 94 RP.

⁴⁸⁷ Artículo 91 RP.

⁴⁸⁸ Artículo 74.1 RP.: El régimen ordinario se aplicará a los penados clasificados en segundo grado, a los penados sin clasificar y a los detenidos y presos.

⁴⁸⁹ Artículo 74.2 RP.: El régimen abierto se aplicará a los penados clasificados en tercer grado que puedan continuar su tratamiento en régimen de semilibertad.

Respecto a la tipología de estos centros, el Reglamento Penitenciario⁴⁹⁰ determina que pueden clasificarse en:

- Centros abiertos o de inserción social: orientados a los sujetos que se encuentran en tercer grado y también dirigidos al seguimiento de penas no privativas de libertad, proporcionando apoyo de cara la reinserción total de los sujetos.
- Secciones abiertas: que trabajan con internos clasificados en tercer grado.
- Unidades dependientes: en este caso son instalaciones fuera del centro penitenciario principalmente en los que se trabajan objetivos específicos de los internos clasificados en tercer grado.

Con todo, y aun teniendo las diferentes escalas mencionadas en cuenta, es necesario acudir a los programas de intervención con objetivo resocializador para entender el cambio ideológico de cómo se concebía la prisión, a su evolución en pleno siglo XXI. En este sentido, la prisión deja de ser un lugar lúgubre y oscuro con un mero carácter punitivo, para convertirse en un método resocializador hacia aquellos que hayan incumplido las normas formales.

3.- La necesidad de intervención en el entorno desocializador de la prisión

Considerando el artículo 25.2 de la CE, las penas privativas de libertad que se produzcan deberán ir orientadas a la reinserción social del sujeto, por lo que la Administración deberá facilitar la realización de programas. Por este motivo, las penas deben perseguir no sólo su potestad punitiva del Derecho Penal, sino también la recuperación efectiva y sana del reo que sea sancionado. Naturalmente, la prisión es un entorno que cumple con distintas funciones, entre las que la prevención de un delito que ya se ha cometido, y se espera que no se repita, es una de ellas. Sin embargo, la función resocializadora se vuelve mucho más compleja si el trabajo en prisión no es efectivo ni destinado a la rehabilitación del preso.

Aunque en Europa hemos adoptado en nuestros sistemas penitenciarios lo que Garland (1990) describe como una ideología resocializadora, los desafíos de estas reformas limitadas se manifiestan en un sistema que castiga comportamientos y propone nuevas reformas centradas en el cumplimiento completo de las condenas y la incorporación de la prisión permanente revisable en nuestra democracia. De esta forma, vislumbramos una serie de reformas y contrarreformas que buscan más eficiencia, pero no eficacia penitenciaria⁴⁹¹, y que suponen una clara negación a la

⁴⁹⁰ Artículo 80 RP: Clases de Establecimientos de régimen abierto.

1. Los Establecimientos de régimen abierto pueden ser de los siguientes tipos:

a) Centros Abiertos o de Inserción Social.
b) Secciones Abiertas.
c) Unidades Dependientes.

2. El Centro Abierto es un Establecimiento penitenciario dedicado a internos clasificados en tercer grado de tratamiento.

3. La Sección Abierta depende administrativamente de un Establecimiento penitenciario polivalente, del que constituye la parte destinada a internos clasificados en tercer grado de tratamiento.

4. Las Unidades Dependientes, reguladas en los artículos 165 a 167 de este Reglamento, consisten en instalaciones residenciales situadas fuera de los recintos penitenciarios e incorporadas funcionalmente a la Administración Penitenciaria, mediante la colaboración de las entidades públicas o privadas prevista en el artículo 62 de este Reglamento, para facilitar el logro de objetivos específicos de tratamiento penitenciario de internos clasificados en tercer grado

⁴⁹¹ En este sentido es necesario hacer alusión a la obra de George Ritzer relativa a The McDonaldization of Society donde se lleva como modelo la racionalización en determinados ámbitos – incluido en el derecho procesal penal y derecho penitenciario – basándose en la

finalidad resocializadora de las penas (Fernández Abad, 2018), concibiendo la meta de la reinserción como algo idealista o utópico.

Desde la perspectiva criminológica crítica, se sostiene que la criminalidad, en este contexto, es un fenómeno de anormalidad social, fuertemente influido por factores económicos y la preservación de la propiedad privada. De esta forma, la entrada en prisión se concibe no solo como una sanción, sino como un acto de justicia social dirigido al individuo. Especialmente en casos en los que el individuo ha cometido delitos relacionados con la propiedad o el tráfico de drogas, la criminología crítica argumenta que la prisión representa un desenlace desocializador (Rivera Beiras 2017). Este proceso tiene su génesis en un sistema socioeconómico que establece estándares en los cuales parte de la población se ve excluida y no encuentra su lugar. La prisión, en este contexto, no solo cumple la función de castigo, sino que también se convierte en un reflejo de las deficiencias estructurales de la sociedad que contribuyen a la perpetuación de la delincuencia y desigualdad (Fernández Abad 2018).

La presencia de comportamientos antisociales y procesos desocializadores, marcada por la incapacidad para evitar actividades criminales en situaciones de alto riesgo, se ve agravada por una personalidad antisocial que exhibe comportamientos impulsivos, explotadores, agresivos o manipulativos. Este patrón se nutre de un pensamiento criminal arraigado en actitudes, valores y creencias que propician la inclinación hacia la comisión de delitos, tal y como se extrae de los factores de riesgo recopilados por Taylor (2017). La tendencia a mantener relaciones antisociales, al asociarse con individuos delictivos y aislarse de aquellos no vinculados a actividades ilícitas, contribuye a la creación de un entorno propicio para la criminalidad. Además, las relaciones familiares y matrimoniales deterioradas, un bajo rendimiento en el ámbito académico y laboral, así como una escasa participación en actividades no relacionadas con la conducta criminal, pueden profundizar en la espiral del comportamiento delictivo. A su vez, los problemas derivados del consumo de sustancias, especialmente alcohol y otras drogas, añaden una capa adicional de complejidad y riesgo a este panorama, que pone sobre la mesa la necesidad de incorporar programas de intervención en prisión.

En otro punto, Muñoz Conde (1979) destaca la urgente necesidad de abordar ese problema fundamental dentro del sistema penitenciario: la relación entre la resocialización individual y las expectativas de rehabilitación de la sociedad. Su preocupación se centra en un desequilibrio evidente, donde la resocialización corre el riesgo de convertirse en un proceso de desocialización, en el cual la imposición de castigos prevalece sobre una intervención efectiva y separada de la sociedad. En sus mismas palabras, la resocialización no puede limitarse a un mero castigo que aísla al individuo de la sociedad de la que ha sido excluido. Este enfoque unidireccional, centrado únicamente en el castigo, no solo carece de eficacia en términos de rehabilitación, sino que también contribuye a la perpetuación de un ciclo pernicioso. Por este motivo, siguiendo a Ordeñana y Castillejo (2024), la rehabilitación o reinserción debe abrirse también a la presencia de las víctimas en estos espacios, tratando de superar los estigmas generados por la presencia en prisión y fomentando una resolución pacífica de los conflictos.

En misma línea, el sistema penal no puede formar parte de un mecanismo más de exclusión social en el que el reo sufra un proceso de “reeducación desocializadora” a través del cual pierda su conexión

organización y estructura del restaurante de comida rápida, McDonalds. En este punto, Ritzer alega que a través de este sistema por el que deriva la sociedad actual se buscan los fines a través de medios preocupados por eficiencia y control social específico, reduciéndose toda reforma estructural al ahorro de gastos y de tiempo. Véase: RITZER, George. *The McDonaldization of society*. PineForge. 2011.

con el exterior. En ese proceso, González Collantes (2021) señala como un proceso de aislamiento, de desadaptación y desidentificación consigo mismo, la adaptación al método de vida en prisión, la desvinculación con el grupo de iguales y el desarraigo final. Con todo ello, se produce un proceso de encapsulamiento en prisión, lo que nos lleva a una exclusión del sistema social e inclusión en una nueva cultura con reglas sociales específicas de prisión.

Muñoz Conde (1979) también abogaba por un enfoque más equilibrado y recíproco. En esa dirección, destaca la necesidad de una intervención activa por parte de la sociedad en el proceso de rehabilitación penitenciaria. En lugar de simplemente excluir al individuo mediante el castigo, la sociedad debe desempeñar un papel activo en la reintegración y resocialización del recluso. Ese papel solo se logra a través de la demanda de un papel social en el Derecho Penal, a través del fomento y creación de programas de intervención para la rehabilitación y recuperación de los ciudadanos que entran en prisión.

3.1. La función de los programas de intervención penitenciaria

La presencia y ejecución de programas de intervención penitenciaria representan un rayo de esperanza en el sistema penitenciario que hemos expuesto en el punto anterior, ya que buscan abordar las cuestiones críticas que rodean a las prisiones desde una perspectiva más rehabilitadora y orientada hacia la reinserción social efectiva y real. Estos programas se centran en ofrecer a los reclusos oportunidades para el cambio, la recuperación y el desarrollo de habilidades que les permitan reintegrarse de manera efectiva en la sociedad una vez cumplida su condena.

Antes de abordar las cuestiones relacionadas con las funciones, es crucial señalar que uno de los principales desafíos en cuanto a los programas de intervención penitenciaria radica en su efectividad y desarrollo adecuado. Es incorrecto afirmar que estos programas no son eficaces porque la población penitenciaria requiere más punitivismo (Palmer, 1994); sin embargo, es verdad que el problema reside en la financiación de estos programas. Lo que sí se ha comprobado es que los programas de rehabilitación pueden ser efectivos para humanizar el entorno penitenciario, siempre y cuando reciban financiamiento adecuado y sean sostenibles a lo largo del tiempo, ajustándose a las necesidades específicas de la realidad penitenciaria (Johnson, 2008). Esto requiere de políticas públicas efectivas comprometidas a financiar un entorno que precisa de capital humano e investigaciones más amplias en el tiempo, consolidándose como medidas a largo plazo que no están siendo implementadas en la actualidad.

En relación con los diversos programas implementados en España, las actividades de tratamiento penitenciario se centran en la naturaleza sociológico-educativa del recluso, abarcando áreas como deporte, cultura, talleres laborales y educación, con un impacto general en aquellos privados de libertad (Gallardo García, 2016). Estas actividades deben complementarse con programas individualizados de tratamiento, adaptados a las características específicas del recluso y el delito, incluyendo programas terapéuticos diseñados de manera personalizada.

Dado que la base de los tratamientos es la voluntariedad del recluso, su implementación debe convertirse en una obligación para el Estado, fomentando su inclusión de manera voluntaria, pero promoviendo su ejecución. En cuanto a los programas de intervención, existen diversas opciones según el tipo de delito cometido, considerando las diferencias y particularidades de cada fenómeno delictivo. En España, se cuentan con programas de rehabilitación especializados, como el Programa de Intervención para Agresores (PRIA) y el Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducción en Competencias Sociales (PROBECO), entre otros. Estos programas, diseñados terapéuticamente y

de forma continua (Motos, 2017), tienen como objetivos: reducir la probabilidad de reincidencia, fomentar la aceptación de la responsabilidad del delito, reconocer la actividad delictiva propia y mejorar la capacidad de mantener un comportamiento adecuado en la sociedad (Motos, 2017).

Como bien hemos señalado, el instrumento utilizado por las Instituciones Penitenciarias para lograr el desafío que presenta la reinserción es el tratamiento penitenciario, constituido a través de actividades dirigidas hacia la reeducación y reinserción social. Desde una definición bastante amplia, el legislador pretende que estas actividades vayan encaminadas hacia un fin, pero sin imponer jurídicamente los medios. Esto implica en algunos casos una opacidad en cuanto a los recursos, dado que el concepto de tratamiento, y el propio articulado no dan muchas más señales (Gallardo García, 2016). Sin embargo, más que una falta de claridad en los tipos nos parece una oportunidad en la propuesta de diversas temáticas que se lleven a cabo, especialmente si acudimos a que las actividades penitenciarias deben desarrollarse a través de actividades educativas, formativas, deportivas y culturales, siendo uno de los derechos de los internos, recogido en el artículo 4 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario⁴⁹².

Entre todos los programas existentes destinados a las terapias de deshabituación, control de la agresividad de forma directa u otros objetivos, encontramos de interés un programa que de manera indirecta ejerce sobre el reo múltiples consecuencias. La utilización del arte como método de entretenimiento, cumple con diversas ocupaciones que pueden pasar desapercibidas para la sociedad, e incluso sin mucha utilidad, pero presenta ciertas características que a ojos criminológicos hace que el arte, en muchas de sus personalidades, pueda parecerse útil como método de reinserción. La justificación es obvia de acuerdo con el subtítulo de este apartado: el objetivo de la inclusión de estos programas es “facilitar la integración del reo en el medio penitenciario y, finalmente, en la sociedad” (Cutíño, 2015).

3.2. El arte como medio de reducción y resocialización

Desde el punto de vista terapéutico, el arte se ha concebido en muchos programas como un método de representación visual de los recuerdos positivos y negativos a la hora de procesar las experiencias que se puedan vivir. Estas terapias artísticas sirven como un método de verbalización de los pensamientos, sentimientos, creencias y formas de ver el mundo que facilitan la expresión (Erickson 2008, 31). En esa verbalización realizada en los programas de intervención y aplicado al ámbito penitenciario, la terapia artística aprovecha el proceso creativo que tiene dentro cada sujeto privado de libertad para desarrollar un proceso de autoexpresión y de reparación emocional que en algunas ocasiones no se logra con las intervenciones a través de entrevistas individualizadas.

Los programas relacionados con el arte, en sus diversas formas, ofrecen un enfoque efectivo no solo para la rehabilitación, sino también para la participación a través de distintas actividades de desarrollo artístico. Con este desarrollo, se promueve una participación de la persona privada de libertad que ofrece un crecimiento de la autoconfianza, responsabilidad del propio reo y posibilidades en la colaboración y aprendizaje de otros reos (Buckley y Anderson 2020).

Explica Johnson (2008) que el valor del arte en la resocialización de los presos tiene un valor multidimensional precisamente por las oportunidades simultáneas de éstos: terapia, educación

⁴⁹² En el Artículo 4. Derechos. (...), concretamente en el apartado, se señala el c) Derecho al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, salvo cuando fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena.

artística, transmisión de vocación y recreación artística para mostrar emociones. Teniendo esto en cuenta, responde a que más que un proceso de entrevistas forma parte de un procedimiento de multitud de respuestas terapéuticas a un solo problema. A partir de estas oportunidades, Johnson (2008) señala una serie de beneficios de estos programas:

- *Terapéuticos*: Los programas de arte en prisión ofrecen una vía de comunicación efectiva en situaciones donde las habilidades verbales son limitadas. Superan dificultades comunicativas al fomentar la exploración personal, la autoexpresión y la liberación de sentimientos a través del arte, especialmente beneficioso para aquellos con habilidades verbales limitadas. Es decir, en aquellas personas privadas de libertad con una menor alfabetización emocional, consiguen expresar o explorar emociones asociadas al crimen que han cometido a través del arte (Van Camp y Hughes, 2020).
- *Educativos*: Estos procesos terapéuticos también tienen un impacto educativo, desarrollando el trabajo en equipo, la colaboración grupal y fomentando el desarrollo de habilidades artísticas. Además de la dimensión terapéutica, se promueve el aprendizaje y el crecimiento personal a través de actividades artísticas.
- *Institucionales*: En el ámbito de la gestión penitenciaria, estos programas demuestran su eficacia no solo al gestionar el aburrimiento de los reclusos, sino también al contribuir a la pacificación de las prisiones. Mejoran el comportamiento de ciertos reclusos tanto a corto como a largo plazo, impactando positivamente en el entorno penitenciario y la calidad de vida en prisión (Baroody-Hart y Farrell, 1987).
- *Sociales*: Por último, pero no menos importante, se destaca el impacto positivo en la sociedad mediante la creación de valiosas contribuciones estéticas. En casos particulares, los artistas pueden comercializar su trabajo fuera de la prisión, generando ingresos legítimos que contribuyen al financiamiento continuo de los programas de arte. Este doble beneficio no solo eleva el valor de la participación de los prisioneros en las artes, sino que también fortalece la conexión entre la prisión y la sociedad externa.

Entre las distintas formas de llevar el arte a prisión, destacamos la pintura, el teatro, la escritura e incluso la creación de cerámica. Sin embargo, otros autores proponen que hasta el tatuaje y la realización de grafitis son métodos que también validan la vía de escape aceptable para los internos (Van Camp y Hughes, 2020). Cualquier forma de hacer arte, dentro de los estándares legales y aceptados, permite a las personas encarceladas narrar todas las experiencias adversas que puedan haber vivido, especialmente cuando el desarrollo de obras artísticas – independientemente de sus formas – vayan acompañadas de clases de arte en prisión.

Otro aspecto importante es la libre expresión de los condenados. Las imágenes violentas creadas por prisioneros condenados pueden generar aprehensión en las autoridades y el público, quienes podrían malinterpretarlas como indicadores de tendencias criminales violentas persistentes. Sin embargo, esta percepción es a menudo errónea, ya que se debe considerar la liberación terapéutica y la oportunidad de explorar emociones reprimidas. Las interpretaciones equivocadas surgen de la contradicción entre la naturaleza punitiva de la prisión y la gratificación asociada a las actividades creativas. Aunque la prisión busca despojar de poder y causar dolor, los programas artísticos empoderan y brindan la felicidad buscada (Johnson, 2008).

Aunque pueda parecer que la creación artística no es suficiente, Brewster (2010) señala que:

“Si bien es ingenuo creer que la creación de arte por sí sola cambia notablemente el sistema de valores de un recluso, sabemos por experiencia que cada paso adelante en la lucha personal por el dominio y la conclusión en el proceso artístico puede ser un pequeño pago inicial en el progreso hacia un nuevo y sólido sentido de respeto por uno mismo y por sus semejantes”.

Con todo, a pesar de la percepción de que la creación artística pueda no ser suficiente por sí sola, el mismo autor destaca que este proceso tiene un valor significativo en el contexto correccional. Reconoce la ingenuidad de pensar que el arte puede transformar completamente el sistema de valores de un recluso. Sin embargo, enfatiza que cada avance en la lucha personal durante el proceso artístico representa un pequeño paso hacia el desarrollo de un renovado y sólido sentido de respeto propio y hacia los demás. Esta perspectiva resalta el potencial impacto positivo que la creación artística, sin distinguir entre las distintas formas, puede tener en el bienestar y la percepción de sí mismo de los individuos en el sistema correccional.

Teniendo las intenciones en cuenta, al igual que como cualquier otro programa o técnica aplicada, la programación de una rehabilitación artística deberá implementar de forma correcta para poder conocer su efectividad. Son muchos los programas que pueden comenzar a tener buenos resultados, pero dejan de recibir financiación por múltiples motivos, o simplemente no generan consecuencias adecuadas para darle continuidad. Aquellos adheridos a la ideología punitiva pueden desconfiar de las actividades creativas en prisión, considerando el arte de los prisioneros como amenaza. Sin embargo, es crucial que los administradores respalden los programas de arte en prisión, asegurándose de que no comprometan la seguridad y la responsabilidad del delincuente, y permitan un amplio grado de libertad de expresión y desarrollo personal sobre él mismo.

3.3.- La experiencia internacional y nacional en la materia

De la comparativa de los programas y haciendo un análisis global, la presencia de la intervención a través del arte no ha sido muy promovida por las reticencias existentes en cuanto a su funcionamiento como programa único. Sin embargo, encontramos pinceladas de programas piloto y proyectos consolidados en aquellos contextos donde la prisión se había convertido en un método eficaz y eficiente desde el ámbito liberal y económico (Fernandez Abad, 2008), renunciando a la ideología rehabilitadora. Con todo, y a pesar de esa renuncia, resurgen nuevamente programas de reinserción incluso en contextos donde existe superpoblación penitenciaria.

Uno de los programas clave a nivel internacional es *Prison Arts Collective* (2013), programa dedicado a hacer posible el arte como derecho humano dentro de las prisiones. A través de distintas organizaciones del tercer sector, y junto al trabajo conjunto con Universidades, el programa ha llevado a las prisiones desde el año 2013 la posibilidad de liberarse a través del arte y de comenzar a trabajar en una justicia restaurativa a través del arte⁴⁹³. La misión de este programa es fomentar

⁴⁹³ La creación de este colectivo nace con la necesidad de proveer de programas de arte a las prisiones y comunidades afectadas por el propio encarcelamiento, cumpliendo con uno de los principios y creencias fundamentales de la organización: el arte como un derecho humano, y el arte como la propia capacidad para cambiar las vidas de manera positiva marcando la diferencia entre cómo se comprende el propio reo, y como el reo comprende lo que le rodea. Seleccionamos uno de estos puntos precisamente por la influencia del tercer sector (ONG's) en el sistema norteamericano, dependiendo gran parte de su actividad de una triple financiación (del sistema Universitario, colaboración a través de voluntariado y ayudas económicas de las propias prisiones para su desempeño). información disponible en:

tanto la comunicación como la empatía y autoexpresión de las personas presas, teniendo buenos resultados y por ende una financiación para la continuidad de sus labores en las prisiones de California.

El programa PAC tiene tres objetivos para el desarrollo en prisión: i) programar cursos artísticos para fomentar la comunicación, la colaboración y el desarrollo de habilidades artísticas de las personas privadas de libertad, abarcando técnica, pensamiento crítico y creativo; ii) desarrollar un programa que se ajuste a las necesidades de la institución; y iii) generar oportunidades para que los participantes en prisión se vean a sí mismos como miembros valiosos de la sociedad (Buckley y Anderson, 2020). Cumpliendo con estos objetivos, se descubrió que los programas artísticos empoderaban a los participantes como personas activas en los programas, mostrando una mayor colaboración en este tipo de programas por parte de la población penitenciaria, y erradicando buena parte del aburrimiento al que a veces pueden verse sometidos. De esta manera, en el marco del desarrollo de este programa se reflexionó sobre la responsabilidad y la autoestima que se adquieren las personas que se encuentran privadas de libertad, cultivando un entorno positivo para ser creativos, analizar otras perspectivas e ideas, y colaborar con otros reclusos (Buckley y Anderson, 2020).

En materia nacional, específicamente en Cataluña, se conoce el desarrollo de dos trabajos. *Art and Culture in Prison*, promovido a nivel europeo, frente al programa de la Asociación *transFORMAS*. En estas dos redes de trabajo a nivel europeo, y teniendo en cuenta que la financiación también pertenece al ámbito extraterritorial, los resultados han parecido positivos. Por otro lado, también encontramos referencias al programa LÓVA, realizado en el módulo terapéutico de Madrid III. El programa trata de llevar la ópera del Teatro Real a prisión a través de la calificación de *Operanitenciaria*. En este módulo de tratamiento a drogodependientes se consolidan los objetivos indicados por Erickson (2008), realizando una intervención multidisciplinar sobre la drogodependencia previa al encarcelamiento del reo. Tras haberse inspirado en proyectos estadounidenses como el *Creating Original Opera*, logra mantenerse desde el año 2012 hasta el presente 2024 con una evolución aparentemente positiva⁴⁹⁴.

No obstante, como extraemos de Vidal y Ruiz (2014) el problema de nuestros programas a nivel nacional deriva de una falta de sinergias y cooperación fuera de entornos locales, por lo que aquellos programas que puedan tener éxito en una de las autonomías – y teniendo en cuenta la mayoría estatal que compete sobre el ámbito penitenciario nacional – puede terminar sin influir sobre el resto del territorio nacional.

Conclusiones

La implementación de programas multidisciplinarios en entornos penitenciarios no constituye una novedad, pero resulta extraordinaria en diversos contextos. La inclinación conservadora se refleja en reformas punitivas que prolongan las penas de prisión, la adopción de la revisión permanente como

[https://www.prisonartscollective.com/about#:~:text=Prison%20Arts%20Collective%20\(PAC\)%20believes,partnerships%20with%20California%20state%20universities.](https://www.prisonartscollective.com/about#:~:text=Prison%20Arts%20Collective%20(PAC)%20believes,partnerships%20with%20California%20state%20universities.)

⁴⁹⁴ En cuanto a la información presentada, podemos ver alusiones al programa de la ópera de Nueva York en MARGARIDO, Cristovão, et al. *Opera in Prison: Impact of an artistic project on the reintegration of young people in prison*. En Eighth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality. 2020., pero en cuanto al programa LÓVA apenas existen estudios académicos, y esperamos que prosperen de forma adecuada. Toda la información en cuanto a LÓVA se encuentra recopilada en un Blog abierto: <https://operanitenciaria.blogspot.com/> [última visita el 21 de enero de 2024]

supuesta solución efectiva para abordar la criminalidad, y el desinterés en proyectos de rehabilitación que demandan perfiles e ingresos diversos.

Podría parecer que, desde la perspectiva de la política criminal española, la resocialización resulta costosa, poco efectiva y que esperar resultados positivos en la rehabilitación de personas internas a través del arte es utópico. Sin embargo, al explorar las breves menciones en estudios internacionales y nacionales actuales, se revela que uno de los principales problemas no radica en la efectividad de estos programas, sino en la confianza depositada en ellos y en su financiamiento.

En este sentido, la esperanza que subyace en esta recopilación y estudio es demostrar que los programas de intervención basados en la cultura y el arte, en todas sus manifestaciones, son métodos válidos y confiables para que las personas privadas de libertad puedan abandonar sus actitudes delictivas sin desvincularse por completo del entorno al que, como sociedad, aspiramos que regresen.

Bibliografía

ARBONÉS, Tais Vidal; CABRERA, María Ruiz. Arte, mediación artística e inclusión en centros penitenciarios. Reflexiones y estado de la cuestión en España. En Actas del II Congreso Internacional. 2015.

ARROYO, Sergio Cámara. *Internamiento de menores y sistema penitenciario*. Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio del interior, 2011. <https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-70-publicaciones/publicaciones-descargables/instituciones-penitenciarias/Internamientode-menores-y-sistema-penitenciario-NIPO-126-11-055-3pdf.pdf>

AVILÉS, Juan Antonio Rodríguez. *El ordenamiento jurídico penitenciario español vigente: carencias y disfunciones*. 2013. Tesis Doctoral. Universidad de Granada.

BAROODY-HART, Cynthia; FARRELL, Michael P. The subculture of serious artists in a maximum-security prison. *Urban Life*, 1987, vol. 15, no 3-4, p. 421-448.

BREWSTER, Larry. *A Qualitative Evaluation of the California Arts-in-Corrections Program*. 2010.

BUCKLEY, Annie; ANDERSON, Annika. "The Prison Arts Collective Program: An Exploration Of The Benefits Of Arts Education On Incarcerated Individuals. Arte En Prisión". En VARONA MARTÍNEZ, Gema. *Arte en Prisión. Justicia Restaurativa a Través de Proyectos Artísticos y Narrativos*. Tirant lo Blanch, 2020.

Bueno Arús, F. (2006) Novedades en el concepto de tratamiento penitenciario. *Revista de Estudios Penitenciarios*, (252) 9 - 36. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2787736>

CARRILLO, Ignacio. El control social formal. *Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM*, 1996.

CHECA RIVERA, Natalia, et al. El sistema penitenciario. Orígenes y evolución histórica. 2017. [Trabajo de Máster, Universidad de Alcalá de Henares] <https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/31992/TFM%20NATALIA%20CHECA%20RIVERA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

CUTIÑO RAYA, Salvador José. Algunos datos sobre la realidad del tratamiento en las prisiones españolas. 2015.

FERNÁNDEZ ABAD, Carlos. (Re) interpretando la crisis de la resocialización como rasgo definitorio de la prisión contemporánea: una aproximación a sus causas y posibilidades reales. *Encrucijadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales*, 2018, no 16, p. 7.

GARLAND, David. *Punishment and modern society: A study in social theory*. University of Chicago Press, 1993.

GONZÁLEZ COLLANTES, Tàlia. El concepto de resocialización: desde un punto de vista histórico, sociológico, jurídico y normativo. *El concepto de resocialización*, 2021, p. 1-152.

JOHNSON, Lee Michael. A Place for Art in Prison: Art as A Tool for Rehabilitation and Management. *Southwest Journal of Criminal Justice*, 2008, vol. 5, no 2.

LORENZO BENITO, Raúl. Evolución del tratamiento penitenciario. 2020. [Trabajo Final de Grado, Universidad de Valladolid https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/46972/TFG-D_01075.pdf?sequence=1&isAllowed=

MOTOS, Eva. El tratamiento penitenciario y los programas de intervención dentro del centro penitenciario. Comunicación. Recuperado de, 2017.

MUÑOZ CONDE, Francisco. La resocialización del delincuente: análisis y crítica de un mito. Sistema: Revista de ciencias sociales, 1979, no 31, p. 73-84.

OLMO, Pedro Oliver. El concepto de control social en la historia social: estructuración del orden y respuestas al desorden. *Historia social*, 2005, vol. 51, no 8. PÉREZ FERNÁNDEZ, José María Pérez. Un paseo por el reformismo penitenciario del s. XIX a través de la cárcel modelo de Valencia. *Ars Longa. Cuadernos de arte*, 2000, no 9-10.

ORDEÑANA GEZURAGA, Ixusco., & CASTILLEJO MANZANARES, Raquel. La mediación penal penitenciaria: análisis crítico y propuesta de un modelo concreto para la administración penitenciaria vasca. Tirant lo Blanch, 2024.

PALMER, Ted. A profile of correctional effectiveness and new directions for research. 1994.

Rodríguez Alonso, Antonio Lecciones de derecho penitenciario; Adaptadas a la normativa vigente. 1997. Comares

SANTOLARIA SIERRA, Félix, et al. Las «casas de corrección» en el siglo XIX español.(Notas para su estudio). 1999.

TAYLOR, Mac. Improving In-Prison Rehabilitation Programs. 2017. Disponible en: <https://www.lao.ca.gov/reports/2017/3720/In-Prison-Rehabilitation-120617.pdf>

VAN CAMP, Tinneke; HUGHES, Emma. “It Just Reminds You of Our Shared Humanities”: Community Members On Their Involvement In Art Projects With Currently And Previously Incarcerated Individuals In California.” En VARONA MARTÍNEZ, Gema. Arte en Prisión. Justicia Restaurativa a Través de Proyectos Artísticos y Narrativos. Tirant lo Blanch, 2020.

Pablo Muruaga Herrero.

Límites a la libertad de creación en la gastronomía: reflexiones sobre el caso Mugaritz

Dr. En Derecho Civil
Investigador predoctoral. FPU en Derecho Civil. Universitat de València

Resumen

La libertad de creación tiene unos límites difusos. Sus obras pueden hacer que nos planteemos si entroncan con el derecho al honor o a la intimidad personal o con el orden público y la moral, aunque nada parece claro cuando hablamos de creación artística, pues, parafraseando a Salter, ¿hay alguna cortapisa en lo que está permitido pensar, imaginar o crear? La libertad de creación no es finita, pues su extensión, inconmensurable, abarca hasta donde la imaginación puede llegar. Ahora bien, es lógico que en determinados momentos nos cuestionemos si *lo puede todo*. Al tratarse de una cuestión casuística, queremos centrarnos en un arte que suele pasar también desapercibida: la gastronomía. Y, en concreto, nos referimos al caso de Mugaritz, restaurante provocador y provocativo, faccioso e inconforme. En el año 2022, parte de la sociedad se escandalizó por un plato que, aunque nunca fue servido en este restaurante, sí que salió de su mente creativa, el segundo vuelco de su cocido, inspirado, a su vez, en un plato anterior experimental, *Origen*, un «molde de gominola hecho con pasta de habas y achiote, con caldo de jamón y habas» y que representaba un feto humano nadando en líquido amniótico. Las redes sociales y parte de la prensa no tardaron en comentar el plato, con posicionamientos a favor y en contra no de que fuera servido —pues nunca lo fue en el restaurante, solo en sesiones formativas y experimentales—, sino de que hubiera sido creado. Más allá de este plato, en Mugaritz se han creado otros tantos que hacen que nos cuestionemos los límites de la libertad de creación: pollos de dos días comidos de un bocado, un disco de merluza con forma de hostia consagrada y servido por el camarero en la boca, angulas vivas... ¿Debe tener límites la creación artístico-gastronómica de Mugaritz?

I. Introito jurídico-gastronómico

A lo largo de la historia ha habido determinados personajes que han pasado a la posteridad por inventos o creaciones que, quizá, no hayan sido reconocidos como elementos de progreso, aunque, sin duda, también lo fueron. Uno de ellos fue Joseph Ignace Guillotin, quien en 1789, en medio de la Revolución Francesa, propuso un nuevo instrumento para ejecutar sin sufrimiento —o eso se afirma— a los condenados a muerte, sin tener en cuenta si se era rey o cocinero⁴⁹⁵. Los penados a

⁴⁹⁵ Sobre la importancia de la guillotina, más allá del símbolo que constituyó durante gran parte de la historia reciente, vid. DEBAT, G. La guillotine, symbole révolutionnaire ambivalente — Toulouse 1794. La Révolution française [en línea]. París: IHMC — Institut d'histoire moderne et contemporaine, 2020, 18, pp. 1-20 [consulta: 26 de diciembre de 2023]. DOI: <https://doi.org/10.4000/lrf.3988>. Disponible

esta ejecución sabían que no tenían escapatoria y, aun cuando fuere injusta, su testa estaba destinada a caer en la cesta. Casi 200 años después, en 1961, se estrenó en el Festival de Cannes *Viridiana*, de Luis Buñuel, convirtiéndose en la única película española ganadora de la preciada Palma de Oro. Ahora bien, al mismo tiempo que era laureada en el país vecino, era censurada en España⁴⁹⁶. Y del mismo modo que Robespierre o Luis XVI perdieron en la guillotina francesa su cabeza, el régimen franquista no dejó títere cultural alguno con la suya. Desde la *Celestina* a 1984, pasando por *La Regenta*, *El Extranjero* o *La rebelión de las Masas*; *El gran dictador*, *Salò*, *Lawrence de Arabia* o *El Verdugo*. Todo pasaba por las tijeras españolas⁴⁹⁷.

El año 1975 supuso el despertar de la cultura *guillotizada* en España. En los años venideros, se promulgaron diversas leyes que garantizaron la libertad de expresión, de imprenta y de creación artística. Se eliminó la censura del régimen y, con ella, la sociedad española pudo *quitarse el guante* y disfrutar de míticas escenas del cine y de la literatura que habían sido *recortadas*. No solo eso. Se fueron legalizando los partidos políticos y sindicatos contrarios a la dictadura en aras de una democracia tantos años perdida. En definitiva, supuso la apertura y el cambio de un país que, culturalmente, había sido *guillotinado*. Así, tras décadas de colores grisáceos, se promulgó la Constitución Española que consiguió elevar a derecho fundamental la libertad de creación artística⁴⁹⁸. Pero ¿qué entendemos por ella?

Esta ha sido definida como «la libertad que legitima al titular para, desde la nada, llevar a cabo una obra creativa conforme considere más oportuno, en la modalidad que considere más oportuna y sin limitaciones previas más allá de las propias que se imponga el propio creador. Fruto y manifestación evidente del libre desarrollo de la personalidad del creador»⁴⁹⁹. Así, se enmarca dentro del artículo 20.1.b) de la Constitución Española el cual dispone que «[s]e reconocen y protegen los derechos: [... a] la producción y creación literaria, artística, científica y técnica». Es menester recordar, no obstante, la estrecha relación de este precepto y de esta libertad con el artículo 27 de la Declaración Universal

en: <https://journals.openedition.org/lrf/3988>; o JONES-IMHOTEP, E. Imaginaire de la guillotine. Les ratés de la machine et le spectateur sentimental. *Techniques & Culture* [en línea]. París : EHESS — École des hautes études en sciences sociales, 2019, 72, pp. 31-45 [consulta: 26 de diciembre de 2023]. DOI: <https://doi.org/10.4000/tc.12258>. Disponible en: <https://journals.openedition.org/tc/12258>. Sobre las relaciones entre la gastronomía y este concreto periodo de la historia en el que, precisamente, nacieron los restaurantes tal y como los conocemos actualmente, vid. BAECQUE, A. de. *La France gastronome. Comment le restaurant est entré dans notre histoire*. París: Payot, 2019. ISBN: 978-2-228-92264-7; o PIGEARD, A. *A table, de la Révolution à l'Empire*. París: Editions de la Bisquine, 2017. ISBN: 979-10-92566-15-4.

⁴⁹⁶ CAPARRÓS LERA, J.M. *Las películas que vio Franco (y que no todos pudieron disfrutar): Cine en El Pardo, 1946-1975*. Cátedra: Madrid, 2018. ISBN: 978-84-376-3807-2.

⁴⁹⁷ Sobre la censura cultural en España durante el franquismo, vid., entre otros, RAMOS ARENAS, F. *Un cine leído. Cultura cinematográfica, censura y especulaciones en la España de la década de los sesenta*. *Journal of Spanish Cultural Studies*. Londres: Routledge, Taylor and Francis Group y Centre for Iberian and Latin American Visual Studies, 2017, 18(3), pp. 239-253. ISSN: 1463-6204; CERRILLO TORREMOCHA, P.C. y SÁNCHEZ ORTIZ, C. (coords.). *Prohibido leer. La censura en la literatura infantil y juvenil contemporánea*. Toledo: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2016. ISBN: 978-84-9044-259-3; GUTIÉRREZ LANZA, M.C. y SERRANO FERNÁNDEZ, L. *Cine, traducción y censura (años cincuenta y sesenta)*. *La recepción del adulterio en la España de la doble moralidad*. En Eterio PAJARES INFANTE, Raquel MERINO-ÁLVAREZ y José Miguel SANTAMARÍA LÓPEZ, *Trasvases culturales: Literatura, cine y traducción*. Bilbao: Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco, 2001, pp. 219-228. ISBN: 84-8373-356-0; o ABELLÁN, M.L. *Censura y creación literaria en España (1939-1976)*. Madrid: Península, 1981. ISBN: 84-297-1648-3.

⁴⁹⁸ Sobre la importancia de la libertad de creación artística como derecho cultural, se puede ver la obra de: FERNÁNDEZ LE GAL, A. *Reflexiones sobre la libertad de creación y expresión artística a la luz del concepto de Constitución cultural*. *Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes*. Córdoba: Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 2021, 100(170), pp. 498-516. ISSN: 0034-060X.

⁴⁹⁹ QUESADA SÁNCHEZ, A.J. *La libertad de creación: Apuntes sobre una libertad relativamente desconocida*. *Revista Jurídica del Notariado*. Madrid: Lefebvre — Consejo General del Notariado, 2019, 108, p. 41. ISSN: 1132-0044.

de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 en París, el cual recoge en su apartado primero que «[t]oda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten», viéndose, de manera clara, la conexión entre tal libertad y la dignidad de todo individuo. En efecto, la libertad artística forma un todo inescindible con la dignidad del ser humano y sin la garantía para la primera no se puede afirmar la realidad de la segunda. Es por estas razones que en la redacción original de la Declaración se recogió que esta libertad carecía de todo tipo de «fronteras».

No obstante, a pesar de que en la Declaración se recogió una libertad de creación cuasi absoluta, cuando treinta años después se promulgó la Constitución Española, esta libertad fue limitada, aunque fuere parcialmente. Así, al mismo tiempo que el apartado segundo del artículo 20 prohibía cualquier tipo de censura previa, su apartado cuarto recogió que las libertades en él reconocidas tenían “su límite en el respeto de los derechos reconocidos [...] y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”. Por lo que en España se constitucionalizaba la libertad de creación artística y se la elevaba al *olimp* de los derechos a la par que se la subordinaba a otros muchos derechos.

En las primeras décadas de vida de la Carta Magna, la libertad de creación gozó de una gran protección por parte de los tribunales españoles y por parte de la sociedad en general. La creación artística todo lo pudo y se sobrepuso a cualquier límite que se le pretendía imponer. Tantos años de censura condujeron al despertar de la cultura ilimitada; escritores, humoristas, directores, actores volvieron de su particular exilio. Nada empecía el despertar cultural. No obstante, *aquellos maravillosos años* de esplendor de las libertades artísticas parece que se han visto truncados no desde un punto de vista estrictamente jurídico, sino, sobre todo, debido a la posición cada vez más férrea de una sociedad que, como se afirma coloquialmente, está repleta de *ofendidos*. La sociedad ha clamado contra la libertad de creación alegando la vulneración de otros tantos derechos, llegando a un punto en el que la censura del pasado ha sido sustituida por la *dictadura de lo políticamente correcto* o *de la piel fina*. ¿Es este el camino que ha de seguir nuestro Estado? ¿Debe imperar el sentimiento frente al arte, el humor, el teatro o la música? ¿Tendremos que revivir la escena final de *Cinema Paradiso* para poder ver escenas censuradas? En la vida, constantemente, todos tienen que escoger entre dos puertas, entre dos caminos, entre dos destinos. En la encrucijada uno tiene que escoger su camino. Pero ¿qué camino debemos seguir?

Pasando a una vertiente más técnica, aun reconociendo la enorme amplitud del tema que se propone, en esta ocasión daremos unas simples pinceladas de un tema que requiere un estudio de mayor profundidad que abarque desde el Derecho civil al constitucional y penal, que aborde en profundidad las resoluciones judiciales de los tribunales españoles y supranacionales y que no pierda de vista las pautas marcadas por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora bien, si la amplitud doctrinal de este tema ya es de por sí amplia, la misma vastedad se da respecto de cada una de las artes y su idiosincrasia. Por tal razón, en estas páginas nos centraremos en un caso concreto de un arte no demasiado estudiado por las ciencias jurídicas: el caso del restaurante Mugaritz y la libertad de creación gastronómica. ¿Se debe o se puede limitar la libertad de creación de un restaurante? ¿Qué límites se le pueden imponer? ¿O, acaso, su libertad es total en la plasmación de sus pensamientos en sus platos? Mugaritz, sin duda alguna, representa la provocación absoluta, la creatividad sin escudos. ¿Mas por la libertad y la creación pueden servir todo en el plato que degustará un comensal? Por todo ello, aquí se dan unas pinceladas —no artísticas,

sino de *brocha gorda*, nunca mejor dicho— para marcar un contexto y un camino, para señalar unas reflexiones a vuelapluma que subyacen a una preocupación jurídica, filosófica y social. Un primer cocinado que requiere de un mayor pensamiento y profundidad.

II. Notas sobre un caso gastronómico

Afirmaba Andoni Luis Aduriz que Mugaritz, su restaurante, es «[u]n espacio de radicalidad y experimentación, de imprevisibilidad y aprendizaje, de corazonadas y de relatos contenidos en un plato, donde convertimos el desorden en un escenario para ensayar otro futuro entre todos. Un futuro que es búsqueda y es duda, compromiso y provocación, siempre con el camino como meta»⁵⁰⁰. Sobre él y su obra se ha afirmado todo lo imaginable e inimaginable: la provocación absoluta, el riesgo extremo, el asco y la gloria. De Mugaritz podría pasarme horas escribiendo y no diría nada porque es un lugar que, para mí, resulta indescriptible. Ahora bien, para poner en contexto estas páginas he de hacer un ejercicio reduccionista y he de centrarme en la punta de uno de los muchos icebergs que se pueden encontrar navegando en este místico lugar: la provocación de sus platos.

El número de creaciones gastronómicas de Mugaritz es ingente⁵⁰¹. Así, seleccionaré cinco de ellas para alimentar el espíritu del lector, para situarle ante los platos que se podrían degustar si se decide uno a aventurarse en las paredes de este *templo* y para que se cuestione —yo con él— si se puede todo en la gastronomía o si, por ejemplo, la moral o la libertad religiosa puede limitarnos lo que comemos. Los cinco platos seleccionados son: «Comunión de textura», «Consomé original», «Pollo de un día», «Pan olvidado» y el segundo vuelco de su cocido⁵⁰². Ahora bien, reconociendo que la casuística es un elemento determinante en estos estudios y sin intención de proclamar reglas generales, jurídicamente nos centraremos únicamente en el último de los platos señalados, aunque, sin duda, cualquiera de los restantes bien podría ser el objeto de nuestro análisis.

El primero de ellos, «Comunión de textura», se trata de la representación de una hostia hecha de merluza, es decir, un fino disco realizado con los lomos de este pescado, en el que destaca, ante todo, la textura conseguida. Más allá de su representación, en la obra literaria fundamental de Mugaritz, *Puntos de fuga*, se acompaña este plato de un texto en el que se contiene el siguiente fragmento: «Tomad y comed todos de ella / Pues esta es la merluza de la alianza / Merluza cocida y congelada, bien es cierto / Incluso habrá quien diga destrozada / Pero aquella que al revelarse en vuestra boca / Comenzará a obrar en vosotros el milagro de la transubstanciación / Y dejaréis así de ser meros comensales / Para convertirlos en nuestros cómplices»⁵⁰³. El segundo de los mencionados, «Consomé original», se trata precisamente de una versión peculiar de un tradicional consomé o *dashi* japonés que destaca por la presencia de dos angulas vivas, siendo decisión del comensal si las ingiere vivas o las mata previamente⁵⁰⁴. El tercero, «Pollo de un día», como su propio nombre indica es un plato que consiste, precisamente, en un pollo recién nacido de un solo día: «Dieciséis gramos. Asado justo

⁵⁰⁰ LUIS ADURIZ, A. *Puntos de fuga*. Planeta Gastro: Barcelona, 2019, p. 18. ISBN: 978-84-08-20361-2.

⁵⁰¹ Vid. el catálogo de platos en: *Ibid.*, in fine.

⁵⁰² Se ha de señalar, no obstante, que, aunque todos los platos son creaciones de Mugaritz, no todos estos han sido servidos en el propio restaurante, sino que han sido solo el resultado de sus investigaciones y desarrollos de I+D.

⁵⁰³ LUIS ADURIZ, A. *Puntos de fuga...*, op. cit., pp. 33 y 240. Lógicamente el fragmento, más allá de hacer mención al dogma de la transubstanciación, evoca el momento en el que sacerdote afirma en la Eucaristía: «Después, tomando una copa de vino, la pasó a sus amigos diciendo: Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna».

⁵⁰⁴ *Ibid.*, p. 243.

después de salir de la cáscara. Todavía no ha desarrollado los huesos, que apenas pasan de cartílagos»⁵⁰⁵. El título del cuarto, «Pan olvidado», es totalmente evocador de lo que se pretende mostrar al comensal. Si alguien olvida un trozo de pan durante gran cantidad de tiempo, a este harinoso alimento le termina apareciendo un *entrañable amigo* como es el moho. Esto es lo que sucede, no por olvido, sino por convencimiento al inyectarle a una rebanada de pan el hongo *Penicillium roquefortis*, apareciendo, entonces, esas características *manchas* verdes que, por ejemplo, lleva el queso roquefort⁵⁰⁶.

Finalmente, nos encontramos con el quinto de los platos que se han decidido traer a colación, el segundo vuelco de su cocido, y cuya polémica degustación en un evento privado fuera del restaurante provocó que estemos hoy aquí estudiando esta cuestión. En marzo del año 2022, Mugaritz participó en una serie de jornadas, «El cocido de todos», realizadas en Madrid y dedicadas al cocido en las que se presentó la peculiar visión de este plato tradicional español pasado por el tamiz del restaurante vasco. Desde el restaurante se intentó conceptualizar este plato, llegando a la conclusión de que «es la génesis, el embrión de la cocina, cocer en un puchero lo que hay en todas las culturas»⁵⁰⁷. La polémica llegó con el segundo pase de este menú privado, cuyos ingredientes, por sí mismos, no deberían escandalizar a nadie: garbanzos, jugo de avellanas, caviar y almendras. En cambio, fue su presentación, su plasmación en el plato lo que *levantó ampollas*: «una reproducción de un embrión humano hecho de gominola de pasta y caldo de garbanzos (con una almendra como cerebro), acompañado de caviar y caldo de avellanas»⁵⁰⁸. Las razones de esta creación van más allá, sin duda, de la provocación. Son un juego de palabras y de conceptos. Afirma la Real Academia Española de la Lengua que los «gabrieles» son los «garbanzos del cocido», pero el arcángel Gabriel fue, también, quien anunció a la Virgen María que estaba esperando al Hijo de Dios, a la postre, el origen de la humanidad para los cristianos. Por este motivo, entre otros muchos, esa forma o esa representación que puede conmovir, adorar, horripilar, avergonzar o escandalizar.

La respuesta a este plato fue, como se puede imaginar uno, un escándalo. Se inició una campaña contra el restaurante en la que se afirmaba que «se burlan de lo que supone el drama del aborto» y «se ríen de los más de 99.149 niños abortados en España», pidiendo la colaboración ciudadana «para sufragar los gastos que implican llevarles a juicio por delito de odio», alegándose, además, que se trata de un claro ejemplo de un atentado contra la vida, indisponible, según el catolicismo, y, por lo tanto, un ataque a su religión⁵⁰⁹. El plato es lo que es y representa lo que representa, aunque esto

⁵⁰⁵ Ibid., p. 79. Este es uno de los platos que, por diversas razones —no solo éticas o morales, sino, sobre todo, legales—, no ha sido servido en Mugaritz.

⁵⁰⁶ Ibid., pp. 82 y 255.

⁵⁰⁷ ALCARAZ DEL BLANCO, C. “Camarero, hay un embrión en mi cocido”. Los gabrieles de Aduriz. Hule & Mantel. 22 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.huleymantel.com/menu-dia/camarero-hay-embrión-en-mi-cocado-gabrieles-aduriz_100284_102.html [consulta: 4 de enero de 2024].

⁵⁰⁸ BALAREZO ROSERO, G. Un embrión de gominola de pasta y de caldo de garbanzo. El Mundo. 9 de abril de 2022. Disponible en: <https://amp.elmundo.es/cronica/2022/04/09/6250000121efa019268b45c0.html> [consulta: 4 de enero de 2024]. El origen de este plato se encuentra a su vez en otro plato jamás servido en el restaurante —solo en dos eventos científico-culturales— desarrollado entre 2015 y 2017 que consistía en un feto «moldeado con gel de habas, el cordón umbilical era achiote y [...] el cerebro contenía una almendra», recordando esa leyenda popular en la que se afirma que los niños nacen de las habas.

⁵⁰⁹ Disponible en: <https://www.ipсенacional.es/en/exige-eliminen-de-su-carta-plato-embrión-tres-meses> [consulta: 4 de enero de 2024]. Vid. también las diversas reacciones que se recogen en contra de este plato en: AA.VV. —El rastreador—. “Demoniaco”: Un plato experimental de Mugaritz que simula un feto humano desata las iras de sectores ultracatólicos. elDiario.es. 5 de abril de 2022. Disponible

pueda sonar a perogrullada. Es el ejercicio creativo de unos artistas y solo su creador puede saber lo que quiso realizar, lo que quiso representar, lo que quiso crear⁵¹⁰. Empero volvemos a la pregunta tantas veces repetida a lo largo de estas páginas: ¿la libertad creativa puede hacer lo que quiera? ¿O tiene límites? En su caso, ¿cuáles? ¿Si imponemos límites a la libertad creativa, estamos volviendo nuestro mundo hacia un arte proscrito o marginal? ¿O es la forma de garantizar los valores o derechos sobre los que se construye nuestro ordenamiento jurídico?

III. Cuestiones jurídicas básicas sobre la libertad de creación y su relación con la gastronomía

Podríamos afirmar que de las libertades reconocidas en el artículo 20 CE, la libertad de creación es la cenicienta o la huérfana de todas ellas, pues es a la que, sin duda, menos atención se le ha prestado por la doctrina y por los tribunales⁵¹¹ que, generalmente, caemos rendidos ante la omnipresencia de la libertad de expresión, a pesar de que la libertad aquí estudiada reviste una enorme complejidad y es la que, en gran medida, diferencia al ser humano de los demás seres vivos⁵¹². Es cierto, por otro lado, que la positivación de esta libertad en nuestra carta magna supuso un enorme logro para ella misma, ya que fue la primera vez que se recogió en nuestra historia constitucional, siguiéndose así el ejemplo de los textos constitucionales italiano, austriaco o suizo⁵¹³, los cuales previa o simultáneamente se habían propuesto seguir este camino.

Ahora bien, como ha afirmado la doctrina estemos «ante una libertad que, aunque en teoría corresponde a cualquier persona, ejercitarán solamente aquellos que entiendan que mediante la actividad creativa desarrollen libremente su personalidad»⁵¹⁴, recogiendo así el sentir del Tribunal

en: https://www.eldiario.es/rastreador/demoniaco-plato-experimental-mugaritz-simula-feto-humano-desata-iras-sectores-ultracaticos_132_8891880.html [consulta: 4 de enero de 2024].

⁵¹⁰ Afirmó Andoni Luis Aduriz que «[l]a gente ha visto un acto diabólico. Una cosa perversa. Nosotros vimos un acto de vida. [...] La gente más ofendida es curiosamente la que tiene la mirada más perversa. No ven vida, ven muerte, ven fetos... y es muy sorprendente esta paradoja»: PONCINI, H. Andoni Luis Aduriz, sobre la polémica del plato del embrión. El País. 6 de abril de 2022. Disponible en: <https://elpais.com/gente/2022-04-06/andoni-luiz-aduriz-sobre-la-polemica-del-plato-del-embrión-la-gente-ha-visto-una-cosa-perversa-nosotros-un-acto-de-vida.html> [Consulta: 4 de enero de 2024].

⁵¹¹ Es habitual, incluso, que, cuando a los tribunales llega un caso en el que estamos ante una obra artística creativa que entra en fricción con otros derechos o libertades, se analice únicamente desde la perspectiva de la libertad de expresión. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, en el caso del rapero Valtony, en el cual, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no analizó en ningún momento la relación entre esta libertad —a pesar de que Valtony y su obra, aunque no pueda gustarnos, entra en el plano de lo artístico— y el delito que se había enjuiciado, limitándose a analizarlo desde la perspectiva de la libertad de expresión: STS, penal, de 15 de febrero de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:397).

⁵¹² Entre los trabajos más destacados sobre esta libertad, se pueden ver: PRIETO DE PEDRO, J.J., DEDEU PASTOR, R. y LORENZO MOLES, M. (coords.). Libertad, arte y cultura: Reflexiones jurídicas sobre la libertad de creación artística. Madrid: Marcial Pons, 2023. ISBN: 978-84-126651-0-9; DEDEU PASTOR, R. En defensa de la libertad de creación artística. Actualidad Civil. Madrid: Wolters Kluwer España, 2021, 4 [consulta: 4 de enero de 2024]. ISSN: 0213-7100. Disponible en: <https://web.laley.es/revistas-laley/actualidad-civil/>; QUESADA SÁNCHEZ, A.J. La libertad de creación..., op. cit.; URÍAS MARTÍNEZ, J. Artículo 20.1.b): La libertad de creación. En: M. PÉREZ MANZANO e I. BORRAJO INIESTA (coords.), Comentarios a la Constitución española, vol. I. Madrid: Boletín Oficial del Estado y Tribunal Constitucional, 2018, pp. 617-625. ISBN: 978-84-340-2503-5; VERDA Y BEAMONTE, J.R. de. Libertad de creación literaria y derecho a la intimidad. Derecho Privado y Constitución. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011, 25, pp. 137-174. ISSN: 1133-8768; o PLAZA PENADÉS, J. El derecho de autor y su protección en el artículo 20.1.b) de la Constitución. Valencia: Tirant lo Blanch, 1997. ISBN: 84-8002-451-8.

⁵¹³ PLAZA PENADÉS, J. El derecho de autor y su protección..., op. cit., passim pp. 180 y ss.; VERDA Y BEAMONTE, J.R. de. Libertad de creación literaria y derecho a la intimidad..., op. cit., pp. 137 y 138.

⁵¹⁴ QUESADA SÁNCHEZ, A.J. La libertad de creación..., op. cit., p. 31. Precisamente este autor (pp. 33 y 34) hace un resumen bastante certero de gran cantidad de casos en los que la libertad de creación puede chocar frontalmente con otros derechos o libertades, es decir, que se acerca a sus posibles límites: «¿puede un novelista, llamémosle Carlos Barral, Manuel Vicent o Mario Vargas Llosa, utilizar personajes reales reconocibles en un texto creativo y atribuirle frases o conductas con las que pueden salir poco favorecidos, en dicho

Supremo español, que en su sentencia de 9 de diciembre de 1985⁵¹⁵ afirmó «que lo que se consagra como fundamental, es un derecho genérico e impersonal, a producir o crear obras artísticas, pues no toda persona crea o produce arte, viniendo a proclamar la protección de una facultad», es decir, todos somos titulares de esta libertad, pero solo recibiremos su protección cuando efectivamente hayamos creado artísticamente —en cierto modo, como ocurre en cualquier libertad—. Por otro lado, tampoco se puede obviar que se trata de una libertad estrechamente vinculada con las demás recogidas en el artículo 20 de la Constitución española, aunque con diferencias notables entre ellas, a pesar de que la doctrina, por lo general, no se haya centrado en ellas y haya preferido estudiarlas, a lo sumo, relacionadas, como ya se ha mencionado reiteradamente.

En cuanto a su contenido, por no ser nuestro objetivo, y existiendo estudios mucho más detallados sobre esta materia, nos remitiremos a estos, aunque sin perder la oportunidad de señalar que sí que se ha destacado que esta libertad alcanza no solo a la libertad de crear, como muestra del derecho a la personalidad de su autor, sino, también, a la libertad de difundir la obra creada⁵¹⁶, es decir, de exteriorizar el pensamiento artístico en el soporte que se considere más adecuado. Esta dualidad es de suma importancia para nuestro análisis, pues «el ámbito de la creación es “un círculo esencialmente privado e individual, en íntima conexión con la libertad personal del artista o creador y no susceptible de generar conflictos con intereses ajenos, mientras que esto sí podrá suceder con la comunicación cultural de la obra creada, porque es entonces cuando el producto cultural se hace público, se divulga o se difunde, cuando hay intereses sociales que pueden entrar en colisión con los intereses del arte”»⁵¹⁷. Efectivamente. Solo cuando la creación trasciende de la mente del creador, cuando la creación artística sale a la luz, es el momento en el que puede entrar en fricción con otros derechos. Mientras se encuentra la idea artística sin materialización no es posible analizar su choque con otros derechos, pues es máxima de nuestro ordenamiento jurídico que los pensamientos no son penables, ni sancionables.

texto creativo? ¿Puede hacerlo Umbral, que provocó que un conocido escritor le buscara para golpearle, después de verse reflejado en una conocida novela? ¿Puede un presunto poeta ofender impunemente a un político en un poema, o debemos considerarlo simple mal gusto? ¿Se puede ahondar en las presuntas miserias de Adelaida García Morales en un texto que se presenta como creativo? ¿Es legítima la situación que vive el protagonista de “Manhattan”, película de Woody Allen (1979), cuando debe sufrir que su exesposa publique un libro en el que cuenta intimidades compartidas que incluyen anécdotas de su vida sexual? ¿Puede Javier Krahe cocinar un crucifijo en un vídeo? ¿Es distinto que estemos ante un libro de creación que ante un libro de historia y/o ensayo? ¿Y unos titiriteros pueden utilizar, en su función de guiñoles, cartelitos con mensajes que parecen ensalzar el terrorismo? ¿Se puede incluir a Mahoma en una caricatura? ¿Y algún rapero puede ^{escribir} y entonar rimas ofensivas incitando a matar a ciertas personas? ¿O escribir una novela que describa hechos reales de la vida del Presidente de la Asamblea Nacional francesa, François de Rugy?». Lista de películas a la que podríamos añadir la siguiente: ¿Puede Andoni Luis Aduriz servir los platos que su mente decide crear?

⁵¹⁵ STS, civil, de 9 de diciembre de 1985 (ECLI:ES:TS:1985:1688).

⁵¹⁶ QUESADA SÁNCHEZ, A.J. La libertad de creación..., op. cit., pp. 41 y 42; VERDA Y BEAMONTE, J.R. de. Libertad de creación literaria y derecho a la intimidad..., op. cit., p. 139. Señala el primero de los autores citados que «[d]entro de la primera de las facultades, la de crear efectivamente obras artísticas desde la nada, debemos destacar tanto la libertad para elegir el tema, el contenido y las ideas que se pretenden exteriorizar (el autor escoge sus temáticas y los posibles mensajes que quiera lanzar, de modo original) como la libertad para seleccionar la forma en que se lleve a cabo y plasme (conforme a la oportuna técnica creativa), siempre sin censura previa». En el mismo sentido: ROMERO COLOMA, A.M. La libertad de producción y creación artística y sus límites constitucionales. Revista Aranzadi Doctrinal. Cizur Menor: Thomson Reuters, 2019, 9 [consulta: 7 de enero de 2024]. ISSN: 1889-4380.

⁵¹⁷ MINTEGUIA ARREGUI, I. Sentimientos religiosos, moral pública y libertad artística en la Constitución Española de 1978. Madrid: Dykinson, 2006, p. 187. ISBN: 84-9772-928-5; GONZÁLEZ MORENO, B. Estado de cultura, derechos culturales y libertad religiosa. Madrid: Civitas, 2003, p. 162. ISBN: 84-470-1931-4.

La autonomía de esta libertad, con todo, no ha sido un asunto pacífico ni para la doctrina, ni para el Tribunal Constitucional⁵¹⁸. En efecto. No fue hasta su sentencia de 19 de julio de 2010⁵¹⁹ cuando explícitamente se señaló esta autonomía. El alto tribunal indicó en ella que «su inclusión en la Constitución le otorga la consideración de derecho autónomo, con un ámbito propio de protección», recordando a su vez su sentencia de 14 de abril de 2008⁵²⁰ en la que ya había afirmado que «el objetivo principal de este derecho es proteger la libertad del propio proceso creativo literario, manteniéndolo inmune frente a cualquier forma de censura previa [...] y protegiéndolo respecto de toda interferencia ilegítima proveniente de los poderes públicos o de los particulares. Como en toda actividad creativa, que por definición es prolongación de su propio autor». No obstante, el Tribunal Constitucional en su sentencia de 15 de agosto de 2020 volvió a *dar un bandazo* en la consideración de esta libertad, volviendo a posiciones anteriores, al afirmar que «es una concreción del derecho fundamental a la libertad de expresión, si bien con un ámbito de protección propio»⁵²¹. Pronunciamiento que, en mi opinión, es un craso error porque vuelve a colocar la creación artística como una modalidad de la expresión, cuando una y otra, si bien se encuentran próximas, no comparten ni el mismo objeto, ni los mismos objetivos, ni se encuentran en una relación de género-especie⁵²². Incluso, como se ha señalado por algún autor, posición que comparto totalmente, la libertad de creación artística «merece protección constitucional por su singular capacidad para ofrecer la experiencia de un nuevo mundo y, por tanto, nuevas perspectivas del *status quo*»⁵²³. No es lo mismo expresar que crear.

Ahora bien, más allá de estas cuestiones, ¿cuáles son los límites de esta libertad? El artículo 20.4 de la Constitución española es claro a este respecto: «tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia». Yendo al caso que se presenta en este somero y breve análisis: ¿La libertad religiosa y el derecho a la vida son límites a la creación de Mugaritz? Y si lo son, ¿sus platos rompen tales límites?

⁵¹⁸ En más profundidad sobre el avance de las posiciones constitucionales, vid. RUIZ PALAZUELOS, N. La libertad de creación artística, ¿un derecho autónomo? (L'oiseau rebelle en la Constitución y en la jurisprudencia constitucional). Revista de Administración Pública. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2021, 215, pp. 111-142 [consulta: 10 de enero de 2024]. DOI: : <https://doi.org/10.18042/cepc/rap.215.04>. Disponible en: https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2022-01/RAP215_04_RUIZ%20PALAZUELOS.pdf.

⁵¹⁹ STC, Sala Segunda, de 19 de julio de 2010 (ECLI:ES:TC:2010:34).

⁵²⁰ STC, Sala Segunda, de 14 de abril de 2008 (ECLI:ES:TC:2008:51).

⁵²¹ STC, Pleno, de 15 de agosto de 2020 (ECLI:ES:TC:2020:81).

⁵²² Esta misma opinión es mantenida, entre otros, por: RUIZ PALAZUELOS, N. La libertad de creación artística..., op. cit., pp. 136 y 137; o QUESADA SÁNCHEZ, A.J. La libertad de creación..., passim op. cit. Por ejemplo, ROMERO COLOMA señala que «[p]uede, dese luego, establecerse una diferenciación entre la libertad de expresión, en tanto libre transmisión de ideas, opiniones y juicios de valor, de determinadas formas de expresión que, sin perjuicio de que tras ellas subyazcan idea u opiniones, están dirigidas a provocar una concreta emoción estética»: ROMERO COLOMA, A.M. La libertad de producción y creación artística y sus límites constitucionales..., op. cit.

⁵²³ DÍEZ BUESO, L. Libertad de expresión y de creación artística en Estados Unidos y en Europa: límites y censuras. En: J.J. PRIETO DE PEDRO, R. DEDEU PASTOR y M. LORENZO MOLES, (coords.). Libertad, arte y cultura: Reflexiones jurídicas sobre la libertad de creación artística. Madrid: Marcial Pons, 2023, p. 159. ISBN: 978-84-126651-0-9. La autora sigue en este caso la postura de M.A. Hamilton quien afirma que «[la experiencia del arte] refuerza el juicio, la resistencia y la capacidad de disensión. Así pues, el arte desempeña un papel instrumental importante y distintivo en la calibración de la libertad gubernamental y privada»: HAMILTON, M.A. Art Speech. Vanderbilt Law Review. Nashville: Vanderbilt Law School, 1996, 49(1), p. 121. Disponible en: <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol49/iss1/2> [consulta: 10 de enero de 2024].

Sin duda alguna, uno de los temas más problemáticos es la relación entre la libertad de creación artística y el derecho al honor y a la intimidad personal. Imagínense la siguiente escena: Realizo una obra de ficción en la que uno de los personajes, alguien conocido, realiza alguna actividad indecorosa. ¿Esa libertad creativa iría en contra del honor de ese concreto personaje real afamado? Este es uno de los casos paradigmáticos de los límites de la libertad de creación: la fina frontera entre la creación y el derecho al honor o a la intimidad personal⁵²⁴. No obstante, no se puede olvidar lo siguiente: a diferencia de otras libertades, en el caso de la libertad de creación «[s]e garantiza plena libertad de la persona en el momento de reflexión y elaboración creativa. La íntima vinculación entre el proceso creativo y la esencia misma de la personalidad hacen que cualquier determinación de la manera en que se ha de elaborar una obra artística afecte a la dignidad misma de la persona y a su capacidad de autodeterminación. En este sentido, se puede afirmar que la capacidad creativa sólo puede limitarse por cuestiones de orden público destinadas a la protección de bienes constitucionales, frente a lesiones muy evidentes»⁵²⁵.

Por tanto, planteando la cuestión en términos sencillos y directos, ¿debería permitirse que la creación de Mugaritz, el segundo vuelco de su cocido, fuera servida en este restaurante?

Como ya se ha señalado, en este caso, el problema en su día —aunque no se llegó finalmente a acudir a la justicia— giraba en torno a, por un lado, la consideración de si el plato constituía un delito de odio —cuestión que no trataremos por quedar fuera de nuestro ámbito y por considerar que el Derecho penal es una excepcionalidad a la que se debe acudir en los casos más graves, cosa que no ocurrió en esta situación—⁵²⁶ y, por otro lado, si podía, en el fondo, atentar contra los sentimientos religiosos de las personas. Mi respuesta que no necesariamente debe ser compartida es que el plato en cuestión —o cualquiera de los que se han señalado— no quebranta ningún otro derecho, ni entra en fricción con los límites de esta libertad de creación artística⁵²⁷.

Hemos de partir, no obstante, del hecho de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia, ante la falta de una unanimidad de los Estados sobre esta libertad y su relación con la libertad religiosa, suele dar bastante margen de actuación a estos⁵²⁸, aunque cada vez va acercándose más

⁵²⁴ Sobre esta concreta cuestión, vid. VERDA Y BEAMONTE, J.R. de. . Libertad de creación literaria y derecho a la intimidad..., op. cit., passim.

⁵²⁵ ROMERO COLOMA, A.M. La libertad de producción y creación artística y sus límites constitucionales..., op. cit.

⁵²⁶ Aunque no sea nuestro objeto de estudio, resulta de interés el análisis del denominado terrorismo de palabra. Sobre él, vid. SERRANO MÁLLO, M.I. ¿Es el terrorismo de palabra un límite excesivo y desproporcionado al derecho fundamental a la libertad de expresión?: El caso español. Revista del Centro de Estudios Constitucionales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 2021, 19 (1), pp. 236-264. ISSN: 0718-0195.

Sobre el carácter expansivo del derecho penal en los últimos tiempos, vid. MARTÍN HERRERA, D. La libertad de creación artística frente al expansionismo penal. La encrucijada entre la apología del terrorismo y el juicio de proporcionalidad. Revista de derecho constitucional europeo. Granada: Universidad de Granada, 2021, 36, electrónica. ISSN: 1697-7890. Disponible en: https://www.ugr.es/~redce/REDCE36/articulos/03_MARTIN.htm#resumen.

⁵²⁷ Es realmente interesante el trabajo de García Rubio, realizado a raíz del caso del Cristo cocinado por Javier Krahe, en el que se analizan y comentan numerosos casos que a lo largo de la historia han provocado fricciones entre la libertad de creación artística y la libertad religiosa —aunque en algunos casos no hubiera esta segunda, sino que estábamos en lugares en los que existía una religión única oficial—, como fueron los casos de Veronese o Goya, entre otros: GARCÍA RUBIO, M.P. Arte, religión y Derechos Fundamentales. La libertad de expresión artística ante la religión y los sentimientos religiosos (algunos apuntes al hilo del caso Javier Krahe). Anuario de Derecho Civil. Madrid: Boletín Oficial del Estado y Ministerio de Justicia, 67 (2), 2014, pp. 397-453. ISSN: 0210-301X.

⁵²⁸ En mi opinión, con resoluciones escandalosas como la de los casos Wingrove v. United Kingdom, de 25 de noviembre de 1996 u Otto Preminger Institut v. Austria, de 14 de enero de 1993, asuntos en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos permitió que prevaleciera la defensa de los sentimientos religiosos frente a la creación artística. En el mismo sentido, García Rubio señaló que «[c]omo

hacia una libertad de creación artística más libre, valga la redundancia⁵²⁹, pero sin que se haya alcanzado un auténtico estado libre del arte, que comprenda su amplitud y alcance.

En este contexto, el caso de España podríamos decir que es peculiar. Nuestra raigambre conservadora y cristiana, que ha bebido, entre otras fuentes, del legado filosófico de pensadores de la talla de Santo Tomás de Aquino, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz o, próximo a nuestros días, Xavier Zubiri, podría parecer que nos inclina —a nuestros tribunales— por lo general a una férrea protección de los sentimientos religiosos. Pero eso en nuestra realidad no es así. Es cierto que el artículo 525 del Código Penal dispone en su párrafo primero que «[i]ncurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican», pero se trata de un precepto, el del delito de escarnio, que jamás ha sido aplicado por nuestros tribunales.

La clave de este precepto se encuentra en determinar si una determinada acción se hizo con intención de ofender y qué conductas o representaciones artísticas pueden tener la característica de ser ofensivas. ¿Cómo se determina qué es ofensivo en el ámbito religioso?

Señalaba Quesada Sánchez, acertadamente, que «debemos interpretar las posibles ofensas atendiendo al modo normal de razonar en nuestra sociedad, por lo que no puede entenderse que siempre que se pueda poner en duda el pilar de una religión y se produzca descontento y una reacción airada o dolida de los fieles existe ofensa (como sucedió con el célebre libro de Rushdie). De lo contrario, entenderíamos que se puede realizar “La vida de Brian” sin problema, pero no una caricatura de Mahoma, porque las reacciones de los fieles ofendidos ante la obra creativa en este segundo caso son bastante más viscerales»⁵³⁰. Entonces, ¿cómo valoramos si una representación artística puede ofender? Dicho de otro modo: ¿alguna representación artística puede ofender de manera generalizada a toda una sociedad? ¿Puede ofender a toda la sociedad que un plato tenga una determinada representación —un feto humano—? ¿Acaso se hizo con intención de ofender? Incluso si se hubiera hecho con intención de ofender —cosa que no sucede aquí—, ¿no se puede crear con esa intención, con poner contra las cuerdas nuestros pensamientos o creencias? Si aumentamos la pregunta, ¿debe seguir siendo la libertad religiosa individual un límite a la libertad de creación artística o debería serlo solo la colectiva?⁵³¹ ¿Un plato que represente un embrión atenta contra la vida? ¿Clama a favor del genocidio de los inocentes o clama a favor, precisamente, del

se puede observar, de los casos expuestos se desprende que la actitud del TEDH en el tema que nos ocupa dista mucho de ser satisfactoria. Por un lado, como ya se ha denunciado, las sentencias *Otto Preminger Institut y Wingrove* parecen más propias de una Europa de convicciones religiosas monolíticas que de una sociedad enormemente plural que ha de respetar la libertad individual y la autonomía en relación con la identidad religiosa, lo que entre otras cosas significa que los Estados han de ser religiosamente neutrales y han de usar las mínimas medidas coercitivas de esa libertad»: GARCÍA RUBIO, M.P. *Arte, religión y Derechos Fundamentales...*, op. cit., p. 434.

⁵²⁹ Se pueden ver, v.gr., las sentencias: *Vereinigung Blidender Künstler v. Austria*, de 25 de enero de 2007 o *Sekmadienis v. Lituania*, de 30 de enero de 2018. En estos dos casos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció a favor de la libertad de creación artística, condenando a los Estados por las sanciones impuestas o las acciones realizadas contra los artistas en cuestión.

⁵³⁰ QUESADA SÁNCHEZ, A.J. *La libertad de creación...*, op. cit., p. 81.

⁵³¹ A mayor profundidad sobre esta cuestión, vid. ALCÁ CER GUIRAO, R. *La protección penal de los sentimientos religiosos*. En: J.J. PRIETO DE PEDRO, R. DEDEU PASTOR y M. LORENZO MOLES, (coords.). *Libertad, arte y cultura: Reflexiones jurídicas sobre la libertad de creación artística*. Madrid: Marcial Pons, 2023, pp. 537-568. ISBN: 978-84-126651-0-9.

derecho a vivir? Podrá parecernos de mal gusto, sea cual sea su propósito, ¿pero delito? Aquí mi posición es férrea: no atentan contra la libertad religiosa. Es más: la promueven.

A lo largo de la historia reciente de España, la libertad religiosa como límite ha ido perdiendo su fuerza. Esta clase de situaciones son un rescoldo de un tiempo pasado. En la actualidad, como ha señalado la doctrina de manera prácticamente unánime, es una situación que no encaja con nuestros principios constitucionales, con las bases de nuestro Estado, con los caminos seguidos por nuestro Derecho penal. Lo que se debe defender en un Estado como el nuestro es la libertad religiosa como libertad fundamental en su perspectiva colectiva. Esa sí que no debe ser atacada. En cambio, la protección de los sentimientos religiosos de una persona individual no debería seguir este devenir o pretender que lo siguiera.

IV. Reflexiones finales

«¡Érase un hombre pegado a una nariz!» fue el aforismo que en el Siglo de Oro de la cultura española le dedicó Quevedo a Góngora en medio de uno de los *piques* literarios más importantes de la historia universal. Menos mal que, por suerte, el aforismo y la *reyerta* retórica tuvieron lugar en el Siglo XV y no en el Siglo XXI porque si hubiera acaecido en nuestra centuria, el resultado habría sido notablemente diferente: tendríamos un Quevedo entre rejas, un pleito por injurias, una obra *guillotizada* y un nuevo principio del proceso penal, *in dubio pro Quevedo*. Ese parece el camino que estamos andando.

Comenzábamos el inicio de estas breves notas realizando una comparación entre la censura cultural española y la guillotina que inventaron nuestros vecinos. Y aunque parezca que entre ambas *tijeras* hay grandes disimilitudes, no dista mucho la una de la otra: 10 de septiembre de 1977 y 6 de diciembre de 1978. En la primera fecha, se ejecutó al último ciudadano en Francia utilizando la guillotina, aunque no fue hasta cuatro años más tarde cuando se consiguió abolir la pena de muerte en el país galo. En cambio, en la segunda fecha, se promulgó la Constitución Española y se consiguió prohibir de manera clara la censura previa que tanto daño había hecho. Los españoles quisimos ese cambio. Queríamos reír, cantar, pintar, escribir, hablar, opinar o cocinar. Queríamos tantas cosas que *todos a una* fuimos capaces de reírnos de nosotros mismos, de cantar lo incantable y de opinar sobre lo que se había callado. No sólo quisimos dar la *Bienvenida a Mr. Marshall*, quisimos dar la bienvenida a las libertades. Pero, por desgracia, aquella censura de la que huimos —igual que los *carteros*— siempre llama dos veces a nuestra puerta.

La España del siglo XXI se está convirtiendo en la sociedad de lo políticamente correcto en la que lo incorrecto o, mejor dicho, lo que puede ofender es perseguible y punible⁵³², convirtiéndonos en

⁵³² Fundamental en este sentido la obra de: FOURSEST, C. Generación ofendida. De la policía cultural a la policía del pensamiento. Madrid: Península, 2021. ISBN: 978-84-1100-007-9.

Igualmente es de gran interés la obra de: DOMINGO, C. #Cancelado. El nuevo Macartismo. Madrid: Circulo de tiza, 2023. ISBN: 978-84-126272-4-4. En ella (pp. 22 y 23) la autora se cuestiona lo siguiente de manera tremendamente sugerente para el lector: « ¿Hay que seguir viendo Lo que el viento se llevó o la eliminamos de todas las filmotecas por racista? ¿Lolita debe seguir siendo considerada una obra maestra de la literatura o prohibimos a Navokov en bibliotecas y librerías por pedófilo? ¿Quemamos los cómics de Tintín en aras de una defensa a los pueblos que fueron colonizados por los europeos o asumimos y analizamos el pasado histórico del que venimos y que, en no pocos casos, no querríamos repetir? ¿Debe incluirse o censurarse una atracción de un parque temático en la que Blancanieves recibe un beso del príncipe al no ser este consensuado? ¿Puede un cocinero blanco europeo cocinar un guiso típicamente chino o es apropiación cultural? ¿Merece Dostoievski un ciclo de análisis acerca de su obra o censuramos todo lo procedente de Rusia? ¿Pueden los actores interpretar papeles que no sean de personajes de su misma raza y condición sexual o mejor hacemos que desaparezca el oficio de actor y que solo se les den papeles a las personas que coincidan en sus vidas con los personajes? ¿Impedimos la lectura de Las

aquella España que no nos permitió disfrutar de *Viridiana*. Solo que ahora utilizamos una doble vara de medir para decidir que *cortar*, que según como ondee el viento, podremos reír con una religión o no, podremos ver una película o no, podremos comer un plato o no. El viento influye notablemente y hace girar la veleta de lo políticamente correcto.

El 5 de julio del año 2017, el actor Willy Toledo publicó en una red social “Yo me cago en Dios, y me sobra mierda pa cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María”. Una parte de la sociedad condenó públicamente sus palabras, se le investigó y se le abrió un procedimiento penal por un delito contra los sentimientos religiosos. En cambio, cuando el objeto de la mofa es otra religión, la *veleta* permite la risa y burla de sus dogmas, pues en los años 2005, 2006, 2011, 2014 y 2015 diarios, semanarios y revistas europeas publicaron caricaturas del profeta Mahoma comparándolo con un terrorista. En lugar de que nuestra sociedad o nuestro ordenamiento jurídico condenara tales publicaciones, a pesar de las numerosas denuncias, fueron ensalzados como guardianes de la libertad de creación artística y de expresión, unos guardianes que habían vilipendiado los dogmas de una religión, que no era la cristiana.

¿Condenaría la sociedad a un artista que realizase un retrato de un dictador al que se la atribuyen más de dos millones de víctimas? ¿Visitaría el público una colección que tuviere tales obras? Si el retratado fuere Adolf Hitler, la respuesta estaría clara: condena unánime al artista por ensalzamiento del fascismo y boicot a la galería que lo expusiere. En cambio, si es Mao Zedong el que ha sido retratado, la sociedad paga millones por tenerlos en su poder o visitarlos, pues se los dedicó Andy Warhol. ¿Quién se atreve a publicar una canción o un libro, actualmente, que trate desde una vertiente romántica la pedofilia? Lo más posible es que al día siguiente de su publicación, además de la avalancha de críticas, el autor tuviere en la puerta de su casa al Ministerio Fiscal para investigar en qué se ha basado para llevar a cabo tal obra. Pero eso sería actualmente. Hace 60 años se publicó *Lolita* de Vladímir Nabokov convirtiéndose en una de las obras maestras de la literatura universal, a pesar de que trata la historia de amor entre un señor de más de 40 años y una niña de 12. Su maestría hizo de la novela una obra arquitectónica sin igual, desafiando tabúes a través del lenguaje y provocando a la moral. Por desgracia, su publicación en el Siglo XXI sería prácticamente imposible, pues ya hay voces de escritores y catedráticos de literatura que abogan por su censura, al entender que esta obra maestra es una exaltación de la violación de niñas⁵³³. ¿Quién se atreve a hacer obras de arte obscenas actualmente? Hace cinco años la Marina de Valencia se llenó de una serie de esculturas de reminiscencia griega con escenas sexuales detalladas del artista Antoni Miró. La respuesta a tales esculturas fue el escándalo entre los que clamaban por la moral pública y los que se preocupaban por la protección de la juventud y de la infancia. En cambio, en 1866 Gustave Courbert pintó *El origen del mundo* expuesto en el Museo de Orsay y recibiendo más de 3 millones de visitas anuales y, por lo que parece, los franceses no se preocupan tanto por la protección de la infancia al permitir la exposición de un cuadro de este tipo. Tampoco deben preocuparse los ingleses

aventuras de Tom Sawyer o Las aventuras de Huckleberry Finn porque utilizan la palabra “negro” por considerarlas ofensivas a pesar de que Twain fue un defensor de la igualdad racial y con las novelas trató de combatir los prejuicios raciales típicos de la época? ¿La tradición artística, literaria y cinematográfica, la política, la historia... deben analizarse desde el presente en que se disfrutaron o en el contexto en que fueron realizadas? y ¿quién tiene el poder para decidir si hacemos una u otra cosa? En definitiva, ¿qué es más importante, la libertad de expresión, la creatividad o la censura, y quién puede establecer esos criterios? Porque de esas prohibiciones va la Cultura de la Cancelación».

⁵³³ Reflexiones similares se pueden encontrar en: GUERRERO RON, A.G. *Cosí fan tutte* o *Mala mujer: ¿debe protegerlas el Derecho..* En: J.J. PRIETO DE PEDRO, R. DEDEU PASTOR y M. LORENZO MOLES, (coords.). *Libertad, arte y cultura: Reflexiones jurídicas sobre la libertad de creación artística*. Madrid: Marcial Pons, 2023, pp. 778-779. ISBN: 978-84-126651-0-9.

que lucen orgullosos *La violación de Lucrecia* de Tiziano o *La escuela del amor* de Correggio o *La Venus del Espejo* de Velázquez. Por suerte, todavía, en España podemos contemplar obras maestras del arte como el *Gran Masturbador* de Dalí, *La maja desnuda* de Goya o *Dánae recibiendo la lluvia de oro* de Tiziano. Aprovechen a visitarlas hoy pues no se sabe hasta cuándo podrán ser expuestas.

En el Siglo XXI habrá que acudir a locales clandestinos para poder reírse, pintar, escribir o cocinar sin miedo a la *guillotina* de la sociedad. Y parece que los platos más provocativos de Mugaritz solo se podrán degustar en *txocos*, donde la opinión pública no pueda acceder, acercándose al oscurantismo y al secretismo para no ofender. Ahora bien, no hay problema en degustar públicamente unas angulas, un cochinitillo o un cordero lechal. La ternura de sus carnes o la textura del lujo importan más que su auténtico ser o consideración, aunque sean benjamines de sus especies. En cambio, la representación de un feto es la aberración absoluta, aunque pueda ser un canto a la vida. El viento no solo no nos deja avanzar, sino que nos hace retroceder al imponernos una doble vara de medir.

Con todo, seguiremos defendiendo la libertad de creación —gastronómica—. No obstante, nos surgen dos cuestiones: ¿Está preparada la España del Siglo XXI —el mundo en general— para la libertad de creación artística? ¿O vamos a continuar viviendo en la *dictadura* de la doble vara de medir y lo políticamente correcto? Ojalá pueda seguir disfrutando de Quevedo y viendo *Viridiana* tal y como la concibió Buñuel, mientras degusto un plato provocativo de Mugaritz. Y, sobre todo, ojalá pueda leerlo, verla y comerlo sin tener que sentir el ser un proscrito cultural.

Bibliografía

- ABELLÁN, M.L. *Censura y creación literaria en España (1939-1976)*. Madrid: Península, 1981. ISBN: 84-297-1648-3.
- ALCÁCER GUIRAO, R. La protección penal de los sentimientos religiosos. En: J.J. PRIETO DE PEDRO, R. DEDEU PASTOR y M. LORENZO MOLES, (coords.). *Libertad, arte y cultura: Reflexiones jurídicas sobre la libertad de creación artística*. Madrid: Marcial Pons, 2023, pp. 537-568. ISBN: 978-84-126651-0-9.
- BAECQUE, A. de. *La France gastronome. Comment le restaurant est entré dans notre histoire*. París: Payot, 2019. ISBN: 978-2-228-92264-7.
- CAPARRÓS LERA, J.M. *Las películas que vio Franco (y que no todos pudieron disfrutar): Cine en El Pardo, 1946-1975*. Cátedra: Madrid, 2018. ISBN: 978-84-376-3807-2.
- CERRILLO TORREMOCHA, P.C. y SÁNCHEZ ORTIZ, C. (coords.). *Prohibido leer. La censura en la literatura infantil y juvenil contemporánea*. Toledo: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2016. ISBN: 978-84-9044-259-3.
- DEBAT, G. La guillotine, symbole révolutionnaire ambivalente — Toulouse 1794. *La Révolution française* [en línea]. París: IHMC — Institut d'histoire moderne et contemporaine, 2020, 18, pp. 1-20 [consulta: 26 de diciembre de 2023]. DOI: <https://doi.org/10.4000/lrf.3988>. Disponible en: <https://journals.openedition.org/lrf/3988>.
- DEDEU PASTOR, R. En defensa de la libertad de creación artística. *Actualidad Civil*. Madrid: Wolters Kluwer España, 2021, 4 [consulta: 4 de enero de 2024]. ISSN: 0213-7100. Disponible en: <https://web.laley.es/revistas-laley/actualidad-civil/>.
- DÍEZ BUESO, L. Libertad de expresión y de creación artística en Estados Unidos y en Europa: límites y censuras. En: J.J. PRIETO DE PEDRO, R. DEDEU PASTOR y M. LORENZO MOLES, (coords.). *Libertad, arte y cultura: Reflexiones jurídicas sobre la libertad de creación artística*. Madrid: Marcial Pons, 2023, pp. 123-164. ISBN: 978-84-126651-0-9.
- DOMINGO, C. *#Cancelado. El nuevo Macartismo*. Madrid: Circulo de tiza, 2023. ISBN: 978-84-126272-4-4.
- FERNÁNDEZ LE GAL, A. Reflexiones sobre la libertad de creación y expresión artística a la luz del concepto de Constitución cultural. *Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes*. Córdoba: Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 2021, 100(170), pp. 498-516. ISSN: 0034-060X.
- FOURSEST, C. *Generación ofendida. De la policía cultural a la policía del pensamiento*. Madrid: Península, 2021. ISBN: 978-84-1100-007-9.
- GARCÍA RUBIO, M.P. Arte, religión y Derechos Fundamentales. La libertad de expresión artística ante la religión y los sentimientos religiosos (algunos apuntes al hilo del caso Javier Krahe). *Anuario de Derecho Civil*. Madrid: Boletín Oficial del Estado y Ministerio de Justicia, 67 (2), 2014, pp. 397-453. ISSN: 0210-301X.
- GONZÁLEZ MORENO, B. *Estado de cultura, derechos culturales y libertad religiosa*. Madrid: Civitas, 2003. ISBN: 84-470-1931-4.
- GUERRERO RON, A.G. Così fan tutte o Mala mujer: ¿debe protegerlas el Derecho?. En: J.J. PRIETO DE PEDRO, R. DEDEU PASTOR y M. LORENZO MOLES, (coords.). *Libertad, arte y cultura: Reflexiones*

jurídicas sobre la libertad de creación artística. Madrid: Marcial Pons, 2023, pp. 763-780. ISBN: 978-84-126651-0-9.

GUTIÉRREZ LANZA, M.C. y SERRANO FERNÁNDEZ, L. Cine, traducción y censura (años cincuenta y sesenta). La recepción del adulterio en la España de la doble moralidad. En Eterio PAJARES INFANTE, Raquel MERINO-ÁLVAREZ y José Miguel SANTAMARÍA LÓPEZ, *Trasvases culturales: Literatura, cine y traducción*. Bilbao: Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco, 2001, pp. 219-228. ISBN: 84-8373-356-0.

HAMILTON, M.A. Art Speech. *Vanderbilt Law Review*. Nashville: Vanderbilt Law School, 1996, 49(1), pp. 71-122. Disponible en: <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol49/iss1/2>.

JONES-IMHOTEP, E. Imaginaire de la guillotine. Les ratés de la machine et le spectateur sentimental. *Techniques & Culture* [en línea]. París : EHESS — École des hautes études en sciences sociales, 2019, 72, pp. 31-45 [consulta: 26 de diciembre de 2023]. DOI: <https://doi.org/10.4000/tc.12258>. Disponible en: <https://journals.openedition.org/tc/12258>.

LUIS ADURIZ, A. *Puntos de fuga*. Planeta Gastro: Barcelona, 2019. ISBN: 978-84-08-20361-2.

MARTÍN HERRERA, D. La libertad de creación artística frente al expansionismo penal. La encrucijada entre la apología del terrorismo y el juicio de proporcionalidad. *Revista de derecho constitucional europeo*. Granada: Universidad de Granada, 2021, 36, electrónica. ISSN: 1697-7890. Disponible en: https://www.ugr.es/~redce/REDCE36/articulos/03_MARTIN.htm#resumen.

MINTEGUIA ARREGUI, I. *Sentimientos religiosos, moral pública y libertad artística en la Constitución Española de 1978*. Madrid: Dykinson, 2006. ISBN: 84-9772-928-5.

PIGEARD, A. *A table, de la Révolution à l'Empire*. París: Editions de la Bisquine, 2017. ISBN: 979-10-92566-15-4.

PLAZA PENADÉS, J. *El derecho de autor y su protección en el artículo 20.1.b) de la Constitución*. Valencia: Tirant lo Blanch, 1997. ISBN: 84-8002-451-8.

PRIETO DE PEDRO, J.J., DEDEU PASTOR, R. y LORENZO MOLES, M. (coords.). *Libertad, arte y cultura: Reflexiones jurídicas sobre la libertad de creación artística*. Madrid: Marcial Pons, 2023. ISBN: 978-84-126651-0-9.

QUESADA SÁNCHEZ, A.J. La libertad de creación: Apuntes sobre una libertad relativamente desconocida. *Revista Jurídica del Notariado*. Madrid: Lefebvre — Consejo General del Notariado, 2019, 108, pp. 29-92. ISSN: 1132-0044.

RAMOS ARENAS, F. Un cine leído. Cultura cinematográfica, censura y especulaciones en la España de la década de los sesenta. *Journal of Spanish Cultural Studies*. Londres: Routledge, Taylor and Francis Group y Centre for Iberian and Latin American Visual Studies, 2017, 18(3), pp. 239-253. ISSN: 1463-6204.

ROMERO COLOMA, A.M. La libertad de producción y creación artística y sus límites constitucionales. *Revista Aranzadi Doctrinal*. Cizur Menor: Thomson Reuters, 2019, 9 [consulta: 7 de enero de 2024]. ISSN: 1889-4380.

RUIZ PALAZUELOS, N. La libertad de creación artística, ¿un derecho autónomo? (*L'oiseau rebelle* en la Constitución y en la jurisprudencia constitucional). *Revista de Administración Pública*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2021, 215, pp. 111-142 [consulta: 10 de enero de

2024]. DOI: : <https://doi.org/10.18042/cepc/rap.215.04>. Disponible en: https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2022-01/RAP215_04_RUIZ%20PALAZUELOS.pdf.

SERRANO MAÍLLO, M.I. ¿Es el terrorismo de palabra un límite excesivo y desproporcionado al derecho fundamental a la libertad de expresión?: El caso español. *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 2021, 19 (1), pp. 236-264. ISSN: 0718-0195.

URÍAS MARTÍNEZ, J. Artículo 20.1.b): La libertad de creación. En: M. PÉREZ MANZANO e I. BORRAJO INIESTA (coords.), *Comentarios a la Constitución española*, vol. I. Madrid: Boletín Oficial del Estado y Tribunal Constitucional, 2018, pp. 617-625. ISBN: 978-84-340-2503-5.

VERDA Y BEAMONTE, J.R. de. Libertad de creación literaria y derecho a la intimidad. *Derecho Privado y Constitución*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011, 25, pp. 137-174. ISSN: 1133-8768

Prof. Octavio Irving Hernández Jiménez y Dra. Chele Esteve Sendra.
Transformando realidades a través del arte: El impacto del proyecto
Kcho Estudio Romerillo en la revitalización de la comunidad de
Romerillo, Cuba

Investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV)
Prof. e investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV)

FIGURA 1. Exposición de serigrafías y cerámica del maestro de la vanguardia cubana de principios del siglo XX, Wifredo Lam en Kacho-Estudio Romerillo. (2018). La Habana, Cuba. Fuente: Cortesía de Kcho Estudio Romerillo.

Resumen

La intersección entre cultura y desarrollo humano se revela en el caso del Proyecto Kcho Estudio Romerillo, que ha desencadenado una transformación significativa en la comunidad de Romerillo, un barrio del municipio Playa, La Habana, Cuba. Este proyecto, liderado por el renombrado artista Kcho, ha trascendido los límites convencionales del arte para convertirse en un motor de cambio social y desarrollo comunitario. En el corazón de este enfoque reside la convergencia entre expresiones artísticas, participación comunitaria y sostenibilidad. A través de intervenciones creativas, talleres educativos y programas de inclusión social, el Proyecto Kcho Estudio Romerillo ha redefinido el panorama cultural de la zona, proporcionando a sus habitantes una plataforma para expresar su identidad y visión de futuro.

La revitalización de Romerillo se ha manifestado no solo en la transformación física del entorno urbano, sino también en la revitalización del tejido social. Se han forjado lazos más sólidos entre los residentes, empoderándolos para influir en su entorno y fomentar un sentido de pertenencia y orgullo por su comunidad. Esta experiencia ejemplar ilustra el potencial del arte y la cultura como motores de desarrollo humano. Ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de la colaboración entre artistas, líderes comunitarios y residentes para impulsar el progreso social y económico. Además, resalta el papel fundamental de la creatividad y la expresión cultural en la construcción de sociedades más inclusivas y resilientes. El Proyecto Kcho Estudio Romerillo emerge como un modelo inspirador de cómo el arte puede desencadenar un cambio positivo y sostenible en las comunidades, promoviendo así la relación intrínseca entre la cultura y el desarrollo humano.

Introducción:

El proyecto cultural comunitario que trataremos en este artículo, fue ideado por el artista Alexis Leyva Machado (Kcho) e instaurado en la barriada capitalina El Romerillo. Es un proyecto cultural sin fines de lucro cuyo propósito es la experimentación, el desarrollo, la difusión de las artes y el entendimiento humano. Este emprendimiento cultural ha trascendido las fronteras del arte convencional para convertirse en un fenómeno transformador en el corazón del barrio de Romerillo. Alexis Leyva, conocido como Kcho, ha elevado la creatividad a nuevas alturas al fusionar su destreza artística con una profunda conexión con la comunidad. Su enfoque único no solo ha enriquecido la escena cultural cubana, sino que también ha dejado una huella imborrable en el tejido social de Romerillo.

El Proyecto Kcho Estudio Romerillo es mucho más que un espacio artístico; es un testimonio vivo de cómo el arte puede catalizar el cambio y nutrir el espíritu comunitario. Según plantea el propio artista (2018): *“El arte tiene una capacidad sanadora que puede enriquecer y embellecer la vida de los demás”*. A través de instalaciones interactivas, murales vibrantes y colaboraciones comunitarias, Kcho ha logrado redefinir la experiencia urbana en Romerillo, convirtiéndolo en un epicentro cultural vibrante y accesible para todos.

Este proyecto no solo celebra la creatividad individual de Kcho, sino que también destaca su compromiso con la inclusión y el empoderamiento comunitario. La sinergia entre el arte y la comunidad en el Proyecto Kcho Estudio Romerillo sirve como un modelo inspirador para el potencial transformador del arte en la sociedad, demostrando que la expresión artística puede ser un catalizador para el cambio social positivo.

Objetivos

- Analizar cómo el proyecto Kcho Estudio Romerillo ha utilizado el arte como catalizador para impulsar el desarrollo humano en la comunidad de Romerillo.
- Examinar cómo las iniciativas artísticas y culturales pueden transformar la percepción de una comunidad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
- Mostrar cómo la colaboración entre artistas y residentes puede generar proyectos innovadores que promuevan el desarrollo sostenible y la identidad cultural.
- Profundizar en cómo las expresiones artísticas pueden fomentar la inclusión, la cohesión social y la participación ciudadana en procesos de transformación comunitaria.
- Identificar los elementos clave del éxito del Proyecto Kcho Estudio Romerillo y cómo estas lecciones pueden aplicarse a otras iniciativas de desarrollo comunitario a nivel local e internacional.

Propuestas metodológicas

- Explorar el **enfoque participativo** utilizado en el proyecto Kcho Estudio Romerillo y descubrir cómo se han involucrado a los residentes en las decisiones y acciones relacionadas con el desarrollo del barrio.
- Conocer las **alianzas estratégicas** establecidas por el proyecto para ampliar su impacto y entender cómo se ha colaborado con otras organizaciones y entidades para crear sinergias en beneficio de la comunidad.
- Explorar las **metodologías artísticas** innovadoras utilizadas en el proyecto y ver cómo el arte ha sido utilizado como una herramienta de transformación social y desarrollo humano.

Para desarrollar esta indagación sobre Kcho-Estudio Romerillo se utilizó un enfoque basado en la observación y el análisis documental.

Participación comunitaria

Explorar cómo se ha fomentado la participación comunitaria en el desarrollo del proyecto. Conocer las estrategias utilizadas para involucrar a los residentes en las decisiones y acciones relacionadas con el arte y el desarrollo humano.

Impacto social

Descubrir el impacto social positivo generado por el proyecto Kcho Estudio Romerillo. Explorar cómo el arte ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los residentes y fortalecer el tejido social del barrio.

Empoderamiento comunitario

Conocer cómo el proyecto ha empoderado a los residentes del barrio de Romerillo a través del arte y revisar cómo se ha promovido la participación ciudadana y el desarrollo de habilidades y conocimientos.

Presentación del caso

Los orígenes

Kcho, nacido en Nueva Gerona en 1970, encontró en La Habana no solo un nuevo hogar, sino también el escenario para su crecimiento artístico. A los 15 años, ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde cultivó su pasión y se graduó en 1990. Sin embargo, no fue solo su educación artística lo que definió su trayectoria, sino su conexión especial con el barrio de Romerillo,

ubicado en el Consejo Popular Cubanacán, municipio Playa de La Habana.

Romerillo dejó de ser simplemente un vecindario; se convirtió en la extensión de la casa de Kcho durante sus años de formación en la Escuela de Artes. Aquí, en las calles de Romerillo, Kcho no solo conoció a sus habitantes, sino que también se enfrentó de cerca a los desafíos sociales que moldearon su visión artística y su compromiso comunitario.

Este compromiso se tradujo en el proyecto emblemático de Kcho: "Kcho Estudio Romerillo. Laboratorio para el Arte". Pero este proyecto no surgió de la noche a la mañana; desde 2013, Kcho se embarcó en una labor comunitaria intensiva. Su objetivo era transformar tanto los espacios físicos como mentales de los residentes de Romerillo.

FIGURA 2. Kcho-Estudio Romerillo. (2018). La Habana, Cuba. Fuente: <https://medium.com/@habanaps/kcho-estudio-romerillo-donde-el-arte-transforma-un-barrio-62df7f83abf>

Desde la conversión de terrenos baldíos en parques infantiles y espacios para la práctica deportiva, hasta la mejora de servicios públicos como alumbrado y telefonía, Kcho y su proyecto dejaron una huella tangible en la vida cotidiana de los habitantes. La remodelación de la bodega local y la resolución de problemas como vertederos de aguas albañales y la recogida de escombros demuestran la dimensión integral de su enfoque, que va más allá del arte para abrazar la mejora sustancial de la calidad de vida en Romerillo. Así, Kcho no solo se erige como un destacado artista, sino también como un agente de cambio comunitario, fusionando su destreza creativa con un compromiso apasionado por el bienestar de la comunidad que eligió como su hogar.

Un antiguo taller de reparación de ómnibus escolares, cambió su deteriorado aspecto y se convirtió en la sede de **Kcho Estudio**, a partir del 8 de marzo de 2014. En la inauguración estuvo presente el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, así como Eusebio Leal, historiador de la Ciudad de La Habana, junto a reconocidos artistas y moradores de **Romerillo**. Para aquella ocasión especial el público pudo acceder a una exposición de obras originales de **Wilfredo Lam** y otras de la autoría de Kcho. Todo un acontecimiento para oficializar tanta entrega y pasión de un multipremiado artista.

El impacto del proyecto de Kcho trasciende las fronteras del arte convencional al convertirse en un epicentro cultural multifacético. Dentro de este espacio artístico, destaca la Sala de Arte Marta Machado⁵³⁴, un homenaje conmovedor a la madre del artista, una incansable trabajadora y artista popular. Sobre esta sala, plantea Kcho que:

La sala-galería, por ejemplo, acogerá exposiciones de artistas nacionales e internacionales como Joan Miró, Andy Warhol, el escultor francés Arman, Spencer Turner...son trabajos que yo he coleccionado y se van a exhibir para todos. La idea que tengo es inaugurarla con Wifredo Lam y conmemorar el 110 aniversario de su natalicio. Queremos que sea una especie de museo comunitario didáctico, donde vamos a hacer talleres con los niños. El objetivo es que la gente disfrute y entienda el arte. (Amelia Duarte, mayo 4, 2013)⁵³⁵.

Además, el proyecto abraza un teatro para obras de pequeño formato y acoge con entusiasmo el proyecto de teatro para niños "La Colmenita de Romerillo", nombre que hace el guiño a La Colmenita⁵³⁶", grupo de teatro de niños creado por Carlos Alberto Cremata, que no solo entretiene, sino que involucra a toda la familia en una experiencia teatral única.

Este espacio no solo es un refugio para el arte, sino también un semillero educativo. El compromiso con la comunidad se materializa a través de talleres permanentes y gratuitos de artes plásticas, grabado, teatro y cine. La demanda ferviente de estos talleres por parte del público y estudiantes subraya la relevancia y la necesidad de estas oportunidades creativas en la vida cotidiana. El proyecto cuenta además con La biblioteca comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque⁵³⁷, con todos los medios y recursos necesarios para fomentar el estudio y el conocimiento al alcance de todos, y de forma gratuita.

En declaraciones a la revista On cuba NEWS (Amelia Duarte, mayo 4, 2013), Kcho dice: "No se trata solo de establecer mi estudio en Romerillo, sino de contribuir a la transformación del barrio para que la gente comience a cambiar de actitud, que participen y se movilicen por su comunidad". Luego diría:

Conozco bien Romerillo y a casi todo el mundo. Este es mi barrio, llegué con 15 años a la escuela y mientras estudié en el ISA⁵³⁸ era el lugar más inmediato cuando salía a comer algo o socializar con la

⁵³⁴ Martha Machado Cuní. Fue secretaria del Sindicato de Cultura en la Isla de la Juventud, Provincia de Cuba y presidenta de la ACAA (Asociación Cubana de Artesanos y Artistas). Es la madre del artista Alexis Leyva (Kcho). https://www.ecured.cu/Martha_Machado [consultado el 22 de enero de 2024]

⁵³⁵ Artículo "Kcho Estudio en Romerillo, un laboratorio para el arte", Revista On cuba NEWS, por Amelia Duarte. 4 de mayo de 2013. <https://oncubanews.com/cultura/artes-visuales/kcho-estudio-en-romerillo-un-laboratorio-para-el-arte/> [consultado el 23 de enero de 2024]

⁵³⁶ Compañía cubana de teatro infantil, dirigida por Carlos Alberto Cremata. Embajadora de buena voluntad de la UNICEF. Fundada el 14 de febrero de 1990. En 1989, Iraida Malberti y Carlos Alberto (Tim) Cremata (madre e hijo) dirigen un gigantesco espectáculo acuático, que se llamó "Sinfonía para una Perla, en Mar Mayor" en la base náutica de la Casa Central de las FAR. Al transcurrir unos meses de aquel espectáculo náutico, se decide formar un pequeño grupo de actores para trabajos filmicos con algunos de los que más se destacaron en el espectáculo, y se le pide a Cremata, entonces estudiante de tercer año, en la especialidad de Dirección Teatral del Instituto Superior de Arte de Cuba, que los adiestrara con ejercicios de actuación. Y es entonces, que un 14 de febrero de 1990 ("Día de los Enamorados") se reúnen los primeros 14 integrantes que fundaron el Grupo. https://www.ecured.cu/La_Colmenita [consultado el 23 de enero de 2024]

⁵³⁷ Juan Almeida Bosques (La Habana, 17 de febrero de 1927 - 11 de septiembre de 2009). Fue un político, militar, compositor y revolucionario comunista cubano conocido por ser una de las figuras más importantes en la revolución cubana, y más tarde, por ser uno de los más importantes cargos del Partido Comunista de Cuba. https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Almeida_Bosque [consultado el 23 de enero de 2024]

⁵³⁸ Antiguo Instituto Superior de Arte de La Habana, hoy Universidad de las Artes de Cuba. <https://oncubanews.com/cultura/artes-visuales/kcho-estudio-en-romerillo-un-laboratorio-para-el-arte/> [consultado el 23 de enero de 2024]

gente. Yo me desarrollé aquí y tengo muy buenos recuerdos de esa época. Un día pasé y lo encontré todo igual, los mismos baches en la calle, los mismos problemas, así que decidí hacer algo para cambiar Romerillo, un lugar al cual le debo y tengo mucho que agradecer.

El esfuerzo desplegado por Alexis Leyva en Romerillo incluye la creación del Museo Orgánico Romerillo (MOR), una manifestación tangible de la vitalidad y la creatividad que impregnan el barrio. Cada día, este espacio cobra vida, atrayendo a visitantes de diversas regiones de la isla y del mundo entero. Romerillo ya no es solo un vecindario; se ha transformado en un crisol de expresión artística y cambio cultural. Los pobladores, antes ajenos a esta efervescencia creativa, ahora son parte integral de los trabajos artísticos llevados a cabo por Kcho y su equipo.

La visión de Kcho va más allá de la creación artística; es un esfuerzo tenaz por situar el arte en el corazón de la vida diaria. Este creador no solo busca enaltecer la estética, sino convertir el arte en una necesidad primordial para los habitantes de su amado barrio capitalino. Su lucha incansable refleja un compromiso arraigado en la creencia de que el arte puede ser un catalizador poderoso para la transformación social y el florecimiento de una comunidad.

La influencia de Kcho va más allá de las fronteras de Cuba, consolidándose como un artista polifacético de renombre internacional. Reconocido como escultor, pintor, grabador, artista del performance, curador, político y diplomático, su versatilidad artística es tan diversa como impactante. Su trayectoria está adornada con logros notables, como el hito de convertirse en 1995, a la temprana edad de 25 años, en el artista más joven de América Latina en ser parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Este mismo año, fue distinguido con el Gran Premio de la I Bienal de Kwangju en Corea del Sur, consolidando su presencia en el escenario artístico internacional.

Los reconocimientos continúan con la Beca de la Fundación Ludwig Aachen, Alemania (1994), el Premio UNESCO por la Promoción de las Artes en París (1995), la Residencia Atelier Calder en Saxe, Francia (1999), y el Diploma al Mérito Artístico otorgado por el Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba (2001). Cada uno de estos honores refleja la magnitud de su impacto en el mundo del arte y la cultura.

FIGURA 3. Kcho-Estudio Romerillo. (2018). La Habana, Cuba. Fuente: <https://medium.com/@habanaps/kcho-estudio-romerillo-donde-el-arte-transforma-un-barrio-62df7f83abf>

No obstante, el verdadero legado de Kcho va más allá de los premios y reconocimientos internacionales. Su obra más significativa y su mayor reconocimiento residen en su empeño por llevar el arte a la comunidad como una fuerza transformadora. Su incansable deseo de cultivar y multiplicar la esperanza a través del arte lo consagra como un visionario comprometido con el poder redentor y unificador de la creatividad. En cada escultura, lienzo o intervención artística, Kcho teje una narrativa única que va más allá de las galerías, buscando tocar los corazones y las vidas de quienes lo rodean, evidenciando así que su verdadero arte radica en la capacidad de inspirar y cambiar el mundo a través de la expresión creativa.

Todas estas iniciativas implementadas en la localidad de Romerillo por Kcho, tienen sus antecedentes en la labor reparadora y sanadora de la brigada Martha Machado, igualmente liderada por él. Bajo la dirección del renombrado creador de la plástica, Alexis Leyva, conocido como Kcho, la Brigada Martha Machado se erige como un faro de solidaridad y esperanza. Esta brigada, compuesta por casi 50 artistas que abarcan desde pintores y músicos hasta magos, payasos y humoristas, ha dejado una huella indeleble en la historia de ayuda humanitaria a través del arte.

La génesis de la Brigada Martha Machado se remonta al año 2008, tras el paso devastador de los huracanes Ike y Gustav por la Isla de la Juventud y Pinar del Río. Surgió como respuesta a la necesidad imperante de apoyo y reconstrucción, convirtiéndose rápidamente en un símbolo de solidaridad y acción artística. Desde entonces, la brigada ha continuado su labor, extendiendo sus brazos solidarios no solo para la recuperación de los pobladores cubanos, sino también para ofrecer ayuda a los damnificados del desgarrador terremoto que azotó Haití en enero de 2010, dejando más de 300,000 personas fallecidas.

El nombre de la brigada rinde homenaje también a su madre, por quien tiene una gran admiración. En cada misión emprendida por la brigada, el legado y la inspiración de Martha Machado se hacen presentes, recordando la importancia de unir fuerzas artísticas para hacer frente a las adversidades y brindar apoyo a quienes más lo necesitan.

La Brigada Martha Machado no solo demuestra la capacidad del arte para trascender sus límites convencionales, sino que también ilustra cómo la creatividad y la solidaridad pueden converger para impulsar un cambio positivo en las comunidades afectadas por desastres naturales y tragedias humanas. En la unión de talentos y corazones, esta brigada se erige como un testimonio vivo de la capacidad del arte para sanar, reconstruir y elevar el espíritu humano.

Resultados

El Proyecto Kcho Estudio Romerillo se erige como un paradigma de cómo el arte puede ser un catalizador poderoso para la transformación comunitaria. Desde su implementación, este proyecto ha cosechado resultados significativos que han redefinido la realidad de Romerillo y han resonado más allá de sus límites geográficos. A continuación, se destacan algunos de los logros más sobresalientes:

1. Renovación Urbana:

- *Parques y Espacios Recreativos:* Antiguos terrenos baldíos se transformaron en vibrantes parques infantiles y áreas para la práctica de deportes, fomentando el esparcimiento y la convivencia comunitaria.
- *Gimnasio Biosaludable:* El proyecto contribuyó a la creación de un gimnasio al aire libre, promoviendo un estilo de vida saludable entre los residentes.

2. Inclusión y Educación:

- *Teatro y Arte para Niños*: La introducción de una sala de teatro para obras de pequeño formato y el proyecto "La Colmenita de Romerillo" involucra a niños y familias, promoviendo la creatividad y la expresión artística desde temprana edad.
- *Talleres Gratuitos*: Se imparten talleres continuos y gratuitos de artes plásticas, grabado, teatro y cine, satisfaciendo la demanda de aprendizaje creativo de la comunidad.

3. Reconocimiento Internacional:

- *Colección Permanente en el MoMA*: Kcho se convirtió en el artista más joven de América Latina en formar parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) en 1995, consolidando su relevancia a nivel internacional.

4. Impacto en Infraestructura y Servicios:

- *Mejoras en Servicios Públicos*: El proyecto abogó por mejoras en el alumbrado y servicio telefónico públicos, elevando la calidad de vida de los residentes.
- *Rescate de Espacios Olvidados*: La remodelación de la bodega local y la resolución de problemas como vertederos de aguas albañales y la recogida de escombros contribuyeron a la revitalización

FIGURA 4. Implementación de servicios de Google de forma gratuita, para los vecinos de la comunidad. 2015. Proyecto subvencionado por Kcho-Estudio Romerillo. (2018). La Habana, Cuba. Fuente: <https://medium.com/@habanaps/kcho-estudio-romerillo-donde-el-arte-transforma-un-barrio-62df7f83abf>

del entorno.

5. Museo Orgánico:

- *Vitalidad Creativa*: La creación del Museo Orgánico representa un testimonio tangible de la vitalidad y la creatividad que fluyen en Romerillo gracias al proyecto.

6. Visitas y Reconocimiento Continuo:

- *Atractivo Turístico*: Romerillo se ha convertido en un destino atractivo para visitantes de diversas regiones de la isla y del mundo, generando un impacto económico positivo para la comunidad.
- *Compromiso continuo*: El trabajo desplegado por Kcho y su equipo sigue atrayendo la atención y el reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

El Proyecto Kcho Estudio Romerillo trasciende las fronteras del arte convencional para convertirse en un testimonio viviente de cómo la creatividad puede ser un agente transformador en la vida de una comunidad. Este enfoque integral, que abraza la renovación urbana, la inclusión educativa y la revitalización cultural, demuestra que el arte no solo embellece, sino que también fortalece los lazos sociales y eleva la calidad de vida de quienes lo experimentan. Kcho y su equipo no solo han creado obras artísticas, sino que han labrado un legado de cambio positivo arraigado en la convicción de que el arte puede ser el motor de una sociedad más vibrante y esperanzadora.

Discusión

El tema en cuestión ha sido ampliamente abordado a nivel de publicaciones en revistas digitales principalmente, y los estudios realizados se circunscriben a algunas tesis de grado desarrolladas en la Facultad de Artes y Letras de La Universidad de la Habana, a las cuales no se ha podido tener acceso. De modo que la comprensión del tema pudiera ampliarse a partir de dichas consultas. No obstante, y dado lo

mediático que ha sido este proyecto en el contexto cubano, se pueden arribar a algunos análisis sobre los métodos de trabajo, así como del alcance social y cultural que ha alcanzado este proyecto.

Kcho, ha implementado una metodología de trabajo integral y participativa para transformar el barrio de Romerillo a través del arte.

Aunque los detalles exactos de su metodología pueden no estar completamente detallados públicamente, algunos aspectos clave han sido evidentes en el desarrollo del proyecto:

Inmersión y conexión con la comunidad:

- Kcho se ha sumergido en la vida cotidiana de Romerillo desde sus años de formación en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Esta conexión íntima con la comunidad le ha proporcionado una comprensión profunda de sus necesidades, desafíos y aspiraciones.

Diálogo abierto y colaboración:

- Kcho ha promovido un diálogo abierto y colaborativo con los residentes locales. Esta interacción constante ha permitido identificar áreas de oportunidad y diseñar intervenciones artísticas que reflejen las realidades y aspiraciones de la comunidad.

Proyectos multidisciplinarios:

- La inclusión de diversas disciplinas artísticas, como teatro, música, pintura y talleres educativos, ha creado un enfoque multidisciplinario. Esta diversidad artística ha enriquecido la experiencia cultural de Romerillo y ha atraído la participación de diferentes segmentos de la población local.

Participación activa de la comunidad:

- La comunidad de Romerillo ha participado activamente en la ejecución de proyectos. Desde la creación de murales hasta la transformación de espacios públicos, los residentes han sido agentes activos en la construcción de su entorno cultural.

Educación y Formación Artística Continua:

- Kcho ha implementado talleres educativos gratuitos en artes plásticas, grabado, teatro y cine. Estos talleres no solo han proporcionado oportunidades de formación artística continua, sino que también han fomentado la participación y el desarrollo de habilidades creativas locales.

Proyectos de Renovación Urbana:

- La transformación de terrenos baldíos en parques, la creación de un gimnasio biosaludable y la mejora de servicios públicos han sido proyectos específicos que han tenido un impacto tangible en la calidad de vida de los residentes locales.

Museo Orgánico Romerillo y Espacios de Exhibición:

- La creación del MOR ha proporcionado un espacio permanente para la exhibición de obras de arte y objetos culturales relevantes para Romerillo. Esto ha contribuido a preservar la historia local y mantener viva la identidad cultural.

Fomento de relaciones saludables y respetosas con entidades del gobierno a nivel local, nacional e internacional:

- Kcho y su equipo de trabajo han fomentado un nivel de relaciones muy valiosas con diferentes entidades de gobierno, organizaciones políticas y de masas, entidades culturales tanto a nivel nacional como fuera de Cuba, lo cual ha favorecido el desarrollo de los diferentes proyectos que en el marco de Kcho Estudio, se han llevado a cabo.
- Entre las entidades nacionales podemos citar por ejemplo los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), La federación de Estudiantes Universitarios (FEU), La organización de pioneros José Martí y el Partido Comunista de Cuba (PCC). Estas organizaciones tienen una influencia a nivel de barrios muy importante y ayudan a aglutinar los esfuerzos por un bien común, ya que se rigen por políticas unitarias del gobierno para cubrir diferentes espectros del desarrollo social.
- Otras entidades que pertenecen a los órganos de gobierno a nivel provincial son El Poder Popular que cuenta con una dirección de Cultura, La Dirección Provincial de Cultura que cuenta con una red de Casas de Cultura y un programa de inserción que tienen como política hacer llegar la cultura a todos los sectores de la sociedad y desarrollar el talento local, en todas las ramas de la cultura. Los Instructores de Arte⁵³⁹ que son un cuerpo de profesionales formados en nivel medio bachiller y en nivel universitario y que se encargan de desarrollar programas formativos en las diferentes manifestaciones del arte y la cultura. Esta figura se supedita a las instituciones culturales de cada localidad.
- A nivel nacional se citan las siguientes entidades y organismos que juegan un rol en el apoyo a proyectos como Kcho Estudio Romerillo: Consejo Nacional de las Artes Plásticas⁵⁴⁰ (CNAP), El Consejo Nacional de Casas de Cultura⁵⁴¹ (CNCC). Como institución que rige toda la política cultural del país citamos el Ministerio de Cultura⁵⁴² (MINCULT). Desde las diferentes direcciones de trabajo de esta institución se organizan las políticas y acciones para el trabajo cultural a nivel de país.
- Igualmente, a nivel de provincia y a nivel de país podemos mencionar a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), y E Centro de Intercambio y Referencias sobre Iniciativas Comunitarias⁵⁴³ (CIERIC).

⁵³⁹ En respuesta al llamamiento hecho a los jóvenes por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, a ingresar en la primera Escuela Nacional de Instructores de Arte (ENIA), creada por él en abril de 1961, la adolescente Olga Alonso González (San Miguel del Padrón, 18 de febrero de 1945-Fomento, 4 de marzo de 1964) estuvo entre los primeros cuatro mil estudiantes que se incorporaron a este extraordinario proyecto del que unos tres mil graduados posteriormente ingresaron en la Escuela Nacional de Arte (ENA), convirtiéndose en la primera generación de artistas formados por la Revolución Cubana.

⁵⁴⁰ Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Institución perteneciente al [Ministerio de Cultura de la República de Cuba](#), encargada de velar por el desarrollo de las manifestaciones artísticas, el sistema de relaciones internas, así como por las demás manifestaciones e instituciones estatales de administración de la cultura y de otro carácter.

⁵⁴¹ Consejo Nacional de Casas de Cultura. Tiene sus antecedentes en 1991 bajo el nombre de Centro Nacional para el Trabajo Cultural en la Comunidad, modificado con el nombre Centro Nacional de Cultura Comunitaria en 1994, y actualmente como Consejo Nacional de Casas de Cultura.

⁵⁴² Ministerio de Cultura. Órgano de la Administración Central del Estado de la [República de Cuba](#), encargado de dirigir, orientar, controlar y ejecutar en el ámbito de su competencia la aplicación de la política cultural del Estado y del Gobierno cubano, así como garantizar la defensa, preservación y enriquecimiento del patrimonio cultural de la nación cubana.

⁵⁴³ Centro de Intercambio y Referencia sobre Iniciativas Comunitarias. También conocido como CIERIC, es un Centro de carácter asociativo sin fines de lucro, vinculado a la [Unión de Escritores y Artistas de Cuba](#) (UNEAC), autónomo en cuanto al manejo institucional, la gestión económica y la administración de recursos.

OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES Y DEL ESCENARIO INTERNACIONAL QUE HAN COLABORADO CON EL PROYECTO SON;

FUNDACIÓN LUDWIG

- Kcho ha sido beneficiario de la Beca de la Fundación Ludwig Aachen, Alemania, en 1994. Aunque esta beca no está directamente vinculada con Kcho Estudio Romerillo, destaca la relación del artista con fundaciones internacionales.

UNESCO

- En 1995, Kcho fue galardonado con el Premio UNESCO por la Promoción de las Artes en París. Este reconocimiento internacional puede haber contribuido indirectamente al respaldo y reconocimiento del proyecto en Romerillo.

ATELIER CALDER RESIDENCY

- Kcho participó en la Atelier Calder Residency en Sache, Francia, en 1999. Aunque esta residencia no está específicamente relacionada con Kcho Estudio Romerillo, indica la participación del artista en programas artísticos internacionales.

INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE, LA HABANA, CUBA

- Kcho recibió el Diploma al Mérito Artístico del Instituto Superior de Arte en La Habana en 2001. Este reconocimiento local subraya la conexión del artista con instituciones educativas y culturales cubanas.

En conjunto, la metodología de Kcho destaca por su enfoque inclusivo, participativo y multidisciplinario, permitiendo una transformación integral de Romerillo a través del arte y generando un sentido de propiedad y conexión profunda entre los residentes y su entorno cultural revitalizado.

En el vasto lienzo de iniciativas artísticas que buscan cambiar el curso de comunidades desfavorecidas, el proyecto Kcho Estudio Romerillo destaca como una luminosa obra maestra. La labor de Alexis Leyva, conocido como Kcho, ha trascendido las fronteras del arte convencional, convirtiéndose en un faro de inspiración para aquellos que creen en el poder del arte como fuerza motriz para la transformación social.

Kcho Estudio Romerillo no es simplemente un proyecto artístico; es un testimonio viviente de cómo el arte puede tejer hilos de esperanza, revitalización y empoderamiento en el tejido mismo de una comunidad. Desde la renovación estética de los espacios urbanos hasta la creación de oportunidades educativas y la inclusión de diversas disciplinas artísticas, cada pincelada y cada iniciativa ha dejado una huella indeleble en el corazón de Romerillo.

Este proyecto no solo ha embellecido calles y plazas, sino que ha empoderado a sus residentes para ser los arquitectos de su propio destino. La Brigada Martha Machado, los talleres educativos y la participación activa de la comunidad son testimonios tangibles de que el arte puede ser un catalizador para el cambio tangible y duradero.

En el tejido de la narrativa de Kcho Estudio Romerillo, no solo vemos obras de arte, sino la historia viva de una comunidad que se niega a ser definida por adversidades pasadas. La experiencia de Romerillo, enriquecida por el arte y la creatividad, resuena como un llamado a la acción para aquellos que buscan construir puentes entre el arte y la transformación comunitaria. En un mundo lleno de desafíos, Kcho

Estudio Romerillo nos recuerda que cada trazo creativo tiene el potencial de cambiar destinos y despertar el espíritu de una comunidad. Al mirar hacia adelante, inspirados por el ejemplo de Romerillo, abracemos la idea de que el arte no solo puede embellecer, sino también iluminar el camino hacia un futuro más vibrante y esperanzador para todas las comunidades desfavorecidas que anhelan su propia transformación.

Conclusiones

En el epicentro de Romerillo, el proyecto Kcho Estudio Romerillo ha trascendido las expectativas convencionales del arte. Bajo la visión intrépida de Alexis Leyva, Kcho, este proyecto ha marcado un hito en la transformación de comunidades desfavorecidas a través de iniciativas artísticas integrales.

Desde la renovación estética de espacios deshabitados, hasta la creación de parques, teatros y espacios culturales, cada intervención ha dejado una huella indeleble en el paisaje urbano de Romerillo. La inclusión de diversas disciplinas artísticas y la oferta continua de talleres educativos gratuitos han fortalecido no solo el tejido cultural, sino también la identidad y el empoderamiento de la comunidad.

La labor del proyecto Kcho Estudio Romerillo va más allá de las calles de este barrio, extendiéndose a la revitalización y preservación de expresiones artísticas de larga tradición, como el grabado. Este empeño no solo ha contribuido a la apertura de nuevos talleres en distintos puntos de Cuba, sino que ha generado un tejido colaborativo entre Kcho Estudio y destacados artistas de diversas provincias.

La apertura de talleres de grabado no solo es un gesto de creación de espacios físicos; es una declaración de compromiso con la riqueza cultural que emana de esta disciplina. La sabia colaboración con artistas de renombre en el panorama insular ha permitido dirigir estos esfuerzos hacia lugares donde las condiciones eran propicias, donde residían artistas dedicados al grabado y comprometidos con la preservación y transmisión de conocimientos asociados a esta técnica artística. En este sinuoso camino, Kcho Estudio ha trascendido las barreras geográficas, tejiendo una red que une a artistas, talleres y

FIGURA 3. Kacho-Estudio Romerillo. (2018). La Habana, Cuba. Fuente: <https://search.brave.com/images?q=Kcho+Estudio+Romerillo+impacto+en+el+barrio&source=web>

comunidades en un esfuerzo conjunto por revitalizar y enriquecer el patrimonio grabado en Cuba y Latinoamérica. Esta labor colaborativa no solo impulsa la creación artística contemporánea, sino que también garantiza que las tradiciones grabadas, con su riqueza histórica y cultural, sean preservadas y transmitidas a las generaciones venideras.

Así, la labor de Kcho Estudio Romerillo en el fomento del grabado se convierte en un testimonio de cómo el arte puede actuar como un puente entre el pasado y el futuro, entre artistas consagrados y emergentes, entre la tradición y la innovación. En cada taller, en cada estampa, se escribe un capítulo adicional en la historia del grabado, una historia que, gracias a esta colaboración visionaria, seguirá dejando una impronta duradera en el panorama artístico de Cuba y más allá.

La Brigada Martha Machado, liderada por Kcho, extiende sus brazos solidarios en respaldo a comunidades afectadas por desastres naturales. Esta iniciativa no solo es un testimonio de generosidad, sino también un ejemplo de cómo el arte puede ser un puente de conexión y ayuda humanitaria.

La creación del Museo Orgánico de Romerillo se erige como un santuario que preserva la rica historia y creatividad del barrio. Este espacio no solo exhibe obras artísticas, sino que encapsula la esencia misma de una comunidad en transformación constante.

En conjunto, estos proyectos no solo han embellecido Romerillo, sino que han redefinido su narrativa. Han demostrado que el arte puede ser un vehículo para la inclusión, la educación y la esperanza. Romerillo ya no es simplemente un barrio; es un testimonio de cómo la creatividad puede ser el motor de la transformación comunitaria, tocando los corazones y las vidas de aquellos que tienen el privilegio de ser parte de esta historia en evolución. En el lienzo de Romerillo, la paleta de Kcho ha pintado no solo obras artísticas, sino una promesa duradera de un futuro donde el arte sea un faro constante de inspiración y cambio positivo.

Uno de los alcances más notables de Kcho Estudio Romerillo se manifiesta en su vínculo transformador con el sistema de enseñanza artística en Cuba. La labor incansable de Alexis Leyva y su equipo ha dejado una marca indeleble en la dinámica de diversas escuelas de arte, no solo en el ámbito de las artes plásticas, sino también en otras disciplinas, tejiendo un puente entre el alumnado, el profesorado y la comunidad en su conjunto.

El proyecto ha trascendido las aulas, llevando el arte a la práctica y convirtiendo las escuelas en centros de creatividad y participación comunitaria. La intersección entre el aprendizaje artístico y la vida real se ha convertido en un pilar fundamental, donde el alumnado no solo absorbe conocimientos, sino que también se convierte en agente activo de transformación.

Los proyectos desarrollados han actuado como catalizadores, integrando a estudiantes y profesores en iniciativas que van más allá de las paredes de las aulas. Este enfoque no solo nutre el talento artístico de las nuevas generaciones, sino que también fortalece el sentido de responsabilidad y compromiso social. El impacto de Kcho Estudio en el sistema educativo es evidente en la sinergia entre el arte, la pedagogía y la comunidad. La creatividad no se confina a los lienzos, sino que se expande a través de proyectos que involucran a la comunidad, fomentando un diálogo constante entre la expresión artística y la realidad circundante. En este maridaje único entre el arte y la educación, Kcho Estudio Romerillo ha demostrado que la enseñanza artística no solo forma artistas, sino también ciudadanos comprometidos y conscientes de su capacidad para cambiar el mundo a través del arte. Este vínculo transformador no solo enriquece las aulas, sino que también deja una huella profunda en el tejido mismo de la sociedad cubana, cultivando mentes creativas y corazones comprometidos con la construcción de un futuro vibrante y lleno de posibilidades.

Bibliografía

Kcho estudio Romerillo, donde el arte transforma un barrio [en línea]. Havana Private Suite, Medium, 2018 [consulta: 23 de enero 2024]. Disponible en: (<https://medium.com/@habanaps/kcho-estudio-romerillo-donde-el-arte-transforma-un-barrio-62df7f83abf>)

Kcho estudio Romerillo (Laboratorio para el arte) [en línea]. EcuRed. [consulta: 23 de enero 2024]. Disponible en: [https://www.ecured.cu/Kcho Estudio Romerillo \(laboratorio para el arte\)](https://www.ecured.cu/Kcho_Estudio_Romerillo_(laboratorio_para_el_arte))

Rodríguez Derivet, Arleen. *Fidel asiste a inauguración de Estudio de arte en el barrio habanero Romerillo* [en línea]. Juventud REBELDE. DIARIO DE LA JUVENTUD CUBANA, 9 de enero de 2014 [consulta: 23 de enero 2024]. Disponible en: <https://www.juventudrebelde.cu/cuba/2014-01-09/fidel-asiste-a-inauguracion-de-estudio-de-arte-en-el-barrio-habanero-romerillo>

Fidel en el corazón de Romerillo [en línea]. Asociación Suiza-Cuba. Solidaridad con Cuba, 2014 [consulta: 23 de enero 2024]. Disponible en: <https://www.cuba-si.ch/es/fidel-en-el-corazon-de-romerillo-fotos/>

Duarte, Amelia. *Kcho Estudio en Romerillo, un laboratorio para el arte* [en línea]. On cuba NEWS, 4 de mayo, 2013 [consulta: 23 de enero 2024]. Disponible en: <https://oncubanews.com/cultura/artes-visuales/kcho-estudio-en-romerillo-un-laboratorio-para-el-arte/>

O' Connor, María Carla. ***Romerillo: Un barrio por y para el arte*** [en línea]. Rachel Morales, Daniela Oliva. CUBADEBATE, Por la verdad y las ideas, 4 junio 2017 [consulta: 23 de enero 2024]. Disponible en: <http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/06/04/romerillo-un-barrio-por-y-para-el-arte-videos/>

Certifican al Museo Orgánico de Romerillo como centro de vacunación [en línea]. SANCRISTÓBAL DE LA HABANA, ciudad maravilla, 14 de junio 2021 [consulta: 23 de enero 2024]. Disponible en: <http://www.sancristobal.cult.cu/tag/museo-organico-romerillo/>

Centro de Intercambio y Referencias sobre Iniciativas Comunitarias [en línea]. EcuRed [consulta: 23 de enero 2024]. Disponible en: [https://www.ecured.cu/Centro de Intercambio y Referencia sobre Iniciativas Comunitarias](https://www.ecured.cu/Centro_de_Intercambio_y_Referencia_sobre_Iniciativas_Comunitarias)

Ministerio de Cultura [en línea]. EcuRed [consulta: 23 de enero 2024]. Disponible en: [https://www.ecured.cu/Ministerio de Cultura](https://www.ecured.cu/Ministerio_de_Cultura)

Consejo Nacional de Artes Plásticas [en línea]. EcuRed [consulta: 23 de enero 2024]. Disponible en: [https://www.ecured.cu/Consejo Nacional de las Artes Plásticas](https://www.ecured.cu/Consejo_Nacional_de_las_Artes_Pl%C3%A1sticas)

Consejo Nacional de Casas de Cultura [en línea]. EcuRed [consulta: 23 de enero 2024]. Disponible en: [https://www.ecured.cu/Consejo Nacional de Casas de Cultura](https://www.ecured.cu/Consejo_Nacional_de_Casas_de_Cultura)

Instructores de arte: un noble proyecto de la Revolución Cubana [en línea]. EcuRed, 18 febrero 2021 [consulta: 23 de enero 2024]. Disponible en: <https://www.ministeriodecultura.gob.cu/es/actualidad/noticias/instructores-de-arte-un-noble-proyecto-de-la-revolucion-cubana>

Juan Almeida Bosque [en línea]. Wikipedia [consulta: 23 de enero 2024]. Disponible en: [https://es.wikipedia.org/wiki/Juan Almeida Bosque](https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Almeida_Bosque)

Martha Machado [en línea]. EcuRed [consulta: 23 de enero 2024]. Disponible en: [https://www.ecured.cu/Martha Machado](https://www.ecured.cu/Martha_Machado)

La Colmenita [en línea]. EcuRed [consulta: 23 de enero 2024]. Disponible en:
https://www.ecured.cu/La_Colmenita

Kcho Estudio Romerillo (laboratorio para el arte) [en línea]. EcuRed [consulta: 23 de enero 2024].
Disponible en:
<https://www.ecured.cu/Kcho>

Rodolfo Marccone-Lo Presti.

El barroco andino como expresión de desarrollo humano y cultural en el mestizaje latinoamericano en el s.XVII y s.XVIII y sus influencias hasta el día de hoy

Doctorando
Universidad de Valencia.

Resumen

El concepto de “Barroco Andino” vive una revalorización en la discusión actual del pensamiento político crítico latinoamericano (Dussel, 20; Echeverría, 2013 y otros). Es la expresión de una antigua resistencia suave, que parte de la élite artística y cultural heredera del imperio Inca, serán los Jesuitas quienes lideren este proceso de interculturalidad artística que cambiará la fisonomía del Alto Perú e influenciará todo el cono sur Latinoamericano.

1.- Introducción.

En sí mismo el Barroco como un movimiento artístico que para muchos es sinónimo de pesadez ornamental en cuanto a lo estético, fue un movimiento que se opuso al clasicismo para retornar a la esencia de lo dado. En sí esconde una crítica y complejidad inaudita, tal como el tiempo que le tocó nacer—plena conquista de América, contrarreforma, etc—, donde dos formas opuestas de ser en el mundo se encontraron, lo indígena y lo europeo.

El Barroco Andino, representa la búsqueda al retorno de una armonía primigenia perdida(Villanueva,1989). Por ello por ejemplo el gran adelanto de la técnica pictórica que se da en la Escuela de Cusqueña, donde confluye la tradición pictórica occidental la cual es reelaborada desde lo indígena, nos habla de un encuentro maravilloso (Fane, 1996). Esta forma de adición suave, de creatividad única, nos habla de un desarrollo humano y cultural el cual es digno de estudiar, en la complejidad de nuestro tiempo.

En especial su relación, con la concreción de ideales políticos que evocan la armonía perdida en estos siglos de modernidad. Armonía que se intenta recuperar desde un concepto ético-político como el concepto del “Buen Vivir” o “Vivir Bien”(Choquehuanca, 2022). Que incluso influencia el nuevo constitucionalismo latinoamericano como sucede en la Constitución Política de Bolivia y Ecuador. Que podríamos relacionar con un resabio del Barroco Andino no en lenguaje estético meramente, sino que, en un lenguaje político, que coincide con el espacio geográfico donde se desarrolló el Barroco Andino, algunos hablan de una utopía del oprimido (Santamaría, 2019).

En nuestro breve ensayo buscamos problematizar y elaborar un discurso coherente en el análisis del mestizaje, como muestra de una verdadera y profunda interculturalidad y su nota de resistencia a una posmodernidad decadente (Ballesteros, 2019). Queremos demostrar que un tipo rico de armonía ocurrió en la Latino América del S.XVI y parte del S.XVII y hoy también es posible para el mundo entero.

1.- América fue antes “Abya Yala” y el indio fue antes que el indigenismo. Realismo epistémico para entender al americano.

Sabemos por la arqueología que el poblamiento de América entre 10.000 a 30.000 años, hoy la teoría de las olas migratorias por el estrecho de Bering se encuentra cuestionada, por los estudios genéticos y la presencia de ADN de poblaciones del Pacífico a través de los genes HLA en las poblaciones indígenas americanas (Rey y otros, 2012). Así las cosas lo que Gamio vislumbró en los albores del S.XX cuando estudiando a los Aztecas descubrió que esta civilización era heredera de culturas líticas, o sea que eran herederos de una larga historia, donde las tradiciones culturales de estas poblaciones sobreviven hasta la conquista de España; así las cosas Gamio describió que el proceso de evangelización llevada por la Iglesia Católica en la colonia Española de América adaptó y conservó muchas de las creencias indígenas; creando una singular continuidad espacio-tiempo entre el mundo antiguo y la novedad del evangelio. Así las cosas Favre señala: “Las ideas religiosas de los indios—señala como ejemplo de esta singular continuidad—son las mismas que las de sus antepasados precolombinos, aunque embozadas bajo la apariencia del Catolicismo” (Favre,1999, 46-47).

Por ello podemos decir que la historia de América Latina es tan antigua como el poblamiento mismo de estas tierras, mucho más antigua que Aztecas, Mayas o Incas, más oscura y compleja de lo que las crónicas europeas nos comentaron al inicio del S.XVI y que la colonialidad del poder oculto, por ser irrelevante para el eurocentrismo dominante como única racionalidad posible. Pero podremos demostrar que la luz del evangelio pudo salvar del genocidio y etnocidio a los indígenas de Latino America, no así ocurrió en la colonia de los anglosajones.

Pero llegará un día que el Americano se lograra liberar de la tradición eurocéntrica, y como señala Favre descubrirá que el mestizaje en su significación profunda es un aceptación de la cultura indígena, no como un hecho arqueológico constitutivo de la americanidad pretendido por los nacionalismos incipientes del S.XX , sino como un hecho relacional clave para entender nuestro presente y proyectar el futuro desde nuestra propia y constitutiva identidad diversificada y posible, donde se pueda asumir la dimensión de la natalidad y hablo en el sentido de apertura a la vida que indica el ascenso de una cultura por sobre la cultura de la muerte, eros Vs. thanatos(Jung,), y este papel le corresponde a América Latina en el futuro de las humanidades posibles. Justamente porque liberar nuestra faz india nos permitirá liberar lo que ocultamos y lo que nos devaluó como sociedad colonizada.

Sabemos que el mestizaje es considerado como el elemento aglutinante de las incipientes naciones americanas herederas de procesos revolucionarios que se extienden hasta el S. XIX, esto se ve en la obra racista de Lopez Portillo y Rojas, denominado “La raza Indígena”; y llegaron a definir que el indio es que vive como indio, o sea la pertenencia cultural a la indianidad(Favre, 1999,48)Lo queremos significar con estos comentarios es que una corriente del pensamiento latinoamericano afianzó la idea de identidad en los indígenas, como mera pertenencia de auto percepción cultural.Como una forma de apropiación de espacios políticos, esto es palpable en la propia Revolución Mexicana en los albores del S.XX. Así las cosas las culturas europeas e indígenas no pueden verse en lucha, será en pleno Siglo XX con la llegada de la explicación del concepto de aculturación por Gonzalo Aguirre Beltrán en su obra “El proceso de aculturación (1957)” donde la clave hermenéutica de la matriz cultural latinoamericana es entendido como un proceso de complementariedad entre dos culturas diversas la europea y la indígena, las que para Aguirre radican en una clave de novedad con la intersección radical y la igualdad ontológica de ambas culturas, sabemos que esto fue una idea eminentemente Mexicana del S. XX, que desencadena el ideal estético como el de Diego de Rivera, quien llevaría a su máxima expresión de las artes plásticas en México el indigenismo naciente, en una

forma especial de expresión pictórica, que podemos descubrir en sus murales, verdaderas consignas estéticas-políticas.

Esta aculturación debería tener dos vías o movimientos, donde la cultura europea aprendiera de la cultura indígena, y lo indígena de la europea, la complementariedad de los opuestos sería una idea central de estas ideas y como se ha demostrado recientemente por el filósofo chileno Gastón Soublette, es parte de la sabiduría prehistórica presente tanto en pueblos americanos como los Mapuches o en las tradiciones arcaicas de la cultura China, en este sentido Soublette señala una triple categorización en el pensamiento prehistórico, que en este sentido nos puede servir para la reflexión: “identificando el autor una triple clave ontológica que se constituye de la observación de los fenómenos naturales que desarrolló el ser humano donde “unifica la diversidad”. La segunda clave es el “perpetuo cambio” del organismo unificado. La tercera clave es la “estructura binaria de todos los cambios”, así las cosas, dirá: “Esta estructura ordena todos los fenómenos en pares de opuestos complementarios, empezando por los dos demiurgos del Cielo y la Tierra, y en lo que se refiere al hombre, la pareja arquetípica del padre y la madre” (Marcone, 2024, p.23).

Sabemos por la categorización de la historiografía del indigenismo que existen tres grandes corrientes de este desde el siglo XVII. Las visiones racistas, la culturalista en la cual nos hemos detenido por ser a nuestro juicio la de mayor influencia, y por ser la más positiva de todas, y que explica el Barroco Andino como fenómeno de adición; luego el advenimiento de las teorías marxistas, propias del S. XX, que en la lógica de la lucha de clases y de la implantación de un modelo capitalista comunista desarrollista y cientificista, permitieron el nacimiento de un socialismo de cariz latinoamericano que desembocará en diversos movimientos políticos, revoluciones, y contrarrevoluciones que estancara a Latino América en el siglo XXI, y nos entrapa en las lógicas binarias de la guerra fría y terminará con el proyecto reciente del Socialismo del S. XXI desarrollado por el indigenismo de Evo Morales y la socialización de Rafael Correa en Ecuador, que acuñara un Nuevo Constitucionalismo donde los derechos de la Pacha Mama y el Sumak KAWSAY, constituyen la expresión política de una utopía Andina, pero para llegar a estas ideas políticas constitucionalizadas.

Pero para llegar a esto detengámonos en el movimiento especialmente indigenista que identificamos con el telurismo, el cual identifica a la tierra, su fuerza y paisaje como la parte esencial del espíritu indígena, dicho espíritu se transmite en el hábitat de Abya Yala—la expresión original que nombraba este continente—, por eso las nuevas migraciones del S. XIX y XX a América desde Europa, más allá de los Españoles, con los Italianos a Argentina y Brasil, y otros como los alemanes del Sur de la Patagonia Chileno/Argentina, pudieron entenderse en un discurso inclusivo a un aspecto telúrico del sentir nacional, es significativa la reflexión, como expresa Tamay(Thomas, 1974), así las cosas un alemán: “ En un viaje a Bolivia el filósofo germanobáltico Hermann Von Keyserling se dejó seducir por el pensamiento de Tamayo que desarrollará después en sus meditaciones sudamericanas(1932),. / Desde la cima de los Andes, América se le aparece como “el continente del tercer día e la creación”, día en que según el Génesis la vida empezó a desprenderse de la mineralidad “El hombre es ahí tierra, y fuerza pura de la tierra.” (Favre, 1999,63).

Así las cosas, el hombre Andino idealizado por el espíritu europeo del S.XX por la cosmovisión eurocéntrica de la era industrial, como luego la teoría crítica en el giro decolonial denunciara, aparece en la historia como lo exótico. En el telurismo el Indígena es rebajado a la tierra o mejor dicho ensalzado a la tierra o al evento terrícola-cósmico, es la posibilidad de que el idealismo europeo inaugurado radicalmente por Hegel pueda beber de fuentes telúricas, vitales, y llenas de energía donde el acontecimiento de autopercepción del yo, sea una pulsión que nazca de la vivencia de la

tierra Americana, de una América telúrica, que es conciencia de su especificidad ecosistémica por decirlo en el lenguaje de la ecología, una ecología humana que tiene relación evidente con el medio que se vive, como el ambiente moviliza genes y formas de vida, cultura y creencias, derecho y sociedad.(Morton, 2013)

Quiero terminar con los versos del poeta chileno Pablo Neruda que resume un estadio espiritual, que fue expresado por el poeta, quien encuentra un mundo hundido, extraviado, y así hundió la mano, descendiendo en la tierra, donde regresa a la primavera humana, desde manantiales marinos, roca, tierra y alma. Como el en el Canto VI cuando describe a Machu Picchu como el lugar del misterio⁵⁴⁴.

La cultura Latino America es el producto de un descubrimiento, de un encuentro en la diversidad o pluralidad del mundo, No es mera adición o superposición de equivalentes como defiende un cultismo racial como el indicado más arriba. El encuentro entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo es un intrincado laberinto de integración de universos semióticos e ideológicos percibidos por un otro (Favre, 1999, 13).

En este sentido cuando Dussel cuenta la historia de la India Malinche traductora de Cortez, entiende como la mediación de una traducción como aquella fue más un acto performativo, osea generativo de una nueva realidad (Dussel, 2012). Por ello entendemos que el Barroco Europeo llegado a América, será una especie de Malinche, traductor de las certezas inmateriales de dos pueblos cultos, uno el Incaico y el hispánico judeo-cristiano. Esta es una tesis que defenderemos con fuerza.

Más bien debemos indicar que la genialidad del Barroco Andino no será su suave adición al Barroco Europeo si no una especificidad única, capaz de abrir campos de sentido como nos enseña el Nuevo Realismo de Markus Gabriel. (Gabriel, 2019). Como diríamos sobre la obra de Soublette, al analizar el I Ching en una de sus últimas obras donde señalaremos: "Este conocimiento que emana de la vivencia en armonía con la naturaleza, le permitió al ser humano primitivo como dirá Soublette "intuir el sentido del acontecer" (p. 23)." (Marcone, 2024).

Lo que sostenemos en este breve ensayo que es que el proceso de aculturación debes entenderlo como una realidad constituida en un proceso largo y complejo de interrelación simbólica-dialógica entre dos mundos, desde el S. XVI hasta el S. XXI. La Revolución Mexicana al inicio del S. XX con su Declaración de los principios sociales, políticos y estéticos del año 1922, fue la expresión de una autoconciencia propiamente latinoamericana como política-estética del acontecer, por primera vez existe una autopercepción de la especificidad del arte latienoamericano como forma de politicidad

⁵⁴⁴ Como señala Pablo Neruda, al que podemos denominar sin miedo poeta del telurismo andino, en su poema Alturas de Machu Picchu, en su cántico VI, señaló: "Entonces en la escala de la tierra he subido entre la atroz maraña de las selvas perdidas hasta ti, Macchu Picchu. Alta ciudad de piedras escalares, por fin morada del que lo terrestre no escondió en las dormidas vestiduras. En ti, como dos líneas paralelas, la cuna del relámpago y del hombre se mecían en un viento de espinas. Madre de piedra, espuma de los cóndores. Alto arrecife de la aurora humana. Pala perdida en la primera arena. Ésta fue la morada, éste es el sitio: aquí los anchos granos del maíz ascendieron y bajaron de nuevo como granizo rojo. Aquí la hebra dorada salió de la vicuña a vestir los amores, los túmulos, las madres, el rey, las oraciones, los guerreros. Aquí los pies del hombre descansaron de noche junto a los pies del águila, en las altas guaridas carniceras, y en la aurora pisaron con los pies del trueno la niebla enrarecida, y tocaron las tierras y las piedras hasta reconocerlas en la noche o la muerte. Miro las vestiduras y las manos, el vestigio del agua en la oquedad sonora, la pared suavizada por el tacto de un rostro que miró con mis ojos las lámparas terrestres, que aceité con mis manos las desaparecidas maderas: porque todo, ropaje, piel, vasijas, palabras, vino, panes, se fue, cayó a la tierra. Y el aire entró con dedos de azahar sobre todos los dormidos: mil años de aire, meses, semanas de aire, de viento azul, de cordillera férrea, que fueron como suaves huracanes de pasos lustrando el solitario recinto de la piedra." Véase en: https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/neruda/antologia/antologia_12.htm (Revisado el 24/01/2024).

estética cuestión de extrema importancia, para sostener la tesis del Barroco Andino como expresión de una resistencia.

La utopía andina una realidad creada y concreta en un espacio geográfico como del Alto Perú en los Siglos XVI y XVII gracias a las ideas barrocas y de la contrarreforma, expresadas en las misiones jesuitas como lo demuestra Methol Ferré en sus reflexiones de la historia de la Iglesia Latinoamericana; y por otra parte el aporte de las escuelas artísticas cusqueña y quiteña que influye en las ideas de un grupo de Artistas como Rivera, Siqueiros y Orozco, casi quinientos años después, y que reivindica el arte indígena como forma de resistencia a lo continua colonización de la cultura perpetuada por la burguesía latinoamericana, y en especial la oligarquía terrateniente tan presente hasta entrada el S.XX, expresión de una sumisión estética y política con la cual se debía luchar.

2.- El Barroco Andino, aportes de Bolívar Echeverría y Cesar Quijano una respuesta a la modernidad hegemónica.

La interesante discusión sobre el concepto de Barroco Andino, se inicia en la literatura crítica del S XXI, sobre todo con los estudios decoloniales de dos importantes pensadores el ecuatoriano afianzado en México Bolívar Echeverría y el Peruano Anibal Quijano, que se intensifican con la caída del Muro de Berlín, y la imposibilidad de implantar un socialismo real a escala planetaria; concepto que encaja con el aporte de la teoría de la “Colonialidad del poder” o TCP, siguiendo a Mariategui– Principal influencia de Quijano–, podrá reconstruir una idea de lo Latino Americano como crítica al eurocentrismo, que mira a Latinoamérica como Hispanoamérica, o sea como una expresión de la modernidad europea, justamente en la crítica de esta visión surge la idea de TCP. Descubrir lo único que constituye al Latino Americano, al habitante de Abya Yala, será la tarea de este pensador, que muy influenciado por el Marxismo verá en la sociedad Incaica extinta una expresión de comunismo arcaico. Será sin duda la heterogeneidad como expresión del poder y la dependencia generada por el colonialismo unos de los aspectos centrales del pensamiento de Quijano, y cómo la modernidad europea con una forma de racionalidad hegemónica, la que impuso su punto de vista por la el uso del poder–no olvidemos la influencia posestructuralista en esta tesis– que se dio radicalmente en la conquista Latino América.

Para el pensamiento del giro decolonial latinoamericano en Abya Yala, siempre ha existido un racionalidad preconquista, una racionalidad indígena propiamente tal, la cual fue acallada, silenciada, ocultada como Dussel lo demuestra(Dussel, 2013). Hoy en el proceso histórico de describir el colonialismo como ideología, resurge esa voz acallada, y tiene la expresión en las ideas de la colonización del pensamiento, que permitirá hablar de una “colonialidad del poder” donde raza–idea nacida en la conquista de América como categoría propiamente tal surge como expresión de las disputas teología-humanista sobre el indígena y su tratamiento por la corona hispánica, en esta disputa para Quijano “nacerá el racismo” que es una forma de expresión del poder, que denota una realidad Latino Americana, no compartimos este análisis, porque uno puede ver que el propio mestizaje explica una situación completamente divergente con esta posición.

El pensamiento crítico no pierde la esperanza que representa el espacio de América Latina donde todas las modernidades confluyen y también donde todas las luchas sociales, políticas y culturales de reconocimiento son vividas radicalmente. Justamente ambos autores provienen de las regiones denominadas Alto Perú en el S.XVII, epicentro del antiguo Imperio Inca y luego con la conquista hispánica de este imperio, el llamado Virreinato del Perú.

Es importante destacar que ambos autores Quijano y Echeverría, identifican el Barroco Andino como una forma de modernidad, una manera de expresar la modernidad desde el Sur, que siendo colonizado adapta su ser al colonizador, pero desde una forma de resistencia que creó una forma de ser Barroca en los Andes. La literatura llegará a plantear que será la expresión de una utopía andina (Avila-Santa Maria, 2019, 233), así las cosas, expresa Echeverría “La vida civilizada puede seguir siendo moderna y ser, sin embargo, completamente diferente” (Echeverría, 2011, 224). El Barroco Andino para Echeverría, sería una forma divergente de modernidad que se dio en el espacio americano de una forma única. Con el encuentro de dos mundos iniciado en 1492 por la expedición de Colón también se inicia el denominado “encubrimiento de América” como llegaría a señalar Dussel (Dussel, 2013). Donde todo lo anterior a la conquista es borrado, asimilado y reconfigurado desde el ejercicio del poder simbólico-espiritual a través de la evangelización y el poder coercitivo de lo político, a través de la implementación del aparato de poder monárquico/ eclesial secular, porque sabemos que el aparato eclesial religioso será el aparato protector por casi tres siglos de los indígenas.

La asimilación cultural como eje de reconocimiento de la élite incaica, fue quizás la mejor estrategia biopolítica-no utilizamos este término en la nomenclatura foucaultiana— realizada por los conquistadores, especialmente por Pizarro en Cusco. Quien se llegaría a casar con una de las hijas del Inca.

Así las cosas, la reconfiguración del mundo político, espiritual y cultural del diluido imperio Inca fue extremadamente rápida. Lo que en un lapso de 100 años la reconfiguración de la sociedad del Alto Perú sería casi total. Solo unos pocos focos de resistencia y una pequeña parte de la corte imperial se refugiaron en la zona selvática, ocultando quizás la existencia de Machu Picchu, y organizando cierta resistencia en las zonas amazónicas de Perú y Bolivia, como hoy lo demuestran recientes estudio arqueológico, que hablan del complejo foco de resistencia incaica durante muchos años.

Veremos que esta tensión dada en la colonización de Abya Yala, una rapidez del desplome de las estructuras políticas arcaicas, permite el diálogo sobre la dignidad de los indígenas en Europa, abriera un importante capítulo que será esencial para entender Latinoamérica, dada la intervención de Bartolomé de las Casas, De Soto y Francisco de Vitoria en la construcción de un razonamiento jurídico que protegiera y reconociera al otro indígena diverso como igual, o sea poseedor de alma inmortal y digno de la salvación; aunque entenderemos que el reconocimiento se puede distinguir en sus faz de “reconocimiento como identificación”, “reconocimiento de uno mismo” y “ el reconocimiento mutuo” y este último reconocimiento eminentemente moderno al ser un evento político entendemo se inició en la conquista de América (Ricoeur, Caminos del reconocimiento; 2005). El reconocimiento jurídico teológico del indígena da paso a la segunda escolástica y permitiendo el inicio de la modernidad como enseña Dusse (Dussel, 2013). Para el filósofo de la liberación la modernidad se da inicio en el sur global. Cuestión interesante a tratar, y que por el espacio que disponemos en este trabajo, solo podremos señalar. Pero el debate de la segunda escolástica sobre la dignidad e igualdad del indígena con el europeo, tesis que vencerá dará inicio a la era moderna de los derechos humanos, desencadenará una tradición reflexiva renovada, y permitirá el nacimiento de una visión del derecho que como no violencia. Este mundo divergente entre América y Europa, sería posible gracias a estas discusiones. Surge la concepción de aceptar la idea de que el mundo prehispánico, el mundo arcaico de los indios concibe el orden temporal y el orden divino de forma diversa al europeo. Esta idea es aceptada especialmente por los misioneros. Hoy podemos distinguir claramente, que existe una cosmovisión desplazada, pero introducida al mundo occidental por medio de un mestizaje cultural

único que se da en Latino América. Cuestión que demostraremos más adelante con ejemplos concretos, y sobre todo utilizando la estética del Barroco Andino como clave hermenéutica, siguiendo algunas ideas del gran filósofo del S.XVII Jean-Baptiste du Bos quien fuera el primero en elaborar una teoría estética desde la crítica como forma de problematizar el hecho estético más allá de las impresiones sentimentales (Du Bos, 2007).

En este sentido el pensador del S. XVIII, el ilustrado Du Bos, señalará: “ Cada día se comprueba que los versos y las pinturas producen un placer sensible; pero resulta no poco difícil explicar en qué consiste ese placer que a menudo se parece a la aflicción y cuyos síntomas, a veces son los mismos que los del dolor más vivo, El arte de la poesía y el arte de la pintura nunca son tan aplaudido como han conseguido afligirnos” El sufrimiento y el poder es un tema de Du Bos, y esto es central en lo que trataremos. Porque el sufrimiento de lo indígena, su desplazamiento de su universo simbólico-semiótico, es tan grande que tiene una repercusión estética simbólica.

El indígena descubre en su carne que los seres diversos que vienen de lejos, el colono europeo, ejerce una violencia y la altanería que se vuelve común, la codicia tiraniza. Serán las querellas de 1511 de Antonio Montesino donde se denuncia por primera vez la violencia que sufre la población indígena de la idílica Santo Domingo, cuestión que años después un Bartolome de las casas apoyara la causa indígena, generando el primer informe de Derechos Humanos como es la *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*, será aprovechado este texto de diversas maneras, por parte el imperialismo anglosajón. La mayor esperanza de Las Casas, es la posibilidad de un señorío limitado en el tiempo por España de las tierras americanas, y en su labor misionera surgirá la idea que la cultura indígena es una cultura propicia para aceptar el cristianismo, esta idea de aceptación radical del otro, sobre todo es una actitud de las órdenes Dominicana, Franciscana Agustinos y llevadas a la perfección por los Jesuitas.

En este espacio de acogida y abuso, denuncia y reconocimiento surgirá el Barroco Andino, y en ello una forma de unión cuasi mística de la antigua rica y misteriosa historia de Abya Yala con la novedad Europea, donde lo telúrico de lo indígena, podrá unirse al idealismo de la racionalidad europea barroca; así las cosas podrán fusionarse, en un entramado estético propio de una época de grandes cambios sociales, culturales, económicos y políticos, lo que constituye el momento del encuentro con Abya Yala del occidente en pleno S.XVI y consolidación de la conquista en el S. XVII osea la plenitud del Barroco, en un proceso de expansión sin precedentes de la cultura judeocristiana, que confluye en la Evangelización de América, y en su consecuente conquista, podemos ver en este fenómeno del Barroco Andino, no solo una forma de regalo, si no como una adaptación resistente, sino que la consecuencia de una evolución cultural única, que permitirá el nacimiento de nuevas utopías afianzadas en una estética específica, y una muy especial que analizaremos de aquí en adelante.

3.- La construcción de la ciudad humana una idea americana, utopismos Jesuita en los confines del mundo el inicio y fin del Barroco Andino.

La construcción de un Nuevo Mundo es una realidad anhelada por los misioneros católicos y promovida por cierto utopismo milenarista del Renacimiento como Joaquín de Fiore (Lefevre, 1999, 17). Pero este utopismo, de alguna forma, llevó a la Compañía de Jesús a crear un sistema mejorado de encomiendas, que serían las reducciones jesuitas. En estas, la labor del trabajo, la santificación de la vida ordinaria y el trato digno a todos los indígenas crearían un sistema productivo/disciplinario único en el mundo, donde confluye de manera radical lo profano/sagrado, una forma de

producción/reproducción socioeconómica al estilo de los monasterios. Aquí nace una 'encomienda' mística, impulsada por las ideas de Tomás Moro.

Un ejemplo real de lo que relatamos es la experiencia de Vasco de Quiroga, quien en Michoacán crearía 'las ciudades hospicio' para auxiliar a los indígenas 'Tarascos', donde la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la cooperación y el auxilio mutuo serían la regla. Pero más al sur nacería el proyecto más espectacular del Barroco, y donde surge el Barroco Andino con esplendor, fueron las misiones Jesuitas de 'Maynas entre los Mojos y los Chiquitos, en Bolivia, y sobre todo entre los guaraníes de Paraguay. Unos cincuenta falansterios teocráticos nacen a principios del S. XVIII (...)' (Favre, 1999, 18).

Esta realidad de reducciones jesuitas como centros de una cultura planificada en el espacio tiempo, disciplinaria y adaptada al juego del mercado, recuerda mucho las ideas de la Economía Civil de las Toscana del S. XV. Encuentran tal capacidad de generar estabilidad y prosperidad en una masa cultural inigualable, donde la economía está al servicio del bien común, como reclamaba San Bernardino de Siena en el S. XV, cuando señalaba que 'el rostro de Dios es el bien común'. Como señala Favre, esta realidad de la Compañía de Jesús creará una verdadera realidad paraestatal que el poder central de España y Portugal terminará expulsando a los Jesuitas y transformando la evangelización a formas más serviles con el poder central. No olvidemos que la corona española, con la segunda Escolástica y los aportes de Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, permitieron crear una legislación protectora de los indígenas que evitaría el genocidio a la larga y que los intercambios sexuales de la población española e indígena, y española y negra, generarían un mestizaje variado que daría paso a la idea criolla de América.

Lo interesante de la utopía jesuita es la capacidad de crear un mundo nuevo, donde la evangelización al servicio del bien común permite crear una economía a escala humana, solventar la necesidad del mercado, la creación de la industria del mate, la fantástica arquitectura de las misiones jesuitas y luego reducciones, la creación de una escuela pictórica, un desarrollo de la música, las artes a un nivel increíblemente complejo. Esta utopía, que dejó de ser utopía por un tiempo, marca el fin del Barroco Andino con la expulsión de los jesuitas.

4.- Lo estético como forma de resistencia política.

Desde que Du Bos en el S. XVII escribiera su ensayo sobre Reflexiones críticas sobre la poesía y sobre la pintura, el pensamiento grecorromano y luego judeocristiano, no se había detenido a pensar en el poder de la estética como una forma de movilización, más que sentimental; una forma de expresión, por qué no decirlo, de hacer política. Será Du Bos quien nos abrirá el campo de sentido, el cual será muy importante para el desarrollo de una rama de la filosofía autónoma como la estética. Pero el lector se preguntará, ¿qué tiene que ver la estética y la política? Y nosotros tenemos que decir que existe una clara relación. Primero, por medio de la estética se comunica el poder. Sabemos que el ser humano construye su autopercepción por medio de una actividad lingüística dialógica, como enseña Charles Tylor (Gómez Sánchez, 2014, 277-280).

La estética es la participación de una forma de asombro; quizás en esto radica su potencial participación en la vida como acontecimiento de encuentro y mediación. En este sentido, la expresión de un arte con sentido político es un descubrimiento muy antiguo. Será en la intrincada relación de reciprocidad y adaptación entre los dos mundos, en el antiguo imperio Inca, que da paso al Virreinato, donde todo el mal llamado capital humano de ese imperio es aprovechado por la nueva institucionalidad conquistadora. Arquitectura, diseño, artes plásticas, música, literatura, todo será

transmutado en el Alto Perú. Basta caminar cinco siglos después por las calles del Cusco y descubrir cómo la estructura simbólica arquitectónica del antiguo imperio fue utilizada para construir las maravillosas iglesias barrocas del Cusco.

Sin duda, el triunfo del colono europeo desde el S. XV hasta el XVIII por medio del aparato burocrático-cultural de la colonización es un hecho incontrovertible. Respecto al desarrollo de escuelas pictóricas de altísimo nivel, expresión del Barroco Andino, y escuela escultórica como la Quiteña, y el tremendo desarrollo económico de las misiones Jesuitas de la Amazonía; en estas realidades donde la arquitectura, las artes plásticas, la música y la alta cultura florecen sin parangón, el indígena artesanal y artístico plasmó una resistencia en sus obras. Tal como podemos observar en las mismas obras pictóricas cusqueñas, donde el español, por medio de un delicado simbolismo, fue retratado con rasgos de los canes o en simbología andina que denota desprecio. Así podemos encontrar en la misma música una nota de novedad y resistencia a la opresión. Recordemos que el régimen de poder implementado en América, por medio de los dispositivos disciplinarios de la conquista, sobre todo desde una enseñanza de la moral estricta de la Iglesia católica en materia de moral sexual, orden familiar y subordinación a la autoridad.

Una forma de poder que tomó cariz como represiva de la indianidad y protectora al mismo tiempo de los abusos del colonizador. Fue sin duda, como Galeano desarrolla en su obra 'Las venas abiertas de América', un aparato vigilante de represión-castigo, aunque reconocemos que en el S.XVI y S.XVII con la asunción del Barroco Andino y las experiencias de los Jesuitas en las misiones guaraníes, donde se creó un modelo social de armonía único en la experiencia de colonización amorosa-creativa. Fue aquí que el cariz creativo, tanto de la evangelización como por las leyes de protección de la indianidad, permitieron la creación de una América mestiza criolla que logró su independencia.

La historia oculta de Latinoamérica es una de dificultades y desafíos, pero también está hecha de una forma suave y hermosa de resistencia consciente. Al entablar la relación de poder y dependencia propia de la colonialidad del poder, también existió un intercambio del que no podemos olvidar entre la antigua civilización incaica y la nueva civilización conquistadora. Esta creará una realidad eminentemente americana, como soñó Bartolomé de las Casas, que desembocará en el S. XVIII en las guerras de independencia americanas. Lo que traerá el gran sueño de autonomía a la realidad. La madurez de América será medida en sus sueños.

Será medida en sus ideales de unidad criolla y naciente patriotismo latinoamericano, pero también se dará inicio a un proceso de autopercepción aún no cerrado, a una falta de utopía, y un vasallaje quizás peor que el de antes, determinado por las ideas del occidente. Así las cosas, Latinoamérica sería nuevamente colonizada, no con el poder de las armas, sino con el poder socioeconómico del naciente capitalismo anglosajón. La leyenda negra del protestantismo será aliciente y también una dura dominación que no dejará de extender sus garras hasta entrado el siglo XXI con las dictaduras militares latinoamericanas frente a las revoluciones marxianas. Seremos nuevamente territorio de inauditas batallas de contraviolencia, de miseria sistematizada, populismos y guerrillas.

Todo esto será un quiebre estético-filosófico inaudito, un quiebre de un barroco inacabado, pero que hoy resurge desde lejos con las voces de una nueva utopía andina, una utopía constituida desde ideas como los derechos de la naturaleza, el ideal ético-político de la armonía radicada en el bien común a través de la idea del buen vivir, la que se constituye como norma fundamental transformadora de un nuevo constitucionalismo latinoamericano (Viciano Pastor, 2012).

Aunque la miseria de una colonización de la mente la seguimos viviendo en modelos de psicopolítica (Byung-Chul Han, 2014) a través de los medios de comunicación de masas, la manipulación del neuromarketing, las redes neuronales falaces de la infocracia y la cultura del descarte del consumismo poscapitalista. Necesitamos apropiarnos de una suave resistencia al modelo de poder dominante del esquema de consumo permisivo con la falsa abundancia que tiene a las almas encadenadas a la cadena de consumo de ingentes cantidades de imágenes y bienes. Una economía del consumo es una economía infinitamente encadenante, como dice Han: 'La técnica de poder del régimen neoliberal no es prohibitoria, protectora o represiva, sino prospectiva, permisiva, proyectiva. El consumo no se reprime, se maximiza. No se genera escasez, sino abundancia, incluso exceso de positividad. Se nos anima a comunicar y a consumir' (Han, 2014, 61)."

5.-Conclusiones.

Las conclusiones de este breve ensayo, las podemos agrupar en once grandes ideas esparcidas en los diversos apartados del texto.

1.-Antigüedad y Continuidad Cultural en América Latina:

Hemos querido destacar la antigüedad de la historia de América Latina, remontándose a la colonización y poblamiento, mucho antes de la llegada de Aztecas, Mayas o Incas. Hemos querido recordar la idea de que la historia de Abya Yala (nombre originario para América) es tan antigua como el poblamiento mismo de estas tierras. Además, resaltamos la continuidad histórica-cultural entre las creencias indígenas precolombinas y las influencias de la evangelización católica durante la colonia, creando una singular continuidad espacio-temporal.

2.-El Mestizaje como Elemento Aglutinante y Complejidad del Indigenismo:

El mestizaje se presenta como un elemento aglutinante en la formación de las naciones americanas, heredero de procesos revolucionarios hasta el siglo XIX. Se menciona la corriente positiva del indigenismo, que se apropia de la identidad indígena como una forma de obtener espacios políticos. La idea de aculturación, principalmente expuesta por Gonzalo Aguirre Beltrán, destaca la complementariedad entre las culturas europea e indígena, generando una nueva realidad y un ideal estético, como el expresado por Diego Rivera en México.

3.-Encuentro de Dos Mundos y Especificidad del Barroco Andino:

Sostenemos que el encuentro entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo no fue una simple adición de equivalentes, sino un intrincado laberinto de integración de universos semióticos e ideológicos. Aquí en Latino América triunfa la otredad como diría Levinas. Hemos querido destacar la especificidad del Barroco Andino, que no solo se adaptó desde el Barroco Europeo, sino que generó una realidad única capaz de abrir campos de sentido. Se compara al Barroco Andino con la figura de Malinche la traductora indígena de Hernan Cortez; actuando como traductor de las certezas inmateriales de dos culturas diversas y en mucho divergentes, tanto la incaica como la hispánica-judeo-cristiana.

4.-Utopismo Jesuita y Construcción de un Nuevo Mundo:

Descubrimos el papel central de las órdenes religiosas en la evangelización, especialmente la Compañía de Jesús, en la construcción de un Nuevo Mundo en América. La influencia del utopismo milenarista, como el de Joaquín de Fiore o el de Santo Tomás Moro, condujo a la creación de un sistema mejorado de encomiendas conocido como las reducciones Jesuitas. Estas comunidades buscaban una síntesis única entre lo profano y lo sagrado, implementando el lema de "ora et labora"

(reza y trabaja) en un contexto socioeconómico que reflejaba los ideales monásticos y de la economía civil italiana (Zamagni, 2016).

5.-Barroco Andino y las Misiones Jesuitas:

La espectacularidad del Barroco Andino, especialmente en las misiones Jesuitas de Maynas, Bolivia, y entre los guaraníes de Paraguay. Estas reducciones Jesuitas, que Favre describe como “filiasterias utópicas”, las hemos relacionado con la Economía Civil–heredera de la economía franciscana– de las Toscana del siglo XV, representan centros de cultura y economía planificada, donde el espacio y tiempo eran reglamentados en función de un thelos. Hemos querido destacar la capacidad de estas comunidades para generar estabilidad, prosperidad y una cultura única donde la economía está al servicio del bien común.

6.-Impacto y Fin del Barroco Andino con la Expulsión de los Jesuitas:

Se señala que la utopía jesuita fue capaz de crear un mundo nuevo, caracterizado por la evangelización al servicio del bien común. Este enfoque resultó en una economía a escala humana, el desarrollo de la industria del mate, la arquitectura impresionante de las misiones y reducciones, así como avances notables en las artes. Sin embargo, la expulsión de los Jesuitas en el S.XVII marcó el fin de esta utopía y el declive Barroco Andino, transformando la evangelización hacia formas más serviles y dando paso a nuevas realidades en América Latina, como el mestizaje y la formación de la identidad criolla.

7.-Barroco Andino como Resistencia y Modernidad Divergente:

Bolívar Echeverría y Aníbal Quijano, en sus estudios decoloniales, identifican el Barroco Andino como una forma de resistencia y modernidad única en América Latina. Este concepto se enmarca en la teoría de la "Colonialidad del poder" (TCP), que reconstruye una visión latinoamericana crítica al eurocentrismo. Para Echeverría, el Barroco Andino representa una modernidad divergente que adapta la vida civilizada de manera única en el espacio americano.

8.-Heterogeneidad, Colonialidad del Poder y Modernidad en el Sur Global:

Aníbal Quijano destaca la heterogeneidad como expresión del poder y la dependencia generada por el colonialismo, especialmente en el proceso de conquista en América Latina. La imposición de la modernidad europea, con su racionalidad, se dio mediante el ejercicio de un poder dependiente, marcando la aparición del racismo como expresión de poder. Ambos autores provienen de regiones como el Alto Perú, epicentro del antiguo Imperio Inca, y abogan por reconocer la diversidad y resistencia presentes en la construcción de la identidad latinoamericana.

Encuentro de Dos Mundos, Reconocimiento y Derechos Humanos:

Es importante destacar que la primera discusión moderna, fue el debate sobre la dignidad de los indígenas surgido desde el encuentro de dos mundos. La intervención de figuras como Bartolomé de las Casas, De Soto y Francisco de Vitoria en la construcción de un razonamiento jurídico a favor de los indígenas marcó un hito en la historia. La segunda escolástica y la lucha por el reconocimiento mutuo contribuyeron al surgimiento de la modernidad y sentaron las bases para los derechos humanos, inaugurando una tradición reflexiva renovada en América Latina.

9.-Poder de la Estética como Movilización Política:

El papel crucial de la estética como una forma de movilización política, es una tesis queremos trabajar desde diversos ángulos. Remonta esta conexión hasta el ensayo de Du Bos en el siglo XVII, señalando

que la estética no solo comunica el poder, sino que también sirve como expresión política. La participación estética, vista como una forma de asombro, se convierte en una herramienta para la resistencia y la expresión política.

10.-Resistencia a través del Arte en la Historia Latinoamericana:

Hemos querido ilustrar la resistencia estética en la historia latinoamericana, particularmente durante la colonización europea desde el siglo XV hasta el XVII. Destaca cómo las expresiones artísticas, como la arquitectura, las artes plásticas y la música, sirvieron como formas de resistencia ante la imposición cultural del colonizador. Esta resistencia creativa se manifiesta en obras que, a través de simbolismos y expresiones artísticas, desafiaron la opresión, y que fueron desarrolladas en una autopercepción que solo llegó en el S. XX con la Revolución Mexicana.

11.-Quiebre Estético-Filosófico y la Utopía Andina:

Sostenemos finalmente que el periodo posterior a las guerras de independencia americanas marcó un quiebre estético-filosófico. Este quiebre, aunque seguido por nuevas formas de dominación socioeconómica, resurge con las voces de una nueva utopía andina en tiempos contemporáneos. Destacamos la importancia de ideas como los derechos de la naturaleza y el buen vivir en la transformación del constitucionalismo latinoamericano, ofreciendo una alternativa frente a la colonización mental perpetrada por modelos de psicopolítica y consumismo poscapitalista que asumen la narrativa del devenir actual latinoamericano.

Bibliografía.

Ballesteros, J, (2019) Posmodernidad decadencia o resistencia, Tirant Humanidades, Valencia.

Dussel, E. (2017) Filosofía del sur. [edition unavailable]. Ediciones Akal. Available at: <https://www.perlego.com/book/2043109/filosofa-del-sur-descolonizacin-y-transmodernidad-pdf> (Accessed: 15 December 2023).

Dussel, E. D. (2012). 1492, el encubrimiento del otro. Editorial Docencia.

Fane, Diana, ed. *Converging Cultures: Art & Identity in Spanish America*. New York: Harry N. Abrams Inc., 1996.

Gómez, Carlos, *Ética, doce textos fundamentales del siglo XX*, (2014) 2º Ed. Alianza Editorial, Madrid

Echeverría, B.(2013) La modernidad de lo barroco. [edition unavailable]. Ediciones Era. Available at: <https://www.perlego.com/book/3517168/la-modernidad-de-lo-barroco-pdf> (Accessed: 30 November 2023).

Han, B.-C. (2014). *Psicopolítica*. Herder Editorial.

Choquehuanca C, D. (2022) *Geopolítica del Vivir Bien*, Vicepresidencia del Estado Plurinacional,

Rey y otros, Los primeros pobladores de América y sus relaciones con poblaciones del Océano Pacífico según los genes HLA: en *Revista de Inmunología*, Vol. 31. Núm. 3.páginas 83-91 (Julio - Septiembre 2012),<https://www.elsevier.es/es-revista-inmunologia-322-articulo-los-primeros-pobladores-america-sus-S0213962612000352> y DOI: 10.1016/j.inmuno.2011.12.002

Marcone - Lo Presti , R. (2024). Gastón SOUBLETTE, El I Ching y la sabiduría prehistórica, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2022. *ALPHA: Revista De Artes, Letras Y Filosofía*, 2(57), 295-297. <https://doi.org/10.32735/S0718-22012023000573293>

Morton, T. (2013). *Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World* (1st ed.). University of Minnesota Press.

Ricoeur, P., & Neira, A. (2005). *Caminos del reconocimiento : tres estudios*. Trotta.

Santamaría, R. Á. (2019) La utopía del oprimido. [edition unavailable]. Ediciones Akal. Available at: <https://www.perlego.com/book/2043059/la-utopa-del-oprimido-los-derechos-de-la-naturaleza-y-el-buen-vivir-en-el-pensamiento-critico-el-derecho-y-la-literatura-pdf> (Accessed: 27 November 2023).

Villanueva Urteaga, H,(1989) «LOS MOLLINEDO y EL ARTE DEL CUZCO COLONIAL», Portal de Revistas PUCP. en: <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/113934/9553-Texto%20del%20art%C3%ADculo-37779-1-10-20140721.pdf?sequence=2>

Felicia Puerta Gómez y Estudiantes 2º Curso Grado BBAA.UPV. Arte, ApS y responsabilidad social. Experiencias de intervención social pro-DDHH en Valencia

Doctora en Bellas Artes, Docente, TU, Dpto. de Dibujo. UPV

Experiencia I: Martina Polo, Elisa Ming, Zoe Moreno, M^a Isabel Martínez, Andrea Pérez, María Beguer, Cristiana Constantin, Daniela Jordán, Clara Blasco Gil, Álvaro León Rodríguez, Alba Moncho, Irene Monje.

Experiencia II: Izan Córcoles, Adei O. de Torres, Laura Lloret, Florencia Amadeo y María Hernández.

Resumen:

Las universidades como centros de conocimiento e investigación en colaboración con ONGs, mundo empresarial e institucional, pueden y deben ser impulsores de un cambio para la mejora social en cualquiera de sus aspectos. Uno de sus objetivos es movilizar y sensibilizar en torno a la Agenda 2030 para dar a conocer y comprometerse con los ODS.

En este contexto, la universidad integra entre otras metodologías el “Aprendizaje-Servicio”, para contribuir no sólo a la formación de sus estudiantes de manera específica, sino también en valores como adultos concienciados con la mejora y el bienestar social en cualquiera de sus perfiles profesionales, es por ello que cada vez más en los TFG, o TFM se establece la necesidad de conectar nuestros proyectos de trabajo e investigación con alguno o varios de los ODS.

Este artículo define y presenta brevemente el potencial de esta metodología tanto para una formación integral de los estudiantes mediante prácticas reales, como el valor de los servicios prestados a personas, grupos u entidades con necesidades no cubiertas por otras instituciones, posibilitando el encuentro y la aportación directa de la Universidad a la sociedad.

Se exponen dos experiencias realizadas en los últimos años con estudiantes de la asignatura de Dibujo: una con el objetivo de denunciar la violencia vicaria conjuntamente con la Asociación Alanna, consistente en una muestra, fanzine y vídeo instalación y un segundo proyecto de intervención junto con la Asociación de Ex-presos sociales LGTBI durante la dictadura franquista, visibilizando y sensibilizando los hechos acontecidos, para recuperar su dignidad, derechos y contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica.

Esta ponencia pretende, por una parte, dar a conocer la metodología de Aprendizaje-Servicio como modelo de práctica de aprendizaje basada en proyectos con objetivos sociales; se trata de aprender siendo útiles. Con una sola experiencia se logra un aprendizaje integral, tanto en competencias específicas de nuestro perfil de BBAA como en competencias transversales, contemplando siempre un enfoque social, consiguiendo formar profesionales conectados y concienciados con su entorno social.

Por otra parte, exponer algunas de estas experiencias de Aprendizaje-Servicio llevadas a cabo por estudiantes de la asignatura de Dibujo, Lenguajes y Técnicas de 2º curso del Grado en BBAA de la UPV, junto a organizaciones sociales de la ciudad de Valencia.

Después de una década de formación docente en esta metodología en colaboración con el Centro de Cooperación y Desarrollo de la UPV y evaluado el impacto obtenido en las diferentes y variadas prácticas de compromiso social realizadas durante estos años, es necesario comunicar y exponer algunos de los proyectos en foros específicos con la finalidad de difundir el modelo, pero también contribuir a la consecución de cada una de las metas propuestas en los proyectos siempre conectados con uno o varios de los ODS y defensa de los DDHH.

Para ello, proponemos una breve conceptualización de la metodología, enumeraremos algunas de las prácticas realizadas a lo largo de los años para dimensionar el conjunto de la formación y los servicios ofrecidos, y nos detendremos en la exposición de dos de las últimas experiencias por la importancia de sus contenidos en cuanto a la contribución y defensa de los DDHH.

¿Qué es Aprendizaje-Servicio?

Las universidades como instituciones públicas tienen de por ley una misión cívica que cumplir, es casi una obligación moral que estudiantes y docentes se impliquen con responsabilidad social en sus comunidades. Es por lo que el aprendizaje-servicio se ha ido constituyendo como una estrategia docente innovadora y motivadora que relaciona la dimensión académica y comunitaria del aprendizaje.

Es precisamente en un contexto de emergencia social, situación de guerras, emergencia climática, aumento de la violencia de género, desigualdades, crisis económicas, de gestión administrativa y falta de sabiduría en la clase política, cuando se hace necesaria una mayor implicación y colaboración de los diferentes agentes del cambio en nuestra sociedad; la universidad, sin duda, puede aportar soluciones de mejora, puede y debe contribuir transfiriendo el conocimiento científico, cultural y tecnológico a aumentar la calidad de vida y desarrollo económico de su ciudad; la universidad devuelve así a la sociedad lo que esta le aporta en forma de recursos humanos y materiales. El ApS

¿QUÉ ES ApS?

Aprender haciendo algo útil

El servicio da sentido al aprendizaje, al permitir que se transfiera a la realidad en forma de acción

Metodología Activa y participativa,
Transformadora, compromete en la acción directa y en el esfuerzo para el cambio social
Reflexiva, Analítica
Integral, dirigida a la educación para el desarrollo

El ApS es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio en un solo proyecto bien articulado, en el que los participantes aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo

(Puig, et al., 2006)

Multidimensional

Pone el foco de atención en el alumnado

ApS ES TAMBIÉN ABP:
Aprendizaje Basado en Proyectos con fines sociales

PERMITE APLICAR EL CONOCIMIENTO
 De modo experiencial, duradero, da sentido a la profesión

CONECTAR CON LA SOCIEDAD
 Colaborativo: relaciona personas y organizaciones
 Basado en Valores, Inclusivo, Multicultural

se convierte en una herramienta fundamental para atender a este compromiso desde la Universidad para con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, formando mejores profesionales, con una visión crítica y sensible.

La función educativa de la universidad además de ser objetivo número 4, es una de las claves transversales para la consecución del resto de los ODS. Impartir docencia contextualizada en las problemáticas globales, introducir valores éticos en la educación asociados hacia la igualdad de género, medio ambiente, sensibilización para la mejora y desarrollo entre otras causas, es formar en excelencia, unir las inquietudes personales de desarrollo profesional del alumno asociadas a su

proyección externa; que el estudiante sea capaz de percibir que con su aprendizaje contribuye a la mejora de cualquier aspecto o problemática social.

La investigación artística, científica y tecnológica de una universidad tienen mucho que aportar en cuanto a la innovación de los modelos de aprendizaje, así como en la mejora del contexto social. El ApS proporciona distintas modalidades para esta colaboración: en forma de acción o servicio directo, como trabajo de investigación, de manera indirecta colaborando en algún aspecto parcial como observatorio y manifestación, análisis, o denuncia, visibilizando una problemática para concienciar, aportando soluciones a problemas reales y cercanos.

Uno de los propósitos de nuestra universidad es la difusión de la metodología, para lo que se han desarrollado materiales didácticos que se pueden consultar y compartir en la propia web de ApS-UPV⁵⁴⁵

Aprendizaje-Servicio es una metodología de enseñanza por proyectos que facilita la formación del alumnado poniendo los contenidos teóricos del aula al servicio de la sociedad. Se programan acciones concretas, aportando soluciones a problemáticas reales de las comunidades, barrios, instituciones cercanas u ONGD. Relacionando así la vida académica con diferentes agentes sociales, contribuyendo al encuentro de generaciones y a la búsqueda de soluciones conjuntas para las necesidades de la comunidad.

ApS es toda una filosofía educativa, integral e inclusiva; es una manera de entender el aprendizaje basado en la responsabilidad social, la exploración, la acción y la reflexión. Se convierte de este modo también en una estrategia muy eficaz de desarrollo comunitario, fomentando el capital social, al mismo tiempo que empodera a los estudiantes, que se sienten capaces de provocar cambios en su entorno, pues encuentran sentido a lo que estudian. Se trata de formar a profesionales sensibles, comprometidos y conscientes de sus capacidades para contribuir a mejorar su contexto.

Esta práctica de aprendizaje es una manera de aplicar el conocimiento y de entender la ciudadanía basada en la participación activa y la contribución del bienestar social. Cuando las enseñanzas están vinculadas a una necesidad social, el aprendizaje en valores es mayor porque se genera un compromiso. En Aprendizaje-Servicio se combinan dos pedagogías activas: el aprendizaje práctico a través de la educación experiencial: (ABP) y una práctica social de servicio/acción útil a la comunidad, aunando ambas prácticas se amplifican los resultados de los aprendizajes.

Hay que remarcar el aspecto “colaborativo” de esta metodología, la necesidad de cooperar y superar las dificultades internas del trabajo en grupo, se requiere responsabilidad, madurez, se practica la capacidad de liderazgo, coordinando experiencias que enlazan la universidad con agentes y organizaciones externas, ONGD, personas o instituciones. Comporta un aprendizaje integral en la profesionalización de cada miembro del grupo, así como un enriquecimiento al resto de estudiantes de una misma clase, pues con la presentación y exposición oral al conjunto, se demuestran las competencias adquiridas, se comparten y se co-evalúan las experiencias, siendo esta reflexión crítica al final del proceso, una valiosa y motivadora herramienta para el aprendizaje entre pares.

⁵⁴⁵Link web ApS UPV : <https://www.upv.es/contenidos/APS/>

Al igual que para el alumnado, para el docente el modelo ApS también es una experiencia muy singular y significativa, cada nuevo proyecto de ApS supone un aprendizaje, un estímulo y reto que obliga a la renovación y reciclaje; además de la responsabilidad de guiar y coordinar, requiere de una mayor implicación personal. Con la co-responsabilidad en este tipo de proyectos, el profesor es visualizado como el referente no teórico, sino real, implicado en las mismas causas y con esta empatía natural se acentúa la complicidad y el aprendizaje en el equipo.

En conclusión, según las experiencias realizadas durante estos años, los docentes podemos observar la gran eficacia de esta metodología, supone un aprendizaje mucho más individualizado al trabajar en pequeños grupos, siendo uno de los aspectos más valorados por el alumnado en las encuestas, que reflejan la satisfacción por el trabajo realizado, a pesar del esfuerzo extra y las dificultades que conlleva, aprecian muy positivamente esta experiencia laboral. Incluso a veces continúan su vínculo profesional y personal con estas entidades, o se ofrecen a ser mentores de sus compañeros en cursos sucesivos; las organizaciones también perciben mejor a los estudiantes, ya como profesionales, valoran sus servicios, por lo que la motivación se mantiene. Estudiantes que han realizado ApS en el contexto de alguna asignatura, han vuelto a trabajar con esta metodología en sus TFG.

En todos los casos, el ApS favorece la empleabilidad, añadiendo un plus en sus trayectorias, pues cada vez más empresas y sociedad valoran el haber realizado prácticas solidarias en equipo, con la empatía y la experiencia que sólo se adquiere en el “aprender haciendo” y cuando ese “haciendo” se convierte en algo “útil” y “solidario”, el proceso de aprendizaje se consolida.

Se consigue despertar o sensibilizar la mirada hacia causas sociales, el estudiantado toma conciencia de la importancia de sus conocimientos y habilidades, de cómo pueden modificar significativamente o mejorar su propio contexto; en definitiva, crecer personal y profesionalmente integrando valores, avanzar en su profesión al mismo tiempo que estar atentos a cualquiera de los ODS en los que la universidad desde cualquier rama del arte, ciencia o tecnología pueden contribuir.

PROYECTO DE APRENDIZAJE-SERVICIO.

VIOLENCIA VICARIA. ¿Dónde está GEA?

Organización:

Alanna, ONG dedicada a la lucha contra la violencia de género, trata de forma integral a las mujeres y familias en situación de vulnerabilidad. En su labor de sensibilización, se dedica a la prevención y denuncia de la violencia. Colaboración con Samuel Sebastián, director de cine especializado DDHH.

Participantes:

Martina Polo, Elisa Ming, Zoe Moreno, M^a Isabel Martínez, Andrea Pérez, María Beguer, Cristiana Constantin, Daniela Jordán, Clara Blasco Gil, Álvaro León Rodríguez, Alba Moncho, e Irene Monje.

Acción:

Producción de fanzine, audiovisuales y montaje expositivo.

“Dónde está gea?” Es un proyecto transmedia de Samuel Sebastián, en conjunción con Alanna, para dar voz a mujeres que han sufrido primero violencia machista y después la desatención institucional. Consiste en visibilizar y denunciar este problema planteando diferentes prácticas artísticas con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población desde un enfoque diferente y centrándose en

una de las peores acciones de violencia de género, como es la violencia vicaria. Integra Trabajos Fin de Grado, charlas, exposiciones, performances, realización de animaciones y breves obras visuales de concienciación en torno a la violencia machista y la difusión de todo ello a través de medios de comunicación y redes sociales.

Vinculación del proyecto con los ODS:

4 Educación de calidad, 5 Igualdad de género, 16 Paz justicia e instituciones sólidas.

Financiación:

Área de Acción Cultural. PC_ACTS 2022

Espacio: Sala Ximo Mora. Casa del Alumno. UPV. Fecha: mayo 2022

Introducción

Estudiantes de 2º curso de la asignatura de Dibujo, Lenguajes y Técnicas, del Grado en BBAA, desarrollaron un trabajo de investigación, producción artística y propuesta expositiva para Alanna; se trata de una experiencia realizada a través de la metodología de ApS, enfocada en los ODS 4, 5 y 16; ante la grave problemática de la violencia de género y más específicamente la violencia ejercida sobre los hijos, se pretende poner de manifiesto a la comunidad universitaria a través de varias acciones artísticas la situación de indefensión en la que se encuentran estas mujeres y sus hijos, así como invitar a la reflexión conjunta a partir de diferentes acciones creativas, suscitadas a raíz de la documentación aportada por la asociación y los dibujos de las hijas e hijos de las mujeres maltratadas realizados durante los procesos de terapia.

Se realizó un acto de presentación, en la Sala de exposiciones de la Casa del Alumno de la UPV, para el acompañamiento de estas mujeres invitando a la participación activa de la comunidad universitaria, así como al público en general a través de las redes. Público al que se solicitó la colaboración para dar juntos una mayor visibilidad a este trabajo, cuyo objetivo final era contribuir a finalizar con esta crueldad del s XXI. Se solicitó expresamente la asistencia en riguroso luto, *“ya que no había nada que celebrar”*, en un acto simbólico por las víctimas de violencia vicaria.

¿Qué es la violencia de género?

Es todo acto de violencia sexista (ejercido por la pareja o expareja) que tiene como resultado un daño físico, sexual, psíquico, social y económico. Suele darse en el domicilio, el lugar que debía ser seguro para la familia, y que, sin embargo, puede convertirse en el espacio del maltrato, la violencia y hasta la muerte. A lo largo de los 20 años en los que Alanna trabaja junto a mujeres y menores víctimas de la violencia de género, puede constatar cómo en cada una de las mujeres e hijos que han sufrido violencia de género, las imágenes de estos hechos sobreviven al tiempo, afectando psicológica y físicamente a quienes han sido testigos y víctimas de ellos. Tanto las mujeres, cómo sus hijas e hijos, revelan problemas emocionales como tristeza, dolor, impotencia, problemas para conciliar el sueño, rabia, impotencia, culpabilidad, entre otros. Como secuelas de estos hechos han tenido que someterse a terapias psicológicas durante años para poder superar problemas emocionales de carácter moderado, temor, pesadillas, insomnios. En otros casos, quienes no han tenido acceso a ayuda profesional conviven con baja autoestima, depresión, impotencia y problemas de salud, fruto de un estrés post traumático grave. Es una verdadera lacra social y estructural que estigmatiza a toda la familia.

Los dibujos que aportó como documentación la asociación, son parte del trabajo terapéutico con las hijas e hijos, de madres supervivientes, que evidencian la expresión del horror y el terror. Es necesario conocer estas situaciones; niñas y niños que necesitan ser apartados del ciclo de la violencia, que deben ser protegidos junto a sus madres. Ellos son los grandes olvidados de las políticas de protección a pesar de que a nivel legislativo se ha ido avanzando, queda mucho por hacer a nivel judicial e institucional. Una madre víctima de violencia de género prioriza sobre todo la protección de sus hijos, pero cómo puede lograrlo, cuando no hay recursos humanos y materiales suficientes, dependiendo sólo del sistema judicial en el que se encuentra inmersa. Por lo que es usual que exista el miedo a formular la denuncia, la incertidumbre de lo que ocurrirá con los hijos, posible pérdida de la custodia, la falta de ayuda personal y legal la hacen aún más vulnerable. La violencia vicaria la sufre cada madre víctima de violencia de género.

Según los datos publicados por el observatorio de la violencia⁵⁴⁶, los crímenes machistas ocurridos en España entre enero de 2003, fecha en la que empezaron a contabilizarse las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas y el 20 abril de 2019, día en que fue asesinada la víctima número mil. Se deduce que la maternidad es una de las circunstancias que aumentan el riesgo para las víctimas de violencia de género. Tres de cada cuatro mujeres asesinadas (el 75,2 %) eran madres y en la mitad de los casos (49 %) los hijos eran menores de edad. Las mil mujeres asesinadas dejaron huérfanos a 765 menores, de los que 499 eran hijos o hijas del agresor y los 266 restantes, fruto de relaciones anteriores o posteriores de la víctima,

¿Qué es la violencia vicaria?

Denominada violencia por sustitución⁵⁴⁷ es una expresión aplicada en el ámbito de la violencia de género contra la mujer, se trata de una forma de violencia por la que un progenitor ataca a una hija o un hijo con el objetivo de causar dolor a la madre. Se considera «la expresión más cruel de la violencia de género».

Forma parte de los mecanismos de violencia psicológica utilizados por el maltratador y es considerada como un tipo de violencia instrumental. Al atentar contra la integridad emocional de la víctima, la Organización Mundial de la Salud y algunos colegios de psicología han señalado que estos procesos de violencia provocan «terribles consecuencias psicológicas difícilmente reversibles», pues ocasionan en aquella una «tortura mental» y el «vivir con el miedo y terror», que son los objetivos perseguidos por el agresor.

Objetivos del proyecto:

A través de la práctica artística, desde los distintos lenguajes del arte: gráfico, audiovisual, instalación y performance se pretenden visualizar diferentes problemas derivados de la violencia y desigualdad, conseguir llamar la atención y variar la percepción de los jóvenes principalmente y del público en

⁵⁴⁶ Informe estadístico del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (Fecha de la consulta: 10-1-24) <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Análisis-de-las-sentencias-dictadas-en-el-año-2020-relativas-a-homicidios-o-asesinatos-por-violencia-de-genero-y-domestica>

⁵⁴⁷ Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y feminista argentina, lleva estudiando este tipo de violencia desde 2012 y fue quien acuñó la expresión violencia vicaria. Aquella violencia que se ejerce sobre los hijos/as para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer, a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros, por interpósita persona. El maltratador sabe que dañar o asesinar a los hijos/hijas es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás.

general, puesto que generalmente sólo conocemos una parte de los sucesos cuando se hacen públicos, mostrando otros matices y consecuencias.

Reflexionar acerca de la necesidad de prevenir, educar, y acompañar a las familias, denunciar la falta de apoyo legal, la lentitud institucional en devolver estabilidad a las familias y la situación de indefensión.

Aprendizaje:

Formación en contenidos, concienciación sobre el tema mediante el material proporcionado por Alanna (vídeos, audios, artículos, estudios...). Aprendizaje directo colaborando con los miembros de las organizaciones, y los testimonios reales de las madres.

Competencias específicas: Investigación y aplicación de los conocimientos estudiados en la asignatura en la realización del proyecto práctico, recreación de los dibujos, construcción de una narración gráfica aplicada al fanzine, iniciación en la animación, diseño de campaña publicitaria y cartel de difusión. Experiencia y aprendizaje de montaje expositivo.

Competencias transversales: diseño de proyecto, gestión del tiempo, madurez, responsabilidad, trabajo en grupo, expresión oral y memoria escrita. Responsabilidad ética y conciencia crítica de problemas contemporáneos.

Servicio:

Producción de un fanzine informativo y artístico, con la integración de los testimonios y dibujos de niñas y niños que han sufrido este tipo de violencia. Edición de animaciones basadas en los dibujos originales de los niños realizados en sesiones de terapia con la asociación. Diseño de una exposición que recree mediante una instalación artística las situaciones vividas, con posibilidad de interactuar y dejar constancia de la vivencia. Charla y presentación en acto público con acompañamiento de las madres y representación de las organizaciones y estudiantes. Difusión y comunicación del evento, carteles, flyers y visitas guiadas.

Metodología, diseño y planificación de la propuesta:

El grupo se dividió para diseñar las acciones y conseguir cada uno de los objetivos:

1ª Investigación teórica, búsqueda de referencias y formación temática. Documentación aportada por Alanna.

2ª Búsqueda de financiación, búsqueda de Espacio expositivo.

3ª Creación de propuestas gráficas para la realización del fanzine.

4ª Producción y edición de animaciones a partir de los dibujos de las hijas e hijos realizados en los procesos de terapia.

5ª Ideación de Montaje expositivo, instalación, recreación, performance de presentación.

6ª Planificación y diseño de la comunicación de la acción:

- Presentación del proyecto de violencia vicaria por parte de Chelo Álvarez presidenta de Alanna, Samuel Sebastián, Director de Cine y creador de la propuesta transmedia “¿Dónde está Gea?”, presentación de la propuesta por parte de Felicia Puerta, tutora del grupo.

- Presentación de la documentación audiovisual, por parte de los estudiantes autores.
- Exposición de la instalación interactiva
- Muestra en la sala de exposiciones de la Casa del Alumno, con las producciones de dibujos de hijos de mujeres supervivientes de la violencia de género, con la integración de audios reales, proyección de audiovisual e interacción con el público, al que se solicitó la participación a la finalización para evaluar su emoción, sensación, o cambio de percepción a partir de la visualización, a través de la realización de una breve encuesta, en la que pudieron también realizar su aportación, o sugerencia, comentando su respuesta emocional.
- Programación de visitas guiadas y propuesta de talleres, ¿cómo te sentirías tú?
- Registro de la acción: Audiovisual y publicación impresa. pdf. divulgación on-line

Estas acciones se completaron con otras del proyecto transmedia: ¿Dónde está Gea?

- 1- Realización de animaciones de relatos de las biografías de mujeres sobrevivientes de la asociación, en la asignatura de Fundamentos de la Animación, tutoradas por Susana García Rams y Samuel Sebastián, en las que también pudimos participar. Animaciones que se proyectaron en acto público, durante la conmemoración de los 20 años de Alanna en el Museo Muvim de Valencia.

Fig. 4 Cartel de la proyección de la serie de animaciones. Salón de Grados del Dpto. de Dibujo de la Facultad de BBAA UPV

- 2- Realización de un TFG “¿Dónde está Gea?” por Alba Moncho, consistente en una intervención urbana, mediante pintura mural en Canet d’en Berenguer planteado, con la misma finalidad de visibilizar la problemática y a la asociación Alanna.

Fig. 5, Alba Moncho, TFG. Pintura Mural. Dónde está Gea, Canet d'en Berenguer

- 3- Realización de un TFG. “La cueva de Gea”, Pintura Mural en el parque de Benimamet, por Irene Monje. Resignificando un espacio donde hubo un crimen por violación.

Fig. 6, Irene Monje, TFG. Pintura Mural. La cueva de Gea, Benimàmet

Creación de Fanzine:

Se trata de una publicación independiente, en esta ocasión de carácter divulgativo, se creó el diseño gráfico, los contenidos y la edición para la maquetación; para su creación Alanna facilitó material audiovisual relacionado con su labor terapéutica. A partir de ese material, se seleccionaron algunos fragmentos para generar esta edición que, a su vez, funcionara como registro de la exposición para complementar la muestra. Se realizó con Adobe InDesign y Adobe Photoshop, además de los recursos plásticos.

El documento final consta de 12 páginas a color que recogen dibujos de niños hechos durante las terapias, transcripciones de audios y textos con testimonios originales.

Fig. 7, Imágenes del proceso ApS. Violencia Vicaria. Taller de Dibujo Facultad de BBAA UPV, 2022

Creación de la animación⁵⁴⁸

A partir de una selección de dibujos de los niños creados en las terapias, se organizaron en suaves transiciones de un dibujo a otro para animarlos y darles vida de la manera más natural mediante el uso de la técnica de Morphing. Se utilizaron entre 5 y 15 dibujos por morphing, a una velocidad de reproducción de 6 fotogramas por segundo. Usando los mismos materiales sencillos de los originales de las niñas y niños: lápices de pastel de colores, grafito, ceras y rotuladores. Cada animación integra

⁵⁴⁸ Link animaciones: <https://drive.google.com/file/d/1MzL3PAT-Mysf3kVcpeH1-TeGNgV1MV6i/view?usp=sharing>

una locución que explica la historia detrás del dibujo y está acompañada por un ambiente sonoro de audios de sonidos de catástrofes naturales para incidir en el universo tormentoso de un niño o niña que sufre violencia vicaria.

Fig. 8, Imágenes del proceso de creación de las animaciones Taller de Dibujo Facultad de BBAA UPV

Ideación y montaje expositivo:

La muestra constaba de 8 dibujos realizados por niños durante las sesiones de terapia con la asociación. Estos dibujos infantiles ampliados a gran formato (100x70cm) para generar un mayor impacto y como protagonistas de la exposición, quedaron integrados en una Instalación recreando un ambiente a través de redes de hilo de color negro. Estas configuraciones en red dispuestas en bastidores colgados de la pared se idearon para fomentar esa sensación de estar atrapado, para expresar la vivencia de los niños como una “pesadilla”. Estos enrejados con hilos aparecen acompañando a los dibujos y de nuevo se repiten en distintas agrupaciones de hilos negros desde el techo enlazando unas piedras con el techo, colocadas estas piedras sobre diferentes siluetas dibujadas en el suelo.

Con cinta adhesiva negra, se realizó un diseño gráfico de una de las páginas del fanzine en la pared acristalada; de esta manera, uno de los elementos de la exposición podía verse desde el exterior del edificio. También se dispusieron fanzines colgados desde el techo, a diferentes alturas para invitar a la lectura, algunas desde posiciones incómodas.

Fig. 9, Imágenes del montaje expositivo en la sala Ximo Mora. Casa del Alumno. UPV

La última parte del recorrido expositivo se ideó para que fuera más interactiva y no dejara una sensación totalmente amarga en la boca del espectador: se ofreció un cuaderno y materiales diversos para que cada espectador pudiera expresar también sus pensamientos y sentimientos, bien escribiendo o dibujando, rayando o pintando. Del mismo modo a través de posits para que la gente pudiera escribir en ellos y poner sobre el cristal de la entrada sus mensajes, sus opiniones o sus sugerencias.

Para finalizar aportamos un fragmento literal de las conclusiones de las estudiantes recogidas en su memoria:

“Este es el fruto de un proyecto completo con muchos meses de trabajo detrás. El sacrificio de clases y tiempo ha dado unos resultados muy positivos. En la inauguración de la exposición muchas personas nos dieron la enhorabuena, agradecidos e impactados por haber aprendido sobre este tema algo desconocido. Todas las ramas de este trabajo (el fanzine, la animación, la difusión...) conformaron una exposición muy enriquecedora, pero a la vez cercana para todo el público.

Se realizaron también visitas guiadas a la misma, por los propios compañeros. Más adelante, espacios en Valencia, Sagunto, Canet e incluso Murcia se interesaron por promover nuestra exposición. También crecieron propuestas alternativas, como la de un grupo de performance valenciano que quería formar parte del proyecto. Incluso Antena 3 quiso hacernos una entrevista”.

Fig. 10 Cartel de la muestra expositiva "Violencia Vicaria". Casa del Alumno UPV.

Fig. 11 Fotografías de la muestra expositiva "Violencia Vicaria".

Fig. 12 Detalle de la instalación.

Fig. 13 Fotografías de la inauguración expositiva "Violencia Vicaria". Casa del Alumno UPV.

Fig. 14 Fotografías de la muestra expositiva "Violencia Vicaria". Casa del Alumno UPV.

Fig. 15 Logo de la Asociación

Experiencia I:

ON HABITE L'OBLLIT: Restituint la memòria històrica del col·lectiu LGTB durant el franquisme.

Autores:

Izan Córcoles, Adei O. de Torres, Laura Lloret, Florencia Amadeo y María Hernández.

Aprendizaje:

Investigación y formación sobre la historia acaecida. Producción gráfica, comunicación y montaje expositivo en torno a la memoria histórica y reivindicativa de los ex-presos sociales LGTB durante la dictadura franquista e inicios de la Transición.

Servicio:

Contribución a la visibilización y reivindicación de la memoria de los ex-presos sociales LGBTI durante la dictadura franquista; junto a los objetivos de la propia organización de Ex-presos Sociales, que aportó su apoyo y colaboración para el desarrollo del proyecto, favoreció el contacto para el conocimiento de experiencias personales y toda la documentación necesaria, para dar a conocer la historia real y la situación de aquellas personas que fueron encarceladas durante el franquismo e inicios de la Transición debido a su orientación sexual. Con la pretensión de sensibilizar a la ciudadanía, así como a la clase política para conseguir su rehabilitación moral y económica.

Acciones:

Producción de obra gráfica, recreando biografías y espacios donde sucedieron los hechos.

Realización, publicación y distribución de un fanzine para comunicar la narración de manera estética pero con base historiográfica.

Montaje expositivo en la Sala de Cultura de Xirivella, a través de diferentes procedimientos gráficos, con la que se pretende a su vez realizar un gran homenaje a todas las personas que han luchado a lo largo del tiempo por la consecución de la igualdad y justicia social, a través de la representación, expresión e interpretación plástica de la documentación y testimonios reales recuperados por la asociación.

Edición de audiovisual de carácter documental, para completar con imágenes reales el contexto social.

Financiación:

Ayuntamiento de Xirivella

Espacio:

Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Xirivella. Fecha: 27 de abril al 10 de mayo 23

Fig.16 Recreación Interior de la Cárcel Modelo de Valencia

Contexto y objetivos:

El problema que se pretende abordar es la invisibilidad de un determinado colectivo -el de las personas encarceladas durante el franquismo y los primeros años de la transición a causa de su orientación sexual- así como la carencia hoy en día de una rehabilitación tanto moral como económica de los daños causados a estas personas. Este hecho histórico trasciende hasta la actualidad y nos lleva a reflexionar críticamente sobre la falta de conocimiento a nivel general y la discriminación y represión que siguen sufriendo algunas minorías.

Tal como aparece en el manifiesto fundacional de la asociación “*la lucha de los presos sociales es una asignatura todavía pendiente en la España democrática*”. En el mismo manifiesto se definen sus reivindicaciones: “... aprobar una ley que indemnice a las víctimas de la represión contra homosexuales, lesbianas y transexuales y que se permita la investigación de los archivos para que se pueda conocer con exactitud, sin cortapisas y de forma no traumática el alcance de la represión y determinar la cuantía de las indemnizaciones. Esta petición se enmarca en el esfuerzo colectivo que están haciendo los españoles para recuperar la memoria histórica bajo la dictadura”.⁵⁴⁹

Fig.17 Dibujo a carbón. Joven arrestado en la manifestación LGTBI junio 1979

Estas son las circunstancias y reivindicaciones de la Asociación de Ex-Presos Sociales para las que se nos solicitó apoyo a través de su presidente Antonio Ruiz i Saiz, en una primera visita al taller, en la que se toma un primer contacto.

Por lo que este proyecto de ApS se centra en este objetivo prioritario: dar a conocer estas reivindicaciones, apoyarlas y procurar una mayor sensibilización e información a los estudiantes y al público en general para que con el conocimiento de nuestra memoria histórica se evite la repetición de circunstancias similares. En este sentido el proyecto se alinea con los objetivos del programa de ayudas GLOBAL, cuya motivación es fomentar la solidaridad y participación social entre la comunidad universitaria, así como contribuir a la construcción de una ciudadanía comprometida con problemas globales como la discriminación y la represión por lo que se decide presentarlo.

Informar y concienciar a la población, en especial a las nuevas generaciones, de la existencia de un pasado no tan lejano de actitudes discriminatorias y represión para evitar que se repitan y contra las que se necesita asumir una postura crítica y de alerta crítica; inducir a la reflexión sobre si estas actitudes están realmente erradicadas en nuestra sociedad actual y que esta acción contribuya positivamente en las reivindicaciones de la asociación.

Metodología y Desarrollo del proyecto

⁵⁴⁹ Links de la Asociación Expresos Sociales: <https://es-es.facebook.com/Expresosocial/> - <http://expresos-sociales.blogspot.com/>

Fase previa

Fig. 18 Cartel On Habite l'Oblit

Interesándonos también por localizar contenido visual (fotografías, documentales), así como documentación oficial o personal realizando un rastreo de noticias en la prensa de la época, siempre respetando la legislación en torno a la propiedad intelectual y el derecho a la imagen.

2ª Fase de encuentros: para llevar a cabo una toma de contacto con personas y lugares implicados, entrevistando a miembros de la asociación que pueden compartir su experiencia; visitando para conocer los espacios emblemáticos de la represión franquista como la antigua Cárcel Modelo de Valencia o Monasterio de San Miguel de los Reyes.

3ª Fase para la producción gráfica y audiovisual: consistente en el diseño, ilustración y maquetación de un fanzine de carácter divulgativo, asegurando que la veracidad de los contenidos en relación a las fuentes y respetuoso con las personas implicadas. En el fanzine se incluyó una contextualización histórica expuesta de forma sencilla y cercana, ilustraciones en torno al tema y reproducción de fotografías y documentos reales. También proporciona información sobre las características y objetivos de la asociaci

Este fanzine se publicó en una tirada en torno a doscientos ejemplares. Se elaboró también un pequeño documental para proyectar, contextualizar y completar la muestra, con fragmentos reales del contexto histórico.

Entrevistas personales con el presidente y miembros de la asociación para llegar a un acuerdo de colaboración.

Desarrollo de propuestas posibles según las necesidades de la Asociación y redacción del anteproyecto para buscar financiación. Se presenta al CCD de la UPV y al Ayuntamiento de Xirivella, por ser el pueblo donde es originario Antonio Ruíz, presidente y expreso social, que moviliza el proyecto en primera persona.

1ª Fase de documentación: por medio de la recopilación de experiencias de miembros de la asociación, el acceso a documentación original de la época proporcionada por la propia asociación y la investigación en determinados centros de información como el Archivo del Reino de Valencia, la Biblioteca Valenciana o el Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia.

Fig. 19 Fotos del Montaje expositivo en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Xirivella

4ª Fase, de difusión y comunicación, materializada en un proyecto expositivo con las producciones gráficas y audiovisuales originales realizados también para el Fanzine y documental. Obras dedicadas a las biografías de las personas entrevistadas, montaje que incorpora elementos alusivos a las primeras acciones reivindicativas, como la realización de una de las pancartas, así como la proyección en sala junto con la obra gráfica.

Para la comunicación del evento se diseñaron el cartel, la invitación y flyers para la divulgación de la actividad, dirigidos a la comunidad universitaria y al público en general, así como la responsabilidad de difundir el evento en redes sociales, puesto que el objetivo del proyecto fue conseguir la máxima visibilidad, se le dedicó a este apartado toda nuestra atención.

Se preparó el evento de inauguración con una presentación de los miembros de la Asociación como invitados principales, con un pequeño coloquio entre algunos de estos miembros y representantes políticos de Xirivella y del *Archivo L'Armari de la Memòria*⁵⁵⁰, junto con el público, de forma que se pudieron comunicar de manera más directa sus reivindicaciones.

Durante la muestra, se distribuyeron los ejemplares editados del fanzine entre los asistentes y se organizó un pequeño catering.

Fig. 20 Linóleos. Variaciones cromáticas del Retrato de Silvia Reyes

⁵⁵⁰ *Link L'Armari de la Memòria*: <https://larmari.qva.es/es/>

Un archivo para la memoria LGTBI es un servicio público de la Generalitat Valenciana, puesto en marcha desde la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, la principal misión del cual es la recuperación, conservación, descripción, digitalización y difusión de fondos documentales relevantes para construir una memoria de las disidencias sexogenéricas. Además, con el fin de fomentar la investigación y la divulgación de esta historia diversa, l'Armari de la Memòria desarrolla también otras líneas de trabajo, como por ejemplo proyectos expositivos y editoriales, jornadas, talleres y otras actividades divulgativas. Un archivo y un proyecto de difusión cultural, en definitiva, para extender el conocimiento alrededor de la historia de las violencias, las luchas, el pensamiento o la cultura de la comunidad LGTBI, con especial atención a la realidad específicamente valenciana.

Fig.23 Imágenes de la presentación, Antonio Ruiz, Silvia Reyes, representantes de la corporación municipal, estudiantes y

Bibliografía

Batlle, R. (2013). El Aprendizaje-Servicio en España: el contagio de una revolución pedagógica necesaria. Madrid: Educar PPC.

Puerta, F (2021) Aprendizaje y Responsabilidad Social en la UPV. Valencia. VRSC- UPV

Puig, J.M. (2012). Compromís cívic i aprenentatge a la comunitat: Experiències i institucionalització de l'aprenentatge servei. Barcelona: Graó.

Rubio, L., Prats, E. y Gómez, L. (coords.) (2013). Universidad y sociedad. Experiencias de aprendizaje servicio en la universidad. Barcelona. ICE.

Santos Rego, M. A., Sotelino Losada, A. y Lorenzo Moledo, M. (2015). Aprendizaje- servicio y misión cívica de la universidad. Una propuesta de desarrollo. Barcelona: Octaedro.

Uruñuela P. M^a . (2018) La metodología del ApS. Aprender mejorando el mundo. Educación Hoy. Edebé. Nº 215.

Puig, JM; Batlle, R; Campo, L, De la Cerda, M; Gijón, M; Graell, M; Martín, IX; Palos, J; Ramoneda, A; Rubio, L; (2015) 11 Ideas Clave. ¿Cómo Realizar Un Proyecto De Aprendizaje Servicio? Graó.

VVAA. El Poliedro del ApS. Proyectos de Aprendizaje Servicio. Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación al Desarrollo. UPV. 2019

Martínez Usarralde, M.J. y Chiva Bartoll, Ò.; (2018): Cuando el aprendizaje-servicio crítico abre la ventana al desarrollo de nuevas capacidades. Hariak, 5. Monográfico De las competencias a las capacidades, 4-10. HEGOA-Universidad del País Vasco.

Webgráficas:

Web ApS Aprendizaje – Servicio UPV: <http://www.upv.es/contenidos/APS/indexc.html>

Asociación de Aprendizaje-Servicio: <https://www.apsuniversitario.org/>

Red Española de Aprendizaje-Servicio: <https://www.aprendizajeservicio.net/>

Grupo ApS Comunidad Valenciana: <https://apscomunitatvalenciana.net/>

Guías Básicas Zerbikas: www.zerbikas.es/

Paola Alejandra Pineda Ramírez.

**Derecho Humano a la alimentación y desarrollo cultural de
comunidades étnicas**

Abogada. Especialista en Derecho público. Cursando Máster en Derechos Humano, Paz y Desarrollo Sostenible en la Universidad de Valencia

Resumen

Desde mi experiencia profesional trabajé en una entidad pública en Colombia, en un proyecto encaminado a implementar Unidades Productivas de Alimentos para el Autoconsumo (UPAA) de manera directa con comunidades étnicas del país, con el fin de que puedan tener alimentos en calidad y cantidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias con pertinencia cultural, prevaleciendo el autogobierno de los pueblos indígenas.

De manera que, el proyecto cuenta con una ruta operativa de diferentes fases, en la que se garantiza tanto el desarrollo cultural, como derecho humano a la alimentación, permitiendo la producción de alimentos para el autoconsumo a partir de la entrega insumos, en la que las comunidades deciden los productos a cultivar, promocionando desde la parte técnica hábitos alimenticios y estilos de vida saludables enmarcado en prácticas propias de las comunidades y realizando un intercambio de saberes y conocimientos para la comercialización de dichos productos, tales como el trueque y la feria agroalimentaria, en su región de acuerdo a sus usos y costumbres. Con la implementación de este proyecto se logró aportar a la reducción del hambre, la desnutrición, la mortalidad, la pobreza, llevando a cada comunidad la idea de producir su propio alimento, sin desconocer, ni alejarlo de sus tierras, su cultura y conocimientos ancestrales, sino por el contrario, desarrollar el intercambio de saberes y conocimientos, abordando temas de participación ciudadana y liderazgo con el objetivo de que sean un soporte fundamental para generar confianza comunitaria y visibilizar la relevancia de los hogares como agentes de desarrollo local y rural en cada municipio del país.

I. La Comunidad Indígena Wayuu en Colombia

El Estado de Colombia, en la Constitución política reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, además, señala la obligación del Estado y de las personas de proteger las

riquezas culturales y naturales de la Nación⁵⁵¹, dado a que el Estado colombiano se reconoce como un Estado social de derecho, pluralista, en razón a su diversidad étnica dentro del territorio⁵⁵².

Dentro de los grupos étnicos reconocidos legalmente en Colombia, se encuentran las comunidades indígenas, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y vivienda, en que establece que comunidades indígenas son un *“conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen, manteniendo rasgos y valores propios de su cultura tradicional, así como formas de organización y control*

social propios que los distinguen de otros grupos étnicos”, del cual el grupo indígena representa el 4,4% en el total de la población nacional, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y vivienda, realizado en el 2018 en el que en Colombia existían 105 pueblos indígenas con total de 1.905.617 personas que se reconocen como indígenas. (Ministerio de salud, 2020).

Dentro de los pueblos indígenas encontramos a la comunidad Wayúu, que se encuentran ubicados en la península de La Guajira al norte de Colombia y al noroeste de Venezuela en el estado de Zulia, sobre el mar Caribe, en los municipios de Barrancas, Distracción, Fonseca, Maicao, Uribía, Manaure y Riohacha y así mismo, hacen presencia en el estado venezolano de Zulia. De conformidad con la ONIC⁵⁵³, existe un total de 144.003 personas repartidas en 18.211 familias, por tanto, los Wayúu representan el 20.5% de la población indígena nacional, el 48 % de la población de La Guajira y el 8% de la población del estado de Zulia. En consecuencia, es la etnia indígena más numerosa de la península de la Guajira y del país. (Organización Nacional Indígena de Colombia).

La Comunidad Wayúu en el territorio nacional ha enfrentado diferentes problemáticas de conflicto armado por grupos al margen de la Ley, desplazamiento forzado, enfrentando los avances de empresas mineras en el territorio, sumado a la falta de agua potable, problemáticas de cambio climático y de alimentación; lo que ha ocasionado la violación de diferentes derechos humanos fundamentales, esencialmente el derecho a la vida, a la salud, a una alimentación adecuada, que se agudizó con la pandemia generada por el Covid-19, presentándose altos índices de mortalidad en niños a causa de desnutrición, tal como se verifica en el informe de enero de 2020, llevado a cabo por personal de Human Rights Watch y del Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins, en que señalan:

“(…) Este alto número de muertes responde en gran parte a la inseguridad alimentaria e hídrica y los obstáculos para el acceso a la atención de la salud. Estadísticas oficiales indican que solo el 4 % de los wayuu que viven en zonas rurales de La Guajira tienen acceso a agua limpia y los que residen en zonas urbanas reciben un servicio irregular. La última encuesta gubernamental sobre nutrición, realizada en 2015, concluyó que el 77 % de las familias indígenas de La Guajira están afectadas por la inseguridad alimentaria; es decir, que no cuentan con un acceso seguro y permanente a alimentos de calidad en

⁵⁵¹ Constitución Política de la República de Colombia de 20 de julio de 1991, título I de los principios fundamentales, ARTICULO 7º. “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” y el ARTICULO 8º. “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.

⁵⁵² ARTICULO 1º. de la Constitución Política de la República de Colombia de 20 de julio de 1991, título I de los principios fundamentales, dispone: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”

⁵⁵³ La ONIC es una autoridad de gobierno, justicia, legislación y representación de los pueblos indígenas de Colombia. (Organización Nacional Indígena de Colombia, 2020)

cantidades suficientes para una vida saludable y activa". (Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins, 2020)

De manera que, ante el fallecimiento por desnutrición de miles de niños y niñas Wayuu durante un período de ocho años, en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno colombiano a adoptar medidas urgentes para garantizar el derecho del pueblo wayuu a la alimentación, el agua y la salud. La Corte Constitucional de Colombia también ordenó al gobierno abordar la situación a través de la sentencia de tutela No. 302 de 2017⁵⁵⁴, en la que declaró el estado de cosas inconstitucional (al considerar que existe un incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales en las políticas públicas del gobierno nacional en departamento de La Guajira, específicamente en los municipios de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao) y ordenó a las entidades gubernamentales encargadas a garantizar según el esquema que se establezca que las niñas y niños puedan tener alimentos en calidad y cantidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias con pertinencia cultural.

II. Programa Red de Seguridad Alimentaria, a través de la implementación de Unidades Productivas Alimentarias para el Autoconsumo (UPAA).

El Departamento para la Prosperidad Social, es la entidad del Gobierno Nacional de Colombia y líder del sector de Inclusión Social y Reconciliación, responsable de la formulación, coordinación, implementación y evaluación de políticas públicas que contribuyen a la justicia social, económica y ambiental para la construcción de la Paz Total; mediante la atención con enfoque diferencial a la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad, es por eso que dentro de sus objetivos se tiene el de **fortalecer la inclusión social y productiva de la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad mediante el aumento de las oportunidades y el desarrollo de capacidades para la generación de ingresos, y la garantía del derecho humano a la alimentación.**⁵⁵⁵

Por lo anterior, y en vista a los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la sentencia proferida por el juez de tutela, el Departamento para la Prosperidad Social, en adelante denominado (DPS), ofreció aportar se ha ofrecido a aportar en el componente de seguridad alimentaria con la implementación en territorio de la Guajira el programa institucional de seguridad alimentaria, mediante la implementación de Unidades Productivas Alimentarias para el Autoconsumo, en adelante (UPAA), liderado por el grupo interno de trabajo Red de Seguridad Alimentaria (ReSA), del cual hice parte, desde la elaboración precontractual, contractual y poscontractual, que surgió a finales del año 2022.

Para continuar con la ^{explicación} sobre el proyecto ReSA®, que se desarrolló en el Departamento de la Guajira, directamente con las comunidades indígenas, he de señalar que, la información aquí suministrada del proyecto es de información pública que se encuentra detallada en la página web de

⁵⁵⁴ Sentencia T-302/17, magistrado ponente AQUILES ARRIETA GÓMEZ, Acción de tutela interpuesta por Elson Rafael Rodríguez Beltrán contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia Nacional de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento de La Guajira y los municipios de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao.

⁵⁵⁵ Misión, visión, objetivos y funciones de la Entidad en la página web: <https://prosperidadsocial.gov.co/la-entidad/mision-vision-objetivos-y-funciones/>

la Entidad, también en los estudios previos, en los contratos celebrados e informes de seguimiento y ejecución del proyecto que se encuentran cargados en el sistema denominado SECOP II.⁵⁵⁶

El proyecto ReSA®, se desarrolló mediante la celebración de convenios interadministrativos de manera directa con las Asociaciones de Autoridades Indígenas de la Guajira, donde el objeto era implementar unidades productivas de autoconsumo para los hogares de las comunidades étnicas, a través del programa ReSA®, articulando esfuerzos administrativos, técnicos y financieros, entre el DPS y las Asociaciones indígenas Wayuu, en el cual la información de carácter técnico del programa se encuentra detallada en el anexo técnico, que debía cumplir las organizaciones pero que tenía un carácter especial en cuanto al enfoque territorial, permitiendo la reactivación de la producción de alimentos locales, promoviendo la autonomía y la soberanía alimentaria, así como acciones que generen la inserción en mercados laborales, bajo condiciones que protejan sus prácticas y costumbres ancestrales, siempre bajo la base de los principios de autonomía y autogobierno de las comunidades indígenas del departamento de la Guajira.

El proyecto ReSA®, tiene la finalidad de motivar la producción de alimento para autoconsumo en las poblaciones en condición de pobreza y vulnerabilidad a partir de entregas de insumos como una forma de fortalecer su vocación y capacidad productiva promoviendo una alimentación y estilos de vida saludables, para mejorar la seguridad alimentaria en el país y promover el intercambio de saberes y conocimientos prevaleciendo la autonomía de los pueblos étnicos, permitiendo desarrollar el proyecto bajo sus costumbres y tradiciones, rescatando la cultura de estos e incentivando a la producción y consumo de alimentos propios de la región.

1. COMPONENTES DEL PROGRAMA ReSA®

El Programa ReSA® contempla cuatro componentes; dos principales y dos transversales (Ver ilustración 1). El modelo pedagógico empleado es el constructivista y sus actividades están enmarcadas en el método “Aprender Haciendo”, que busca mediante experiencias prácticas, generar apropiación de saberes y conocimientos en torno a la producción de alimentos para el autoconsumo y la promoción de una alimentación y estilos de vida saludables.

Ilustración 1. Componentes del programa ReSA®
Fuente: Anexo técnico del proyecto ReSA.

⁵⁵⁶ El SECOP II es la nueva versión del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) en que se cumple con el principio de publicidad y también se convierte en una plataforma transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea. Así mismo, le permite al público en general consultar la actividad contractual de las Entidades Estatales. Así el proceso de contratación gana en transparencia.

1.1 Componentes Principales

-Producción de alimentos para el autoconsumo: busca que los hogares participantes a partir de la entrega de insumos y el acompañamiento técnico bajo el método aprender haciendo, implementen una unidad de producción de alimentos para el autoconsumo con producción permanente y variada de alimentos de origen animal y vegetal, de acuerdo al territorio, a sus costumbres y tradiciones.

-Promoción de una alimentación y estilo de vida saludable: se pretende que el participante de forma libre asuma como propias las propuestas acerca de la promoción de una alimentación y estilo de vida saludable, mediante la adopción de prácticas alimentarias, de autocuidado y entornos saludables presentadas en la ejecución del proyecto ReSA[®] y las realice de manera regular.

1.2 Componentes transversales

Desde estos componentes se abordan temáticas y se promueven una serie de acciones que favorecen el desarrollo de capacidades, actitudes y habilidades aplicables en toda la ruta operativa y que aportan al bienestar de los y las participantes a saber:

-Componente Fortalecimiento Social de ReSA[®]:

El objetivo de este componente es contribuir a mejorar en los participantes la autoestima, la confianza y el sentido de pertenencia a una comunidad al crear espacios para el intercambio de conocimientos y experiencias, fomentar el trabajo en equipo y la colaboración entre ellos. Promover la participación, la toma de decisiones informada, el desarrollo de liderazgo comunitario y el empoderamiento, para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades y puedan obtener el máximo beneficio del programa y aumentar la probabilidad de tener unidades de producción de alimentos para el autoconsumo sostenibles con proyectos de vida y comunitarios claros y fortalecidos.

Para cumplir con este objetivo, es necesario atender los ejes que interactúan en el ejercicio de acompañamiento: i) los momentos de fortalecimiento social, ii) las visitas de seguimiento y acompañamiento técnico a los hogares participantes, siendo la Feria Agroalimentaria y Trueques, una oportunidad de Integración comunitaria, construida a partir de las ollas comunitarias y demás actividades de la ruta operativa.

Los temas o contenidos a desarrollar para este componente son los siguientes:

Forjando nuestro camino: Proyecto de Vida, liderazgo y Participación

El hogar como eje de bienestar integral

La comunicación como puente: estrategias para superar y transformar conflictos

El poder de elegir: el impacto de nuestras elecciones

Construyendo juntos: el poder del trabajo en equipo

Rompiendo moldes: Re imaginando los roles para una mejor colaboración

-Gestión y adaptación al cambio climático: para la implementación del programa ReSA[®] se promueven diferentes estrategias y técnicas, que contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático

desde lo local, buscando realizar el establecimiento de modelos productivos que cumplan los siguientes elementos:

Sistemas integrados de cultivos, especies menores, piscicultura y agrosilvicultura.

Manejo preventivo a partir de prácticas culturales como podas, aporques, rotación de cultivos, entre otros.

Manejo de unidades productivas en un esquema racional del uso de los recursos hídricos y el control de problemas sanitarios empleando conceptos de alelopatía, población de controladores de plagas y elaboración de biopreparados para el control de los diferentes problemas sanitario en las Unidades de Producción de Alimentos –UPA-.

Mejora de la gestión forestal, pastizales y coberturas.

Prácticas de adecuación de terrenos con poca o cero labranzas.

Uso de variedades y razas nativas.

Integración de los árboles en los sistemas agrícolas (Frutales de tardío rendimiento).

Recuperación de tierras degradadas, mayor eficiencia en el uso de agua y uso de fertilizantes orgánicos, la gestión del estiércol y aprovechamiento de los residuos producido en la UPA como sistema de reciclaje de nutrientes, a partir de procesos de descomposición y de transformación vía anaeróbica.

Aprovechamiento de desechos de la huerta para la alimentación de animales, elaboración y uso de abonoscompostados.

Todas estas prácticas culturales, buscan estimular y generar conciencia en los participantes con acciones preventivas a partir de la puesta en práctica del manejo agroecológico en el establecimiento y desarrollo de la UPA, mejorando así la calidad de suelo y regenerando la capacidad productiva de los mismos, permitiendo reducir la emisión de gases efecto invernadero y regular el ciclo de los nutrientes en sistemas orgánicos, lo que permite la implementación de UPAs sostenibles y con enfoque de adaptación climática.

Adicionalmente durante la implementación del proyecto ReSA[®], se realiza una actividad de rescate de semillas locales y/o tradicionales, motivando en el participante la necesidad de fortalecer estos procedimientos a nivel particular y comunitario como una medida de adaptación y factor de resiliencia para situaciones que pongan en riesgo la Seguridad alimentaria por situaciones climáticas adversas.

Dentro del programa también se menciona que, dentro del desarrollo de la ruta operativa se deberán abordar temas de **Enfoque de Derechos, Enfoque Diferencial y de Género**, realizando actividades que propendan por la sensibilización de los participantes, con narrativas enmarcadas en la igualdad de género, el reconocimiento de la diversidad poblacional, así como por el respeto de los derechos individuales y colectivos de todos los grupos (étnicos, rurales y afro), brindando las mismas oportunidades de participación desde la diferencia, la diversidad y la no discriminación.

2. ESTRUCTURA DEL TALENTO HUMANO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO RESA[®]

En cuanto a los actores para ejecutar el proyecto es importante la participación activa que se le da a las Asociaciones Indígenas, dado a que ellas serán quienes estarán a cargo del talento humano a

contratar para desarrollar la ruta operativa, cual se constituye en un activo intelectual y operativo fundamental.

En este aspecto también es importante destacar que, el anexo técnico del proyecto establece que para facilitar el trabajo de campo, que consistirá en el trabajo directo con los hogares, las Asociaciones deberán vincular su equipo humano, el cual debe pertenecer o residir en el territorio donde se ejecutara el programa, lo que es de suma importancia para generar en el territorio, un desarrollo humano, con la producción de empleo y en el que se le da mayor importancia al conocimiento en aspectos culturales y en las dinámicas o funcionamiento de las comunidades, que tienen los individuos que conforman el territorio objeto de intervención.

De igual manera, el mismo programa establece una tabla de denominación de cargos, roles y obligaciones a desarrollar por los equipos de trabajo, sugiriendo el perfil y la experiencia de personal a contratar en aras de una correcta ejecución del proyecto.

3. METODOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS ReSA®

Las actividades del proyecto se desarrollarán bajo una metodología de “Aprender Haciendo”, que implica un constructivismo, basado en el aprendizaje tanto de las Asociaciones Indígenas y su equipo de talento humano como de los hogares denominados participantes. En el sentido, que la Entidad trasfiere el conocimiento del proyecto con su personal técnico, experto en temas agrarios, de nutrición, ambientales y sociológico, mediante las actividades de transferencia metodológica en el que exponen el objeto, etapas y los resultados deseados del proyecto, el cual brinda un acompañamiento de inicio a fin del mismo.

En este mismo sentido, cada uno de los hogares es participe con su conocimiento en las actividades de intercambio de saberes y conocimientos, en que se realiza un trabajo creativo, autónomo y de sensibilización en que encuentra una solución de problemas alimentarios, la forma de conservarlos y consumirlos a partir de la realidad local y su relación con el entorno. De manera que cada participante tendrá nuevos conocimientos tanto técnicos como prácticos respecto de la seguridad alimentaria, nutricional y de la producción de alimentos para el autoconsumo, bajo una técnica amigable con el medio ambiente.

4. RUTA OPERATIVA PROYECTO ReSA®

El desarrollo de la ruta operativa es construido por el equipo de Prosperidad Social y se plasma en el anexo técnico el cual fue desarrollado específicamente cada una de las actividades enfocadas en el sector rural y con poblaciones étnicas, por tanto, establece un orden en que cada actividad será el prerrequisito de la siguiente, en virtud de garantizar los resultados de aprendizaje. Sobre la promoción de una alimentación y estilo de vida saludable y fortalecimiento de las capacidades frente a la producción de alimentos para el autoconsumo, desde su mismo territorio y sin desconocer sus tradiciones.

Para un mejor entendimiento a continuación presento gráfica de la ruta operativa realizada y difundida por el DPS, con cada una de las actividades del proyecto que se desarrolla en un período de 10 meses, que está estructurado en tres etapas, la de alistamiento, implementación y cierre:

Ilustración No.2 Ruta operativa
Fuente: Anexo técnico del proyecto ReSA

De acuerdo a lo anterior, para el presente objeto de comunicación me centrare en ampliar la información de la etapa de implementación y cierre, sin dar mayor amplitud respecto de la etapa de alistamiento, que consiste en la contratación del personal a ejecutar el programa el cual era seleccionado por las mismas Asociaciones indígenas y de los hogares seleccionados los cuales deben contar con los mínimos para desarrollo del proyecto, como es tener acceso a la tierra con las condiciones legales, contar con una fuente de agua para atender las necesidades de las UPPA, tener interés en el proyecto y no poseer ningún cultivo ilícito. Con estas condiciones la Asociaciones Indígenas reportan a DPS, los hogares participantes y el equipo humano que contrataran.

4.1. IMPLEMENTACION

La primera actividad de esta fase de implementación es el ACERCAMIENTO A LAS COMUNIDADES, donde las Asociaciones indígenas dan a conocer del Proyecto ReSA® mediante una socialización a las comunidades microfocalizadas, indicando la metodología, duración, ruta operativa, beneficios a entregar y criterios para la vinculación. Posterior a esto, y con el compromiso de realizar el proyecto, se realiza la respectiva comunicación al DPS sobre la vinculación de los hogares.

Se continua con el intercambio de saberes 1 y 2, en los que se propone diferentes temáticas de las cuales las Asociaciones deben trabajar con los hogares, por tanto, deberán enviar al DPS anticipadamente, la metodología que se van utilizar las cuales motiven a un trabajo creativo, autónomo así como contar con un adecuado apoyo con métodos de enseñanza-aprendizaje acordes al contexto, respetando los usos y costumbres propias. Por lo tanto, este espacio propicio para que se compartan los saberes e intercambiar conocimientos frente a temas específicos de producción de alimentos para el autoconsumo y prácticas para una vida saludable.

La estructura que se propone por el DPS a desarrollar en cada uno de los Intercambios comprende tres momentos:

Momento Fortalecimiento Social: Este es el primer espacio del Intercambio de Saberes y Conocimientos, que tiene por objetivo presentar el componente de Fortalecimiento Social, evidenciando los beneficios de potenciar sus capacidades de liderazgo, comunicación, confianza y promover procesos de autoanálisis que faciliten la construcción de proyectos de vida acordes a sus necesidades y a sus fortalezas, de manera que cada uno pueda aportar al desarrollo de actividades comunitarias como los intercambios de saberes y conocimientos, la preparación y recuperación de

recetas propias y autóctonas, así como la feria agroalimentaria, con los cuales se promueve la participación de los miembros de la familia y el trabajo en equipo.

Momento Central: Es el espacio del intercambio de saberes y conocimientos, en el cual se desarrolla la temática principal que congrega a los participantes. Las actividades aquí desarrolladas deben propiciar el logro de los objetivos de la actividad. Se realizarán prácticas agropecuarias y aquellas relacionadas con el autocuidado, el cuidado del entorno y la alimentación saludable, se desarrollará la temática respectiva a través de prácticas aprender haciendo, conversatorios y otras estrategias que permita que los asistentes hagan parte del proceso de construcción de los nuevos saberes.

Momento evaluación y compromisos: Es la última fase del intercambio de saberes y conocimientos, permite identificar lo que se aprendió, las inquietudes generadas a partir de este aprendizaje, y lo que se debería considerar para próximos intercambios de saberes y conocimientos, esto a través de dinámicas, actividades participativas, cuestionarios, entre otras. Dependiendo de lo percibido en la evaluación y de las temáticas a abordar en los siguientes intercambios se establecerán compromisos con los hogares.

De esta manera, el **INTERCAMBIO DE SABERES Y CONOCIMIENTOS NO.1**, tiene como propósito buscar que los participantes identifiquen la importancia de una alimentación saludable tomando como referencia las Guías Alimentarias para la población colombiana, a partir de la planificación y diseño de la unidad productiva de autoconsumo en los hogares participantes. Proyectando un plan de vida que integre la promoción de una alimentación u estilos de vida saludables y producción de alimentos para el autoconsumo, por tanto, en el momento central se establece el diseño y planeación de la unidad productiva para autoconsumo en el predio y se plantea la planeación el uso de los alimentos para un periodo de tiempo de manera responsable, en las que se suministra

información sobre nutrición en cada etapa de la vida, y por último, se dialoga sobre la riqueza y la diversidad genética en las semillas (nativas, locales o adaptadas) como una herramienta y estrategia de adaptación al cambio climático.

Para el **INTERCAMBIO DE SABERES Y CONOCIMIENTOS NO 2.**, cada hogar participante seleccionará una especie vegetal local de ciclo corto con la cual se realizará una actividad de rescate de Semillas locales o nativos y de alta adopción a la cultura alimentaria de la región. La especie seleccionada debe ser multiplicada para las actividades dispuestas en la feria agroalimentaria y de trueque. De manera que el propósito de este Intercambio es, 1) propiciar el establecimiento de unidad productiva para el autoconsumo considerando los sistemas de siembra y el establecimiento de especies menores y/o piscicultura propios de la región, con miras a consolidar una producción permanente y adecuada de alimentos para cada hogar. 2) generar el conocimiento teórico y práctico frente a la construcción de los diferentes espacios para el adecuado manejo de los animales de autoconsumo. 3) incentivar la elaboración de abono compostado como alternativa a los actuales esquemas comerciales de fertilización.

4) Favorecer el arraigo o permanencia del sistema familiar en su territorio.

Luego, se realiza la **PRIMERA ENTREGA DE INSUMOS**, para iniciar el establecimiento de UPAA/HUERTA de acuerdo con las especificaciones de cantidades y calidades establecidos por el DPS, de manera que se entregan los elementos requeridos para el montaje de las instalaciones de acuerdo con cada opción seleccionada por los hogares en el momento de la Consulta/Concertación del Prototipo de insumos.

Posteriormente, se realiza la **PRIMERA VISITA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO**, en que se pretende acompañar a la familia en la identificación de los aspectos que desean mejorar o fortalecer con apoyo de la intervención del Proyecto ReSA®, en específico se tratan temas como preparación y uso de biofertilizantes, se verifica la existencia y uso adecuado de los insumos entregados hasta ese momento, se elaboran y se analiza el presupuesto del hogar, en este deben quedar claros los rubros destinados para consumo de alimentos, otros gastos y el dinero destinado para el ahorro. Esto con el fin que los hogares identifiquen cuánto dinero invierten en alimentación y otros rubros y cuánto dinero pueden ahorrar por medio de la producción de alimentos para el autoconsumo.

Seguidamente, **INTERCAMBIO DE SABERES Y CONOCIMIENTOS NO. 3**, busca que los participantes: 1) Resaltar la importancia del saneamiento básico, para contribuir con la prevención de enfermedades y la aparición de plagas que afectan la salud de los miembros del hogar, 2) Reconocer las principales plagas y enfermedades de la huerta, así como las principales enfermedades que afectan a las especies menores y/o los peces de la unidad productiva. 3) Socializar y fortalecer el conocimiento referido a las prácticas culturales asociadas al manejo de plagas y enfermedades en la UPAA. Además de esto se realiza un fortalecimiento con los participantes sobre cómo tratar y/o potabilizar el agua y almacenarla en la garrafa de plástico, que se entregan, mediante una guía denominada “Hacia una vivienda saludable

¡Que viva nuestro hogar!”.

así pues, para el **INTERCAMBIO DE SABERES Y CONOCIMIENTOS NO. 4**, se pretende que los participantes: 1) el manejo reproductivo de las especies animales. 2) el manejo productivo de las diferentes especies menores. 3) la obtención y conservación de semillas vegetales de tipo sexual y asexual. 4) Reconocer la importancia y valor de la participación de los miembros de la familia dentro de la unidad productiva (mujeres, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes) como parte de la transmisión intergeneracional. De esta manera en específico se abarcan temas como edad y peso para el primer servicio de las especies menores, gestación, parto, manejo de la cría y destete, práctica de ordeño (cuando aplique de acuerdo con la especie animal) que contemple la forma correcta de realizar esta actividad, la hora de ordeño, y la higiene en todo el proceso, adicionalmente se transmite los conocimientos de manipulación adecuada de alimentos, procesos de limpieza y desinfección, almacenamiento de alimentos, agua segura y prácticas de conservación y procesamiento de los alimentos.

En este intercambio es importante resaltar que se deja de compromiso a los participantes, de indagar con los abuelos, vecinos, padres, escuela, familia, anécdotas e historias alrededor del plato a preparar para contarlos en el intercambio de saberes y conocimientos 5.

Después, se realiza la **SEGUNDA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO** presencial, la cual consiste en hacer una visita a cada hogar para revisar lo aprendido y evaluar si se ha implementado de manera

correcta de acuerdo a lo aprendido en los intercambios de saberes y conocimientos. Además, se resuelven dudas respecto de las huertas, manipulación y conservación adecuada de los alimentos.

Siguiendo la ruta operativa, se continúa con la **SEGUNDA ENTREGA DE INSUMOS, ES DE ESPECIES MENORES** (Caprinos, Conejos, Cuyes, Gallinas ponedoras y Ovinos) y especies frutales de tardío rendimiento de acuerdo con la selección de los insumos en el momento de la Consulta/Concertación del Prototipo de insumos

Posteriormente se realiza el último **INTERCAMBIO DE SABERES Y CONOCIMIENTOS N°5**, mediante el cual se busca entre los participantes la identificación y apropiación de conceptos relacionados con: 1) Preparaciones locales y su importancia en la alimentación del hogar. 2) la (Mujeres, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes) como parte de la transmisión intergeneracional, en el que se trata temas como, técnicas de sacrificio, el eviscerado, el despresado, la manipulación de la carne, el cuidado con la piel y la conservación del producto, almacenamiento y conservación de la carne, indicadores de cosecha para diferentes especies vegetales (tamaño, textura, color, etc.), elementos y procedimientos para una adecuada cosecha, técnicas para la adecuada conservación en postcosecha de los productos vegetales obtenidos y deben participar de manera activa en las actividades de preparación del plato típico seleccionado en el intercambio de saberes y conocimientos 4 y durante el desarrollo de la actividad, también se abarcara aspectos sobre los cuidados en la manipulación de alimentos, lavado de manos, lavado de alimentos, lavado de utensilios, la contaminación cruzada, la importancia de rescatar las preparaciones tradicionales.

Se continua con, la **TERCERA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO** presencial, en la que se busca: 1) cosecha en la unidad productiva para el autoconsumo, 2) manejo postcosecha y conservación de productos y granos, 4) faenado de los animales, 5) manejo de subproductos, pérdidas y desperdicios, 6) almacenamiento y conservación de la carne, en el que los temas son, verificar existencia y uso adecuado de los insumos entregados a la fecha, si ¿Los hogares están elaborando el alimento para la especie animal entregada?, verificar el uso de prácticas culturales asociadas al control y manejo de plagas y enfermedades de las especies menores, de igual forma, sobre el almacenamiento y conservación de la carne, la producción y el manejo de excedentes en la unidad productiva para el autoconsumo, incluyendo temas de procesamiento de alimentos.

Ya finalizando la ruta operativa, se realiza la **FERIA AGROALIMENTARIA Y DE TRUEQUE, en la que el propósito es** Generar un espacio de integración con los hogares participantes del proyecto, que permitan un intercambio de experiencias y conocimientos a partir de la producción de alimentos para autoconsumo y promoción de una alimentación y estilos de vida saludable, y la importancia de los ejercicios de trueque entre los miembros de la comunidad, es decir, en esta actividad se hará una exposición y degustación gastronómica de preparaciones tradicionales, se realizará la presentación de stand con productos obtenidos de la UPAA (transformados y frescos), se promocionará y genera acciones de trueque o intercambio a nivel comunitario, además se llevarán a cabo muestras culturales y folclórica y cada hogar participante deberá alistar una cantidad de semillas determinada, resultado del ejercicio de rescate y recuperación de semillas para las actividades de trueque.

De igual manera se provecha el espacio de la feria, para que algunos hogares participantes presenten las semillas y plantas recuperadas (cuando aplique), la razón del porque seleccionaron dicha especie y las preparaciones gastronómicas en donde se empleen los materiales recuperados.

Por último, para el cierre del proyecto se realiza una **VISITA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO No 4** y conducta de salida, en la que se dejan las recomendaciones finales que permitan continuar con la producción de alimentos para el autoconsumo.

Así las cosas, el proyecto de la guajira, se llevó a cabo con 3.300 hogares, en el que se apoyó en tema de seguridad alimentaria, la lucha contra el hambre de hogares Wayuu en los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia de Colombia, permitió un desarrollo humano de las comunidades y en el que prevalece la propia identidad cultural, al patrimonio y a herencias culturales, en el que se pude destacar las siguientes fotografías del proyecto:

Fuente de las imágenes: Imágenes suministradas en la página web institucional del Departamento para la Prosperidad Social.⁵⁵⁷

III. Relación seguridad alimentaria con la cultura y desarrollo humano.

Se cuenta con seguridad alimentaria según la FAO, “cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana”. Esta definición le otorga una mayor fuerza a la índole multidimensional de la seguridad alimentaria e incluye “la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos, la utilización biológica de los alimentos y la estabilidad de los otros tres elementos a lo largo del tiempo” (Gordillo, 2013), de

⁵⁵⁷ La página web del Departamento para la prosperidad social es: <https://prosperidadsocial.gov.co>

manera que, es necesario que se garantice el derecho a la alimentación, para que pueda asegurarse el derecho a la vida, a la dignidad humana y al disfrute de otros derechos humanos, pues la inseguridad alimentaria crea problemas de hambre, pobreza, malnutrición, entre otros.

De manera que, mediante la presente comunicación pretendo demostrar que, con el proyecto ReSA® realizado en Colombia, en uno de los departamentos más pobres y vulnerables, se integraron y garantizaron derechos culturales, reduciendo la inseguridad alimentaria y permitiendo el desarrollo humano de estas poblaciones étnicas. Dado a que

este proyecto no se limitó a satisfacer las necesidades básicas, sino que le dio gran importancia a las dimensiones culturales, a través de la producción para el autoconsumo, en que permitió mantener la identidad y la cosmovisión cultural, lo que fue posible gracias a la participación de las comunidades indígenas de manera activa y de liderazgo en el proyecto, respetando la libre determinación de los pueblos indígenas, quienes definieron los insumos a producir de acuerdo a sus propias tradiciones y costumbre sobre su alimentación.

Por tanto, la cultura fue el eje principal en cada actividad que desarrolla el proyecto, en el que se observa un mayor respeto por las tradiciones culturales alimenticias del pueblo Wayuu, fortaleciendo las prácticas tradicionales de subsistencia, en que produzcan y consuman alimentos acordes con sus costumbres, rescatando los productos autóctonos para contribuir a la autonomía alimentaria de los grupos étnicos y no caer en políticas asistencialistas sino en soluciones a largo plazo que aseguren a las comunidades disponibilidad, accesibilidad y la calidad alimentaria.

El desarrollo humano se logra en diferentes aspectos, dado a que motivar a los participantes a trabajar de manera cotidiana por una seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental, permite tanto, la recuperación de la cultura alimentaria de la población Wayuu, como el desarrollo de capacidades para el trabajo que amplían sus oportunidades y permite que tengan una mejor calidad de vida. De igual forma, como se ha señalado en la Guajira, la desnutrición ha aumentado significativamente el riesgo de muerte, como también ha ocasionado consecuencias profundas en el desarrollo de las personas, quienes sufren de desnutrición durante la primera infancia, que posteriormente terminan sufriendo de limitaciones cognitivas, afectaciones en la salud, y por ende, reducción de oportunidades para su libre desarrollo de la personalidad, lo que hace que no salgan de un círculo vicioso de pobreza, inseguridad alimentaria, deficiencias en el desarrollo físico y cognitivo, que lleva a una baja productividad, menor oportunidades y así mismo seguir en situación de pobreza.

En conclusión, con este tipo de proyectos de producción adecuados al bienestar social y cultural, para el autoconsumo, adoptando un concepto de seguridad alimentaria, se potencia la capacidad humana para el desarrollo, que inciden en el crecimiento económico, mayor productividad, mejores condiciones de vida, garantizando el pleno desarrollo humano de manera sostenible, en el que los conocimientos aprendidos permitirán que a largo plazo aseguren a las comunidad disponibilidad, accesibilidad y calidad alimentaria de aquellos insumos autóctonos y/o propio de las comunidades indígenas.

Bibliografía

Ministerio de salud . 2020. *Boletines Poblacionales1: Población Indígena Oficina de Promoción Social*. Bogota :Ministerior de salud , 2020.

Organizacion Nacional Indigena de Colombia. 2020. ONIC ORG. [En línea] 2020. [Citado el: 13 de enero de 2024.]<https://www.onic.org.co/pueblos>.

Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins. 2020. *Un pueblo resiliente*. colombia :Human Rights Watc, 2020.

social, Departamento para la prosperidad. Prosperidad social. [En línea] [Citado el: 14 de enero de 2024.]<https://prosperidadsocial.gov.co/la-entidad/mision-vision-objetivos-y-funciones/>.

Gordillo, Gustavo. 2013. *SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SOBERANIA*. s.l. : FAO, 2013.

Anexo tecnico PROGRAMA RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ReSA[®] / Dirección de Inclusión Productiva.2022

Sarai Lucila Aponte Santaclara.

Inclusión étnica en el contexto del patrimonio arqueológico

Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Máster en Gestión Cultural
Estudiante de la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València

Resumen

El presente trabajo surgió a partir de un estudio que se realizó a un conjunto de veinte piezas arqueológicas precolombinas que pertenecieron a las culturas locales de la cordillera andina suramericana, en específico, tribus, imperios y civilizaciones que actualmente se encuentran países como Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. El trabajo de investigación que se llevó a cabo con documentos proporcionados por el museo que los alberga, el Museo de Prehistoria de Valencia, dejó ver el poco acceso y escasa información que se tiene de estos bienes ajenos al territorio. Por ello, se hizo una propuesta de catalogación apropiada para la magnitud de la colección, con el fin de garantizar su protección a largo plazo, así como se investigó sobre el contexto de las obras para evitar el riesgo de disociación. Por último, el proyecto además de las tareas de conservación también mostró un cercano compromiso con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), abogando por el estudio, divulgación, gestión, y valorización del patrimonio cultural.

A partir de este estudio, nació una reflexión entorno al uso del patrimonio como instrumento de inclusión étnica, de hacer partícipes a las culturas extranjeras en la cultura nacional como parte fundamental de los derechos culturales de los individuos. Así pues, se habla de la relación del patrimonio con los derechos humanos y la falta de reconocimiento cuando se trata de un patrimonio ajeno a la localidad en la que se encuentran. Para finalizar se comentó sobre la responsabilidad que tienen las instituciones públicas culturales, como museos, en hacer partícipe a la cultura en el disfrute de su patrimonio y cultura.

Introducción

El presente artículo se encuentra estrechamente ligado a un estudio antecedente, donde se realizó un registro y documentación de veinte piezas arqueológicas de las culturas precolombinas que alberga el Museo de Prehistoria de Valencia; se tratan de vasos y hornillos ceremoniales, un monolito, una escultura y una máscara ceremonial. Durante este estudio se identificaron algunas carencias en cuanto a su gestión y divulgación que motivaron la necesidad de abordar el patrimonio como herramienta de inclusión étnica.

En el marco de la investigación del anterior trabajo, se identificaron omisiones en la documentación e investigación que merecieron una observación detenida, ya que, podría afectar al valor de la colección entera. Se tratan de una colección de 943 obras que fueron donadas al Museo por el Cónsul de la República de Argentina de la época, Rubén A. Vela en el año 1960, como herramienta de alto interés para la institución y comunidades circundantes (Cerde Esteve 1998). La colección tiene una procedencia muy variada en cuanto a culturas,

centradas en la cordillera suramericana próxima al océano Pacífico. Estas representaciones pertenecieron a los pueblos locales precolombinos que se desarrollaron en Suramérica antes de la colonización europea. En este trabajo se registran las expresiones culturales que se han manifestado en los actuales países de Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina.

Tras revisar los inventarios y documentos facilitados por el museo, se realizó una búsqueda de información de las regiones a las que pertenecieron los bienes. Más adelante, ya con el contexto histórico y sociocultural se procedió a la ampliación y en algunos casos a la creación de un catálogo siguiendo varias normativas de catalogación vigentes.

El trabajo además contribuyó a cumplir con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, al promover la educación de calidad (ODS 4), la conservación del patrimonio cultural (ODS 11), la gestión responsable de los recursos (ODS12), democracia e interculturalidad (ODS 16) y la colaboración entre diferentes actores (ODS17).

Conociendo la base del estudio, se conocerán las distintas fases de definición del patrimonio hasta llegar a la vinculación del patrimonio como construcción social y su vinculación con los derechos humanos y los derechos culturales. Seguido se comentará sobre la importancia de reconocer la diversidad étnica y cultural a través de las expresiones culturales, la apreciación del patrimonio cultural ajeno contribuye al respeto de las tradiciones, idiomas y costumbres a las que no se están familiarizas; poniendo de ejemplo un proyecto desarrollado en Brasil. Así como se señala la conexión del patrimonio con los derechos humanos como una construcción social de las que todos los ciudadanos somos partícipes. Igualmente, esta valorización hacia las culturas ayuda a la integración de comunidades y colectivos desfavorecidos, preservando su identidad fuera de su contexto. En última instancia se aboga por la participación de los organismos públicos del sector cultural, como museos, para que causen un impulso en la promoción de estrategias inclusivas y que puedan participar libremente en la vida cultural de la comunidad innata.

Por último, es preciso destacar que el propósito de este artículo no reside en menospreciar la reputación ni el trabajo de conservación del Museo que tan amablemente permitió el acceso al estudio de las piezas, sino contrariamente evidenciar de manera constructiva un problema que, probablemente, pueda manifestarse en otras instituciones o entornos similares.

1. Caso de estudio: Piezas arqueológicas

Este enfoque reflexivo viene ligado a un estudio específico que se realizó durante un trabajo de campo en las salas de reserva del Museo de Prehistoria (Valencia). Por lo que se comentará el trabajo realizado para poder analizar más adelante la complicitad que puede haber entre la inclusión étnica en el ámbito de la investigación, gestión y difusión patrimonial.

1.1 Procedencia de las obras

Las civilizaciones a las que pertenecieron estos Bienes están repartidas a lo largo de la Codillera Andina que abarca desde el occidente de Venezuela hasta el archipiélago de Tierra del Fuego al sur de Chile. A continuación, en la figura 1, se puede observar un mapa con la localización de estos pueblos

Figura 1: Mapa con la ubicación de las culturas. Fuente: Elaboración propia, 2023.

Estas culturas se concentran en tres áreas de las seis áreas que Lumbreras describió en su libro Arqueología de la América andina. Estas zonas son, los andes septentrionales, andes centrales y andes centro sur; estas regiones compartían rasgos comunes, así como similitudes en la agricultura, religión y técnicas de construcción (Aponte Santaclara 2023)(véase la figura 2).

Andes septentrionales

Abarca el sur de Colombia, Ecuador y el norte de Perú. En esta región la cultura que más destacó fue La Tolita o Esmeraldas -provincia actual de Ecuador-.

Debido a su proximidad a la zona costera, adaptaron la agricultura al tipo de tierra y aprovecharon en gran medida los recursos materiales. Explotaron el comercio marítimo realizando intercambios a corta y larga distancia, comercializando con metales, sal, conchas y cerámicas.

La religión constituía el núcleo de la sociedad, estaban controlados bajo la figura del Chaman, que tenía saberes sobre el uso de la naturaleza, el tiempo y el entorno estableciendo vínculos con otros mundos no perceptibles para los terrenales. Eran politeístas y era habitual representar a sus deidades tomando como referencia la flora y la fauna. La materialización de estos símbolos suponía la difusión de su origen a su población y resto de regiones con quien comerciaban. Se

Figura 2: Mapa de las Áreas culturales andinas. Fuente: Lumbreras, 1981.

usaban frecuentemente representaciones de menor tamaño de sus deidades, amuletos como medida de protección en el ámbito doméstico o individual.

Andes Centrales

En este apartado se combinarán dos áreas, centro y centro sur. Estas comprenden los actuales países, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Destaca de la anterior por ser una zona geográfica árida, con desiertos, oasis, salares y abundantes valles (Lumbreras G. 1981). Cada pueblo andino de esta región desarrollo un altísimo nivel de civilización. La ciudad de Cuzco, que se encuentra en el centro de Perú, sirvió como centro artístico para la cultura Inca y Tiwanaku (Beuchat 1918)

Por el territorio que actualmente es Bolivia se desarrollaron los imperios de Tiwanaku, Presto Puno y los Reinos Collas.

El imperio de **Tiwanaku**, destacaba por ser el centro urbano del Altiplano⁵⁵⁸, y estaba configurada alrededor del lago Titicaca. Tenían una economía dependiente de los recursos naturales y muy diversificada, causando un incremento demográfico que provocó la expansión del territorio. Estaban muy avanzados en cuanto a economía, estructura sociales y tecnología de construcción, llegando a iniciar la metalurgia del cobre. Los Reinos en cambio, tenían una economía autosuficiente y dependiente de regiones circundantes, pero en sus años tardíos fue conquistada por el imperio Inca.

En esta región predominaba la religión *tiwanakota*⁵⁵⁹ que fue impuesta en los pueblos venideros, sirviendo de punto de inicio a las culturas locales como los Reinos Collas. La religión, teocrática, estaba centrada en el Dios del Sol; existía también la figura del Chamán que celebraba ceremonias en los templos dedicados a divinidades, concibiendo el mundo en tres planos con los que establecer conexión.

La civilización **Inca**, la última civilización en pie antes de la invasión de los españoles, fue el imperio más grande que hoy en día mantiene descendencia en los quechuas. Descienden de Tiwanaku, por lo que muchos conocimientos fueron heredados (Espinoza Soriano 1987). La organización social estaba basada en la monarquía absoluta, tenían un sistema piramidal de clasificación social y el imperio se caracterizaba por el militarismo. Su religión, politeísta, estaba conformada por Inti, el dios del Sol y el mayor de sus dioses. Construían grandes centros y templos ceremoniales, y al contrario que las demás religiones locales no veneraban a animales.

Y, por último, los indios **Chanés**. Este pueblo está ubicado en la región del Gran Chaco, territorio que se extiende por Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. La comunidad chanés, se encuentra en la provincia de Salta, Argentina, y hace unos años, 2010, se reconocieron a más de 3mil personas como chanés (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires [sin fecha]). Pese a la modernización de la tribu, su organización social, se basa en el cacicazgo, aunque se están viendo transformaciones en el sistema político como el cambio a la residencia matrilocal («Chané: Costumbres, ubicación, viviendas, gastronomía y vestimenta» 2023).

Al igual que el resto de las culturas, la religión configura el centro de la sociedad chanesa. No se trata de una religión teocrática o politeísta, más bien ellos tienen un tipo de relación espiritual conformada por el intercambio y la reciprocidad con la naturaleza.

⁵⁵⁸ También conocido como Meseta.

⁵⁵⁹ Referido a Tiwanaku.

1.2 Selección de obras

El catálogo de la colección Rubén Vela del Museo de Prehistoria de Valencia consta de 943 expresiones culturales de las que se escogieron 20 de ellas. Se tratan de fetiches antropomorfos, una máscara ceremonial, vasos y hornillos ceremoniales (Imagen 3).

Las piezas seleccionadas para este catálogo están relacionadas con las prácticas culturales de estas antiguas civilizaciones. La religión constituía la expresión social de la población de la época, le daba sentido a la forma de ver la vida y, respondía a esas preguntas existenciales que se hace todo individuo. Todas las religiones cuentan con símbolos que afianzan sus creencias y por ende los orígenes y consolidación de los grupos sociales. Por eso, se pone en valor las manifestaciones que constituyeron la consolidación y desarrollo de la religión en estos pueblos y, como estas derivaron en los comportamientos y creencias de las comunidades actuales.

Añadir la importante misión que le concedió el Cónsul de Argentina a la Institución, estimular el estudio de las culturas andinas en la provincia valenciana y el resto de

Europa.

Imagen 3: Cerámicas precolombinas. Fuente: Elaboración propia, 2023.

Al analizar los archivos, muchas piezas, seguramente por la magnitud de la colección, se dejaron desprovistas de documentación. Por este motivo y los mencionados previamente se escogieron las obras, para promover su valorización y evitar el olvido (Aponte Santaclara 2023).

2. Gestión y divulgación del patrimonio ajeno

2.1 Registro arqueológico

La información recopilada en los dos inventarios realizados a esta colección es escasa y acotada, ya que sólo están registrados los datos básicos -número de identificación, cronología, propiedad, etc.- Por esta razón se ha decidió realizar un catálogo detallado de los objetos que pueda servir para el fin divulgativo y de investigación.

A partir de este estudio e información adquirida, se elaboró un modelo de ficha adecuado a las necesidades de estas obras, donde se pueda plasmar de manera clara y ordenada las características de estas (Ver imagen 4-5).

01. Identificación informática:	
Número de identificación:	5966-6
0.2 Título o denominación:	
Objeto:	Máscara año <i>noche</i>
Clasificación genérica:	Madera, Objeto ceremonial
0.3 Descripción:	
Descripción del bien:	Máscara de madera de balsa, presenta rasgos realistas con características grotescas, ojos rasgados, nariz ancha y labios finos. Tiene dibujos con incisión en espiral en las mejillas, cejas, pestañas y arrugas en el contorno de los ojos.
Técnica:	Talla de madera, incisión;
Medidas:	21 x 17 x 7,5 cm
0.4 Localización:	
Entidad:	Museo de Prehistoria de Valencia
Comunidad autónoma:	Comunidad Valenciana
0.5 Datos histórico-artísticos:	
Civilización:	Cultura Chané (máscara anterior al año 1960)
Uso:	Uso ceremonial
Lugar de producción:	Salta-Argentina
Bibliografía:	Bolcatto, H. G. (2003). "La máscara en América. El complejo chiriguano-chané." <i>Revista América</i> , 16. Villar, D. & Bossert, F. (2014). Máscaras y muertos entre los chané. <i>SEPARATA</i> , XIV (19), 12-33.
0.6 Estado de conservación:	
Condición:	CC1
Restauraciones realizadas:	-
0.7 Forma de ingreso:	
Ingreso:	Donación
Fuente de ingreso:	Veia, Rubén, 1960
0.8 Observaciones:	
Marcas o inscripciones:	Parte posterior, adhesivo acrílico, 928

Imagen 5: Ficha de catálogo de la Máscara chanesa. Fuente: Elaboración propia, 2023.

01. Identificación informática:	
Número de identificación:	5936-1
0.2 Título o denominación:	
Objeto:	Escultura de conejo/cuy
Clasificación genérica:	Escultura o cerámica, Objeto ritual
0.3 Descripción:	
Descripción del bien:	Figurilla que posiblemente se trate de la representación de un cuy. Este animal era la base alimenticia del sur de Perú y Norte de Bolivia, además estaba relacionado con los sacrificios y rituales como ofrenda a sus diadades. Los animales representados de este modo reflejaban poderes, vínculos de fertilidad o protección.
Técnica:	Cerámica
Medidas:	10 x 5,5 x 3,5 cm
0.4 Localización:	
Entidad:	Museo de Prehistoria de Valencia
Comunidad autónoma:	Comunidad Valenciana
0.5 Datos histórico-artísticos:	
Civilización:	Cultura Tiwanaku
Uso:	Uso ritual
Lugar de producción:	Tiwanaku – Bolivia
Bibliografía:	Cont, E. (2021). La cultura Tiwanaku y su iconografía sagrada. Medios para llegar a lo divino. Universidad Autónoma de Barcelona. Roffes, J. C. Wheeler, J. (2003). Sacrificio de cuyes en los Andes: El caso de El Yarái y una revisión biológica, arqueológica y etnográfica de la especie <i>Cavia porcellus</i> . <i>Archaeofauna</i> 12 29-45.
0.6 Estado de conservación:	
Condición:	CC2
Restauraciones realizadas:	-
0.7 Forma de ingreso:	
Ingreso:	Donación
Fuente de ingreso:	Veia, Rubén, 1960
0.8 Observaciones:	
Marcas o inscripciones:	Parte posterior, adhesivo acrílico, A-697

Imagen 6: Ficha de catálogo de una escultura tiwanakota. Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tras analizar in situ las características y documentación de las piezas y cerámicas, se evaluó mediante un sistema de codificación según la norma UNE-EN 16096 (UNE-EN 16096, 2016) y UNE-EN 16095 (UNE-EN 16095, 2016) el estado de la urgencia de una posible intervención las medidas recomendadas, la fiabilidad de la información obtenida y la urgencia del riesgo de disociación.

Para ello, se realizó una tabla a modo de informe de estado (ver tablas 1-6).

Para ello, se realizó una tabla a modo de informe de estado (ver tablas 1-6).

Registro:	Saraí Lucila Aponte				
Personas presentes durante la inspección:	Ángel Sánchez (Conservador) y Ramón Canal (Restaurador)				
Fecha de inspección:	2 de febrero 2023				
Condiciones ambientales durante la inspección:	23.4°C - 45.8% HR				
Número de identificación	Estado		Evaluación del riesgo y recomendación		
	Descripción del estado	Causas probables/efectos	Medidas recomendadas	Fiabilidad de la información	Urgencia de riesgo
5663	CC1	PIO	RC2	CF0	UC1
5664	CC1	PIO	RC2	CF0	UC1
5665	CC0	PIO	RC2	CF0	UC1
5666	CC0	PIO	RC2	CF0	UC1
5667	CC1	PIO	RC2	CF0	UC1
5670-1	CC0	PIO	RC1	CF2	UC0
5671-1	CC0	PIO	RC1	CF2	UC0
5672-2	CC0	PIO	RC1	CF2	UC0
5696-1	CC0	PIO	RC1	CF2	UC0
5704-4	CC1	PIO	RC1	CF2	UC0
5706-3	CC1	PIO	RC2	CF1	UC1
5710-3	CC2	PIO	RC2	CF1	UC0
5714-4	CC1	PIO	RC1	CF0	UC1
5715-2	CC0	PIO	RC1	CF1	UC1
5936-1	CC2	PIO	RC2	CF0	UC2
5966-6	CC1	PIO	RC2	CF0	UC2
5967	CC1	PIO	RC2	CF0	UC1
5968	CC1	PIO	RC2	CF0	UC1
5969	CC1	PIO	RC2	CF0	UC1
5970	CC1	PIO	RC2	CF2	UC1

Tabla 1: Informe de estado de los bienes. Fuente: Elaboración propia, 2023.

Clase de estado (CC)	Síntomas
CC 0	Ningún síntoma
CC 1	Síntomas menores
CC 2	Síntomas moderadamente altos
CC 3	Síntomas mayores

Clase de recomendación (RC)	Posibles medidas
RC 0	Ninguna medida
RC 1	Mantenimiento/conservación preventiva
RC 2	Reparación moderada y/o más investigación
RC 3	Intervención importante basada en un diagnóstico

Clase de urgencia (UC)	Urgencia
UC 0	Largo plazo
UC 1	Plazo intermedio
UC 2	Plazo corto
UC 3	Urgente e inmediata

Posible intervención (PI)	Urgencia
PI 0	Largo plazo
PI 1	Plazo intermedio
PI 2	Plazo corto
PI 3	Urgente e inmediata

Clase de Fiabilidad (CF)	Fiabilidad de la información recopilada
CF 0	No disponible
CF 1	Incompleta
CF 2	Exhaustiva

Tabla 2-6: Descodificación del informe de estado. Fuente: Elaboración propia a partir de las normas UNE, 2023.

2.2 La documentación como herramienta conservativa

Como menciona Prats (1997), el patrimonio es la herencia que recibimos y debemos transmitir a las generaciones venideras; por ello, el registro y documentación de los bienes culturales es de suma importancia.

Las entidades encargadas de la preservación de piezas museísticas tienen una función sustancial, la exhaustiva documentación de las colecciones recién llegadas. Esta función implica la recopilación de información y datos sobre los objetos que se encuentran en fondos y reservas de los museos, así como las actividades realizadas con las obras -fuera y dentro del museo- y la forma que fueron obtenidas. Además, comprende tareas de inventario, catalogación, y recopilación de todos los documentos relacionados con la colección o piezas que ayudan a la investigación e incrementa su información (Nagel Vega 2008) .

Este trabajo es esencial en la conservación de obras, ya que nos permite conocer su contexto histórico y sociocultural, técnica y estado de conservación. Si estas expresiones se registran sin apenas conocer su contexto, el trabajo de estudio e investigación no se estaría cumpliendo y, por ende, no se estaría valorando a la pieza.

Los objetos que se catalogan en este trabajo parten de un contexto cultural ajeno al país donde se encuentra, muchas de estas no están investigadas y se desconoce el valor que tienen, estos factores contribuyen a la disociación. Se refiere a la pérdida de documentación y/o incapacidad de asociar bienes con datos, se puede dar por tener muchos objetos distintitos dentro de una colección, como es el caso (Waller Robert y S. Cato 2009). En los documentos extraídos del fondo archivísticos del museo, se observó que se investigaron por grupos de objetos, dejando otros sin estudiar – como ocurre con las piezas de Ecuador, Argentina y demás culturas locales

de los Andes-. De las más de 900 obras solo unas cuantas se ven comprometidas, pero esto podría afectar al valor de la colección entera (Aponte Santaclara 2023).

Para interpretar el valor cultural de un objeto, se puede recurrir a la difusión del patrimonio cultural y su vinculación social, que implica un proceso indispensable que abarca documentar, valorar, interpretar, manipular, producir y divulgar no solo el bien en sí, sino un modelo comprensible y asimilable de dicho objeto en relación con su contexto original (Jiménez Kuko 2021).

3. Promover la inclusión étnica con el acceso al patrimonio

Según la Convención de Haya de 1954 define el patrimonio cultural como bienes muebles e inmuebles que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, citando varias categorías de bienes (Asamblea General de las Naciones Unidas 1954). Años más tarde, el antropólogo Prats añade a la definición la idea de construcción social, creada por el ser humano y que no se produce en todas las sociedades humanas; recalca el carácter simbólico y su capacidad para representar simbólicamente una identidad, explicando porque se intenta divulgar y conservar (Prats 1997). Sin embargo, definiciones más recientes, consideran el término como manifestaciones u objetos que constituyen un testimonio importante del progreso de la civilización, ejerciendo una función modélica para toda la sociedad (Lull Peñalba 2005). Bien en cierto que, el patrimonio es un elemento que ciertas comunidades desean conservar, para otras en cambio, carecen de relevancia; se trata de un aspecto subjetivo, en lo que se refiere al valor (Zamora Acosta 2011). *“Al tiempo que ciertos elementos que pueden ser despreciados por algunos grupos...serán apreciados hasta considerarlos parte fundamental en la construcción de su propia identidad individual y colectiva”*. (Zamora Acosta p.106)

Estas nuevas definiciones y perspectivas del patrimonio aclaran que el patrimonio no es una actividad cultural si no también social en la que participan varios agentes. El hecho de no comprender que las piezas arqueológicas tienen un valor social para ciertas comunidades y referentes de su identidad puede afectar al valor y olvido de estas, como es el caso del estudio de obras presentado previamente. De modo que se puede establecer una conexión entre el patrimonio y los derechos humanos.

Los bienes como comentamos forman parte de una identidad y pasado común de una comunidad, pueblo y sociedad que debe ser transmitido a generaciones futuras. En el artículo 3 de la declaración de Friburgo (2007), enuncia que: toda persona -individual o colectivamente- tiene derecho a conocer y respetar su propia cultura, acceder al derecho de la información, así como de usar libremente el patrimonio...respetando en todo momento su identidad y diversidad cultural, valores esenciales del patrimonio. (de Friburgo 2007). Esto quedó previamente reflejado en el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos (1948), donde define que: *“toda persona tiene derecho a formar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes...”* (Asamblea General de las Naciones Unidas 1948).

Estos principios éticos destacan la importancia de salvaguardar y difundir el patrimonio cultural, considerando el vínculo intrínseco entre los bienes y la identidad de las comunidades.

Sim embargo, los objetos arqueológicos parten de una donación en la que no se tiene registro si fueron exhibidos en el museo años posteriores. La falta de atención adecuada a estas piezas, al no estimarlas como el resto de las colecciones, supone una exclusión del patrimonio en la comunidad extranjera. Intentar interpretar el objeto y su valor cultural fuera de su contexto original puede resultar un trabajo complejo, ya que implica estudiar y comprender, facilitar su

comprensión, y establecer su significado cultural (Jiménez Kuko 2021). Para dicha tarea es imprescindible interpretar el valor cultural, así como recurrir al trabajo de difusión para la comunidad ajena, como la vinculación social de las comunidades pertenecientes.

El patrimonio cultural, además de ser visto como un objeto que conservar y transmitir se debe ver como una herramienta de inclusión étnico cultural, hacer que las comunidades se sientan parte en la cultura y patrimonio de un país -si parten de un caso semejante a este-. Se debe ver los bienes patrimoniales como instrumentos enriquecedores que pueden ayudar en los ámbitos socioeconómicos, educativos...etc. Se pone de ejemplo el proyecto de un municipio, Santos, situado en la costa del estado de São Paulo (Brasil), donde fomentaron acciones en favor de una educación antirracista, con el objetivo de dar protagonismo a los colectivos de la ciudad que han sido marginados históricamente valorizando su patrimonio material e inmaterial. Con este proyecto se consiguió la inclusión y visibilización del colectivo afrodescendiente en los ámbitos culturales y educativos, teniendo herramientas para actuar en caso de denuncias de racismo, y buenas prácticas ante estas comunidades (Santos. 2020).

El reconocer la diversidad étnica y cultural a través del patrimonio ayuda en muchos casos a respetar las tradiciones, idiomas, costumbres y prácticas de las comunidades próximas a la nuestra. Así como, se fomenta el diálogo intercultural entre el respeto y la tolerancia.

Además de la labor de visibilización de los colectivos, se debe hacer partícipe a estas comunidades excluidas dentro de la cultura y disfrute del patrimonio como el resto de los individuos del territorio. Los derechos culturales son esenciales en la dignidad humana, y la integración de colectivos dentro de la cultura conforman el respeto a la diversidad cultural. Aluden que la diversidad cultural no puede protegerse sin la puesta en práctica de los derechos culturales y la necesidad de reconocerlos en los niveles locales, nacionales y universales. Aunque las obras parten de un contexto diverso, es necesaria la inclusión de las personas desventajadas en la cultura y patrimonio; garantizando sus derechos culturales, notoriedad e inclusión en el contexto ajeno, preservando y transmitiendo la identidad de la comunidad étnica. Esto se encuentra citado en el artículo 1 de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2002): *“Como fuente de intercambio, innovación y creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para la humanidad como lo es la biodiversidad para la naturaleza. En este sentido, es patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocido y afirmado en beneficio de las generaciones presentes y futuras”* (UNESCO 2002).

Para entender este tema, se pone de ejemplo el informe del Comité de revisión de capacitación, empleo y publicaciones del Gobierno australiano, 1985, donde a través de un estadista aborigen y el Consejo Internacional de Museos de Australia, intentaron favorecer la participación de los aborígenes en las instituciones culturales como museos y parques. Planteados los objetivos, buscaban mantener viva las culturas aborígenes en organismos públicos, mientras que fomentaban la colaboración entre los isleños y estudiantes de antropología compartiendo y transmitiendo conocimientos (Mick, Miller y Report 1985).

Este tipo de organismos públicos deberían fomentar la inclusividad de varios colectivos con la finalidad de crear un diálogo intercultural y disciplinar. Entender que el mundo actual se está diversificando, gracias a la llegada de diferentes culturas. Este puede ser un proceso idóneo para promover la democracia cultural, los países han dejado de ser monoculturales y los museos tiene las herramientas para abordar estrategias de inclusión, garantizando el disfrute de la ciudadanía en los sectores culturales (Dr. Amaswar Galla 2014).

4. Conclusiones

Para concluir, se recalca que la falta de atención y documentación adecuada puede debilitar el valor de los bienes patrimoniales, este tipo de objetos necesitan de una explicación exhaustiva para poder comprenderlo ya que no forman parte del patrimonio común de la localidad donde se encuentran. Las declaraciones mencionadas responden a la importancia de la protección del patrimonio como derecho humano, base de la diversidad cultural. Y, no respetar estos derechos estaría ligado a la falta de protección del patrimonio.

Con el fin de salvaguardar este patrimonio, es esencial aplicar un enfoque inclusivo que promueva la difusión tanto de las comunidades generales como las de origen. Es necesario reconocer la diversidad cultural como parte de las raíces históricas, sociales, culturales...etc. que comparten las sociedades. Como ya se ha visto, el patrimonio está conectado a su vinculación social, la conexión entre distintas comunidades, así como valorizar la diversidad cultural, el derecho de acceder a él, disfrutarlo, estudiarlo, son los principios para una buena gestión del patrimonio.

Se conocen muchas formas de afrontar la globalización cultural y la discriminación, y una de las mejores formas es mediante la educación sobre las comunidades desventajadas y la apreciación de su cultura y patrimonio, al igual que hacerles participe de los sectores culturales para una mayor inclusión ante el aumento de la interconexión entre naciones. Este es un fenómeno continuo y lo mejor sería abordarlo adecuadamente y respetando los derechos culturales de todos los ciudadanos,

Y, por último, comentar que el estudio de las piezas contribuyó al cumplimiento de los ODS. Al estudiar y apreciar el contexto cultural y las singularidades se desarrolla una educación de calidad de tipo intercultural e inclusiva. Valorando una educación que valore la diversidad cultural (ODS 4,11). La salvaguarda de los bienes no documentados a través de fichas de catálogo cumple con varias metas, al hacer una gestión inclusiva, democrática y sostenible del patrimonio, la catalogación adecuada permite que se tomen decisiones sobre su conservación y uso, además de que se convierta en una fuente de encuentro y no de disputa (ODS 11,12,16). Todo esto fue posible gracias a la colaboración del museo, promoviendo la alianza entre la academia, e instituciones de tipo cultural (ODS17).

Para finalizar, se está mejorando la difusión de las piezas gracias a la digitalización de los inventarios en la página web por parte del museo, asimismo el trabajo base que sustenta este artículo se encuentra resguardado en los archivos del propio museo para todo aquel que esté interesado pueda conocerlas.

Bibliografía

APONTE SANTACLARA, S.L., 2023. *Registro y documentación de piezas arqueológicas de las culturas locales de América precolombina* [en línea]. S.l.: Universitat Politècnica de València. Disponible en: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/197618/Aponte - REGISTRO Y DOCUMENTACION DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS DE LAS CULTURAS LOCALES DE AMERICA PREC....pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos. En: UNESCO (ed.) [en línea]. S.l.: s.n., Disponible en: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/046/82/PDF/NR004682.pdf?OpenElement>.

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 1954. Convención de La Haya. En: UNESCO (ed.) [en línea]. Países Bajos: s.n., Disponible en: <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/convention-protection-cultural-property-event-armed-conflict-regulations-execution-convention>.

BEUCHAT, H., 1918. *Manual de arqueología americana* [en línea]. Madrid: s.n. [consulta: 23 marzo 2023]. Disponible en: <https://ia801906.us.archive.org/10/items/manual-de-arqueologia-americana/Manual de Arqueología Americana.pdf>.

CERDA ESTEVE, A., 1998. *Les cultures indigènes andines. De Twiwanaku a Cuzco*. S.l.: s.n.

Chané: Costumbres, ubicación, viviendas, gastronomía y vestimenta. *Pueblos indígenas* [en línea], 2023. [consulta: 3 mayo 2023]. Disponible en: <https://pueblosindigenas.es/de-argentina/chane/>.

DE FRIBURGO, G., 2007. LOS DERECHOS CULTURALES Declaración de Friburgo. [en línea]. S.l.: [consulta: 10 abril 2023]. Disponible en: https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals239.pdf.

DR. AMARESWAR GALLA, 2014. El museo inclusivo. *museos.es* [en línea], vol. 1, DOI 978-92-0-000346-2. Disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/El_museo_inclusivo.pdf.

ESPINOZA SORIANO, W., 1987. *Los Incas. Economía, Sociedad y Estado en la era del Tahuantinsuyo* [en línea]. 2012. Lima: s.n. [consulta: 8 abril 2023]. Disponible en: <https://libros.kichwa.net/wp-content/uploads/2020/07/los-incas-Valdemar-Espinoza-Soriano.pdf>.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, [sin fecha]. En la actualidad, los Chané habitan en la provincia de Salta, mantienen su identidad y producción artesanal. *buenosaires.gob.ar* [en línea]. [consulta: 23 enero 2024]. Disponible en: <https://buenosaires.gob.ar/museos/museojosehernandez/presente>.

JIMÉNEZ KUKO, W., 2021. La difusión del patrimonio cultural y su vinculación social. *Wil Jiménez Kuko* [en línea]. [consulta: 18 mayo 2023]. Disponible en: <https://www.wiljimenezkuko.com/post/la-difusión-del-patrimonio-cultural-y-su-vinculación-social>.

LLULL PEÑALBA, J., 2005. Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio cultural. *Arte, Individuo y Sociedad*, vol. 17,

LUMBRERAS G., L., 1981. *Arqueología de la América Andina*. 1981. Lima: Milla Batres. ISBN B00AFV6CCO.

MICK, MILLER y REPORT, 1985. Report of the Committee of Review of Aboriginal Employment and Training Program. . Camberra:

NAGEL VEGA, L., 2008. Registro y documentación . *MANUAL DE REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DE BIENES CULTURALES*,

PRATS, L., 1997. *Antropología y patrimonio*. Barcelona: s.n.

SANTOS., P.M. de, 2020. SANTOS: EDUCACIÓN ANTIRRACISTA PARA LA INCLUSIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL. *Asociacion Internacional de Ciudades Educadoras* [en línea]. [consulta: 16 enero 2024]. Disponible en: <https://www.edcities.org/proyectosg/santos-educacion-antirracista-para-la-inclusion-y-valorizacion-de-la-diversidad-etnica-y-cultural/>.

UNESCO, 2002. Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. En: UNESCO (ed.), *Actas de la Conferencia General, 31a reunión, París, 15 de octubre-3 de noviembre de 2001* [en línea]. Paris: s.n., pp. 66-70. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000124687_spa&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_ef0ccadd-3bad-4d3b-b194-e86f85788813%3F_%3D124687spa.pdf&locale=es&multi=true&ark=/ark:/482.

WALLER ROBERT, R. y S. CATO, P., 2009. Disociación. En: CANADIAN CONSERVATION INSTITUTE. CCI (ed.), *ICCROM*. Canada: s.n.,

ZAMORA ACOSTA, E., 2011. Sobre patrimonio y desarrollo. Aproximación al concepto de patrimonio cultural y su utilización en procesos de desarrollo territorial. *Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. PASOS*, vol. 9, no. 1,

Actas del VII Congreso Internacional sobre Derechos Humanos Derechos Humanos y Cultura

Celebrado los días 1 y 2 de febrero de 2024 en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

Dirección académica: Vicente Bellver, Ángeles Solanes y Jorge Sebastián.

Comité organizador: Cristina Celda, Maria José Medialdea, Inmaculada Zarranz e Irene Aparicio.

Comité científico: Esther Alba, Vicente Bellver, Carola Calabuig, Jorge Sebastián, Ángeles Solanes y M^a Luisa Vázquez de Ágredos

Organizado por la Fundación Mainel y la Fundación Promoción Social

Con el patrocinio de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana y la Concejalía de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de València

Y la colaboración de:

Fundación Mainel

solidaridad y cultura transformadoras

<https://derechoshumanos.mainel.org/>